

LIBRO DE ACTAS

XIV

Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria

XIV Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria

Santiago de Compostela

21-23 de enero de 2026

Facultad de Ciencias de la Educación
Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-09-81649-1

DOI: 10.5281/zenodo.18185506

Coordinadores:

María José Bolarín Martínez

Abraham Bernárdez Gómez

Comité Organizador

Presidencia

Dr. Miguel Zabalza, Presidente Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU), Universidade de Santiago de Compostela - España

Dr. Felipe Trillo, Secretario Asociación Iberoamericana de Didáctica Universitaria (AIDU), Universidade de Santiago de Compostela - España

Secretaría del Congreso

Dra. Mónica Porto Currás, Universidad de Murcia - España

Dra. Mónica Vallejo, Universidad de Murcia – España

Comité Organizador

Dr. Abraham Bernárdez, Universidad de Vigo - España

Dra. Ana Parada, Universidade de Santiago de Compostela - España

Dra. Claudia González, Universidad de Vigo - España

Dra. Andrea Maroñas, Universidade de Santiago de Compostela - España

Dra. María Luisa García, Universidad de Murcia - España

Dra. Ana Torres, Universidad de Murcia - España

Dr. Francisco Hernández, Universidad de Murcia - España

Dr. Xabier Riádigos, Universidade de Santiago de Compostela - España

Dra. Ainoha Zabalza Cerdeiriña, Universidad de Vigo - España

Dra. María José Bolarín, Universidad de Murcia - España

Dña. Aida Lorenzo Campos, Universidade de Santiago de Compostela - España

Comité Científico

Dr. Miguel Zabalza, Universidad de Santiago de Compostela – España
Dr. Felipe Trillo, Universidad de Santiago de Compostela – España
Dr. Carlos Moya, Instituto Latinoamericano de Altos Estudios Sociales – Chile
Dr. Aurelio Villa, Universidad de Deusto – España
Dra. Alicia Rivera, Universidad Pedagógica Nacional – México
Dr. José María Maiquez, Universidad Politécnica de Valencia – España
Dra. Amparo Fernández March, Universidad Politécnica de Valencia – España
Dr. Uldarico Malaspina, Pontificia Universidad Católica del Perú - Lima
Dra. Carlinda Leite, Universidad de Oporto – Portugal
Dra. Liliana Sanjurjo, Universidad Nacional de Rosario – Argentina
Dr. Juan Manuel Escudero, Universidad de Murcia – España
Dra. Inés Corte Victoria, Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais - Brasil
Dr. Amador Guarro, Universidad de la Laguna – España
Dra. Ana Margarita Hache, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) – República Dominicana
Dr. Jorge Ramos de Ô, Universidad de Lisboa – Portugal
Dr. José Antonio Caride, Universidad de Santiago de Compostela – España
Dr. Carlos Marcelo, Universidad de Sevilla – España
Dr. Antonio Bolivar, Universidad de Granada – España
Dr. Ángel I. Pérez Gómez, Universidad de Málaga – España
Dra. Mónica Vallejo, Universidad de Murcia – España
Dra. Mónica Porto, Universidad de Murcia – España
Dr. Manuel Area Moreira, Universidad de La Laguna – España
Dr. Javier Paricio, Universidad de Zaragoza – España
Dra. Beatriz Guerci de Siufi, Universidad Nacional de Jujuy – Argentina
Dr. Carlos Casillas, Universidad Autónoma de México (UNAM) – México
Dr. José Goity, Universidad Nacional de Rosario – Argentina
Dr. Francisco Michavila, Universidad Politécnica de Madrid - España

Dra. Preciosa Fernandes, Universidad de Oporto – Portugal

Dra. Ana Luisa Fernández Paz, Universidad de Lisboa – Portugal

Dr. Luís Tinoca, Universidad de Lisboa – Portugal

Dra. Mariana Gaio Alves, Universidad de Lisboa – Portugal

Dra. Marta Mateus de Almeida, Universidad de Lisboa – Portugal

Dra. Neuza Pedro, Universidad de Lisboa – Portugal

Dra. Teresa Conceição, Universidad de Lisboa – Portugal

Dra. Ángeles Parrilla, Universidad de Vigo - España

Contenidos

LÍNEA TEMÁTICA: ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.	22
Jogos Digitais e Letramento Digital: Estratégias de Aprendizagem Informal de Universitários Surdos Brasileiros.....	23
Ações afirmativas para pessoas trans no ensino superior brasileiro: avanços, desafios e justiça social.....	25
Desde la proyección del principio de aconfesionalidad en el espacio universitario hasta la dimensión jurídica del hecho religioso en dicho espacio. Diversidad e inclusión en la docencia universitaria actual.....	27
Formação em educação especial e inclusiva: promovendo bem-estar e pertencimento no ensino superior.....	29
Olhares de investigadores com deficiência sobre acessibilidade em suas pesquisas..	31
Invisible Intersections: Mapping LGBTQ+ Diversity and Inclusion Strategies for LGBTQ+ Students and Staff in European Higher Education: A Scoping Review from STEM and Humanities Perspectives	33
Invisibilidade e resistência: um mapeamento da produção científica brasileira sobre a experiência da mulher negra no mercado de trabalho	35
“Cuando el Aula Interpela”: Tutoría Crítica y Metodologías Reflexivas	37
Estratégias Institucionais de Inclusão e Capacitação no Ensino Superior: um estudo de caso	39
Programas de Mentoria para a Inclusão Social: Uma Abordagem Holística no Contexto Universitário	41
Representaciones sociales de inclusión y neurodiversidad en comunidad universitaria	43
Brecha digital de género en migrantes en Ourense.....	45
Democratização do Acesso ao Ensino Superior e os desafios das Políticas para a Assistência Estudantil	47
Educación inclusiva en la enseñanza superior en Portugal: una revisión sistemática ..	49
Inclusão de estudantes internacionais no Ensino Superior: evidência, reflexão e caminhos de ação	51
Inclusión educativa en la universidad: aplicación del Index for Inclusión como herramienta para la transformación institucional	53
La Mesa de Gobernanza Educativa e Inclusiva de Durán: hacia un modelo de gobernanza educativa colaborativa para la inclusión y la calidad	55
Trayectorias identitarias de estudiantes trans de pedagogía desde un enfoque biográfico-narrativo: implicancias para la formación docente	57

A educação popular na pós-graduação brasileira: uma análise dos programas profissionais em educação para ciências e matemática	59
Sensibilidad Intercultural en estudiantes de Carreras de Educación de una universidad peruana	61
Marcar un nuevo rumbo: la elección de estudios universitarios desde las narrativas de graduados/as autistas	63
Inclusão de Diversidades no Ensino Universitário: a atuação docente	65
Implementación de la Educación Integral de la Sexualidad: Una experiencia docente desde la práctica universitaria	67
Docencia universitaria con perspectiva de género: una experiencia de diseño y evaluación de materiales didácticos en la USC	69
Educação Especial Inclusiva na Universidade Federal do Espírito Santo: panorama e desafios	71
A ecologia dos saberes e o direito à diferença: experiências inclusivas na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)	73
Meninas na Ciência: Incentivo e Acolhimento	75
As sete dimensões da acessibilidade: avanços e lacunas nas políticas institucionais de universidades Brasil e Portugal	77
LÍNEA TEMÁTICA: COMUNIDADES DE APRENDIZAJE, CLIMA INSTITUCIONAL Y REDES PROFESIONALES.	79
Tejiendo redes entre Universidad y Escuela: Aprendizaje y Servicio desde la formación matemática	80
Comunidades de Aprendizaje de prestadores universitarios de Servicio Social para la inclusión de personas con discapacidad.....	82
Coreografias e Ecossistemas Institucionais: Um Referencial Teórico para Analisar e Transformar Práticas no Ensino Superior	84
La mentoría universitaria entre docentes como estrategia de acompañamiento y cambio	86
La red IDEALES de REDU: Investigación Disciplinar para la Enseñanza, el Aprendizaje y el Liderazgo con enfoque SoTL	88
Clima institucional e valorização do conhecimento: desafios para a inovação em instituições de educação superior	90
Extensão rural, inovação e comunidades de aprendizagem coreografias institucionais no IFSP e no IPB	92
Integrando la implicación comunitaria en la práctica académica: el caso del proyecto SPACE (Supporting Professionals and Academics for Community Engagement in Higher Education)	94
Educación en el espacio público: Evaluación de una experiencia universitaria de intervención comunitaria.....	96

LÍNEA TEMÁTICA: CURRÍCULO FORMATIVO, INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y CALIDAD DE LA DOCENCIA: LUCES Y SOMBRAS EN EL FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.....	98
Implementación de un sistema de monitoreo del logro de resultados de aprendizaje en la Universidad Abierta Interamericana (UAI)	99
Aprendizaje situado y proalimentación en la formación docente	101
Um Estudo sobre Integração e Práxis na Formação Docente: A Experiência do Programa UEMS Acolhe	103
Do currículo prescrito ao currículo em ação: reinventar a ideia de “ensino centrado no estudante” na docência de sociologia da educação	105
¿Pueden las <i>smartglasses</i> contribuir a la calidad de la formación universitaria en Enfermería? Ventajas y desafíos de su integración en el currículo.....	107
Formação médica construída por competências.....	109
O Médico Educador: ensino baseado em problemas e produtos educativos para a formação integral	111
Currículo educativo en las IES salvadoreñas, “Adaptación o Extinción”	113
La formación de docentes en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina): la experiencia del seminario perspectiva de géneros y propuestas de enseñanza	115
Problem-Based Learning (PBL): um relato de experiencia no mestrado em Psicologia Clínica Sistêmica na Universidade de Coimbra.....	117
Relación entre evaluación competencial y <i>engagement</i> estudiantil: revisión bibliográfica	119
Construcción de perfil de competencias y ruta de formación del tutor clínico	121
Educação Híbrida e Transformação Digital: ecossistemas inovadores para a formação de professores no Ensino Superior	123
Validación de cuestionario LIECEDEU-Evaluación de estudiantes en la Universidad .	125
Robótica educacional e educação matemática: tecendo relações entre o conhecimento científico e o conhecimento escolar.....	127
Educação Física no Brasil: percurso das normativas ministeriais após a redemocratização	129
Beneficios y desafíos del Aprendizaje Basado en Retos en la Universidad Autónoma de Barcelona: evidencias del proyecto RE-CREAT	131
Compromiso social y tecnologías en clave de salud: análisis de políticas institucionales para la formación Bioquímica	133
¿Qué se espera de la retroalimentación sobre la práctica? Perspectivas de estudiantes y supervisores	135
Entre barreras y oportunidades: la voz de los coordinadores en la mejora del prácticum en Chile	137
Alianza interdisciplinaria para la inclusión: creación de juegos educativos para aulas multigrado rurales en la Araucanía, Chile	139

Evaluación e inclusión en la docencia universitaria: análisis de memorias de grado en tres universidades españolas	141
Entre desafíos y oportunidades: sistema de evaluación docente en Facultad de ingeniería	143
A Extensão Universitária como Estratégia de Responsabilidade Social e Inovação Curricular	145
Alineación del currículo del Grado en Gestión de Empresas Hosteleras con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	147
Inteligência Artificial Generativa na Prática Pedagógica: desafios, dificuldades e perspectivas formativas	149
A videoaula no ensino de estatística numa perspectiva da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia	151
A dimensão pedagógica da coreografia institucional na Educação a Distância: desafios de avaliação e institucionalização no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pernambuco	153
A Percepção dos Docentes sobre a Utilização do Vídeo Self-Modelling no Ensino de Enfermagem: Inovação Pedagógica.....	155
COIL como estrategia pedagógica para fomentar la investigación colaborativa internacional en educación superior	158
Revolucionando el Aprendizaje: Flipped Learning en la Formación en Gestión.....	161
De la cocina al aula: un proyecto interdisciplinar de Aprendizaje-Servicio para transformar la docencia universitaria	166
Docência nos caminhos ribeirinhos amazônicos: aprimorando a formação em Enfermagem	168
Análisis de la oferta de Doble Grado a nivel nacional e internacional: oferta, estructura académica, retos y posibilidades.....	170
Luces y sombras en la formación de posgrado docente en la UNL: análisis de la producción académica de la Maestría en Docencia Universitaria y el Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales.....	172
Relato de experiência sobre o Programa de Iniciação a Docência - PIBID: a universidade em busca da qualificação das licenciaturas no Brasil	174
Hacia la internacionalización de la Tecnología Médica en Chile: desafíos para la articulación con los marcos europeos de competencias profesionales.	176
La evaluación para la emancipación estudiantil: significados de una propuesta educativa en la formación del profesorado de educación física.....	178
Gamificación y simulación clínica en la enseñanza de Medicina Subacuática e Hiperbárica: una experiencia docente en la educación superior.....	180
Aseguramiento de la Calidad en el Proceso de Formación de Tecnólogos Superiores: Un Caso de Estudio	182
O Journal Club como estratégia de inovação pedagógica para o desenvolvimento do pensamento crítico e da prática baseada em evidência	184

Reflexão crítica e reuniões individuais:.....	186
Innovación en la docencia universitaria: perfiles y prácticas del docente innovador..	188
Gestión de conflictos en el diseño curricular universitario: un análisis de las guías docentes del Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Social	190
Del diseño al aprendizaje avanzado: Integración de herramientas de modelado CAD como factor de continuidad en la formación en ingeniería	192
Impacto de las Metodologías Activas en la Experiencia de Aprendizaje de los estudiantes de Grado en Enfermería	193
Construcción de posgrados a distancia en clave crítica e interdisciplinaria	195
Avaliação do conhecimento sobre definição de capacitismo entre discentes do curso superior em Enfermagem	197
Educação Emocional para uma formação docente humanizada: repensando o currículo	199
Tecnologias para promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva de mulheres com deficiência: implicações para a docência universitária	201
Entre a Escola e a Universidade: Currículo, Transição Educacional e Formação Docente na Licenciatura em Matemática da UESB	203
Internacionalización Sostenible en la Universidad: Integración Curricular del Intercambio Virtual mediante Diseños COIL	205
Construyendo una Red Virtual Sostenible: Estrategias de Institucionalización COIL para el Avance de la Internacionalización en Casa (IaH) en América Latina	207
Coreografia Didática Maker no Ensino Superior: Inovação Pedagógica e Desafios para a Qualidade da Docência	209
Diseño de un cuestionario sobre prácticas de evaluación y su relación con <i>engagement</i> estudiantil.....	210
Prática pedagógica curricular e extracurricular: consolidação da qualidade no ensino do curso de pedagogia a distância – o caso de uma Universidade Brasileira	212
Investigação sobre Tecnologias Educativas no Ensino Superior em Portugal (1970-2024)	214
LÍNEA TEMÁTICA: DESARROLLO PROFESIONAL: ACREDITACIÓN, FORMACIÓN Y CARRERA PROFESIONAL.	216
La formación inicial del Profesorado Ayudante Doctor en la Universidade de Santiago de Compostela.....	217
Impulsionar a formação pedagógica de professores de ensino superior: panorama e possibilidades em Portugal.....	219
Aprender com a ruptura: trajetórias e crises no desenvolvimento profissional docente	221
Especialización lingüística para el profesorado universitario: una estrategia institucional para impulsar la misión docente y la internacionalización.....	223
Análisis de las competencias del profesorado ante el discurso de odio en la Universidad	225

A antecipação do aprendizado na formação crítica de professores(as) de Matemática	227
Acompañamiento pedagógico para la mejora del desempeño docente del profesorado novel. Una experiencia piloto de evaluación formativa en la Universidad de León	231
La formación de Estudiantes docentes (Ayudantes-Alumnos/as)	233
La formación docente de profesionales de la salud	235
Desenvolvimento Profissional de Professores-formadores em programas de formação em serviço	237
Formação Docente: narrativas, vivencias e desafios	239
Desenvolvimento Profissional de Professores Universitários: perspectivas profissionais e processos formativos.....	241
Formação profissional no ensino superior: representações sociais de docentes bacharéis das áreas de ciências humanas e sociais	243
Práticas Supervisivas na formação inicial de professores de Química: Uma revisão integrativa	245
Retroalimentación formativa durante una experiencia piloto de acompañamiento pedagógico para la mejora del desempeño docente del profesorado novel.....	247
El papel de la escritura en la educación superior. Un estudio de caso realizado en un posgrado en arquitectura de una universidad pública uruguaya	249
O PARFOR como política pública de valorização docente: contribuições e desafios no contexto da UNEB	251
Liderazgo huérfano: La ausencia de programas estatales de formación para equipos directivos y su impacto en la calidad pedagógica en América Latina	253
Potenciando el proceso de enseñanza aprendizaje con Inteligencia Artificial. Experiencia con docentes de República Dominicana.....	255
Third Spaces na Formação Docente: Reflexão, Identidade e Partilha no Projeto ALASTRA	257
Framework Multidimensional de Competências e Ferramenta Digital: Percurso Formativo Inovador e Personalizado no Brasil.....	259
Docência universitária e gestão acadêmica: reflexões a partir da prática.....	261
Desarrollo de competencias docentes. Experiencias del Programa Nacional de Inducción en profesores principiantes	263
La formación en pedagogía y los retos contemporáneos	265
A Iniciação à Docência no Ensino Superior: Reflexões e contribuições a partir de um programa institucional	267
Momentos de formação contínua no processo formativo de professoras da Infância	269
LÍNEA TEMÁTICA: DIDÁCTICA UNIVERSITARIA Y LOS NUEVOS ENFOQUES EN TORNO A LA CALIDAD DE LA DOCENCIA.....	271
Metodología didáctica que contribuye en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes universitarios.....	272

Cursos colegiados: Una apuesta a la mediación intra e interdisciplinar	274
El contrato de trabajo en grupo como metodología colaborativa aplicada al contexto universitario	276
Docência universitária na tela: competências pedagógicas no estágio de docência .	278
A literacia matemática na formação de professores(as): uma investigação colaborativa entre Brasil e Portugal.....	281
Formação inicial de professores para a atuação no ensino da leitura e da escrita no Brasil e em Portugal.....	283
La alimentación sostenible en la formación inicial del profesorado: una secuencia de enseñanza-aprendizaje basada en el impacto ambiental de la dieta	285
Autorregulación del aprendizaje en el aula universitaria: un estudio basado en el MSLQ y el marco teórico de Pintrich.....	287
Kit metafórico: reconstruir a relação com a escrita na formação docente	289
Autorregulación cognitiva y colaborativa en el proceso de aprendizaje en educación superior	292
Aprendizaje práctico y visual en Fisioterapia: integración de body-painting, palpación y ecografía para el estudio del movimiento humano	294
Crianças em múltiplas vulnerabilidades: construção de saberes na formação em Enfermagem	296
Efecto del Aprendizaje Servicio “Emprendedores sociales: patios inclusivos” en la motivación del alumnado	298
Alfabetización Química en Educación Superior: Entre lo que se piensa y lo que se hace; el caso de los números cuánticos y la configuración electrónica.....	300
Palabras mayores: tres cursos formando profesorado mediante un proyecto de Aprendizaje-Servicio	302
Estágio à Docência: uma experiência intercultural.....	304
Autorregulación y autonomía de los estudiantes de educación superior desde una revisión sistemática	306
Aprendizaje profundo en la Educación Superior: prácticas docentes y condiciones que potencian la autorregulación y la transferencia	308
Evaluación estandarizada de competencias prácticas mediante el uso del modelo de Rasch, matrices de especificaciones y rúbricas	310
Progresión del aprendizaje técnico del esquí alpino en un contexto educativo universitario	312
Coreografías didácticas. Saber pedagógico desde los territorios de la práctica profesional en contexto de la NEM	314
Implementación de una estrategia de educación basada en simulación para la enseñanza y aprendizaje de la reanimación en estudiantes de enfermería de pregrado	316
Nuevos enfoques didácticos en la formación de profesorado en Chile	318

What Drives Successful Technology Integration? An Examination of Teacher Digital Competence Through DigCompEdu in Pakistan.....	320
Docência universitária na tela: competências pedagógicas no estágio de docência .	322
Avaliação dos conhecimentos prévios de licenciandos por meio de uma abordagem didática reflexiva fundamentada na metacognição para o Ensino de Ciências	324
Aprender investigação fazendo investigação: Aprendizagem baseada na investigação como estratégia pedagógica num Laboratório de Metodologias Quantitativas	326
Spotynurse: El podcast como nuevo enfoque metodológico en el Grado en Enfermería	328
No escribas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que escribes: La lectura y escritura académica como fuente de pensamiento crítico	330
Calidad de la retroalimentación y autoeficacia del docente universitario: datos preliminares de un estudio mixto desde la perspectiva docente.....	332
Desafios da inovação pedagógica no ensino jurídico: atravessamentos sociais na implementação de metodologias ativas em uma universidade privada	334
Minifoguetes Educacionais: Uma Atividade Lúdica e Científica	336
Percepções de estudantes sobre a docência em Engenharia Civil e sua contribuição para a educação em valores no ensino superior	340
Conceções de professores e estudantes acerca das atitudes e práticas docentes que (des)motivam os estudantes para a aprendizagem de atitudes e valores no marco das competências transversais no ensino superior.	342
Pedagogías emancipadoras en la Universidad: Dos experiencias relevantes.....	346
Uso de Google Forms como innovación docente en la tutoría universitaria y evaluación del grado de satisfacción del estudiantado.....	348
Autorregulación a través de la autoevaluación formativa en la educación superior: una aproximación desde la percepción estudiantil.....	350
Experiencias de aplicación de estrategias de diagnóstico y fomento de la autorregulación con estudiantes de grado.....	352
Estrategias metodológicas en entornos HyFlex: factores clave para el compromiso estudiantil y el aprendizaje significativo en educación superior	354
Educação universitária profissional e tecnológica e as novas abordagens da qualidade do ensino: o papel do docente investigador e o impacto da aprendizagem significativa no ensino por investigação	356
La calle como espacio espacio didáctico: diseño de la jornada del <i>Street for Kids</i> con estudiantes universitarios.....	358
Metacognição e Aprendizagem no Ensino Superior: Uma Análise de Caso da Disciplina "Aprendendo a Aprender" na Área da Saúde	360
Uso de escenas de películas o vídeos cortos para abordar los ejes de igualdad en educación superior	362
Caminhos da inovação pedagógica no ensino superior em Portugal: um estudo das experiências dos professores	364

LÍNEA TEMÁTICA: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.....	366
Ética da responsabilidade, Ecologia Profunda e os desafios para a Promoção de uma Cultura de paz no Ensino Superior	367
Ética e Deontologia na Docência Universitária: convergências, lacunas e desafios ...	369
Recuperando la esencia: Tensiones éticas y pedagógicas en el uso de la inteligencia artificial generativa en clase.....	371
A formação docente no ensino superior: uma interlocução entre a educação ambiental e climática e a fenomenologia da vida.....	373
Análisis de las agresiones hacia el árbitro en el deporte formativo a partir de la observación directa del alumnado universitario	375
Filosofía y educación como fundamento ético deontológico para el bienestar en la docencia universitaria	377
La ética del descanso: un imperativo moral olvidado en la Educación Universitaria. .	379
Integrar la ética en la formación inicial docente para enfrentar el acoso escolar y el ciberacoso: análisis y propuestas	381
La docencia universitaria ante la expansión técnica contemporánea: aportes de Ortega y Gasset.....	383
LÍNEA TEMÁTICA: GOBERNANZA Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL.	385
Liderazgo Apreciativo en Educación Superior: Estrategia para la Innovación y la Calidad Institucional.....	386
Coaching Profesional para fomentar y desarrollar el emprendimiento en estudiantes del Máster en Formación del Profesorado. Una propuesta de intervención.....	388
Educação e bem-estar em disputa: a mercantilização da infância e os desafios de um ecossistema educativo saudável	390
Mujeres con discapacidad en Órganos de gobierno de la Universidad	392
Governança universitária, bem-estar e desenvolvimento territorial	394
Gestão estratégica e participativa: caminhos para uma universidade pública inovadora e inclusiva.....	396
Liderazgo institucional y gobernanza del aprendizaje clínico: el Modelo de Aprendizaje en Contexto Clínico (MACC) de la Universidad San Sebastián como ecosistema educativo sostenible	398
Análise dos empregados nas Instituições de Ensino Superior privadas no Brasil (2010-2024)	400
A Internacionalização como Política Institucional: o caso da Universidade Federal da Paraíba – UFPB	402
Mobilizar a comunidade académica para a equidade e o sucesso: a governação para um ensino superior inclusivo em portugal	404
El enfoque de bienestar y el uso de indicadores como fundamento para la toma de decisiones en la gestión universitaria	406

LÍNEA TEMÁTICA: LA ENSEÑANZA BASADA EN RECURSOS DIGITALES Y EL PAPEL DE LA IA	408
A incorporaçãõ da Inteligência Artificial (IA) nas práticas pedagógicas dos docentes da Universidade Aberta do Brasil (UAB).....	409
<i>E-learning</i> no Cenário Internacional: convergências, lacunas e desafios	411
Integración de Medios Digitales en la Enseñanza del Vehículo Autónomo: Análisis Crítico del Video de Mark Rober sobre LiDAR y Cámaras	413
<i>Smartglasses</i> en la formación universitaria de Enfermería: una experiencia de innovación docente.....	415
Inteligência Artificial Generativa: da ajuda à preguiça intelectual	417
Educaçãõ Híbrida e ludicidade: experiências com jogos e realidade aumentada na formação docente.....	419
O currículo da Formação de Professores de Matemática em Angola e as TIC: perspectiva dos professores e estudantes.	422
De la emoción a la reflexión: el lenguaje audiovisual en la docencia universitaria	424
Fortalecimiento de la conciencia fonémica y fonológica a través de una secuencia didáctica mediada por las TIC en estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Puenes.....	426
Uso dos recursos digitais no processo de ensino e aprendizagem	428
Formación y evaluación del trabajo en equipo a través de AVATREQ	430
Los tableros colaborativos de <i>Pinterest</i> como recurso docente. Presentación de un caso	432
Comunicación responsable a través de la creación colaborativa de REAs	434
Video-modelado y auto-modelado en la formación sanitaria: diferencias, complementariedades y potencial de integración.....	436
Competencias docentes digitales para la transformación pedagógica y justicia social	438
Mediación del aprendizaje universitario en la era de la Inteligencia Artificial Generativa: tendencias, oportunidades y desafíos pedagógicos desde una revisión sistematizada.	440
La formación de comunicadores mediante estrategias de movilidad virtual e internacionalización: proyecto de laboratorio pedagógico en el contexto del ENLIGHT European University Network.....	442
Literacia e inovaçãõ pedagógica na era da IA generativa.....	444
Transformación digital y desempeño académico: evidencias multivariadas para la gestión educativa basada en datos	446
Factores que predicen el uso de inteligencia artificial en la docencia universitaria: un análisis explicativo	448
Batería de estrategias de aprendizaje con herramientas TIC S en.....	450

Lo que no se encuentra en ChatGPT: Liderazgo creativo en la formación docente desde la práctica en Postgrado en República Dominicana	452
La enseñanza - aprendizaje de la Comunicación y el Periodismo transmedia. Una propuesta didáctica basada en transmedia literacy para las clases de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón.....	454
Aprendizagem Baseada em Recursos Digitais no programa Mais Ciência na Educação Básica Brasileira.....	456
Emociones y sentimientos del profesorado tras la irrupción de la IA generativa en la docencia universitaria	458
Transformación de la enseñanza del diseño agroindustrial mediante Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada: una experiencia situada en la Amazonía	460
Integración de la IA en los deportes colectivos dentro del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: Propuesta de intervención.....	462
Formación Docente en Tiempos Digitales	464
<i>Digital Storytelling</i> como Estrategia Pedagógica para a Aprendizagem Reflexiva no Ensino Superior.....	473
Fostering engagement and well-being in an online urban planning course through Wooclap: A quasi-experimental study	475
Tecnología y pedagogía artística: efectos del feedback visual instantáneo en la enseñanza del canto moderno	477
A incorporaçãõ da Inteligência Artificial (IA) nas práticas pedagógicas dos docentes da Universidade Aberta do Brasil (UAB).....	479
LÍNEA TEMÁTICA: SALUD Y BIENESTAR DE DOCENTES Y ESTUDIANTES.....	481
Consumo de sustancias para la mejora del rendimiento deportivo, académico y estético en estudiantes de CAFD y Enfermería.....	482
Círculos de Apoyo Social: espacios de participación juvenil que contribuyen a la integración y desarrollo humano	484
Docência Universitária e a Ética do Cuidado: resistências à lógica produtivista no ensino superior	486
Buenas prácticas para la prevención y evitación del technostress en profesorado universitario	488
La experiencia de un equipo de apoyo a estudiantes en la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires	490
Juventudes: ¿logramos entenderlas? Un dispositivo de formación para referentes de programas universitarios en salud.....	492
Transtorno Mental Comum em estudantes de Medicina.....	494
Burnout em estudantes de Medicina	496
Buenas prácticas para la promoción del bienestar integral en estudiantes de Odontología	498
El bienestar emocional en el ámbito universitario	500

Bienestar socioemocional y desempeño académico en la educación virtual: experiencias de estudiantes y docentes	502
Movimiento, postura y prevención: una mirada integral al bienestar de la comunidad educativa	504
Intervención psicológica online para promoción de la salud mental y reducción del estrés en personal técnico, de gestión y de administración y servicios (MINDXYOU_PAS)	506
Políticas que garantizan inclusión, bienestar y derechos en la Universidad Nacional de Rosario	508
Conformación de equipos en el aula para la promoción del bienestar y el aprendizaje	510
Nuevas subjetividades, nuevas necesidades: ciudadanía y bienestar en la universidad	512
Acompañamiento y bienestar de los estudiantes de Tecnología Médica durante su práctica profesional	515
Impacto del uso de redes sociales en la autoestima y la autoimagen corporal: implicaciones para la educación universitaria	517
Cuestiones éticas y legales en el uso de perros de terapia e IA para la innovación en bienestar universitario	519
Terapias caninas universitarias y reducción del estrés académico: evidencias internacionales y resultados del proyecto StressLess	521
Reflexiones sobre el cuidado y obediencia en futuros profesores de Educación Básica. Un Estudio de caso de estudiantes de una Universidad de Santiago de Chile.....	523
Diagnóstico del riesgo de abandono y factores relevantes para su prevención en los Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPV	525
Educando en bienestar holístico, claves para una comunidad universitaria saludable y sostenible	527
Implementación de un programa psicoeducativo digital para la prevención de conducta de juego de apuestas en juego en jóvenes estudiantes universitarios con perspectiva de género	529
Dinámicas de Violencia, Género y Sustancias: Repercusiones en el Bienestar de Jóvenes y Adultos	531
Inovação em Saúde Mental Universitária: Avaliação Preliminar de um Modelo Integrado <i>Stepped Care</i>	533
La salud mental del profesorado de educación superior: una revisión sistemática....	535
Competencias socioemocionales en estudiantes de Ingeniería Biomédica durante sus primeras prácticas hospitalarias: una intervención basada en ABP y apoyo entre pares	537
Estudiantado universitario permanentemente conectado: del bienestar al malestar	539
Conflictos universitarios y bienestar estudiantil: recursos para una gestión positiva.	541

Discursos institucionales acerca de la salud mental del personal universitario: un análisis desde la gestión del bienestar en la UNED,	543
Bienestar subjetivo del personal docente de la UNED, Costa Rica: análisis a partir del Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire (TSWQ).....	545
La educación socioemocional en la enseñanza superior.....	547
Desarrollo de competencias socioemocionales en la formación inicial docente: de la gestión transitoria a la comprensión identitaria	549
Universidades que cuidan: Estrategias integrales para el bienestar y la salud mental en la vida estudiantil	551
Grupo de habilidades “Kawsay”: Activación Conductual para la regulación del estado de ánimo depresivo en universitarios.	553
Estudiantes de primer semestre universitario: situaciones socioemocionales y estrategias de afrontamiento	555
Construyendo bienestar en la universidad: identificación de activos y propuestas para mejorar la salud integral del alumnado de la Universidad de Alcalá	557
Teachers’ HAVEN: uma proposta de cooperação internacional para o bem-estar e o desenvolvimento profissional dos docentes dos ensinos básico e secundário.....	559
Diagnóstico Ambiental Participativo en ISFODOSU: Una Mirada al Bienestar del Ecosistema Universitario	561
Comunicación efectiva en formación sanitaria universitaria	565
Escrita coletiva como estratégia de bem-estar na pós-graduação: o Projeto Academia da Escrita.....	567
Entre a Política e o Cotidiano: impactos da Educação em Tempo Integral na saúde e no trabalho docente no Maranhão	569
Significado, función lingüística y carga emocional de ser “No Sabo”	571
Bem-estar Docente na Formação Inicial	573
Entre a resistência e o adoecimento: condições de trabalho e saúde docente na educação pública brasileira.....	575
Del bienestar en la niñez al bienestar universitario: trayectorias educativas de estudiantes de alta vulnerabilidad en una red de escuelas de Chile	577
Promotores de bienestar a través del arte: una experiencia de voluntariado universitario para el desarrollo integral	579
Mejora de la salud mental positiva, ansiedad y depresión a través del programa Ongizate.	581
Bienestar escolar del alumnado universitario, una aproximación al constructo	583
Avaliação da Condição de Saúde e Bem-Estar de Estudantes de Enfermagem: Questionário SF-36v2	585
Para Além do Trabalho: A Institucionalização da Educação para Aposentadoria na Consolidação de uma Cultura de Cuidado e Valorização dos Servidores do IFPB.....	587
LÍNEA TEMÁTICA: TEMÁTICAS VARIADAS.....	589

Jogos Digitais e a Comunidade Surda Brasileira: Barreiras de Acessibilidade e a Construção da Identidade Gamer Surda	590
Gestão como Arte: táticas cotidianas na construção de um ecossistema escolar saudável	592
A trajetória conceitual e normativa da Residência Pedagógica (RP) no Brasil: legislação, práticas institucionais e as controvérsias do Programa CAPES.....	594
A vida religiosa dos universitários de ciências sociais da UERJ, Brasil.	596
A influência dos pares nas atitudes em relação ao dinheiro: um estudo com adolescentes Brasileiros	598
Integración de herramientas métricas para la evaluación de sostenibilidad y aplicabilidad práctica de métodos analíticos en la docencia universitaria	600
Desarrollo y aplicación de un protocolo de evaluación objetiva de las propiedades mecánicas de la musculatura abdominal, lumbar y suelo pélvico	602
Caracterización de Brechas Digitales en Estudiantes de Educación Superior Modalidad Distancia mediante técnicas de Análisis Multivariado y Machine Learning.....	604
Impacto de la formación continua en el fortalecimiento de competencias personales y profesionales de los actores del Distrito Educativo 03, San José de Ocoa, año escolar 2024-2025	606
Tertúlias Dialógicas como espaço de múltiplas linguagens e de participação democrática	608
A formação literária e a mediação de leitura no ensino superior	610
Modelo inédito de tres protocolos: optimización de la gestión de fondos públicos en proyectos universitarios de I+D+i+e	612
Notas acerca del conocimiento y valoración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de los estudiantes del grado de Geografía y Cambio Global de la Universidad de Barcelona.....	614
Breve análise ao perfil do Ensino Superior em Portugal	616
Além da Sala de Aula: desafios da permanência universitária em contextos de vulnerabilidade acadêmica.....	617
Análisis y validación de modelos de comunicación científica para estudiantes universitarios mediante narrativas inmersivas	619
Concepción de la salud mental en Latinoamérica: implicaciones para su fortalecimiento en el contexto universitario	621
No creo mucho en la historia de estas capacitaciones que se hacen: sentidos atribuidos a la formación docente continua en la provincia de Córdoba (Argentina) desde las perspectivas de directoras de escuelas secundarias y funcionarios del sistema educativo	623
Conselho Nacional de Segurança Alimentar: democracia participativa e os caminhos do direito humano à alimentação no Brasil.....	625
Internacionalização do ensino superior: sentidos formativos da mobilidade doutoral na Universidade do Porto	627

Interfaces da docência entre ensino superior e educação básica: estudo em um programa de mestrado profissional.....	629
O trabalho docente em bases de dados de 2019-2024: o Estado da Questão (EQ)	631
Inclusão de alunos com tdah no ensino superior: análise da formação docente, do amparo legal e das práticas institucionais nos cursos de direito.....	633
Ler literatura é (trans) formar estudantes no Ensino Superior	635
Crenças sobre Pobreza e Desigualdade na Formação Docente: Construção e Aplicação de um Instrumento de Medida	637
Ensino Superior na União Europeia: uma abordagem comparativa entre Estados Membros	639
Literatura y cambio social: laboratorio de lectura con profesores en formación a partir de los álbumes <i>Ni guau ni miao y Migrantes</i>	641
Implementação do OSCE na Saúde Sexual e Reprodutiva: Aprimorando a Formação em Enfermagem	642
Los Imperativos Neoliberales y sus Impactos en la Educación Superior Brasileña: particularidades del trabajo docente.....	644
Formação de formadores para a educação profissional e tecnológica: relato de experiencia sobre os desafios e perspectivas no ensino superior	646
Transiciones y procesos de adaptación a la vida universitaria: una aproximación desde el análisis cualitativo de las trayectorias de estudiantes del Programa de Beca 18 en el Perú.....	648
A formação literária e a mediação de leitura no ensino superior	651
Programa de Formação de Professores Universitários: Percepção dos docentes sobre os desafios da docência	653
SIMPOSIOS	655
Acolhimento e Integração dos Estudantes do 1.º ano	656
Acolhimento e integração dos Estudantes na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra.....	657
Primeira Ajuda em Saúde Mental (PASM) no Contexto dos Estudantes de Enfermagem: da necessidade à estrutura e impacto	659
Do acolhimento à pertença: práticas de integração e bem-estar estudantil na Escola Universitária Vasco da Gama (EUVG), Coimbra (Portugal).....	661
Acolher e integrar os novos estudantes no Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), promovendo o bem-estar.....	663
Inovação e Transformação no Ensino Superior: Inteligência Artificial e Empreendedorismo em Perspetiva	666
Aceitação de ferramentas de IA generativa por estudantes do ensino superior português.....	668
Fatores que influenciam a aceitação e a intenção de utilização de ferramentas de inteligência artificial pelos docentes do ensino superior	670

Mindset empreendedor no ensino superior: contributos da revisão sistemática da literatura	673
Competências empreendedoras no ensino superior: estudo comparativo em Portugal e no Brasil	675
Da capacitação para a sustentabilidade dos processos inovadores	677
Inovação Pedagógica, Sustentabilidade e Bem-Estar: Entre Luzes e Sombras na Transformação da Educação Superior	679
Realidade Aumentada no Ensino Superior: Da Capacitação Docente à Sustentabilidade da Inovação Pedagógica	681
Peer Feedback no Ensino Superior: modelo de desenvolvimento de competências metacognitivas	683
Cooperar na Universidade: O trabalho conjunto de docentes serve de modelo ao alumnado, futuros docentes de primaria	685
Da Responsabilidade Social Universitária para pensar a inovação pedagógica em universidades do espaço ibérico.....	687
(Trans)formación a través de los cuentos infantiles: ApS y relatos breves como herramientas didácticas en la enseñanza universitaria.....	689
Responsabilidade Social em Ação na Universidade do Porto: Práticas de Aprendizagem em Serviço que formam, envolvem e inspiram.....	691
A aprendizaxe-servizo na USC. Unha Pedagogía Experiencial compartida	693
“Da sala de aula para a comunidade” - os desafios da Aprendizagem em Serviço como estratégia pedagógica na Universidade do Porto	694
Docência Universitária Inclusiva e Autonomia em Saúde: Experiências do Programa Abdias Nascimento no Campo da Deficiência	697
Populações vulneráveis na formação docente: reflexões sobre a pessoa com deficiência na perspectiva da autonomia e da equidade	699
Da Patologização à Práxis: Estratégias Pedagógicas para a Inclusão da Saúde LGBTQIAPN+ no Ensino Superior	701
Docência universitária e interculturalidade: caminhos para práticas inclusivas em saúde indígena	703
Trajetórias negras e quilombolas na Lusofonia: desigualdades, reparações e desafios para a docência universitária.....	705
Promoção do Cuidado e Autonomia da Pessoa com Deficiência: Desenvolvimento de Competências Formativas na Mobilidade Acadêmica	707
Inovação pedagógica na docência inclusiva: efeitos de um infográfico sobre cuidados à pessoa com deficiência.....	709
Emoción, motivación y ajuste psicológico en el alumnado universitario: avances en investigación educativa	712
Mejora de la atención plena disposicional y la inteligencia emocional rasgo en alumnado universitario: Programa Mindkinder-A.....	713

¿Es el afecto docente un predictor de la motivación del estudiante? Una revisión sistemática	714
Emoción, motivación y personalidad en el cheating académico: un enfoque desde el análisis de redes.....	715
Estrés académico, inteligencia emocional y Covitalidad como predictores del malestar emocional en la formación inicial docente	717
Acciones de mejora de la inteligencia emocional en educación superior: Una revisión sistemática	718
La universidad como ecosistema: lecciones y logros de las redes promotoras de salud	721
Del modelo educativo a la transversalidad de la promoción de la salud: retos de la práctica docente en Unipac.	723
Universidad La Salle Cancún: de la adhesión a la acción. Creación de Entornos Universitarios Promotores de la Salud.	725
La universidad como ecosistema: lecciones y logros de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS).....	727
Más allá del aula: habilidades investigativas para la alfabetización científica y de salud.....	729
Iniciativas para el desarrollo de competencias en la elaboración del TFG y TFM en Ciencias de la Educación	733
Inicia tu TFG-TFM con buen pie: una experiencia de orientación en las fases iniciales del trabajo final de titulación	735
Advanced TFG-TFM: una iniciativa de acompañamiento del alumnado durante el curso.....	737
Cómo hacer un TFG/TFM en educación: una jornada de formación dirigida al alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado	739
Iniciando mi carrera investigadora: una propuesta para integrar la formación investigadora en el TFG y TFM	741
De una evaluación que degrada a una evaluación que empodera.....	745
Normatividad internacional y políticas educativas nacionales en la docencia universitaria	748
¿Evaluar para excluir? El dilema de una evaluación presa en el currículo	750
Evaluación y cultura: un reto para el bienestar en la universidad.....	752
¿Cómo nos sentimos al ser nosotros los evaluados? Concepciones de la evaluación de la docencia y sus efectos sobre el profesorado.....	754
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes: ¿cómo lo vive el profesorado?.....	756

**LÍNEA TEMÁTICA: ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.**

Jogos Digitais e Letramento Digital: Estratégias de Aprendizagem Informal de Universitários Surdos Brasileiros

Aguiar, Phiipe*;
Sabbatini, Marcelo**
Arruda, Luciana***

*Universidade Federal de Pernambuco - UFPE(Brasil);
** Universidade Federal de Pernambuco - UFPE(Brasil);
***Universidade Federal de Pernambuco - UFPE(Brasil)

philipe.aguiar@ufpe.br

Palavras-chave: Video games; Digital literacy; Higher education.

A permanência no Ensino Superior vai além da presença em sala de aula. Ela demanda o domínio de uma cultura digital e a capacidade de buscar informação com autonomia. Para o estudante surdo brasileiro, é um desafio o letramento digital, pois existe uma barreira linguística. Este estudo investigou um espaço de aprendizagem informal muitas vezes ignorado pela academia: os jogos digitais. O objetivo foi analisar como as estratégias desenvolvidas por surdos brasileiros nesses ambientes virtuais contribuem para o desenvolvimento de competências digitais e cognitivas úteis à sua formação.

A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa exploratória (Minayo, 2014). Foi realizada entrevistas semiestruturadas com nove participantes surdos brasileiros. Um perfil dos respondentes guiou esta análise: sete deles possuem vínculo com o Ensino Superior. Esse nível de escolaridade permitiu observar como a experiência universitária e a prática gamer estão interligadas. Um dos participantes destacou explicitamente que as tecnologias dos jogos auxiliam no seu desenvolvimento cognitivo e no domínio tecnológico (Gomes et al., 2023).

O que os dados revelaram foi surpreendente: para esses universitários surdos, o jogo digital funciona como um laboratório de resolução de problemas. Os participantes relataram rotinas de estudo para dominar a dinâmica dos jogos, que envolvem pesquisar tutoriais em plataformas de vídeo (sem acessibilidade em Libras, exigindo um esforço linguístico maior) e a criação de códigos visuais próprios para se comunicarem eficientemente sem que o adversário descubra esses códigos (Gomes et al., 2023). Uma das entrevistadas, que almeja a profissionalização nos eSports, destacou explicitamente a necessidade de "estudar os conceitos no Google" antes da prática, mostrando uma postura investigativa típica da vida acadêmica. Outro participante reforçou que a

tecnologia dos jogos impulsiona seu desenvolvimento cognitivo (Batista et al., 2023).

Concluimos que a interação com jogos digitais fomenta um letramento digital crítico nesses estudantes. Eles não são consumidores passivos, são agentes que criam estratégias para superar a falta de acessibilidade das interfaces. No entanto, as barreiras encontradas nos games espelham as dificuldades tecnológicas que eles ainda enfrentam na universidade. Reconhecer essas habilidades adquiridas informalmente pode ser a chave para desenhar estratégias pedagógicas mais inclusivas no Ensino Superior.

Referências

- Batista, L. S., Navarro, A. M., & Kumada, K. M. O. (2023). Análise sobre jogos digitais bilíngues para surdos: um caminho para o letramento e a inclusão digital. *Revista Brasileira de Informática na Educação*, 31, 353-377.
- Minayo, M. C. S. (2014). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde (14. ed.). Hucitec.
- Gomes, R. M., Rios, J. A., & Diniz, M. V. C. (2023). A cultura popular nos jogos educacionais digitais. *Educação Online*, 18(42), e231806.

Ações afirmativas para pessoas trans no ensino superior brasileiro: avanços, desafios e justiça social

Boffi, Letícia Carolina*;
da Silva, Lucas Mascarim*

dos Santos, Manoel Antônio*

*Universidade de São Paulo (Brasil);
leticia.boffi@usp.br (Letícia Carolina Boffi)

Palavras-chave: Diversidade Equidade e Inclusão; Acesso à Educação; Ações Afirmativas

Resultado de múltiplos contornos da transfobia, a desigualdade educacional imposta à população trans no Brasil compromete o acesso e a permanência em todos os níveis de ensino, especialmente na graduação (Stellet & Junior, 2023). Neste contexto, o artigo analisa, por meio de revisão bibliográfica e exame crítico de dados, os processos de implementação de ações afirmativas voltadas ao ingresso e permanência de transexuais e travestis nas universidades brasileiras à luz da justiça social. Compreendida como ferramenta ativa de enfrentamento à transfobia institucional, social e epistemológica, a demanda por cotas específicas para pessoas trans ganhou força nos últimos anos a partir de mobilizações estudantis e articulações políticas de entidades do movimento trans, resultando na adesão de 32 universidades federais às chamadas “cotas trans”. Os dados sobre preenchimento das vagas evidenciam a complexidade das iniciativas orientadas ao enfrentamento da transfobia no ambiente acadêmico (Associação Nacional de Travestis e Transexuais, 2024; Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Ministério Público Federal, 2024; Rede Trans Brasil; 2025). Para além do acesso, é necessário considerar os efeitos da evasão escolar produzida pela transfobia, a falta de informação sobre os sistemas seletivos e a insuficiência de políticas de permanência. Tal cenário revela a urgência de ações que, articuladas desde a educação básica, sustentem a trajetória educacional de pessoas trans até o ensino superior. As vulnerabilidades sociais e materiais que incidem sobre essa população reforçam a necessidade de políticas de permanência que integrem suporte material, práticas institucionais antitransfóbicas e garantias de respeito às identidades trans e não-binárias. Em diálogo com perspectivas de justiça social, a redistribuição de acessos e recursos é central para a equidade; nesse sentido, a reserva de vagas em universidades públicas pode configurar política pública capaz de promover cidadania, cuidado e visibilidade (Campos & Piana, 2024). Contudo, seus efeitos dependem da consideração dos processos de vulnerabilização social e institucional que marcam as trajetórias trans, exigindo

políticas integrais que ultrapassem o foco exclusivo no ingresso. A adoção de ações afirmativas para pessoas trans marca apenas a etapa inicial de construção de uma universidade representativa das múltiplas experiências sociais no país. Trata-se de enfrentar os efeitos da cisheteronormatividade na disputa epistemológica e na produção de lugares de enunciação, que historicamente negaram e patologizaram existências trans e não-binárias. Assim, o ingresso de pessoas trans nas universidades convoca transformações profundas, questionando a própria estrutura acadêmica e suas alianças com a cisgeneridade. A inclusão e permanência de estudantes trans implicam compromisso institucional substantivo, demandando que sujeitos em posições de poder, majoritariamente cisgêneros, reconheçam seus privilégios e se responsabilizem por práticas de acolhimento alinhadas às lutas do movimento trans diante da atual onda reacionária política e social.

Referências

- Associação Nacional de Travestis e Transexuais. (2024). *Nota técnica sobre sobre ações afirmativas para pessoas trans e travestis e o enfrentamento da transfobia no contexto da educação superior*. Antra.
- Campos, M. M. C., & Piana, M. C. (2024). O acesso de pessoas trans às universidades públicas brasileiras. *SCIAS. Direitos Humanos e Educação*, 7(2), 204-218. <https://doi.org/10.36704/sdhe.v7i2.9138>
- Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, Ministério Público Federal. (2024). *Nota técnica nº 1/2024: Políticas afirmativas e ações de inclusão de pessoas transgênero no ensino superior e concursos públicos*. Ministério Público Federal. <https://www.mpf.mp.br/pfdc/noticias/NotaTenica12024.pdf>
- Rede Trans Brasil. (2025). *Dossiê: Registro Nacional de Mortes de Pessoas Trans no Brasil em 2024: Da expectativa de morte a um olhar para a presença viva de estudantes trans na educação básica brasileira*. https://sinasefe.org.br/site/wp-content/uploads/sites/3/2025/01/20250129_dossie_trans_educacao.pdf
- Stellet, G., & de Lima Junior, O. P. (2023). Políticas públicas afirmativas como ferramenta de acesso e permanência de pessoas trans nas universidades. *Revista Direitos Humanos e Sociedade*, 6(2), 77-94. <https://orcid.org/0000-0002-0019-1391>

Desde la proyección del principio de aconfesionalidad en el espacio universitario hasta la dimensión jurídica del hecho religioso en dicho espacio. Diversidad e inclusión en la docencia universitaria actual

Borjabad Bellido, Ramon

EURL- Lleida

Universidad de Lleida

direccio@eurl.es

Palabras clave: Enseñanza jurídica; Diversidad cultural; Universidad.

El presente trabajo examina la presencia y tratamiento jurídico del hecho religioso en el ámbito de la enseñanza superior, a partir de la proyección del principio de aconfesionalidad del Estado consagrado en el artículo 16 de la CE. La neutralidad estatal, lejos de implicar una exclusión de la dimensión religiosa, exige una posición de respeto y de garantía de la libertad religiosa y de conciencia dentro del espacio universitario. La universidad se presenta como un microcosmos donde confluyen pluralismo ideológico, libertad académica y diversidad de convicciones, elementos que desafían la tradicional comprensión de la aconfesionalidad como simple abstención. El estudio aborda el marco constitucional y legal aplicable —especialmente los artículos 16 y 27 CE, la LO 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) y la LO 7/1980 de Libertad Religiosa— para delimitar el alcance de la neutralidad institucional en la educación superior. Desde una perspectiva doctrinal y jurisprudencial, se sostiene que la autonomía universitaria y la libertad de cátedra constituyen los instrumentos que permiten conciliar la neutralidad con la presencia legítima de manifestaciones religiosas individuales o colectivas, siempre que no comprometan la igualdad ni el carácter público del servicio educativo. Asimismo, el artículo examina la llamada “dimensión jurídica del hecho religioso” en el espacio universitario, expresión normativa del pluralismo confesional en la práctica cotidiana de los campus: uso de símbolos, respeto a festividades, asistencia religiosa, alimentación o convenios de cooperación con confesiones minoritarias. Se pone de relieve que la LOSU 2023, al incorporar los principios de igualdad y diversidad cultural, abre un campo de desarrollo para políticas universitarias más inclusivas que reconozcan la diversidad religiosa sin desnaturalizar el principio de aconfesionalidad. Especial atención a la parte práctica y cotidiana del fenómeno religioso en una Escuela Universitaria concreta y determinada, con estudios del ámbito jurídico, por ejemplo, el derecho mercantil y societario y desde una perspectiva secular, contribuyendo a la formación de juristas sensibles al

pluralismo cultural y religioso. Se valoran las experiencias en la gestión del mencionado pluralismo religioso, lo que permite proponer un modelo de “neutralidad inclusiva” como síntesis entre la imparcialidad institucional y el reconocimiento efectivo de la diversidad. El trabajo concluye que la Universidad, está llamada a convertirse en un espacio de convivencia plural, donde la aconfesionalidad no sea sinónimo de vacío religioso, sino garantía de igualdad, respeto y libertad para todas las creencias. La adecuada articulación entre neutralidad, cooperación y diversidad representa, en definitiva, uno de los desafíos jurídicos más significativos de la docencia universitaria contemporánea.

Referencias

- Casanovas, O. (2020). *Derechos fundamentales y pluralismo religioso en Europa*. Tecnos.
- Rossell Granados, J., & García García, R. (Coords.). (2020). *Derecho y religión*. Iustel.
- Ruiz-Rico Ruiz, C. (2022). *Laicidad, libertad religiosa y espacio público*. Tirant lo Blanch.
- Subirán Marcos, J. (2023). *La regulación del hecho religioso en España*. Marcial Pons.
- VV.AA. (2019). *Enseñanza superior y religión en el ordenamiento jurídico español*. Comares.
- De la Hera, A. (2023). El principio de cooperación con las confesiones religiosas en la práctica universitaria. *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, 39, 145–178.

Formação em educação especial e inclusiva: promovendo bem-estar e pertencimento no ensino superior

Brito, Lívia Karoline Torres¹;
Oliveira, Ingrid Mikaela Moreira de¹;
Oliveira, Paula Marciana Pinheiro de¹
Sousa, Isabelle e Silva¹
Aquino, Maria do Socorro Távora de¹
Soares, Jamille Felismino Vasconcelos¹
Chaves, Anne Fayma Lopes¹;
Pinto, Cristina Barroso²

¹Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Brasil,
livia3418@gmail.com;

²Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto, Portugal.

Palavras chave: desenvolvimento profissional; educação inclusiva; ensino superior.

A consolidação de universidades como ecossistemas saudáveis requer ambientes onde bem-estar, diversidade e pertencimento coexistam de forma plena. Nesse contexto, a educação inclusiva no ensino superior assume papel estratégico ao promover transformações que ultrapassam a acessibilidade física, alcançando dimensões pedagógicas e relacionais. Portanto, este estudo tem como objetivo relatar a experiência de uma formação em educação especial e inclusiva voltada a docentes, discentes e servidores de uma universidade pública brasileira. Trata-se de relato de experiência de uma atividade idealizada pelo Instituto de Ciências da Saúde da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) entre março e junho de 2025, que contou oito encontros on-line e quatro presenciais, totalizando 60 horas. Participaram 40 pessoas, que vivenciaram uma formação conduzida por pedagoga especialista na área, que trouxe abordagens sobre fundamentos da deficiência, a Política Nacional Brasileira de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, planejamento colaborativo, avaliação do ensino e elaboração do Plano de Atendimento Individualizado. As metodologias integraram aulas expositivas e práticas, incluindo a criação de materiais educativos acessíveis. As percepções de 11 participantes evidenciaram a ampliação do conhecimento, maior sensibilidade frente às barreiras vivenciadas por pessoas com deficiência e reflexão crítica sobre a prática docente. Relatos de curiosidade, empatia, inspiração e esperança destacaram o caráter transformador da formação,

reforçando a importância de espaços formativos que favoreçam vínculos e responsabilidade coletiva com a inclusão. Entre as sugestões, emergiram a ampliação de formações continuadas sobre a temática para toda a comunidade acadêmica, além da criação de um plano anual de inclusão institucional. A experiência evidenciou que o fortalecimento de uma cultura inclusiva é condição essencial para o bem-estar universitário e para a construção de instituições verdadeiramente saudáveis, onde a diferença seja reconhecida como potência.

Referência:

Quispe, A. P. C., Quispe Rodríguez, R., & Figueiredo, J. A. O. (2025). Estudo de caso sobre a inclusão de alunos da educação especial no ensino superior. *Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, 20, e18984. <https://doi.org/10.21723/riaee.v20i00.1898401>

Olhares de investigadores com deficiência sobre acessibilidade em suas pesquisas

Costa, Joana Maria de Moraes; Universidade Comunitária da Região de Chapecó –
(Unochapecó/Brasil)

Email: joana@unochapeco.edu.br

Wagner, Flávia
Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul/Brasil)

Email: flaviawagner@campus.ul.pt

Oliveira, Milene da Silva
Universidade Comunitária da Região de Chapecó – (Unochapecó/Brasil)

Email: mileoliveira@unochapeco.edu.br

Martins, Paulo César
Universidade Comunitária da Região de Chapecó – (Unochapecó/Brasil)

Email: paulomartins@unochapeco.edu.br

Palavras chave: Acessibilidade; Deficiência; In/exclusão.

A acessibilidade educacional compreendida como condição relacional, pedagógica e institucional, constitui um direito fundamental e eixo estruturante da educação inclusiva. Este texto problematiza como pesquisadores com deficiência identificam, em suas próprias pesquisas, as diferentes dimensões da acessibilidade vivenciadas no contexto educacional. Tem como objetivo geral compreender como pesquisadores analisam a acessibilidade em suas dissertações de mestrado em Educação. O estudo resulta da análise de duas pesquisas de abordagem qualitativa, construídas por meio de entrevistas narrativas e análise do discurso sustentada no referencial foucaultiano. A pesquisa da primeira autora, desenvolvida no doutorado, tem como foco as experiências de pesquisadores com deficiência na pós-graduação *stricto sensu* em Educação. A primeira dissertação analisou as entrevistas narrativas de sete docentes com deficiência visual atuantes na educação básica nos três estados da região Sul do Brasil, Oliveira (2024). Já a segunda dissertação investigou os processos de acessibilidade e inclusão escolar de estudantes com deficiência física no contexto educacional em um município de Santa Catarina, Martins (2024). Amparados na noção de in/exclusão, discute como os regimes discursivos da deficiência, da exclusão e da inclusão coexistem e operam na configuração das condições de acessibilidade para pessoas com deficiência nos espaços escolares. Os achados apontam para lacunas estruturais persistentes

nas instituições educacionais, embora a legislação represente avanços importantes, sua efetividade depende das práticas que se materializam no cotidiano escolar. Conclui-se que as trajetórias de docentes e pesquisadores com deficiência evidenciam que tais espaços ainda são atravessados por critérios de reconhecimento sustentados na negação da diferença. Ao desafiar esses padrões, esses sujeitos expõem as fissuras de um modelo educacional que, embora discursivamente inclusivo, ainda resiste à pluralidade como potência formativa e epistemológica. Portanto, a presença de pessoas com deficiência na pós-graduação não deve ser vista como exceção ou como conquista individual, mas como expressão de uma luta coletiva por reconhecimento, justiça e pertencimento.

Referências:

- OLIVEIRA, Milene da Silva; PIECZKOWSKI, Tania Mara Zancanaro (2024). Exercício profissional de docentes com deficiência visual: tensionando a acessibilidade. *Educação em Revista, Belo Horizonte*, v. 40, e468841046, <https://doi.org/10.1590/0102-469841046>.
- MARTINS, Paulo César; PIECZKOWSKI, Tania Mara Zancanaro (2024). Acessibilidade e inclusão escolar de estudantes com deficiência física. *Revista Educação Especial, Santa Maria*, 37, <https://doi.org/10.5902/1984686X85214>.

Invisible Intersections: Mapping LGBTQ+ Diversity and Inclusion Strategies for LGBTQ+ Students and Staff in European Higher Education: A Scoping Review from STEM and Humanities Perspectives

Custodio-Mendoza, Jorge Antonio*; Seruga, Kamil**

Institute of Iberian and Ibero-American Studies, Faculty of Modern Languages, University of Warsaw, ul. Dobra 55, 00-312 Warsaw (Poland) / Department of Hispanic Literatures and Bibliography, Faculty of Language Studies, Universidad Complutense de Madrid, Plaza Profesor Aranguren s/n, 28040 Madrid, (Spain)

** Institute of Iberian and Ibero-American Studies, Faculty of Modern Languages, University of Warsaw, c/ Dobra 55, 00-312 Warsaw, (Poland)

jorgeantonio.custodio@uvigo.gal; k.seruga@uw.edu.pl

Palabras clave: LGBTQ+ Students; Diversity in Higher Education; Inclusive Education.

This study presents an interdisciplinary scoping review examining diversity and inclusion strategies that European higher education institutions have implemented to support LGBTQ+ students and staff. While research on LGBTQ+ inclusion in university settings has increased over the past decade, the evidence base remains largely concentrated in Anglophone contexts, with limited systematic mapping of policies, practices, and pedagogical interventions within the European Union. Moreover, existing studies rarely address the differences between disciplinary cultures, particularly the contrast between humanities-based approaches –traditionally more engaged with critical and intersectional perspectives– and STEM environments, which often report lower levels of LGBTQ+ visibility, representation, and institutional support.

Following the methodological frameworks proposed by Arksey and O'Malley (2005) and later expanded through PRISMA-ScR guidelines, this review aims to map the extent, range, and nature of inclusion strategies across European universities, identify common thematic patterns, and highlight persistent gaps in research and institutional practice. Searches were conducted in Scopus, Web of Science, and Google Scholar, using terms related to LGBTQ+ identities, diversity policies, inclusive teaching, and higher education. Eligible documents included peer-reviewed articles produced within EU member states.

Preliminary analysis suggests (1) a strong emphasis on general diversity statements but uneven development of concrete, actionable LGBTQ+-specific strategies; (2) significant variation in institutional commitment across countries, with more consolidated initiatives in Western and Southern Europe; (3) limited attention to LGBTQ+ staff, whose experiences remain understudied compared

with those of students; and (4) a clear disciplinary divide, with humanities and social sciences more frequently incorporating intersectional and queer-informed frameworks, while STEM fields tend to prioritize compliance-oriented or safety-based approaches.

This interdisciplinary review offers a comprehensive mapping of current practices and points to the need for stronger institutional structures, systematic assessment of implemented strategies, and integrated training models that promote inclusive pedagogies across all academic fields. The findings aim to support universities committed to advancing equity and fostering inclusive academic environments in alignment with broader European diversity agendas.

Referencias

- Arksey et al., (2005). *Int. J. Social Res. Meth.*, 8, 19-32.
<https://doi.org/10.1080/1364557032000119616>
- Campbell, et al., (2024). *High Educ* **88**, 1567–1588.
<https://doi.org/10.1007/s10734-024-01183-4>
- López-Orozco, et al., (2022). *Frontiers soc.*, 7, 946683.
<https://doi.org/10.3389/fsoc.2022.946683>
- Munn, Z., et al. (2018). *BMC Med. Res. Meth.*, 18, 143.
<https://doi.org/10.1186/s12874-018-0611-x>
- Raja, et al., (2023). *Int. J. Inc. Edu.*, 28), 3585-3605.
<https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2217814>
- Wright, et al. (2023). *Sci. Edu.*, 107, 713-740. <https://doi.org/10.1002/sce.21786>

Invisibilidade e resistência: um mapeamento da produção científica brasileira sobre a experiência da mulher negra no mercado de trabalho

Feitoza Dantas, Cristiane*

*Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe, com mobilidade na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

cristianefeitos@gmail.com

Palavras-chave: Mulher Negra; Racismo; Educação Interseccional.

As desigualdades sociais, no Brasil, são frutos da herança escravocrata que deixou negros e indígenas sem nenhuma reparação após a abolição da escravidão. Além da ausência de reparação, a população negra também foi submetida à proibição de acesso ao sistema educacional. A educação é um meio pelo qual as pessoas têm possibilidades de ascenderem socialmente. Segundo hooks (2021), desde o início da educação pública, os sistemas institucionalizados de dominação (imperialismo nacionalista, sexo e raça) têm utilizado a estrutura de ensino para fortalecer princípios dominadores. Na construção dos direitos de cidadania, as mulheres brancas foram historicamente relegadas a segundo plano, mas as mulheres negras, por sua vez, enfrentam até hoje uma luta por igualdade e condições de vida dignas, pois lhes foram destinadas escassas oportunidades de acesso à educação e ao trabalho. Diante disso, esse estudo é um recorte de uma pesquisa de doutorado em Educação em andamento, e objetiva mapear a construção de teses e dissertações sobre as resistências de mulheres negras ao racismo institucional. Segundo Collins e Bilge (2020), a interseccionalidade analisa como as experiências individuais e as relações sociais marcadas pela diversidade são influenciadas pelas relações de poder. A relevância dessa pesquisa consiste em desvelar a conjuntura de opressões cruzadas (raça, gênero e classe) que atuam de forma interseccional na trajetória das mulheres negras. Tal compreensão é essencial para docência universitária, pois estimula práticas formativas comprometidas com a equidade e as qualifica para habilitar profissionais capazes de reconhecer e enfrentar desigualdades estruturadas pelas relações interseccionais. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo bibliográfica, utilizando como método de coleta de dados o mapeamento sistemático da produção científica. Esperamos que a presente pesquisa contribua para ampliar as reflexões sobre o racismo e a interseccionalidade no contexto acadêmico e subsidiem as práticas pedagógicas comprometidas com a equidade, contribuindo para transformações significativas tanto na formação universitária quanto na sociedade em geral.

Referências

- Collins, P. H., & Bilge, S. (2020). *Interseccionalidade* (R. Souza, Trad.). Boitempo.
- hooks, b. (2021). *Ensinando comunidade: Uma pedagogia da esperança* (K. Cardoso, Trad.). Elefante. (Obra original publicada em 2003).

“Cuando el Aula Interpela”: Tutoría Crítica y Metodologías Reflexivas para un Prácticum Docente Inclusivo

Figuroa-Céspedes, Ignacio*;

Muñoz Martínez, Yolanda**

*Universidad Diego Portales (Chile);

** Universidad de Alcalá (España)

Email de contacto: Ignacio.figuroa mail.udp.cl

Palabras clave: Inclusión Educativa, Prácticum Docente, Tutoría Pedagógica

Esta comunicación presenta un estudio cualitativo-interpretativo sobre un prácticum inclusivo en Educación Primaria (mención NEE) en una universidad pública española, centrado en la tutoría crítica y en las tensiones que emergen durante el ingreso al aula (Proyecto SBPLY/24/180225/000106).

El prácticum se concibe como un espacio decisivo de aprendizaje profesional cuando articula reflexión sistemática, supervisión dialógica y coherencia entre universidad y escuela, favoreciendo el juicio profesional y la comprensión situada de la diversidad (Cochran-Smith, 2020; Flores, 2018; Saiz-Linares & Susinos-Rada, 2020).

En este estudio participaron catorce estudiantes que realizaron nueve semanas de prácticas, acompañados por maestros tutores y un equipo universitario que organizó seminarios basados en metodologías críticas. El dispositivo integró análisis de incidentes críticos, grupos de reflexión guiada y seminarios interprácticum. El corpus estuvo compuesto por trece notas de campo y seis entrevistas semiestructuradas, analizadas mediante análisis temático reflexivo.

Los resultados evidencian tres dimensiones de la acción tutorial. La *dimensión emocional* reconoce y contiene el malestar asociado a la brecha entre teoría y práctica, generando un espacio seguro para elaborar la experiencia y nombrar emociones difíciles. La *dimensión ético-política* resignifica los incidentes como expresión de desigualdades y no solo como “problemas individuales”, abriendo una lectura estructural de la vida escolar (Slee, 2019). La *dimensión pedagógico-reflexiva* impulsa el diseño colaborativo de alternativas inclusivas situadas, fortaleciendo el juicio pedagógico, la agencia docente y la construcción de una identidad profesional comprometida con la diversidad (Ainscow, 2020).

En conjunto, los hallazgos muestran que la formación docente inclusiva requiere tutoría reflexiva y dispositivos que articulen acompañamiento emocional, análisis

crítico de la práctica y lectura política de las desigualdades escolares, avanzando hacia currículos en que justicia social y diversidad sean ejes estructurantes y no énfasis optativos, aunque persisten tensiones entre estos propósitos y lógicas institucionales más tecnocráticas.

Referencias

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: Lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16.
- Cochran-Smith, M. (2020). Teacher education for justice and equity: 40 years of advocacy. *Action in Teacher Education*, 42(1), 49–59.
- Flores, M. A. (2018). Conceptualizing teacher learning in the workplace. *Professional Development in Education*, 44(5), 638–655.
- Saiz-Linares, Á., & Susinos-Rada, T. (2020). El prácticum como espacio de indagación: Aprender a escuchar las voces del alumnado. *Profesorado*, 24(3), 151–171.
- Slee, R. (2019). Belonging in an age of exclusion. *International Journal of Inclusive Education*, 23(9), 909–922.

Estratégias Institucionais de Inclusão e Capacitação no Ensino Superior: um estudo de caso

Gomes, Sofia *;

Mauritti, Rosário*;

Mendes, Jéssica **

* Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, CIES-Iscte (Portugal); **

Iscte - Instituto Universitário de Lisboa, LCT-Iscte (Portugal)

rosario.mauritti@iscte-iul.pt

Palabras clave: Estudantes Não-Tradicionais, Cursos Preparatórios, Inclusão no Ensino Superior.

O alargamento da base de recrutamento dos estudantes do ensino superior em Portugal tem sido dissociado da reconfiguração das orientações e práticas pedagógicas, que permanecem ainda fortemente orientadas para estudantes tradicionais (Fragoso et al., 2013; Capucha, 2018; Martins 2015). Tal reflete-se em culturas institucionais, metodologias de ensino-aprendizagem, dentro e fora da sala de aula, que nem sempre acolhem a diversidade de percursos, experiências e necessidades dos estudantes, contribuindo para intensificar o desfasamento, ao nível da equidade no sucesso, entre estudantes que seguem percursos contínuos de escolarização e diversas tipologias de estudantes não tradicionais (Fragoso & Valadas, 2018; Costa et al., 2014; Martins et al., 2016). O estudo que se apresenta está suportado empiricamente numa base de dados de registo administrativo censitário sobre estudantes de concursos especiais (dados nacionais destes concursos produzidos pela DGEEC e dados do Sistema de Gestão Académica do ISCTE- Instituto Universitário de Lisboa). A análise foca a experiência de uma universidade portuguesa na resposta ao desafio de democratização do sistema através da criação de oferta formativa especialmente adequada para a capacitação de candidatos de vias de acesso não tradicionais. Num segundo eixo analítico, procura-se ainda discutir como as estratégias institucionais têm impactado na diversificação do corpo estudantil que acede a cursos de 1.º ciclo e que concretiza o seu projeto educativo. Procuramos desta forma problematizar como a cultura de inclusão exige, não só, a criação de vias alternativas de acesso, mas também, um questionamento crítico sobre os critérios que definem os conhecimentos e experiências valorizados no ensino superior.

Referências

- Capucha, L. (2018). Educação de adultos: A ideologia conta. *Forum Sociológico*, 32, 17–27. <https://doi.org/10.4000/sociologico.1938>
- Costa, A. F., Lopes, J. T., & Caetano, A. (2014). *Percursos de Estudantes no Ensino Superior. Fatores e Processos de Sucesso e Insucesso*. Editora Mundos Sociais.
- Fragoso, A., & Valadas, S. T. (2018). *Estudantes não tradicionais no ensino superior*. CINEP.
- Fragoso, A., Gonçalves, T., Ribeiro, C. M., Monteiro, R., Quintas, H., Bago, J., Fonseca, H. M. A. C., & Santos, L. (2013). The transition of mature students to higher education: Challenging traditional concepts? *Studies in the Education of Adults*, 45(1), 67–81. <https://doi.org/10.1080/02660830.2013.11661642>
- Martins, S. da C. (2015). A abertura do ensino superior à diversidade de públicos: Políticas e orientações. In M. de L. Rodrigues & M. Heitor (Eds.), *40 anos de políticas de ciência e ensino superior* (pp. 735–756). Almedina.
- Martins, S., Mauritti, R., Nunes, N., Romão, A. L., & Costa, A. F. da. (2016). A educação ainda é importante para a mobilidade social? Uma perspetiva das desigualdades educacionais da Europa do Sul no contexto europeu. *Revista Portuguesa de Educação*, 29(2), 261–285. <https://doi.org/10.21814/rpe.7920>

Programas de Mentoria para a Inclusão Social: Uma Abordagem Holística no Contexto Universitário

Justino, Elsa*; Mauritti, Rosário**; Roque Ferreira, Mariana & Oliveira, Ema

*Iscte- Instituto Universitário de Lisboa (Portugal); ** Iscte- Instituto Universitário de Lisboa (Portugal)

elsa_justino@iscte-iul.pt (Elsa Justino)

Palabras clave: mentoria, inclusão social, ensino superior

A comunicação analisa a mentoria inclusiva como dispositivo relacional orientado para mitigar desigualdades no ensino superior, destacando os seus fundamentos conceptuais, o modelo de ação desenvolvido por uma universidade pública e os resultados empíricos da sua implementação. Estudantes provenientes de grupos estruturalmente vulnerabilizados — migrantes, estudantes de primeira geração ou jovens com constrangimentos socioeconómicos e linguísticos — enfrentam desafios adicionais de integração institucional, frequentemente associados a mecanismos subtis de reprodução de capital cultural e social, que reforçam sentimentos de desfiliação e risco acrescido de abandono.

A literatura internacional identifica a mentoria inclusiva como estratégia eficaz para intervir nas dimensões relacionais e subjetivas que sustentam a permanência académica, promovendo confiança, reconhecimento e acesso a redes de apoio que mediam o acesso à informação legitimada (Haeger & Fresquez, 2016; Lewis, 2017; Radlick & Mevatne, 2023). Esta abordagem desloca o foco da mera melhoria do desempenho para o reforço do sentimento de pertença e da capacidade de navegação institucional, contrariando processos de exclusão naturalizados no ensino superior.

A análise empírica baseia-se em dados recolhidos ao longo de duas edições do programa, incluindo caracterização sociobiográfica, registos de acompanhamento, diários reflexivos, notas de supervisão e questionários de avaliação. Este corpus permite identificar tanto os efeitos percecionados pelos estudantes como os mecanismos interacionais que os produzem, revelando padrões de apoio, assimetrias de expectativas e dinâmicas de ajustamento entre mentores e mentorandos.

Os resultados evidenciam três eixos de impacto. Primeiro, a consolidação de redes de sociabilidade académica que funcionam como infraestruturas de integração, reduzindo o isolamento e facilitando o acesso a códigos institucionais tácitos. Segundo, o desenvolvimento de competências socioemocionais — autoconfiança, monitorização de expectativas e negociação intercultural —

especialmente relevantes para estudantes marginalizados. Terceiro, o reforço da participação em atividades curriculares e cocurriculares, associado ao aumento do sentimento de pertença e estabilização das trajetórias acadêmicas. A monitorização do programa demonstra, assim, o contributo da mentoria inclusiva para estratégias institucionais de justiça social e para o fortalecimento da capacidade das universidades em acolher a diversidade estudantil.

Referências

- Haeger, H., & Fresquez, C. (2016). Mentoring for inclusion. *CBE—Life Sciences Education*, 15(3), ar36.
- Lewis, C. (2017). Creating Inclusive Campus Communities. *Metropolitan Universities*, 28(3), 20–29.
- Radlick, R. L., & Mevatne, M. (2023). Mentoring for inclusion: A scoping review. *Nordic Welfare Research*, 8(1), 65–79.

Representaciones sociales de inclusión y neurodiversidad en comunidad universitaria

Krause Arriagada Arlett
Universidad de La Frontera
arlett.krause@ufrontera.cl

Palabras clave: Inclusión; neurodiversidad, representación social

Esta investigación se realiza con académicos, estudiantes y funcionarios de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de La Frontera, Chile, respecto de alcances y desafíos de la inclusión de estudiantes neuro diversos a nivel de cultura, políticas y prácticas, desde un estudio de representaciones sociales (Jodelet, 2028).

Los universitarios con condiciones del neurodesarrollo, enfrentan barreras de aprendizaje y participación (García et al. 2023). Están asociadas a las actitudes de los docentes, baja organización de la docencia (De la Fuente, 2017; Krause, 2022). Estudios en docentes universitarios, muestran una mirada homogeneizante y comprensiones vinculadas a la integración (Jiménez, 2023). Estudiar las representaciones permite reflexionar de innovación, las prácticas y fortalecer capacidades de gestión inclusiva (Ruiz et al., 2021).

La metodología es la investigación acción, de carácter mixto. Las técnicas son las redes semánticas naturales y grupos focales.

Los resultados preliminares dan cuenta de representaciones muy diversas, con contenidos distintivos en los tres estamentos. Se analizan y discuten en base a la revisión conceptual y empírica realizada.

Referencias

- De la Fuente, R., y Cuesta, J. (2017). Inclusión de alumnado con Trastorno del Espectro del Autismo en la universidad: análisis y respuestas desde una dimensión internacional. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 4(1), 13-22. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v4.1023>
- García, G., Krause, A., Muñoz, S (2023). *Orientaciones para la Atención Educacional del Estudiantado Universitario con Discapacidad*. <http://fh.userena.cl/index.php/component/content/article/2-facultad-dehumanidades/132-prueba-pdf?Itemid=101>

- Jiménez, N., y Figueroa-Céspedes, I. (2023). Barreras actitudinales en el trabajo pedagógico con las diferencias cognitivas: un abordaje desde las Representaciones Sociales de Docentes. *Revista enfoques educacionales*, 20(1), 76- 100. <https://dx.doi.org/10.5354/2735-7279.2023.70232>
- Jodelet, D. (2018). Ciencias sociales y representaciones: Estudio de los fenómenos representativos y de los procesos sociales. De lo local a lo global. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 8(2), 1-12.
- Krause, A. (2022). Factores facilitadores y de vulnerabilidad de los procesos de inclusión de estudiantes en el espectro del autismo en contextos universitarios chilenos [Tesis de doctorado, Universidad de Salamanca]. GREDOS. <http://hdl.handle.net/10366/150959>
- Ruiz, W., Chen-Quesada, E., y García-Martínez, J. (2021). La inclusión en la educación: Una revisión de literatura para la gestión educativa. *Revista Innovaciones Educativas*, 23(35), 211-234. <https://dx.doi.org/10.22458/ie.v23i35.3834>

Brecha digital de género en migrantes en Ourense

Muñoz Rojas, Claudio
Universidad de Vigo, España

Palabras clave: Género; migrantes; brecha digital

Las mujeres enfrentan condiciones desiguales de trabajo, tienen menos oportunidades para educarse que los hombres y menos posibilidades de tener un empleo formal a nivel global, estos factores crean barreras para el desarrollo normal de su vida cotidiana, para la decisión de trayectorias académicas y laborales y para la participación en las esferas sociales y políticas. Dentro de las condiciones desiguales, está el acceso y el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, la denominada Brecha Digital de Género.

En este trabajo se analiza la amplitud de la brecha digital de género en migrantes y sus dimensiones, siguiendo la directiva de la Unión Europea DIGCOMP, con el fin de identificar áreas de oportunidad para políticas públicas. Para ello, se utilizan datos obtenidos de una encuesta realizada a la población migrante de la ciudad de Ourense y analizados mediante estadísticas descriptivas. Los resultados muestran repertorios limitados de competencias digitales, así como conocimientos y habilidades acotadas en comparación con migrantes masculinos y con las estadísticas a nivel de España. El estudio nos permite comprender un fenómeno poco analizado en esferas académicas, que es el de la brecha digital de género en migrantes; lo que resulta particularmente complejo, pues es el grupo más expuesto a discriminación, maltrato y violencia. La inclusión digital es un deber ético que debe ser asumido por todas las instancias de inclusión social, tanto públicas como privadas y las del tercer sector, generando políticas públicas específicas para este grupo humano.

El estudio evidencia que la brecha digital de género en población migrante de Ourense se manifiesta principalmente en las competencias digitales relacionadas con la creación y el uso avanzado de herramientas tecnológicas. Aunque la prueba de Chi cuadrada no arrojó diferencias estadísticamente significativas en la mayoría de los ítems, los resultados descriptivos y la correlación de Spearman permiten identificar cinco variables en las que las mujeres presentan una clara desventaja respecto de los hombres: 13 (presentaciones dinámicas), 14 (edición de video), 15 (retoque de imágenes), 17 (uso de antivirus en móvil) y 25 (resolución de problemas técnicos).

Referencias:

- Abdelhak, Hiri, (2020) La integración del inmigrante marroquí en el ámbito educativo: una propuesta desde la mediación cultural, BARATARIA Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales, DOI: <https://doi.org/10.20932/barataria.v0i28.574>
- Arrobo, María, Arrobo, María, (2022) Brecha digital de género en el contexto de la pandemia de Covid19, Revista CTS, 17 (49) 135-146, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8465199>
- Arroyo, Lidia, Castaño, Cecilia y Sáinz, Milagros. (2020), Mujeres y digitalización. De las brechas a los algoritmos, Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, Ministerio de Igualdad, https://www.inmujeres.gob.es/disenov/novedades/M_MUJERES_Y_DIGITALIZACION_DE_LAS_BRECHAS_A_LOS_ALGORITMOS_04.pdf

Democratização do Acesso ao Ensino Superior e os desafios das Políticas para a Assistência Estudantil

Oliveira, Antonio José Barbosa de*;
Areas, Cláudio M. Maciel da Silva**

Pereira, Eliane Ribeiro***

Mauritti, Rosário****

*Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ (Brasil);

** Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ (Brasil);

*** Universidade Federal do Rio de Janeiro –UFRJ (Brasil);

****Instituto Universitário de Lisboa – ISCTE (Portugal)

antoniojose@facc.ufrj.br

Palavras chave: Assistência Estudantil; Educação Superior; Gestão Universitária.

A gestão universitária enfrenta uma série de obstáculos na implementação das políticas que visam a democratização da educação superior, incluindo as questões estruturais e as resistências culturais. Este trabalho tem como objetivo discutir os principais desafios enfrentados no âmbito da gestão universitária na implantação e consolidação de ações que configuram o amplo espectro da Política Nacional de Assistência Estudantil no Brasil, com a promulgação da Lei 14.914 de 3 de julho de 2024. A investigação, de caráter descritivo e de natureza qualitativa, está sendo desenvolvida com profissionais que atuam na Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e por membros docentes de algumas Coordenações de Orientação e Apoio Acadêmico de cursos de graduação (COAA's) por meio de entrevistas semiestruturadas, com o intuito de traçar um diagnóstico das ações empreendidas, consideradas exitosas, bem como das dificuldades e gargalos encontrados para maior eficácia da implementação da política de assistência estudantil. Os resultados preliminares indicam que os programas de assistência estudantil existentes na UFRJ têm, indiscutivelmente, grande importância na permanência e conclusão dos cursos. Apontam também para a necessidade de melhor estruturação e maior aporte institucional, bem como da ampliação, tanto quantitativa quanto qualitativa, das ações que compõem os programas de assistência estudantil. No âmbito da gestão, considerando os atores/profissionais envolvidos nas ações que se destinam ao cumprimento da PNAES, verifica-se a existência de grandes dificuldades, tanto de ordem material, quanto de ordem simbólica/institucional, para o pleno desenvolvimento de suas funções profissionais. Aponta para a

necessidade de uma maior conscientização dos atores universitários para os limites, responsabilidades e contrapartidas acadêmicas que lhes cabem na gestão dos recursos públicos voltados à assistência estudantil.

Referências

Heringer, Rosana (org.) (2018), *Educação Superior no Brasil: estudos sobre acesso, democratização e desigualdades*. Rio de Janeiro: Faculdade de Educação da UFRJ. (Coleção Cadernos LEPES).

Heringer, Rosana; Carreira, Denise (org). (2024). *10 anos da Lei de Cotas. Consquistas e perspectivas*. Rio de Janeiro. UFRJ/Ação Educativa.

Oliveira, Antonio José B.de; HONORATO, Gabriela. (org.) (2020). *Desafios para o ensino superior brasileiro no contexto contemporâneo*. Rio de Janeiro, Faculdade de Educação da UFRJ. (Coleção Cadernos LEPES).

Educación inclusiva en la enseñanza superior en Portugal: una revisión sistemática

Pazos Anido, Marta

Universidade do Porto, Centro de Linguística da Universidade do Porto (Portugal)

manido@letras.up.pt

Palabras clave: Inclusión; enseñanza superior; Portugal.

El perfil del estudiantado de la educación superior es cada vez más diverso, lo que exige a las instituciones asegurar su inclusión en el sistema educativo y en el proceso de enseñanza-aprendizaje, evitando la discriminación y exclusión por razón de raza, origen étnico o social, ideología, discapacidad, lengua, género o cualquier otra condición. En los compromisos internacionales asumidos por la mayoría de países europeos, incluido Portugal, se reconoce el derecho a una educación inclusiva de calidad que garantice la igualdad en el acceso a la educación y que promueva el bienestar, la dignidad y la autonomía de todas las personas (Echeita, 2017; Figueiredo, Coelho e Veiga, 2024). En este estudio se pretende analizar las investigaciones llevadas a cabo en la enseñanza universitaria en Portugal entre 2021 y 2025, con el fin de obtener una visión general del estado del arte en materia de inclusión en el contexto universitario portugués, así como identificar las dimensiones de la inclusión que son objeto de análisis. Con este propósito, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura conforme a las directrices de la declaración PRISMA. La búsqueda se realizó en las bases de datos Scopus y Web of Science y se identificó un total de 115 trabajos, de los cuales, tras la aplicación de los criterios de elegibilidad, se seleccionaron 15 artículos. Los resultados evidencian la existencia de políticas específicas y de iniciativas orientadas a la inclusión de estudiantes extranjeros y de alumnado con necesidades educativas especiales y con diferentes discapacidades, además de una percepción del estudiantado y del profesorado bastante positiva del papel de las instituciones de enseñanza superior en lo que se refiere a la superación de barreras que limitan la integración, participación o la equidad de oportunidades, pese a que algunos estudios muestran la falta de apoyo de los centros de enseñanza. En cuanto a la igualdad de género, algunos trabajos manifiestan una menor representación femenina en las instituciones y en el currículo. Además, apenas se registran investigaciones centradas en las prácticas directamente vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de experiencias relacionadas con los recursos digitales. Se evidencia, por tanto, la necesidad de implementar más estudios sobre prácticas pedagógicas y evaluativas coherentes con los principios de la educación

inclusiva, sus implicaciones para las didácticas específicas y la formación del profesorado universitario, y que consideren a la totalidad del alumnado, abogando por una concepción más abarcadora de la educación inclusiva.

Referencias:

Echeita, G. (2017). Educación inclusiva. Sonrisas y lágrimas. *Aula Abierta*, 46, 17-24. <https://doi.org/10.17811/rifie.46.2.2017.17-24>

Figueiredo, M. C. d., Coelho, O., & Veiga, A. (2024). Inclusive Education in Portuguese Higher Education: A Study on the Conceptual (In)Definition of Students in Institutional Documents. *Education Sciences*, 14(6), 572. <https://doi.org/10.3390/educsci14060572>

Inclusão de estudantes internacionais no Ensino Superior: evidência, reflexão e caminhos de ação

Rabiais, Isabel*;
Mestre, Ricardo Sousa*;

José, Helena*;

Freitas, Manuel **;

Duarte, Ana Paula**.

*Escola Superior de Saúde Atlântica (Portugal);

** Instituto Universitário Atlântica (Portugal).

Email de contacto: irabiais@uatlantica.pt

Palavras chave: Inclusão Educacional; Estudantes internacionais; Ensino Superior.

Introdução: A integração de estudantes internacionais no Ensino Superior intensificou-se nas últimas décadas, diversificando o corpo discente e criando novas oportunidades pedagógicas. Este documento analisa a inclusão destes estudantes em Portugal, com enfoque nos oriundos dos PALOP e de países da Europa latina. Baseia-se numa análise documental de dados estatísticos, relatórios institucionais e literatura científica nacional e internacional, permitindo mapear tendências, desafios e boas práticas.

Desenvolvimento: O estudo evidencia o crescimento sustentado da mobilidade internacional, situando Portugal num contexto de crescente diversidade e destacando a relevância dos estudantes dos PALOP. Identifica barreiras linguísticas (literacia académica e convenções científicas), socioculturais (isolamento e redes de apoio frágeis), administrativas e económicas (vistos, propinas, bolsas), bem como desafios curriculares e no âmbito de saúde mental. Estas dimensões interligadas influenciam o desempenho académico e o bem-estar dos estudantes internacionais. São apresentadas práticas inclusivas, sustentadas pela evidência internacional: governação baseada em dados desagregados; apoio linguístico e académico estruturado; *curricula* inclusivos e pedagogia culturalmente responsiva; serviços de bem-estar e mentoria entre pares; simplificação burocrática e previsibilidade financeira; e um acolhimento responsável centrado na equidade. Os estudantes dos PALOP, são alvo de atenção particular, cuja proximidade linguística não elimina assimetrias académicas nem dificuldades de adaptação, recomendando-se programas específicos de literacia académica, apoio psicossocial e mecanismos de pertença. O documento defende a transição de um acolhimento instrumental

para um acolhimento inclusivo, colocando a equidade no centro das políticas institucionais. Enfatiza que a inclusão é também um processo epistemológico, curricular e relacional, capaz de descolonizar os *curricula* e enriquecer a experiência de todos os estudantes.

Conclusões: Ao conjugar políticas estruturais com reflexão crítica sobre culturas organizacionais, as instituições portuguesas poderão promover trajetórias de sucesso académico, social e pessoal, consolidando uma universidade inclusiva como bem público e motor de desenvolvimento humano e interculturalidade. A análise demonstra também que a inclusão dos estudantes internacionais em Portugal é não só um imperativo académico e ético, mas também uma oportunidade estratégica para reforçar a qualidade, a inovação e a legitimidade pública do Ensino Superior. A adoção de políticas integradas, sustentadas em evidência, constitui a via para concretizar um acolhimento de estudantes internacionais ético, sustentável e mutuamente enriquecedor.

Referências Bibliográficas:

- Ambrósio, S., Araújo, H., & Cruz, J. (2017). A case of students from the African Portuguese-speaking countries in Portuguese higher education. *Journal of International Students*, 7(3), 580–603.
- Brito, E., Neves, M. P., Gomes, N., & Lopes, N. (2025). Inclusion and internationalization: Perception of higher education students. *Interchange*, 1–25.
- Filippou, K., Acquah, E. O., & Bengs, A. (2025). Inclusive policies and practices in higher education: A systematic literature review. *Review of Education*, 13(1), e70034.
- OECD (2024). *Education at a glance 2024: OECD indicators*. OECD Publishing.
- Pinto, S. (2021). “Everything is so different...”: African students’ voices on the challenges of doing a PhD at a Portuguese university. *Journal of International Students*, 11(4), 895–913.

Inclusión educativa en la universidad: aplicación del Index for Inclusión como herramienta para la transformación institucional

Rodríguez Revelo, Elsy

*Universidad Bolivariana del Ecuador (Ecuador)

erodriguezr@ube.edu.ec

Palabras clave: Inclusión educativa; Educación superior; Diversidad

Hablar de inclusión educativa en la universidad implica más que garantizar el acceso o la permanencia de estudiantes con discapacidad; supone una transformación ética, política y cultural orientada a reconocer la diferencia como base de la convivencia democrática. La inclusión no se reduce a integrar a quienes son percibidos como “otros”, sino a reconstruir las estructuras institucionales para que todos puedan aprender y participar en igualdad de condiciones. Este enfoque, respaldado por la UNESCO (2005, 2023) y por autores como Booth y Ainscow (2011), invita a asumir la diversidad como una riqueza que fortalece la justicia social y el sentido humano de la educación.

El modelo social de la discapacidad propone desplazar la mirada del déficit individual hacia las barreras físicas, culturales y actitudinales que excluyen. En coherencia con este marco, el *Index for Inclusion* (Booth & Ainscow, 2002) ofrece una herramienta para analizar tres dimensiones interdependientes: cultura, políticas y prácticas inclusivas. Desde este enfoque, la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE) desarrolló un estudio institucional orientado a diagnosticar y fortalecer su compromiso con la inclusión, en coherencia con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la Agenda 2030 (UNESCO, 2023).

La investigación, de tipo cualitativo-interpretativo, aplicó una encuesta estructurada adaptada a entornos virtuales, dirigida a 635 estudiantes de la carrera de Educación. Los resultados reflejan percepciones moderadamente positivas: 64,68 % en cultura inclusiva, 64,99 % en políticas y 66,08 % en prácticas. No obstante, persisten desafíos en accesibilidad tecnológica, formación docente y atención diferenciada a mujeres y personas con discapacidad. Estos hallazgos evidencian que la inclusión no depende solo de normas, sino de procesos institucionales sostenidos que transformen la cultura universitaria.

Entre las acciones derivadas destacan el rediseño de materiales digitales accesibles, la incorporación del enfoque inclusivo en la capacitación docente y la creación de políticas internas para atender la diversidad. La aplicación del *Index for Inclusion* ha generado reflexión colectiva, visibilizando barreras y

oportunidades de mejora. La experiencia confirma que la inclusión universitaria es un proceso dinámico de aprendizaje institucional que exige corresponsabilidad, escucha y voluntad política. Desde la UBE se reafirma la convicción de que la diferencia no es una anomalía, sino la base para construir comunidades académicas más justas, humanas e inclusivas.

Listado de referencias

- Booth, T. y Ainscow, M. (2002). Índice de inclusión: Desarrollo del aprendizaje y la participación en las escuelas. Centro de Estudios sobre Educación Inclusiva, Reino Unido.
<https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=1568031>
- UNESCO. (2023). Disability inclusion and gender equality in education.
<https://www.unesco.org/en/articles/every-learner-matters-disability-inclusion-and-gender-equality-education>
- UNESCO. (2017). Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592>
- UNESCO. (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring access to education for all.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000140224>
- UNESCO. (2023). Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>

La Mesa de Gobernanza Educativa e Inclusiva de Durán: hacia un modelo de gobernanza educativa colaborativa para la inclusión y la calidad

Rodríguez Revelo, Elsy*

Villegas Rocafuerte Vallardo **

*Universidad Bolivariana del Ecuador-Universidad de Guayaquil (Ecuador) ** Universidad Bolivariana del Ecuador (Ecuador)

(erodriguezr@ube.edu.ec)

Palabras clave: Gobernanza educativa, inclusión, liderazgo colaborativo, evaluación participativa, innovación pedagógica.

La gobernanza educativa se ha convertido en un paradigma clave para fortalecer la gestión, la participación y la transparencia en los sistemas educativos (Rhodes, 1996; Kooiman, 2003). Frente a los modelos burocráticos y verticales, promueve relaciones horizontales y corresponsables entre actores públicos, privados y comunitarios (OECD, 2020). En América Latina, este enfoque adquiere relevancia en territorios donde persisten desigualdades y fragmentación social (UNESCO, 2017; CEPAL, 2021). En este marco surge la Mesa de Gobernanza Educativa e Inclusiva de Durán (MGFG-D), impulsada por la Universidad Bolivariana del Ecuador (UBE), como una iniciativa académica y social orientada a mejorar la calidad y la inclusión educativa mediante la colaboración interinstitucional (OECD, 2020).

Durán, segundo cantón más poblado del Guayas, enfrenta grandes desafíos derivados de la violencia, la desigualdad y la desmotivación docente. Ante ello, la UBE lidera un proceso de articulación entre directivos, docentes, autoridades y comunidad educativa. La Mesa se estructura en cuatro ejes: formación directiva y docente, investigación e innovación, actividades interinstitucionales y asesoría jurídica. Su funcionamiento democrático y participativo permite que las decisiones se adopten colectivamente y que todas las acciones sean evaluadas mediante mecanismos de seguimiento y satisfacción.

Durante su primer año (2024–2025), la Mesa desarrolló seis talleres de matemáticas, seis en educación emocional, cuatro encuentros con expertos internacionales y el concurso “Genios Bolivarianos”, que reunió a más de 250 estudiantes por becas completas en la UBE. En total, participaron 434 actores educativos: 58 directivos y 376 docentes. Los resultados evidencian avances en liderazgo pedagógico, gestión participativa y construcción de comunidades de aprendizaje. Además, se destacan logros como dos publicaciones indexadas, un

diagnóstico sobre la función directiva y el fortalecimiento de la vinculación universidad–escuela.

La experiencia de Durán demuestra que la gobernanza educativa puede ser comprendida como una pedagogía social de la corresponsabilidad. Gobernar significa aprender colectivamente, deliberar éticamente y convertir la gestión en un proceso educativo. La Mesa constituye un modelo de innovación social que transforma la investigación en acción, fortalece el liderazgo docente y consolida redes de apoyo institucional. Su impacto confirma que la educación, cuando se gestiona desde la colaboración y la ética, puede reconstruir el tejido social y proyectar un futuro educativo más inclusivo y sostenible.

Listado de referencias

- CEPAL. (2021). *La educación en tiempos de la pandemia de COVID-19*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/45904-la-educacion-tiempos-la-pandemia-covid-19>
- Kooiman, J. (2003). *Governing as governance*. SAGE Publications. <https://sk.sagepub.com/book/mono/governing-as-governance/toc#>
- OECD. (2020). *Education governance in action: Lessons from case studies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264220002-en>
- Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: Governing without government. *Political Studies*, 44(4), 652–667. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-9248.1996.tb01747.x>
- UNESCO. (2017). *Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259592>

Trayectorias identitarias de estudiantes trans de pedagogía desde un enfoque biográfico-narrativo: implicancias para la formación docente

Sanhueza Mansilla, Claudio
Universidad Andrés Bello (Chile)
claudio.sanhueza@unab.cl

Palabras clave: Identidades trans; Identidad docente; Enfoque biográfico-narrativo

Esta investigación cualitativa tiene como objetivo describir e interpretar los procesos de construcción identitaria de estudiantes trans en carreras de pedagogía, desde un enfoque biográfico-narrativo (Bolívar, 2001). Participaron seis estudiantes: tres en su primer año y tres en su tercer año de formación inicial docente. La recolección de información se realizó mediante una narración autobiográfica, seguida de una entrevista semiestructurada.

Los resultados evidencian trayectorias marcadas por diversos incidentes críticos en sus biografías educativas, vinculados a su devenir identitario (Maldonado, 2024). Asimismo, se observa una tensión transversal entre los distintos procesos de transición que experimentan (de género, etaria y de rol social). Las narraciones están atravesadas por un sentimiento de invisibilización y describen las condiciones (con)textuales en las que se desarrollan sus identidades, percibiendo estos entornos como inseguros e incluso hostiles (Cornejo, 2018). Esta percepción se intensifica al momento de ingresar a las prácticas pedagógicas en terreno, donde se reconoce que los establecimientos educacionales no están preparados, ni estructural ni socialmente, para integrar a docentes trans.

Algunos hallazgos se relacionan con que el acto de escritura biográfica emerge como herramienta de construcción de identidad docente: los posicionamientos dialógicos y los discursos sociales se relacionan intradiegeticamente en una nueva configuración del *Self Profesional* (Beijaard et al., 2022). A partir de lo anterior, se sugiere fortalecer la narración de estudiantes en la formación docente como un acto de desarrollo profesional. Por último, se propone la indagación en diferentes actores de la comunidad respecto a sus propias creencias y expectativas sobre la incorporación plena de docentes trans en los establecimientos educativos.

Referencias

Bolívar, A., Domingo, J. y Fernández, M. (2001). *La investigación biográfico-narrativa en educación. Enfoque y metodología*. La Muralla.

Beijaard, D., Koopman, M. y Schellings, G. (2022). Reframing teacher professional identity and learning. En I. Menter (Ed.), *The Palgrave Handbook of Teacher Education Research* (pp. 2-23). Palgrave Macmillan.

Cornejo, J. (2018). Discriminación y violencia homofóbica en el sistema escolar: estrategias de prevención, manejo y combate. *Revista Brasileira de Educação*, 23, e230031.

Maldonado, M. (2024). Identidad de género, educación y salud de la infancia y adolescencia transgénero. *Revista Punto Género*, 21, 1-30.

A educação popular na pós-graduação brasileira: uma análise dos programas profissionais em educação para ciências e matemática

Souza, Rita Rodrigues de*;
Silva Júnior, Aladir Ferreira da Silva**;
Morais, Mara Rúbia de Souza ***;
Morais, Luan Antônio de ****;
Luz, Aline da Costa *****;
Moraes, Leizer Fernandes *****

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás/ (Brasil);

*rita.souza@ifg.edu.br
** aladir.junior@ifg.edu.br
***mara.morais@ifg.edu.br
****luan.antonio@estudantes.ifg.edu
*****aline.luz@ifg.edu.br
*****leizer.moraes@ifg.edu.br

Palavras chave: Educação Popular; Paulo Freire; Pós-graduação.

A Educação Popular (EP) é um movimento educativo e social que surgiu no interior de movimentos populares da América Latina e preconiza a autonomia e a consciência crítica como formas de combate às injustiças sociais. No campo da Educação, foi sistematizada pelo filósofo e pedagogo brasileiro Paulo Freire, cujo método para alfabetização de adultos, proposto na década de 1960, e sua pedagogia da libertação, articulam diferentes saberes e práticas considerando o protagonismo das classes populares (Brasil, 2014). Com este trabalho, buscou-se compreender a presença de princípios da Educação Popular (EP) em programas de mestrado e doutorado profissionais em Educação para Ciências e Matemática (PGECM) no Brasil, de 2015 a 2024. A investigação, apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), é documental, bibliográfica e de natureza quantitativa e qualitativa, desenvolvida a partir da análise de documentos dos sites de 39 programas de pós-graduação brasileiros, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e da Plataforma Sucupira. Os resultados indicam que A Educação Popular, nos

PGECM analisados, se apresenta como um movimento em construção. A presença da EP, mesmo que dispersa, aponta para a importância de se manter acesa a reflexão sobre a práxis freiriana, visto que a Educação para Ciências e Matemática, para ser verdadeiramente transformadora, deve estar enraizada na realidade e no diálogo com o contexto social.

Sensibilidad Intercultural en estudiantes de Carreras de Educación de una universidad peruana

Tapia Chávez, Angelica Elena

Universidad Peruana Cayetano Heredia (Perú)

angelica.tapia@upch.pe

Palabras clave: Intercultural competences, Intercultural communication, teacher education

La política peruana de becas para pregrado benefició a jóvenes de diversos contextos socioculturales, incluidos hablantes de lenguas originarias, quienes ingresaron a universidades privadas que no contaban con enfoques interculturales. Según Burga (2016), una educación intercultural implica que la sociedad construya una ciudadanía democrática, libre de discriminación, sexismo y racismo. Rodrigo (2012) y Tubino (2015) explican que la convivencia con personas del mismo grupo reduce ansiedad e incertidumbre, pero estas aumentan ante grupos culturalmente distintos. Así, la interacción cotidiana entre estudiantes con prácticas culturales diversas representó un desafío para instituciones tradicionalmente monoculturales.

La sensibilidad intercultural (SI), entendida como la capacidad afectiva para generar una actitud positiva hacia las diferencias culturales (González, 2016), incluye cinco dimensiones: implicación, respeto, confianza, disfrute y atención en la interacción (Ruiz, 2016). Este constructo es fundamental para la formación docente orientada a una auténtica educación intercultural.

El estudio tuvo como objetivo identificar los niveles de SI en estudiantes de cuatro carreras de Educación Inicial y Primaria que ejercerán en contextos monolingües o bilingües en lenguas originarias. Se empleó una adaptación de la escala de SI de Ruiz (2016). Los resultados muestran que la mayoría presenta niveles altos o medio altos de SI, independientemente de la carrera. Las mujeres obtuvieron puntajes significativamente mayores que los hombres. Los estudiantes de Educación Inicial alcanzaron niveles más elevados de SI que los de Educación Primaria. En contraste, los estudiantes de Educación Intercultural Bilingüe mostraron niveles más bajos que quienes trabajarán en contextos monolingües. La dimensión con puntajes más altos fue Implicación en la interacción, mientras que Disfrute de la interacción obtuvo las puntuaciones más bajas.

Referencias

- Burga, E. (12 de julio de 2016). *Gobierno aprueba Política Sectorial de Educación Intercultural y EIB*. Servicios de Comunicación Intercultural SERVINDI <https://www.servindi.org/actualidad-noticias/12/07/2016/gobierno-saliente-aprueba-politica-sectorial-de-educacion>
- Ruiz, M. (2012). *Validación de un instrumento para el estudio de la Sensibilidad Intercultural en la Provincia de Castilla*. [Tesis doctoral. España: Universitat Jaume I de Castellón.] <http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/83300/paolaruiz.pdf?sequence=1>
- Tubino, F. (2015). *La interculturalidad en cuestión*. Perú. Fondo Editorial. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Marcar un nuevo rumbo: la elección de estudios universitarios desde las narrativas de graduados/as autistas

Van der Mel, Lucía*

*Universidad de Sevilla (España)

lvandermel@us.es

Palabras clave: Autismo; Educación superior; Toma de decisiones

El mayor acceso de estudiantes autistas¹ a la universidad no implica necesariamente su permanencia y finalización (Accardo et al. 2019). Realizar estudios universitarios es una oportunidad para que estos estudiantes alcancen mayor independencia y desarrollen su identidad (MacLeod et al., 2018). Por tanto, la elección de los estudios es clave para un buen desarrollo personal y académico. Esta comunicación es parte de una tesis insertada en un Proyecto I+D+I titulado “*título omitido para revisión anónima*”. Concretamente, mediante la metodología narrativa se realizaron entrevistas a 23 graduados/as universitarios/as autistas de 13 universidades españolas para conocer sus motivaciones al decidir estudiar en la universidad y elegir unos estudios. Para el análisis se empleó un sistema categoría-código inductivo. Los resultados señalan que estudiar en la universidad suponía para la mayoría un paso lógico en su formación, mientras que para tres participantes era una forma de demostrar su valía. Además, algunos participantes concibieron los estudios como una oportunidad de alcanzar estatus e independencia económica. Otras motivaciones señaladas fueron las medidas de discriminación positiva (n = 2) o el poder vivir la experiencia universitaria (n = 1). Por otra parte, la elección del área de estudios estuvo determinada por su vocación o sus aptitudes, mientras que dos participantes reconocían un desalineamiento entre sus intereses y el abanico de opciones académicas. Incluso, algunos/as participantes priorizaron carreras que les permitieran ayudar a otras personas. Otros condicionantes fueron la nota de corte o las salidas laborales. Además, aunque, mayoritariamente, el entorno fue un apoyo durante la elección, para tres participantes supuso una limitación. La consideración de estas motivaciones permite un mejor acompañamiento educativo y laboral de estos estudiantes. Por tanto, para facilitar su transición y acceso a la universidad debe proporcionarse la información al estudiante y existir una coordinación entre etapas educativas.

Referencias

Accardo, A. L., Bean, K., Cook, B., Gillies, A., Edgington, R., Kuder, S. J., & Bomgardner, E. M. (2019). College Access, Success and Equity for Students on the Autism Spectrum. *Journal of Autism and Developmental*

Disorders, 49(12), 4877–4890. <https://doi.org/10.1007/s10803-019-04205-8>

Kenny, L., Hattersley, C., Molins, B., Buckley, C., Povey, C., & Pellicano, E. (2016). Which terms should be used to describe autism? Perspectives from the UK autism community. *Autism*, 20(4), 442–462. <https://doi.org/10.1177/1362361315588200>

MacLeod, A., Allan, J., Lewis, A., & Robertson, C. (2018). ‘Her. come again’: the cost of success for higher education students diagnosed with autism. *International Journal of Inclusive Education*, 22(6), 683–697. <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1396502>

Inclusão de Diversidades no Ensino Universitário: a atuação docente

Varela, Aline Martins*
Meneghel, Stela Maria**

*Centro Universitário para Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí - Unidavi (Brasil)
Universidade Regional de Blumenau – FURB (Brasil);

** Universidade Regional de Blumenau FURB (Brasil)

alinemartinsvarela@unidavi.edu.br*

Palavras-chave: Inclusão e Diversidades; Atuação Docente, Práticas Inclusivas.

A Universidade é um espaço plural, no qual a inclusão de diversidades, imperativo da democratização, é um processo em constante transformação. Esse movimento articula saberes, competências e identidades, exigindo abordagens capazes de abarcar aspectos sociais, culturais e políticos (Cunha, 2022). Este estudo, fundamentado na vivência de uma das autoras no núcleo psicopedagógico de apoio a docentes e discentes de uma instituição universitária privada no Brasil, visa debater os desafios de ações docentes inclusivas, baseado nas perspectivas destes distintos atores acadêmicos.

Sob a perspectiva docente, foram observadas barreiras e resistências de natureza cultural e atitudinal em relação às habilidades e limitações dos discentes. Igualmente, identificamos desafios quanto à implementação de práticas pedagógicas inclusivas, como flexibilização curricular, adaptação metodológicas, avaliações e ampliação, constância no diálogo com o núcleo psicopedagógico para orientação e suporte (Salvadori; Silva, 2021).

Para os discentes a principal dificuldade, com impacto na aprendizagem, é justamente a ausência de práticas pedagógicas inclusivas. Essa lacuna, associada às fragilidades da formação inicial dos docentes, aponta a tendência de as práticas de viés tradicional não contemplarem recursos necessários à inclusão. As propostas de formação continuada, por sua vez, são incapazes de atingir todos os professores e darem suporte às demandas de atendimento das diversidades funcionais discentes (Brite; Sobrinho, 2021).

A inclusão de diversidades, para além do acesso ao ensino universitário, requer compromisso do coletivo institucional, articulando práticas pedagógicas inovadoras, políticas institucionais consistentes e programas de formação continuada para os docentes (Brite; Sobrinho, 2021). Essa integração é

fundamental para viabilizar a permanência e êxito acadêmico de sujeitos de diversidades, consolidando as instituições universitárias como espaços democráticos e emancipatórios e o direito à educação em bases equitativas para todos.

REFERÊNCIAS

- Brite, R. B., & Sobrinho, F. de P. N. (2021). *Concepções de gestores a respeito de colaboradores com diversidade funcional: Análise integrativa de duas pesquisas*. Editora Appris.
- Cunha, M. I. (2022). *Textos em foco: Docência, prática pedagógica e educação superior*. CRV.
- Salvadori, J. C., & Silva, A. L. G. da. (2021). Apresentação do dossiê *Diálogos e Diversidade*, 1, e13177. <https://revistas.uneb.br/rdd/article/wiew/13177>

Implementación de la Educación Integral de la Sexualidad: Una experiencia docente desde la práctica universitaria

Vicuña Almeida Soraya

Universidad Nacional de Educación UNAE ECUADOR

soraya.vicuna@unae.edu.ec

soryva@hotmail.com

Palabras clave: Educación integral de la sexualidad, educación superior, prácticas educativas.

El presente texto se centra en el análisis de la experiencia docente a partir de la Asignatura de Educación Integral de la Sexualidad impartida a estudiantes de la carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador. Según la Organización Mundial de la Salud (2006) la sexualidad, puede entenderse como una dimensión central del ser humano que incluye: el conocimiento del cuerpo humano y nuestra relación con este; lazos afectivos y amor; sexo; género; identidad de género; orientación sexual; intimidad sexual; placer y reproducción. La sexualidad es compleja e incluye dimensiones biológicas, sociales, psicológicas, espirituales, religiosas, políticas, legales, históricas, éticas y culturales que evolucionan a lo largo de una vida.

Para garantizar los derechos es fundamental que la población, y en particular, la comunidad estudiantil, cuenten con acceso a información integral de acuerdo con su edad, que sea verídica, científica y en base a la realidad sobre el desarrollo de la sexualidad; conocimiento de los riesgos que se pueden exponer y su vulnerabilidad ante las consecuencias adversas de una práctica sexual sin protección; posibilidad de acceder a la atención de salud sexual y vivir en un entorno que afirme y promueva la salud sexual considerando todas las diversidades (Ministerio de Educación, 2023).

La asignatura en la que se basa la experiencia docente busca que los estudiantes y futuros docentes aprendan acerca de la importancia del cuidado del cuerpo, la salud sexual, la afectividad, la equidad de género, la prevención de la violencia de género y la prevención de la violencia sexual. Propone el respeto al derecho de educación integral de la sexualidad y va de la mano de la inclusión y la diversidad. Para el desarrollo de contenidos, la asignatura se divide en tres capítulos: el primero, centrado en los principios básicos y fundamentales de la educación integral de la sexualidad, el segundo, se centra en la prevención de la violencia de género y violencia sexual y finalmente, el tercero, se enfoca en la enseñanza de la educación integral de la sexualidad en los contextos

educativos. A partir de esta estructura, el análisis profundiza en las estrategias pedagógicas empleadas, las respuestas del estudiantado y los aprendizajes generados durante la experiencia.

Referencias

Ministerio de Educación. (2023). ¿Por qué hablar de salud sexual integral en comunidades educativas? Chile.

Organización Mundial de la Salud. (2006). Definición de la salud sexual.

Docencia universitaria con perspectiva de género: una experiencia de diseño y evaluación de materiales didácticos en la USC

Gayo Pérez, Pablo*;

López Gómez, Silvia*;

Rodríguez Rodríguez, Jesús*

*Universidade de Santiago de Compostela (España)

pablogayo.perez@usc.es

Palabras clave: Docencia; recursos educativos; igualdad de género

Los materiales didácticos en general, y los libros de texto en particular, transmiten visiones e interpretaciones de la sociedad y de los distintos grupos sociales. Al mismo tiempo, ofrecen orientaciones sobre cómo interpretar la realidad. Como señala Blanco-García (2000), actúan como portadores de modelos sociales y desempeñan una función ideológica, documentada en diversos ámbitos, especialmente en lo relacionado con el conocimiento social. A través de estos materiales, de forma explícita o implícita, se transmiten mensajes que reproducen la supremacía masculina y la inferioridad de la mujer (López-Navajas, 2019). Resulta imprescindible disponer de recursos sensibles y comprometidos con la equidad, que representen de manera justa y respetuosa la diversidad de identidades y roles presentes en la sociedad, además de que respondan a las características personales del alumnado.

Esta experiencia fue llevada a cabo durante el primer cuatrimestre del curso 2024-25 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela, concretamente participaron 58 estudiantes del Grado en Pedagogía matriculados en la materia optativa “Diseño y Evaluación de Materiales Didácticos” y 27 estudiantes de los Grados en Maestro/a de Educación Infantil y de Educación primaria que cursaron la asignatura “Diseño y Elaboración de Materiales Didácticos”.

El estudiantado desarrolló materiales en distintos formatos, tanto impresos como digitales, dirigidos a diversas etapas educativas. Durante el proceso, se tuvo en cuenta la perspectiva de género y se aplicaron los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (Alba-Pastor, 2019), procurando la accesibilidad (Cedec, 2020), la inclusión y la atención a la diversidad desde el inicio del diseño. Además, se crearon guías de evaluación con enfoque de género y se organizaron sesiones específicas sobre recursos digitales, igualdad y lucha contra las violencias machistas, en colaboración con profesionales y entidades especializadas. Todo el proceso estuvo acompañado de una acción tutorial

continua, facilitando orientaciones personalizadas y espacios de diálogo. Asimismo, se llevó a cabo un trabajo de difusión para poner en valor los materiales creados, a través de un espacio web específico y publicaciones en los medios de la universidad, facilitando el acceso abierto a los recursos y contribuyendo a su proyección más allá de las aulas.

El desarrollo de esta iniciativa con el alumnado universitario entendemos que ha favorecido el conocimiento y puesta en práctica de estrategias y recursos para favorecer la reflexión y el desarrollo de materiales para atender la diversidad y la inclusión en el marco del contexto universitario. Esta experiencia recibió el Primer Premio en la modalidad de docencia de la “Convocatoria da XVI Edición dos Premios á Introducción da Perspectiva de Xénero na Docencia e na Investigación”, convocados por la Universidade de Santiago de Compostela (USC)

Referencias

- Alba-Pastor, C. (2019). Diseño Universal para el Aprendizaje: un modelo teórico-práctico para una educación inclusiva de calidad. *Participación Educativa*, 9, 55-66. <https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:c8e7d35c-c3aa-483d-ba2e-68c22fad7e42/pe-n9-art04-carmen-alba.pdf>
- Blanco-García, N. (2000). *El sexismo en los materiales educativos de la E.S.O.* Instituto Andaluz de la Mujer.
- Cedec (2020, 15 de junio). *12 recomendaciones para elaborar materiales accesibles e inclusivos*. <https://cedec.intef.es/12-recomendaciones-para-elaborar-materiales-accesibles-e-inclusivos/>
- López-Navajas, A. (2019). Libros de texto y desigualdades: cuando olvidamos a la mitad de la humanidad. *Dosier Graó, 4 (Ejemplar dedicado a Coeducar: poner la vida en el centro de educación)*, 85-86.

Educação Especial Inclusiva na Universidade Federal do Espírito Santo: panorama e desafios

Oliveira, Josiléia Curty de*;

Teixeira, Mirian Martins **

*Universidade Federal do Espírito Santo Brasil;

**Universidade Federal do Espírito Santo Brasil

Email de contacto: josileia.oliveira@ufes.br; mirian.teixeira@ufes.br

Palavras-chave: Acessibilidade; Diversidade; Inclusão.

Este estudo analisa as ações de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). A pesquisa, de abordagem qualitativa em educação (Lüdke; André, 1986), fundamentou-se na pesquisa documental e bibliográfica, com o objetivo de discutir as estratégias adotadas para promover a inclusão, considerando os desafios enfrentados por estudantes com deficiência. Os resultados revelam as iniciativas voltadas à promoção da acessibilidade na Ufes como a criação do Fórum de Acessibilidade em 2004 e as ações do Núcleo da Acessibilidade da Ufes (Naufes), em virtude da implantação do Programa Incluir no ano de 2013, visando atender aos(as) estudantes da educação especial (Bregonci & Vieira-Machado, 2020). A implantação do Naufes na Ufes em Alegre/ES iniciou-se em 2013, com o atendimento a um estudante com baixa visão do curso de Agronomia. A partir de 2014, o núcleo ampliou suas ações e atendeu 27 estudantes com deficiência no período de 2013 a 2024. Mais recente, a criação da Secretaria de Inclusão Acadêmica e Acessibilidade (SIAC) demonstra o compromisso institucional para a permanência de todos os(as) estudantes. A Ufes contempla em seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) a promoção da educação especial inclusiva, visando minimizar barreiras pedagógicas, arquitetônicas e na comunicação e informação, de forma a cumprir os requisitos legais. As ações realizadas na Ufes em Alegre consistem no I Encontro de Educação Inclusiva, no projeto “Física além da visão”, no trabalho da comissão de acessibilidade, nos atendimentos individuais e na formação docente, com seminários e oficinas. Conclui-se que a Universidade tem promovido ações para a inclusão de estudantes, porém necessita reestruturar as suas condições atuais e elaborar uma normativa interna, que oriente as ações de inclusão conforme a realidade, a fim de garantir a equidade e o respeito à diversidade na universidade.

Referências

- Bregonci, A. de M., & Vieira-Machado, L. M. da C. (2020). *Acessibilidade no ensino superior: relatos de experiência sobre a gestão da inclusão na Universidade Federal do Espírito Santo*. In L. P. Perovano & D. C. F. de Melo (Orgs.), *Práticas inclusivas* (2ª ed., pp. 176). Campos dos Goytacazes, RJ: Encontrografia. Disponível em [ebook-Praticas-inclusivas SERD 2a-ed.pdf](#)
- Lüdke, M., & André, M. E. D. A. (1986). *Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas*. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária (EPU).

A ecologia dos saberes e o direito à diferença: experiências inclusivas na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Sequeteiro, Farida Rabia;
Universidade Federal de Santa Maria, Brasil.

Email de contacto farida.sequeteiro@acad.ufsm.br

Palavras-chave: Ecologia dos saberes; Direito à diferença; Inclusão universitária.

A universidade contemporânea é convocada a repensar sua função social diante dos desafios impostos pela diversidade cultural, étnica e epistemológica que compõe o espaço acadêmico. Nesse sentido, o objetivo é de analisar experiências inclusivas desenvolvidas na UFSM, à luz dos conceitos de ecologia dos saberes e direito à diferença, fundamentados nos aportes teóricos de Boaventura de Sousa Santos e Stuart Hall. Parte-se da compreensão de que a universidade pública deve superar a monocultura do conhecimento científico e reconhecer a legitimidade de saberes plurais, oriundos de diferentes contextos sociais, culturais e históricos. Com a abordagem qualitativa, basea-se em análise documental e observação participante em iniciativas institucionais da UFSM, com destaque para o grupo de pesquisa e extensão MIGRAIDH (Direitos Humanos e Mobilidade Humana Internacional), o projeto Cultura Educa e as políticas de permanência e equidade desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. As ações analisadas envolvem rodas de conversa, oficinas culturais, atividades formativas, produção colaborativa de materiais educativos e práticas de acolhimento direcionadas a estudantes migrantes, refugiados, indígenas, quilombolas e outros grupos historicamente marginalizados no espaço universitário.

À luz da ecologia dos saberes, compreende-se que essas práticas rompem com o pensamento abissal ao promoverem o diálogo horizontal entre conhecimentos científicos, populares, artísticos e comunitários, contribuindo para a justiça cognitiva e para o reconhecimento de epistemologias subalternizadas. De forma articulada, o direito à diferença manifesta-se no reconhecimento das identidades plurais, no enfrentamento ao racismo estrutural, à xenofobia e aos processos institucionais de silenciamento, bem como na construção de políticas de pertencimento e permanência estudantil. Os resultados indicam que a inclusão universitária, quando articulada à justiça cognitiva, cultural e institucional, ultrapassa a dimensão do acesso formal e se consolida como prática ética, política e decolonial.

Referências

- BHABHA, H. K. (1994). *The location of culture*. London: Routledge.
- FANON, F. (2008). *Pele negra, máscaras brancas*. Salvador: EDUFBA.
- FREIRE, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa* (56ª ed.). São Paulo: Paz e Terra.
- HALL, S. (2006). *A identidade cultural na pós-modernidade*. Rio de Janeiro: DP&A.
- WALSH, C. (2009). Interculturalidade e colonialidade do poder: Um pensamento e posicionamento outro a partir da diferença colonial. In C. Walsh & W. Mignolo (Orgs.), *Interculturalidade, descolonização e pensamento fronteiriço*. São Paulo: Perspectiva.

Meninas na Ciência: Incentivo e Acolhimento

Vieira Figueira, Milene*;
Chagas Rodrigues, Juliana*

*Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brasil)

milene.figueira@ufrpe.br

Palavras chave: Oportunidades iguais; Cientistas mulheres; Representação desproporcional.

A participação das mulheres nas áreas de ciências exatas e engenharias ainda é menos expressiva que a dos homens, principalmente em cargos mais decisivos. Esse fato não acontece somente no Brasil, mas em vários países, conforme cita [2]. No entanto, essa diferença não é algo que acontece por questões cognitivas, mas, especialmente, por questões culturais conforme [3]. No mesmo artigo, também foi comprovado que, até entre os profissionais das universidades, a representação das mulheres era menor, principalmente, em cargos de chefia, isso nas áreas de ciências exatas e engenharias. Um fator relevante apontado por [1], é que a falta de sentimento de pertencimento ao curso das estudantes nas áreas de exatas e engenharias, leva muitas a desistirem durante a faculdade. Outro fator importante é a falta de referências femininas, criando pouca identificação com o meio. Além disso, o pouco incentivo da família e a diferença de recursos tecnológicos em relação aos meninos, dificultam essa identificação.

Em busca de alternativas para mudar essa realidade, criou-se o projeto de extensão Meninas na Ciência, que acontece na Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ), pertencente à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Esta Unidade está localizada na região agreste do estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, possui quatro cursos, todos na área de engenharia. Nesse projeto, os enfoques dados são o incentivo ao ingresso de mais meninas nos cursos de engenharias e ciências exatas, acolhimento às ingressantes e permanência das alunas nos cursos da UABJ.

Atualmente, o projeto promove oficinas de integração, para acolher as ingressantes nos cursos da UABJ; palestras em escolas tanto da zona urbana quanto da zona rural, participação em feiras de ciências e profissões, para incentivar mais meninas a seguir carreira na ciência exatas e engenharias; participa eventos científicos e culturais, para incentivar a permanência das alunas da UABJ. Outra vertente que o projeto tem tomado é o incentivo de pesquisas sobre a participação de mulheres nas áreas de exatas e engenharias, também todas as alunas são incentivadas a publicar trabalhos nas respectivas áreas dos

seus cursos. Atualmente, observa-se mais meninas ingressando no curso e também permanecendo.

Referências:

Silva, U. F., et al. (2022). Problemas enfrentados por alunas de graduação em ciência da computação: Uma revisão sistemática. *Educação e Pesquisa*, 48, e236643. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634202248236643por>

Soria-Barreto, K., & Zuniga-Jara, S. (2020). Tendencias en la paridad de género en carreras universitarias de computación en Chile: 2004–2018. *Formación Universitaria*, 13(5), 35–44. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062020000500035>

Vasconcellos, E. da C. C., & Brisolla, S. N. (2009). Presença feminina no estudo e no trabalho da ciência na Unicamp. *Cadernos Pagu*, (32), 215–265. <https://doi.org/10.1590/S0104-83332009000100008>

As sete dimensões da acessibilidade: avanços e lacunas nas políticas institucionais de universidades Brasil e Portugal

Wagner, Flávia*;
Mogarro, María João**;
Pieczkowski, Tania Mara Zancanaro***;
Costa, Joana Maria Moraes ****.

*Unisul (Brasil);
** ULisboa (Portugal);
*** Unochapecó (Brasil);
**** Unochapecó (Brasil);

Email: flv.wagner@gmail.com

Palavras-chave Inclusão; Acessibilidade; Ensino Superior.

O trabalho objetivou analisar as políticas institucionais que amparam os estudantes com necessidades educativas específicas em universidades do Brasil e de Portugal. Trata-se de um estudo comparado de natureza exploratória e abordagem qualitativa, que envolveu a análise documental das realidades de duas universidades brasileiras (Unisul, Unochapecó) e duas portuguesas (ULisboa, U.Porto). Os documentos analisados foram as políticas institucionais (Estatutos, Despachos, Resoluções) que embasam a atuação dos setores de inclusão nas Universidades. Os dados foram levantados em setembro de 2025. O estudo demonstra um esforço normativo significativo em ambos os países para promover a inclusão de estudantes com necessidades educativas específicas. A análise das políticas institucionais à luz das sete dimensões de acessibilidade de Sassaki (2009) revelou um panorama de consolidação em algumas áreas, mas destacou lacunas críticas na estruturação e abrangência da acessibilidade plena. As políticas demonstram forte alinhamento em cinco das sete dimensões de acessibilidade: na arquitetônica (100%): é universalmente prevista, focando na supressão de impedimentos físicos. A U.Porto destaca-se por mecanismos robustos de compensação, enquanto as universidades brasileiras (Unisul e Unochapecó) citam intervenções práticas, como rampas e adaptações de infraestrutura. Comunicacional (100%): A ênfase recai na contratação de intérpretes de Libras (Unisul e Unochapecó) e no uso de tecnologias digitais como ferramenta de acessibilidade (destaque para a Unisul). A metodológica (100%): todas as políticas amparam o atendimento educacional especializado,

visando adequações no processo de ensino-aprendizagem, na avaliação e, ainda, na orientação para a formação docente. A instrumental (100%): aborda a adequação de ferramentas e recursos, sendo essencial para garantir o acesso a tecnologias assistivas e equipamentos necessários ao estudo e trabalho. A Atitudinal (100%): É abordada em todas as políticas com o objetivo de eliminar preconceitos, estigmas e estereótipos entre a comunidade acadêmica. O estudo identificou duas dimensões onde as políticas institucionais se mostram ausentes ou insuficientes: acessibilidade programática: esta dimensão refere-se à eliminação de barreiras invisíveis em políticas, normas e procedimentos (leis, decretos, regulamentos). 50% das universidades (U.Porto e ULisboa) não citam esta dimensão explicitamente em suas políticas. Acessibilidade natural (0%): esta dimensão, que lida com barreiras impostas pelo ambiente natural (topografia, condições climáticas, ruídos externos), foi completamente omitida (0%) nas políticas de todas as quatro universidades. Conclui-se que a acessibilidade plena é um horizonte em construção que precisa transversalizar a acessibilidade programática de forma intersetorial; garantir investimentos contínuos em infraestrutura e tecnologia assistiva, assim como, incorporar a acessibilidade natural em sua política institucional.

Referências

Sasaki, R. K. (2009). *Inclusão: Acessibilidade no lazer, trabalho e educação* (2a ed.). WVA.

**LÍNEA TEMÁTICA:
COMUNIDADES DE
APRENDIZAJE, CLIMA
INSTITUCIONAL Y REDES
PROFESIONALES.**

Tejiendo redes entre Universidad y Escuela: Aprendizaje y Servicio desde la formación matemática

Álvarez Díaz, Beatriz;
Mato López, Lucía;
Naya Riveiro, M.^a Cristina.

Universidade da Coruña (España)

beatriz.alvarez.diaz@udc.gal

Palabras clave: Enseñanza de las matemáticas; formación de docentes de primaria; aprendizaje servicio.

Se presenta una experiencia de Aprendizaje-Servicio (ApS) desarrollada desde 2015 entre un centro de Educación Primaria (EP) y la Universidade da Coruña. El proyecto concibe el ApS como propuesta que integra, de forma equilibrada, aprendizaje académico y servicio real a la comunidad (Puig et al., 2006; Tapia, 2002). El marco conceptual de equilibrio entre estas dos dimensiones responde a la definición clásica de Furco (1996).

El proyecto nace de la demanda del profesorado de EP, que expresa la necesidad de mejorar su formación en el uso de materiales manipulativos para la enseñanza de las matemáticas. Se crea así una red de colaboración entre docentes en ejercicio y alumnado universitario del Grado en EP. Los objetivos de aprendizaje incluyen diseñar, aplicar y evaluar propuestas didácticas en contextos reales, mejorar el razonamiento matemático, conocer materiales manipulativos, interpretar el currículo y atender a la diversidad. Los objetivos de servicio buscan fortalecer la cooperación interinstitucional, apoyar la formación permanente del profesorado, mejorar la atención individualizada y promover vocaciones matemáticas.

El desarrollo del proyecto se estructura en tres etapas. En la planificación, se mantienen reuniones para identificar necesidades y determinar contenidos adecuados. En la ejecución, el estudiantado diseña actividades, ajusta materiales, coordina roles e interviene en aulas registrando observaciones. En la evaluación, se generan espacios de reflexión conjunta con el profesorado universitario y del centro para revisar dificultades, aprendizajes y mejoras.

Las conclusiones muestran que el ApS es una metodología eficaz para articular formación inicial, práctica escolar e implicación comunitaria, favoreciendo la gestión del aula, la adaptación a la diversidad y la reflexión crítica, en coherencia con estudios como Folgueiras et al. (2018). La experiencia fortalece vínculos

entre universidad y escuela y evidencia la necesidad de su institucionalización para garantizar su sostenibilidad.

Referencias

- Folgueiras, P., Aramburuzabala, P., Opazo, H., Mugarra, A., & Ruiz, A. (2018). Service-learning: A survey of experiences in Spain. *Education, Citizenship and Social Justice*, 15(2), 162-180. <https://doi.org/10.1177/1746197918803857>
- Furco, A. (1996). *Service-Learning: A Balanced Approach to Experiential Education*. En B. Taylor & Corporation for National Service (Eds.), *Expanding Boundaries: Serving and Learning* (pp. 2-6).
- Puig, J.M., Batlle, R., Bosch, C., Palos, J. (2006). *Aprenentatge-servei. Educar per a la ciutadania*. Octaedro.
- Tapia, M. N. (2006). *La pràctica solidària com a pedagogia de la ciutadania activa*. Fundació Jaume Bofill. <https://fundaciobofill.cat/publicacions/la-practica-solidaria-com-pedagogia-de-la-ciutadania-activa>

Comunidades de Aprendizaje de prestadores universitarios de Servicio Social para la inclusión de personas con discapacidad.

Barrón Tirado, María Teresa*;

López Hernández, Jonathan*;

Ibarra Garduño, Beatriz *

*Universidad Nacional Autónoma de México /Ciudad de México (México);

jonathan.lhd@gmail.com

Palabras clave: Comunidades de Aprendizaje; Educación Inclusiva; Interdisciplinariedad.

Esta investigación aborda las comunidades de aprendizaje en la educación inclusiva de personas con discapacidad en el Programa de Atención Psicopedagógica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde participan universitarios de diversas profesiones, quienes realizan su servicio social.

La educación se transforma de acuerdo con el contexto sociocultural, donde las comunidades de aprendizaje emergen como respuesta a retos educativos y varían según la problemática identificada; son estrategias para favorecer la formación profesional y situarnos en la realidad de la inclusión educativa (UNESCO, 2021).

Las personas con discapacidad difícilmente se encuentran incluidas porque no han adquirido las aptitudes necesarias para participar en la sociedad (Arnaiz, 2003), el objetivo es analizar la construcción de comunidades de aprendizaje multidisciplinar de estudiantes universitarios para la inclusión de personas con discapacidad, la metodología empleada fue cualitativa con enfoque multimetódico.

Sandín (2003) refiere que no es “fácil realizar una distinción clara entre perspectivas epistemológicas, teóricas y métodos de investigación específicos, puesto que algunas orientaciones teóricas constituyen a su vez un modelo con pautas específicas para el desarrollo del trabajo empírico”. Se consideraron elementos de la fenomenología en la interpretación de la vida cotidiana; dentro del entretendido de significados, los sujetos poseen acervos de conocimientos, construyendo sus subjetividades socioculturales (Schutz, 2002). Los instrumentos fueron preguntas abiertas mediante formularios digitales, a los prestadores universitarios de servicio social: Pedagogía, Diseño Industrial e Ingeniería Civil.

Los resultados obtenidos muestran que, los universitarios al dialogar sobre sus experiencias para la atención, planeación de actividades y diseño de materiales didácticos, construyeron comunidades de aprendizaje interdisciplinarias que coadyuvaron a su formación profesional, aportándoles nuevos paradigmas socioculturales para la inclusión de las personas con discapacidad.

Se concluye que, a través de la convivencia, intercambio simbólico y la dialogicidad entre prestadores universitarios de servicio social, docentes, personas con discapacidad y padres de familia, es posible generar paradigmas interdisciplinarios para la inclusión de las personas a la sociedad con un enfoque de justicia social.

Referencias

- Arnaiz, P. (2003). *Educación inclusiva: una escuela para todos*. Aljibe.
- Sandín, M. (2003). *Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y Tradiciones*. McGraw Hill.
- Schutz, A. (2002). *Estudios sobre la teoría social*. Amorrortu.
- UNESCO. (2021). *Education in Latin America and the Caribbean: Opportunities, challenges and responses to COVID-19*.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000383468>

Coreografias e Ecosystemas Institucionais: Um Referencial Teórico para Analisar e Transformar Práticas no Ensino Superior

Marafante Sá, Georgina*;
Rochette Cordeiro, António Manuel**

*Universidade de Vigo / (Espanha);
** Universidade de Coimbra/ (Portugal).

georgina.marafante@gmail.com

Palavras-chave: Ensino Superior; Gestão Institucional; Inovações pedagógicas.

Este estudo teórico-analítico investiga de que modo a articulação entre os conceitos de coreografias institucionais, ecosystemas institucionais e ecoterritórios pode constituir um referencial teórico-metodológico para analisar e transformar práticas universitárias em contextos marcados por desigualdades sociais e territoriais. Parte-se do reconhecimento de que, embora haja avanços teóricos importantes em cada uma dessas abordagens de forma isolada, há escassa literatura que proponha uma leitura integrada capaz de vincular micropolíticas institucionais à produção desigual do território. As coreografias institucionais são compreendidas como o conjunto estruturado de dinâmicas, práticas e relações que moldam a organização do ensino e da aprendizagem dentro de uma instituição de ensino superior, ultrapassando a ação individual dos docentes e focalizando as estruturas, normas e arranjos institucionais que condicionam a forma como os cursos são organizados, vividos e experienciados por professores, estudantes e gestores. Os ecosystemas institucionais, por sua vez, descrevem as instituições como sistemas interdependentes, compostos por dimensões pedagógicas, organizacionais, tecnológicas e relacionais. Ao incorporar o conceito de ecoterritórios, amplia-se o campo de análise, reconhecendo o território como elemento simbólico, político e epistêmico ativo na configuração das práticas institucionais. A metodologia adotada consiste em uma revisão crítica da literatura, com abordagem intertextual e sistêmica, orientada à construção de um referencial teórico integrador. A proposta estrutura-se em três eixos: (1) as coreografias institucionais como dinâmicas microcotidianas das Instituições de Ensino Superior (IES); (2) os ecosystemas institucionais enquanto estruturas interdependentes; e (3) os ecoterritórios como dimensão analítica das desigualdades educacionais e epistêmicas. Propõe-se que a articulação desses eixos permite desenvolver uma perspectiva pedagógica inovadora, orientada à análise crítica das relações entre organização institucional, desigualdades estruturais e dinâmicas de ensino e aprendizagem no ensino superior. Como contribuições, o estudo propõe um modelo teórico-

metodológico aplicável a análises institucionais em diferentes realidades territoriais, com potencial para subsidiar políticas universitárias mais contextualizadas, inclusivas e inovadoras. Além disso, alinha-se aos compromissos da Agenda 2030 ((United Nations, 2015) e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente os relativos à educação de qualidade (ODS 4), à redução das desigualdades (ODS 10) e à construção de instituições eficazes e inclusivas (ODS 16). Espera-se que este referencial possa orientar investigações futuras e estudos de caso em diferentes realidades, especialmente naquelas marcadas por desigualdades sociais, educacionais e territoriais.

Referências

United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*.

La mentoría universitaria entre docentes como estrategia de acompañamiento y cambio

Molina, Clara*;

Bardelli, Noemí**;

Cuevas, Isabel*

* Universidad Autónoma de Madrid

**Universidad Francisco de Vitoria

Palabras clave: mentoría universitaria; asesoramiento colaborativo; desarrollo profesional docente

Este trabajo presenta la propuesta pedagógica con que arranca el título de *Experto/a en Mentoría Universitaria* para el acompañamiento docente entre iguales. Para ello, analizamos las percepciones del profesorado participante antes y después de los cursos "Acompañamiento en el diseño e implantación de un cambio docente" y "Mentoría y asesoramiento colaborativo", impartidos simultáneamente y planificados conjuntamente para promover un análisis crítico de la mentoría desde los principios del asesoramiento colaborativo (Sánchez Moreno, 2008). El diseño metodológico se orientó hacia la revisión de los saberes pedagógicos de docentes de distintas disciplinas, buscando una reflexión crítica de concepciones de aprendizaje, enseñanza y evaluación construidas a lo largo de su trayectoria profesional (Lago y Onrubia, 2022). Para ello, se desarrollaron actividades centradas en el análisis de casos y simulaciones para fortalecer las competencias precisas para acompañar el diseño, implementación y evaluación de proyectos de cambio. El análisis de la experiencia se basa en la revisión de los recursos y actividades, los registros de las sesiones inicial y final, y las encuestas de satisfacción. Todo ello ofrece una visión global de la experiencia de aprendizaje que permite identificar tanto las necesidades de los futuros mentores como los desafíos que plantea la consolidación de la iniciativa. Entendemos que constituye una estrategia innovadora en la formación docente universitaria, por integrar de manera coherente los principios de reflexión crítica, acompañamiento entre iguales y construcción de comunidades de práctica (Segal, 2024). Su enfoque favorece el desarrollo de competencias específicas en la mentoría docente y contribuye a impulsar un cambio cultural (Kedrowicz, 2025) que promueve comunidades comprometidas con la mejora de la enseñanza universitaria desde una perspectiva crítica, colaborativa y reflexiva.

Referencias

- Kedrowicz, A. (2025). The impact of a research mentoring program on graduate trainees' perceptions of mentoring competencies. *Discov Educ* 4, 118.
- Lago, J.R. y Onrubia, J. (2022). Referentes teóricos para la innovación y la mejora de la práctica educativa. En *Innovación y mejora de la práctica educativa: una estrategia colaborativa* (13-21). Octaedro.
- Sánchez Moreno, M. (2008). Asesoramiento en la universidad: poniendo a trabajar a la experiencia. *Profesora, Revista de Curriculum y Formación de Profesorado*, 12(1), 1-19.
- Segal, A. (2024). Rethinking collective reflection in teacher professional development. *Journal of Teacher Education*, 75(3), 345–360.

La red IDEALES de REDU: Investigación Disciplinar para la Enseñanza, el Aprendizaje y el Liderazgo con enfoque SoTL

Sancho Fernández, María;
Pérez Pascual, María Asunción;
Trujillo Guillen, Macarena;
Carabal Montagud, María Ángeles;
Atarés Huerta, Lorena María;
Canet Subiela, M^a José
Universitat Politècnica de València (España)
Email de contacto (msanchof@iqn.upv.es)

Palabras clave: Investigación; Disciplina; Comprensión

La red IDEALES (Investigación Disciplinar para la Enseñanza, el Aprendizaje y el Liderazgo con Enfoque SoTL) surge en el marco de REDU (Red Estatal de Docencia Universitaria) para promover la investigación educativa orientada a la mejora del aprendizaje disciplinar desde el enfoque SoTL (Scholarship of Teaching and Learning). Integra equipos de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universidad de Deusto y la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), consolidando una comunidad académica que trabaja colaborativamente para incrementar el impacto en la formación del estudiantado y en el avance del conocimiento.

La red prioriza el aprendizaje profundo frente al aprendizaje superficial, abordando problemas de comprensión mediante investigación aplicada. Sus líneas principales incluyen: estudio de conceptos umbrales, concepciones alternativas y pensamiento sistémico; desarrollo de técnicas para decodificar el razonamiento experto y explicitar el pensamiento novato; y exploración de la autorregulación, considerando emociones y entornos favorecedores del aprendizaje. Estas acciones se complementan con formación docente y difusión mediante webinars en REDU, así como participación y organización de simposios, consolidando la red como espacio de innovación pedagógica y liderazgo académico.

Los resultados obtenidos se enmarcan en tres Proyectos de Innovación y Mejora Educativa de la UPV: desarrollo de un tutor socrático con IA, estudio del pensamiento sistémico en problemas de comprensión y análisis de la influencia emocional en el aprendizaje de funciones matemáticas.

Como proyección futura, IDEALES busca ampliar su alcance con nuevas instituciones y fortalecer la investigación colaborativa. Además, se ha presentado la solicitud de un proyecto de “Generación del Conocimiento y Actuaciones para la formación de personal investigador” en la convocatoria 2025, con el fin de posicionarse como referente en la integración del enfoque SoTL para transformar la experiencia de aprendizaje en la educación superior.

Referencias

- Cabrera, D., & Cabrera, L. (2023). *What Is Systems Thinking?* In Learning, Design, and Technology (pp. 1495–1522). Springer International Publishing.
- Hutchings, P., & Shulman, L. S. (1999). The scholarship of teaching: New elaborations, new developments. *Change*, 31(5), 10–15.
- Meyer, J., & Land, Ray. (2005). Overcoming barriers to student understanding: threshold concepts and troublesome knowledge. Taylor & Francis Limited.
- Middendorf, J., & Pace, D. (2004). Decoding the disciplines: A model for helping students learn disciplinary ways of thinking. *New Directions for Teaching and Learning*, 2004(98), 1–12.
- Mohamed, S., & Bayat, A. (2022). Evaluating the Decoding the Disciplines paradigm that is used for developing disciplinary habits of mind: A systematic literature review. *Journal of Higher Education*.
- Paris, S. G., & Paris, A. H. (2001). Classroom applications of research on self-regulated learning. *Educational Psychologist*, 36, 89-91.

Clima institucional e valorização do conhecimento: desafios para a inovação em instituições de educação superior

Silva, Guery Tã Baute*;
Lopes, Isabel Maria**

Oliveira, Sandra Cristina***

* Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP (Brasil);

** Instituto Politécnico de Bragança – IPB (Portugal)

*** Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP (Brasil)

query.baute@unesp.br

Palavras chave Clima organizacional; Inovação; Gestão do conhecimento.

A inovação no ensino superior depende não apenas de marcos normativos, mas do clima institucional que estrutura práticas, percepções e expectativas sobre a valorização do conhecimento. Este estudo analisa como condições internas, dispositivos de gestão e culturas organizacionais moldam processos inovadores em duas instituições públicas técnico-científicas: o Instituto Federal de São Paulo (IFSP/Brasil) e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB/Portugal) (Brasil, 2016; Portugal, 2021). A abordagem qualitativa combina análise documental e entrevistas com gestores e coordenadores. Os resultados mostram que o clima institucional exerce papel decisivo na emergência, reconhecimento e legitimidade das inovações. As percepções dos gestores em ambos os contextos revelam que a inovação depende menos de instrumentos formais e mais do alinhamento entre missão institucional, práticas de gestão e reconhecimento dos agentes envolvidos. Quando valores, expectativas e rotinas institucionais convergem, ampliam-se as condições para que o conhecimento produza valor social, tecnológico e educativo. Em instituições onde esse alinhamento é frágil, iniciativas inovadoras tendem a se dispersar, perder continuidade ou permanecer restritas a esforços individuais. Conclui-se que fortalecer o clima institucional, entendido como o conjunto de práticas, sentidos e relações que sustentam a produção e circulação do conhecimento, é fundamental para ampliar a capacidade inovadora das instituições de educação superior. A coerência entre políticas, dispositivos e culturas organizacionais emerge como elemento central para transformar conhecimento em desenvolvimento, em diálogo com perspectivas críticas e contemporâneas sobre sustentabilidade e valorização do trabalho intelectual.

Referências

Brasil. (2016). *Lei nº 13.243*, de 11 de janeiro de 2016: Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Diário Oficial da União.

Portugal. (2021). *Decreto-Lei nº 126-B/2021*. Regulamenta o reconhecimento dos Centros de Tecnologia e Inovação. Diário da República.

Extensão rural, inovação e comunidades de aprendizagem coreografias institucionais no IFSP e no IPB

Silva, Guery Tã Baute*;
Lopes, Isabel Maria**

Oliveira, Sandra Cristina***

* Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP (Brasil);

** Instituto Politécnico de Bragança – IPB (Portugal)

*** Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP (Brasil)

guery.baute@unesp.br

Palavras chave Extensão rural; Valorização do conhecimento; Inovação.

A valorização do conhecimento e da tecnologia tem adquirido centralidade nas instituições de ensino superior técnico-científico, especialmente quando associada à extensão rural e ao seu papel no desenvolvimento territorial. O objetivo deste trabalho é comparar como o Instituto Federal de São Paulo (IFSP/Brasil) e o Instituto Politécnico de Bragança (IPB/Portugal) estruturam seus processos de valorização do conhecimento e da tecnologia, considerando políticas institucionais, arranjos organizacionais e dispositivos de gestão que influenciam a geração de valor social. A investigação qualitativa combina análise documental com entrevistas a gestores e coordenadores. A comparação entre IFSP e IPB evidencia diferenças em três dimensões: (a) arquitetura institucional da inovação; (b) relações entre universidade, território e sociedade, especialmente na articulação entre extensão rural e ações sociais alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável; e (c) mecanismos de reconhecimento, financiamento e registro de inovações. Os resultados indicam que as formas como as instituições reconhecem, financiam e legitimam a inovação influenciam diretamente sua capacidade de promover bem-estar territorial e consolidar ecossistemas universitários sustentáveis. Evidenciam também que ambientes institucionais coerentes, capazes de integrar redes profissionais e promover diálogo intercultural, são essenciais para transformar conhecimento em inovação orientada ao desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, as políticas de inovação em ambos os países tornam-se estruturantes para converter resultados de pesquisa em valor social, econômico e ambiental (Brasil, 2016; Portugal, 2021). Compreender essas dinâmicas permite reconhecer como diferentes configurações institucionais moldam comunidades de aprendizagem ampliadas e influenciam a consolidação de ecossistemas universitários comprometidos com o desenvolvimento sustentável.

Referências

Brasil. (2016). *Lei nº 13.243*, de 11 de janeiro de 2016: Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Diário Oficial da União.

Portugal. (2021). *Decreto-Lei nº 126-B/2021*. Regulamenta o reconhecimento dos Centros de Tecnologia e Inovação. Diário da República.

Integrando la implicación comunitaria en la práctica académica: el caso del proyecto SPACE (Supporting Professionals and Academics for Community Engagement in Higher Education)

Sílvia Llach y Lara Morcillo

Universitat de Girona

Parabras clave: compromiso comunitario, educación superior, formación académica y profesional, círculos de aprendizaje, coaprendizaje, institucionalización.

En un escenario marcado por crecientes retos sociales y globales, el compromiso comunitario emerge como una estrategia esencial para que la educación superior amplíe su impacto más allá del ámbito académico. Este enfoque fomenta una colaboración activa y bidireccional entre la universidad y las comunidades externas, posicionando a la institución como agente con responsabilidad pública. Mediante prácticas participativas y metodologías como el aprendizaje-servicio o la investigación comprometida, las universidades integran conocimiento académico y experiencia comunitaria para responder a necesidades reales y contribuir a la cohesión social, la sostenibilidad y los valores democráticos.

El proyecto Supporting Professionals and Academics for Community Engagement in Higher Education (SPACE) (2023–2026) es una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa Erasmus+, que da continuidad a los proyectos TEFCE (2018–2020) y SHEFCE (2020–2023). Su objetivo es fortalecer las capacidades del personal académico, profesional y de los socios comunitarios para integrar el compromiso comunitario en la educación superior europea (www.community-engagement.eu).

Los objetivos del proyecto son: (1) incorporar nuevos métodos de compromiso comunitario en la práctica académica; (2) mejorar políticas y prácticas institucionales que sustenten alianzas universidad-comunidad sostenibles; y (3) aumentar el apoyo a la integración del compromiso comunitario en la educación superior europea.

Esta comunicación se centra en el primer objetivo y presenta los resultados de la Universitat de Girona (UdG) en el diseño, pilotaje y evaluación de un programa de coaprendizaje entre personal docente para integrar el compromiso comunitario en sus currículos y prácticas docentes. En total, participaron seis docentes de la UdG.

El programa se basó en la creación y dinamización de espacios de coaprendizaje, tanto locales como internacionales, con el fin de que los docentes rediseñaran sus asignaturas reforzando el compromiso comunitario. El proceso se estructuró en cuatro fases: diagnóstico, diseño, implementación y valoración, combinando diversas modalidades formativas. Se desarrollaron tres círculos internacionales de coaprendizaje, tres formaciones breves en línea, cuatro círculos locales, espacios de acompañamiento individualizado y momentos de reflexión para las personas facilitadoras.

Los círculos internacionales tuvieron carácter transnacional, transinstitucional y transdisciplinario, facilitados por formadores experimentados, profesionales del compromiso comunitario y personal de apoyo educativo. Los círculos locales se organizaron con una estructura interactiva y de apoyo entre iguales, donde los participantes debatieron críticamente, reflexionaron sobre retos compartidos y definieron acciones aplicables en sus contextos docentes.

Estas sesiones se consolidaron como espacios de diálogo horizontal y reflexión colectiva en torno al concepto de community engagement. Los resultados evidencian un fortalecimiento de las competencias del profesorado en diseño curricular participativo, mayor conciencia institucional sobre el valor del compromiso comunitario y la generación de recursos pedagógicos que favorecen su integración en la educación superior.

Referencias

- European Commission. (2023). Supporting Professionals and Academics for Community Engagement in Higher Education (SPACE) [Proyecto Erasmus+]. <https://www.community-engagement.eu>
- TEFCE Project. (2020). Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education. <https://www.tefce.eu>
- SHEFCE Project. (2023). Steering Higher Education for Community Engagement. <https://www.shefce.eu>

Educación en el espacio público: Evaluación de una experiencia universitaria de intervención comunitaria

Tejedor Mardomingo, María

Ruíz Ruíz, Elena

Herguedas Esteban, Carmen

Quintano Nieto, Judith

Universidad de Valladolid (España)

maria.tejedor.mardomingo@uva.es

Palabras clave: innovación pedagógica; relación escuela-comunidad; participación comunitaria.

Introducción

La ciudad entendida como espacio educativo y la universidad como agente transformación social son los principios que sustentan esta propuesta formativa. Se presenta la evaluación de las jornadas *Street for Kids* como experiencia de innovación educativa e impacto comunitario.

Contexto

Se pretende poner en valor la calle como espacio escolar (Sandoval, 2024), así como reivindicarla como un lugar habitable en el que la infancia pueda desarrollar el juegos, transitar con autonomía y construir experiencias en su entorno cotidiano.

Las jornadas *Street for Kids* se han venido organizando con una red de profesorado y familias comprometida con la educación en contextos urbanos durante nueve ediciones. Estas acciones de impacto social se enmarcan en una propuesta de intervención educativa que busca transformar el espacio público en un entorno de aprendizaje y participación (Llantén, 2002). La colaboración establecida a lo largo del tiempo, entre profesionales y universidad ha permitido consolidar una red que responde a las necesidades del territorio.

Desarrollo de la experiencia

La propuesta se ha venido desarrollando dentro del proyecto de investigación *Laboratorio Urbano para la movilidad escolar sostenible: caminos escolares*, conforme al artículo 60 de la LOSU (2023). El alumnado universitario participa de manera transversal, asumiendo diversas funciones como la planificación y programación de actividades, la ejecución de acciones específicas y la colaboración en tareas emergentes. En el marco de esta red de colaboración, la jornada se ofrece como una experiencia formativa y comunitaria.

Conclusiones

Las evaluaciones evidencian un incremento de la motivación en el alumnado universitario. La iniciativa estimula a los centros escolares a replantearse sus escenarios pedagógicos. También, la comunidad acoge las jornadas con una combinación de prudencia y entusiasmo, mostrando una actitud cada vez más favorable hacia el uso de los espacios públicos. A pesar de ciertas reservas iniciales, se está consolidado el trabajo en red de profesionales que practican otros escenarios docentes con una perspectiva comunitaria (Rodríguez Marín, 2023).

Referencias

- Rodríguez Marín, F., & Schenetti, M. (2023). Investigación sobre nuevos espacios educativos: Educación al aire libre. *Investigación en la Escuela*, (101), 1–7.
- Llantén López, N., Rojas, M., & Rojas, C. (2020). Una mirada a los espacios educativos más allá del aula en dos escuelas públicas chilenas desde la perspectiva de la justicia espacial. *Revista Latinoamericana de Educación Inclusiva*, 14(2), 97–116.
- Sandoval Rosales, A. (2024). Itinerarios, plazas y microespacios como directrices proyectuales para el aprendizaje informal. *Anales de Investigación en Arquitectura*, 14(2), e206

**LÍNEA TEMÁTICA: CURRÍCULO
FORMATIVO, INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA Y CALIDAD DE LA
DOCENCIA: LUCES Y SOMBRAS
EN EL FUTURO DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR.**

Implementación de un sistema de monitoreo del logro de resultados de aprendizaje en la Universidad Abierta Interamericana (UAI)

Accinelli, Adriana*; Garau, Andrea**

*Universidad Abierta interamericana (Argentina); ** Universidad Abierta interamericana (Argentina)

Email de contacto (adriana.accinelli@uai.edu.ar)

Palabras clave: Evaluación del aprendizaje; Competencias; Monitoreo curricular

En un contexto de expansión y transformación de la educación superior (López Segrera, 2024), la calidad académica constituye un eje estratégico de la gestión. Las universidades enfrentan el desafío de garantizar la pertinencia de sus carreras, asegurando que los resultados de aprendizaje previstos se reflejen en las competencias de los perfiles de egreso (Garzón Daza, 2023).

En este escenario, la evaluación de los programas desde un enfoque integral, procesual y participativo resulta clave para valorar su adecuación y dinamizar la mejora continua (AQU Catalunya, 2021). Implica incorporar mecanismos de monitoreo sistemáticos que posibiliten el seguimiento del diseño curricular, las prácticas docentes y el impacto sobre el aprendizaje de los estudiantes, en una lógica de autorregulación y transparencia.

La presente comunicación analiza la experiencia de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) en el diseño y gestión de un sistema integral de monitoreo curricular con foco en el logro de resultados de aprendizaje, identificando nudos críticos, desafíos y fortalezas. La propuesta se inscribe en el plan estratégico 2020-2025, coherente con su misión centrada en inclusión, calidad y pertinencia, destinado a impulsar un proceso de evolución institucional.

El proyecto se desarrolló en el marco de las transformaciones de su modelo educativo. Desde una perspectiva ecológica de la enseñanza, los planes de estudio se estructuran en base a matrices competenciales, alineadas a demandas socio-profesionales y al contexto. El sistema de monitoreo articula dimensiones e indicadores y se apoya en una herramienta tecnológica que permite recolectar y analizar información en tiempo real, generando evidencias sobre el desempeño estudiantil en relación con las competencias previstas. Esto posibilita valorar la trazabilidad del proceso formativo, validar los resultados alcanzados en términos de los aprendizajes previstos y ofrecer retroalimentación al estudiante respecto de sus logros y desarrollos pendientes.

Para su implementación, se conformó un equipo docente especializado que coordina la aplicación, el seguimiento y el análisis del sistema, asegurando la coherencia de los procesos y la solidez de los resultados para la toma de decisiones académicas. Asimismo, brinda asesoramiento fundado al profesorado y promueve la colegiación para establecer acuerdos metodológicos.

En síntesis, esta experiencia consolida una cultura institucional de mejora continua basada en evidencias, que fortalece la calidad académica y asegura la pertinencia de la formación universitaria.

Referencias

AQU Catalunya (2021). Guía para la evaluación de los resultados de aprendizaje en la educación superior. Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña.

Garzón Daza, C. (2023). Los resultados de aprendizaje: componente fundamental de la calidad en la educación superior. Fundación Universitaria San Mateo.

López Segrera, F. (2024). Escenarios actuales de la educación superior. CLACSO.

Aprendizaje situado y proalimentación en la formación docente

Álvarez Rodríguez, Carolina

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

Carolina.alvarezr@estudiante.uam.es

Palabras clave: Aprendizaje situado; discapacidad; evaluación formativa

La experiencia presentada se desarrolló en el curso Intervenciones Pedagógicas para Jóvenes y Adultos con Discapacidad de la carrera de Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. El propósito central fue articular teoría y práctica mediante una estrategia de aprendizaje situado que permitiera al estudiantado aplicar los contenidos con una persona adulta con discapacidad intelectual o del desarrollo. Esta metodología buscó favorecer la apropiación del conocimiento, la comprensión de contextos reales y el desarrollo de habilidades profesionales vinculadas al acompañamiento, la planificación y el trabajo colaborativo.

La estrategia incluyó la elaboración progresiva de una Planificación Centrada en la Persona (PCP), trabajada a lo largo del semestre mediante entrevistas, análisis de apoyos, diseño de mapas, formulación de objetivos estratégicos y construcción de acciones contextualizadas. Las actividades fueron mediadas en clase, combinando modelajes docentes, trabajo colaborativo y herramientas digitales.

Como componente innovador se aplicó la proalimentación, una estrategia de evaluación formativa que permitió al estudiantado mejorar sus desempeños incorporando recomendaciones en cada entrega. Este proceso transformó la evaluación en un mecanismo reflexivo orientado al aprendizaje y no al castigo, aumentando el compromiso con la tarea y la calidad del trabajo final.

Los resultados evidenciaron altos niveles de motivación y aprendizaje, así como el reconocimiento de barreras reales que enfrentan las personas con discapacidad. Entre ellas destacó la resistencia de algunas familias a participar, lo cual afectó la continuidad de ciertos procesos y reveló tensiones entre los discursos de inclusión y las prácticas cotidianas. Estas limitaciones permitieron reflexionar sobre el papel docente en la promoción de derechos, la importancia del trabajo interinstitucional y la necesidad de experiencias prácticas más sostenidas.

La experiencia confirma que la calidad docente se fortalece al integrar metodologías activas, evaluación formativa y contacto con contextos auténticos.

Asimismo, evidencia la urgencia de revisar el currículo formativo para garantizar aprendizajes significativos que respondan a los desafíos sociales actuales. Para futuros cursos, se propone realizar la práctica en espacios institucionales que faciliten el acompañamiento continuo y la participación del entorno.

Referencias

- Gamito, R., López-Vélez, A. L., León, I., & Martínez-Abajo, J. (2025). Transformando realidades: aprendizajes del alumnado a través del Aprendizaje-Servicio Universitario en formación inicial docente. *Educación* XX1, 28(2), 377–397. <https://doi.org/10.5944/educxx1.42819>
- Salvador-Garcia, C., & Sanahuja Ribés, A. (2025). Aprendizaje-Servicio en la formación inicial docente: incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la educación superior. *Educatio Siglo XXI*, 43(2), 77–98. <https://doi.org/10.6018/educatio.626191>
- Segura, M. (2018). *La función formativa de la evaluación en el trabajo escolar cotidiano*. *Revista Educación*, 42(1), 156–175. <https://doi.org/10.15517/revedu.v42i1.22743>

Um Estudo sobre Integração e Práxis na Formação Docente: A Experiência do Programa UEMS Acolhe

Alves, Adriana Célia;
Ferreira, Daniele Araújo

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (Brasil);
Universidade Federal de Santa Maria (Brasil)

E-mail de contacto: c4.adriana@gmail.com

Palavras chave: Extensão; ensino; integração

O presente relato de experiência tem como objetivo discutir a integração indissociável entre pesquisa, extensão e ensino, a partir da vivência em um projeto desenvolvido na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Brasil. Intitulado "UEMS Acolhe", este programa de extensão está em vigor desde 2022 e dedica-se ao acolhimento linguístico, humanitário e educacional de migrantes internacionais de diversas nacionalidades. Adicionalmente, o projeto constitui um relevante laboratório para a formação de professores, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de suas práticas e saberes docentes. A partir desta experiência, busca-se analisar a importância e a forma como projetos de extensão se integram de maneira eficaz na trajetória do futuro professor.

Especificamente no segundo semestre de 2025, o projeto envolveu 15 estudantes internacionais, além de uma equipe composta por dois estudantes ministrantes (em formação) do curso de Letras, dois monitores (também de Letras) e dois monitores do curso de Direito. Foram realizados encontros semanais com os ministrantes para discutir e planejar os materiais didáticos e as metodologias a serem aplicadas em sala de aula. Dessa forma, os futuros professores têm a oportunidade de participar, praticar e exercer as múltiplas funções docentes.

Essa integração é reforçada por meio da disciplina de graduação em Letras "Práticas Integradoras de Português para Fins Específicos", na qual os estudantes são instigados a refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa em contextos diversos, que vão além do ambiente tradicional da Educação Básica.

No decorrer das atividades, foram identificadas algumas dificuldades específicas por parte dos estudantes migrantes, notadamente o fenômeno da fossilização na aprendizagem do Português. Este se manifesta na persistência de equívocos recorrentes e na constante mescla de idiomas, mesmo após períodos de estudo

e comunicação ativa. Conforme aponta Ferreira (2002), esse quadro pode ser explicado pela transferência negativa da língua materna (frequentemente o espanhol) para a língua-alvo (Português), resultando na acomodação em uma interlíngua que, se não mediada, tende a levar à fossilização de elementos linguísticos e sócio culturais

Para endereçar essa demanda, os acadêmicos da referida disciplina se mobilizaram, preparando material didático específico, elaborando encenações e ministrando uma oficina. Tais ações visaram, simultaneamente, colocar em prática os saberes docentes adquiridos e ampliar o vocabulário dos estudantes internacionais, promovendo sua integração em práticas sociais cotidianas.

Em suma, o "UEMS Acolhe" cumpre seu papel ao integrar efetivamente os saberes docentes com a práxis extensionista e a pesquisa. O projeto desenvolve e promove uma formação universitária ampla, humanitária, comprometida com as demandas da sociedade e, conseqüentemente, transformadora do espaço social.

Do currículo prescrito ao currículo em ação: reinventar a ideia de “ensino centrado no estudante” na docência de sociologia da educação

Alves, Mariana Gaio;

UIDEF – Instituto de Educação, Universidade de Lisboa (Portugal)

mga@ie.ulisboa.pt

Palavras chave: Curriculum development; higher education; sociology

Nas últimas duas décadas, a apologia da ideia de *ensino centrado no estudante* tornou-se incontornável nos debates sobre modelos curriculares no ensino superior. A adesão ao Processo de Bolonha originou um contexto particularmente favorável para reforçar o foco na aprendizagem dos estudantes, assim como a crescente diversidade estudantil vem justificando a necessidade, cada vez mais sublinhada, de ter em conta a pluralidade dos seus conhecimentos prévios, aspirações e expectativas face ao ensino superior. Em paralelo, reconhece-se um movimento de transição curricular de um enfoque primordial nos *conteúdos a ensinar* para se privilegiar as *competências relativas a saber fazer e saber agir* que importa desenvolver, o qual pode ser designado de “*learnification of curriculum*” (Biesta, 2020). De resto, a análise das mudanças nos currículos prescritos revela uma crescente fragmentação do trabalho do estudante que se distribui por uma pluralidade de unidades curriculares com foco nos resultados de aprendizagem, bem como uma certa padronização dos modelos curriculares no plano nacional e internacional (Zabalza, 2021). Não obstante, vários estudos sugerem que não é evidente de que forma os modelos de *ensino centrado no estudante* estão subjacentes aos currículos em ação e, designadamente, às práticas docentes em sociologia da educação (Alves e Diogo, 2022; Almeida, Viana e Alves, 2022). Assim sendo, a comunicação proposta pretende contribuir para responder a uma questão central: de que modo as orientações curriculares prescritas são reinventadas nas práticas de docência na área de sociologia da educação? Para tal, a autora analisa criticamente as suas próprias estratégias de ensino em duas unidades curriculares de Sociologia numa Licenciatura em Educação e Formação. Com base neste contexto específico de docência, problematiza-se a ideia de *ensino centrado no estudante* refletindo sobre as suas ambiguidades e explorando os seus sentidos e significados. Nomeadamente, consideram-se perspetivas que valorizam a comunicação entre estudantes e professores enquanto elementos centrais da ação pedagógica (Trindade e Cosme, 2016), bem como se retoma o debate sobre as possibilidades de os estudantes de sociologia desenvolverem uma

consciência crítica sobre os fenómenos sociais contemporâneos (Melo, Alves, Alves, 2021).

Referências

- Almeida, M., Viana, J. & Alves, M. G. (2022). Exploring teaching conceptions and practices: a qualitative study with higher education teachers in Portugal. *Studia Paedagogica*, 27 (2), 35-44.
- Bovill; C. & Woolmer, C. (2018). How conceptualisations of curriculum in higher education influence student-staff co-creation in and of the curriculum. *Higher Education* (2019) 78:407–422 <https://doi.org/10.1007/s10734-018-0349-8>
- Biesta, G. (2020), Risking Ourselves in Education: Qualification, Socialization, and Subjectification Revisited. *Educ Theory*, 70: 89-104. <https://doi.org/10.1111/edth.12411>.
- Gaio Alves , M., & Matias Diogo, A. . (2022). O ensino de sociologia da educação nas universidades e politécnicos em Portugal: análise de um universo curricular tripartido. *Análise Social*, 57(243), 280–308. <https://doi.org/10.31447/AS00032573.2022243.04>
- Melo, B. P.; Alves, N.; Alves, M.G. (2021). Reflexões sobre o potencial pedagógico do uso de filmes no ensino e na aprendizagem de Sociologia da Educação e das Culturas Juvenis, *Configurações* [Online], 28 | 2021,. URL: <http://journals.openedition.org/configuracoes/13909> ; DOI: <https://doi.org/10.4000/configuracoes.13909>
- Pacheco, J. A. (2011), “Currículo, aprendizagem e avaliação. Uma abordagem face à agenda globalizada”. *Revista Lusófona de Educação*, 17, pp. 65-74.
- Trindade, R., Cosme, A. (2016). Instruir, aprender ou comunicar: Reflexão sobre os fundamentos das opções pedagógicas perspetivadas a partir do ato de ensinar. *Revista Diálogo Educacional*, 16(50), pp. 1031-1051. <https://doi.org/10.7213/1981-416x.16.050.ao01>
- Young, M. (2010). Alternative Educational Futures for a Knowledge Society. *European Educational Research Journal* , 9 (1), 1-12.
- Zabalza, M. A. (2017). *Competencias docentes del profesorado universitario – calidad y desa-rollo profesional*, Madrid, Narcea, S. A. Ediciones.

¿Pueden las *smartglasses* contribuir a la calidad de la formación universitaria en Enfermería? Ventajas y desafíos de su integración en el currículo

Antelo-Iglesias, Lucía*; Gerbaudo-González, Noelia*; Fernandez-De-La-Iglesia, Josefa-del-Carmen*; Rey-Bretal, David*

*Universidade de Santiago de Compostela (España)

lucia.antelo.iglesias2@usc.es (autor de correspondencia)

Palabras clave: Calidad de la educación; Servicio de enfermería; Elaboración del programa educativo.

Las *smartglasses* son dispositivos similares a unas gafas que permiten acceder a la información, mostrarla y también recopilarla. Además, se pueden conectar a otros dispositivos y a servicios como Internet (Romare y Skär, 2023). El diseño de las *smartglasses* permite el movimiento libre de las manos, sin obstaculizar la realización de tareas (Araújo et al., 2024).

En la formación enfermera, su uso persigue distintas finalidades. Por una parte, permite la obtención de vídeos durante situaciones simuladas y su posterior revisión, por lo que el estudiantado puede recibir retroalimentación y autoevaluarse al terminar su intervención en un escenario de prácticas. También es posible utilizar este dispositivo para visualizar vídeos o elementos de realidad aumentada durante una situación simulada que puedan añadir información de valor. Otro uso consiste en la realización de llamadas, facilitando el asesoramiento remoto a la persona que lleva puestas las gafas (Romare y Skär, 2023).

La incorporación de este elemento tecnológico aporta beneficios al profesorado, ya que simplifica la revisión de las intervenciones del estudiantado y proporciona al docente la perspectiva de la persona que está practicando, identificando desde una posición privilegiada las áreas de mejora (Araújo et al., 2024). Respecto a los desafíos para su integración en el currículo, destacan la necesidad de formación para su uso y la importancia de respetar la privacidad del estudiantado (ClinicalModelling Consortium, 2024).

Aunque la incorporación de *smartglasses* al proceso de enseñanza-aprendizaje requiere de una planificación adecuada, tiene un gran potencial para mejorar la formación en enfermería.

Referencias

- Araújo, A. A. C., Gardim, L., Salma, J., Stephen, T., dos Santos, S. S., Silva, Í. R., de Godoy, S., & Mendes, I. A. C. (2024). Advancing nursing education through wearable electronic devices: A scoping review. En *Nurse Education in Practice* (Vol. 79). Elsevier Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.nepr.2024.104032>
- ClinicalModelling Consortium. (2024). *Manual on video-modelling for healthcare education - A new approach to bring practice into the classroom*.
<https://clinical-modelling.eu/products/>
- Romare, C., y Skär, L. (2023). The use of smart glasses in nursing education: A scoping review. En *Nurse Education in Practice* (Vol. 73). Elsevier Ltd.
<https://doi.org/10.1016/j.nepr.2023.103824>

Formação médica construída por competências

Aragão, J. C. S.*;

Costa, L. R.*;

Huguenin, T. F.*;

Casiraghi, B.*;

*Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA (Brasil);
Julio.aragao@foa.org.br (Júlio Aragão)

Palavras chave: burnout; saúde mental; educação médica.

O currículo do curso é orientado por competências, estruturado para integrar ensino, pesquisa e extensão, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2025 e com uma concepção formativa crítica, ética e socialmente referenciada. A aprendizagem é baseada em seis competências - Ser socialmente responsável; Exercer a medicina centrada na pessoa; Atuar de forma integral na gestão em saúde; Apropriar-se, produzir e disseminar conhecimento; Solucionar situações complexas e Atuar na educação em saúde - organiza todo o percurso formativo, articulando conhecimentos, habilidades e atitudes de modo integrado, com foco na resolução de problemas reais e no desenvolvimento do raciocínio clínico, do pensamento científico e do compromisso social. A proposta utiliza metodologias ativas, interdisciplinaridade e tecnologias emergentes, garantindo aprendizagem contextualizada em diferentes cenários. Desde os primeiros períodos, os estudantes vivenciam atividades na rede pública, reforçando a indissociabilidade entre teoria e prática e promovendo inserção precoce em ambientes reais de cuidado. A extensão curricularizada ancora projetos vinculados às necessidades dos territórios, integrando intervenção comunitária, participação social e corresponsabilidade sanitária. A produção científica é incorporada ao fluxo curricular, estimulando leitura crítica, investigação e participação em iniciativas de pós-graduação. O internato, ampliado para três anos, aprofunda a imersão nos serviços, especialmente na atenção primária, urgência/emergência e áreas clínicas essenciais, vinculando a integração teórico prática durante os anos de estágio. A avaliação programática organiza um sistema contínuo, formativo e diagnóstico, com múltiplos instrumentos e devolutivas qualificadas que orientam a progressão acadêmica. Em ambientes protegidos de aprendizagem, o currículo incorpora laboratórios de habilidades, simulação clínica, realidade virtual e ferramentas de inteligência artificial, qualificando a tomada de decisão e ampliando o domínio de tecnologias em saúde. As competências digitais incluem o uso ético e crítico de

IA, big data, análise de dados e outras tecnologias. O projeto contempla políticas robustas de apoio estudantil, saúde mental, inclusão e pertencimento, assegurando equidade na formação. A governança é fortalecida pela atuação permanente do Núcleo Docente Estruturante. O conjunto dessas diretrizes consolida um currículo inovador, integrado e socialmente comprometido, formando profissionais capazes de atuar com rigor técnico, sensibilidade humana e domínio das tecnologias contemporâneas.

Referências

- Bender, Willian N., Maria da Graça Souza Horn, e Fernando de Siqueira Rodrigues. 2014. *Aprendizagem Baseada em Projetos: Educação Diferenciada para o Século XXI*. 1ª edição. Penso.
- Brasil. 2025. *Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina*.
- Leite, Maria Madalena Januário, Cláudia Prado, e Heloisa Helena Ciqueto Peres. 2017. *Educação em saúde: desafios para uma prática inovadora*. 1ª edição. Difusão Editora.
- Sacristán, José Gimeno, Ángel I. Pérez Gómez, Juan Bautista Martínez Rodríguez, Jurjo Torres Santomé, Félix Angulo Rasco, e Juan Manuel Álvarez Méndez. 2011. *Educar por Competências: O que Há de Novo?* 1ª edição. Porto Alegre: ARTMED.

O Médico Educador: ensino baseado em problemas e produtos educativos para a formação integral

Aragão, J. C. S.*;

Fiedler, L. C.*;

Bernardo, G. F.*;

Casiraghi, B.*;

*Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA (Brasil);

Julio.aragao@foa.org.br (Júlio Aragão)

Palavras chave: aprendizagem baseada em problemas; educação médica; bem-estar

O Médico Educador é uma unidade curricular de um curso de Medicina brasileiro, organizada por competências e orientada à compreensão do estudante como agente educativo na promoção da saúde. A avaliação centrou-se na elaboração de produtos educativos direcionados a problemas reais da comunidade universitária, articulando a Aprendizagem Baseada em Problemas e o desenvolvimento do pensamento crítico. Para orientar essa produção, adotou-se uma rubrica com cinco dimensões: pertinência temática; diagnóstico e justificativa; qualidade do produto educativo; fundamentação teórica e aplicabilidade e impacto potencial. Os grupos mapearam desafios do cotidiano estudantil e organizaram seus projetos em cinco eixos. Em Educação para o autocuidado e saúde mental, o curso AMA – Autocuidado Médico Acadêmico e o Planner Cuidar de Quem Cuida utilizaram o Modelo Transteórico de Mudança para estimular práticas de prevenção do burnout. Em Educação sexual e diversidade, o Acolhe+ produziu cards sobre acolhimento e direitos sexuais, enquanto o MedSketch desenvolveu um jogo fundamentado na aprendizagem significativa e na taxonomia de Bloom. No eixo Inclusão e acessibilidade, o Workshop Clínica de Sentidos promoveu vivências simuladas de deficiências física, auditiva e visual, estimulando empatia e reflexão sobre barreiras acadêmicas. Em Educação ambiental e sustentabilidade, a cartilha Um Olhar para o Futuro propôs ações ecológicas e conscientização comunitária. No eixo antirracismo e equidade, o projeto Silêncios que Adoecem abordou o racismo estrutural por meio de cartilha e oficina participativa. A experiência demonstrou que o protagonismo estudantil, aliado à reflexão crítica sobre a prática médica, favorece aprendizagens significativas e fortalece competências comunicativas,

empáticas e éticas. A variedade dos produtos — jogos, cursos, cartilhas, oficinas e recursos digitais — evidencia a potência criadora dos estudantes ao reconhecerem a educação como prática de transformação social.

Referências

- Casiraghi, B., & Aragão, J. C. S. (2019). Metodologias orientadas para problemas a partir das etapas do pensamento crítico. *Psicologia Escolar e Educacional*, 23. <https://doi.org/10.1590/2175-35392019010902>
- Nicola, R. D. M. S., Amante, L., Nicola, R. D. M. S., & Amante, L. (2021). Rubricas: Avaliação de desempenho orientada às competências na educação superior. *Estudos em Avaliação Educacional*, 32. <https://doi.org/10.18222/eaee.v32.7582>
- Sacristán, J. G., Gómez, Á. I. P., Rodríguez, J. B. M., Santomé, J. T., Rasco, F. A., Méndez, J. M. Á., Lima, C. H. L., & Pimenta, S. G. (2021). *Educar por Competências: O que Há de Novo?* Penso.

Currículo educativo en las IES salvadoreñas, “Adaptación o Extinción”

Barrios López, Carlos*

*Universidad Tecnológica (El Salvador)

carlos.barrios@utec.edu.sv

Palabras clave: Empleo, habilidad interpersonal, formación profesional.

El rápido avance de la Inteligencia Artificial, la crisis ambiental y cambios geopolíticos globales impulsan a las instituciones de educación superior a replantear y adaptar sus currículos según tendencias internacionales y demandas del mercado laboral planteados por entidades especializadas.

El trabajo de investigación desarrollado se planteó el siguiente enunciado: ¿Están las instituciones de educación superior de El Salvador, preparadas para adaptarse a las nuevas exigencias del mercado y las proyecciones de nuevos profesionales para los próximos años?

Se llevó a cabo un estudio prospectivo cualitativo mediante entrevistas guiadas a graduados universitarios, personal de reclutamiento empresarial y responsables de outsourcing, para analizar carreras con mayor demanda, conocimiento del mercado laboral, competencias y habilidades requeridas y la vinculación universidad-empresa en IES.

Se encontraron evidencias que indican que el ritmo de adaptación de las Instituciones de Educación Superior (IES) difiere significativamente de la evolución de las competencias y habilidades requeridas por los sectores productivos. Esta discrepancia genera una brecha de conocimientos y capacidades que los currículos actuales de la mayoría de las carreras universitarias no logran cubrir. Como consecuencia, las empresas deben asumir los costos asociados al desarrollo de dichas habilidades y competencias.

Referencias

Banco Mundial. (2020). El Salvador: Diagnóstico del trabajo. Washington, DC: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial.

Carayannis, E., & y Campbell, D. (2021). Democracy of Climate and Climate for Democracy: The evolution of Quadruple and Quintuple Helix Innovation Systems. *Journal of the Knowledge Economy*. <https://doi.org/10.1007/s13132-021-00778-x>, 2050-2082.

Intriago Molina, G., Cedeño Choez, P., Loor Solórzano, R., & Sánchez Arteaga, A. y. (2025). La influencia de las habilidades blandas en el éxito

profesional: una revisión . Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar. DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.17845, 2237-2257.

Ministerio de Educación, Ciencia y tecnología (MINEDUCYT). (2021). Política Nacional de Educación Superior de El Salvador. San Salvador.

OIT / Oficina Regional para América Latina y El Caribe. (2025). Juventud en cambio: Desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo.

The World Bank. (2014). Innovative Tools for Assessing Skills. World Bank.

World Economic Forum. (2025). Informe Futuro del empleo 2025. ISBN 978-2-940631-90-2. Ginebra, Suiza: WEF.

La formación de docentes en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina): la experiencia del seminario perspectiva de géneros y propuestas de enseñanza

Beltramino, Lucia*

Kasprzyk, Cesar Mauricio**

*Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

** CONICET-Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

mauricio.kasprzyk@unc.edu.ar

Palabras clave: perspectiva de géneros; Universidad; desigualdades

En la presentación nos proponemos reflexionar acerca de un ciclo de formación propuesta por el gremio docente de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), iniciativa impulsada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad y destinada a profesorxs de las quince Facultades y las dos escuelas preuniversitarias. Consideramos que fue una propuesta innovadora por su modalidad semipresencial, con encuentros presenciales, foros virtuales y un fuerte énfasis en el acompañamiento individual o grupal; se implementó en 2022 y 2023.

La propuesta llevada a la práctica se sustentó en la perspectiva de género, categoría analítica de los estudios feministas entendida como un abordaje integral, teórico-metodológico y práctico que permite problematizar las relaciones de poder históricas y desiguales entre los géneros. Sostenemos que es una perspectiva incómoda que al ser incorporada como lente para mirar y leer el mundo, nos pone frente a desigualdades que afectan todos los ámbitos de nuestra vida.

La mayoría de personas que realizaron este curso de posgrado fueron docentes mujeres provenientes de diferentes campos de saberes, lo que implicó poner en juego contenidos y estrategias metodológicas variadas con el objetivo de interpelar propuestas de campos disciplinares distintos entre sí: la inclusión de mujeres pioneras en el cálculo matemático para enriquecer un programa de álgebra, la revisión de recursos didácticos heteronormativos para enseñar vocabulario inclusivo en inglés, la incorporación de metodologías dialógicas para democratizar un programa de psicología social o la búsqueda de autoras feministas para diversificar la epistemología en ciencias sociales.

En todos los casos, se trató de revisar los sesgos sexistas y heteronormativos que persisten en las construcciones disciplinares promoviendo el debate sobre

el papel de la ciencia y la producción de conocimiento en la conformación de los estereotipos, en la jerarquización de las diferencias y en el esencialismo de las identidades.

Sin embargo, una resonancia de quienes formamos parte de esta propuesta se relaciona con las ausencias de docentes varones en el curso y la presencia de quienes ya se encontraban preocupadas por las mencionadas desigualdades. Nos preguntamos entonces ¿cómo convocamos a los cis varones heterosexuales que trabajan en la universidad y siguen produciendo y recreando prácticas machistas y de desigualdad en el campo académico, administrativo y de gestión?

Hay caminos y distintas rutas a transitar para hacer viable la transversalidad de la cuestión de género que la proponemos como un campo que anuda lo epistemológico, lo didáctico y lo metodológico para una educación superior más justa, con perspectiva de derechos humanos y en sintonía con las demandas sociales actuales.

En este sentido nos preguntamos ¿Cómo volver nuestra mirada sobre la formación universitaria y sobre nuestra práctica de la enseñanza? ¿Cómo opera lo instituido en la singularidad de nuestras prácticas?

Problem-Based Learning (PBL): um relato de experiencia no mestrado em Psicologia Clínica Sistêmica na Universidade de Coimbra

Bezerra, Patrícia da Silva*;

Sotero, Luciana Maria Lopes**

Silva, Simone Souza da Costa*

Mascarenhas, Aline Araújo***

Santos Neto, Francisco dos*

*Universidade Federal do Pará (Brasil);

** Universidade de Coimbra (Portugal);

***Universidade de Pernambuco (Brasil).

patriciasilvabs@gmail.com (autor de correspondencia)

Palabras clave: Aprendizagem ativa, Aprendizagem cooperativa, Método

Este trabalho apresenta um relato de experiência decorrente da participação da primeira autora como observadora e investigadora em formação em uma disciplina na turma do Mestrado em Psicologia Clínica Sistêmica e da Saúde, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, da Universidade de Coimbra, onde o Problem-Based Learning (PBL) constitui a metodologia central. A experiência permitiu acompanhar de perto como o PBL é implementado de forma contínua, favorecendo um ambiente de aprendizagem ativo, colaborativo e orientado para a resolução de problemas reais. Nas aulas observadas, é recorrente a apresentação de casos clínicos e contextuais que são discutidos em pequenos grupos. Uma característica marcante é que os estudantes precisam articular conhecimentos provenientes de diferentes unidades curriculares, construindo uma compreensão integrada do conhecimento. Para além dos casos escritos, são utilizados excertos de filmes para análise de dinâmicas relacionais, permitindo aos estudantes exercitar a leitura crítica de situações complexas. Os alunos também realizam role play, simulando intervenções, entrevistas ou situações familiares, o que aprofunda a compreensão experiencial e desenvolve competências práticas de comunicação, postura profissional e tomada de decisão. A valorização do trabalho colaborativo revela-se central nesta abordagem, possibilitando que os estudantes desenvolvam competências transversais essenciais à prática psicológica, tais como pensamento crítico, diálogo interdisciplinar, negociação em equipa e co-construção de hipóteses interventivas. Os alunos demonstram elevado envolvimento e apropriação do processo, evidenciando o potencial do PBL para reforçar a motivação e o

compromisso com a aprendizagem. Esta experiência tornou visível como metodologias ativas transformam o espaço da sala de aula num ecossistema de participação, autonomia e responsabilidade partilhada. Observá-las em prática permitiu refletir sobre o papel do professor como facilitador, criando condições para que os estudantes assumam protagonismo e integrem teoria e prática de forma significativa.

Referências

- Brinca, J., Sotero, L., & Alarcão, M. (2022). BL: Uma experiência de inovação educativa na Licenciatura de Serviço Social da Universidade de Coimbra. *Incluye 2021: I Conferência Internacional sobre Interculturalidade, Inclusão e Equidade na Educação*.
- Lima, R. M., Dinis-Carvalho, D., Sousa, R. M., Moreira, F., Mesquita, D., & Fernandes, D. (2011). Estrutura de gestão para planeamento e execução de projetos interdisciplinares de aprendizagem em engenharia. In L. C. Campos, A. T. Ely, & A. L. Manrique (Orgs.), *Educação e engenharia: Novas abordagens* (pp. 87–121). Editora da PUC de São Paulo.
- Universidade de Coimbra, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. (2025). *Manual de apoio ao trabalho PBL – Project Based Learning*.

Relación entre evaluación competencial y *engagement* estudiantil: revisión bibliográfica

Calvin del Saz, Jesica*;

García Hernández, María Luisa**

*Universidad de Murcia (España);

** Universidad de Murcia (España)

jesica.c@um.es (autor de correspondencia)

Palabras clave: Educación basada en competencias; Engagement; Evaluación de estudiantes

Durante la última década, el interés por comprender cómo se articula la relación entre evaluación, competencias y *engagement* estudiantil en la educación superior ha evolucionado de forma sostenida. Por este motivo, se ha llevado a cabo un análisis detallado de 118 documentos publicados entre 2015 y 2024, ambos incluidos, elegidos siguiendo el método PRISMA.

Con esta revisión se ha tratado de examinar de qué manera los estudios recientes abordan la evaluación universitaria, hasta qué punto incorporan la voz del alumnado, cómo integran el enfoque competencial y en qué medida incluyen el *engagement* como variable de análisis. Además, se ha buscado comprobar cuántos trabajos estudian explícitamente la relación entre evaluación y *engagement*, puesto que este es un aspecto especialmente relevante para el proyecto de investigación en el que se enmarca la tesis doctoral donde se incluye esta revisión sistemática (LIECEDEU, PID2022-136372NB)

De los 118 documentos analizados un 90,68% abordan la evaluación del aprendizaje en el ámbito universitario. El predominio de estudios centrados en la evaluación indica que la universidad se ha convertido en un escenario de estudio, especialmente en lo que respecta al impacto de las prácticas evaluativas en la participación y el rendimiento del alumnado. Otro de los aspectos analizados, es la voz del alumnado, en este caso, un 71.19% de los estudios incluyen su perspectiva.

Otro de los puntos clave era conocer investigaciones relacionadas con el *engagement* estudiantil, más concretamente, el 89,83 % alude a este concepto. Se observa que muchos estudios incorporan este concepto para analizar las relaciones entre evaluación, motivación, prácticas docentes y aprendizaje autónomo.

El último punto del análisis era determinar cuántos estudios examinan de manera explícita la relación entre evaluación competencial y *engagement*.

Concretamente, el 72,88% expone una visión integrada de ambos conceptos, entendiendo que la evaluación no solo tiene implicaciones académicas, sino también motivacionales y emocionales.

Al observar en conjunto todos los indicadores, se aprecia que la investigación sobre evaluación y *engagement* en educación superior ha experimentado un crecimiento considerable durante la última década. Además, se observa una tendencia clara hacia modelos de análisis que integran la perspectiva del alumnado, estructuras evaluativas alineadas con el modelo competencial y dimensiones relacionadas con la implicación académica.

Referencias

- Iglesias, M. (2020). La enseñanza universitaria: el aburrimiento en las aulas. *Publicaciones*, 50(3), 93–108. doi:10.30827/publicaciones.v50i3.15160
- Paricio, J. (2020). Diseño por competencias, ¿era esto lo que necesitábamos? *REDU*, 18(1), 47-70.
- Zabalza, M.A. (2022). *Coreografías didácticas en Educación Superior*. Narcea.

Construcción de perfil de competencias y ruta de formación del tutor clínico

Cárcamo Ortiz, María Paz*;

Gaytan Godoy, Paola*

Herrera Alcaíno, Álvaro*

Escobar González, Roberto*

*Universidad San Sebastián (Chile);

paz.carcamo@uss.cl

Palabras clave: Tutoría clínica, perfil de competencias, conocimientos-habilidades-actitudes

Introducción

Este trabajo presenta el proceso de elaboración de un perfil de competencias para tutores clínicos en la Universidad San Sebastián (Chile) y el proceso de formación de tutores. Dicho perfil constituye un marco de referencia para identificar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un desempeño eficaz, orientando la formación y evaluación de los tutores. Su creación responde a la necesidad de fortalecer la educación clínica mediante criterios estandarizados.

Métodos

Se empleó un diseño mixto que combinó entrevistas semiestructuradas y una revisión narrativa de literatura. El proceso incluyó el análisis de necesidades institucionales y tendencias regulatorias. Finalmente, el perfil fue validado por un panel de profesionales de la salud. Se cuenta además con programas de capacitación en tutoría clínica que aporta a su formación docente.

Resultados – Artículos y Tesis Doctorales

La revisión narrativa identificó cuatro dimensiones para el perfil del tutor clínico: habilidades pedagógicas, enfoque centrado en la persona, sensibilidad cultural y competencias clínicas. Se definieron además tres perfiles complementarios: Tutor Clínico, Mentor Clínico y Coach Clínico. Cada perfil se estructura en torno a tres componentes esenciales: conocimientos, habilidades y actitudes. El Tutor Clínico se centra en supervisión, retroalimentación y evaluación de competencias; el Mentor Clínico apoya el desarrollo vocacional y ético-profesional; y el Coach Clínico promueve el bienestar, la autorreflexión y la toma de decisiones. En conjunto, estos perfiles conforman un marco integral para el acompañamiento en la educación clínica.

Se cuenta con un alto porcentaje de tutores clínicos que se encuentran formalmente capacitados en docencia clínica.

Discusión y Conclusión

El desempeño del tutor clínico se sustenta en tres componentes interrelacionados: conocimientos, habilidades y actitudes. Mientras que los conocimientos y habilidades garantizan la competencia técnica y pedagógica, las actitudes—especialmente la empatía y la comunicación—son las más valoradas por los estudiantes. El perfil de competencias propuesto establece un estándar institucional que orienta la formación, evaluación y desarrollo profesional de los tutores clínicos.

Referencias

- Crosby, R. M. H., Joy. (2000). AMEE Guide No 20: The good teacher is more than a lecturer - the twelve roles of the teacher. *Medical Teacher*, 22(4), 334–347. <https://doi.org/10.1080/014215900409429>
- Haque, M., & Yousuf, R. (2023). Mentorship in health professions education: An AMEE guide for mentors and mentees (AMEE Guide No. 167). *Medical Teacher*. <https://doi.org/10.1080/0142159X.2023.2273217>

Educação Híbrida e Transformação Digital: ecossistemas inovadores para a formação de professores no Ensino Superior

Cavalcante Pimentel, Fernando Silvio*;
Bittencourt, Ibsen Mateus**

*Universidade Federal de Alagoas

Brasil;

** Universidade Federal de Alagoas

Brasil;

Email de contacto: fernando.pimentel@nees.ufal.br

Palavras chave: Educação superior; transformação digital; gamificação.

A crescente demanda por inovação pedagógica no ensino superior, impulsionada pela transformação digital e pelas mudanças nos modos de acesso ao conhecimento, tem exigido uma reconfiguração das práticas formativas e das próprias concepções de ensino-aprendizagem (Benavides et al, 2020; Mondragon-Estrada et al, 2023). A universidade contemporânea é chamada não apenas a transmitir conteúdos, mas a constituir-se como espaço de inovação, conectividade e aprendizagem contínua. Nesse contexto, a integração entre educação híbrida, gamificação e tecnologias digitais configura-se como uma estratégia para ampliar a qualidade e a pertinência das experiências formativas, especialmente nos cursos de formação de futuros docentes que atuarão em uma sociedade marcada pela cultura digital. O estudo buscou compreender de que forma a educação híbrida, articulada à transformação digital e à gamificação, pode favorecer práticas pedagógicas inovadoras, flexíveis e centradas no estudante, potencializando a construção de ecossistemas de aprendizagem que estimulem a autonomia, o protagonismo e o desenvolvimento de competências digitais. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, ancorada na pesquisa experiencial segundo Kolb (1984) e Miccoli (2014). O estudo foi realizado em uma disciplina ofertada em curso de licenciatura de uma universidade pública brasileira. O componente curricular foi estruturado a partir da combinação de atividades presenciais e virtuais, recursos gamificados, produção colaborativa de materiais digitais e desenvolvimento de metodologias ativas. Para coleta de dados, foram utilizados planos de aula, registros em diário de bordo, interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem, produções discentes (como vídeos, HQs e gameboards) e capturas de tela das atividades digitais. A análise revelou que a construção de ecossistemas híbridos de aprendizagem promoveu alto nível de engajamento. Outro aspecto

evidenciado foi o papel da mediação docente: a curadoria crítica de recursos, a organização narrativa das atividades e o design pedagógico intencional foram elementos decisivos para garantir a coerência entre inovação tecnológica e fundamentação pedagógica. O estudo confirma que práticas intencionais e pedagogicamente fundamentadas, apoiadas em metodologias híbridas e gamificadas, podem consolidar uma cultura de inovação na formação docente. Ao promover aprendizagens mais significativas, colaborativas e conectadas à realidade digital contemporânea, tais práticas contribuem para superar modelos de ensino e alinhar a universidade às demandas emergentes de uma sociedade em constante transformação. Evidencia-se, ainda, que a integração crítica das tecnologias digitais demanda não apenas domínio técnico, mas uma mudança cultural que valorize a criatividade, a colaboração, a ética digital e a centralidade do estudante nos processos educativos.

Referências

- Benavides, L. M. C., Tamayo Arias, J. A., Arango Serna, M. D., Branch Bedoya, J. W., & Burgos, D. (2020). Digital transformation in higher education institutions: A systematic literature review. *Sensors*, 20(11), 3291. <https://doi.org/10.3390/s20113291>
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice-Hall.
- Miccoli, L. (2014). *Pesquisa experiencial em contextos de aprendizagem: uma abordagem em evolução*. Pontes.
- Mondragon-Estrada E, Kirschning I, Nolzco-Flores JA & Camacho-Zuñiga C (2023) Fostering digital transformation in education: technology enhanced learning from professors' experiences in emergency remote teaching. *Front. Educ.* 8:1250461. doi: 10.3389/feduc.2023.1250461

Validación de cuestionario LIECEDEU-Evaluación de estudiantes en la Universidad

Corpas Reina, Carmen*;

Porto Currás, Mónica**

*Universidad de Córdoba (España); ** Universidad de Murcia (España)

monicapc@um.es

Palabras clave: Cuestionario; evaluación; validación; *engagement*

Esta comunicación presenta el proceso de validación seguido en el cuestionario LIECEDEU-Evaluación de estudiantes en la Universidad, diseñado para analizar la percepción del alumnado respecto a las prácticas de evaluación y su influencia en el *engagement* estudiantil.

El Proyecto de Investigación *Liderazgo Institucional para la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes y el Desarrollo del Engagement Universitario*, financiado por la Agencia Española de Investigación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado por la Unión Europea (PID2022-136372NB) se centra en obtener información relativa a los siguientes interrogantes: ¿las prácticas de evaluación que se desarrollan en la universidad son coherentes con el Modelo de Enseñanza por Competencias?, y estas prácticas ¿favorecen el *engagement* o el desapego estudiantil? Se ajusta así al análisis de

En el presente trabajo se expone el proceso de diseño y evaluación inicial del cuestionario que recoge información sobre cómo el estudiantado percibe las prácticas de evaluación que se desarrollan en su Universidad, si esas prácticas son coherentes con el Modelo de Enseñanza por competencias y si favorecen su *engagement* o, por el contrario, su desapego hacia la experiencia universitaria. En este proceso de validación se destacan dos fases complementarias:

Por un lado, la realización de una validación de contenido mediante juicio de expertos. Para ello, se contó con la participación de 5 especialistas en la materia, quienes analizaron la pertinencia, claridad y relevancia de los ítems propuestos. Sus aportaciones permitieron refinar la redacción y asegurar la coherencia con el constructo teórico, garantizando así que el instrumento disponga de una base sólida para posteriores fases de validación empírica.

Por otro lado, se presenta el proceso de validación psicométrica del instrumento, con una muestra de 100 estudiantes universitarios de cuatro titulaciones de Grado de la Universidad de Córdoba y la Universidad de Vigo, en el cual se evaluó la fiabilidad mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, aportando evidencias de la consistencia interna de los ítems y se llevó a cabo un Análisis Factorial Exploratorio, lo que permitió identificar la estructura subyacente y confirmar la agrupación coherente de las variables en factores significativos. Los resultados han aportado evidencias para la depuración y construcción del instrumento definitivo que se presenta.

Se concluye que este instrumento es una propuesta válida y confiable que colabora con la elaboración de criterios investigativos relevantes para estudiar esta temática emergente.

Referencias bibliográficas:

- Fiallos Gonzales, M. O., Fiallos Gonzáles, L., Gómez Gonzáles, A. Y., & Banegas Retes, D. L. (2025). Análisis factorial exploratorio para la validación de un instrumento de investigación. *Latam: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, 6(3), 1–23. DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v6i3.3939>
- Garrido, E., Mena, H. Y., Zuluaga, J. M., & Pérez, F. E. (2023). Proceso para validar un instrumento de investigación por medio de un análisis factorial. *UNACIENCIA: Revista de Estudios e Investigaciones*, 16(30), 61–73. DOI: <https://doi.org/10.35997/unaciencia.v16i30.724>
- Jorrín, I. M., Fontana, M., & Rubia, B. (Coords.) (2021). *Investigar en educación: Manual y guía práctica*. Síntesis.

Robótica educacional e educação matemática: tecendo relações entre o conhecimento científico e o conhecimento escolar

Coutinho, Maria Lívia Astolfo*;

Correia, Sílvia Luíza Almeida**;

Ramos, Marta Mesquita***

* Universidade do Estado da Bahia (Brasil);

** Universidade Federal de Sergipe (Brasil);

*** Universidade do Estado da Bahia (Brasil)

marialivia@uneb.br

Palavras-chave: Robótica Educacional; Educação Matemática; Prática Pedagógica Inovadora.

Neste trabalho são apresentados resultados parciais de uma pesquisa em que foram investigadas relações entre a Robótica Educacional e a Educação Matemática quanto ao uso de tecnologias visando compreender como se produz o conhecimento científico e sua relação com o conhecimento escolar. Como aporte teórico foram utilizados os conceitos de tecnologia (Lima Jr, 2005) prática pedagógica inovadora (Cunha, 2004) e Educação Matemática (Bicudo, 1999). A metodologia utilizada, de natureza qualitativa, foi realizada através da pesquisa participante, tendo como instrumentos para coleta de dados o questionário online; diário de bordo; roda de conversa e; fotografias. A análise dos dados foi apoiada pela Análise de Conteúdo de Bardin. Os resultados evidenciaram que o microprocessador Arduino, comumente usado na Robótica Educacional, para movimentar e controlar o robô, poderia ser usado para acompanhar experimentos científicos em tempo real, captando dados e realizando seu tratamento, registro e apresentação na forma de gráficos. A partir daí, os alunos puderam perceber relações entre variáveis investigadas que foram explicitadas na forma de equações comumente estudadas teoricamente na escola. Finalmente, os resultados apontaram para as possibilidades que pode ter a Robótica Educacional na escola básica para compreender como se produz o conhecimento científico, sua relação com o conhecimento escolar e qual o papel que o microprocessador Arduino e a Educação Matemática podem desempenhar nesse processo. Esses aspectos sinalizam, na pesquisa, para a importância de práticas pedagógicas inovadoras na universidade utilizando as tecnologias, que produzam rupturas com a forma cartesiana, disciplinar e conteudista com impacto tanto para o currículo, como para a formação inicial e continuada de professores da educação básica.

Referências:

- Bicudo, M. A. V. (1999). Ensino de Matemática e Educação Matemática: algumas considerações sobre seus significados. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 12(13), 1–11.
- Cunha, M. I. (2004). Inovações pedagógicas e a reconfiguração de saberes no ensinar e no aprender na universidade. In *Anais do 8º Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais* (Coimbra, Universidade de Coimbra).
- Lima Junior, A. S. (2005). *Tecnologias inteligentes e educação: Currículo hipertextual*. Rio de Janeiro: Quartet / Juazeiro, BA: FUNDESF.

Educação Física no Brasil: percurso das normativas ministeriais após a redemocratização

ML, Diego *;

MQP, Carlos Augusto*

AS, Rangel**

VGB, Mauro*

*Universidade de Pernambuco (Brasil)

** Universidade de Franca (Brasil)

diegomelo.lima@upe.br

Palabras clave: Currículo Acadêmico; Legislação Educacional; Formação Profissional Academic

No Brasil existem aproximadamente 1.582 cursos de graduação em Educação Física (EF), que reúne mais de 350 mil estudantes (Nascimento et al.,2024). Desde a redemocratização, a legislação educacional brasileira passou por reformulações que afetaram todos os níveis de ensino, repercutindo na formação dos profissionais. Este estudo objetiva apresentar os principais documentos oficiais que regulamentam a formação em EF no Brasil, destacando suas características e diferenças estruturais. Trata-se de um estudo documental de natureza exploratória, conduzido a partir de consultas aos sítios eletrônicos do Ministério da Educação e do Congresso Nacional. A análise, qualitativa, envolveu a extração de informações referentes à carga horária, duração dos cursos, tipos de formação, escopo normativo e demais elementos considerados relevantes para compreender a formação profissional e sua adequação às exigências de atuação. A lei 9394/96 (LDB) estabelece a exigência de formação superior para docentes da educação básica, entre eles os de EF (Brasil, 1996), enquanto a lei 9696/1998 determina que para atuar enquanto professor de EF é obrigatório a formação em nível superior e registro profissional junto ao sistema CONFEF/CREF's (BRASIL, 1998). O marco regulatório da EF inicia-se em 1987 e segue em constante atualização, sendo a última resolução publicada em 2024. A resolução CNE/CES nº07/2004 reforçou uma formação generalista, crítica e integrada, com ênfase no estágio e nas atividades complementares. Em 2018, uma nova resolução reaproximou licenciatura e bacharelado ao instituir uma etapa comum de formação geral, seguida por uma fase específica. Além disso, resoluções de 2015, 2019 e 2024 reorganizaram a formação docente, instituindo trajetórias diferenciadas: licenciatura, formação pedagógica para não licenciados e segunda licenciatura. As normativas analisadas moldam a formação em EF no Brasil desde 1987 e refletem tanto contextos políticos quanto demandas sociais

e de mercado. No entanto, a amplitude de algumas resoluções, sobretudo aquelas voltadas à licenciatura, pode ter fragilizado a formação específica ao permitir percursos formativos reduzidos ou desvinculados das particularidades da área.

Referências

Brasil. (1996, 20 de dezembro). *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996*

Brasil. (1998, 1º de setembro). *Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998*

Nascimento, O. A. dos S., Cavalcante, F. R., Montalvão, T. R., Monteiro, D. S., & Lazzarotti Filho, A. (2024). Cursos de Educação Física no Brasil: Consolidação de dados de 1995 a 2020. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior*, 29.

Beneficios y desafíos del Aprendizaje Basado en Retos en la Universidad Autónoma de Barcelona: evidencias del proyecto RE-CREAT

Galdames-Calderón, Marisol;

López Crespo, Saida

Universidad Autónoma de Barcelona, España

marisol.galdames@uab.cat

Palabras clave: Aprendizaje Basado en Retos; educación superior; competencia emprendedora; innovación pedagógica

Las instituciones universitarias enfrentan el reto de formar ciudadanos capaces de desenvolverse activamente en contextos complejos e inciertos. En este escenario, la competencia emprendedora se ha consolidado como una competencia clave para el aprendizaje permanente y para la construcción de sociedades más innovadoras y sostenibles. El Aprendizaje Basado en Retos (ABR) se presenta como una metodología didáctica activa que permite al estudiantado aplicar sus conocimientos para analizar y resolver problemas reales mediante la colaboración, la creatividad y la reflexión crítica, promoviendo un aprendizaje significativo y socialmente relevante (van den Beemt et al., 2022).

El presente artículo presenta los resultados del proyecto RE-CREAT, desarrollado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), cuyo propósito es analizar los beneficios y los desafíos que plantea la implementación del ABR en distintas titulaciones universitarias. Para ello, la investigación adopta un enfoque metodológico cualitativo basado en un análisis temático de 26 entrevistas realizadas a profesorado perteneciente a diversas facultades: Filosofía y Letras, Ciencias de la Educación, Ciencias de la Comunicación, Biociencias, Escuela de Ingeniería, Psicología, Derecho, Ciencias y Economía y Empresa. Esta diversidad disciplinar permite explorar cómo se adapta y se vive el ABR en contextos formativos con culturas pedagógicas y necesidades muy distintas, aportando una visión amplia sobre su potencial y sus limitaciones.

Los resultados evidencian beneficios significativos en términos de motivación estudiantil, desarrollo de competencias transversales, conexión con la realidad profesional y fomento del pensamiento crítico. No obstante, también se identifican desafíos relevantes relacionados con la definición de los retos, la evaluación, la coordinación docente, la disponibilidad de tiempo y la necesidad de un apoyo institucional más claro y estructurado. El estudio concluye subrayando la importancia de fortalecer las estrategias institucionales que permitan consolidar el ABR como metodología sostenible en la formación

universitaria, así como su potencial transformador para el desarrollo de la competencia emprendedora del estudiantado.

Referencias

van den Beemt, A., van de Watering, G., & Bots, M. (2022). Conceptualising variety in challenge-based learning in higher education: the CBL-compass. *European Journal of Engineering Education*, 48(1), 24–41. <https://doi.org/10.1080/03043797.2022.2078181>

Compromiso social y tecnologías en clave de salud: análisis de políticas institucionales para la formación Bioquímica

Gerlero, Carina*; Drogo, Claudia**

*Universidad Nacional de Rosario (Argentina);

** Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

Email de contacto: cgerlero.cg@gmail.com

Palabras clave: Compromiso social; Formación bioquímica; Políticas curriculares integrales

El trabajo expone avances de una tesis doctoral cuyo propósito es caracterizar e interpretar las políticas institucionales de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario (FCByF-UNR) que favorecen el compromiso social y la apropiación crítica de tecnologías en la formación Bioquímica. Dado el escenario contemporáneo de automatización y robotización de procesos analíticos, la formación universitaria en esta carrera enfrenta el desafío de evitar una lógica tecnocrática y potenciar su dimensión social, ética, humanista, democrática, transformadora y emancipadora.

El marco teórico se sostiene en la educación superior como derecho humano y bien público, el currículo como síntesis cultural y proyecto político-educativo, y la extensión crítica como vínculo dialógico entre universidad y sociedad. Se adopta un enfoque crítico-transformador (Freire, 1970; Meirieu, 2023) orientado a repensar modelos disciplinares lineales y descontextualizados hacia propuestas integrales, interdisciplinarias y flexibles que favorezcan entornos formativos inclusivos, participativos y saludables.

La investigación es aplicada, de enfoque cualitativo y desarrolla un estudio de caso único: la carrera de Bioquímica de la FCByF-UNR. Metodológicamente se emplean técnicas de análisis documental, entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque. La identificación de categorías se basa en el método de comparación constante, complementado por herramientas de análisis asistido por IA.

Los resultados preliminares evidencian políticas institucionales que fortalecen el compromiso social y contribuyen a un ambiente formativo saludable. A nivel curricular, el plan de estudios se organiza en un eje disciplinar y otro de integración, donde se observa articulación entre las dimensiones disciplinar, social, ética, tecnológica y de salud pública. Los espacios curriculares como los Seminarios y Talleres de Problemática Profesional, las Electivas y la Práctica Profesional Obligatoria profundizan este enfoque. Se constatan avances en la

curricularización de la extensión, lo que favorece la vinculación con problemáticas socioterritoriales. La formación en laboratorios de enseñanza y en ámbitos de salud garantiza condiciones seguras y orientadas al bienestar y el cuidado. La formación docente en las disciplinas químicas y biomédicas es fuerte, pero persisten desafíos para fortalecer aquella vinculada al compromiso social y a la integración entre docencia, extensión e investigación.

Los hallazgos muestran más luces que sombras. Las políticas institucionales y curriculares integrales contribuyen a la calidad educativa desde una perspectiva socialmente responsable y digitalmente inclusiva que favorece la formación profesional bioquímica con mirada crítica, ética, comprometida con la sociedad y la salud pública.

Referencias

Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. Siglo XXI Editores.

Meirieu, P. (2023). *Educación hoy. Textos escogidos*. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

¿Qué se espera de la retroalimentación sobre la práctica? Perspectivas de estudiantes y supervisores

Gómez Nocetti, Viviana*;

González Vallejos, María Paz**

*Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

**Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

Email de contacto vgomezn@uc.cl

orcid.org/0000-0002-4465-823X

Palabras clave: Práctica pedagógica; supervisión; retroalimentación.

Las prácticas progresivas en la Formación Inicial Docente en Chile buscan mejorar la calidad de los futuros educadores. Un aspecto central es la supervisión y la retroalimentación que reciben los estudiantes durante sus intervenciones en el aula.

Este estudio contrasta las perspectivas de estudiantes y supervisores mediante una metodología cualitativa. Se analizaron tres sesiones de retroalimentación y entrevistas posteriores en la carrera de Educación Parvularia.

Los resultados muestran que, en los tres casos, la supervisora tuvo el protagonismo, dirigiendo la evaluación y las sugerencias con alta preparación profesional. Las estudiantes participaron de forma más sucinta. En las entrevistas, ambos actores mostraron conformidad con la sesión y coincidieron en que el tiempo para la práctica y el acompañamiento es insuficiente.

Sin embargo, surgieron diferencias al hablar de los objetivos de la retroalimentación, las cualidades de un buen supervisor, las estrategias para fomentar la reflexión y la articulación entre el programa de formación y las prácticas. Finalmente, se discuten tensiones pendientes para optimizar el acompañamiento en la práctica.

Proyecto N° 1231861 financiado por FONDECYT.

Referencias

Badiali, B., Polly, D., West Burns, R., & Garin, E. (2021). Identifying the Roadblocks to Effective Clinical Practice in Teacher Education Programs. *Peabody Journal of Education*, 96(1) 112-116, DOI: [10.1080/0161956X.2020.1864251](https://doi.org/10.1080/0161956X.2020.1864251)

- Cretu, D. M. (2021). Practicum in early childhood education: student teachers' perspectives. *Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala*, 13(1), 261- 278. <https://doi.org/10.18662/rrem/13.1Sup1/395>
- Körkkö, M. (2021). Towards meaningful reflection and a holistic approach: Creating a reflection framework in teacher education. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 65(2), 258-275
- Matengu, Marika, Ylitapio-Mäntylä, Outi & Puroila, Anna-Maija (2021). Early Childhood Teacher Education Practicums: A Literature Review. *Scandinavian Journal of Educational Research*, 65(6), 1156-1170, DOI: 10.1080/00313831.2020.1833245
- Puroila, A. M., Kupila, P., & Pekkarinen, A. (2021). Multiple facets of supervision: Cooperative teachers' views of supervision in early childhood teacher education practicums. *Teaching and Teacher Education*, 105, 103413. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103413>
- Zeichner, K. (2022). Interview with Ken Zeichner: Current challenges and future possibilities for teacher education. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 50(2), 130-143. DOI: [10.1080/1359866X.2022.2045472](https://doi.org/10.1080/1359866X.2022.2045472)

Entre barreras y oportunidades: la voz de los coordinadores en la mejora del prácticum en Chile

González Vallejos, María Paz*;

Gómez Nocetti, Viviana**

*Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile); **Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

mpgonzav@uc.cl

Palabras clave: Formación docente, prácticum, coordinadores de práctica

Fortalecer el prácticum es clave para la formación docente. En Chile se han impulsado prácticas progresivas y convenios universidad-escuela, pero no se ha actualizado el perfil del coordinador de práctica, actor responsable del sistema de práctica que articula componentes diversos. Este estudio analiza su rol con un diseño mixto: cuestionario online, revisión documental y entrevistas, aplicados a 23 coordinadores de 15 instituciones. Los resultados muestran reconocimiento institucional y satisfacción, pero también sobrecarga laboral, falta de formación y escasas horas para tareas pedagógicas, subordinadas a lo administrativo. Las restricciones financieras precarizan el trabajo y la continuidad. Aunque se observan avances curriculares, persisten desafíos de articulación y vinculación con el sistema escolar. Se requiere formalizar el rol, otorgar mayor poder de decisión y mejores condiciones, avanzando hacia liderazgo pedagógico.

FONDECYT N°1231861.

Referencias

Badiali, B., Polly, D., West Burns, R., & Garin, E. (2021). Identifying the roadblocks to effective clinical practice in teacher education programs. *Peabody Journal of Education*, 96(1), 112-116. <https://doi.org/10.1080/0161956X.2020.1864251>

CNA (2018). Carreras de pedagogía: análisis de fortalezas y debilidades en el escenario actual. Santiago: CNA.

Gutiérrez, A. & Nailer, S. (2021). Pre-service teachers' professional becoming in an extended professional experience partnership programme. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 49(5), 517-532.

- Latorre, M., Vergara, C., Morales, M. A., Orbeta, A., Escobar, C. & Quiroga, M. (2020). Prácticas de acompañamiento de profesores tutores en carreras de pedagogía. *Calidad en la Educación*, 53, 182-218.
- Montero, L. (2018). Relaciones entre teoría y práctica en la formación inicial. Percepciones de formadores y estudiantes del grado de maestro en educación primaria. *Educatio Siglo XXI*, 36(2), 303-330. <http://dx.doi.org/10.6018/j/333061>
- Nailer, S., & Ryan, J. (2021). Asociaciones escuela-universidad y mejora de la comprensión de la comunidad por parte de los maestros en formación. En: Zajda, J. (eds) *Tercer Manual Internacional de Globalización, Educación e Investigación de Políticas*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66003-1_50
- Stenberg, K., Rajala, A., & Hilppo, J. (2016). Fostering theory–practice reflection in teaching practicums, *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 44(5), 470-485. <https://doi.org/10.1080/1359866X.2015.1136406>
- Turunen, T. A., & Tuovila, S. (2012). Mind the gap. Combining theory and practice in a field experience, *Teaching Education*, 23(2), 115-130. <https://doi.org/10.1080/10476210.2012.669751>

Alianza interdisciplinaria para la inclusión: creación de juegos educativos para aulas multigrado rurales en la Araucanía, Chile

González Vallejos, María Paz*; Manríquez, Magdalena**

*Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile); ** Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

Email de contacto: mpgonzav@uc.cl

Palabras clave: Prácticum, aprendizaje y servicio, interdisciplina, educación, diseño, escuelas rurales

Las escuelas rurales en Chile enfrentan desafíos de equidad y calidad educativa, especialmente en aulas multigrado donde las brechas se profundizan. La educación superior debe generar experiencias auténticas que contribuyan a reducir dichas brechas mediante innovación y colaboración interdisciplinaria. La experiencia se realizó en el segundo semestre de 2025 en una universidad privada con sedes en Santiago y Villarrica, articulando tres espacios académicos: el curso Diseño y Educación, la asignatura Práctica III Rural y el Taller de Innovación y Oficios. Participaron 18 estudiantes de Diseño, 25 de Educación, un profesional del taller, cinco docentes y un ayudante, trabajando con 14 escuelas rurales vulnerables. El objetivo fue crear juegos educativos inclusivos y sustentables para aulas multigrado. El programa incluyó selección bibliográfica, equipos mixtos, gestión de recursos y carpeta colaborativa. Se desarrolló en modalidad híbrida: sesiones online y una visita presencial de cuatro días, financiada por actividades estudiantiles. En terreno se realizaron sesiones colaborativas, prototipado, pruebas en escuelas, ajustes y socialización de hallazgos. La experiencia evidencia el valor de proyectos interdisciplinarios con propósito social que articulan teoría y práctica en contextos reales. Su replicabilidad exige coordinación docente, recursos y estrategias para compartir lenguajes. Estas iniciativas fortalecen flexibilidad cognitiva, escucha activa y compromiso social, contribuyendo a la formación integral y a reducir brechas educativas en territorios vulnerables.

Referencias

- Alarcón, J., Navarrete, L., Bello, P., Montecino, R., Mardones, N., González, J. P., & Menezes, M. (2018). Integrating design-based learning methodologies in rural educational environments in Chile. *International Journal of Educational Development*, 62, 200-210.
- Castillo Cerda, M. A. (2023). Aprendizaje-Servicio: una metodología activa en la educación superior. *Revista de Educación Superior*, 52(2), 45-62.

Hernández Valenzuela, M. (2023). Contribución al bien común de una experiencia de Aprendizaje en Servicio Interdisciplinario en una institución chilena. *Revista de Educación y Desarrollo*, 67, 23-34.

Pizarro Torres, V., & Hasbún Held, B. (Eds.). (2019). *Aprendizaje Servicio en la Educación Superior Chilena*. Ediciones UC.

Williamson Castro, G., Retamal Cisterna, S., Moreno Herrera, C., Pérez Navarro, C., & Pastén Ibáñez, A. (Eds.). (2024). *Chile: un panorama de la educación en sus territorios rurales*. Ariadna Ediciones.

Evaluación e inclusión en la docencia universitaria: análisis de memorias de grado en tres universidades españolas

Guelman, Nicole*; Torres Soto, Ana**

*Universidad de Buenos Aires (Argentina) **Universidad de Murcia (España)

guelmannicole@gmail.com

Palabras clave: Evaluación del estudiante, competencia, universidad.

El presente trabajo analiza cómo se definen las prácticas de evaluación desde un enfoque por competencias en las memorias institucionales de títulos de grado y su reflejo en los procesos de inclusión del estudiantado. Se parte de dos premisas fundamentales: que la evaluación tiene consecuencias en los aprendizajes y trayectorias de los estudiantes (Zabalza y Lodeiro, 2019), y que un enfoque de evaluación formativa enfatiza su función como motor de inclusión (Perrenoud, 2015). El estudio, que se enmarca en el proyecto *PID2022-136372NB, Liderazgo Institucional para la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes y el Desarrollo del Engagement Universitario-LIECEDEU*, toma como referencia las ramas de conocimiento que presentan mayores tasas de abandono global en España (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2024): Ingeniería y Arquitectura, y Artes y Humanidades; en tres universidades españolas: Universidad de Córdoba, Universidad de Murcia y la Universidad de Santiago de Compostela.

Desde un enfoque cualitativo-interpretativo y una metodología de análisis documental, se examinaron 46 memorias de grado de dichas ramas en las tres universidades estudiadas. El análisis se estructuró en torno a las cuatro dimensiones clásicas de la evaluación: qué, cómo, para qué y quién/para quién se evalúa, a fin de identificar patrones comunes y singularidades institucionales y disciplinares.

Los resultados muestran la coexistencia de modelos tradicionales y formativos, que expresan las tensiones entre la función acreditativa y la función formativa de la evaluación. Si bien predominan formulaciones orientadas a la medición y acreditación de resultados, se identifican también referencias a prácticas que promueven la participación del estudiantado, la retroalimentación y la diversificación de instrumentos, aspectos que abren posibilidades para una evaluación más inclusiva y coherente con un enfoque por competencias. No obstante, la inclusión suele aparecer de manera implícita, vinculada a la adaptación de metodologías, más que como un principio pedagógico transversal.

Referencias

- Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. (2024). *Datos y cifras del sistema universitario español*.
<https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/detalle-publicacion/MICIU/Datos-y-cifras-del-Sistema-Universitario-Espanol0.html>
- Perrenoud, P. (2015). *La evaluación de los alumnos: De la producción de la excelencia a la regulación de los aprendizajes: Entre dos lógicas*. Colihue.
- Zabalza, M. Á., y Lodeiro Enjo, L. (2019). El desafío de evaluar por competencias en la universidad: Reflexiones y experiencias prácticas. *Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa*, 12(2), 29-46.

Entre desafíos y oportunidades: sistema de evaluación docente en Facultad de ingeniería

Hernández Hernández , Carola*

Benítez Restrepo, Milena**

*Universidad de Los Andes (Colombia); ** Universidad del Valle (Colombia)

Email de contacto (c-hernan@uniandes.edu.co)

Palabras clave: Evaluación del docente; Enseñanza superior; Educación de ingenieros.

Esta investigación surge en el campo de la evaluación docente en educación superior como una necesidad apremiante, desafiante y en muchas ocasiones no resuelta en las instituciones (Ramirez y Montoya, 2014). Se socializan los logros y desafíos de un sistema de evaluación docente diseñado e implementado por una Facultad de Ingeniería de Colombia. En 2016 la Universidad revisó y modificó el estatuto profesoral, proponiendo un nuevo sistema en el que, mediante ciclos de evaluación cada tres años, busca aportar mayor claridad en los procesos de desarrollo profesional en tres ejes de desempeño: docencia, investigación y desarrollo institucional. En 2018, la Facultad de Ingeniería aprueba su reglamento interno e inicia el primer ciclo de desempeños. Entre 2021 y 2024 se realizó el primer ciclo de evaluaciones. Esta investigación cualitativa empleó una encuesta y entrevistas semiestructuradas realizadas a profesores y profesores-administrativos que participaron en el diseño e implementación del sistema de evaluación docente con el fin de conocer sus percepciones sobre el mismo. Las categorías preestablecidas fueron logros y retos del sistema de evaluación. En el análisis emergió una categoría denominada “Percepción general de la evaluación”.

Los resultados muestran que el principal logro fue la implementación exitosa del sistema mediante el desarrollo de instrumentos y mecanismos que materializaron el estatuto en actividades y acciones concretas para evaluar a los 110 profesores de la facultad, organizados en 7 departamentos. El 85% de los profesores aprobó su evaluación y el sistema respetó la gran diversidad y heterogeneidad de la Facultad. El sistema colegiado, en el que la evaluación se realiza por pares y busca comprender y valorar el trabajo de los colegas, empieza a conformar una comunidad de práctica en la que se pueden tomar decisiones más adaptadas al contexto. Este proceso también permitió enriquecer las descripciones de las actividades y acciones que los profesores realizan en cada una de las dimensiones evaluadas.

Sin embargo, la percepción general de la evaluación por parte de los profesores es negativa, asociada ante todo a su alta autopercepción del logro y lo que deben ser sus resultados frente a estos procesos. Se evidenciaron tensiones asociadas a la falta de un proceso formal en 2018 que diera origen a un plan para el periodo que luego pudiera ser evaluado. También, frente a los roles de los evaluadores, sobre todo en los mecanismos de elección que consideran a las minorías en los departamentos y las tensiones internas. Finalmente, uno de sus grandes retos está en la construcción de criterios de evaluación que permitan tanto el mejoramiento del profesor como la rendición de cuentas de manera sensata en el contexto de la Facultad y que permitan que la evaluación cada tres años sea un proceso sostenible al movilizarse de una cultura de la evaluación como obtener resultados excelentes a procesos de mejora permanentes para el desarrollo profesoral.

Referencias

Ramírez Garzón, M. I., & Montoya Vargas, J. (2014). La evaluación de la calidad de la docencia en la universidad: Una revisión de la literatura. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 12(2), 77-95.

A Extensão Universitária como Estratégia de Responsabilidade Social e Inovação Curricular

Kampff, Adriana Justin Cerveira*;
Mentges, Manuir José*

*PUCRS (Brasil);
adriana.kampff@pucrs.br

Palavras-chave: Extensão universitária; Currículo; Responsabilidade social.

A responsabilidade social constitui princípio estruturante da universidade contemporânea, articulando ensino, pesquisa e extensão como dimensões indissociáveis para a formação integral dos acadêmicos e para a produção de conhecimento socialmente relevante. A implementação da Curricularização da Extensão no ensino superior brasileiro, regulamentada pela Resolução nº 7/2018 e pela Meta 12.7 do PNE, fortalece esse compromisso ao exigir a incorporação de, no mínimo, 10% da carga horária dos cursos de graduação em atividades extensionistas vinculadas a demandas reais da sociedade (Brasil, 2018).

Nesse contexto, a extensão universitária assume caráter metodológico e não apenas operacional, configurando-se como processo interdisciplinar, formativo e transformador. A inclusão da extensão nos currículos envolve o desenvolvimento de competências profissionais e socioemocionais por meio de vivências situadas, mediadas por projetos em parceria com organizações sociais, órgãos públicos, iniciativas comunitárias e setores produtivos. A prática extensionista, quando estruturada a partir de pedagogias ativas permite ao estudante identificar problemas complexos, dialogar com interlocutores sociais, analisar evidências, coproduzir soluções e avaliar seu impacto.

A partir das experiências analisadas na PUCRS, observa-se que a curricularização demanda ações institucionais integradas, incluindo planejamento pedagógico consistente, revisão dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs), definição de trilhas extensionistas progressivas, sistemas de registro e acompanhamento das atividades, formação contínua de docentes e mecanismos de avaliação que considerem tanto indicadores acadêmicos quanto de impacto social. A articulação das atividades extensionistas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS (ONU, 2025) reforça o alinhamento da formação universitária a pautas globais e a agendas territoriais de desenvolvimento. Os resultados iniciais apontam avanços significativos na qualificação da experiência formativa, no fortalecimento da interdisciplinaridade e na ampliação da interação dialógica universidade–sociedade (PUCRS, 2021).

Referências

- BRASIL. Ministério da Educação. Resolução nº 7. De 18 de dezembro de 2018. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei 13.005/2014. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, p. 49-50, 19 dez. 2018.
- ONU. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Brasília, 2025. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 15 mar. 2025.
- PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS). Política de extensão universitária PUCRS. Porto Alegre, 2021.

Alineación del currículo del Grado en Gestión de Empresas Hosteleras con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Leiras, Ana*; López-Quintela, Cristina*

*Universidade de Santiago de Compostela, Centro Superior de Hostelería de Galicia (España)

analeiras@cshg.es, anai.gomez.leiras@usc.es (autor de correspondencia)

Palabras clave: Educación; Industria Hotelera; Desarrollo Sostenible

La educación superior debe formar profesionales capaces de responder a los problemas sociales, ambientales y económicos de nuestra era. Esto es especialmente importante en titulaciones relacionadas con el sector turístico, uno de los que mayor impacto genera en la economía, el medioambiente y las comunidades locales. Las universidades deben transmitir conocimientos técnicos, pero también dotar al alumnado de competencias éticas que conecten la formación académica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Naciones Unidas, 2022).

El objetivo de esta investigación es evaluar el grado de alineación entre los resultados de aprendizaje de los grados en gestión de empresas turísticas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se toma como caso de estudio el recién implantado Grado en Gestión de Empresas Hosteleras del Centro Superior de Hostelería de Galicia (CSHG). Se realiza un análisis de contenido de los programas de cada asignatura de la titulación, determinando qué metas e indicadores de desarrollo integran explícitamente. Los hallazgos preliminares muestran una elevada representación de los ODS 4 (Educación de calidad), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 12 (Producción y consumo responsables) y 9 (Industria, innovación e infraestructura), junto a una presencia transversal del ODS 3 (Salud y bienestar) en las competencias relacionadas con la comunicación ética, el trabajo colaborativo y la gestión emocional del alumnado. Dichos resultados se comparan con los obtenidos en estudios internacionales (Khizar et al., 2023).

Se contribuye de este modo a visibilizar cómo la educación para el desarrollo sostenible puede integrarse de manera transversal en la enseñanza de la hostelería, reforzando la pertinencia social de la docencia y la coherencia institucional con la Agenda 2030.

Referencias

Naciones Unidas. (2022, 24 de mayo). *Objetivos y metas de desarrollo sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>

Khizar, H. M. U., Younas, A., Kumar, S., Akbar, A., & Poulouva, P. (2023). The progression of sustainable development goals in tourism: A systematic literature review of past achievements and future promises. *Journal of Innovation & Knowledge*, 8(4), 100442. <https://doi.org/10.1016/j.jik.2023.100442>

Inteligência Artificial Generativa na Prática Pedagógica: desafios, dificuldades e perspectivas formativas

Leopoldo Mercado, Luis Paulo

Universidade Federal de Alagoas (Brasil)

luispaulomercado@gmail.com

Oliveira Brito, Renato

Universidade Católica de Brasília (UCB)

renatoorios@gmail.com

Palavras-chave: Inteligência Artificial Generativa, Formação Continuada de Professores, Ensino Superior.

A incorporação da Inteligência Artificial Generativa (IAG) na prática pedagógica apresenta dificuldades e desafios significativos para professores, gestores e alunos, mas apresenta perspectivas promissoras para a educação, sendo um processo desafiador. É preciso superar as dificuldades iniciais da formação pedagógica para explorar o potencial da IAG na educação básica e nos processos formativos do ensino superior. Diagnóstico feito a partir do mapeamento da literatura e dados iniciais da utilização da IA na educação básica em escolas do Distrito Federal (Brasil) no âmbito da pesquisa “Sistema de Diagnóstico sobre Permanência do Aluno (SDPA) para Turmas do Ensino Fundamental – Anos Finais (FAPDF) trouxe subsídios para discutir a formação docente necessária para ensinar e aprender utilizando IAG na educação básica. O trabalho aborda a incorporação e utilização da IAG nos processos educativos e sua articulação com a formação docente, analisando os desafios, dificuldades e perspectivas formativas envolvendo pensamento crítico e apresenta proposta formativa voltada para professores formadores de futuros professores no contexto do ensino superior (licenciaturas e pós-graduação). A formação proposta tem como objetivos: apropriar a IAG nos processos formativos e sua incidência no currículo; compreender como a IAG pode auxiliar o processo de ensino e aprendizagem; elaborar projetos didáticos incorporando IAG na prática pedagógica; aplicar metodologias utilizando IAG na sala de aula. Os conteúdos trabalhados na formação enfocarão: segurança e privacidade dos dados; personalização da aprendizagem utilizando IAG; ética do uso da IAG no currículo; elaboração de atividades integrando IAG; avaliação de fontes, ensinando os alunos a analisar a confiabilidade das informações geradas por IAG; integração da IAG no planejamento e na prática pedagógica; criação de conteúdos multimídias com IAG, como vídeos, apresentações e infográficos que

podem tornar os projetos mais envolventes e informativos; construção de sequências didáticas utilizando IAG. A formação proposta será implementada no Curso de Pedagogia, no Mestrado em Educação e no Doutorado em Ensino da Rede Nordeste de Ensino – Polo Maceio na oferta acadêmica de 2026 e trará evidências da viabilidade da aplicação da proposta, conhecimento e exploração de recursos da IAG para personalizar a aprendizagem e gerar prática inovadoras incorporando a IAG.

Referencias

- Anderson, A. (2010). Combating climate change through quality education. Brookings.
- Bangay, C. y Blun, N. (2010). Education responses to climate change and quality: two parts of the same agenda? *International Journal of Educational Development*. 30,359-368.
- Cardeñas, J. (2025). *La educación para el cambio climático en la escuela: un imperativo en la acción climática: como herramienta de mitigación territorial. Anais do XII*
- Faria, D.; Ramos, M. y Coltr, P. (2021). *Sequência didática como estratégia para ensino sobre mudanças socioambientais relacionados às mudanças climáticas*. Terrae

A videoaula no ensino de estatística numa perspectiva da teoria cognitiva da aprendizagem multimídia

Lessa, Dionei de Souza*;

Machado, Álvaro Lima**

*Universidade Federal de Sergipe (Brasil);

**Universidade do Estado da Bahia (Brasil)

dioneiless@gmail.com

Palavras-chave: Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia; Videoaulas; Ensino Superior.

Este estudo apresenta resultados de uma investigação realizada na docência universitária sobre o uso de videoaulas produzidas segundo a Teoria Cognitiva da Aprendizagem Multimídia (TCAM). Embora amplamente difundidas, videoaulas não garantem, por si só, aprendizagem significativa (Clark & Mayer, 2016). A TCAM (Mayer, 2009; 2021) oferece princípios capazes de aprimorar o design de materiais audiovisuais, favorecendo compreensão, foco e retenção.

O objetivo da investigação foi analisar como videoaulas fundamentadas na TCAM impactam a aprendizagem no componente curricular Estatística. Adotou-se uma pesquisa quase-experimental, com abordagem quantitativa e qualitativa. Participaram 39 estudantes de três cursos de uma universidade pública federal, distribuídos em dois grupos pareados: o grupo 1 assistiu a uma videoaula desenvolvida com base nos princípios da TCAM, enquanto o grupo 2 foi exposto a uma videoaula criada intencionalmente em desacordo com tais princípios. A coleta de dados incluiu testes de desempenho, questionários de percepção e observação não participante.

Os resultados evidenciam que o grupo 1 apresentou aumento médio de 35% na proporção de acertos entre o pré-teste e o pós-teste, indicando maior compreensão conceitual, clareza narrativa e engajamento. Já o grupo 2 registrou crescimento de apenas 8%, sugerindo limitações no processamento da informação. A análise qualitativa reforçou tais achados: no grupo 1, emergiram percepções de clareza, organização e apoio ao raciocínio; no grupo 2, destacaram-se relatos de sobrecarga informacional e dispersão atencional.

Conclui-se que videoaulas produzidas de forma intencional, alinhadas a princípios cognitivos, potencializam a aprendizagem, reduzem esforços desnecessários da memória de trabalho e favorecem tanto a compreensão quanto a retenção (Moreno & Mayer, 2007). Como contribuição, o estudo

apresenta um guia pedagógico baseado em evidências para orientar docentes na criação de videoaulas mais eficazes e cognitivamente otimizadas.

Referências

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2016). *E-learning and the science of instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning*. Wiley.

Mayer, R. E. (2009). *Multimedia learning* (2. ed.). Cambridge University Press.

Mayer, R. E. (2021). *Multimedia learning* (3. ed.). Cambridge University Press.

Moreno, R., & Mayer, R. E. (2007). Interactive multimodal learning environments. *Educational Psychology Review*, 19(3), 309–326.

A dimensão pedagógica da coreografia institucional na Educação a Distância: desafios de avaliação e institucionalização no Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pernambuco

Marafante Sá, Georgina*;

Bernárdez Gómez, Abraham**;

Soares Padilha, Maria Auxiliadora***

*Universidade de Vigo / Espanha;

** Universidade de Vigo / Espanha;

*** Universidade de Federal de Pernambuco / Brasil;

georgina.marafante@gmail.com

Palavras – chave: Educação a distância; Avaliação da aprendizagem; Inovação pedagógica.

A Educação a Distância (EaD) consolidou-se como uma estratégia de democratização do Ensino Superior no Brasil, alinhada à Agenda 2030 da ONU a ao ODS 4, que defende educação inclusiva e de qualidade. (ONU, 2015; UNESCO, 2019). Apesar dos avanços, permanecem desafios quanto à avaliação da aprendizagem e à institucionalização das práticas pedagógicas. Este estudo analisa a dimensão pedagógica da coreografia institucional expressa no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), buscando compreender como os princípios pedagógicos do curso se traduzem nas práticas e estruturas institucionais da EaD. O conceito de coreografia institucional (Zabalza & Cerdeiriña, 2022) possibilita interpretar a articulação entre docentes, estudantes e conteúdos, evidenciando que a prática pedagógica resulta da dinâmica institucional e não apenas da ação individual. A pesquisa, documental e qualitativa, baseou-se no PPC e em dados do SIGAA/UFPE. Esses dados indicam que o curso a distância forma anualmente mais estudantes que o presencial, reforçando a relevância da modalidade. Os resultados mostram coerência do PPC com as diretrizes nacionais e com os ODS 4 e 10. Contudo, identificaram-se fragilidades nos processos avaliativos, ainda prescritivos e pouco integrados, além de institucionalização parcial da EaD, marcada pela ausência de mecanismos de acompanhamento pedagógico e de formação docente continuada. A análise aponta caminhos para fortalecer avaliações formativas e consolidar a EaD como espaço de inovação, inclusão e qualidade no ensino superior.

Referências

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.

ONU. (2015). *Transformando nosso mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável*. Organização das Nações Unidas.

Zabalza, M. A., & Cerdeiriña, M. A. Z. (2022). *Coreografías didácticas institucionales y calidad de la enseñanza*. *Linhas Críticas*, 25, e24586.

A Perceção dos Docentes sobre a Utilização do Vídeo Self-Modelling no Ensino de Enfermagem: Inovação Pedagógica

Marques, Goreti*

Conceição, Ana Paula**

Guimarães, Ana***

Martins, Joana****

*Santa Maria Health School (Portugal)/RISE-Health (Portugal)

** Santa Maria Health School (Portugal)/RISE-Health (Portugal)

***Santa Maria Health School (Portugal)

****Santa Maria Health School (Portugal)

goreti.marques@santamariasaude.pt

ana.paula@santamariasaude.pt

ana.guimaraes@santamariasaude.pt

joana.martins@santamariasaude.pt

Palavras chave: Vídeo Self-Modelling; Enfermagem; Inovação Pedagógica.

O projeto ClinicalModelling (n.º 101111665) propõe uma abordagem inovadora para integrar tecnologias emergentes no ensino de competências práticas na área da saúde. A metodologia combina óculos inteligentes, simulação clínica e vídeo *self-modelling*, permitindo a gravação do desempenho de estudantes de enfermagem durante procedimentos simulados e a sua posterior revisão crítica. Este processo facilita a identificação de pontos fortes e áreas de melhoria, promovendo a autoeficácia, a aprendizagem autorregulada e o desenvolvimento de competências técnicas e socioemocionais.

O objetivo do estudo foi explorar as perceções de docentes de enfermagem relativamente à utilidade, benefícios, limitações e aplicabilidade da metodologia vídeo *self-modelling*, bem como avaliar o impacto na performance dos estudantes em dois contextos de prática: suporte básico de vida e instrumentação cirúrgica. Para o efeito, foi elaborado um questionário na plataforma *Microsoft Forms*, aplicado aos docentes presentes durante as sessões, com o objetivo de recolher dados sociodemográficos e perceções sobre a utilidade, benefícios, desafios, aplicabilidade em diferentes áreas de treino,

recomendação para integração em unidades curriculares e melhorias observadas na execução dos procedimentos.

A análise dos resultados revelou que os docentes ($n = 7$) consideram a metodologia pertinente, destacando a sua utilidade na autorreflexão, no desenvolvimento do pensamento crítico, na consolidação da confiança técnica e na preparação para contextos de prática reais. Entre os principais benefícios salientaram-se a maior retenção de atenção, o aumento da motivação dos estudantes, a avaliação objetiva da aprendizagem, a personalização do ensino e a promoção de estratégias de aprendizagem autónoma. As limitações apontadas incluíram o conforto dos óculos, o custo do equipamento, a necessidade de formação específica e o tamanho das turmas. A metodologia foi recomendada para integração em unidades curriculares orientadas para o desenvolvimento de competências técnicas. Os docentes reportaram melhorias na performance dos estudantes, nomeadamente maior precisão, redução do tempo de execução, melhor organização do procedimento e aumento da consciência crítica sobre as próprias ações.

A metodologia de *vídeo self-modelling* constitui uma estratégia pedagógica promissora, ao articular de forma consistente a tecnologia com a pedagogia, favorecendo a aprendizagem autónoma, a reflexão crítica e o desenvolvimento contínuo de competências técnicas. As perceções dos docentes reforçam o seu valor pedagógico, salientando não apenas a sua eficácia na consolidação de aprendizagens, mas também o seu contributo para o aumento da autorregulação, da autoconsciência do desempenho e da responsabilização do estudante pelo seu próprio processo formativo. O potencial de aplicação desta metodologia em diversas unidades curriculares evidencia a sua versatilidade e adequação a diferentes contextos de ensino-aprendizagem.

Referências Bibliográficas

- Al-Gharibi, K. A., Schmidt, N., & Arulappan, J. (2021). Effect of Repeated Simulation Experience on Perceived Self-efficacy among Undergraduate Nursing Students. *Nurse Education Today*, 106, 105057. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105057>
- Calubayan, L. D., & Ofrin, D. O. (2023). Video Self-Modelling as an Interactive Learning Tool in enhancing Student's Engagement in Physical Activity. *International Journal of Multidisciplinary*, 4(6), 2117–2130. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.04.06.34>
- Dodson T. M. (2023). Use of Expert Modeling Videos in Undergraduate Nursing Education: A Systematic Review. *The Journal of Nursing Education*, 62(2), 89–96. <https://doi.org/10.3928/01484834-20221213-04>

- Hung, C., C., Kao, H.-F. S., Liu, H.-C., Liang, H.-F., Chu, T.-P., & Lee, B.-O. (2021). Effects of simulation-based learning on nursing students' perceived competence, self-efficacy, and learning satisfaction: A repeat measurement method. *Nurse Education Today*, 97(97), 104725. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104725>
- Lauermann, F., & Hagen, I. (2021). Do teachers' perceived teaching competence and self-efficacy affect students' academic outcomes? A closer look at student-reported classroom processes and outcomes. *Educational Psychologist*, 56(4), 1–18. <https://doi.org/10.1080/00461520.2021.1991355>
- Maenhout, G., Billiet, V., Sijmons, M., & Beeckman, D. (2021). The effect of repeated high-fidelity in situ simulation-based training on self-efficacy, self-perceived leadership qualities and team performance: A quasi-experimental study in a NICU-setting. *Nurse Education Today*, 100, 104849. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.104849>
- Koçan, S., Kulakaç, N., Aktuğ, C., & Demirel, S. (2024). The Effect of Video-Based Simulation Training on Nursing Students' Motivation and Academic Achievement. *CIN: Computers, Informatics, Nursing*, 42(6), 440-447. <https://doi.org/10.1097/cin.0000000000001117>

COIL como estrategia pedagógica para fomentar la investigación colaborativa internacional en educación superior

Martinez - Hague, Paloma¹

pmartinezh@pucp.edu.pe

Benetti Tonani Tosta, Kelly Cristina²

kellycbenetti@gmail.com

Lopez Dalmau, Marcos Baptista³

professordalmau@gmail.com

Merino Braga, Gonzalo Rafael⁴

gmerinob@pucp.edu.pe

Scoz Mendes, Monica⁵

monica.scoz@ufsc.br

Palabras clave: Collaborative Online International Learning (COIL), internacionalización, investigación colaborativa

La internacionalización del currículo en América Latina aún presenta barreras como la desigualdad en el acceso a programas de movilidad estudiantil y docente (De Wit, 2005; Gaytán-Oyarzun et al., 2022). Frente a esta situación, el modelo de Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea (COIL, por sus siglas en inglés) se presenta como una propuesta pedagógica innovadora, que facilita experiencias interculturales y aprendizajes conjuntos, sin necesidad de movilidad física (Błach & Klimontowicz, 2024; Crawford et al., 2021). Esta comunicación expone la experiencia desarrollada entre tres universidades latinoamericanas — la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) y la Universidade Federal de Fronteira do Sul (UFFS)— durante el 2024 cuando se diseñó e implementó un curso de investigación colaborativo internacional centrado en temas de gestión del talento (Goto & Gutiérrez-Gómez, 2023).

Este curso, diseñado e impartido por cinco docentes de pregrado y posgrado, contó con la participación de 25 estudiantes organizados en equipos binacionales. Cada equipo llevó adelante investigaciones aplicadas sobre

¹ Pontificia Universidad Católica del Perú.

² Universidade Federal de Fronteira do Sul.

³ Universidade Federal de Santa Catarina.

⁴ Pontificia Universidad Católica del Perú.

⁵ Universidade Federal de Santa Catarina.

atracción y/o retención del talento en pequeñas empresas de sus respectivos países. Este curso se diferencia de otras experiencias COIL pues su enfoque principal fue la generación de conocimiento latinoamericano sobre la gestión de personas a través de la investigación académica, en este proceso el curso fomenta el desarrollo de habilidades globales como son el pensamiento crítico, la comunicación intercultural y el trabajo colaborativo (Goto & Gutiérrez-Gómez, 2023; Hackett et al., 2023).

El curso fue planificado, diseñado e implementado de manera conjunta por el equipo de docentes, quienes definieron una temática común - la atracción y retención del talento para posteriormente desarrollar un marco teórico que permitió integrar enfoques y prácticas de ambas realidades nacionales (Duque-Rengel et al., 2024).

El análisis final de la experiencia y los resultados de las investigaciones de los equipos binacionales demuestran que la metodología COIL es un instrumento importante no solo para la educación multicultural sino para generar investigación y conocimiento desde miradas internacionales; al mismo tiempo que permite fortalecer el desarrollo académico de los estudiantes desarrollando competencias esenciales para el entorno global como son la gestión del tiempo, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la capacidad de trabajar en equipos diversos (Al-Fattal, 2025; Błach & Klimontowicz, 2024; Crawford et al., 2021). Por el lado de los docentes, el trabajo colaborativo fortaleció las redes académicas y permitió aprender sobre realidades y teorías contextualizadas a cada país. Complementariamente, las encuestas aplicadas a los estudiantes resaltaron el valor de aplicar lo aprendido en escenarios reales y el aprendizaje intercultural (Harris & Seo, 2023).

En suma, esta experiencia permitió constatar que el modelo COIL trasciende su función inicial de estrategia de internacionalización, posicionándose como una herramienta pedagógica de gran potencial (Rodrigues, 2023; Gaytán-Oyarzun et al., 2022; Błach & Klimontowicz, 2024).

Referencias

- Al-Fattal, A. (2025). Marketing across cultures. In K. E. Chapman & D. E. Beard (Eds.), *Power of one: Theories, strategies, and case studies in internationalizing the student experience*. Available at <https://open.lib.umn.edu/powerofone/>
- Błach, J., & Klimontowicz, M. (2024). COIL method in economic higher education – the stakeholders' perspective. *Proceedings of the European Conference on Innovation and Entrepreneurship, ECIE*, 19(1), 99–109. <https://doi.org/10.34190/ecie.19.1.2583>

- Crawford, I., Fowler, J., Doscher, S., & Haug, E. (2021). Enhancing global learning and intercultural competence through VE/COIL: lessons from the field. <https://rgu-repository.worktribe.com/output/1405829>
- De Wit, H. (2005). Educación superior en América Latina: la dimensión internacional. Mayol Ediciones.
- Duque-Rengel, V. K., Túnñez-López, J. M., & Mazza, B. (2024). Employer branding su abordaje en Iberoamérica: Tendencias a partir de un análisis bibliométrico. *Revista Venezolana De Gerencia*. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.29.105.10>
- Gaytán-Oyarzun, J. C., Cravioto-Torres, R., Meza, E. Y. M., & Zarco, E. O. (2022). La implementación de la metodología Coil, como estrategia para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje y la movilidad académica y estudiantil en la modalidad virtual. *Revista de innovación y buenas prácticas docentes*, 11(1), 141-149.
- Goto, K., & Gutiérrez-Gómez, Y. Y. (2023). Research Globally, Learn Globally: An Innovative Course-based Research Project through Collaborative Online International Learning (COIL) Among Nutrition Students From American and Mexican Universities. *Pedagogy in Health Promotion*, 10(1), 56–62. <https://doi.org/10.1177/23733799231214960>
- Hackett, S. Janssen, J. Beach, P. Perreault, M. Beelen, J. Tartwijk, J. V. (2023). The effectiveness of Collaborative Online International Learning (COIL) on intercultural competence development in higher education. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*. <https://link.springer.com/article/10.1186/s41239-022-00373-3>
- Harris, J., & Seo, M. (2023). Cultivating collaborative online international learning (COIL) experiences for undergraduate health educators in the classroom. *Education and New Developments*. <https://doi.org/10.36315/2023v2end112>
- Rodrigues, F. de A. A. (2023). Perspectivas de la Metodología (Coil) Aprendizaje Colaborativo Internacional en línea entre Universidades. *Ciencia Latina*, 7(2), 3016–3029. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5548

Revolucionando el Aprendizaje: Flipped Learning en la Formación en Gestión

Martinez - Hague, Paloma⁶

pmartinezh@pucp.edu.pe

Palabras clave: Flipped classroom (aula invertida); Active learning (aprendizaje activo); Educational technology (tecnología educativa)

El objetivo general del proyecto fue: “Optimizar la enseñanza y el aprendizaje del curso de Comportamiento Organizacional de la Facultad de Gestión y Alta Dirección (FGAD) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) mediante la implementación de la metodología Flipped Learning, fomentando el aprendizaje autónomo, la aplicación práctica del conocimiento y la integración de herramientas digitales”. El proyecto buscó desarrollar competencias clave para gestores, alineadas con los diferentes estilos de aprendizaje y la diversidad de habilidades; esto con el fin de responder a diversos objetivos institucionales y a las exigencias de la acreditación con el European Foundation for Management Development (EFMD).

De acuerdo con los resultados del curso y con la información de la encuesta a los estudiantes, el objetivo planteado se logró: el 87.5 % reconoció que la estructura del curso les permitió aprender de manera más efectiva e indicaron que la metodología flipped los motivó a dar lo mejor de sí mismos; también reconocieron que la estructura del curso les permitió aprender de manera más efectiva. De la misma manera, el 93.7 % resaltó que el curso y la metodología ayudaron a adquirir habilidades valiosas para su empleabilidad; el 100 % de los estudiantes estuvo de acuerdo y completamente de acuerdo en que la metodología del curso apoyó la mejora de su capacidad de análisis y toma de decisiones en el contexto organizacional; y el 90.7 % lo hizo con sus habilidades de trabajo en equipo.

La educación en gestión requiere enfoques centrados en el estudiante, aprendizaje autónomo e integración de tecnología. Estos son aspectos que la metodología flipped facilita (El-Bassiouny & El-Naggar, 2023; Buil-Fabregá et al., 2019). La metodología propone una experiencia de aprendizaje más autónoma y participativa, donde los estudiantes interactúan con el contenido fuera del aula a través de recursos digitales y utilizan el tiempo presencial en clase para actividades interactivas y resolución de problemas, lo que mejora el compromiso, el pensamiento crítico y los resultados de aprendizaje (Wagner et al., 2024; Wang

⁶ Pontificia Universidad Católica del Perú.

et al., 2024). Este diseño permitió enfocar el tiempo en el aula en trabajar aplicaciones prácticas de los temas del curso, sobre la base de lo aprendido antes de las sesiones. Se priorizaron actividades como el análisis de casos, discusiones críticas y trabajo colaborativo. Estas actividades impulsaron el desarrollo de competencias clave para la empleabilidad de gestores, como son el pensamiento crítico, la comunicación efectiva y el liderazgo (Fiqri et al., 2024; Wagner et al., 2024). Complementariamente, el rediseño del curso también buscó responder a la diversidad de estilos de aprendizaje y necesidades individuales de los estudiantes. Además, la combinación de actividades fuera del aula en espacios digitales y actividades presenciales facilitó la personalización del aprendizaje, beneficiando a estudiantes con distintos estilos de aprendizaje (Nazarieh et al., 2024).

La investigación analiza el proceso de este proyecto, identificando: (a) la base teórica para su desarrollo; (b) los elementos más críticos para el diseño e implementación; (c) el impacto en el aprendizaje; (d) los cambios en el rol de docentes; (e) las competencias desarrolladas; y (f) los principales logros, dificultades y lecciones aprendidas.

Finalmente, presenta una propuesta de pasos a seguir para implementar la metodología de Flipped Learning en diversos cursos.

Referencias

- Buil-Fabregá, M., Martínez Casanovas, M., Ruiz-Munzón, N., & Filho, W. L. (2019). Flipped classroom as an active learning methodology in sustainable development curricula. *Sustainability*, 11(17), 4577.
- El-Bassiouny, N., & El-Naggar, D. H. (2023). Flipped classroom application in an advanced research methods course: Insights from social cognitive theory and self-determination theory. *The International Journal of Management Education*. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100881>
- Fiqri, R. D., Prihantoro, C. R., & Sugiyanta, L. (2024). Flipped Classroom Learning Model Using a Digital Self-Learning Network Infrastructure Administration. 1(3), 33–40. <https://doi.org/10.62872/2xf9eb85>
- Nazarieh, M., Delzende, M., & Beigzadeh, A. (2024). Flipped learning in medical education: Enhancing engagement through innovative pedagogy. *Research and Development in Medical Education*, 13, 20. <https://doi.org/10.34172/rdme.33258>
- Wagner, M., Gegenfurtner, A., & Urhahne, D. (2024). Effectiveness of Flipped Classrooms. 225–240. <https://doi.org/10.4324/9781003386131-22>
- Wang, W., Abdullah, S. M., & Puah, C. (2024). Improving Vocational and Technical Education: Comparing Flipped and Traditional Classrooms'

Impact on Learning Performance in Management Courses. *Journal of Education and Learning*, 14(1), 132. <https://doi.org/10.5539/jel.v14n1p132>

Aprendizaje-Servicio en el Grado en Educación Infantil: enfoque de la Educación para la Ciudadanía Global

Cotelo-Guerra, María-Dolores; Méndez- García, Rosa-María; Espiñeira-Bellón, Eva- María
Universidade da Coruña (España)
Email de contacto: rosa.mendez@udc.es

Palabras clave: Aprendizaje-Servicio; ciudadanía global; educación infantil.

Introducción

La LOMLOE (2020) plantea incorporar la educación para la ciudadanía global (ECG) en la enseñanza obligatoria y en la formación docente en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Se entiende que la Educación Infantil no debe quedar al margen de esta encomienda y se hace necesario establecer propuestas metodológicas y didácticas que puedan orientar al profesorado y favorecer su impulso en esta etapa.

Contexto

La Universidade da Coruña (UDC) mediante su Plan Estratégico 2022-2026, define como objetivo dentro del área estratégica de responsabilidad social y sostenibilidad, posicionar la UDC como una universidad con identidad propia que impulsa el cambio social, la cultura y lengua gallegas, y la paz y la solidaridad entre los pueblos para una ciudadanía global. En este contexto, el Aprendizaje-Servicio (ApS) se presenta como una estrategia clave al combinar aprendizaje curricular y servicio comunitario, favoreciendo la responsabilidad social universitaria de formar personas competentes (Santos et al., 2020).

Desarrollo de la experiencia

Desde el curso 2023-2024 el alumnado del Grado en Educación Infantil de la UDC participa a través de 5 materias de 1º curso en un Proyecto interdisciplinar de ApS cuyo objetivo es llevar el enfoque de la ECG a las aulas de infantil a través de una propuesta didáctica. Hasta el momento, participaron 286 alumnos/as universitarios/as y colaboraron 49 centros educativos.

El alumnado profundiza en el enfoque de la ECG y los ODS, analiza diferentes problemáticas ecosociales con la ONGD Entreculturas; diseña un material y una propuesta didáctica transformadora para aulas infantiles; elabora pósters, evalúa todo el proceso y realiza propuestas de mejora. Las propuestas didácticas diseñadas se han centrado en 8 ODS y en diferentes temáticas como la

resolución pacífica de conflictos, la multiculturalidad o el medio ambiente, entre otras.

Conclusiones

La valoración global del proyecto es altamente positiva. El profesorado de los centros educativos destaca la pertinencia de la organización de las actividades, la motivación y el entusiasmo del alumnado, el aprendizaje significativo y deseo de continuidad y la adecuada adaptación del alumnado universitario. Para el alumnado universitario, la experiencia resultó integral, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales y un primer contacto con la práctica docente.

Referencias

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. BOE núm. 340, de 30 de diciembre de 2020, pp. 122868 a 122953.

Santos Rego, M.A., Lorenzo Moledo, M. y Mella Núñez, I. (2020). *El aprendizaje-servicio y la educación universitaria. Hacer personas competentes*. Octaedro.

Universidade da Coruña (2020). *Plan Estratégico 2022-2026. Por un futuro sustentable*. Universidade da Coruña.

De la cocina al aula: un proyecto interdisciplinar de Aprendizaje-Servicio para transformar la docencia universitaria

Moltó Berenguer, Julia*

Font Escamilla, Alicia,

Fernández Poyatos, Dolores

Feliu Albadalejo, Ángeles

García Espinosa, Silvia

Ortuño García, Núria

*Universidad de Alicante (España)

Julia.molto@ua.es

Palabras clave: Aprendizaje servicio; Enfoque interdisciplinario; Desarrollo sostenible

El presente trabajo da continuidad al proyecto “Gastronomía con Conciencia: Héroes con Delantal”, financiado en la convocatoria de Proyectos de Aprendizaje-Servicio 2024–2025 por la Universidad de Alicante. Con el fin de visibilizar sus resultados, se elaboró un vídeo disponible en YouTube: https://youtu.be/2iEpm4KdE_k. En la convocatoria 2025–2026 se ha obtenido nuevamente financiación para desarrollar el proyecto “Gastronomía con Conciencia II: Innovación y Solidaridad en Acción”.

La iniciativa promueve la creación de sinergias y la transferencia de conocimiento entre disciplinas, integrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A través de una colaboración interdisciplinaria, el proyecto se implementa en tres asignaturas: Equipos e instalaciones de cocina y Comunicación en Gastronomía (Grado en Gastronomía y Artes Culinarias – GAC) y Gestión integrada y seguridad industrial (Máster en Ingeniería Química – MIQ).

El proyecto atiende la necesidad de mejorar los procesos de la entidad sin ánimo de lucro Alicante Gastronómica Solidaria (AGS), que semanalmente elabora y distribuye alrededor de 4.000 menús para personas en situación de vulnerabilidad. El equipo docente está formado por profesoras de ingeniería química, comunicación y psicología social, junto con una persona en la categoría de personal investigador (PI).

El alumnado del GAC participa en la creación de platos, protocolos de conservación y manipulación, aplicando fundamentos teórico-prácticos de la comunicación gastronómica y elaborando un diario de campo y propuestas de

mejora. Por su parte, el alumnado del MIQ implementa herramientas de Lean Manufacturing y aplica normas ISO y APPCC, diseñando estrategias que optimizan la eficiencia y sostenibilidad en AGS mediante la reducción de desperdicios.

La metodología de aprendizaje-servicio permite “aprender haciendo”, favoreciendo un aprendizaje significativo basado en la resolución de problemáticas reales. Este enfoque impulsa en el alumnado actitudes como la empatía, la resiliencia y la proactividad, además de competencias profesionales vinculadas al trabajo en equipo, la comunicación y la innovación. Investigaciones recientes destacan que el ApS favorecen la adquisición de competencias cívicas y el compromiso social del alumnado universitario, reforzando la conexión entre aprendizaje académico y responsabilidad comunitaria (Hawes et al., 2021).

Entre los resultados previstos se incluye una exposición fotográfica que se presentará durante el Mes Cultural de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, como muestra del compromiso universitario con la sostenibilidad, la innovación y la solidaridad.

Referencia

Hawes, J. K., Tonkin, H., & Deardorff, D. K. (2021). Global service-learning: A systematic review of principles and practices. University of Michigan, Center for Research on Learning and Teaching. <https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/171267>

Docência nos caminhos ribeirinhos amazônicos: aprimorando a formação em Enfermagem

Monteiro, Leslie Bezerra*;
Rebouças, Cristiana Brasil de Almeida*;
Neto, Abilio Torres dos Santos*;
Lima, Rayanne Branco dos Santos **;
Saldanha, Zélia de Oliveira**;
Oliveira, Paula Marciana Pinheiro***;
Brito, Livia Karoline Torres***;
Soares, Jamille Felismino Vasconcelos***;
Sousa, Isabelle e Silva***;
Pinto, Cristina Barroso****;

*Universidade Federal do Ceará (Brasil);

**Faculdade Adventista da Amazônia (Brasil);

***Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil)

**** Escola Superior de Enfermagem do Porto (Portugal)

professor.lesliemonteiro@gmail.com

Palavras chave: Populações vulneráveis; Prática do docente de enfermagem; Amazônia

A diversidade amazônica molda identidades e formas de cuidar, exigindo que a formação em Enfermagem desenvolva competências interculturais para um cuidado sensível ao contexto local. Nesse cenário, a extensão universitária fortalece a integração ensino-serviço-comunidade e impulsiona práticas pedagógicas inovadoras. **Trata-se** de um estudo descritivo e qualitativo realizado em outubro de 2024, por meio de ações extensionistas com comunidades ribeirinhas do baixo Rio Moju, no Pará, Brasil. Participaram aproximadamente 30 pessoas, incluindo docentes e acadêmicos de Enfermagem de uma faculdade privada da Amazônia, além de médicos, dentistas e assistentes sociais, em parceria com o Projeto Luzeiros, da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. As atividades foram desenvolvidas a bordo da lancha Luzeiro XXIX, servindo como base para ações multiprofissionais voluntárias. A atividade permitiu a construção de quatro contribuições formativas: (1) **sensibilidade intercultural docente:** a vivência em cenários socioculturalmente diversos demandou escuta ampliada, valorização dos saberes locais e revisão de referenciais pedagógicos; (2) **ressignificação curricular:** a articulação da teoria e prática em contexto não convencional evidenciou lacunas da formação

tradicional e a necessidade de integrar conteúdos que dialoguem com realidades amazônicas; (3) **inovação pedagógica**: o docente reorganizou estratégias de ensino com base na problematização, aprendizado experiencial e construção coletiva do cuidado; (4) **consciência crítica sobre desafios formativos**: dificuldades de acesso, vulnerabilidades sociais e demandas próprias do território reforçaram a importância de políticas acadêmicas que consolidem a extensão como eixo estruturante da formação. **Portanto**, a extensão mostrou-se potente para uma formação crítica e sensível ao contexto amazônico. A imersão territorial ampliou reflexões curriculares, fortaleceu práticas pedagógicas inovadoras e reafirmou o papel do docente como agente transformador.

Referência

Sicsú, L. S., Rapozo, P., & Santos, E. A. (2021). Ethos amazônida: A poiésis dialógica identitária ribeirinha. *Noca – Revista Amazônia*, 9(3), 59–69. <https://doi.org/10.18542/nra.v9i3.11718>

Análisis de la oferta de Doble Grado a nivel nacional e internacional: oferta, estructura académica, retos y posibilidades

Moreno Oliver, Verónica; Urgel Cantalejo, Keysha; Rodríguez Santos, Patricia
Universidad Pompeu Fabra (España)
veronica.moreno@upf.edu

Palabras clave: Organización de la educación; Planificación educativa; Estudios universitarios

Introducción

Tras la educación obligatoria, el estudiantado puede seguir su formación a través de la educación superior (Corominas, A., & Sacristán, V. 2019), eligiendo la disciplina en la que quiere profundizar, así como la modalidad y organización académicas (Duche Pérez et al., 2020). Entre las diferentes opciones aparecen los dobles grados, que permiten integrar de manera estructurada dos titulaciones en un único itinerario académico (Pedroza Flores, 2006). El objetivo de este trabajo es entender qué combinaciones existen y cuales resultan más exitosas desde diferentes puntos de vista tanto en el territorio catalán, español como internacional.

Desarrollo

El trabajo presenta una síntesis de estructuras curriculares, requisitos de acceso, duración, distribución de créditos, etc. de dobles grados que se ofertan en universidades del territorio nacional e internacional, así como las tendencias comunes, modalidades más consolidadas y oportunidades potenciales para el diseño de nuevas combinaciones interdisciplinares con base en ingeniería.

Como resultados más relevantes destacar que:

- La mayoría de combinaciones en universidades estatales incluyen la ingeniería desde una orientación técnica como aplicada a la gestión, el emprendimiento, las ciencias de la vida o la creatividad digital. Estas opciones se están consolidando como herramientas estratégicas para formar perfiles híbridos y adaptativos en contextos profesionales cada vez más complejos.
- En el ámbito internacional destaca la combinación de estudios en ingeniería con medicina, así como otros que combinan la ingeniería con ciencias de la vida, derecho, economía, humanidades, políticas públicas, etc.

Conclusiones

El análisis llevado a cabo pone de relieve la creciente consolidación de los dobles grados como una respuesta estratégica a la demanda de perfiles profesionales híbridos, capaces de integrar saberes técnicos con competencias transversales en ámbitos como la salud, la comunicación, la economía, el derecho o las ciencias sociales. Esta tendencia, observada tanto en el sistema universitario español como en instituciones internacionales, se inscribe dentro de un paradigma formativo más flexible, orientado a la interdisciplinariedad y a la adaptabilidad frente a los desafíos de un mundo profesional cada vez más complejo.

Referencias

- Corominas Subias, A., & Sacristán Adinolfi, V. (2019). *Grados universitarios ¿cuántos y cuáles?: análisis de la oferta de estudios de grado en las universidades públicas y privadas españolas.*
- Pérez, A. D., Jaime, M., Montesinos, M., & Tomaylla, Y. (2020). La transición y el proceso de adaptación a la universidad en estudiantes universitarios: una revisión integrativa de la literatura. *Revista Inclusiones*, 244-258.
- Flores, R. P. (2006). La interdisciplinariedad en la universidad. *Tiempo de educar*, 7(13), 69-98.

**Luces y sombras en la formación de posgrado docente en la UNL:
análisis de la producción académica de la Maestría en Docencia
Universitaria y el Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales**

*Odetti, Héctor Santiago

*Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Facultad de Humanidades y Ciencias

Argentina

hodetti@fbc.unl.edu.ar

Palabras clave: Formación Docente de Posgrado; Docencia Universitaria; Calidad Educativa.

La formación de posgrado orientada a la docencia universitaria en la Universidad Nacional del Litoral constituye un ámbito estratégico para revisar los vínculos entre currículo, innovación pedagógica y calidad educativa, en sintonía con perspectivas críticas de la formación docente que resaltan la autonomía profesional y la reflexión situada (Freire, 2011). Este trabajo analiza de manera integrada las tesis producidas en dos posgrados: la Maestría en Docencia Universitaria, con 103 egresados/as a julio de 2025, y el Doctorado en Educación en Ciencias Experimentales, con 22 graduados/as y un crecimiento sostenido desde 2021. Ambas propuestas, coordinadas entre la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas y la Facultad de Humanidades y Ciencias, permiten reconocer aportes sustantivos y tensiones que desafían su consolidación.

Entre los aspectos positivos se destaca la producción de investigaciones situadas que problematizan prácticas de enseñanza en diversas disciplinas; la incorporación de metodologías innovadoras; el uso pedagógico de tecnologías digitales; la revisión crítica de modelos curriculares; y la búsqueda de articulación entre docencia, investigación y extensión, en consonancia con debates iberoamericanos sobre calidad educativa y desarrollo profesional (García Bacca & López, 2020). En la Maestría predomina una marcada heterogeneidad temática —diseño, medicina, ingeniería, ciencias sociales— que amplía los enfoques para comprender la complejidad de la enseñanza universitaria. En el Doctorado, se observa un fortalecimiento de la investigación en educación científica, el acompañamiento de directores/as especializados/as y la conformación de jurados que robustecen los procesos de evaluación académica.

Las sombras remiten a nudos críticos: dispersión temática; dificultades para sostener líneas de investigación; asincronías entre tiempos institucionales y trayectorias reales de los posgraduados. Persisten además desafíos vinculados

a la visibilidad regional de las producciones y a la necesidad de consolidar comunidades académicas que integren y proyecten los saberes construidos.

El análisis conjunto evidencia tensiones propias de la educación superior contemporánea: entre profesionalización y academicismo, innovación y tradición, políticas institucionales y posibilidades de implementación. A partir de estas reflexiones, se propone fortalecer la articulación entre carreras, profundizar el acompañamiento a las trayectorias estudiantiles, promover líneas de investigación y potenciar la circulación institucional y regional del conocimiento generado. De este modo, la formación de posgrado docente en la UNL se proyecta como un espacio capaz de iluminar oportunidades y visibilizar desafíos para la agenda iberoamericana de calidad y transformación educativa.

Referencias

Freire, P. (2011). *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI Editores.

García Bacca, J. F., & López, J. (2020). *Formación docente y calidad educativa en el contexto iberoamericano*. Editorial Universidad de Salamanca.

Relato de experiência sobre o Programa de Iniciação a Docência - PIBID: a universidade em busca da qualificação das licenciaturas no Brasil

Pereira, Ana Carolina Torrente*;
De Araújo, Karlene Carvalho Marinho**;
Garcia, Andrea Joana Sodr de Sousa***;
Carvalho Filho, Juarez Lopes****

*Universidade Federal do Maranho; Seduc-MA (Brasil), Iscte-IUL (Portugal);

** Universidade Federal do Maranho; Instituto Federal do Maranho-IFMA (Brasil);

*** Universidade Estadual do Maranho, Seduc-MA (Brasil)

**** Universidade Federal do Maranho (Brasil)

Email de contacto (anacaina79@gmail.com)

Palavras chave: Licenciatura; Programa de Iniciao  Docncia; educao.

O Programa de Iniciao  Docncia – PIBID teve incio em 2007 e faz parte atualmente da Poltica Nacional de Formao de Professores vinculado ao Ministrio da Educao do Brasil. Seu objetivo  buscar o aperfeiamento dos estudantes das licenciaturas e incentivar a efetivao das mesmas (Brasil, 2024). O PIBID consiste na insero dos discentes de licenciaturas ao cotidiano das escolas pblicas da educao bsica, sob a superviso de professores destas instituies com a mesma formao acadmica (Corra, 2018). Os objetivos do programa revelam a intensificao da relao entre universidade e educao bsica e o que essa relao pode construir para alm do aprimoramento da formao dos futuros docentes (Brasil, 2024). O programa realiza a conexo entre professores universitrios e da educao bsica para formao dos licenciandos (Corra, 2018). Por meio de observao participante e anlise dos relatos dos pibidianos do PIBID 2022-2024 de Cincias Sociais constatamos que o aprimoramento ocorre a todos os atores envolvidos. O programa  fundamental para o aperfeiamento da formao dos universitrios, fazendo com que os mesmos vivenciem a realidade escolar e experienciem a sala de aula (Corra, 2018).  necessrio ressaltar que o PIBID contribui profundamente com a escola e os professores da rede bsica ao conectar os centros de produo de conhecimento cientfico as unidades educacionais de ensino pblico fundamental e mdio. A educao que se faz na prtica embasa pesquisas e estudos, tendo na escola um laboratrio de descobertas, que aproxima a universidade da realidade social. Segundo Corra (2018) os professores das licenciaturas apontam que o programa tem sido uma forma eficaz para sua prpria formao continuada. Os licenciandos, por meio da

observação da escola e sua problematização produzem novas práticas e materiais didáticos, desenvolvem estudos e artigos e se relacionam mais intimamente com o espaço escolar, passando a enxergá-lo como local de pertencimento e vivência laboral (Fernandes; Lima, 2024). Esta relação universidade/escola/comunidade é fundamental para melhorias educacionais que visam proporcionar aos jovens estudantes, universitários e da educação básica, trajetórias de formação complexas e produtivas oportunizando produção científica, inovações e desenvolvimento abrangente aos envolvidos.

Referências

- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (2021). *Programa de Iniciação à Docência*. <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/pibid/pibid>.
- Corrêa, C. P. Q. (2018). 10 anos do Programa de Iniciação à Docência PIBID: a trajetória de uma política educacional brasileira. *Revista Portuguesa De Investigação Educacional*, (18), 215–236. <https://doi.org/10.34632/investigacaoeducacional.2018.3460>
- Fernandes, B. V. M.; Lima, C. da C. de. PIBID na formação de professores: uma revisão sistemática. *Formação Docente – Revista Brasileira de Pesquisa sobre Formação de Professores*, [S. l.],16(35) p. e816, 2024. <https://doi.org/10.31639/rbfp.v16.i35.e816>

Hacia la internacionalización de la Tecnología Médica en Chile: desafíos para la articulación con los marcos europeos de competencias profesionales.

Pérez Lobos, Ronald*;

Novoa Fischer, Ruth*.

*Escuela de Tecnología Médica, Universidad Andrés Bello (Chile).

ruth.novoa@unab.cl.

Palabras clave: Internationalization; Medical Technology, Professional Competencies.

Los mecanismos de titulación cierran el proceso formativo y verifican las competencias para el ejercicio profesional. En Chile, las carreras de la salud tienen diversos requisitos de titulación (tesis, exámenes de grado, internados, entre otros), sin un estándar nacional. Esta autonomía institucional, genera variabilidad en los perfiles de egreso, especialmente en Tecnología Médica, donde la acreditación de la carrera no es obligatoria y no existe un marco común de competencias.

Este trabajo analiza como esta heterogeneidad afecta la equivalencia de las competencias de los Tecnólogos Médicos chilenos con el marco europeo de cualificaciones (EQF), que exige claridad en resultados y competencias finales. Mientras que los sistemas bajo el Proceso de Bolonia operan con niveles definidos de conocimientos, habilidades y autonomía profesional, el caso chileno obliga a evaluaciones caso a caso, ralentizando homologaciones, movilidad y reconocimiento automático de títulos.

Esta flexibilidad permite responder a las diversas áreas de especialización del Tecnólogo Médico, adaptándose a innovaciones y necesidades globales. Sin embargo, la ausencia de un perfil de egreso nacional dificulta las equivalencias internacionales y limita la continuidad de estudios y el ejercicio de la profesión en sistemas basados en marcos estandarizados de competencias para asegurar para la calidad (Frank et al., 2020).

El plan de estudios de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Andrés Bello es un ejemplo de estructuración basado en competencias, resultados de aprendizaje explícitos, sistema de créditos SCT, y acreditación nacional e internacional, que facilitan la equivalencia con marcos globales. Este alineamiento disminuye las brechas generadas por la heterogeneidad del sistema (Nyoni et al., 2021).

En resumen, la heterogeneidad de los mecanismos de titulación de la carrera de Tecnología Médica en Chile, representa tanto una oportunidad como un desafío: en ese sentido, la UNAB busca avanzar hacia estándares comunes de competencias, para cimentar estrategias de movilidad recíproca internacional, en concordancia con los marcos europeos.

Referencias:

- Frank, J. R., Taber, S., van Zanten, M., Scheele, F., & Blouin, D. (2020). The role of accreditation in 21st century health professions education: Report of an International Consensus Group. *BMC Medical Education*, 20(Suppl 1), 305.
- Nyoni, C. N., Hugo-Van Dyk, L. & Botma, Y. (2021). Clinical placement models for undergraduate health professions students: a scoping review. *BMC Medical Education*, 21, 598.

La evaluación para la emancipación estudiantil: significados de una propuesta educativa en la formación del profesorado de educación física

Pérez Norambuena, Samuel*; Peña Troncoso, Sebastián**

*Universidad del Bío-Bío (Chile); ** Universidad Austral de Chile (Chile)

sperez@ubiobio.cl (autor de correspondencia)

Palabras clave: Innovación evaluativa; Formación inicial docente; Educación Física

Introducción. La evaluación en la educación superior, y especialmente en la formación inicial de docentes de Educación Física (FIDEF), se ha mantenido históricamente centrado en un enfoque técnico basado en mediciones estandarizadas que refuerzan la autoridad del profesorado (Barrientos et al., 2022; Gallardo-Fuentes et al., 2025). No obstante, en los últimos años se han impulsado perspectivas que apuestan por involucrar al estudiantado de manera activa, reconociendo su capacidad de tomar decisiones y aportar al proceso de enseñanza y aprendizaje (Slingerland et al., 2024; Kegler et al., 2019). Este trabajo presenta una experiencia de innovación pedagógica orientada a diseñar e implementar un modelo de evaluación con enfoque emancipador, que buscó promover la participación, la reflexión crítica y el desarrollo de competencias ciudadanas en el futuro profesorado.

Metodología. Para llevar adelante esta propuesta, se utilizó la metodología de investigación-acción (Brydon-Miller & Maguire, 2009), que permitió integrar la reflexión y la transformación de la práctica docente. El estudio contó con la participación de 18 estudiantes (12 hombres y 6 mujeres) de una universidad ubicada en el sur de Chile. La intervención realizada en una asignatura del plan de estudios contempló diversas estrategias: acuerdos de aula construidos colectivamente (Bardach et al., 2018), un currículum dialogado que valoró las opiniones del estudiantado (Guadalupe & Curtner-Smith, 2019), análisis de lecturas relacionadas con justicia social, instancias de evaluación entre pares (Vickerman, 2009), calificación dialogada (López Pastor & Pérez Pueyo, 2017) y retroalimentación frecuente (Black & William, 2009). La recogida de información se realizó a través de cuestionarios con preguntas abiertas, cuyos datos se organizaron en categorías temáticas (Gibbs, 2007).

Resultados y Discusión. Los testimonios de los estudiantes mostraron cambios relevantes en su manera de comprender la evaluación y su rol como futuros docentes. Varias de las opiniones recogidas destacaron la posibilidad de cuestionar estructuras establecidas, tomar decisiones en conjunto y sentirse reconocidos como protagonistas del aprendizaje. Uno de los participantes señaló

que la experiencia fue fundamental para adquirir confianza y conciencia de su papel como agente de cambio en la educación. Otros valoraron la creación de un clima respetuoso y democrático, donde el diálogo y la colaboración fueron centrales.

La propuesta permitió visibilizar que la Educación Física puede ir más allá de la dimensión física o deportiva, al integrar competencias sociales, la autonomía y la reflexión crítica sobre la práctica profesional (Barba-Martin et al., 2020). La calificación dialogada fue percibida como un espacio novedoso que otorgó sentido al proceso evaluativo y reforzó la responsabilidad compartida. Estos resultados sugieren que la incorporación de enfoques emancipadores facilita entornos de aprendizaje inclusivos y contribuye a desarrollar habilidades acordes con las demandas de la profesión docente actual.

Referencias

- Barba-Martin, R. (2020). Desarrollo de un enfoque pedagógico crítico en la formación inicial del profesorado para romper con la evaluación tradicional en Educación Infantil. *Publicaciones: Facultad de Educación y Humanidades del Campus de Melilla*, 50 (1), 207-227. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v50i1.1597>
- Barrientos Hernán, E. J., López-Pastor, V. M., Lorente-Catalán, E., & Kirk, D. (2022). Challenges with using formative and authentic assessment in physical education teaching from experienced teachers' perspectives. *Curriculum Studies in Health and Physical Education*, 14(2), 109–126. <https://doi.org/10.1080/25742981.2022.2060118>
- Bardach, L., Khajavy, G. H., Hamed, S. M., Schober, B., & Lüftenegger, M. (2018). Student-teacher agreement on classroom goal structures and potential predictors. *Teaching and Teacher Education*, 74, 249-260. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.05.010>.

Gamificación y simulación clínica en la enseñanza de Medicina Subacuática e Hiperbárica: una experiencia docente en la educación superior

Pérez Pérez, Carlos Manuel*

Riscart López, Javier**

*Universidad de Cádiz (España)

** Universidad de Cádiz (España)

carlos.perez@uca.es (autor de correspondencia)

Palabras clave: Gamificación; Simulación clínica; Innovación pedagógica

La enseñanza de la Medicina Subacuática e Hiperbárica exige integrar teoría y práctica para desarrollar competencias técnicas, comunicativas y emocionales en contextos de riesgo. Esta experiencia docente presenta un modelo de innovación basado en gamificación y simulación clínica, orientado a mejorar la participación, el pensamiento crítico y la capacidad de respuesta del estudiantado de Medicina.

El proyecto, implementado en la asignatura Medicina Subacuática e Hiperbárica de la Universidad de Cádiz, introduce un enfoque metodológico activo que combina actividades lúdicas, resolución de casos y escenarios simulados. Su objetivo es optimizar la calidad docente, favorecer la toma de decisiones y fortalecer competencias transversales como trabajo en equipo, liderazgo y gestión emocional.

La intervención se estructuró en tres fases: (1) gamificación del contenido teórico mediante Kahoot, tarjetas Trivial y tableros de juego; (2) simulación por estaciones para resolver diez casos clínicos relacionados con patología disbárica y emergencias subacuáticas; y (3) dinámicas de rol con evaluación competencial. El uso sistemático de Kahoot al finalizar cada sesión facilitó la consolidación inmediata de conceptos y la integración de una evaluación formativa continua.

Los resultados obtenidos fueron altamente positivos. El 100 % del alumnado superó una prueba teórica no anunciada, apoyándose exclusivamente en los contenidos interiorizados mediante actividades gamificadas y simulaciones clínicas. El estudiantado destacó la motivación, la claridad del aprendizaje y la utilidad práctica como principales fortalezas. Además, se generaron materiales docentes reutilizables, guías, tableros, tarjetas y escenarios clínicos que facilitan la sostenibilidad y transferencia de esta innovación a otras titulaciones sanitarias.

Esta experiencia confirma el valor de la gamificación y la simulación clínica como estrategias eficaces en la educación universitaria, y propone un modelo replicable para contextos donde la toma de decisiones y la gestión del estrés son elementos clave en la formación profesional.

Referencias

Flores Fiallos, S. L. (2024). *Simulación clínica en la formación de profesionales de la salud: Explorando beneficios y desafíos*. *Revista Científica de Salud y Desarrollo Humano*, 5(2), 116–129. <https://doi.org/10.61368/r.s.d.h.v5i2.124>

García-Peñalvo, F. J., & Medina, J. A. (Eds.). (2024). *Innovación docente universitaria: Retos y experiencias en el contexto actual*. Octaedro. <https://octaedro.com/wp-content/uploads/2024/02/9788410054738.pdf>

Aseguramiento de la Calidad en el Proceso de Formación de Tecnólogos Superiores: Un Caso de Estudio

Ponce Mariscal, Alejandro Andrés

Bonilla Tenesaca, Josué

Egas Herrera, Diana

Universidad Bolivariana del Ecuador, Ecuador

aaponcem@ube.edu.ec

Palabras clave: Aseguramiento de la calidad, Educación técnica, Calidad de la educación

El aseguramiento de la calidad en la educación superior técnica constituye un eje estratégico para garantizar programas de formación de Tecnólogos Superiores que cumplan con estándares de excelencia y respondan a las exigencias del mercado laboral. Este estudio, realizado en una institución tecnológica de Ecuador, analiza críticamente los procesos implementados mediante un enfoque de caso que integra metodologías cualitativas y cuantitativas.

La literatura plantea que la calidad es un constructo multifacético, vinculado a excelencia, pertinencia y mejora continua (Deming, 2000; Harvey & Green, 1993). En la educación técnica, se articula a través de la evaluación curricular, la supervisión de la enseñanza, el monitoreo del rendimiento estudiantil y la infraestructura educativa (Eaton, 2018). Estos elementos buscan no solo cumplir estándares académicos, sino también garantizar la empleabilidad de los egresados mediante competencias técnicas y blandas (Biggs & Tang, 2011; Knight & Yorke, 2003). La calidad docente es decisiva en el éxito estudiantil, lo que exige monitoreo y mejora constante (Ramsden, 2003). Asimismo, el seguimiento del rendimiento y el bienestar favorece la retención y culminación de estudios (Tinto, 2012; Astin, 1993).

La metodología combinó entrevistas a personal académico, encuestas a estudiantes y análisis documental. Los datos se procesaron con NVivo y SPSS, aplicando codificación temática y pruebas estadísticas para garantizar rigor y confiabilidad. La triangulación metodológica permitió minimizar sesgos y obtener evidencia sólida.

Los resultados confirman que la actualización curricular incrementó la empleabilidad (82% de graduados empleados en seis meses), la retención (85%) y la satisfacción estudiantil (88%). Sin embargo, persisten desafíos en la comunicación de procesos de calidad, lo que limita la participación estudiantil.

Se sugiere fortalecer la inclusión de los estudiantes en el diseño y seguimiento de indicadores, así como implementar sistemas de analítica avanzada para la toma de decisiones.

El análisis revela que un sistema robusto de aseguramiento impacta positivamente en la experiencia formativa y en la eficiencia institucional (Srikanthan & Dalrymple, 2003). Además, la participación estudiantil resulta clave para la sostenibilidad de las mejoras (Freeman et al., 2007).

En conclusión, el aseguramiento de la calidad en la formación tecnológica debe concebirse como un proceso integral que articule currículo, docencia, infraestructura y rendimiento. Su adecuada implementación asegura programas pertinentes, incrementa la competitividad institucional y prepara a los estudiantes para un entorno globalizado y dinámico.

Referencias

- Deming, W. E. (2000). *Out of the crisis*. MIT Press.
- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9-34.
- Eaton, J. S. (2018). *An Overview of U.S. Accreditation*. CHEA.
- Srikanthan, G., & Dalrymple, J. F. (2003). Developing alternative perspectives for quality in higher education. *International Journal of Educational Management*.
- Yorke, M., & Longden, B. (2008). *The first-year experience of higher education in the UK*. Higher Education Academy York.
- Juran, J. M. (1999). *Juran's Quality Handbook*. McGraw-Hill.
- Tam, M. (2001). Measuring quality and performance in higher education. *Quality in Higher Education*, 7(1), 47-54.
- Doherty, G. D. (2008). On quality in education. *Quality Assurance in Education*, 16(3), 255-265.
- Stake, R. E. (1999). The goods on American education. *Journal of Curriculum and Supervision*, 14(2), 103-129.
- Kells, H. R. (1995). *Self-regulation in higher education: A multinational perspective on collaborative systems of quality assurance and control*. UNESCO.

O Journal Club como estratégia de inovação pedagógica para o desenvolvimento do pensamento crítico e da prática baseada em evidência

Ramos, Sílvia da Encarnação de Barros*;
Pereira, Ana Rita da Conceição *

*Escola Superior de Enfermagem de São Francisco das Misericórdias, Grupo Autónoma
(Portugal);
sramos@esesfm.pt

Palavras chave: Clinical Experience; Educational Innovation; Evidence Based Practice.

A formação em enfermagem exige profissionais capazes de integrar a evidência científica na tomada de decisão clínica, desenvolvendo competências críticas e reflexivas. O *Journal Club* tem-se mostrado uma estratégia eficaz para promover literacia científica, raciocínio clínico e integração da prática baseada em evidência (Moreira et al., 2022; Kim et al., 2020; Valizadeh et al., 2022). Na Unidade Curricular Prática Clínica em Pediatria, foi introduzido como ferramenta pedagógica de ensino, aprendizagem e avaliação, fortalecendo a articulação entre teoria e prática.

Este estudo descritivo e exploratório avaliou a perceção de estudantes do 3.º ano sobre o *Journal Club* e o seu impacto na aquisição de competências clínicas e científicas, através de um questionário online, adaptado do estudo de Moreira et al. (2022), e validado por docentes, incluindo dimensões de clareza metodológica, adequação ao conteúdo, acompanhamento docente, carga de trabalho, interação e desenvolvimento do pensamento crítico.

Os resultados revelaram perceção globalmente positiva: os estudantes reconhecem que a metodologia aproxima prática e evidência científica, melhora as competências de comunicação e fundamentação clínica, e reforça a autonomia e a reflexão crítica. Contudo, identificam desafios, como a exigência de tempo adicional e a necessidade de maior apoio docente na seleção e análise dos artigos científicos.

Conclui-se que o *Journal Club* é uma prática pedagógica inovadora, promovendo qualidade no ensino clínico e formando enfermeiros reflexivos e críticos. Este trabalho evidencia a importância de metodologias ativas e baseadas em evidência nos currículos de enfermagem, alinhando competências profissionais às exigências do contexto de saúde contemporâneo.

Referências

- Kim, S. C., Sabel, S., McHargue, S., & Bloom, R. D. (2020). Impact of an extracurricular, student-led journal club on evidence-based practice among baccalaureate nursing students. *International Journal of Nursing Education Scholarship*, 17(1). <https://doi.org/10.1515/ijnes-2020-0004>
- Moreira, I. M. P. B., Lobão, C. A. R. F., Carrageta, M. C. M., & Gonçalves, R. F. L. (2022). Avaliação do Journal Club como estratégia pedagógica na formação em enfermagem: Perspetiva dos estudantes. *Revista de Enfermagem Referência*, 6(1), e21054. <https://doi.org/10.12707/RV21054>
- Valizadeh, L., Zamanzadeh, V., Alizadeh, S., & Vosoughi, M. N. (2022). Promoting evidence-based nursing through journal clubs: An integrative review. *Journal of Research in Nursing*, 27(7), 606–620. <https://doi.org/10.1177/17449871211022799>

Reflexão crítica e reuniões individuais: um modelo híbrido de supervisão clínica em Enfermagem Pediátrica

Ramos, Sílvia*; Pereira, Ana Rita da Conceição **

*Escola Superior de Enfermagem de São Francisco das Misericórdias, Grupo
Autónoma (Portugal);

** Escola Superior de Enfermagem de São Francisco das Misericórdias, Grupo
Autónoma
(Portugal)

sramos@esesfm.pt

Palavras chave: Clinical Experience; Clinical Supervision (of Teachers); Critical Thinking

A prática clínica em Enfermagem Pediátrica envolve desafios devido à vulnerabilidade das crianças/jovens, à carga emocional e à diversidade de competências exigidas. Este estudo descritivo-exploratório analisou as perceções dos estudantes sobre um modelo de acompanhamento pedagógico docente em estágios de internamento e urgência pediátrica, centrado em reuniões individuais e reflexão crítica segundo o ciclo de Gibbs.

O modelo integrou reuniões individuais para planificação e análise de cuidados, espaço estruturado para expressão emocional e reflexão crítica sobre uma situação marcante. A literatura indica que a supervisão clínica estruturada reforça práticas centradas na pessoa e ambientes reflexivos, sendo a qualidade do supervisor determinante (Edgar, Moroney & Wilson, 2023; Strandell-Laine et al., 2022).

Para avaliar esta estratégia, aplicou-se aos estudantes que concluíram o estágio no último semestre um questionário online, adaptado do estudo de Moreira et al. (2022), e validado por docentes, incluindo dimensões relativas à pertinência das reuniões, qualidade do apoio pedagógico e emocional, contributo da reflexão crítica e perceção da supervisão híbrida (Shahzeydi et al., 2024; Ahmadpour, Shariati & Poodineh Moghadam, 2025).

Os resultados revelaram a valorização da presença pedagógica do docente, mesmo à distância. As reuniões individuais foram consideradas um espaço seguro para organizar o raciocínio clínico, aprofundar conhecimentos e partilhar emoções. A reflexão crítica estruturou a aprendizagem, favorecendo autoconsciência e identidade profissional. Os estudantes relataram ganhos em autonomia e segurança. Recomenda-se promover modelos híbridos de supervisão e integrar metodologias reflexivas no ensino clínico.

Referências

Edgar, D., Moroney, T., & Wilson, V. (2023). Clinical supervision: A mechanism to support person-centred practice? An integrative review of the literature.

Journal of Clinical Nursing, 32(9–10), 1935–1951.
<https://doi.org/10.1111/jocn.16232>

- Strandell-Laine, C., Salminen, L., Blöndal, K., Fuster, P., Hourican, S., Koskinen, S., Leino-Kilpi, H., Löyttyniemi, E., Stubner, J., Truš, M., & Suikkala, A. (2022). The nurse teacher's pedagogical cooperation with students, the clinical learning environment and supervision in clinical practicum: A European cross-sectional study of graduating nursing students. *BMC Medical Education*, 22, 509. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03445-0>
- Shahzeydi, A., Farzi, S., Tarrahi, M. J., Sabouhi, F., Babaei, S., & Yazdannik, A. (2024). The effect of the clinical supervision model on nursing internship students' nursing process-based performance: An experimental study. *BMC Nursing*, 23, Article 166. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01840-0>
- Ahmadpour, N., Shariati, A., & Poodineh Moghadam, M. (2025). Effect of narrative writing based on Gibbs' reflective model on the empathy and communication skills of nursing students. *BMC Medical Education*, 25, Article 10. <https://doi.org/10.1186/s12909-024-06593-7>

Innovación en la docencia universitaria: perfiles y prácticas del docente innovador

Rivero Panaqué, Carol*

orcid.org/0000-0002-0123-8999

Pardo Castán, Irene*

orcid.org/0009-0009-3606-8262

Ugaz Lock, Patricia*

orcid.org/0000-0002-3720-5881

*Pontificia Universidad Católica del Perú

Palabras clave: Innovación; Docencia; Educación Superior.

Introducción

Este estudio se orienta a identificar, desde la percepción de los docentes, los rasgos que conforman el perfil del docente innovador. Esto involucra analizar el ecosistema de innovación docente y la motivación para innovar, con la finalidad de mejorar la práctica docente.

En este ecosistema, la innovación se concibe como un proceso multidimensional, que surge de una reflexión crítica sobre las prácticas educativas y tiene como propósito impulsar transformaciones en la formación de los estudiantes (Dirección Académica del Profesorado, 2024). De esta manera, el docente requiere de un conjunto de capacidades para diseñar, aplicar y evaluar actividades motivadoras, con el fin de mejorar el aprendizaje del estudiante (Fernandez & Rodriguez, 2023). Para ello, se plantean las siguientes preguntas:

- ¿Qué características definen el perfil del docente innovador según las percepciones de los profesores ganadores de un concurso de innovación en una universidad privada del Perú?
- ¿Cómo las prácticas innovadoras contribuyen a los lineamientos institucionales que fomentan la innovación de la docencia universitaria?

Metodología

Este estudio tiene un enfoque cualitativo. Se entrevistaron a 18 docentes que ganaron el Premio a la Innovación en una universidad privada del Perú y se consideraron los aspectos éticos de investigación.

Resultados

La innovación educativa surge de una actitud personal del docente: de su disposición a explorar nuevas formas de motivar a sus estudiantes, potenciar sus aprendizajes y dar respuesta a las necesidades reales de la sociedad. Esta actitud innovadora se encuentra vinculada con una motivación intrínseca y una vocación y compromiso con la enseñanza, elementos que imprimen un sello en la forma de experimentar y transformar su práctica pedagógica. Innovar no necesariamente implica modificar las prácticas existentes, sino repensarlas de manera crítica y creativa para garantizar una educación de calidad.

Referencias

- Dirección Académica del Profesorado (2024). *Fondo Concursable para la Innovación en la Docencia Universitaria*. <https://profesorado.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2023/08/Fondo-Concursable-2024-Bases-de-postulacion.pdf>
- Fernández, F. & Rodríguez, F. (2023). Diseño y Validación de un Instrumento para evaluar el Perfil Competencial Innovador del Docente Universitario. *REICE: Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 21(1), 21-46. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8833453>

Gestión de conflictos en el diseño curricular universitario: un análisis de las guías docentes del Grado en Educación Primaria y Grado en Educación Social

Rojas Ruiz, Gloria

Alemany Arrebola, Inmaculada

Mingorance Estrada, Ángel Custodio

glrojas@ugr.es

Palabras clave: Gestión de conflictos; guías docentes; alumnado universitario.

Es evidente que en los últimos años ha habido numerosos cambios legislativos y normativos, que han hecho que la Educación Superior transforme su paradigma educativo (Velasco et al., 2023). En este sentido, conocer los procesos de gestión de conflictos en la universidad, se ha consolidado como un eje estratégico para garantizar el bienestar del estudiantado y la calidad de los procesos formativos, reclamando su integración explícita en el diseño curricular (Dorado et al., 2024). Por todo esto, hay que preguntarse si la universidad española actual es capaz de concretar y materializar todos estos aspectos en la planificación y el diseño de la enseñanza y, por lo tanto, estudiar detalladamente las diferentes Guías Docentes, ya que son los documentos oficiales que reflejan parte de la cultura de la institución universitaria a la que pertenecen (Resa, 2021).

Este trabajo analiza cómo se incorpora la gestión de conflictos en las guías docentes del Grado en Educación Primaria y del Grado en Educación Social, a través de un análisis de contenido de las mismas. Los criterios de inclusión son los siguientes: 1) Que pertenezcan a la Universidad de Granada, en los tres campus universitarios: Granada, Ceuta y Melilla; 2) Que pertenezcan a todos los tipos de materias y cursos que componen el Plan de Estudio; 3) Que el contenido de las guías esté publicado en las páginas webs de los diferentes centros y 4) Que en cualquiera de sus apartados incluyan conceptos vinculados a convivencia, mediación, cultura de paz y bienestar estudiantil.

Referencias

Dorado, A.J.; González, D.; De la Fuente, I.N. y Ducca, L.V. (2024). La gestión del conflicto en la Universidad Complutense de Madrid. *Perfiles Educativos*, XLVI, 185. <https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2024.185.61505>

- Resa, A. (2021). La formación en igualdad de género en los grados de educación primaria. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 24, 1. <https://doi.org/10.6018/reifop.390951>
- Velasco, S., Romero, L., y Alvarado, R. (2023). Educación técnica y su adaptación al entorno digital: Retos en el Ecuador post COVID. *Revista Universidad y Sociedad*, 15(2), 321–330. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7774703>

Del diseño al aprendizaje avanzado: Integración de herramientas de modelado CAD como factor de continuidad en la formación en ingeniería

Sánchez Orihuela, Irene*

*Universidad de Cádiz

irene.sanchez@uca.es (autor de correspondencia)

La formación universitaria en ingeniería integra cada vez más el uso de software especializado como parte esencial de la adquisición de competencias profesionales. Sin embargo, cuando estas herramientas son introducidas sin un propósito claro ni muestran su continuidad a lo largo de la formación puede generar desconexión con los contenidos y dificultar la experiencia de aprendizaje del estudiantado. En este contexto, la integración planificada de herramientas digitales constituye un elemento clave para avanzar hacia un ecosistema universitario saludable, en el que el bienestar académico se vincula directamente con la percepción de utilidad, progresión y sentido del aprendizaje.

Tomando como referencia una experiencia anterior en una asignatura centrada en el diseño 2D y 3D, que evidenció una valoración positiva del uso de software CAD, este estudio analiza cómo su introducción temprana y con un sentido formativo definido puede reforzar la coherencia curricular, asegurando que los conocimientos y competencias adquiridos en etapas iniciales se conecten directamente con los aprendizajes requeridos en asignaturas posteriores. En particular, se propone su incorporación en asignaturas donde la modelización es necesaria para desarrollos posteriores como simulaciones relacionadas con la mecánica de fluidos o estudios térmicos.

Se aplicó un cuestionario exploratorio que evaluó la autoeficacia tecnológica, motivación, ansiedad ante el aprendizaje del software, utilidad percibida e identificación de interconexiones entre asignaturas, entre otros aspectos. Los resultados preliminares indican que el estudiantado valora especialmente que el software tenga aplicación directa en asignaturas posteriores, lo que refuerza la coherencia del aprendizaje y la percepción de control. Asimismo, la claridad de la finalidad del software y su relación con el entorno profesional reducen la incertidumbre técnica y contribuyen a un aprendizaje más motivador y satisfactorio, mostrando que la integración de software de modelado CAD como estrategia formativa no solo mejora la adquisición de competencias técnicas, sino que también actúa como un factor de calidad educativa y bienestar en disciplinas con fuerte componente tecnológico.

Impacto de las Metodologías Activas en la Experiencia de Aprendizaje de los estudiantes de Grado en Enfermería

Sánchez Valdeón, Leticia¹;

Bello Corral, Laura^{1*};

García Gallego, Ana²;

Barrionuevo Almuzara, Leticia³.

¹Universidad de León, Departamento de Enfermería y Fisioterapia (España)

²Universidad de León, Departamento de Economía y Estadística (España).

³Universidad de León, Unidad de Información, Comunicación y Difusión, (España).

Palabras clave: Aprendizaje activo; pensamiento crítico; ciencias médicas

En la actualidad, la formación de los estudiantes se desarrolla en una sociedad digital que exige metodologías centradas en el aprendizaje y el desarrollo de competencias, especialmente en Enfermería. Las metodologías activas (MA) promueven la participación, la reflexión crítica y el trabajo colaborativo, esenciales para una atención integral y humanizada al paciente (Cunha et al., 2024; Romero-García et al., 2020). El objetivo del estudio fue analizar la percepción y nivel de satisfacción de los estudiantes tras aplicar metodologías activas en la asignatura *Comunicación y habilidades sociales en Salud* del Grado en Enfermería de la Universidad de León. El diseño fue descriptivo transversal con 13 estudiantes (2020-2021), estructurando la intervención en tres fases: i) comunicación inicial mediante Telegram; ii) definición de resultados de aprendizaje; iii) elaboración de matrices de evaluación. Se empleó una encuesta de satisfacción sobre el material, la docencia y las competencias, valorada mediante la escala Likert de 0 a 5. El análisis estadístico incluyó frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central.

Los resultados mostraron una alta satisfacción: el material favoreció el aprendizaje autónomo, la alfabetización tecnológica y la personalización. Las estrategias docentes recibieron máximas puntuaciones en seguimiento, resolución de dudas, ambiente y organización, destacándose competencias como la planificación, la comunicación y la resolución de problemas. Los estudiantes destacaron, en las respuestas abiertas, el carácter dinámico y práctico de las clases, el aumento de la motivación y la innovación docente, y propusieron ampliar la experiencia a más asignaturas. Los inconvenientes fueron mínimos, derivados de la breve propuesta.

En conjunto, los datos respaldan el uso sistemático de las MA en la formación en Enfermería por su contribución a un clima de aula positivo, una mayor implicación y un desarrollo de competencias clave para la práctica profesional.

Referencias

Cunha, M. B. Da, Omachi, N. A., Ritter, O. M. S., Nascimento, J. E. Do, Marques, G. D. Q., & Lima, F. O. (2024). Metodologías activas: En busca de una caracterización y la definición. *Educação Em Revista*, 40. <https://doi.org/10.1590/0102-469839442>

Romero-García, C., Buzón-García, O., & de Paz-Lugo, P. (2020). Improving future teachers' digital competence using active methodologies. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187798>

Construcción de posgrados a distancia en clave crítica e interdisciplinaria

Sciara, Andrés*

Drogo, Claudia*

Leguto, Alcides*

Mitchell, Clara*

*Universidad Nacional de Rosario-Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas
(Argentina)

cfdrogo@gmail.com

Palabras clave: Educación a distancia; Estudios de posgrado; Enfoque interdisciplinario.

En la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario se desarrollaron dos posgrados a distancia orientados a promover la formación continua y democratizar la gestión universitaria (Copertari y Sgreccia, 2011). La *Especialización en Ciencias Ambientales y Desarrollo Sostenible* y la *Especialización en Educación de las Ciencias Experimentales* permiten delinear una estrategia de gestión para posgrados profesionales.

La primera especialización forma profesionales capaces de abordar la complejidad socioambiental desde un enfoque socio-crítico e interdisciplinario. Su propuesta —basada en materiales hipermediales, tutorías permanentes y actividades vinculadas a problemáticas territoriales— ha logrado alta participación, fortaleciendo capacidades para la toma de decisiones y la gestión ambiental.

La *Especialización en Educación de las Ciencias Experimentales* responde a la necesidad de actualización docente y mejora de la enseñanza científica, para favorecer la comprensión conceptual y el pensamiento crítico. Combina seminarios y talleres interdisciplinarios que promueven la reflexión situada sobre las prácticas. En estos espacios, la Educación Sexual Integral (ESI) se incorpora como marco socioeducativo, curricular y epistemológico, con el fin de transversalizarla en la educación superior y promover perspectivas críticas e interseccionales en la formación docente científica (Lam et al., 2024).

Ambas carreras evidencian una marcada respuesta institucional y estudiantil, con altos niveles de participación y consolidación de redes interprofesionales. Se administraron cuestionarios voluntarios y anónimos para relevar percepciones sobre estrategias didácticas, organización curricular, evaluación y experiencia del cursado a distancia. Entre los aspectos más valorados se destaca el estímulo

al aprendizaje autónomo. Es clave que las instituciones construyan entornos centrados en el bienestar del estudiante para fortalecer su responsabilidad y autonomía.

La integración de ambas experiencias permite identificar componentes comunes que configuran una estrategia robusta de gestión de posgrados a distancia: enfoque interdisciplinario, perspectiva socio-crítica y constructivista, diseño curricular flexible, uso intensivo de plataformas virtuales, acompañamiento tutorial sostenido y evaluación sistemática. Estas experiencias constituyen una innovación pedagógica y un compromiso con las necesidades sociales actuales, ofreciendo una base sólida para nuevas propuestas institucionales orientadas a integrar ciencia y educación desde una perspectiva crítica, inclusiva y territorialmente situada.

Referencias

- Copertari, S., & Sgreccia, N. (2011). Postgrados a distancia y virtualización en la Universidad Nacional de Rosario. *Educación y humanismo*, 13(20), 14-32.
- Lam, J. T. H. *et al.* (2024). The need for critical and intersectional approaches. *Medical Education*. <https://doi.org/10.1111/medu.15425>

Avaliação do conhecimento sobre definição de capacitismo entre discentes do curso superior em Enfermagem

Silva, Neucilia Oliveira*;
Eulaio, Cinthia Helane Freitas**;
Costa, Francisca Luana Rodrigues**;
De Aquino, Maria do Socorro Távora*;
Soares, Jamille Felismino Vasconcelos**;
Sousa, Isabelle e Silva**;
Pinto, Cristina Maria Correia Barroso***
Oliveira, Paula Marciana Pinheiro**.

*Universidade Católica Portuguesa (Portugal);

**Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil);

***Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto (Portugal).

s-neolsilva@ucp.pt (autor correspondente)

Palavras-chave: Capacitismo; Educação em enfermagem; Ensino superior.

Introdução: A docência em Enfermagem exerce papel estratégico na formação de profissionais aptos a cuidar de indivíduos, famílias e comunidades de forma integral, conforme os princípios do sistema de saúde brasileiro. No ensino superior, é essencial que o currículo aborde conteúdos voltados às populações em situação de vulnerabilidade, incluindo as pessoas com deficiência. Apesar da relevância do tema, estudos indicam dificuldades na prática cotidiana de profissionais no conhecimento e na postura diante esse público, sobretudo quanto ao reconhecimento de práticas capacitistas. Para evitar barreiras de acesso aos serviços de saúde e qualificar os enfermeiros para atuação qualificada, é necessário inserir, no processo formativo, discussões sobre essa população e sobre o capacitismo. **Metodologia:** Estudo descritivo e quantitativo, realizado em universidade pública do nordeste brasileiro entre outubro e dezembro de 2024, com discentes do primeiro e último ano da graduação em Enfermagem. A primeira etapa envolveu convites encaminhados aos e-mails institucionais e pessoais, divulgação via *WhatsApp* e apresentação em reuniões pré-internato. Em seguida, quatro encontros foram agendados em salas disponibilizadas pela instituição, abrangendo as quatro turmas participantes. A coleta ocorreu por meio de formulário sobre a temática Pessoa com Deficiência, dividido em sete tópicos, incluindo definição de capacitismo. Os dados foram

sistematizados em tabelas para análise descritiva e analítica. O estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa. **Resultados e Discussão:** Participaram 92 discentes, predominantemente mulheres, brasileiros e majoritariamente do primeiro semestre. Observou-se que 51,6% apresentaram compreensão correta sobre capacitismo, indicando que quase metade desconhece o conceito. No contexto da formação superior, tal achado aponta a necessidade de fortalecer práticas pedagógicas que abordem a temática ao longo da graduação, a fim de formar profissionais aptos a acolher e prestar assistência integral à Pessoa com Deficiência. Inserir o debate sobre capacitismo nas disciplinas e atividades formativas favorece o desenvolvimento de competências comunicacionais, éticas e relacionais, fundamentais para a atenção qualificada. Além disso, favorece ambientes educacionais pautados no cuidado ao outro, preparando futuros enfermeiros para reconhecer, prevenir e combater práticas capacitistas, a fim de evitar barreiras no acesso nos serviços de saúde.

Referências

- Lacerda, J. F. E., Maia, E. R., Moreira, M. R. C., Santos, P. S. P., Farias, A. C. (2022). Competência cultural no cuidado de Enfermagem à pessoa com deficiência: notas sobre a formação do enfermeiro. *Interface*, 26(Supl 1)
- Marchesan, A., Carpeno, R. F. (2021). Capacitismo: entre a designação e a significação da pessoa com deficiência. *Revista Trama*, 17, 45-55.

Educação Emocional para uma formação docente humanizada: repensando o currículo

Soares Padilha, Maria Auxiliadora*;
Barbosa Ferreira de Santana, Flávia**;
Marafante Sá, Georgina***;
da Silva Dutra, Priscilla***

*Universidade Federal de Pernambuco (Brasil);

**Prefeitura do Recife (Brasil);

***Universidade Federal de Pernambuco (Brasil);

****Prefeitura do Recife (Brasil) (Brasil).

maria.apadilha@ufpe.br (Maria Auxiliadora Soares Padilha)

Palavras chave: Educação emocional; Educação humanizadora; Currículo e Formação docente.

O artigo objetiva discutir formação docente numa perspectiva curricular que considera a autorregulação emocional e uma educação mais humanizada. O acesso sem limites à internet e redes sociais vêm repercutindo no desenvolvimento cognitivo e emocional das novas gerações gerando ansiedade, depressão e a substituição do aspecto físico da socialização, moldando os dias e as mentes de crianças e adolescentes. A influência da imersão no mundo digital é tão grande que Wolf (2019) alerta para uma perda de empatia e da capacidade de analisar situações sob o ponto de vista dos outros, construindo nossa condição de tolerância com as diferenças. A educação ainda se baseia no paradigma da racionalidade e no controle das emoções. Segundo Moraes e de la Torre (2004, p. 7), “os modelos educacionais ocidentais têm deixado a vertente emocional de fora dos conteúdos curriculares e não têm reconhecido o seu devido valor” como parte fundamental na formação das pessoas. Os dados deste estudo foram produzidos em uma disciplina de Docência e Currículo em um Programa de Pós-Graduação de uma universidade pública, em Pernambuco. Participaram 18 estudantes do mestrado da área de educação. Debates sobre gênero, sexualidade, multiculturalidade, neurodiversidade, espiritualidade, currículo feminista, antirracista, decolonial e como espaço de resistência e luta políticas. Como instrumento autoavaliativo cada estudante escreveu uma carta reflexiva, descrevendo seu processo de aprendizagem. Fez-se uma análise textual discursiva das cartas. A maioria dos estudantes afirmou que aprendeu sobre si mesmo, além de terem ultrapassado da perspectiva de currículo prescrito para um currículo transformador, que é influenciado por dimensões políticas, culturais e sociais, cheio de intencionalidades, histórias, disputas e, acima de tudo, possibilidades de transformação. Por fim, o trabalho com educação emocional relacionado às práticas docentes provocou uma reflexão

sobre como o currículo prescrito desconsidera os afetos, as relações e as emoções dos sujeitos, e a compreensão de que ensinar e aprender não se limitam à dimensão cognitiva.

Referências

Moraes, M. C. & de la Torre, S. (2004) *Sentipensar: fundamentos e estratégias para reencantar a educação*. Vozes.

Silva, T. T. (1999). *Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do currículo*. Autêntica.

Wolf. M. *O cérebro no mundo digital: os desafios da leitura na nossa era*. Contexto.

Tecnologias para promoção da Saúde Sexual e Reprodutiva de mulheres com deficiência: implicações para a docência universitária

Soares, Jamille Felismino Vasconcelos*;

Sousa, Leilane Barbosa de*;

Oliveira, Paula Marciana Pinheiro*;

Silva, Neucilia Oliveira**;

De Aquino, Maria do Socorro Távora**

Monteiro; Leslie Bezerra***;

Pinto, Cristina Maria Correia Barroso****

*Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil), jamillevasc@aluno.unilab.edu.br (autor correspondente);

**Universidade Católica Portuguesa (Portugal), s-neolsilva@ucp.pt;

**Universidade Federal do Ceará (Brasil), profesor.lesliemonteiro@gmail.com;

****Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto (Portugal), cmpinto@esenf.pt.

Palavras-chave: Saúde Reprodutiva; Pessoas com Deficiência; Ensino superior.

Introdução: Mulheres com deficiência (MCD) enfrentam barreiras históricas no acesso à Saúde Sexual e Reprodutiva (SSR), intensificadas por currículos acadêmicos generalistas que negligenciam a interseccionalidade. A literatura sugere que tecnologias do cuidado, quando transpostas para a sala de aula como dispositivos pedagógicos, transforma conceitos abstratos de inclusão em competências clínicas práticas sensíveis à diversidade. No contexto lusófono, o ensino destas ferramentas é estratégico para reduzir desigualdades e promover letramento ético dos futuros profissionais. Contudo, é essencial capacitar o docente com design instrucional específico para prática reflexiva e raciocínio clínico complexo, transformando o currículo em competências. **Objetivo:** Analisar, através de revisão integrativa da literatura, o potencial pedagógico de tecnologias do cuidado voltadas à SSR de MCD e discutir suas implicações para o ensino superior. **Método:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados PubMed, Scopus e SciELO (2020-2024), utilizando o cruzamento dos descritores “mulheres com deficiência”, “saúde sexual e reprodutiva” e “tecnologias do cuidado”. A seleção abrangeu artigos científicos, diretrizes internacionais e documentos de políticas públicas. A análise dos dados foi descritiva e categorial, agrupando as tecnologias identificadas segundo a sua funcionalidade pedagógica e clínica em três eixos: fluxogramas, matrizes de avaliação e protocolos de comunicação. **Resultados:** A análise evidenciou que

os fluxogramas clínico-diagnósticos instrumentalizam o raciocínio clínico, permitindo ao estudante identificar barreiras no cuidado de forma sistematizada. As matrizes de avaliação situacional demonstraram-se recursos eficazes no ensino da bioética, apoiando a tomada de decisão em cenários de vulnerabilidade. Já os protocolos de comunicação acessível qualificam a competência relacional, orientando os cuidados centrado na pessoa e suas necessidades. Identificou-se que o uso destas ferramentas no ensino superior desperta a sensibilização e reduz atitudes discriminatórias naturalizadas. Os achados validam um novo modelo pedagógico focado em competências, onde as tecnologias do cuidado se tornam eixos curriculares, garantindo que a formação estimule o pensamento crítico e a ética na tomada de decisão, resultando em intervenção qualificada. **Considerações finais:** A transposição destas tecnologias do campo assistencial para o pedagógico preenche lacunas curriculares latentes, permitindo que docentes promovam práticas pedagógicas interseccionais, inclusivas e baseadas em evidências. O compromisso exige postura ativa das Instituições de Ensino Superior na inserção da SSR de mulheres com deficiência como pilar de equidade, promovendo formação docente contínua e formando profissionais tecnicamente aptos e eticamente responsáveis.

Referências:

- European Institute for Gender Equality. (2023). *Gender Equality Index 2023: Towards a green transition in transport and energy*. Publications Office of the European Union.
- Otvos, P. (2023). *Sexual and reproductive health and rights of women with disabilities in Europe*. European Disability Forum.
- Polloway, E. A. (2024). Developmental Disability. *Handbook of Special Education*, 245.

Entre a Escola e a Universidade: Currículo, Transição Educacional e Formação Docente na Licenciatura em Matemática da UESB

*Souza, Janyne Barbosa

*Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-Brasil

jany462@yahoo.com.br

Gusmão, Tânia Cristina Rocha Silva

*Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia- Brasil

professorataniagusmao@gmail.com

*Odetti, Héctor Santiago

*Universidad Nacional del Litoral – Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Facultad de Humanidades y Ciencias

Argentina

hodetti@fbc.unl.edu.ar

Palabras clave: Currículo formativo; Inovação pedagógica; Formação docente.

A comunicação analisa desafios e possibilidades da Educação Superior, tomando como referência a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e a Licenciatura em Matemática. Examina-se como a transição do ensino médio para a universidade revela tensões estruturais, socioeconômicas e curriculares que impactam a formação docente. Esse debate articula-se ao Ensino Superior, ao avaliar como currículo, políticas institucionais e condições formativas influenciam acesso, permanência e formação docente.

O estudo mostra que o currículo incorpora metodologias ativas, Educação Matemática Crítica e abordagens interculturais, mas convive com fragilidades históricas: baixa atratividade das licenciaturas, desvalorização da carreira docente e lacunas formativas da educação básica. A qualidade da docência universitária é afetada por políticas instáveis, pressões avaliativas e limitações estruturais que dificultam a inovação pedagógica.

Evidenciam-se avanços como a aproximação universidade-escola, programas de formação e práticas que valorizam os contextos socioculturais dos estudantes, além do esforço para democratizar o conhecimento matemático e integrar ensino, pesquisa e extensão. Persistem, porém, desafios do Ensino Superior: dificuldades socioeconômicas, desconhecimento do papel social da

universidade pública, fragmentação institucional e evasão nas licenciaturas, agravadas pela fragilidade de vínculos com a educação básica.

Resultados de investigação qualitativa com professores e estudantes mostram que a formação docente é atravessada por condições materiais, expectativas socioculturais e políticas acadêmicas. A melhoria dos percursos formativos exige ações integradas que articulem currículo, práticas pedagógicas, políticas institucionais e apoio às trajetórias estudantis. Fundamentado em Bourdieu e Passeron (2014), Abrantes (2005), Tinto (1989) e González (2017), evidencia-se que capitais econômico, social e cultural influenciam ingresso e permanência no Ensino Superior. Políticas de acolhimento, articulação e inclusão são essenciais para reduzir desigualdades e garantir trajetórias universitárias equitativas.

Em síntese, fortalecer a Educação Superior requer agendas que promovam inclusão, equidade e valorização docente, reconhecendo que a inovação curricular só se efetiva quando alinhada às necessidades dos estudantes e ao compromisso público das instituições formadoras.

Referências

Abrantes, P. (2005). *Sociologia da Educação*. Porto Editora.

Bourdieu, P.; Passeron, J.-C. (2014). *A Reprodução: Elementos para uma Teoria do Sistema de Ensino*. Vozes.

González, J. (2017). *Universidade e Desigualdade Social*. Cortez.

Tinto, V. (1989). *Dropping Out from Higher Education: A Theoretical Synthesis of Recent Research*. Review of Educational Research.

Internacionalización Sostenible en la Universidad: Integración Curricular del Intercambio Virtual mediante Diseños COIL

Subero Pérez, Koritza*

Bello, Paula**

*Universidad Autónoma de Chile (Chile);

** Universidad Nacional de Tucumán (Argentina)

Koritza.subero@uautonoma.cl

Palabras clave: Aprendizaje en Línea; Cooperación Cultural; Educación intercultural

La transformación tecnológica y sociocultural de la educación superior exige estrategias que fortalezcan la calidad formativa, la responsabilidad social y la sostenibilidad de los programas universitarios. En este escenario, el intercambio virtual (IV) se posiciona como una vía eficaz para ampliar oportunidades de aprendizaje internacional accesible e inclusivo, alineado con los desafíos contemporáneos de la formación docente. No obstante, para alcanzar un impacto significativo, el IV requiere ser integrado en el currículo y reconocido por las instituciones como una práctica académica estructural.

Esta comunicación examina un modelo de integración y acreditación del IV basado en la metodología COIL, implementado en la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma de Chile y desarrollado en colaboración con instituciones socias internacionales (Universidad Nacional de Tucumán, Universidad de Piura, entre otras). Estas iniciativas se enmarcan en un proyecto institucional (FOVI240292, ANID) de internacionalización del currículo orientado a promover experiencias de aprendizaje intercultural, fortalecer competencias globales y garantizar condiciones equitativas de acceso para el estudiantado, particularmente en contextos donde la movilidad física resulta limitada.

El análisis aborda procesos de alineación curricular, mecanismos de seguimiento y evaluación y formas de reconocimiento académico que permiten consolidar el IV como un componente de la formación inicial docente. Para ello, se consideran diversas fuentes de evidencia: reflexiones estudiantiles, tareas de desempeño, recursos digitales colaborativos y registros sistemáticos del profesorado. Los resultados muestran que la acreditación del IV contribuye a trayectorias formativas más coherentes, incrementa la motivación del estudiantado, fortalece la competencia intercultural y fomenta prácticas pedagógicas críticas orientadas al trabajo en entornos globales y diversos. Asimismo, la experiencia evidencia que la internacionalización del currículo, cuando se enmarca en políticas

institucionales explícitas, contribuye a reducir brechas, democratizar la participación y fomentar la sostenibilidad de los procesos formativos.

Referencias

Healey, N. M. (2023). Reinventing international higher education for a socially just, sustainable world. *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, 27(4), 169–178. <https://doi.org/10.1080/13603108.2023.2217780>

O'Dowd, R. (2023). *Internationalising higher education and the role of VE*. Routledge.

O'Dowd, R. (2025). Virtual Exchange in the new educational landscape: Challenges for foreign language teachers. *Language Learning & Technology*, 29(1), 1–16. <https://doi.org/10.64152/10125/73659>

Construyendo una Red Virtual Sostenible: Estrategias de Institucionalización COIL para el Avance de la Internacionalización en Casa (IaH) en América Latina

Subero Pérez, Koritza*

Vargas Aignasse, Mariana **

*Universidad Autónoma de Chile (Chile);

** Universidad Nacional de Tucumán (Argentina)

Koritza.subero@uautonoma.cl

Palabras clave: Aprendizaje en Línea; Cooperación educacional; Diálogo intercultural

La expansión del intercambio virtual en educación superior ha puesto de relieve la necesidad de avanzar hacia modelos que aseguren su sostenibilidad e integración curricular, especialmente en contextos con limitaciones para la movilidad física. En este contexto, la experiencia se desarrolla en el proyecto “Fortalecimiento de la enseñanza sostenible e intercultural del inglés mediante el aprendizaje colaborativo internacional en línea”, orientado a institucionalizar y escalar una red de aprendizaje colaborativo integrado en línea (COIL) entre instituciones de Chile, Argentina, Perú y Panamá, fortaleciendo la Internacionalización en Casa (IaH).

El proyecto se sustenta en la metodología COIL como vía para democratizar el acceso a experiencias internacionales y enriquecer la formación docente con enfoques interculturales e inclusivos, y se desarrolla en la carrera de Pedagogía en Inglés de la Universidad Autónoma de Chile, que busca consolidar estructuras permanentes para dar continuidad a estas colaboraciones.

El contexto institucional contempla necesidades de formación docente, políticas incipientes de internacionalización y demanda por modelos sostenibles que trasciendan el financiamiento puntual. La experiencia se articuló en tres ejes: a) el fortalecimiento de capacidades mediante formación y mentorías COIL; b) la creación de estructuras permanentes a través de una plataforma-repositorio digital, facilitando la trazabilidad y la transferencia entre cohortes; y, c) diversificación de fondos para asegurar continuidad y escalamiento hacia nuevos programas universitarios.

La experiencia evidencia que la articulación estratégica y el respaldo institucional son componentes esenciales para evitar que el intercambio virtual se reduzca a iniciativas temporales y para consolidarlo como una práctica pedagógica estable, equitativa y de alto impacto en la educación superior. La experiencia presentada

ofrece un modelo replicable para instituciones iberoamericanas interesadas en transformar colaboraciones puntuales en redes sostenibles que fortalezcan la formación docente en clave de ciudadanía global, diversidad e interdependencia.

Referencias

- Dhar, B., & Chakraborty, R. (2025). Internationalizing curriculum through virtual exchange: critical perspectives on addressing barriers and advancing DEI in professional learning. *Professional Development in Education*, 51(3), 451–465. <https://doi.org/10.1080/19415257.2025.2495806>
- O'Dowd, R. (2023). *Internationalising higher education and the role of virtual exchange*. Routledge, Taylor & Francis Group.

Coreografia Didática Maker no Ensino Superior: Inovação Pedagógica e Desafios para a Qualidade da Docência

Tintaya Mollo, Renato Alejandro*;

Souza Jr, Arlindo José**

Barbosa da Costa, Fernando***

*Universidade Federal de Catalão (Brasil) e Universidade Federal de Uberlândia (Brasil);

**Universidade Federal de Uberlândia (Brasil)

***Universidade Federal de Catalão (Brasil)

Email de contato (renato.atm@ufcat.edu.br)

Palavras-chave: Cultura Maker; Inovação pedagógica; Coreografia didática; Educação superior; Currículo formativo.

Esta comunicação apresenta uma proposta de *coreografia didática maker* como estratégia de inovação pedagógica no ensino superior, articulando currículo formativo, aprendizagem ativa e tecnologias de fabricação digital. A proposta integra princípios da Cultura *Maker* — prototipagem, resolução criativa de problemas e aprendizagem pela construção — à organização intencional de interações, materiais e dinâmicas que estruturam a experiência didática. A investigação de cunho qualitativa vem sendo desenvolvida em uma disciplina do tipo Núcleo Livre do Instituto de Matemática e Tecnologia de uma Universidade Federal pública brasileira. Pela sua modalidade permitiu a participação de estudantes do curso de Matemática Licenciatura e também Engenharias, Ciências da computação e Pedagogia, que participaram de atividades de modelagem, criação e prototipagem por meio de impressão 3D. Os resultados indicam maior engajamento discente, ampliação da autonomia e uma articulação mais significativa entre teoria e prática, contribuindo para a melhoria do ensino e aprendizagem e do currículo universitário. Contudo, também emergem desafios: limitações de infraestrutura, necessidade de formação docente continuada e tensões com modelos tradicionais de avaliação. Conclui-se que a *coreografia didática maker* constitui uma via promissora para o futuro da educação superior, ao mesmo tempo em que revela desafios que demandam políticas institucionais de apoio e revisões curriculares mais amplas.

Diseño de un cuestionario sobre prácticas de evaluación y su relación con *engagement* estudiantil

Trillo Alonso, Felipe*;

Porto Currás, Mónica**

*Universidad de Santiago de Compostela (España); ** Universidad de Murcia (España)

monicapc@um.es

Palabras clave: Cuestionario; evaluación; *engagement*; estudiantes.

Esta comunicación presenta el proceso de construcción del cuestionario LIECEDEU-Evaluación de estudiantes en la Universidad, diseñado para analizar las prácticas de evaluación de aprendizajes y su influencia en el nivel de *engagement* estudiantil. El cuestionario se enmarca en el Proyecto de Investigación “*Liderazgo Institucional para la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes y el Desarrollo del Engagement Universitario*”, financiado por la Agencia Española de Investigación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y cofinanciado por la Unión Europea (PID2022-136372NB).

Partimos de la premisa de que la calidad de los aprendizajes depende en gran medida de las tareas de evaluación propuestas a los estudiantes (Doyle, 1983). Asimismo, entendemos que la adopción del modelo de enseñanza por competencias constituye un mandato derivado del proyecto de Bolonia para el EEES. Conviene recordar que la noción de competencia fue la que orientó la elaboración de los denominados *Libros Blancos* de las titulaciones en España (Villa, 2020). Lo más relevante es la concepción de las competencias como la capacidad de afrontar demandas complejas en contextos específicos mediante la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Esta idea se vincula directamente con una visión del estudiante que ha ido enriqueciendo su significado en el último medio siglo (Bain, 2014; Fischman y Gardner, 2022; Trillo, 2010; Zabalza, Trillo y Vilas, 2017), especialmente en relación con tres criterios clave del Plan Bolonia: desarrollo integral, aprendizaje significativo y aprendizaje autónomo.

El cuestionario busca conocer si las prácticas de evaluación condicionan el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes, favoreciendo el *engagement* o, por el contrario, el desapego. Para ello, se incluyen preguntas organizadas en torno a tres ejes principales: las prácticas de evaluación, su coherencia con el modelo de enseñanza por competencias y su impacto en el *engagement* estudiantil.

El instrumento se construyó mediante un proceso iterativo, siguiendo criterios de coherencia y pertinencia, y tomando como referencia la bibliografía especializada en la temática.

Referencias Bibliográficas:

- Bain, K. (2014). *Lo que hacen los mejores estudiantes de universidad*. Universitat de València.
- Doyle, W. (1983). Academic Work. *Review of Educational Research*, 53, 59-199.
- Fischman, W. y Gardner, H. (2022). *The real world of college. What Higher Education is and what it can be*. The MIT Press
- Pascarella, E., & Terenzini, P. (2005). *How college affects students (Vol. 2): A third decade of research*. Jossey-Bass.
- Trillo, F. (2010): *Estudiantes universitarios de calidad*. En Actas del VI Congreso Iberoamericano de Didáctica Universitaria. La opción por la interdisciplinariedad. El estudiante como protagonista. CD/Rom. Pontificia Universidad Católica de Perú. <http://congreso.pucp.edu.pe/vi-cidu/interna.php?view=actas>
- Villa, A. (2020). Aprendizaje basado en competencias: desarrollo e implantación en el ámbito universitario. *REDU*, 18(1), 19-46.
- Zabalza, M.A., Trillo, F. y Vilas, Y. (2017): Estudiar en la Universidad: un momento especial en la vida. *Revista Argentina de Educación Superior*, 14, 144-164.
- Zepke, N. (2014). Student engagement research in Higher education: Questioning an academic orthodoxy. *Teaching in Higher education*, 19(6), 697-708.

Prática pedagógica curricular e extracurricular: consolidação da qualidade no ensino do curso de pedagogia a distância – o caso de uma Universidade Brasileira

Unglaub, Tânia Regina da Rocha*;
Pereira, Cléia Demétrio**;

Santos, Karoline Cipriano dos***

*Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil);

**Universidade do Estado de Santa Catarina (Brasil);

***Universidade do Extremo Sul Catarinense/Universidade de Lisboa (Brasil/Portugal)

Karol.ciprianos@gmail.com

Palavras chave: Prática Pedagógica; Formação Docente; Qualidade do Ensino EAD.

Este trabalho analisa como práticas pedagógicas curriculares e extracurriculares, contribuem para a consolidação da qualidade da formação docente no curso de Pedagogia, modalidade a distância, da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), ofertado com financiamento UAB/CAPES e recursos institucionais. As práticas analisadas são o estágio curricular supervisionado e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), um programa brasileiro com recursos federais. Trata-se de um estudo de caso qualitativo (Yin, 2019). A partir das análises, emergiram dois eixos interpretativos: (i) o estágio supervisionado, mediado por docência compartilhada, sustenta a articulação teoria prática e o desenvolvimento de uma postura crítica, reflexiva e investigativa sobre a escola; e (ii) o PIBID opera como dispositivo de desenvolvimento profissional e inserção na cultura do trabalho docente. Esses achados dialogam com pressupostos formativos de Freire (2021), Nóvoa (2017; 2022; 2023), Pimenta e Lima (2017) e Pimenta e Severo (2021). O estudo também evidencia a política institucional de não distinção entre EaD e modalidade presencial, sinalizando o compromisso com a qualidade e a institucionalização da EaD; contudo, aponta a necessidade de ampliar o alcance do PIBID para contemplar mais discentes. Como limitação, trata se de um único caso institucional, preconizando a necessidade de ampliar a investigação com delineamentos multicêntricos e métricas de acompanhamento de egressos.

Referências

FREIRE, P. (2021). *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.

NÓVOA, A. (2017). Firmar a posição como professor: Afirmar a profissão docente. *Cadernos de Pesquisa*, *47*(166), 1106–1133. <https://doi.org/10.1590/198053144843>

NÓVOA, A. (2022). *Escolas e professores: proteger, transformar, valorizar*. SEC/IAT.

NÓVOA, A. (2023). *Professores: libertar o futuro*. Diálogos Embalados.

PIMENTA, S. G., & LIMA, M. S. L. (2017). *Estágio e docência* (8ª ed.). Cortez.

PIMENTA, S. G., & SEVERO, J. L. R. L. (Orgs.). (2021). *Pedagogia: teoria, formação, profissão*. Cortez.

YIN, R. K. (2019). *Pesquisa qualitativa do início ao fim* (D. Bueno, Trad.). Penso.

Investigação sobre Tecnologias Educativas no Ensino Superior em Portugal (1970-2024)

Viana, Joana*

*Universidade de Lisboa (Portugal)

jviana@ie.ulisboa.pt

Palavras-chave: Ensino superior; tecnologias educativas; Portugal.

Estudos recentes têm dado conta do aumento de ações promovidas pelas instituições de ensino superior públicas portuguesas (Almeida & Viana, 2025; Gomes & Alves, 2023; Xavier & Leite, 2019) no domínio pedagógico, salientando-se as que são desenvolvidas com o propósito de integração de tecnologias no ensino, indo ao encontro das prioridades da agenda europeia. Apresenta-se um estudo descritivo e interpretativo sobre a investigação realizada em contexto de elaboração de teses de doutoramento na área científica das Ciências da Educação sobre tecnologias educativas no ensino superior. O estudo é suportado pela análise de teses apresentadas a defesa pública (1970 e 2024) em universidades portuguesas.

A constituição do acervo partiu de uma pesquisa e recolha exploratória larga no arquivo RENATES — Registo Nacional de Teses e Dissertações — e do cruzamento de informação disponível em outros arquivos: RCAAP e repositórios de universidades portuguesas. Nos filtros de pesquisa selecionaram-se teses de doutoramento, realizadas em Portugal, na área de Ciências da Educação. Obteve-se uma base de dados que, após a eliminação de duplicados, resultou em 2525 teses, pertencentes a 18 universidades, 14 públicas e quatro privadas. Foi feita a pesquisa tendo em consideração o título dos trabalhos e das palavras-chave da sua indexação, com o propósito de, numa primeira fase, categorizar as teses desenvolvidas sobre: i) tecnologias educativas e no ii) ensino superior. Selecionaram-se apenas trabalhos elaborados cujo campo empírico incluisse o espaço português. Foram identificadas 44 teses, elaboradas em nove universidades. Essas foram depois organizadas em função de: tema, objeto empírico e quadro teórico que enquadra a problemática do estudo. Num primeiro momento foi feita uma análise de carácter descritivo e, num segundo momento, uma análise de natureza interpretativa.

As teses revistas caracterizam-se pela diversidade de temas expressos em estudos centrados na *utilização* de tecnologias, em processos de *formação* no domínio das tecnologias ou nas tecnologias enquanto *ambiente* de formação. A problemática e respetivos quadros teóricos de referência na investigação sobre

o uso pedagógico de tecnologias no ensino superior português tende a delinear uma divergência que se sobrepõe à *situação* pedagógica em si e às suas circunstâncias. A investigação tem privilegiado a dimensão digital do ensino, havendo menos estudos que analisam as suas outras dimensões — pedagógica, curricular, didática, organizacional. Também a nível internacional, tem sido evidenciada uma preocupação de tendência predominantemente tecnológica, ao nível empírico, fenomenológico, epistemológico e metodológico, com reduzido avanço na construção de novo conhecimento (e.g. Bond et al., 2020; Hew et al., 2019; Kirkwood & Price, 2013).

Referências

- Almeida, M. & Viana, J. (2025). Desenvolvimento profissional dos docentes do ensino superior: Visões e iniciativas nas universidades portuguesas. *Revista Lusófona de Educação*, 66, 1–23. <https://doi.org/10.24140/issn.1645-7250.rleOF.05>
- Bond, M., Buntins, K., Bedenlier, S., Zawacki-Richter, O., & Kerres, M. (2020). Mapping research in student engagement and educational technology in higher education: A systematic evidence map. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17, 2. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0176-8>
- Gomes, S., & Alves, M. (2023). Estratégias e apoios institucionais ao desenvolvimento profissional docente: O caso dos institutos politécnicos portugueses. *Docência e Ensino Superior*, 13, 1–15.
- Hew, K. F., Lan, M., Tang, Y., Jia, C., & Lo, C. K. (2019). Where is the “theory” within the field of educational technology research? *British Journal of Educational Technology*, 50(3), 956–971.
- Kirkwood, A., & Price, L. (2013). Missing: Evidence of a scholarly approach to teaching and learning with technology in higher education. *Teaching in Higher Education*, 18(3), 327–337. <https://doi.org/10.1080/13562517.2013.773419>
- Xavier, A., & Leite, C. (2019). Mapeamento da formação pedagógica de docentes universitários nas universidades públicas portuguesas. *Revista Lusófona de Educação*, 45, 109–123.

**LÍNEA TEMÁTICA: DESARROLLO
PROFESIONAL: ACREDITACIÓN,
FORMACIÓN Y CARRERA
PROFESIONAL.**

La formación inicial del Profesorado Ayudante Doctor en la Universidad de Santiago de Compostela.

Álvarez-Seoane, Denébola*;

*Universidade de Santiago de Compostela (España);

carmen.alvarez.seoane@usc.es

Palabras clave: Formación Docente; Educación Superior; Desarrollo Profesional.

La profesionalización de la docencia universitaria ha ganado relevancia en España. La Ley Orgánica 2/2023 (LOSU) introduce por primera vez la exigencia de formación pedagógica para el profesorado universitario. Su artículo 67 obliga a las universidades a garantizar formación inicial y continua, y el 78 exige que el profesorado Ayudante Doctor complete en su primer año un curso orientado al desarrollo de su capacidad docente. La LOSU fija así un marco común, pero deja libertad sobre su implementación, lo que genera gran diversidad entre universidades en duración, contenidos, metodologías o reconocimiento (Sánchez-Tarazaga & Esteve-Mon, 2023).

La calidad de esta formación dependerá de que sea concebida como inicio de un verdadero itinerario de desarrollo profesional, que integre dimensiones pedagógicas, institucionales y digitales y acompañe al nuevo profesorado (Zabalza, 2013). En este contexto se analiza el “Programa de Formación de Acogida” de la USC, que en 2025/2026 celebra su tercera edición. Con 126 horas a lo largo de un curso académico, combina sesiones presenciales y telemáticas, suponiendo una carga elevada en paralelo a docencia e investigación, además de un reconocimiento limitado.

El programa aborda cuatro ámbitos: formación pedagógica (modelo educativo, planificación, clima de aula, actividades, evaluación), institucional (organización, servicios, derechos y deberes, planificación docente), digital (Office 365, Campus y Secretaría Virtual) y metodologías activas. Sin embargo, su realización simultánea al desempeño profesional provoca que muchos inicien la docencia sin haber recibido la preparación prevista, agravado por fechas de contratación descoordinadas y ausencia de tutoría formal. Pese a ello, el programa favorece redes entre PDI de distintas áreas. Persisten, no obstante, decisiones cuestionables —como externalizar el módulo de igualdad— y limitaciones organizativas que reducen su capacidad real de acompañamiento.

Referencias

Jefatura del Estado (2023, de 23 de marzo). Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario. *Boletín Oficial del Estado*, 70, 1-74. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500>

Sánchez-Tarazaga, L., & Esteve-Mon, F. (2023). La formación inicial del profesorado universitario en España. En Sánchez-Tarazaga, L., & Esteve-Mon, F. M. (Ed.). *El profesorado novel en la Universidad: oportunidades para su formación inicial y desarrollo profesional docente* (pp. 15-22). Narcea.

Xerencia (2025). *Resolución da xerencia pola que se convoca o III Programa de Formación de Acollida e Formación Docente inicial para o novo PDI da Universidade de Santiago de Compostela*. Universidade de Santiago de Compostela.

Zabalza Beraza, M. A. (2013). La formación del profesorado universitario. *Revista de Docencia Universitaria*, 11 (3), 11-14. <https://doi.org/10.4995/redu.2013.5515>

Impulsionar a formação pedagógica de professores de ensino superior: panorama e possibilidades em Portugal

Alves, Mariana Gaio

UIDEF – Instituto de Educação, Universidade de Lisboa (Portugal)

mga@ie.ulisboa.pt

Gonçalves, Teresa N. R.

Faculdade de Educação – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil)

Palavras chave: Formação Pedagógica; Ensino Superior; Portugal; Desenvolvimento Profissional Docente

A importância da formação pedagógica de professores do ensino superior tem aumentado, de forma significativa, no plano internacional ao longo da última década. As razões para essa tendência evolutiva incluem desafios como a preconização de abordagens de ensino-aprendizagem “centradas no aluno”, bem como a notória expansão e diversificação dos perfis sociais e pessoais das/dos estudantes. Assim, as iniciativas de formação pedagógica são cada vez mais valorizadas e a sua qualidade é essencial. O objetivo global desta comunicação é retratar a formação pedagógica de professores de ensino superior em Portugal e analisar uma oferta formativa específica, ou seja, uma pós-graduação em pedagogia no ensino superior única no país até 2023. Esta análise baseia-se nos portfólios produzidos pelas/os formandas/os que constituem um elemento central de avaliação no final da pós-graduação. Reconhecendo a prevalência, em geral, de oportunidades informais de aprendizagem para professores de ensino superior, defende-se que as oportunidades de formação formal contribuem de modo particular e significativo para o desenvolvimento profissional docente, bem como para a renovação das práticas pedagógicas no ensino superior.

Referências

- Alves, M.G. 2020. A (in)visibilidade do trabalho docente dos académicos. Revista Techniques, Methodologies and Quality, Número Especial – Processo de Bolonha, 202, pp. 57-68.
- Bocchetti, A.; Gonçalves, T. N. R. 2022. Grito. Gaguejo. Silêncio. (modos de re-existir na docência). Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 36, n. 78, p. 1417-1447.
- Gomes, S. , Alves, M. G. 2023 Estratégias e apoios institucionais ao desenvolvimento profissional docente: o caso dos institutos politécnicos.

Revista Docência do Ensino Superior, Belo Horizonte, v. 13, DOI:
<https://doi.org/10.35699/2237-5864.2023.41658>

- Nóvoa, A., Amante, L. 2015. Em Busca da Liberdade. A pedagogia universitária do nosso tempo. *REDU: Revista de Docencia Universitaria*, 13(1), 21-34.
- Ponte, J. P., Alves, M. G. 2023. New Models for Teachers' *Education and Professional Development*. In AA.VV, UIDEF Research Synthesis: 2020-2023, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, pp. 62-91. ISBN: 978-989- 8753-89-2
- Xavier, A.; Leite, C. 2019. Mapeamento da Formação Pedagógica de docentes universitários nas Universidades Públicas Portuguesas. *Revista Lusófona de Educação*, Lisboa, n. 45, p. 109-123. 2019. DOI: 10.24140/issn.1645-7250.rle45.08
- Zabalza, M. 2021. Redefinindo a Pedagogia Universitária: a difícil passagem do singular para o coletivo. In Alves, M. G. (Coord.) (2021). *Pedagogia no Ensino Superior: A (in)visibilidade do trabalho docente*. (Coleção Forças de Mudança em Educação). Lisboa: Instituto de Educação, Universidade de Lisboa [ebook], pp. 10-19.

Aprender com a ruptura: trajetórias e crises no desenvolvimento profissional docente

Bezerra Oliveira, Paloma*;
Ferreira Gracia, Lúcia**;

*Universidade Estadual de Santa Cruz/entidad primer autor/a (Brasil);

**Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/entidad segundo autor/a (Brasil)

pobezerra@uesc.br (Paloma Oliveira Bezerra)

Palabras clave: Desenvolvimento Profissiona; Professores Universitários; Trajetória de Carreira.

Este artigo analisa o Desenvolvimento Profissional Docente (DPD) no ensino superior, problematizando a linearidade das trajetórias de carreira e destacando os momentos de inflexão como cruciais para a aprendizagem da profissão. O estudo investiga como o professor universitário aprende a profissão a partir de desafios, rupturas e fracassos. Vinculado à pesquisa de doutorado da autora, intitulada "A Assessoria Pedagógica e o Desenvolvimento Profissional de Professores Universitários: tensões e convergências em uma universidade pública da Bahia", atualmente em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador. Embora a tese explore a assessoria pedagógica, a presente investigação contribui para a compreensão ampliada do Desenvolvimento Profissional Docente no ensino superior, um dos eixos centrais da pesquisa doutoral. Fundamenta-se teoricamente nos estudos de Cunha (2010), Day (2001), Ferreira (2023) e Zabalza (2007). Metodologicamente, utilizou-se entrevistas narrativas com quatro docentes universitários, cujos dados foram submetidos à Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Os resultados revelam que o percurso profissional é um processo de (auto)construção contínua, catalisado por crises formativas. Identificaram-se três categorias fundamentais que impulsionam a aprendizagem: (1) crise intelectual e filosófica, que abala convicções teóricas; (2) crise metodológica, decorrente do descompasso entre o planejado e o realizado; e (3) crise de identidade profissional, que questiona o sentido do ser professor. Longe de representarem apenas negatividade, estes momentos desestabilizadores impelem os docentes à reflexão crítica, impulsionando a ressignificação da práxis. Conclui-se que as crises constituem espaços pedagógicos potentes, onde o confronto com o inesperado gera novos saberes, validando a narrativa como instrumento privilegiado de investigação e desenvolvimento profissional.

Referências

- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.
- Cunha, M. I. da. (2010). *Trajetórias e lugares de formação da docência universitária: da perspectiva de quem ensina e de quem aprende*. Arara Azul.
- Day, C. (2001). *Desenvolvimento profissional de professores: os desafios da aprendizagem permanente*. Porto Editora.
- Ferreira, L. G. (2023). *Desenvolvimento profissional e carreira docente brasileira: interseções e diálogos com professores da Educação Básica*. Pontes editores.
- Zabalza, M. A. (2007). *O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas*. Artmed.

Especialización lingüística para el profesorado universitario: una estrategia institucional para impulsar la misión docente y la internacionalización

Blanco García, Cristina
Universidad de León (España)
cblag@unileon.es

Palabras clave: Internacionalización; competencia lingüística (inglés); formación del profesorado.

En las últimas décadas, la internacionalización de la educación superior se ha consolidado como una prioridad estratégica para las universidades, que aspiran a ofrecer un proyecto educativo con dimensión global, capaz de facilitar la movilidad, la investigación compartida y la colaboración transnacional. En este contexto, la competencia comunicativa en lenguas extranjeras, especialmente en inglés, se convierte en un factor determinante para la docencia, la publicación científica y la cooperación internacional. Sin embargo, alcanzar dicho nivel sigue siendo un desafío para buena parte del profesorado universitario (Clavero, 2011; Pérez-Llantada et al., 2010).

En España, diversas instituciones han avanzado en esta dirección mediante alianzas universitarias europeas (cf. EU GREEN en la Universidad de Extremadura, EURECA PRO en la Universidad de León). Estas alianzas facilitan la movilidad y la colaboración, pero también exigen que el profesorado cuente con una preparación lingüística adecuada para participar en actividades docentes e investigadoras internacionales.

Este trabajo presenta la experiencia desarrollada en dos instituciones españolas, la Universidad de Extremadura (UEx) y la Universidad de León (ULE), en la formación del profesorado universitario en competencia lingüística en inglés. Entre 2020 y 2025 he dirigido e impartido cursos de especialización para el PDI, orientados a mejorar la competencia comunicativa en inglés, preparar certificaciones B2 y C1 y reforzar la competencia lingüística general.

En la UEx, el inglés se ha integrado como línea estratégica en la formación docente e investigadora (UEx, 2024). La ULE ofrece itinerarios de inglés para la docencia, para publicaciones científicas y formación online. En la evaluación de necesidades del PDI de diciembre de 2024 (ULE, 2024), el 68,3 % del profesorado identificó la formación en inglés para la docencia como prioridad.

El objetivo de esta comunicación es: i) describir los cursos de formación lingüística impartidos en la UEx y la ULE; ii) analizar su contribución al desarrollo profesional del profesorado, especialmente en la competencia lingüística, la autoeficacia comunicativa y la preparación docente; y iii) reflexionar sobre los principales desafíos.

REFERENCIAS

Clavero, M. (2011). “Unfortunately, linguistic injustice matters”. *Trends in Ecology and Evolution* 26(4), 156-157.

Pérez-Llantada, C., Plo, R., Ferguson, G. & Gibson, R. (2010). ““You don’t say what you know, only what you can’...””. *English for Specific Purposes*, 30(1), 18-30.

Universidad de Extremadura (2024). *Plan de acciones formativas para el desarrollo y certificación de competencias lingüísticas...*

Universidad de León (2024). *Evaluación de necesidades formativas del PDI: Diciembre 2024.*

Análisis de las competencias del profesorado ante el discurso de odio en la Universidad

Castro-Martínez, Ana María

*Universidade de Santiago de Compostela (España)

anamaria.castro.martinez0@rai.usc.es

Palabras clave: Universidad; discurso de odio; competencias

El profesorado en el ámbito universitario está asistiendo al fenómeno en ascenso del discurso de odio (ONU, 2019) manifestado en sus diversas tipologías (razón de raza, religión, género, orientación sexual, etnia, discapacidad y otros). La literatura científica arroja datos que indican que la mayoría no se sienten adecuadamente preparados para lidiar con este desafío, y en consecuencia, evidencia la necesidad de disponer de herramientas específicas que permitan gestionarlo de manera eficaz.

El objetivo general es analizar si resulta necesario que el profesorado adquiera nuevas competencias para identificar, prevenir y gestionar el discurso de odio en la Universidad. Los objetivos específicos serían determinar las competencias necesarias a fin de intervenir de forma eficaz en las aulas, valorar la pertinencia de incorporar formación especializada en discurso de odio y proponer líneas de actuación encaminadas a fortalecer la capacidad del profesorado en la gestión del discurso de odio.

La metodología utilizada es de tipo cualitativo y se aborda desde un enfoque reflexivo-crítico. Empleamos el análisis de contenido (Bardin, 1981) de trabajos científicos, proyectos (COTEX, 2022) e Informes (PISA, 2023) centrados en la percepción del profesorado ante el discurso de odio.

La educación es la clave para erradicar este problema donde el profesorado puede y debe contribuir de forma proactiva a su eliminación impulsando al alumnado hacia el pensamiento crítico (Castro-Martínez, 2024), formando en Derechos Humanos (ONU, 1948), enseñando el principio de igualdad (BOE, 1978), la tolerancia y respeto al prójimo así como propiciando conciencia cívica sobre la diversidad.

El análisis reflexivo-crítico muestra que la labor docente incluye distintas competencias: pedagógicas, comunicativas, tecnológicas, personales o profesionales. Cuando surge un nuevo fenómeno social el profesorado debe estar preparado para afrontarlo desde la ética y conciencia cívica generando transformación personal y social. En caso contrario, habrá que desplegar medios

humanos, técnicos/tecnológicos y materiales para adquirir las competencias que precisen o perfeccionar las clásicas así como formar específicamente a los profesionales, todo ello arropado por políticas públicas.

Referencias

BOE (1978). Constitución Española. Art. 14.

Castro-Martínez, A.M. (2024). Discurso de odio por razón de discapacidad contra alumnado NEE-NEAE: ¿acoso escolar, conductas contrarias a la convivencia o delitos de odio? En *La evaluación alternativa en los procesos educativos, un nuevo camino hacia la atención a la diversidad*, pp 2967-2979, Dykinson.

COTEX (2022). Hilando voces. Estudio sobre el discurso de odio en la escuela. Universidad Complutense Madrid.

Dewey, J. (1938). *Experiencia y educación*. Biblioteca nueva.

OCDE (2023). PISA 2022 Results (Vol I): Country note-Spain.

ONU (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.

ONU (2019). Estrategia y Plan de Acción ONU para la lucha contra el discurso odio.

A antecipação do aprendizado na formação crítica de professores(as) de Matemática

Costa, Muriell Francisco da*;
Souza Junior, Arlindo José de**

*Universidade Federal de Uberlândia/ Colégio de Aplicação (Brasil);

** Universidade Federal de Uberlândia/ Instituto de Matemática e Estatística (Brasil);

muriell.francisco@ufu.br

Palavras chave: Formação de Professores; Coreografias Didáticas; Educação Matemática Crítica.

Este resumo apresenta reflexões e resultados parciais do primeiro eixo analítico da pesquisa de doutorado intitulada *Coreografias Didáticas e os Temas Contemporâneos Transversais na formação de professores(as) de Matemática*, desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), situada em Minas Gerais, Brasil. O eixo, intitulado “A Antecipação do Aprendizado”, tem como referência teórico-metodológica o pressuposto das Coreografias Didáticas (Oser; Baeriswyl, 2001; Zabalza, 2022), que tenciona compreender a docência como uma prática reflexiva e em constante movimento, por meio na analogia do mundo do teatro e da dança.

Nesta primeira etapa, buscou-se compreender como os(as) licenciandos(as) da disciplina Oficina de Prática Pedagógica, do curso de Licenciatura em Matemática da UFU expressam suas trajetórias de vida, estilos de aprendizagem e concepções sobre o ensinar e o aprender Matemática. A antecipação do aprendizado é entendida como o momento em que se revelam os saberes prévios, valores e expectativas que antecedem e orientam a formação docente, constituindo um campo fértil para a construção de práticas formativas críticas e contextualizadas ao universo escolar da contemporaneidade.

A investigação, de abordagem qualitativa, do tipo pesquisa participante, utilizou da observação participante, cadernos de campo, registros audiovisuais, questionários eletrônicos e entrevistas semiestruturadas. As informações foram organizadas e analisadas à luz das dimensões éticas, políticas e pedagógicas das Coreografias Didáticas (Oser; Baeriswyl, 2001; Zabalza, 2022) e discutidas por meio da concepção da Educação Matemática Crítica (Skovsmose, 1994; 2008; 2014).

Os resultados parciais indicam que o reconhecimento das experiências pessoais e acadêmicas dos(as) licenciandos(as) permite compreender como se configuram suas percepções sobre o papel da Matemática na escola e sobre o

sentido social e crítico dos conhecimentos matemáticos que orientarão sua futura atuação docente. Evidencia-se que a antecipação do aprendizado ultrapassa o diagnóstico inicial de saberes, constituindo-se como um exercício de escuta, autoria e ressignificação, no qual o aprender e o ensinar se entrelaçam.

Concluiu-se que essa etapa inicial da pesquisa contribuiu para repensar a formação de professores(as) de Matemática a partir de uma perspectiva de formação crítica (Skovsmose, 1994; 2008; 2014), capaz de articular dimensões biográficas e epistemológicas, ampliando as possibilidades de atuação docente, tendo os Temas Contemporâneos Transversais o principal eixo articulador desses novos saberes para a docência.

Referências

- Oser, F.; Baeriswyl, F. (2001). Choreographies of teaching: bridging instruction to learning, In V. Richardson(org). *handbook of research on teaching*. 4. ed. washington: american educational research association (area), p. 1031-106.
- Skovsmose, Ole. *towards a philosophy of critical mathematics education* dordrecht: kluwer academic publishers, 1994.
- _____(2008). *Desafios da reflexão em educação matemática crítica*. Campinas: papirus.
- _____(2014). *Um convite à educação matemática crítica*. Campinas: papirus.
- Zabalza, M.A. (2022). *Coreografías didácticas en educación superior: una metáfora del mundo de la danza*. Narcea.

A Iniciação à Docência no Ensino Superior: Reflexões e contribuições a partir de um programa institucional

Del Bianco, Daiana Aparecida*; Fernandes, Maria José da Silva*; Ravaneli, Karla Aparecida de Ataíde*; Campos, Kátia Lidiane de*; Bessi, Aline Pereira*;

* Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil);

daiana.delbianco@unesp.br

Palabras clave: Formação de professores; Ensino superior; Professor iniciante.

Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre a participação das autoras no Programa de Atividades e Aperfeiçoamento em Docência no Ensino Superior (PAADES), iniciativa institucional criada, em 2022, pela universidade a que estão vinculadas. O objetivo do Programa é contribuir com a formação para o ensino, articulando ações entre Pós-graduação e Graduação. Organiza-se sob a forma de estágio de docência e abrange múltiplas dimensões do trabalho docente: organização técnica e didático-pedagógica, relação docente-discente e avaliação. A carga horária divide-se em atividades de apoio à docência e atividades de docência. As autoras participaram do PAADES com o suporte da orientadora e responsável pelas disciplinas, buscando-se promover a práxis educativa ao integrar a pesquisa acadêmica à experiência concreta de ensino, num processo de transição de estudante para docente (Marcelo, 2010). Essa perspectiva, num contexto real de docência situado no curso de Pedagogia, alinhou-se aos pressupostos de Cunha (2018), para quem é fundamental os aportes da teoria da educação para o desenvolvimento de uma ação complexa que requer saberes disciplinares, culturais, afetivos, éticos, metodológicos, psicológicos, sociológicos e políticos. Nesse processo, a identidade docente foi se formando a partir de uma base teórica consistente, numa relação que buscou valorizar a dimensão da docência universitária, muitas vezes secundarizada frente à pesquisa. As atividades realizadas contribuíram para a formação das discentes ao envolvê-las diretamente no planejamento das disciplinas, na organização de conteúdos, na seleção de bibliografias, na definição e análise de métodos avaliativos e na regência de aulas. A relação horizontalizada, de respeito e acompanhamento de um par experiente, mostrou-se indispensável para a formação docente para atuar no ensino superior de forma mais sólida e consistente.

Referências

Cunha, M. I. da (2018). Docência na Educação Superior: a professoralidade em construção. *Educação*, 41(1), 6–11. <https://doi.org/10.15448/1981-2582.2018.1.29725>

Marcelo, C. (2010). O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência. *Formação Docente – Revista Brasileira De Pesquisa Sobre Formação De Professores*, 2(3), 11–49. <https://mail.revformacaodocente.com.br/index.php/rbfp/article/view/17>

Acompañamiento pedagógico para la mejora del desempeño docente del profesorado novel. Una experiencia piloto de evaluación formativa en la Universidad de León

Díez-Fernández, Ángeles*; Pérez-Pueyo, Ángel*; Fernández-Fernández, Roberto*; García-González, Marta Eva*; Gutiérrez-García, Carlos*; Hortigüela-Alcalá, David**

*Universidad de León (España); ** Universidad de Burgos (España)

Email de contacto: angel.perez.pueyo@unileon.es

Palabras clave: acompañamiento pedagógico; evaluación formativa; formación de profesorado universitario

La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU) reconoce en su artículo 78b la necesidad de formación pedagógica inicial para el profesorado novel (Triadó et al., 2014). Una estrategia especialmente eficaz es el **acompañamiento pedagógico (AP)**, entendido como un proceso colaborativo en el que docentes experimentados orientan, observan y apoyan al profesorado novel, promoviendo la reflexión crítica sobre la práctica (Taveras-Sánchez, 2022).

La dinámica de observación y diálogo entre mentor y mentorizado que se establece en el AP guarda una estrecha relación con una de las funciones esenciales de la labor docente: la **evaluación formativa**.

En este marco, el GID IFAHE diseñó la experiencia de innovación educativa Acompañamiento pedagógico para la mejora del desempeño docente del profesorado novel en la que durante el curso 2024-25 sus miembros (ACT) acompañaron a 6 docentes noveles (ACD) que impartían distintas materias en 6 grados diferentes.

La experiencia se desarrolló en tres fases -preparación, desarrollo y evaluación- y durante la fase de desarrollo se llevaron a cabo dos ciclos de acompañamiento que se implementaron con el mismo procedimiento: 1. los ACD situaron a los ACT en el contexto de su actuación docente y les facilitaron información sobre una sesión; 2. los ACT realizaron una observación sistemática de dicha sesión; 3. los ACD reflexionaron sobre su actuación docente; 4. los ACT retroalimentaron por escrito la actuación docente observada; 5. los ACT y los ACD se reunieron para conocer dicha retroalimentación y comentarla, reflexionando sobre fortalezas y área de mejora y 6. los ACD valoraron la retroalimentación recibida e identificaron y proyectaron aprendizajes. Como instrumento de acompañamiento se utilizó un instrumento elaborado ad hoc y conformado por 4 plantillas de registro.

El análisis de dos cuestionarios realizados antes y después de la experiencia revelaron una mejora de la autopercepción de las competencias docentes de los docentes noveles participantes y el análisis de sus comentarios y reflexiones durante la sesión final pusieron de manifiesto un alto grado de satisfacción con el proceso.

A la vista de estos buenos resultados de esta experiencia piloto, está previsto que en el curso 25-26 se implante un programa institucional de AP de profesorado novel.

Referencias

- Taveras-Sánchez, J. (2022). *El acompañamiento pedagógico: guía para docentes y formadores*. Narcea.
- Triadó, X. M., Estebanel, M., Márquez, M. D., & Del Corral, I. (2014). Identificación del perfil competencial docente en educación superior. Evidencias para la elaboración de programas de formación continua del profesorado universitario. *Revista Española de Pedagogía*, 72(257), 55–76. <http://www.jstor.org/stable/23766813>

La formación de Estudiantes docentes (Ayudantes-Alumnos/as)

Eder, María Laura*; Esposito, María Emilia**

*Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina); ** Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina)

laura.eder@hospitalitaliano.org.ar

Palabras clave: Estudiantes; formación de profesores; universidad.

La formación del/a Alumno/a Ayudante (AA) es clave para quienes desean iniciarse en la docencia universitaria, al permitir la participación temprana en tareas educativas. En este marco, la Universidad implementa la Escuela de Ayudantes (EA), un programa que brinda formación pedagógica sistemática a estudiantes que colaboran con los equipos docentes. El objetivo de este trabajo es caracterizar la EA como una propuesta formativa integral, destacando sus potencialidades y desafíos.

Si bien la iniciativa tiene antecedentes en la carrera de Medicina, adquiere su formato actual en 2019, en articulación con un cambio curricular. En 2023 se amplía a Ingeniería Biomédica, Farmacia y Bioquímica, lo que permite avanzar hacia un enfoque interprofesional. Esta expansión promueve el aprendizaje colaborativo entre disciplinas y prepara para el trabajo interdisciplinario en salud, integrando la formación pedagógica con el desarrollo de competencias propias del trabajo en equipo.

La EA se organiza como un programa en tres etapas. La 1° propone reflexionar sobre la experiencia como estudiante, realizar observaciones sistemáticas de clases y analizar estrategias de enseñanza, introduciéndose en conceptos pedagógicos esenciales. La 2° etapa incluye prácticas en espacios curriculares específicos, supervisadas por una coordinación colegiada integrada por referentes de la EA y de cada carrera, lo que garantiza acompañamiento y retroalimentación continua. En la 3° etapa los/as estudiantes pueden postularse para ejercer como AA, desarrollando una práctica supervisada que abarca tanto la planificación como la enseñanza directa.

Desde su ampliación, 75 estudiantes han participado de la formación conjunta y 32 se desempeñan actualmente como AA. Cada año crece el interés estudiantil y se incorporan nuevas carreras, como Kinesiología en 2026. La EA se consolida como un espacio formativo valorado, que articula teoría y práctica, promueve la reflexión crítica y el trabajo colaborativo, y fortalece competencias pedagógicas en la formación inicial. Actualmente se desarrolla una investigación sobre este rol, con participación de AA. Los primeros resultados dan cuenta del valor que

tanto docentes como estudiantes reconocen a este rol y la diversidad de características y tareas que puede asumir quien lo ejerce.

Referencias

Perrenoud, P. (2004). *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar*. Graó.

Zabalza Beraza, M. Á., & Zabalza Cerdeiriña, M. A. (2022). *Coreografías didácticas en Educación Superior: Una metáfora del mundo de la danza*. Narcea.

La formación docente de profesionales de la salud

Eder, María Laura*; Delorenzi, Erica**

*Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina); ** Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina)

laura.eder@hospitalitaliano.org.ar

Palabras clave: formación de profesores; profesión docente; ciencias de la salud

La formación docente universitaria es reconocida como esencial para la calidad educativa. En nuestra universidad, las políticas institucionales promovieron activamente la capacitación pedagógica de su profesorado, generando un sistema sostenido y articulado de formación.

Tras 2 décadas de trabajo, se identifican 4 rasgos distintivos de la docencia en el campo de las ciencias de la salud: 1) la docencia empírica se apoya en la experiencia asistencial, sin formación sistemática ni reflexión pedagógica; 2) la secundaria responde a la subordinación de la enseñanza frente a la práctica profesional; 3) la asignada, cuando se impone como obligación institucional sin planificación y 4) la integrada, ocurre en contextos clínicos reales y suele invisibilizarse como actividad educativa. Estos rasgos generan tensiones entre las demandas asistenciales y educativas y subrayan la necesidad de fortalecer la identidad docente y los espacios institucionales de formación y reflexión.

Desde una perspectiva constructivista y reflexiva, se busca que profesionales de la salud, docentes ya en ejercicio, analicen críticamente su práctica y construyan alternativas valiosas. Se trata de un proceso de transformación y de construcción de identidad: el rol docente se sustenta en un conocimiento específico y supone profesionalización.

El sistema se apoya en políticas institucionales estables, recursos específicos y reconocimiento formal de trayectos previos. Está estructurado en 3 niveles que cumplen funciones específicas: la formación inicial permite superar la docencia empírica y cumplir con requisitos institucionales; la especializada impulsa innovaciones curriculares y habilita el acceso a cargos jerárquicos; la continua sostiene la actualización permanente. La coherencia y el ajuste a las condiciones laborales explican la alta adhesión y el valor percibido por los docentes.

Este modelo muestra que es posible construir una cultura institucional de formación docente situada, flexible y de impacto comprobable.

Entre los desafíos actuales se plantean: la revisión del contenido en un mundo en permanente cambio; el incremento de acciones y la flexibilidad de formatos

para dar respuesta a las necesidades docentes; el apoyo al registro y publicación de experiencias educativas innovadoras, así como a las investigaciones pedagógicas del cuerpo académico y el apoyo a la autoevaluación de su tarea como forma de promover la reflexión y el desarrollo académico.

Bibliografía

Anijovich, R., Cappelletti, G., Mora, S., & Sabelli, M. J. (2009). *Transitar la formación pedagógica: Dispositivos y estrategias*. Paidós.

Perrenoud, P. (2004). *Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar*. Graó.

Schwartzman, G., Berk, M., Delorenzi, E., & Eder, M. L. (2025). *Desafíos de la formación docente en ciencias de la salud*. Ponencia presentada en el Congreso LatinSoTL 2025.

Desenvolvimento Profissional de Professores-formadores em programas de formação em serviço

Ferraz, Roselne Duarte*; Ferreira, Lúcia Gracia**

*Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/entidade primer autor/a (Brasil);

** Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Universidade Federal da Bahia (Brasil)

Email de contacto (rduarte@uesb.edu.br- Roselane Duarte Ferraz)

Palabras clave: Desenvolvimento Profissional; Professores-formadores; Formação em serviço

O texto analisa o Desenvolvimento Profissional Docente (DPD) de professores-formadores que atuaram em um programa de formação em serviço voltado a docentes da Educação Básica no Brasil. Esses professores-formadores, vinculados ao ensino superior, mais especificamente, ao curso de Licenciatura em Pedagogia, assumiam, no âmbito do programa, responsabilidades que extrapolavam sua carga horária institucional de 40 horas semanais. Tratava-se, portanto, de um trabalho adicional, remunerado por meio de bolsas. A importância de investigar o DPD desses profissionais reside no papel estratégico que a docência universitária desempenha na formação de professores, como assinala Marcelo García (1999). No contexto analisado, essa atuação contribuía ainda para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que previa a universalização da formação superior entre docentes da Educação Básica até determinado período. Assim, o diálogo com estudos sobre a temática do DPD e formação docente (Cunha, 2010; Day, 2001; Ferreira, 2023; Zabalza, 2007) nos possibilitou tecer reflexões sobre a carreira profissional dos formadores e o seu desenvolvimento. Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, a partir de entrevistas com dois docentes, cujos dados foram analisados por meio da Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Os resultados apontam que os professores-formadores: 1) eram, um da própria instituição formadora, tendo vínculo efetivo e outro de instituição privada; 2) ambos possuíam especialização, sem formação *stricto sensu*; 3) ambos ministravam disciplinas no programa que eram coerentes com a sua formação; 4) ambos eram professores iniciantes, com 03 e 01 ano de atuação no ensino superior; 5) as aulas não eram ministradas na instituição formadora, e sim numa escola cedida para tal, que refletia nas condições de trabalho. Sabemos que a valorização é um fator essencial do DPD e é perceptível que este foi afetado diante das condições postas para a realização do trabalho docente. Dessa forma, o desenvolvimento profissional desses professores-formadores apresentava situações de vulnerabilidade que incidiam sobre sua constituição docente e

sobre as oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento profissional no contexto do programa. A ausência de formação *stricto sensu*, o fato de terem sido inseridos, recentemente, no ensino superior associado às condições materiais limitadas de realização das atividades formativas constituíam um cenário pouco favorável para a consolidação de práticas mais autônomas e reflexivas. Esse contexto, quando tensionado com a literatura sobre DPD demonstra que a experiência profissional no programa, embora fomente aprendizagens, pode expor esses docentes a fragilidades estruturais que impactam suas práticas pedagógicas e o desenvolvimento de seus percursos profissionais e formativos.

Referências

- Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.
- Cunha, M. I. da. (2010). *Trajetórias e lugares de formação da docência universitária: da perspectiva de quem ensina e de quem aprende*. Arara Azul.
- Day, C. (2001). *Desenvolvimento profissional de professores: os desafios da aprendizagem permanente*. Porto Editora.
- Ferreira, L. G. (2023). *Desenvolvimento profissional e carreira docente brasileira: Interseções e diálogos com professores da Educação Básica*. Pontes editores.
- Marcelo García, C. (1999). *Formação de professores: Para uma mudança educativa*. Porto Editora.
- Zabalza, M. A. (2007). *O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas*. Artmed.

Formação Docente: narrativas, vivências e desafios

Ferreira, Daniele Araújo

Universidade Federal de Santa Maria (Brasil);
danielearaujo0379@gmail.com

Alves, Adriana Célia

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (Brasil)
c4.adriana@gmail.com

Palavras-chave: Formação docente; Pós-graduação; Experiências narrativas.

A pós-graduação representa um período de intensa dedicação intelectual e profissional, para a formação de docentes especialistas, com intuito de ampliar e desenvolver o conhecimento. No entanto, esta trajetória é frequentemente caracterizada por desafios únicos que podem ser acometidos por diversos atravessamentos. O objetivo desse manuscrito é analisar sobre o processo de formação docente e compreender as interações ocorridas entre os sujeitos envolvidos no momento da prática docente na pós-graduação. Utilizamos uma metodologia guiada pelo viés qualitativo, baseado na pesquisa narrativa seguindo os pressupostos de Clandinin e Connely (2015). Os autores enfatizam que as pesquisas narrativas promovem o conhecimento conectado a experiência por meio do pensamento narrativo, de maneira que enquanto narram as pessoas compreendem as próprias experiências. Entretanto, toda formação profissional pode ser entendida como um movimento de agregar conhecimento em determinada área, García (1999) afere que a formação pode ser entendida como uma função social de transmissão de conhecimento, um processo de desenvolvimento e estruturação do indivíduo, que contempla o amadurecimento interno e as possibilidades de aprendizagem conectadas às experiências individuais. Quando a realidade são os discentes de pós-graduação, vários questionamentos surgem no que diz respeito a formação para atuar como professor, visto que o tempo para cumprimento de todas as atividades torna-se um dos maiores desafios de sua formação. Desta forma Medeiros (2007) esclarece que há uma ampla diferenciação, em atuar como docente de ensino superior e em escolas de ensino básico, pois quando o contexto é o nível superior, o professor deve estar consciente de que o envolvimento não é apenas com o ensino, que há a existência de um processo vinculado a pesquisa e extensão que colabora com a formação de novos profissionais destinados a atuarem no ensino superior. A partir desta narrativa, percebemos que a trajetória contempla a formação de um pós-graduando visa o desenvolvimento da sua

formação com atuação em ensino superior e que o momento deve ser colaborativo pautado na interação e nas mediações entre os sujeitos, onde a troca entre professores já em exercício, pós-graduandos e discentes de graduação é de fundamental importância para que o futuro professor possa desenvolver sua formação de maneira ampla e legítima. Portanto, foi perceptível e constatado que esta ambiência abriu um leque de reflexões sobre a função de ser professor universitário, bem como, foi observado com mais proximidade os desafios e limitações da profissão e da universidade pública brasileira. Estas experiências são importantes e necessárias, indispensáveis para a formação de professores de ensino superior. Ressaltamos que o momento da prática docente efetuada por pós-graduandos é de extrema importância, afinal é neste momento que se configuram as relações teórico-práticas dentro do contexto universitário

Referências

- CLANDININ, D. J.; CONNELLY, F. M. Pesquisa narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa. Tradução: Grupo de Pesquisa Narrativa e Educação de Professores ILEEI/UFU. Uberlândia: EDUFU, 2011. 250 p.
- Garcia, C. M. Formação de professores. Para uma mudança educativa. 2.ed. Porto: Editora Porto, 1999. v.1.272p.
https://www.researchgate.net/publication/233966703_Formacao_de_Professores_Para_uma_Mudanca_Educativa
- Medeiros, A. M. S. de. (2008). Docência no ensino superior: dilemas contemporâneos. Revista Entreideias: Educação, Cultura E Sociedade, 12(12). <https://doi.org/10.9771/2317-1219rf.v12i12.2859>

Desenvolvimento Profissional de Professores Universitários: perspectivas profissionais e processos formativos

Ferreira, Lúcia Gracia*; Ferraz, Roselane Duarte**

*Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia/Universidade Federal do Recôncavo da Bahia/Universidade Federal da Bahia (Brasil);

** Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Brasil)

Email de contacto (lucia.trindade@uesb.edu.br- Lúcia Gracia Ferreira)

Palabras clave: Desenvolvimento Profissiononal Docente; Docência; Professores universitários.

O texto apresentado é um recorte de uma pesquisa maior, cujo objetivo vislumbra em conhecer as ressonâncias produzidas no contexto de atuação de docentes universitários, visando os processos formativos que contribuem para o desenvolvimento profissional docente. O estudo ancora-se em teóricos como Marcelo García (1999), d'Ávila (2012) d'Ávila e Ferreira (2016), Melo (2018), Nova (2020) e Ferreira (2020; 2023). Sabemos que docência universitária vem sendo um tema emergente que carece de discussões no âmbito social, histórico, político, institucional e pedagógico, portanto, dotada de complexidade e ligada ao desenvolvimento profissional do professor. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, realizada com três professores de uma universidade pública, utilizando entrevistas e observações que possibilitou apreender muitas nuances da atuação prática profissional. Os dados foram analisados pela Análise de Conteúdo (Bardin, 2011). Os resultados mostram que os professores se desenvolvem profissionalmente ao desempenhar a função de ensinar, na relação com os alunos e colegas, no desenvolvimento de atividades de pesquisa, extensão, planejamento e outras ligadas a sua função docente. Os processos formativos ressoam da prática docente desses professores e favorecem as perspectivas profissionais que demarcam o seu crescimento e contribuem para o seu desenvolvimento. Portanto, salientamos a importância e necessidade de investir no desenvolvimento profissional docente para vislumbrarmos mudanças que parte da prática e retorna a ela, refletindo na qualidade da educação.

Referências

Bardin, L. (2011). *Análise de conteúdo*. Edições 70.

D'ávila, C. (2012). Didática: a arte de formar professores no contexto universitário. In C. D'avila & I. P. A. Veiga (Orgs.), *Didática e docência na*

educação superior. Implicações para a formação de professores (pp. 15-30). Papirus.

D'ávila, C. & Ferreira, L. G. (2016). Aprendizagem da docência e profissionalidade de docentes universitários iniciantes. *Linguagem, Educação e Sociedade*, 21 (35), 5-22.

Ferreira, L. G. (2020). Desenvolvimento profissional docente: percursos teóricos, perspectivas e (des)continuidades. *Educação em Perspectiva*, 11, 1-18.

Ferreira, L. G. (2023). *Desenvolvimento profissional e carreira docente brasileira: Interseções e diálogos com professores da Educação Básica*. Pontes editores.

Marcelo García, C. (1999). *Formação de professores: Para uma mudança educativa*. Porto Editora.

Melo, G. F. (2018). *Pedagogia Universitária: Aprender a profissão, profissionalizar a Docência*. Curitiba, PR: CRV.

Nova, C. C. C. (2020). Rememorar, refletir, situar: o ensino com pesquisa na docência universitária. In L. G. Ferreira, M. Mineiro, & M. A. A. Silva (Orgs.), *Docência Universitária e Formação Docente: Perspectivas, movimentos e inovação pedagógica* (pp. 205-218). Pedro & João Editores.

Formação profissional no ensino superior: representações sociais de docentes bacharéis das áreas de ciências humanas e sociais

Ferreira-Silva, Larissa*;
Sivieri-Pereira, Helena de Ornellas**

*Universidade Federal do Triângulo Mineiro (Brasil);

** Universidade Federal do Triângulo Mineiro (Brasil)

helena.pereira@uftm.edu.br

Palavras chave: ensino superior; desenvolvimento profissional; representações sociais;

Esta pesquisa tem como objetivo analisar por meio das representações sociais como os professores de ensino superior de Ciências Humanas e Sociais compreendem e constroem a sua formação para a docência no ensino superior. Como forma de nortear o trabalho de pesquisa e traçar os objetivos, formulamos a seguinte pergunta: “O que revelam as representações sociais dos professores do Ensino Superior sobre a sua formação para a docência?” Ainda como forma de perseguir com maior clareza o propósito central estabelecido, foram elencados três objetivos específicos: (i) verificar, na visão dos professores, como tem ocorrido o processo formativo para exercerem a docência no ensino superior; (ii) identificar quais são os estudos desenvolvidos pelos docentes em relação as práticas pedagógicas aplicada em sala de aula; (iii) examinar o percurso vivenciado pelo docente ao chegar no ensino superior e suas implicações no exercício de sala de aula. O caminho para chegar aos relatos orais inicia-se com as entrevistas realizadas em uma pesquisa de campo focada em conhecer as representações sociais dos docentes quanto ao processo formativo para lecionar no ensino superior. A construção de dados foi realizada em instituições, públicas e privadas de Uberaba -MG, por meio de entrevistas concedidas por professores. Iniciaram-se as entrevistas na modalidade aberta, em profundidade, utilizando como instrumento a história de vida temática. Por meio dessa trajetória metodológica, foi possível organizar o *corpus* oral e escrito constituído pelos relatos dos professores. A fundamentação teórica deste trabalho centra-se na Teoria das Representações Sociais (TRS), advinda dos estudos do psicólogo social, Serge Moscovici. Para análise dos dados coletados nas entrevistas, recorreu-se ao apoio teórico da Análise de Conteúdo, de Laurence Bardin (1977). Os resultados revelaram uma lacuna quanto ao processo formativo dos docentes do ensino superior no Brasil. Apesar dos docentes possuírem uma formação técnica sólida em suas respectivas áreas de atuação, suas representações sociais indicam que o preparo para a docência ainda é visto como insuficiente. Outro aspecto importante identificado na

pesquisa foi a dificuldade de acesso a programas de formação continuada que dialoguem com os desafios reais enfrentados no ensino superior, além de apontarem os desafios mais recorrentes enfrentados em suas práticas. Quanto ao desenvolvimento pedagógico, os docentes relataram uma formação autodidata, em razão da pouca oferta de capacitação pedagógica, somada a abordagem predominantemente teórica. Apesar dos desafios ressaltados, as representações sociais dos docentes em relação à docência, revelaram-se positivas, sendo compreendida como uma profissão significativa e essencial.

Referências:

Bardin, L. (1977) *Análise de conteúdo*. São Paulo: Edições 70.

Moscovici, S. (1978) *A representação social da psicanálise*. Zahar.

Moscovici, S. (2007) *Representações sociais: investigações em psicologia social*. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes

Práticas Supervisivas na formação inicial de professores de Química: Uma revisão integrativa

Filipe, Avelina

CIDTFF, Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro, Portugal

[*avelina.b.filipe@ua.pt](mailto:avelina.b.filipe@ua.pt)

Oliveira, Diana

Educa-Lab – Laboratório de Políticas, Avaliação e Supervisão, CIDTFF, Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro, Portugal

diana.oliveira@ua.pt

Araújo, José

CIDTFF, Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro, Portugal

ilaraujo@ua.pt

Palavras-chave: Práticas supervisivas; Formação inicial de professores; Ensino de Química.

Esta revisão integrativa da literatura tem como objetivo compreender as práticas supervisivas desenvolvidas na formação inicial de professores de Química, com especial enfoque no contexto angolano, marcado pela escassez de estudos sobre a temática. A investigação foi orientada pela seguinte questão: ¿que práticas supervisivas são desenvolvidas pelos professores orientadores de Química durante a formação inicial de futuros docentes?

O estudo foi conduzido nas bases de dados Scopus e Web of Science, seguindo a metodologia PRISMA. Atendendo ao número reduzido de investigações sobre supervisão em Química, optou-se pela inclusão de artigos, revisões e capítulos de livros. Os critérios de inclusão abrangeram publicações em língua inglesa, no período entre 2019 e 2024. Do total de 346 estudos identificados, sete cumpriram os critérios de elegibilidade e foram analisados em profundidade.

A análise de conteúdo permitiu identificar três categorias principais. A primeira refere-se aos contextos laboratoriais e experimentais, nos quais a orientação sistemática favorece o desenvolvimento de competências técnicas, a compreensão dos fenómenos químicos e a motivação dos estudantes. A segunda categoria destaca a supervisão na formação inicial como mediadora entre teoria e prática, evidenciando o papel do feedback pedagógico no desenvolvimento do conhecimento profissional e da identidade docente. A terceira categoria relaciona-se com a integração de tecnologias digitais e modalidades de ensino a distância, em que a supervisão assume uma função estruturante na garantia da qualidade da aprendizagem.

Os resultados indicam que estas dimensões são fundamentais para a aprendizagem em Química e para a profissionalização dos futuros professores. Contudo, a produção científica revela limitações, nomeadamente a ausência de estudos comparativos e longitudinais que permitam avaliar, de forma consistente, o impacto das práticas supervisivas na formação inicial de professores de Química.

Referências bibliográficas

- Ali, M. T., Lykknes, A., & Tiruneh, D. T. (2023). Examining the Effects of Supervised Laboratory Instruction on Students' Motivation and Their Understanding of Chemistry. *Education Sciences*, 13(8). <https://doi.org/10.3390/educsci13080798>
- Chibiaque, F. M., Cunha, F. I. J., & Pessano, E. F. C. (2023). La Práctica Curricular Supervisada en Cursos de Licenciatura en Química: un Análisis de las Disertaciones y Tesis Producidas en el Estado de Río Grande del Sur (2004-2020). *Góndola, Enseñanza y Aprendizaje de Las Ciencias*, 18(3), 542–559. <https://doi.org/10.14483/23464712.19912>
- Coşkun, N. (2023). Chemistry Course Supervision. *Milli Egitim*, 52(238), 1447–1474. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.1128455>
- Mammino, L. (2022). Educational components in the supervision of chemistry postgraduate students: experiences and reflections. *Physical Sciences Reviews*, 7(7), 785–810. <https://doi.org/10.1515/psr-2020-0116>
- Santos, D. de J. M. dos, Pastorio, D. P., Rosa, H. da S., & Roso, caetano C. (2024). As tecnologias digitais nos cursos de licenciatura em Física e Química: Análise das produções na biblioteca digital. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 46, 1–12. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2023-0300>

Retroalimentación formativa durante una experiencia piloto de acompañamiento pedagógico para la mejora del desempeño docente del profesorado novel

González-Alonso, María-Inmaculada*; Barba-Martín, Raúl A. *; Domínguez Fernández, Raquel*;
Alonso-Cortés Fradejas, María Dolores*

*Universidad de León (España)

Inmaculada.gonzalez@unileon.es

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico; Evaluación formativa; Retroalimentación

La Ley Orgánica 2/2023 (LOSU) establece que el profesorado Ayudante Doctor debe realizar, en su primer año, un curso de formación-innovación docente. Corresponde a las universidades diseñar esa formación y garantizar el desarrollo de las competencias profesionales necesarias.

Se ha visto que el **acompañamiento pedagógico**, entendido como un proceso colaborativo donde docentes experimentados orientan, observan y apoyan al profesorado novel promoviendo la reflexión crítica (Taveras-Sánchez, 2022), es una vía eficaz de formación. Asimismo, la retroalimentación y la evaluación formativa son esenciales para mejorar la práctica docente permitiendo un seguimiento continuo (Mejía Cadavid & Salazar Figueroa, 2023). Además, la retroalimentación sobre el desempeño puede oscilar entre enfoques meramente calificativos a otros claramente formativos (Aravena, Mellado y Montero, 2023).

El Grupo de Innovación Docente **IFAHE** diseñó una experiencia piloto de *Acompañamiento pedagógico* durante el curso 2024-25. Sus miembros (ACT) acompañaron a 6 docentes noveles (ACD), realizando dos observaciones sistemáticas de sendas sesiones y ofrecieron retroalimentación: primero por escrito, utilizando un instrumento *ad hoc*, y después mediante un diálogo conjunto.

Con vistas a la futura implantación en la Universidad de León de un programa de acompañamiento que incluya la formación de nuevos ACT, nos propusimos analizar la cantidad y calidad de la retroalimentación ofrecida a los ACD, así como la valoración que éstos hicieron, con el fin de extraer conclusiones que puedan orientar esta dimensión del acompañamiento. Se configuró un proceso de investigación cualitativa en torno al programa formativo. Se analizaron 12 documentos de retroalimentación realizados por los ACT y otros 12 en los que los ACD valoraban la retroalimentación escrita y los encuentros de diálogo.

Los resultados mostraron ausencia de retroalimentación calificativa y predominio de la descriptiva y formativa. También reflejaron un alto grado de satisfacción de

los ACD, que destacaron las propuestas de mejora, los análisis detallados de sus actuaciones para identificar fortalezas y debilidades y los diálogos presenciales para solventar dudas del informe escrito.

Los hallazgos se interpretan a la luz de otras acciones formativas de los ACT y de estudios previos, proponiéndose un patrón de retroalimentación escrita unido a acciones dialógicas para fortalecer los procesos de acompañamiento al profesorado universitario novel.

Referencias

- Aravena, O. A., Mellado, M. E. y Montero, M. (2023). Influencia de la rúbrica en la calidad de la retroalimentación del desempeño docente en aula. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 25, e04, 1-16
- Mejía Cadavid, L. I., & Salazar Figueroa, L. P. (2023). Acompañamiento pedagógico docente: Una oportunidad para fortalecer la práctica pedagógica. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(4). <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v7i28.569>
- Taveras-Sánchez, J. (2022). *El acompañamiento pedagógico: guía para docentes y formadores*. Narcea.

El papel de la escritura en la educación superior. Un estudio de caso realizado en un posgrado en arquitectura de una universidad pública uruguaya

Mallada, Natalia

Universidad de la República (Uruguay)

natalia.mallada@fcea.edu.uy

Palabras clave: Concepciones docentes; formación de posgrado; prácticas discursivas académicas.

En esta comunicación se aborda el estudio de las prácticas discursivas en un posgrado en arquitectura de una universidad pública uruguaya. Concretamente, compartiré algunos avances de mi tesis doctoral en educación, en la que me propongo conocer las concepciones sobre la escritura que se manifiestan a través de los discursos y prácticas docentes en el caso seleccionado.

La elección del tema se fundamenta en que, como sostienen Navarro y Mora-Aguirre (2019), los integrantes de la comunidad educativa operan con concepciones sobre la escritura y la configuración de los géneros discursivos, que impactan en la actuación y trayectoria estudiantiles. Tal como expresan Gaeta, Zanotto y González-Ocampo (2020), existen ciertas representaciones o nociones sobre la escritura que favorecen o no su utilización como herramienta epistémica. En esta investigación, el interés en la formación de posgrado obedece a que a la sofisticación de los conocimientos propia de este nivel se suman las dificultades inherentes a la escritura en diversos géneros discursivos.

Se implementó un diseño cualitativo, en el que la entrevista semiestructurada, la observación no participante y el análisis documental constituyeron las técnicas privilegiadas de recolección de información. A efectos de profundizar en el análisis, haré énfasis en las entrevistas realizadas a los coordinadores de cada uno de los encuadres del posgrado seleccionado y a los docentes de los cursos observados.

Los resultados muestran diversas ideas o creencias respecto a la escritura, algunas más alineadas con una concepción reproductiva, asociada a la escritura como un medio para difundir lo que investiga, y otras en las que se pone de manifiesto su potencial epistémico (Scardamalia y Bereiter, 1992). A partir del análisis de estos resultados, en conjunto con la información obtenida mediante la aplicación de las otras técnicas, se aspira a la ampliación de conocimientos en el campo de la escritura en el posgrado y a generar aportes para el diseño de actividades de formación o asesoramiento pedagógico a docentes.

Referencias bibliográficas

- Gaeta, M.; Zanotto, M. y González-Ocampo, G. (2020). Concepciones de escritura académica en estudiantes de medicina. *Revista de Investigación Educativa de la REDIECH*, 11, 1-17. https://www.rediech.org/ojs/2017/index.php/ie_rie_rediech/article/view/855/1036
- Navarro, F. y Mora-Aguirre, B. (2019). Teorías implícitas sobre escritura académica y su enseñanza: contrastes entre el ingreso, la transición y el egreso universitarios. *Universitas Psychologica*, 18(3), 1-16. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-3.tiea>
- Scardamalia, M. y Bereiter, C. (1992). Dos modelos explicativos de los procesos de producción escrita. *Infancia y aprendizaje*, 58, 43-64.

O PARFOR como política pública de valorização docente: contribuições e desafios no contexto da UNEB

Marcolino Sampaio dos Santos *;
Jaciera de Oliveira Sant'Anna Santos **
Mônica Moreira de Oliveira Torres ***
Gilma Benjaino Oliveira****

* Universidade do Estado da Bahia-UNEB (Brasil);
** Universidade do Estado da Bahia-UNEB (Brasil);
*** Universidade do Estado da Bahia-UNEB (Brasil);
marcolinosampaio12@gmail.com

**** Universidade do Estado da Bahia –
UNEB (Brasil)

Palavras chave: Formação de professores; Políticas públicas educacionais; PARFOR

O Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR), instituído pelo Decreto nº 6.755/2009 e vinculado à CAPES, é uma política pública destinada à valorização e profissionalização docente, ampliando o acesso de professores da educação básica a primeiras e segundas licenciaturas e à formação pedagógica. A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) integra o programa desde 2009, fortalecendo o papel do ensino universitário na formação docente ao ofertar licenciaturas em diversas áreas, desenvolvidas presencialmente em 29 departamentos distribuídos por 24 campi. Atualmente, mantém turmas de Pedagogia em Paramirim, Érico Cardoso e Campo Alegre de Lourdes. No Edital nº 23/2023 – PARFOR Equidade, a UNEB teve cinco propostas aprovadas, totalizando nove turmas em 28 municípios e 334 vagas, (UNEB, 2025). Este estudo tem por objetivo analisar a atuação da universidade no âmbito do PARFOR, orientado pela questão: de que forma a UNEB tem contribuído para a formação de professores? Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental, de abordagem qualitativa. A análise, fundamentada na LDB, no Decreto nº 6.755/2009 e em autores da área, demonstra que a atuação da UNEB no PARFOR fortalece a democratização do ensino superior, valoriza o magistério e aprimora a educação pública baiana, reafirmando o ensino universitário como eixo estruturante das políticas nacionais de formação docente.

Referências:

Brasil. (1996). *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Presidência da República.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm

- Brasil. (2009). *Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009: Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências*. Presidência da República. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6755.htm
- Brzezinski, I. (2014). Sujeitos sociais coletivos e a política de formação inicial e continuada emergencial de professores: Contradições vs. conciliações. *Educação & Sociedade*, 35(129), 1241–1259. <https://www.scielo.br/pdf/es/v35n129/0101-7330-es-35-129-01241.pdf>
- Ferreira, A. de M. (2013). *A inovação nas políticas educacionais no Brasil: Universidade e formação de professores* [Tese de doutorado, Universidade Federal de Goiás]. Universidade Federal de Goiás.
- Santos, M. S. dos, Sant’Anna Santos, J. de O., & Torres, M. M. de O. (2025). A contribuição do PARFOR para o desenvolvimento da educação do campo do município de Aracatu – Bahia. In M. M. de O. Torres, M. S. dos Santos, & R. R. da S. Oliveira (Eds.), *15 anos PARFOR UNEB: Reflexões sobre práticas de ensinar e aprender* (pp. 125–138). Pedro & João Editores.

Liderazgo huérfano: La ausencia de programas estatales de formación para equipos directivos y su impacto en la calidad pedagógica en América Latina

Marta Gloria Bonserio

MB Consultora Educativa

Argentina

email: martabonserio@gmail.com

Palabras clave: Liderazgo pedagógico; Gestión escolar; Formación directiva.

La calidad de la enseñanza y el éxito de las reformas curriculares en América Latina dependen en gran medida del liderazgo de los equipos directivos. Sin embargo, en países como Argentina, Chile y Colombia, el acceso a cargos de conducción se basa en la antigüedad, concursos o exámenes, sin un programa estatal sólido y sostenido de formación directiva. Esta ausencia genera una “orfandad” formativa que obliga a los aspirantes a autogestionar su preparación. El objetivo de esta comunicación es analizar las consecuencias de esta omisión y su impacto en las escuelas para promover la calidad pedagógica.

La metodología utilizada es cualitativa comparada. La selección de los tres países busca contrastar marcos regulatorios distintos. Se realizó un análisis documental de las normas que regulan la carrera directiva y se complementó con entrevistas a 15 directivos de escuelas públicas (cinco por país) para explorar la coherencia entre la preparación para el ascenso y las demandas reales del rol.

Los hallazgos muestran que, pese a sus diferencias, los tres países comparten una profunda necesidad de formación en gestión pedagógica. Los exámenes de ascenso en Argentina y Colombia, y los sistemas de evaluación en Chile no garantizan competencias como liderazgo transformacional o gestión de crisis. Esta “orfandad” formativa empuja a futuros directivos a recurrir a propuestas privadas o autogestionadas, limitando la posibilidad de desarrollar innovaciones curriculares y afectando la calidad institucional. Además, la aprobación del examen se centra en lo normativo y no en habilidades que requieren experiencias reales de conducción.

Se concluye que la ausencia de políticas públicas integrales de profesionalización directiva constituye un obstáculo sistémico para la mejora educativa. A la falta de preparación previa se suma el escaso acompañamiento durante el ejercicio del cargo. Se plantea la urgencia de construir un marco competencial regional que garantice formación continua, obligatoria y financiada

por el Estado, orientada al liderazgo pedagógico, la gestión del cambio y el acompañamiento docente.

Referencias

- Blejmar, E. (2024). *La facilitación como práctica directiva*. Noveduc.
- Andere, E. (2017). *Director de escuela en el siglo XXI*. Siglo XXI.
- Pitluk, L. (coord.) (2016). *La gestión escolar*. HomoSapiens.
- Abad, S., & Cantarelli, M. (2012). *Habitar el Estado*. Hydra.
- Harf, R., & Otros. (2021). *Nuevos escenarios educativos*. Noveduc.
- Gvirtz, S. (2021). *Aprender a ser director/a*. Santillana.

Potenciando el proceso de enseñanza aprendizaje con Inteligencia Artificial. Experiencia con docentes de República Dominicana

*Mata De Salcedo, Carmen; Román-Santana, Wanda**; Marte, Dilenia*Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Universidad Abierta para Adultos (UAPA), República Dominicana; **Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) e Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), República Dominicana; Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), República Dominicana

Email de contacto (autor de correspondencia):
carmen.mata@isfodosu.edu.do

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Formación docente; Desarrollo profesional

La formación pedagógica del profesorado enfrenta el reto de incorporar competencias digitales avanzadas que respondan a las transformaciones tecnológicas y sociales del siglo XXI. En este marco, la Inteligencia Artificial (IA) se posiciona como un recurso para innovar, optimizar procesos y personalizar el aprendizaje. Sin embargo, más de 28,000 egresados del ISFODOSU carecen de formación en IA, limitando la integración de herramientas emergentes en su práctica. El estudio responde a esta necesidad, alineado con la Estrategia Nacional de IA (ENIA) y objetivos institucionales que fortalecen la formación continua y la carrera docente.

El objetivo general fue capacitar a 100 docentes de escuelas públicas en el uso de la IA generativa que potencie de manera innovadora y efectiva el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizó un estudio mixto exploratorio-descriptivo y de acción, en cuatro fases: (1) selección y creación de repositorio digital de herramientas; (2) capacitación b-learning con talleres virtuales y presenciales sobre IA y su uso educativo; (3) aplicación en aula para personalizar aprendizaje, adaptar contenidos, retroalimentar y evaluar automáticamente; (4) socialización y reflexión para compartir y mejorar.

La formación se evaluó con encuestas, entrevistas y análisis de planificaciones. Se capacitó a 100 docentes que aplicaron IA en 25 centros, beneficiando 800 alumnos y mejorando calidad educativa. La IA se incorporó gradualmente en planificación, evaluación e interacción, optimizando el tiempo y fortaleciendo la identidad profesional. Se potenciaron competencias digitales, colaboración e innovación pedagógica, esenciales para el desarrollo docente. Los retos fueron la infraestructura tecnológica y el apoyo continuo. Se concluye que la formación en IA es clave para modernizar la educación, promover equidad y preparar docentes para la sociedad digital; se recomienda institucionalizar programas permanentes, incluir ética y fomentar comunidades de aprendizaje.

Referencias

- Ayuso, D., & Gutiérrez, P. (2022). La inteligencia artificial como recurso educativo en la formación inicial del profesorado. *RIED*, 25(2), 347–362. <https://doi.org/10.5944/RIED.25.2.32332>
- Barrios, H., Díaz, V., & Guerra, Y. (2020). Subjetividades e IA: desafíos para 'lo humano'. *Veritas*, (47), 81-107. <https://www.redalyc.org/journal/2911/291166073004/>
- López, J. (2021). Igualdad e inteligencia artificial. *IUS*, 15(48), 137-156. <https://doi.org/10.35487/rius.v15i48.2021.740>
- Ordelin, J. (2021). IA en mediación: ¿quimera o realidad? *IUS*, 15(48), 357-382. <https://doi.org/10.35487/rius.v15i48.2021.707>
- UNESCO. (2023, abril 8). La Inteligencia Artificial en la Educación. <https://es.unesco.org/themes/tic-educacion/inteligencia-artificial>

Third Spaces na Formação Docente: Reflexão, Identidade e Partilha no Projeto ALASTRA

Pinto, Débora;

Instituto de Educação, Universidade de Lisboa, Portugal;

deborapinto@edu.ulisboa.pt

Palavras chave: Desenvolvimento Profissional; Identidade; Partilha Interprofissional; Reflexividade; Teachers Educators

Esta comunicação analisa o contributo da partilha interprofissional entre teacher educators, professores em exercício e estagiários para a construção de ecologias formativas promotoras do desenvolvimento profissional e da (re)configuração identitária. A literatura tem sublinhado o papel central dos teacher educators na articulação entre investigação e prática, assumindo funções de modelagem profissional, mediação crítica e coconstrução do conhecimento pedagógico (Lunenberg, Korthagen & Swennen, 2007; Smith, 2015). Estudos recentes evidenciam que as relações horizontais entre universidade e escola favorecem a criação de *third spaces*, espaços híbridos onde diferentes saberes se encontram e se legitimam mutuamente (Zeichner, 2010; Cochran-Smith et al., 2020).

O Projeto ALASTRA configurou um desses *third spaces*, promovendo colaboração contínua entre educadores, professores do 1.º ciclo, estagiários e docentes do ensino superior. Através de uma metodologia qualitativa sustentada em observação-participante, análise de narrativas e grupos focais, o projeto permitiu captar processos de construção identitária em contexto real. Os resultados revelam que o envolvimento em práticas reflexivas conjuntas favorece identidades docentes mais coerentes, críticas e dialogantes.

Apesar dos constrangimentos identificados por Leite et al. (2023), como a escassa valorização institucional da investigação e a limitada disponibilidade dos teacher educators para atividade científica, os dados mostram que espaços de partilha estruturada potenciam a produção de conhecimento profissional, reforçam a agência docente e ampliam a leitura dos dilemas e oportunidades da profissão. Professores e estagiários reconheceram ganhos na ressignificação das práticas, enquanto os teacher educators fortaleceram a sua identidade investigativa e formadora através do contacto direto com a realidade escolar.

Referências

- Cochran-Smith, M., Ell, F., Ludlow, L., Grudnoff, L., & Aitken, G. (2020). *Rethinking teacher preparation: Evidence, inquiry, and transformation*. Routledge.
- Leite, C., Sousa-Pereira, F., & Marinho, J. (2023). *Work conditions and professional profile of teacher educators in Portugal*. [PDF entregue pelo utilizador]
- Lunenberg, M., Korthagen, F., & Swennen, A. (2007). The teacher educator as a role model. *Teaching and Teacher Education*, 23(5), 586–601.
- Smith, K. (2015). The role of teacher educators: Developing teachers, developing professionalism. *Journal of Education for Teaching*, 41(2), 1–16.
- Zeichner, K. (2010). Rethinking the connections between campus courses and field experiences in university-based teacher education. *Journal of Teacher Education*, 61(1–2), 89–99.

Framework Multidimensional de Competências e Ferramenta Digital: Percurso Formativo Inovador e Personalizado no Brasil

Nicacio, Rosemary*;
Crivelaro, Lana*;
Nascimento, Ernandes**;
Muñoz, Cleide*;
Louzada, Juliana*;
Castadelli, Gilson***;
Vieira, Charles****

*MUST University (USA);

** Universidade Europeia (Portugal);

*** UNIFIO (Brasil);

**** FICS (Paraguai)

ernandesrn@gmail.com (Ernandes Nascimento)

Palavras chave: Desenvolvimento Profissional; Competências Docentes; Tecnologia Educacional.

A formação continuada de professores no Brasil enfrenta desafios recorrentes, tanto na Educação Básica, quanto no ensino universitário. Diante desse cenário, o presente estudo apresenta resultados de uma pesquisa cujo produto é a construção de um framework multidimensional de competências docentes e o desenvolvimento de um software diagnóstico e formativo. A inquietação que motivou o projeto deriva de pesquisas anteriores realizadas pelo grupo em diferentes contextos da educação básica, que evidenciaram a baixa efetividade das formações continuadas. Além disso, identificou-se que a integração de tecnologias e metodologias ativas em sala de aula demanda do professor uma capacidade reflexiva crítica, a metacompetência de examinar sua própria prática pedagógica e ressignificar resistências e frustrações como oportunidades autênticas de desenvolvimento profissional. A diversidade cultural das escolas brasileiras e sua influência no trabalho docente são discutidas a partir da Teoria das Dimensões Culturais de Hofstede, que contribui para compreender como valores, crenças e padrões culturais moldam modos de ensinar e aprender. Com base nas metacompetências apontadas pelos docentes, desenvolveu-se o framework capaz de mapear lacunas formativas relativas às competências pedagógicas, tecnológicas, socioemocionais e culturais, possibilitando a criação de um software que realiza diagnóstico automatizado e propõe percursos personalizados de formação. Essa solução configura-se como ferramenta para gestores escolares, secretarias de educação e órgãos públicos que buscam investir em formação continuada de modo assertivo e alinhado às necessidades concretas dos professores. Metodologicamente, o framework diferencia-se de

modelos existentes ao integrar dois instrumentos de coleta: um questionário estruturado quantitativo respondido por docentes de diferentes regiões brasileiras e a observação empírica qualitativa realizada durante oficinas de uso de recursos tecnológicos e Inteligência Artificial para a prática pedagógica. Os resultados parciais evidenciam a consolidação do framework e o desenho funcional de ferramentas digitais.

Referências

- Gatti, B. A. (2021). Profissão professor no Brasil. UNESCO.
- Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Culturas e organizações: Compreender a nossa programação mental: Um estudo revolucionário sobre como o lugar onde crescemos molda a maneira como pensamos, sentimos e agimos — com novas dimensões e perspectivas (3. ed.). Bookman.
- Kenski, V. M. (2020). Tecnologias e tempo docente no ensino superior. Papirus.
- Moran, J. (2020). Metodologias ativas para uma educação inovadora: O que são e como aplicá-las no ensino superior. Papirus.
- OECD. (2018). The future of education and skills 2030. OECD Publishing.
- Tardif, M. (2021). Saberes docentes e formação profissional (14. ed.). Vozes.
- UNESCO. (2018). ICT competency framework for teachers: Version 3.0. UNESCO.

Docência universitária e gestão acadêmica: reflexões a partir da prática

Oliveira, Josiléia Curty de*,

*Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil

Email de contacto: josileia.oliveira@ufes.br

Palavras-chave: Docência Universitária; Gestão Acadêmica; Identidade profissional.

A carreira docente em instituições públicas de ensino superior no Brasil é compreendida como um processo marcado por formação acadêmica - muitas vezes sem formação pedagógica - e pela construção gradual da identidade profissional (Cunha, 2014; Nóvoa, 2023). Ao longo da história, a docência passou de um foco pedagógico para um modelo que exige do professor atuação como pesquisador. Ser professor(a) universitário(a) exige funções que vão além do domínio técnico e científico, inclui didática, pensamento crítico-reflexivo e envolvimento com as dimensões ensino, pesquisa, extensão e gestão, intensificando a carga de trabalho dos(as) docentes (Cunha, 2014; Santos; Pereira; Lopes, 2018). A profissionalização docente também depende das condições institucionais, das políticas educacionais e do reconhecimento social da função do(a) professor(a) (Nóvoa, 2023). A universidade vive tensões entre a formação crítica e humana e as exigências do mercado, o que enfraquece a autonomia institucional (Zabalza, 2004) e dificulta a gestão democrática e participativa no ambiente universitário. Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa qualitativa (Lüdke; André, 1986), narrativa (Cunha, 1997), realizada na Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre/ES, sudeste do Brasil, com professores(as) em diferentes momentos da carreira profissional, que atuam na coordenação de cursos de graduação. A interpretação dos dados se consolidou a partir das seguintes categorias de análise: 1. Formação e desafios da coordenação; 2. Gestão de processos acadêmicos; 3. Acompanhamento e apoio ao estudante; 4. Planejamento e implementação de ações. Os resultados revelam que a atuação dos(as) coordenadores(as) enfrenta desafios como sobrecarga, falta de apoio institucional e excesso de burocracia, que dificultam a gestão acadêmica e o acompanhamento estudantil. A estrutura institucional é vista como rígida e pouco autônoma, com interlocução limitada com a Pró-Reitoria de Graduação e baixa efetividade na gestão do acompanhamento acadêmico. Processos lentos, como a revisão dos Projetos Pedagógicos de Cursos, e a baixa entrada de estudantes em alguns cursos geram desmotivação, assim como a pouca autonomia e interesse dos estudantes, o imediatismo, a baixa tolerância à frustração e as dificuldades de

aprendizagem básica. Os(as) professores(as) também evidenciaram a fragilidade dos serviços especializados disponíveis, perante às demandas psicossociais e de estudantes com deficiência. Ressaltaram-se a necessidade de formação docente em metodologias inovadoras, inclusão e diversidade, e de ações permanentes de apoio acadêmico, com iniciativas para ampliar o engajamento estudantil, com foco em motivação, bem-estar, comunicação digital, melhoria no processo seletivo e estratégias regionais de divulgação dos cursos. Conclui-se que a atuação na gestão acadêmica influencia diretamente a construção da identidade profissional e reflete no trabalho do(a) professor(a).

Referências

- Cunha, M. I. da (Org.). (2014). *Estratégias institucionais para o desenvolvimento profissional docente e as assessorias pedagógicas universitárias: Memórias, experiências, desafios e possibilidades* (1ª ed.). Araraquara, SP: Junqueira & Marin.
- Cunha, M. I. da. (1997). Conta-me agora: As narrativas como alternativas pedagógicas na pesquisa e no ensino. *Revista da Faculdade de Educação*, 23(1-2), 11-24. <https://doi.org/10.1590/S0102-25551997000100010>.
- Lüdke, M., & André, M. E. D. A. (1986). *Pesquisa em educação: Abordagens qualitativas*. São Paulo: Editora Pedagógica e Universitária (EPU).
- Nóvoa, A. (2023). *Professores: Libertar o futuro* (1ª ed.). São Paulo: Diálogos Embalados.
- Santos, C. da C., Pereira, F., & Lopes, A. (2018). Experiências da gestão acadêmica da docência universitária. *Educação e Realidade*, 43(3), 1-20. <https://doi.org/10.1590/2175-623674633>.
- Zabalza, M. A. (2004). *O ensino universitário: Seu cenário e seus protagonistas* (1ª ed.). Porto Alegre: Artmed.

Desarrollo de competencias docentes. Experiencias del Programa Nacional de Inducción en profesores principiantes

Román-Santana, Wanda Marina

Mata-de-Salcedo, Carmen

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, ISFODOSU, República Dominicana

Autor de correspondencia: wanda.roman@isfodosu.edu.do

Palabras clave: competencias; Programa Nacional de Inducción; profesores principiantes dominicanos.

El Programa Nacional de Inducción para docentes noveles en la República Dominicana es un programa diseñado para satisfacer las necesidades profesionales y personales de los nuevos maestros, equipándolos con los conocimientos, habilidades y capacidades necesarios para desempeñarse exitosamente en sus funciones docentes. La presente investigación tiene como objetivo analizar las competencias adquiridas en el Programa Nacional de Inducción 2023 desde la perspectiva del docente principiante del Sistema Educativo Dominicano. Se trabajó un enfoque cuantitativo, la investigación se llevó a cabo bajo un diseño no experimental y transversal. La muestra estuvo conformada por 481 docentes principiantes. Los principales resultados destacan que los docentes han adquirido competencias tecnológicas que les permiten llevar a cabo sus actividades docentes con mayor calidad. El 70% de los encuestados considera excelente su dominio al realizar tareas básicas de familiarización a través del entorno virtual de aprendizaje. Se concluye que el estudio realizado demostró la eficacia del Programa Nacional de Inducción, ya que los docentes principiantes expresaron un alto nivel de satisfacción y reconocieron su importancia como herramienta fundamental para su desarrollo y crecimiento profesional en la República Dominicana.

Referencias bibliográficas

- Albán, L. M., Mendoza, M. A., López, R., & Tapia, T. (2023). Recursos didácticos digitales en la presencialidad: dificultades en las buenas prácticas docente. *Revista Mendive*, 21(4), e3632.
<https://mendive.upr.edu.cu/index.php/MendiveUPR/article/view/3632>
- Arias, G. & Lombillo, I. (2016). Reflexiones en torno al enfoque de formación basado en competencias en el contexto chileno. *Revista Cubana de Educación Superior*, 38 (3),

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142019000300019

- Clavijo, C., Quiróz, D. A., Arboleda, E. J., & Carmona, J. A. (2021). Entornos virtuales de aprendizaje como espacio complementario en la formación inicial de profesores. *RECIE. Revista Caribeña de Investigación Educativa*, 5(2), 92-106. <https://doi.org/10.32541/recie.2021.v5i2.pp92-106>
- Edel, R., & Pérez, N. (2022). Interacción con el entorno Moodle y formación digital en docentes de un instituto politécnico en la República Dominicana. *Revista de Educación Superior*, 21 (34), 33-50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9026306>
- Erazo, J., Chancay, C., & Véliz, V. (2021). Competencias digitales docentes para la elaboración de entornos virtuales de aprendizaje. *Revista Científica Sinapsis*, 2(20). <https://doi.org/10.37117/s.v2i20.535>

La formación en pedagogía y los retos contemporáneos

Saldaña Pérez, Erika

Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. (México)

erikasaldanap3@aragon.unam.mx

Palabras clave: Formación pedagógica; interdisciplinariedad; comunalidad.

El presente texto pretende abarcar de una manera reflexiva los retos actuales que tiene la formación en pedagogía en la educación superior en países iberoamericanos, mediante el análisis de investigaciones de campo y documentales, realizadas durante un periodo del 2015 al 2025, utilizando la técnica de investigación documental de corte cualitativo.

Esta indagación permitirá reconocer las necesidades y retos de formación en pedagogía para transformar el desarrollo curricular y las prácticas docentes y profesionales. Brevemente se mencionará que por desarrollo curricular se comprende un engranaje complejo de ejes relacionados entre contextos, fines, contenidos, prácticas, ideas, categorías referenciales, interdisciplina y sujetos educativos (estudiantes, profesorado, administrativos, familia, instituciones). Esta integración garantizará procesos de formación de excelencia, equitativos y justos.

Para lograr atender los retos que se le presentan a la formación en pedagogía es necesaria una formación integral, interdisciplinaria e intercultural en relación a las demandas del campo laboral y las herramientas de la tecnología y de inteligencia artificial generativa.

Referencias

- Bringel, B. & Pleyers, G. Eds. (2020). *Alerta global. Políticas, movimientos sociales y futuros en disputa en tiempos de pandemia*. CLACSO. <https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200826014541/Alerta-global.pdf>
- Didriksson, A. & Márquez, C. (2023). Revertir la desigualdad: el reto de la transformación educativa con inclusión y equidad. *Cuadernos de Universidades*, no. 20, ADUALC, 9-35. <https://www.adualc.orgg>
- Organización Internacional del Trabajo. OIT. (2025). *Juventud en cambio: Desafíos y oportunidades en el mercado laboral de América Latina y el Caribe*.

<https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/v35i1-dt-3>

Doi: 10.54674/ess.v35i1.698

Rojas Paredes, R.A. (2023). La educación superior para el 2050. Desafíos y oportunidades para un futuro no tan lejano. *Revista Educación Superior y Sociedad*, 35 (1), 152-178.

<https://www.iesalc.unesco.org/ess/index.php/ess3/article/view/v35i1-dt-6>

Doi: 10.54674/ess.v35i1.751

Saldaña Pérez, E. (2024). Notas para pensar la formación profesional de la y del pedagogo desde los estudios de caso y las tendencias laborales.

Memorias UCEC, 13-23.

http://www.congresoucec.com.mx/documentos/mem2024/MEMORIA_CONGRESO_2024.pdf

Saldaña Pérez, E. (2025). La construcción de contenidos educativos digitales para redes sociales en la Educación Superior. *Revista Ciencias y Artes*,

UCAL, 2(4), 74-96.

<https://www.revistasucal.com/index.php/rca/article/view/92/147>

A Iniciação à Docência no Ensino Superior: Reflexões e contribuições a partir de um programa institucional

Del Bianco, Daiana Aparecida*; Fernandes, Maria José da Silva*; Ravaneli, Karla Aparecida de Ataíde*; Campos, Kátia Lidiane de*; Bessi, Aline Pereira*;

* Universidade Estadual Paulista - UNESP (Brasil);

daiana.delbianco@unesp.br

Palabras clave: Formação de professores; Ensino superior; Professor iniciante.

Este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre a participação das autoras no Programa de Atividades e Aperfeiçoamento em Docência no Ensino Superior (PAADES), iniciativa institucional criada, em 2022, pela universidade a que estão vinculadas. O objetivo do Programa é contribuir com a formação para o ensino, articulando ações entre Pós-graduação e Graduação. Organiza-se sob a forma de estágio de docência e abrange múltiplas dimensões do trabalho docente: organização técnica e didático-pedagógica, relação docente-discente e avaliação. A carga horária divide-se em atividades de apoio à docência e atividades de docência. As autoras participaram do PAADES com o suporte da orientadora e responsável pelas disciplinas, buscando-se promover a práxis educativa ao integrar a pesquisa acadêmica à experiência concreta de ensino, num processo de transição de estudante para docente (Marcelo, 2010). Essa perspectiva, num contexto real de docência situado no curso de Pedagogia, alinhou-se aos pressupostos de Cunha (2018), para quem é fundamental os aportes da teoria da educação para o desenvolvimento de uma ação complexa que requer saberes disciplinares, culturais, afetivos, éticos, metodológicos, psicológicos, sociológicos e políticos. Nesse processo, a identidade docente foi se formando a partir de uma base teórica consistente, numa relação que buscou valorizar a dimensão da docência universitária, muitas vezes secundarizada frente à pesquisa. As atividades realizadas contribuíram para a formação das discentes ao envolvê-las diretamente no planejamento das disciplinas, na organização de conteúdos, na seleção de bibliografias, na definição e análise de métodos avaliativos e na regência de aulas. A relação horizontalizada, de respeito e acompanhamento de um par experiente, mostrou-se indispensável para a formação docente para atuar no ensino superior de forma mais sólida e consistente.

Referências

Cunha, M. I. da (2018). Docência na Educação Superior: a professoralidade em construção. Educação, 41(1), 6–11. <https://doi.org/10.15448/1981-2582.2018.1.29725>

Marcelo, C. (2010). O professor iniciante, a prática pedagógica e o sentido da experiência. Formação Docente – Revista Brasileira De Pesquisa Sobre Formação De Professores, 2(3), 11–49. <https://mail.revformacaodocente.com.br/index.php/rbfp/article/view/17>

Momentos de formação contínua no processo formativo de professoras da Infância

*Sampaio Balduino Santana, Isabel; **Fiorezi de Marco, Fabiana; *** Ferreira, Fernando Ilídio; ****Gomes, Alexandra.

*Universidade Federal de Uberlândia (Brasil); ** Universidade Federal de Uberlândia (Brasil);
*** CIEC/IE, UMinho (Portugal); ****CIEC/IE, UMinho (Portugal)

isabelsbs08@gmail.com

Palabras clave: Formação contínua de professores; Infância; Matemática.

Este trabalho apresenta uma pesquisa de doutorado em andamento cujo objeto de estudo é a formação contínua de professoras que ensinam matemática na infância. A investigação tem como base teórica a Teoria Histórico-Cultural e parte da premissa de que, ao buscar uma formação contínua, as professoras revelam um motivo e uma necessidade de ampliar seus conhecimentos teóricos em articulação com o trabalho docente. Nesse sentido, foi proposto um espaço formativo compartilhado, no qual as participantes pudessem sentir-se à vontade para relatar histórias pessoais, anseios, dúvidas e desafios da docência. O objetivo principal da investigação é compreender e analisar o movimento formativo de professoras, considerando as possibilidades de explorar as interfaces entre histórias infantis e o ensino de matemática na infância. Utiliza-se, nesta pesquisa, o termo “professores da Infância” para referir-se a docentes que atuam na Educação Infantil (pré-escola) e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Os encontros formativos são propícios a reflexões críticas sobre as práticas pedagógicas por parte dos docentes envolvidos e são concebidos como processos de produção coletiva de conhecimentos. Neles, estimula-se a partilha de narrativas pelos professores da infância, com base em sua experiência profissional, buscando-se questionar e superar a tendência de subordinação da formação contínua de professores ao modelo escolar (Ferreira, 2009, 2011). Os resultados esperados desse estudo visam fortalecer o campo científico da formação de professores que ensinam matemática na infância, promovendo simultaneamente uma articulação mais fecunda entre as vertentes de ensino, investigação e extensão da missão universitária.

Referências

Ferreira, F. I. (2009). A formação e os seus efeitos. Do modelo escolar à formação em contexto. In J. Formosinho (Coord.), *Formação de Professores: Aprendizagem Profissional e Acção Docente* (pp. 329-344). Porto Editora.

Ferreira, F. I. (2011). A Universidade e a formação continuada dos professores no contexto das reformas educativas contemporâneas. In A. I. Calderón, S. R. M. Santos & D. F. Sarmiento (Orgs.), *Extensão Universitária: Uma questão em aberto* (pp. 105-123). Xamã.

**LÍNEA TEMÁTICA: DIDÁCTICA
UNIVERSITARIA Y LOS NUEVOS
ENFOQUES EN TORNO A LA
CALIDAD DE LA DOCENCIA.**

Metodología didáctica que contribuye en el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes universitarios

Abarca Infa, Saturnina

Universidad San Martín de Porres -Lima

sabarcainfra@gmail.com

saturnina_abarca@usmp.pe

Palabras clave: Pensamiento crítico; habilidades cognitivas; metodología didáctica

Esta investigación aborda la problemática de la escasa manifestación de pensamiento crítico en estudiantes universitarios, lo cual afecta su rendimiento académico. El objetivo principal es proponer una metodología didáctica enfocada en la búsqueda de información académica que desarrolle habilidades cognitivas como el análisis, la síntesis y la evaluación. Para este trabajo, el pensamiento crítico se define como; un proceso reflexivo que involucra habilidades de comprensión, conceptualización, análisis, evaluación y síntesis de la información, habilidades que se desarrollan en contextos educativos. Asimismo, se cita a Paul y Elder (2005) quienes destacan la importancia de someter el conocimiento a un análisis profundo. Facione (2002) enfatiza que el pensamiento crítico requiere tomar decisiones informadas y evaluar diferentes perspectivas. Bajo el enfoque cualitativo y diseño fenomenológico, se aplicaron observaciones a estudiantes y entrevistas a docentes. Los resultados evidenciaron estudiantes con insipientes manifestaciones de destrezas cognitivas. Se concluye que es fundamental implementar metodologías pedagógicas diseñadas específicamente para potenciar el pensamiento crítico y la toma de decisiones sensatas.

Referencias

- Elder, L. y Paul, R. (2005) *Una guía para los educadores en los Estándares de Competencia para el Pensamiento Crítico*. Fundación para el pensamiento Crítico.
http://eduteka.icesi.edu.co/pdfdir/EstandaresPensamientoCritico_ESPAN_HOL.pdf
- Facione, P (2007). *Pensamiento crítico: ¿Por qué es importante?* Eduteka. Universidad ICESI Editor: Insight Assessment.
<https://gaebc.files.wordpress.com/2012/05/pensamiento-critico-facione.pdf>

- Ferran, N. (2013). *Búsqueda y recuperación de la información*. Barcelona, Spain: Editorial UOC. Recuperado de: <https://elibro.net/es/ereader/utpbiblio/56401?>
- François, J & Potocki, A (2018). From reading comprehension to document literacy: learning to search for, evaluate and integrate information across texts/ De la comprensión lectora a la alfabetización documental: aprender a buscar, evaluar e integrar información a través de textos. *Revista para el Estudio de la Educación y el Desarrollo*, 41: 3, 415-446
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02103702.2018.1480313>
- Saiz, C. y Rivas, S. (2008) Evaluación en pensamiento crítico: Una propuesta para diferenciar formas de pensar. *Ergo, Nueva Época* 22-23, 25-66. <https://www.pensamiento-critico.com/archivos/evaluarpcergodf.pdf>
- Tobón, S. (2013). *Formación integral y competencias. Pensamiento complejo, currículo, didáctica y evaluación* (4ta. Ed.). Bogotá: ECOE

Cursos colegiados: Una apuesta a la mediación intra e interdisciplinar

Álvarez Rodríguez, Carolina

Arroyo Quesada, Karla

Universidad de Costa Rica

Costa Rica

carolina.alvarezr@estudiante.uam.es

karla.arroyoquesada@ucr.ac.cr

Palabras clave: Enseñanza superior, codocencia universitaria, aprendizaje

Como parte del quehacer pedagógico que realiza la Universidad de Costa Rica para preservar su calidad y ampliar los conocimientos intra y interdisciplinarios que respondan a una sociedad con nuevos desafíos, implementa los cursos colegiados, que de acuerdo con el artículo 8 del Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos (Consejo Universitario, 1985) se definen como la intervención teórica o práctica que está a cargo de varias personas docentes. Existen dos categorías, el paralelo que se imparte a varios grupos numerosos y el colegiado integrado, al cual se hará referencia en este apartado.

Para responder a esta premisa, la Escuela de Orientación y Educación Especial de esta casa formadora, diseña cursos colegiados a cargo de dos docentes que pueden o no compartir disciplina. La selección del personal está supeditada a la experticia docente, la cual debe responder a los objetivos y contenidos propios del curso, así como al perfil de salida deseable en los grupos universitarios, quienes mediante este tipo de intervención no solo aumentan sus insumos profesionales, sino que además desafían las fronteras disciplinares al ampliar sus conocimientos y desarrollar una perspectiva crítica del sujeto de estudio.

Esta propuesta aporta innumerables beneficios, porque de acuerdo con Han et al. (2023) este tipo de aprendizaje trascienden las aulas, aporta intervenciones hacia un mundo real y enriquecen la vida de las personas estudiantes, ofreciendo abordajes que respondan a una sociedad con problemas complejos (Xu y Wu, 2025).

En esta línea se pretende determinar, el aporte que las disciplinas de Orientación y Educación Especial de forma colaborativa, le ofrecen al estudiantado en formación como parte de un proceso integral, humanista y social.

Referencias

Consejo Universitario (1985). Reglamento sobre departamentos, secciones y cursos. Universidad de Costa Rica.

https://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/departamentos_secciones_cursos.pdf

Han, S., LaViolette, J., Borkenhagen, C., McAllister, W., Bearman, P. (2023). Interdisciplinary college curriculum and its labor market implications.

PNAS. <https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2221915120>

Xu, C., Wu, C. (2025). ¿Qué factores pueden contribuir a la mejora de las competencias de integración interdisciplinaria de los estudiantes? - Un estudio comparativo de diversos patrones curriculares interdisciplinarios. *Humanit Soc Sci Commun*, 12, 1683

<https://doi.org/10.1057/s41599-025-05950-1>

El contrato de trabajo en grupo como metodología colaborativa aplicada al contexto universitario

Álvarez-Seoane, Denébola*;

*Universidade de Santiago de Compostela (España);

carmen.alvarez.seoane@usc.es

Palabras clave: Aprendizaje cooperativo; Trabajo en grupo; Contrato didáctico

Dentro de las metodologías colaborativas en el contexto universitario, el acuerdo o contrato de trabajo en grupo ocupa un lugar relevante (Jiménez, et al., 2020). Funciona como un dispositivo pedagógico que establece un marco común para la responsabilidad compartida, la autorregulación y la convivencia académica (Arciniegas, 2016). En el Grado en Educación Social he comprobado que el contrato no solo organiza tareas: transforma la manera en que los grupos se relacionan, se reconocen y se orientan hacia un objetivo común.

Cuando los grupos son conformados por el profesorado, el acuerdo se convierte en un espacio inicial crucial. El alumnado suele experimentar incertidumbre o resistencia al trabajar con personas poco conocidas. El contrato abre un momento para expresar quién es cada miembro, qué aporta y qué necesita, reduciendo tensiones y favoreciendo una mirada empática. Esta primera puesta en común permite identificar valores, expectativas y fortalezas que rara vez emergen sin una guía. El proceso de elaboración del contrato también genera un aprendizaje metacognitivo relevante: obliga a pensar cómo se desea trabajar, qué comportamientos se consideran adecuados y qué límites o mecanismos se aplicarán ante posibles incumplimientos. Lo que parece un trámite organizativo se convierte en la primera experiencia real de toma de decisiones colectivas. He observado que los grupos que formulan acuerdos concretos y adaptados a su realidad desarrollan dinámicas más cooperativas y gestionan mejor los desacuerdos.

Asimismo, el contrato cumple una función preventiva al anticipar protocolos frente a conflictos, ausencias, retrasos o desigual implicación. Esta previsión no busca sancionar, sino promover la corresponsabilidad. Resulta especialmente útil ante situaciones sensibles, como dificultades personales o tensiones relacionales, pues ofrece un marco seguro y compartido que facilita la mediación docente y la autorregulación del grupo. La valoración de habilidades entre compañeras y compañeros, integrada en el acuerdo, genera reconocimiento mutuo, mejora la autoestima y permite distribuir tareas de forma más justa según fortalezas reales. En definitiva, el acuerdo de trabajo en grupo es un ejercicio de

madurez académica que enseña a negociar, organizarse y cuidarse mutuamente, y contribuye a consolidar comunidades de aprendizaje más cohesionadas.

Referencias

Arciniegas, E. (2016). El contrato didáctico y la regulación de la escritura en el aula universitaria. *Pucara: Revista de Humanidades*, 1 (27), 189-200. <https://doi.org/10.18537/puc.27.15>

Jiménez, D., González, J. J., & Tornel, M. (2020). Metodologías activas en la universidad y su relación con los enfoques de enseñanza. *Profesorado: Revista de curriculum y formación del profesorado*, 24 (1), 76-94. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v24i1.8173>

Docência universitária na tela: competências pedagógicas no estágio de docência

Andreolla, Rosiana Tais*

Preve-Costa, Janaina**

Wagner, Flávia***

*, **, *** Universidade do Sul de Santa Catarina (Brasil);

rosiandreolla@gmail.com*

janapreve@gmail.com**

flv.wagner@gmail.com***

Palavras-chave: Estágio de docência; Ensino superior; Competências Pedagógicas; Ferramentas Digitais.

O presente trabalho descreve uma experiência sobre o exercício da docência remota no contexto do ensino superior. O estudo foi guiado pela questão: Quais são as competências pedagógicas desenvolvidas na disciplina de estágio de docência no ensino superior? O objetivo foi analisar as competências pedagógicas desenvolvidas para o exercício da docência em tela no ensino superior. A metodologia utilizou uma abordagem qualitativa, baseada em um estudo de caso. Foi analisada a experiência de estágio de docência em uma disciplina de graduação ofertada de forma síncrona para 120 estudantes dos Cursos de Psicologia e Pedagogia, utilizando a plataforma Microsoft Teams. O campo de estudo foi a disciplina de “Estágio e Docência” no ensino superior, pertencente ao Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado em Educação - PPG) da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), ofertada no semestre 2025.1. A coleta de dados incluiu entrevistas com as duas estagiárias participantes e a análise do plano de ensino da disciplina. Como resultados, o estudo revelou que o estágio de docência é um espaço primordial para o desenvolvimento de competências pedagógicas, das quais três se destacaram: 1) O saber planejar apresentou-se como a competência profissional docente, um espaço inicial para articular conteúdos, métodos de ensino e avaliações, agregando os demais saberes. 2) O saber fazer uso das ferramentas digitais mostrou-se essencial para o desenvolvimento das atividades propostas. Ferramentas como Padlet, Canva, Google Drive e WhatsApp foram cruciais para a execução do estágio. Os desafios encontrados com as ferramentas digitais foram a instabilidade do sistema e a pouca interação dos estudantes. 3) O saber realizar mediação e interação no ambiente virtual contribuiu significativamente para que os estudantes se tornassem protagonistas do processo ensino-

aprendizagem. Conclui-se que a experiência no formato digital confirmou o estágio de docência como um ambiente crucial e necessário para a formação de professores. As estagiárias não apenas desenvolveram competências tradicionais, como o saber planejar, mas também evidenciaram a necessidade imperativa de dominar as ferramentas digitais e a capacidade de mediação e interação ativa no ambiente virtual. Dessa forma, o estudo aponta que o sucesso da docência superior em tela está intrinsecamente ligado à integração prática dessas competências pedagógicas.

REFERÊNCIA

Brasil. Ministério da Educação, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. (2010). *Portaria nº 76, de 14 de abril de 2010: Regulamentado pelo Programa de Demanda Social*. Diário Oficial da União, Seção 1, p. 13.

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2024). *Relatório do 5º Ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação* (624 p.). https://drive.google.com/file/d/11y_r_0cJAADFX0CuGk-QSYepd-NBCfbm/view

De Moura, D., Wagner, F., Preve-Costa, J., & Cardoso, S. M. (2024). Relato de experiência sobre o estágio de docência no ensino superior: Uso dos recursos tecnológicos. In *Anais do XI Simpósio Nacional e II Simpósio Internacional sobre Formação de Professores – Educação em contextos locais e globais: proposições e desafios para a próxima década*. Universidade do Sul de Santa Catarina.

Freire, P. (1987). *Pedagogia do oprimido* (17. ed.). Paz e Terra.

Moreira, J. A., Correia, J., & Dias-Trindade, S. (2022). Cenários híbridos de aprendizagem e a configuração de comunidades virtuais no ensino superior. *Sinéctica: Revista Electrónica de Educación, 58*. [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2022\)0058-002](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2022)0058-002)

Moreira, J. A., Henriques, S., & Nunes, C. (2025). Competências digitais de docentes da área da saúde no ensino superior privado em Portugal. *Revista Intersaberes, 20*, e25do102. <https://doi.org/10.22169/revint.v20.e25do102>

Tardif, M. (2014). Saberes profissionais dos professores e conhecimentos universitários: Elementos para uma epistemologia da prática profissional dos professores e suas consequências em relação à formação para o magistério. In M. Tardif, C. Lessard, & L. Lahaye (Orgs.), *Saberes docentes e formação profissional* (17. ed., pp. 215–242). Vozes.

Tardif, M. (2002). **Saberes docentes e formação profissional** (5. ed.). Vozes.

Wagner, F. (2018). *Competências pedagógicas para uma formação profissional dos professores*. <https://editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/anais/cidu/assets/edicoes/2018/arquivos/336.pdf>.

A literacia matemática na formação de professores(as): uma investigação colaborativa entre Brasil e Portugal

Araujo, Iza Helena Travassos Ferraz de*

Martinho, Maria Helena**

* Universidade Federal do Pará, Brasil

** Universidade do Minho, Portugal

izahelena@ufpa.br

Palavras chave: Literacia Matemática; Formação de Professores(as); Investigação colaborativa.

O presente estudo teve início a partir de um projeto de pós-doutoramento, financiado por agência de fomento brasileira (CNPQ) e realizado na Universidade do Minho, Portugal. Os resultados parciais do projeto apontaram a necessidade de investigar o lugar da literacia matemática na formação inicial de professores(as). Desse modo, optou-se por realizar uma investigação na unidade curricular *Padrões e Resolução de Problemas*, de uma turma de Licenciatura em Educação Básica da Universidade do Minho. Para efeito deste texto, objetivou-se apresentar reflexões sobre a sala de aula como um espaço de investigação e desenvolvimento profissional na formação inicial de professores(as) do primeiro ciclo, em especial, no desenvolvimento da literacia matemática (Nóvoa, 2017; OECD, 2023). Adotou-se a metodologia da investigação-ação, uma abordagem qualitativa, de natureza participativa e com caráter colaborativo, na qual inquirimos nossa prática docente com vistas à mudanças na prática educativa, por meio de ciclos de planeamento, ação e reflexão (Latorre, 2003). O planeamento das aulas foi elaborado com vistas ao desenvolvimento da capacidade de comunicação matemática, por meio da resolução de problemas em grupos, registo e socialização das soluções, proposição de novos problemas e *portefólios* reflexivos. Desde setembro de 2025, as docentes reúnem-se semanalmente para planear-refletir-(re)planejar as aulas, e realizar as primeiras análises dos dados obtidos. O trabalho colaborativo possibilitou a elaboração e/ou adaptação de dez tarefas com distintas temáticas consideradas relevantes para a formação de professores(as) de matemática, contemplando o uso de materiais manipuláveis, da história da matemática e recursos tecnológicos no ensino. Os resultados parciais apontam que a metodologia da resolução de problemas em grupo possibilita um ambiente de discussão e reflexão em sala de aula, bem como, o desenvolvimento da autonomia dos(as) estudantes. Além disso, o trabalho colaborativo entre docentes do ensino superior, de instituições com realidades díspares, possibilita a troca de experiências e novos olhares sobre a formação inicial de

professores(as) e apontamentos sobre a abordagem das capacidades da literacia matemática neste nível de ensino.

Referências

Latorre, A. (2003). *La investigación-acción: conocer y cambiar la práctica educativa*. Barcelona. Graó.

Nóvoa, A. (2017) Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. *Cadernos de Pesquisa*, v. 17, n. 166, p. 1106-1133, out/dez.

OECD. (2023). *PISA 2022 Assessment and Analytical Framework*. OECD Publishing.

Formação inicial de professores para a atuação no ensino da leitura e da escrita no Brasil e em Portugal

Barros, Camilli de Castro*
Lobo, Lucineide Alves Batista**

Oliveira-Mendes, Solange Alves***

*Universidade de Brasília - UnB (Brasil)

** Universidade de Brasília - UnB (Brasil)

*** Universidade de Brasília - UnB (Brasil)

Email de contacto (camillicastro2012@gmail.com)

Palavras-chave: Educação; Formação universitária de docentes no Brasil e Portugal; Leitura e escrita nos anos iniciais.

A comunicação analisou documentos legais que definem a formação de professores no Brasil e em Portugal, com foco no primeiro ciclo, especialmente no ensino de leitura e escrita. O referencial teórico inclui Saviani (2013), Nóvoa (1992), Mouraz, Leite e Pintassilgo (2012), Leite et al. (2024), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN (Brasil, 1996), a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara de Educação Profissional e Tecnológica (CP) nº 1/2006 (Brasil, 2006), o Decreto-Lei nº 74/2006 (Portugal, 2006) e o Despacho nº 12223/2024 (Portugal, 2024). A pesquisa utilizou análise documental para responder: O que revelam os documentos sobre a formação docente para atuação com leitura e escrita? Quais são os aspectos de aproximação e de distanciamento nos dois países? Os resultados mostraram que, embora ambos os países reconheçam a centralidade da formação docente, diferem na preparação: no Brasil, a formação inicial em Pedagogia é ofertada em nível de graduação, enquanto em Portugal ela se estrutura em um percurso que inclui o mestrado. Evidenciamos a necessidade de maior investimento na formação para leitura e escrita nos anos iniciais dos dois países como eixo estruturante da docência.

Referências

Brasil. (1996). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996: *Diretrizes e bases da educação nacional*. Diário Oficial da União.

Brasil. Conselho Nacional de Educação, Conselho Pleno. (2006, 15 de maio). Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006: *Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia*. Diário Oficial da União.

- Leite, I., Lemos, G., Sousa-Pereira, M. F., & Leite, C. (2024). Como estão os professores dos primeiros anos de escolaridade, em Portugal, a ser preparados para o ensino da leitura e da escrita? *Educação, Sociedade & Culturas*.
- Mouraz, A., Leite, C., & Pintassilgo, J. (2012). A formação inicial de professores em Portugal decorrente do Processo de Bolonha: Uma análise a partir do “olhar” de professores e de estudantes. *Revista Portuguesa de Pedagogia*, 46(2), 147–166.
- Pimenta, S. G. (2002). *Professor reflexivo no Brasil: Gênese e crítica de um conceito* (2ª ed.). Cortez.
- Portugal. (2006, 24 de março). Decreto-Lei nº 74/2006: *Regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior*. Diário da República, I Série-A, nº 60.
- Portugal. Instituto Politécnico de Viana do Castelo. (2024). Despacho nº 12223/2024: *Normas Regulamentares dos Ciclos de Estudos Conducentes ao Grau de Mestre*. Diário da República, 2ª série.
- Saviani, D. (2013). Formação de professores: Aspectos históricos e teóricos no contexto brasileiro. In D. Saviani, *Educação: Do senso comum à consciência filosófica* (17ª ed., pp. 187–206). Autores Associados.

La alimentación sostenible en la formación inicial del profesorado: una secuencia de enseñanza-aprendizaje basada en el impacto ambiental de la dieta

Cambeses Franco, Cristina*;

Varela Losada, María Mercedes

Universidad de Vigo, España

cristina.cambeses@uvigo.gal

Palabras clave: Formación docente; educación para la sostenibilidad, alimentación sostenible.

Ante la crisis socioambiental causada por los modelos de producción y consumo insostenibles (Clark et al., 2019), resulta fundamental sensibilizar a la población sobre el impacto de sus decisiones alimentarias, destacando la educación para el desarrollo sostenible como herramienta clave (Fernández-Morilla et al., 2025). El objetivo principal de este estudio fue diseñar, implementar y evaluar una propuesta didáctica que integrase la alimentación saludable y sostenible en la formación inicial del profesorado. La propuesta didáctica se desarrolló en un grupo de 30 estudiantes del grado de educación infantil de la Universidad de Vigo.

El estudio se estructuró en tres fases. En una primera fase, se llevó a cabo un diagnóstico inicial del alumnado, evaluando sus hábitos alimentarios mediante la cuantificación de la huella de carbono y huella hídrica de su dieta habitual. En una segunda fase, se implementó la secuencia de aprendizaje que incluyó actividades como la preparación de recetas, o el análisis del ciclo de vida de diversos alimentos. Finalmente, se analizaron los cambios en los criterios de elección de alimentos de los estudiantes, incluyendo la reevaluación de su dieta tras la intervención.

Nuestros hallazgos mostraron que, tras la implementación de la propuesta didáctica, en un alumno promedio, disminuyeron tanto la huella de carbono como la hídrica. Las reflexiones individuales semejan evidenciar que los estudiantes adquirieron una comprensión integral de cómo sus decisiones alimentarias impactan en su salud personal y en la salud del planeta.

En general, la propuesta facilitó la articulación de la relación entre el ODS 12 (consumo responsable) y el ODS 4 (educación de calidad), demostrando que la formación inicial del profesorado es fundamental para promover la sostenibilidad y favorecer que las futuras generaciones tomen decisiones alimentarias más conscientes.

Referencias

Clark, M. A., Springmann, M., Hill, J., and Tilman, D. (2019). Multiple health and environmental impacts of foods. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 116(46), 23357-23362.

Fernández-Morilla, M., and Albareda-Tiana, S. (2025). Developing sustainability competencies through healthy and sustainable nutrition workshops in initial teacher training. *Education Sciences*, 15(3), 321.

Agradecimientos

Esta investigación ha sido financiada por el proyecto PID2023-147800OB-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 y por FEDER, UE.

Autorregulación del aprendizaje en el aula universitaria: un estudio basado en el MSLQ y el marco teórico de Pintrich

Carabal Montagud, María Ángeles;

Sancho Fernández, María;

Fernández March, Amparo

Universitat Politècnica de València (España)

macamon@crbc.upv.es

Palabras clave: Autorregulación; MSLQ; Educación Superior

La autorregulación del aprendizaje constituye un componente central en la educación superior, especialmente en entornos que buscan favorecer que el estudiantado planifique, supervise y evalúe su propio proceso de trabajo. Con el objetivo de diagnosticar estos procesos en el contexto universitario, presentamos los resultados de un estudio mediante el *Motivated Strategies for Learning Questionnaire* (MSLQ) en una asignatura de grado. El análisis se fundamenta en el marco teórico de Pintrich, que concibe la autorregulación como un proceso articulado en distintas fases y áreas; en este trabajo se seleccionan aquellas que permiten explorar los componentes motivacionales, cognitivos, metacognitivos y de gestión de recursos implicados en el aprendizaje autónomo.

Se analizan el valor de la tarea, la autoeficacia, las creencias de control, la ansiedad ante los exámenes y las estrategias cognitivas y metacognitivas de organización, elaboración y autorregulación, así como el aprendizaje entre pares como recurso para apoyar el proceso formativo. La aplicación del cuestionario permitió hacer visibles procesos que suelen permanecer implícitos. A través de las escalas seleccionadas, el alumnado identificó cómo se aproxima a las tareas, los factores que condicionan su implicación y las estrategias que moviliza para comprender y organizar la información. La exploración de las dimensiones motivacionales facilitó la toma de conciencia del valor atribuido a la asignatura, la percepción de competencia y la influencia de la ansiedad. El análisis de las estrategias cognitivas y metacognitivas contribuyó a reconocer patrones relacionados con la capacidad para estructurar contenidos y regular el proceso. La inclusión del aprendizaje entre pares permitió valorar la importancia del apoyo social y la interacción académica. Para el profesorado, esta aproximación ofreció información útil para ajustar el diseño docente e incorporar actividades de planificación y apoyo.

Referencias

- Credé, M., & Phillips, L. A. (2011). A meta-analytic review of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire. *Learning and individual differences, 21*(4), 337-346.
- Pintrich, P. R. (1991). A manual for the use of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ).
- Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. *Educational psychology review, 16*(4), 385-407.
- Pintrich, P. R., & De Groot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. *Journal of educational psychology, 82*(1), 33.
- Pintrich, P. R., Smith, D. A., Garcia, T., & McKeachie, W. J. (1993). Reliability and predictive validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). *Educational and psychological measurement, 53*(3), 801-813.

Kit metafórico: reconstruir a relação com a escrita na formação docente

Cardoso, Inês*;

Matias, André**

Piscalho, Isabel*

Oliveira, Filipa*

*Escola Superior de Educação – Instituto Politécnico de Santarém (Portugal);

** Escola Secundária Eça de Queirós, Póvoa de Varzim (Portugal)

Mines.cardoso@ese.ipsantarem.pt (autor correspondente)

Palavras-chave: Didática da escrita; escrita de diário: *kit* metafórico; formação inicial de professores

O ensino vive uma época de grandes desafios, numa “realidade líquida” em constante transformação (Bauman, 2000): diversidade crescente do corpo discente, saberes científicos em atualização contínua, integração de novas tecnologias e multiplicidade de ambientes de aprendizagem. Torna-se, por isso, essencial reafirmar o papel do ensino superior como espaço de pensamento crítico e (re)construção de conhecimento. Para tal, os modos de atuação pedagógica podem ser determinantes para uma relação mais produtiva com os saberes e com as pessoas.

A atuação que pretendemos descrever situa-se no ensino superior (politécnico) e inscreve-se no campo da Didática da Língua, valorizando o acompanhamento dos estudantes. Assumindo esta área do saber na sua natureza poliédrica, consideramos eixos estruturadores da nossa didática investigativa e prática os seguintes: sujeitos, textos e contextos (Cardoso, 2009). Em matéria de sujeitos, trabalhamos com futuros professores/educadores e com as formas como se relacionam com os saberes e com a escrita, seja a que produzem por exigência académica, seja a que emerge da iniciativa própria (Cardoso & Pereira, 2015). Esta relação não se compreende apenas por operações cognitivas; implica reconhecer a escrita como prática sociocultural, atravessada por dimensões identitárias e sociais. Entendemos, portanto, a escrita como fenómeno que ultrapassa a sala de aula e que molda modos de participação e construção de sentido, especialmente na formação inicial docente.

Desde 2023, na disciplina de Introdução à Didática do Português, os estudantes utilizam o “kit metafórico” (Matias et al., 2022; Cardoso & Matias, 2024). Este dispositivo aproxima-se de um diário pessoal, cuja regularidade é definida pelos

estudantes, permitindo delinear raciocínios, regular a participação oral, planificar textos e escrever livremente sobre a vida académica e além. Por isomorfismo formativo (Niza, 2009; Pereira & Cardoso, 2010), proporcionamos uma experiência alinhada com princípios da Didática da Escrita, incentivando a construção de uma relação positiva com o escrever.

Sabendo-se como os fatores motivacionais determinam a adesão dos sujeitos à escrita (Cardoso et al., 2019) e como a escrita pode ser terapêutica e instrumento de autorregulação (Piscalho & Veiga Simão, 2024), julgamos estar a criar condições para restaurar uma relação identitária com a escrita, que pode contribuir para a vertente epistémica do ato de escrever (Cardoso, 2009).

Nesta comunicação apresentaremos a origem e a base teórica que sustenta o kit metafórico (Lakoff & Johnson, 1980; Ricouer, 1975; Gardner, 1983; Cardoso & Pereira, 2015), bem como a abordagem pedagógica implementada. A análise de 26 kits metafóricos, entregues voluntariamente pelos estudantes em 2024/25, permitirá aprofundar possíveis impactos ao nível de: vivência identitária da escrita; conexões com saberes académicos; apropriação de princípios da didática do escrever; e bem-estar dos estudantes.

Referências bibliográficas

Bauman, Z. (2001). *Modernidade Líquida*. Zahar.

Cardoso, I. & Matias, A. (2024). A relação pessoal com a escrita como perspetiva integradora das vivências pessoais e académicas com a língua. In J. Sousa, M. J. Santos, L. G. Magueta, M. de S. P. Lopes, & L. Brites (Org.). *Emoções, Artes e Intervenção: Abordagens colaborativas e participação em espaços educativos* (pp. 39-65). Almedina. ISBN: 978-989-40-2261-9. <http://hdl.handle.net/10400.8/10228>; <http://hdl.handle.net/10400.15/5705>

Cardoso, I. (2009). *A relação com a escrita extra-escolar e escolar. Um estudo no Ensino Básico. Tese de Doutoramento*. Universidade de Aveiro (UA).

Cardoso, I., & Pereira, L. Á. (2015). A relação dos adolescentes com a escrita extracurricular e escolar – inclusão e exclusão por via da escrita. *Trabalhos em Linguística Aplicada*, 54(1), 79–107.

Cardoso, I., Lopes, C. da G., Pereira, L. Á., & Ferreira, J. (2019). A relação com a escrita ao longo da escolaridade básica: imagens fixadas ou flexíveis? Contributos do grupo ProTextos. *APP, Palavras - Revista Em Linha*, 2, 35–54. <https://palavras.appform.pt/ojs/index.php/revista/article/view/42>.

Gardner, H. (1983). *Frames of mind*. Basic Books.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). The metaphorical structure of the human conceptual system. *Cognitive Science*, 4(2), 195–208. https://doi.org/10.1207/s15516709cog0402_4

- Matias, A., Rocha, A., Fonseca, H., Matos, N., & Almeida, A. (2022). "Professor, para que serve a Literatura?" A prática do projeto Pela mão da Literatura, vejo o Mundo.... In J. Taucei, C. Gabardo & T. Stoltz (Org.). *Educação, Criatividade e Neurociência: interlocução na prática pedagógica* (pp. 187-218). Juruá Editora.
- Niza, S. (2009). Contextos cooperativos e aprendizagem profissional. A Formação no Movimento da Escola Moderna. In J. Formosinho (coord.). *Formação de Professores – Aprendizagem profissional e ação docente* (pp. 345-362). Porto Editora.
- Pereira, L. Á., & Cardoso, I. (2010). Os textos de reflexão (livre) em contexto de formação de professores de escrita: Que género? Que mundos? Que desafios? In A. I. Andrade & A. S. Pinho (Eds.), *Línguas e educação: práticas e percursos de trabalho colaborativo. Perspectivas a partir de um projecto* (pp. 133–156). UA.
- Piscalho, I., & Veiga Simão, A. M. (2024). Observar, refletir e narrar: Ciclos estratégicos de ação autorregulada como processo formativo e de promoção da aprendizagem das crianças. In M. J. Alvarez, A. M. Veiga Simão, J. A. Ferreira, & M. Pereira (Coords.), *Psicologia Educacional: Investigação e Intervenção em Portugal* (Vol. II). Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. ISBN 978-989-33-6944-9
- Ricoeur, P. (1975). *A metáfora viva*. RÉS-Editora.

Autorregulación cognitiva y colaborativa en el proceso de aprendizaje en educación superior

Colorado Ramírez, Sara*; Ortega-Ortigoza, Daniel.

*Universitat Autònoma de Barcelona (España)

Sara.Colorado@uab.cat

Palabras clave: Autorregulación cognitiva ; aprendizaje colaborativo; educación superior.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto universitario tiene como principal reto por parte del alumnado la utilización de estrategias para el éxito académico, siendo la autorregulación una de las más utilizadas (Sitzmann y Ely, 2011). Esta competencia es definida como el control realizado sobre sus pensamientos, emociones y motivación para alcanzar los objetivos establecidos (Panadero & Alonso-Tapia, 2014). Otra estrategia frecuentada es el aprendizaje colaborativo, donde el alumnado interactúa de forma intencional (Serrano y Pons, 2011) y donde existe una mayor actitud positiva hacia el proceso de enseñanza-aprendizaje (Lee y Tsai, 2013).

Este estudio analiza las percepciones del alumnado de los grados de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAB, realizando una aproximación descriptiva y exploratoria mediante un cuestionario con una muestra de 161 estudiantes, cuyo objetivo era identificar las dimensiones que emanan del instrumento. La investigación analiza la autorregulación cognitiva y colaborativa, destacando la reflexión y planificación y la interacción con sus iguales. Los resultados obtenidos muestran que la capacidad de evaluación es fundamental para la autorregulación, dado que permite tomar decisiones y desarrollar procesos reflexivos en las interacciones. Aun así, existen diferencias significativas entre lo realizado y sienten que deberían realizar en relación con la planificación autónoma de la tarea y el feedback ofrecido a los compañeros para mejorar sus aprendizajes. Los resultados también muestran un alto grado de autorregulación en la perseverancia y la resolución de dificultades durante el aprendizaje.

Referencias

Lee, S. W. y Tsai C. C. (2013). Technology-supported Learning in Secondary and Undergraduate Biological Education: Observations from Literature Review. *Journal of Science Education and Technology*, 22, 226-233. <https://doi.org/10.1007/s10956-012-9388-6>.

Panadero, E., & Alonso-Tapia, J. (2014). ¿Como se autorregulan nuestros alumnos? Revision del modelo ciclico de Zimmerman sobre

autorregulación del aprendizaje [How do our students self-regulate? *Review of Zimmerman's cyclical model on self-regulation of learning*]. *Annals of Psychology/Anales de Psicología*, 30(2), 450-462.

Serrano, J. M. y Pons, R. M. (2011). El constructivismo hoy: enfoques constructivistas en educación. *Revista electrónica de investigación educativa*, 13(1), 1-27.

Zimmerman, B. J. (2011). Motivational sources and outcomes of self-regulated learning and performance. In B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (Eds.), *Handbook of self-regulation of learning and performance* (pp. 49- 64). New York: Routledge.

Aprendizaje práctico y visual en Fisioterapia: integración de body-painting, palpación y ecografía para el estudio del movimiento humano

Cruz Medel, Inés^{1,2};
Daiana Priscila, Rodrigues De Souza^{2,3};
María Cristina, Carmona Pérez²;
Francisco, Albuquerque Sendín^{2,3}

¹Universidad de Córdoba/ Plan Propio de Investigación Enrique Aguilar Benítez de Lugo (España);

²Universidad de Córdoba/ (España)

³Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC)

n72crmei@uco.es

Palabras clave: Aprendizaje activo; Innovación educacional; Anatomía.

Introducción: La comprensión de la anatomía y la biomecánica en Fisioterapia requiere integrar teoría y práctica, un reto en la formación inicial. Los métodos tradicionales limitan la observación directa y práctica del conocimiento anatómico. Este proyecto aplicó una estrategia innovadora combinando body-painting (Carrasco-Molinillo et al., 2019), luz ultravioleta, palpación y ecografía musculoesquelética (Bilella et al., 2024), permitiendo observar en tiempo real estructuras y funciones corporales durante movimientos (Chytas et al., 2020). Se analiza cualitativamente la experiencia formativa a partir de respuestas abiertas del estudiantado.

Objetivos: Explorar percepciones del alumnado sobre la utilidad del body-painting y la ecografía, identificando temas sobre claridad conceptual, compromiso, participación y aplicación práctica.

Métodos: Participaron 32 estudiantes de Fisioterapia. Tras actividades prácticas (análisis de la marcha, stretching global activo y ejercicios propioceptivos), se recopilaron respuestas abiertas sobre la experiencia. Se aplicó análisis temático complementado con la frecuencia de palabras clave.

Resultados: El alumnado destacó conceptos como visualización anatómica, aprendizaje práctico y comprensión muscular y dinámica, destacando su impacto visual y funcional. El body-painting facilitó identificar estructuras y su relación con el movimiento, mejorando la integración teórico-práctica y la retención de contenidos. Se reportó mayor participación activa y motivación, vinculadas al carácter colaborativo y experiencial. Como mejoras, se apuntó optimizar tiempos, aclarar instrucciones previas y equilibrar tareas grupales.

Conclusiones: La combinación de body-painting, palpación y ecografía potencia la comprensión anatómico-funcional y el aprendizaje experiencial, favoreciendo visualización, participación activa y motivación, consolidándose como herramienta innovadora y valiosa para la formación práctica.

Referencias:

- Bilella, A., Eppler, E., Link, K. & Filgueira, L. (2024). Body painting, ultrasound, clinical examination, and peer-teaching: A student-centered approach to enhance musculoskeletal anatomy learning. *Anatomical Sciences Education*, 17(1), 157–172. <https://doi.org/10.1002/ase.2334>
- Carrasco-Molinillo, C., Ribelles-García, A., Almorza Gomar, D., Pérez-Arana, G. & Prada-Oliveira, J. A. (2019). The Teaching of Surface Anatomy by Body Painting Enseñanza de Anatomía de Superficie Mediante la Pintura Corporal. *Int. J. Morphol*, 37(3), 912–916. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022019000300912>
- Chytas, D., Piagkou, M. & Johnson, E. O. (2020). How Effective is Body Painting as an Anatomy Education Method in Comparison with Three-Dimensional Visualization? *Anatomical Sciences Education*, 13(4), 540–541. <https://doi.org/10.1002/ase.1943>

Crianças em múltiplas vulnerabilidades: construção de saberes na formação em Enfermagem

De Aquino, Maria do Socorro Távora*;
Monteiro, Flávia Paula Magalhães **

Silva, Neucilia Oliveira*

Soares, Jamille Felismino Vasconcelos**

Oliveira, Paula Marciana Pinheiro**

Almeida, Camila Aparecida Pinheiro Landim*

*Universidade Católica Portuguesa (Portugal);

** Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil)

Email de contacto - s-msaquino@ucp.pt

Palavras chave: Educação em Enfermagem; Ensino Superior; Criança

Introdução: A formação em Enfermagem demanda o desenvolvimento de competências éticas, técnicas, culturais e comunicacionais que sustentem o cuidado integral também à criança em diferentes contextos. Contudo, temáticas relacionadas a vulnerabilidades específicas ainda são pouco exploradas na graduação, limitando a preparação dos futuros profissionais para práticas inclusivas. Diante dessa lacuna, tornou-se necessária a introdução de uma aula dedicada ao tema. **Objetivo:** Relatar a experiência de condução de aula sobre vulnerabilidades infantis no curso de graduação em Enfermagem. **Metodologia:** Relato de experiência referente a uma aula da disciplina Saúde da Criança, ofertada por uma universidade federal brasileira. A atividade foi ministrada por uma doutoranda em Enfermagem, sob supervisão da docente responsável, utilizando abordagem expositivo-dialogada e apoio audiovisual. **Resultados:** A aula, com duração de quatro horas, contou com 33 estudantes de diferentes nacionalidades (Brasil, Cabo Verde, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique). Iniciou-se com atividade de integração, seguida da apresentação de quatro blocos temáticos, a partir das diferentes características das crianças, sendo elas: 1- imigrantes; 2- Indígenas; 3- Quilombolas; 4- com Deficiências e transtornos (Autismo, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador). Em cada bloco foram discutidos conceitos, dados epidemiológicos, marcos legais e atribuições do enfermeiro. Após esse momento, os estudantes foram divididos em quatro grupos. Cada um recebeu uma situação escrita correspondente a um dos blocos, elaborada para representar desafios que o enfermeiro pode vivenciar na prática. Os grupos tiveram 10 minutos para discutir a situação e definir a conduta mais adequada

segundo o papel profissional. Em seguida, cada grupo apresentou sua análise durante cinco minutos, o que desencadeou debate coletivo mediado pela doutoranda e pela docente responsável. Esse processo favoreceu reflexão crítica, ampliação do raciocínio clínico e articulação entre teoria e prática. A aula foi finalizada com síntese integradora e um espaço para esclarecimento de dúvidas. **Considerações finais:** A atividade promoveu engajamento significativo, favoreceu diálogo intercultural e estimulou análise crítica das vulnerabilidades infantis. Evidenciou-se a ampliação do entendimento dos estudantes e o reconhecimento da importância de competências socioculturais no exercício profissional, reforçando a necessidade de incorporar sistematicamente essas temáticas na formação em Enfermagem.

Referências:

Shopo, K. D., Nuuyoma, V., & Chihururu, L. (2025). Enhancing cultural competence in undergraduate nursing students: An integrative literature review of strategies for institutions of higher education. *Journal of Transcultural Nursing*, 36(4), 412–428

Efecto del Aprendizaje Servicio “Emprendedores sociales: patios inclusivos” en la motivación del alumnado

Di Giusto, Cristina*; Sáez Sáez, Sara*; Luis Rico, Isabel*; de la Torre Cruz, Tamara*; Merino Orozco, Abel*; Avilés Dávila, Andrés **; Martín Palacio, María Eugenia**

*Universidad de Burgos (España); ** Universidad Complutense de Madrid (España)

cdi@ubu.es

Palabras clave: Motivación; Aprendizaje Servicio; Formación docente

La educación superior debe preparar ciudadanos capaces de desenvolverse en sociedades inclusivas, resilientes, innovadoras y sostenibles, en consonancia con los principios de justicia social (Comisión Europea, 2022; UNESCO, 2017). El aprendizaje-servicio (ApS) se considera una metodología clave para desarrollar competencias transformadoras, vinculando compromiso social e innovación pedagógica (De la Torre et al., 2022) y potencia la motivación al integrar contenidos relevantes, generando satisfacción en su aplicación (Sevier et al., 2012). Por todo ello el objetivo de la investigación es conocer el impacto del uso del ApS “Emprendedores sociales: PATIOS INCLUSIVOS”, en la motivación del alumnado. Se emplearon: la escala Demandas del Cuestionario Personalidad Eficaz-universitarios (Gómez, 2012) y la Encuesta sobre calidad docente: Motivación y Materiales. El cuestionario se aplicó en el curso 2024/2025. Las encuestas se analizaron desde 2019/2020. Los resultados evidencian un incremento en Demandas, motivación y materiales en el alumnado que participa en el ApS. Estos hallazgos coinciden con Candela-Soto et al. (2021), quienes evidencian el incremento de la motivación al acercarse a los futuros docentes a contextos reales, y con Sevier et al. (2012), que lo atribuyen a conocimientos relevantes y satisfacción. En conclusión, este trabajo refuerza la metodología ApS para la mejora de la motivación del alumnado en la formación inicial del profesorado.

Referencias

- Candela-Soto, P., Sánchez-Pérez, M.C. y Ávila-Francés, M. (2021). Service-Learning in the teaching of Sociology for future teachers. *Alteridad Revista de Educación*, 16(1), 38-50. <https://doi.org/10.17163/alt.v16n1.2021.03>
- Comisión Europea/EACEA/Eurydice, (2022). *Hacia la equidad y la inclusión en la educación superior en Europa*. Informe Eurydice. Luxemburgo. Oficina de publicaciones de la Unión Europea

De la Torre Cruz, T.; Luis Rico, I.; Di Giusto, C.; Escolar LLamazares, C.; Palmero Cámara, C. y Jiménez Eguizábal, A. (2022). Construcción de la competencia ciudadana y ApS. En Madariaga Ortuzar A. y Rodrigo-Moriche, M. P. (directoras) *Ocio saludable y construcción de ciudadanía* (p. 127-145). Editorial Aranzadi

Gómez, R. (2012). *Evaluación de la personalidad eficaz en población universitaria* [tesis doctoral]. Universidad de Huelva

UNESCO (2017). *La educación transforma vidas*. UNESCO

Sevier, C., Chyung, S. Y., Callahan, J. y Schrader, C. (2012). What value does service learning have on introductory engineering students' motivation and ABET program outcomes? *Journal of STEM Education*, 13(4), 55-70

Alfabetización Química en Educación Superior: Entre lo que se piensa y lo que se hace; el caso de los números cuánticos y la configuración electrónica

Dinamarca, Robinson

Universidad de Concepción (Chile)

robidinamarca@udec.cl

Palabras clave: Alfabetización Científica; Educación Superior; Competencias.

Uno de los principales desafíos de la enseñanza de la química es promover una alfabetización científica que fomente la comprensión de los modelos explicativos, superando la memorización y favoreciendo el desarrollo de habilidades y actitudes. En este contexto, la enseñanza de los números cuánticos (NC) y la configuración electrónica (CE) representa un reto por su nivel de abstracción. Este estudio explora la brecha entre lo que los docentes piensan acerca de la enseñanza de NC y CE y la forma en que abordan su docencia en el aula.

La investigación, de enfoque cualitativo y carácter descriptivo, se sustentó en los marcos teóricos de la alfabetización química (AQ) (Shwartz et al., 2006) y la formación por competencias (Martínez, 2019). Se realizó un estudio de caso con dos docentes, aplicando entrevistas en profundidad y grabación de sus clases. Los datos fueron analizados mediante codificación inductiva y categorización temática buscando patrones de coherencia y disonancia entre pensamiento y práctica docente.

Los resultados muestran coherencia entre el discurso y la práctica. Ambos reconocen la importancia de favorecer la comprensión más allá de la memorización, destacando la estructura atómica como eje fundamental para entender la relación estructura-propiedad de la materia, que favorezca una AQ funcional. Sin embargo, su comprensión del concepto se aproxima a una visión etimológica, sin integrar plenamente las dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal propuestas por Shwartz et al., (2006). Ambos buscan conectar lo abstracto con lo cotidiano, promoviendo la argumentación en sus estudiantes. No obstante, persisten rasgos de un enfoque centrado en la transmisión de información y la resolución algorítmica de ejercicios, limitando el potencial formativo.

En conclusión, se advierte la necesidad de fortalecer la reflexión crítica sobre la coherencia entre las creencias y la práctica docente. Este estudio aporta evidencias de cómo las concepciones condicionan las oportunidades de

aprendizaje, planteando la necesidad de una formación didáctica en los profesores que les permita articular teoría, práctica y propósito formativo, para promover una alfabetización química integral.

Referencia

Martínez, M. F. C., José, R. M. M., Lema, L. E. C., & Andrade, L. C. V. (2019). Formación por competencias: Reto de la educación superior. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, 25(1).

Shwartz, Y., Ben-Zvi, R., & Hofstein, A. (2006). The use of scientific literacy taxonomy for assessing the development of chemical literacy among high-school students. *Chemistry education research and practice*, 7(4), 203-225.

Palabras mayores: tres cursos formando profesorado mediante un proyecto de Aprendizaje-Servicio

Estévez Rionegro, Noelia

Universidade de Santiago de Compostela (España)

noelia.rionegro@usc.es

Palabras clave: Enseñanza superior; formación de docentes; innovación pedagógica

Los proyectos ApS no solo optimizan la formación de los estudiantes y potencian su competencia profesional, sino que también contribuyen a materializar el compromiso social que se espera de la universidad (Ramaley, 2000; Santos y Lorenzo, 2018). Estas dos facetas son especialmente relevantes en las titulaciones del ámbito educativo, pues se ha demostrado que tienen un impacto muy positivo en la futura práctica docente (Mayor, 2017), además de contribuir al cumplimiento de varios ODS (Estévez-Rionegro, 2024).

Con esta filosofía nació el proyecto *Palabras mayores*, implementado en los másteres en *Dirección de Actividades Educativas en la Naturaleza y Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas* del campus de Lugo de la USC. Desde una perspectiva intergeneracional, tiene como objetivo complementar los contenidos de determinadas materias del *Diploma Sénior en IV Ciclo* con diferentes acciones formativas que contribuyen al desarrollo de la expresión lingüística y corporal del alumnado sénior. Así, los estudiantes que se forman como docentes aprenden a diseñar programas y actividades que cubren carencias y necesidades previamente detectadas, cumpliendo con parte de los objetivos de su titulación.

Los logros de la primera edición, constatados mediante el análisis de pretest y postest, revelan los beneficios en ambos sectores y su repercusión en una formación de mayor calidad. Por ello, *Palabras mayores* se ha mantenido en el tiempo y se han ampliado sus fronteras en cuanto a las materias participantes, las acciones desarrolladas, los estudiantes beneficiarios y el equipo de docentes encargados. En este estudio se valora la opinión de los participantes sobre la incidencia que han tenido en su formación las diferentes fases y mejoras llevadas a cabo durante tres cursos. El análisis de los resultados manifiesta el éxito del proyecto junto a ciertos desajustes en la percepción de los estudiantes sobre algunos aspectos relativos al servicio y al perfil de las materias, que conviene tener en cuenta en acciones futuras.

Referencias

- Estévez-Rionegro, N. (2024). "Palabras mayores": diseño de un proyecto de aprendizaje-servicio con estudiantes de máster. En Redine (Ed.), *Conference proceedings CIVINEDU 2024* (pp. 482-485). Adaya.
- Mayor, D. (2017). El Aprendizaje-Servicio como metodología innovadora que promueve mejoras en distintas dimensiones de la práctica escolar. En F. J. Murillo (Coord.), *Avances en liderazgo y mejora de la educación: Actas del I Congreso Internacional de Liderazgo y Mejora de la Educación* (pp. 416-419). RILME.
- Ramaley, J. A. (2000). Strategic directions for service-learning research: a presidential perspective. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 1, 91-97.
- Santos, M. A. y Lorenzo, M. (2018). *Guía para la institucionalización del aprendizaje-servicio en la universidad*. USC.

Estágio à Docência: uma experiência intercultural

Evangelista, Karla Karine Nascimento Fahel*;
Cavalcante, Maria Marina Dias**;

Costa, Elisângela André Silva da***

*Universidade Estadual do Ceará (Brasil);

** Universidade Estadual do Ceará (Brasil);

*** Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

karine.fahel@aluno.uece.br

Palavras chave: Estágio à docência; Pesquisa narrativa; Formação de professores.

O presente trabalho é fruto de experiência em Estágio à Docência de um curso de doutoramento em Educação de uma universidade pública brasileira. Este estudo adota uma abordagem qualitativa de pesquisa narrativa, compreendendo sua importância no processo de reflexão e reconstrução de nossas experiências (Reisdoefer e Lima, 2021) com a finalidade de investigar como se dá o processo de formação de professores na graduação considerando diferentes influências que perpassam seu próprio processo de ensino e aprendizagem e construção da sua identidade docente. Os achados de pesquisa evidenciam que a diversidade de concepções presentes na realidade intercultural universitária investigada apresenta significativas diferenças para os graduandos em relação à coletividade, ao que é contribuir para a formação do outro e sobre as vivências que tiveram em seus países de origem em relação às experiências vividas no Brasil. Os graduandos acompanhados durante o estágio supervisionado eram em sua maioria de Guiné Bissau e Angola, mas também havia estudantes brasileiros e de Moçambique. Sobre as discussões realizadas temos a importância dos conhecimentos produzidos por seus povos que contribuem para que suas características sejam mantidas, tal como a utilização de meios de punição adotados em sua sociedade que há tempos foram superadas no Brasil, como o uso de palmatórias e orelha de burro, tal qual a diferença entre a questão do medo e respeito. Reflexões realizadas que culminaram na concordância sobre a relevância do nosso papel de educadores e que reconhecem as contribuições dos conhecimentos produzidos em outros espaços não escolares.

Referências

Brandão, C. R. (1993). *O que é método Paulo Freire*. Brasiliense.

Campos, M. C. da C. (1999). *Didática de ciências: O ensino aprendizagem como investigação*. FTD.

Candau, V. M., & Moreira, A. F. (Orgs.). (2008). *Multiculturalismo: Diferenças culturais e práticas pedagógicas*. Vozes.

Gil, A. C. (2006). *Didática do ensino superior*. Atlas.

González, J. A. T. (2002). *Educação e diversidade: Bases didáticas e organizativas*. Artmed.

Libâneo, J. C. (1994). *Didática*. Cortez.

Reisdoefer, D. N., & Lima, V. M. do R. (2021). *A pesquisa narrativa como possibilidade metodológica no âmbito da formação docente*. Revista Diálogo Educacional, 21(69), 795–820.

Autorregulación y autonomía de los estudiantes de educación superior desde una revisión sistemática

Ferrando Lambruschini, Fiorella; Caro Casado, Alex**

*Universidad Autónoma de Barcelona (España); ** Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Fiorella.Ferrando@uab.cat

Palabras clave: Revisión sistemática; aprendizaje autorregulado; autonomía educativa.

En la educación superior, la autorregulación del aprendizaje resulta fundamental para que los estudiantes gestionen de forma autónoma sus estrategias de aprendizaje en contextos más exigentes e independientes. Esta capacidad les ayuda a planificar, monitorear y evaluar su propio desempeño para mantener la motivación y alcanzar sus metas académicas (Kong y Lin, 2023; Eggers et al., 2024). Esta revisión sistemática se enmarca en un estudio que busca indagar en las estrategias que utilizan los estudiantes de las carreras de formación en educación de la Universidad Autónoma de Barcelona para autorregularse y ser autónomos en su proceso de aprendizaje. A partir de estos insumos, se trabajará en la mejora de las prácticas docentes. Para la revisión se empleó la metodología PRISMA. Para la búsqueda se consideraron dos términos centrales, autorregulación del aprendizaje y autonomía, en español e inglés, así como otros conceptos asociados a cada uno de ellos. Se incluyeron artículos de revistas académicas publicados en los últimos cinco años y disponibles en la base de datos EBSCO. Luego del proceso de cribado, según los criterios PICO (*Population, Intervention, Comparison, Outcome*), se procesaron 52 artículos sobre la autorregulación y 38 sobre la autonomía. Los resultados evidencian una mayor concentración en Iberoamérica de los artículos sobre autorregulación y una mayor heterogeneidad de países que publican investigaciones sobre autonomía. Los principales autores relacionados con la autorregulación son: Zimmerman, Castañeda, Daniel Goleman, Gargallo y Pintrich. Mientras que en autonomía los principales referentes son: Bandura, Benson, Holec, Knowles y Zimmerman. Se observa un mayor desarrollo de estudios con metodologías cuantitativas sobre la autorregulación en comparación con los artículos sobre la autonomía. A nivel conceptual, del análisis de palabras clave surge que tanto la autorregulación como la autonomía se estudian a partir de las capacidades individuales de los estudiantes, de las estrategias pedagógicas de los docentes y de los enfoques educativos (diseño curricular, evaluación, tecnología). Los hallazgos destacan la necesidad de articular estrategias docentes y curriculares

que fortalezcan las capacidades de autorregulación y de autonomía identificadas en los estudios previos.

Referencias

- Eggers, J. H., Oostdam, R., Voogt, J., & Zijlstra, B. J. H. (2024). *The use of self-regulation strategies and interactional methods in blended learning environments: A survey among teachers and students in higher education*. Technology, Knowledge and Learning. <https://doi.org/10.1007/s10758-024-09786-7>
- Kong, S.-C., & Lin, T. (2023). *Developing self-regulated learning as a pedagogy in higher education: An institutional survey and case study in Hong Kong*. *Heliyon*, 9(11), e22115. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22115>

Aprendizaje profundo en la Educación Superior: prácticas docentes y condiciones que potencian la autorregulación y la transferencia

Galdames Calderón, Marisol

Ferrando Lambruschini, Fiorella

Universidad Autónoma de Barcelona (España)

Marisol.Galdames@uab.cat

Palabras clave: enseñanza superior; práctica pedagógica; autorregulación del aprendizaje.

La autorregulación del aprendizaje de los estudiantes tiende a desarrollarse con la madurez y la experiencia, sin embargo, su fortalecimiento depende en gran medida del apoyo que brindan los docentes. Un profesorado que apoya la autonomía y planifica la enseñanza de forma cuidadosa contribuye a crear condiciones propicias para la autorregulación y transferencia (Eggers et al., 2024). Este estudio analiza las percepciones de los estudiantes de educación superior acerca de las prácticas docentes que facilitan procesos de autorregulación y transferencia del aprendizaje, con el fin de identificar condiciones pedagógicas que promuevan un aprendizaje profundo. Desde una aproximación exploratoria y descriptiva, se aplicó un cuestionario a 161 estudiantes de diferentes titulaciones universitarias de formación en educación. Se realizó un análisis factorial exploratorio con el objetivo de identificar las dimensiones subyacentes del cuestionario y examinar la coherencia interna de cada factor. Se identificaron cuatro dimensiones interrelacionadas: (1) condiciones pedagógicas para la autorregulación y transferencia del aprendizaje; (2) autorregulación cognitiva y colaborativa, que destaca el papel de la reflexión, la planificación y la interacción con los pares; (3) autoevaluación formativa; y (4) aprendizaje profundo y aplicado, asociado a la capacidad de transferir los conocimientos a contextos reales y relevantes para la práctica profesional. A partir de los índices resultantes de las dimensiones identificadas, este trabajo se centra en la primera de ellas, analizando la comparación de medias según las variables de interés. Los resultados evidencian que, aunque la autorregulación y la transferencia del aprendizaje son procesos individuales, se encuentran fuertemente condicionados por las prácticas docentes y el entorno pedagógico. Las respuestas de los estudiantes muestran discrepancias entre lo que se espera que ocurra en el aula y lo que efectivamente sucede, lo que sugiere áreas de mejora en la enseñanza universitaria. En particular, se resalta la necesidad de fortalecer el acompañamiento docente, la explicitación de los

criterios de evaluación y las oportunidades para la toma de decisiones del alumnado.

Referencias

Eggers, J.H.; Oostdam, R.; Voogt, J., and Zijlstra, B.J.H. (2024). The Use of Self-regulation Strategies and Interactional Methods in Blended Learning Environments: A Survey Among Teachers and Students in Higher Education. *Technology, Knowledge and Learning*, <https://doi.org/10.1007/s10758-024-09786-7>

Evaluación estandarizada de competencias prácticas mediante el uso del modelo de Rasch, matrices de especificaciones y rúbricas

González Pérez, Mariano*

*Departamento de Optometría y Visión, Facultad de Óptica, Universidad Complutense de Madrid (España)

marian06@ucm.es

Palabras clave: Laboratorios; Pruebas estandarizadas; Teoría de respuesta al ítem

El alto nivel de experimentación en los estudios de óptica y optometría conlleva numerosas prácticas de laboratorio cuya evaluación reviste gran importancia. Los datos del curso anterior en la asignatura "Intervención Optométrica en Enfermedades del Polo Posterior" mostraban que las calificaciones de prácticas tenían una media más alta (7,76 frente a 7,31 en teoría) y una dispersión menor (coeficiente de variación del 10,13% frente a 22,54% en teoría), lo que sugería que la evaluación no recogía adecuadamente los distintos niveles de competencia.

El objetivo principal fue desarrollar un nuevo instrumento de evaluación capaz de evaluar de manera válida y precisa las competencias prácticas: conocimiento de la anatomía retiniana, identificación de signos de enfermedades mediante exploración del fondo de ojo, y conocimiento de procedimientos de oftalmoscopia.

Mediante ATLAS.ti se codificaron los informes de prácticas y vídeos del curso 2022-23, realizándose un análisis temático para definir los dominios a evaluar. Se diseñó una matriz de especificaciones basada en estos dominios, creándose rúbricas específicas para evaluar la ejecución de procedimientos de observación del fondo de ojo. Las preguntas que incluir sobre las prácticas de reconocimiento de imágenes de fondo de ojo fueron evaluadas con el modelo de Rasch (WINSTEPS v.4.7.0.0) para elegir las cinco preguntas con mayor índice de discriminación. La puntuación asignada a cada ítem de las rúbricas también fue asignada en función de los resultados del análisis de Rasch.

La calificación media de prácticas en el curso 2024-25 fue $6,90 \pm 1,47$ (coeficiente de variación: 21,3%) mientras que en teoría fue $6,20 \pm 1,22$ (coeficiente de variación: 19,7%).

El equipo docente estableció las siguientes recomendaciones: realizar el examen de prácticas con la estructura propuesta en próximos cursos, compartir las rúbricas con los estudiantes durante el curso, y estudiar la implementación de un

modelo similar en otras asignaturas. Esta experiencia demuestra que es necesario desarrollar instrumentos que permitan obtener mediciones de calidad, eliminando sesgos debidos a diferentes evaluadores y obteniendo de una evaluación más acorde con el nivel real de competencias de los estudiantes.

Referencias

Andrich, D., & Marais, I. (2019). *A course in Rasch measurement theory: Measuring in the educational, social and health sciences*. Springer.

Biggs, J., Tang, C., & Kennedy, G. (2022). *Teaching for quality learning at university 5e*. McGraw-hill education.

Liew, S. S., Lim, H. L., Saleh, S., & Ong, S. L. (2019). Development of scoring rubrics to assess physics practical skills. *EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education*, 15(4).

Progresión del aprendizaje técnico del esquí alpino en un contexto educativo universitario

Guillén Correas, Roberto*;

Murillo Lorente, Víctor*;

Álvarez Medina, Javier*

Pueyo Romeo, Luis*

*Universidad de Zaragoza (España)

Email de contacto (autor de correspondencia): rguillen@unizar.es

Palabras clave: Esquí alpino; Aprendizaje; Universidad

El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFD) requiere que los estudiantes desarrollen competencias para analizar errores técnicos y evaluar el aprendizaje. La metodología observacional destaca como herramienta eficaz para estudiar el comportamiento deportivo de manera rigurosa y contextualizada (Anguera y Hernández, 2016). En este marco se diseñó y validó la herramienta ASLOT-2 (Gil et al., 2025), que mejora el análisis técnico del esquí alpino y la evaluación objetiva del alumnado, demostrado en diversos proyectos de innovación y publicaciones científicas.

El presente trabajo desarrolla un análisis observacional sobre la progresión técnica en el aprendizaje del esquí alpino por parte de un grupo de estudiantes universitarios del Grado de CCAFD de la Universidad de Zaragoza. El estudio se llevó a cabo en la estación de esquí de Panticosa con una muestra total de 55 participantes (n=55). El objetivo principal consistió en evaluar la mejora técnica del alumnado en tres jornadas de práctica, valorando la efectividad de la metodología docente y el desarrollo de habilidades motrices específicas.

Para la recogida y análisis de datos se emplearon las herramientas LINCE, destinada al registro sistemático de indicadores, y Microsoft Excel, utilizada para el tratamiento estadístico descriptivo e inferencial.

La técnica se evaluó mediante la hoja de observación ASLOT-2, diseñada por especialistas de la Universidad de Zaragoza, permitiendo analizar aspectos como trayectoria, posición corporal y dominio técnico.

Los resultados evidencian progresiones significativas en todas las dimensiones analizadas. En relación con la hipótesis sobre la evolución técnica, un 58,06% de los participantes que ejecutaban la técnica de cuña el primer día alcanzaron el viraje fundamental el tercer día, y un 35,48% adicional progresó hasta el paralelo elemental, representando una mejora del 93,54% del grupo hacia técnicas de mayor complejidad

En la dimensión trayectoria, variables como simetría mostraron un incremento del 165,9%, mientras que el número de virajes y el tiempo de descenso duplicaron prácticamente sus valores iniciales (99,8% y 100% respectivamente).

En conclusión, los datos reflejan una mejora técnica sustancial del alumnado en un breve periodo intensivo de aprendizaje, sustentando la eficacia de metodologías activas y tecnológicas basadas en observación sistemática. Este modelo puede ser considerado como una propuesta innovadora para el diseño didáctico en deportes de nieve y adaptable a otros entornos formativos.

Referencias

- Anguera, M. T., Hernández, A. (2016). Observational methodology in sport sciences: New perspectives. *Revista de Psicología del Deporte*, 25(2), 7-17.
- Gil Gil, A., Millán Villarroya, M.A., Guillén Correas, R., Murillo Lorente, V., Álvarez Medina, J., & Pueyo Romeo, L. (2025). Aprendizaje del esquí alpino: eficacia de la metodología observacional por pares y la nueva herramienta ASLOT-2. *Retos*, 62, 350–361.

Coreografías didácticas. Saber pedagógico desde los territorios de la práctica profesional en contexto de la NEM

Hernández Baltazar María Eugenia y Gómez Ramírez Daniel

BENM y UNAM (México).

eugenia.hernandezb@aefcm.gob.mx

Palabras clave: Coreografía; Didáctica; Práctica Pedagógica

En México, la Nueva Escuela Mexicana, busca ser una política de transformación, aún con pendientes. La escuela es un espacio físico y “la materialidad de...experiencias que alimentan los procesos [didácticos]” (Freire, 2012), creando condiciones o no, para el aprendizaje. **Objetivo:** *Comprender las condiciones que generan los docentes formadores y los directivos de educación primaria para que acontezca el aprendizaje, para analizar experiencias que surgen en los territorios de formación en la práctica profesional de estudiantes de 4o grado de la Licenciatura en Educación Primaria Plan de Estudios 2022.*

Ejes: a) Coreografías didácticas del entramado de la práctica profesional y sus territorios, b) Complejidad de la documentación de las prácticas profesionales y c) Tensiones entre los planteamientos formales normativos y lo incierto del territorio formativo. **Contexto.** La Reforma de la NEM resalta el sentido de comunidad y la autonomía relativa de la formación inicial docente. **Supuestos teóricos.**

Curriculum con Alicia de Alba (2007), *Coreografías didácticas* con Zabalza (2019), *Saber pedagógico desde la experiencia* en Bárcenas, Larrosa y Mélisch (2006) y *Territorios de la práctica profesional* con Medina Melgarejo (2024). **Metodología.** Epistemología horizontal interpretativa. Enfoque de la Teoría fundamentada, a través de un Grupo de discusión, con 2 sesiones, con 4 directoras de escuelas de educación primaria, 4 docentes de la asignatura *Práctica Profesional Docente I* y estudiantes de 4 grupos de 4o grado.

Hallazgos. Bajo las premisas señaladas, se llegó a las *Primeras Categorías derivadas: Responsabilidad social, Identidad profesional y tensiones contemporáneas de las juventudes, Solidaridad profesional con la formación conjunta y Liderazgo directivo y saberes pedagógicos de la formación.*

Referentes bibliográficos:

Alba, A. (2007) *Curriculum-sociedad. El peso de la incertidumbre, la fuerza de la imaginación*. IISUE-Plaza y Valdés.

Bárcena Orbe, F., Larrosa Bondía y Joan-Carles Mèlich Sangrà (2006) “Pensar la educación desde la experiencia” en *Revista portuguesa de pedagogía* (Año 40-1, 2006, 233-259). DOI: https://doi.org/10.14195/1647-8614_40-1_11

Freire, P. (2012) *Pedagogía de la autonomía*. Paz y Tierra.

Medina Melgarejo, P. y F. M. Bermúdez Urbina Coord. (2024) La otra formación docente. *Geo/pedagogías latinoamericanas descolonizadoras. Territorios otros desde la Madre Tierra* VOLUMEN 2. Colección: Otras Educaciones. UNICACH-CESMECA. Volumen 2: 978-607-543-216-8. DOI: [10.29043/CESMECA.rep.1099](https://doi.org/10.29043/CESMECA.rep.1099)

Zabalza Beraza, M. (2022) *Coreografías didácticas en educación superior*. Narcea.

Implementación de una estrategia de educación basada en simulación para la enseñanza y aprendizaje de la reanimación en estudiantes de enfermería de pregrado

Hernández Pinzón, Carolina *;

Miranda Rojas, Hilda Mireya **

* Universidad Antonio Nariño. Facultad de Enfermería; Bogotá, Colombia

** Universidad Antonio Nariño. Facultad de Enfermería; Bogotá, Colombia

Email de contacto: carolhernandez82@uan.edu.co

Palabras clave: Modelo de simulación, aprendizaje activo e investigación pedagógica.

La formación de profesionales de enfermería a través de técnicas educativas de enseñanza y aprendizaje innovadoras con la simulación de escenarios reales, permite la participación activa de los estudiantes y la oportunidad de adquirir nuevas habilidades y competencias necesarias para la práctica.

Planteamiento del problema

La importancia de capacitar y entrenar a los estudiantes de enfermería en Reanimación Cardio Pulmonar básica y avanzada debe ser un esfuerzo significativo para anticipar reacciones personales y desarrollar mecanismos de afrontamiento apropiados frente a esta experiencia en la práctica clínica. La simulación es una estrategia de enseñanza eficaz para anticipar las experiencias clínicas y un lugar para la exploración de metodologías de aprendizaje y afrontamiento (Cowperthwait, 2020).

Objetivo general

Determinar el efecto de una estrategia de educación basada en simulación en la enseñanza y aprendizaje del abordaje básico y avanzado de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) intrahospitalaria en estudiantes de enfermería de pregrado.

Metodología

Diseño: Estudio cuasi experimental en dos fases. La primera orientada al diseño de la estrategia de educación basada en simulación para la enseñanza y aprendizaje del abordaje básico y avanzado de reanimación intrahospitalaria, a partir de la Teoría de Simulación de Jeffries (NLN) (Cowperthwait, 2020; Jeffries et al., 2015). Posteriormente, se realizó la segunda fase de implementación y evaluación de la estrategia.

Población y muestra: estudiantes de IV, V y VIII Semestre de programas de enfermería de dos instituciones de educación superior.

Instrumentos: Student's Satisfaction and Selfconfidence in Learning (Farrés-Tarafa et al., 2021) y Educational Practices Questionnaire" (Farrés-Tarafa et al., 2020)

Resultados y análisis

Fase 1. Diseño de la estrategia de educación basada en simulación.

Se diseñaron dos estrategias una para el abordaje básico de la reanimación y otra para el abordaje avanzado para la enseñanza y aprendizaje del abordaje básico y avanzado de la reanimación, en tres momentos prebriefing, briefing y debriefing.

Fase 2. Implementación y evaluación de la estrategia.

Se evaluaron los resultados a través de la satisfacción la auto confianza.

Referencias

- Cowperthwait, A. (2020). NLN/Jeffries Simulation Framework for Simulated Participant Methodology. *Clinical Simulation In Nursing*, 42, 12-21.
- Farrés-Tarafa, M., Bande, D., Roldán-Merino, J., et al. (2021). Reliability and validity study of the Spanish adaptation of the "Student Satisfaction and Self-Confidence in Learning Scale" (SCLS). *PLOS ONE*, 16(7), e0255188.
- Farrés-Tarafa, M., Roldán-Merino, J., Lorenzo-Seva, U. et al. (2020). Reliability and validity study of the Spanish adaptation of the "Educational Practices Questionnaire" (EPQ). *PLOS ONE*, 15(9), e0239014.
- Jeffries, P. R., Rodgers, B., & Adamson, K. (2015). NLN Jeffries Simulation Theory: Brief Narrative Description. *Nursing Education Perspectives*, 36(5), 292-293.

Nuevos enfoques didácticos en la formación de profesorado en Chile

Herrera Bravo, Carola

Universidad de Antofagasta (Chile)

carola.herrera@uantof.cl

Palabras clave: Formación de docentes; técnica didáctica; pensamiento crítico

El Proyecto Educativo de la Universidad de Antofagasta (UA), establece un enfoque curricular centrado en el estudiante, mediante la demostración de competencias y resultados de aprendizaje, respondiendo con la Ley de Educación Superior 20.129 y políticas de aseguramiento de la calidad para la formación inicial docente (FID).

En coherencia con este marco normativo, la Facultad de Educación, cuenta con un modelo de formación de profesores, centrado en el enfoque reflexivo en la acción propuesto por (Schön, 1998). A partir de lo anterior, los procesos didácticos en la FID UA, adquieren un valor fundamental, ya que abordan integralmente el proceso de enseñanza y exigen un profundo dominio disciplinar, así como también, un compromiso genuino con la formación y el aprendizaje, a fin de garantizar la transferencia formativa al puesto real de trabajo (Chacín y Briceño, 2008).

Para fomentar esta transferencia, se implementó la experiencia pedagógica con estudiantes de primer año de seis carreras de Pedagogía en la asignatura Políticas Educativas. El propósito fue fortalecer, la capacidad reflexiva y pensamiento crítico junto con el desarrollo de competencias en el ámbito comunicacional, trabajo en equipo y la creatividad.

Se realizaron actividades de tipo activo participativo, un panel experto, grabación de Reel en Instagram, entrevistas en terreno a actores educativos, participación en comunidades de aprendizaje on line, sesiones de aula invertida y visita a comunidades interculturales.

La evaluación del proceso formativo combinó coevaluación, autoevaluación y heteroevaluación. Como resultado, se observó, que a mayor implicancia en la tarea aumenta proporcionalmente la participación y el rendimiento en clases, mayor capacidad crítica y reflexiva, toma conciencia del crecimiento personal.

Finalizada la asignatura, se aplicó a los estudiantes, un cuestionario de elaboración propia, validado por expertos y pilotado, que mostró una alta confiabilidad 0.969. Evaluó seis dimensiones, siendo las mejores valoradas:

mejora en la comprensión de contenidos, creación de un ambiente inclusivo, innovación y preparación para el mundo real.

Entre las proyecciones, se espera que docentes a cargo de asignaturas de especialidad realicen innovaciones metodológicas en el aula, con el fin de contribuir al logro de aprendizajes más integrales.

Referencias

- Chacín, M., y Briceño, M. (2008). El profesor universitario y la integración de la didáctica en la enseñanza universitaria. *Paradigma*, 29(1), 21-40. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512008000100003&lng=es&tlng=es.
- Schön, D. (1998). *El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando actúan*. Paidós.

What Drives Successful Technology Integration? An Examination of Teacher Digital Competence Through DigCompEdu in Pakistan

Ilyas, Muhammad Tayyab*:

Cristina Mercader **

*Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya);

** Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya)

Email de contacto : 1640313@uab.cat

Palabras clave: Digital Competence, Higher Education, DigCompEdu, Mixed Methods, Teacher Professional Development.

In Pakistan's higher education landscape is rapidly evolving, with digital transformation initiatives intersecting with persistent infrastructure challenges and varying levels of digital competence among university teachers. Examining how university teachers develop and utilise digital competence remains critically underexamined. While the Digital Competence of Educators (DigCompEdu) framework has gained global interest for assessing competence levels, its application in South Asian contexts, particularly Pakistan, represents a significant gap in international scholarship. This explanatory sequential mixed methods case study addresses this gap by investigating digital competence at the University of Gujrat, a public institution strategically selected for its recent digital transformation initiatives aligned with Pakistan Vision 2025.

The study employed an explanatory sequential design where quantitative findings informed qualitative exploration. In the initial quantitative phase, 127 university teachers completed the DigCompEdu Check-In instrument, a validated self-assessment tool measuring digital competence across 22 specific competences. Psychometric validation established excellent internal consistency (Cronbach's $\alpha = .96$), while exploratory factor analysis revealed a three-factor solution explaining 63.4% of variance, demonstrating robust construct validity in the Pakistani context. Competence level distribution revealed meaningful variation: 31.7% of teachers at the Explorer level (A2), 29.4% at Integrator (B1), and 14.3% at Expert (B2), with remaining participants distributed across Newcomer (A1), Leader (C1), and Pioneer (C2) levels. These patterns suggested intermediate overall competence with significant room for growth, raising essential questions about the mechanisms underlying successful technology integration and the barriers constraining less confident adopters.

Building on these quantitative patterns, the qualitative phase employed purposeful sampling to select 32 teachers representing contrasting competence

profiles: those scoring low on digital competence measures and those demonstrating high proficiency. This strategic sampling approach enabled systematic exploration of divergent experiences, asking how teachers with limited digital competence overcome technology utilization challenges, how highly competent educators ensure sustained technology integration, and what institutional strategies might bridge these capability gaps. Semi-structured interviews, conducted over one academic semester, were analysed through iterative thematic coding that revealed nuanced insights invisible to survey methods alone.

Integration of quantitative patterns with qualitative depth yielded a comprehensive framework for understanding and supporting digital competence development in Pakistani higher education. The framework synthesizes three interconnected dimensions: personal capability trajectories showing how teachers navigate from awareness to expertise, contextual enablers and constraints that shape these journeys within specific institutional ecologies, and strategic interventions calibrated to different competence levels. Triangulation revealed that successful technology integration depended less on technical sophistication than on pedagogical alignment, collegial support structures, and institutional commitment to sustained professional learning, rather than episodic training. Teachers with high digital competence demonstrated adaptive expertise, continuously experimenting with technology to enhance student engagement, while those with lower competence required scaffolded entry points, peer mentoring, and protected time for experimentation without performance pressure.

This study advances mixed methods educational technology research by demonstrating systematic integration through criterion-based sampling and offers validated instruments for assessing digital competence in developing country contexts. For Pakistani universities and similar institutions across the Global South, findings suggest that digital competence development requires ecological approaches addressing individual capability, peer learning communities, and institutional cultures that value pedagogical innovation over technological determinism. The framework provides researchers and policymakers with evidence-based guidance for cultivating digital competence as a developmental journey rather than a fixed destination, recognizing that technology integration in education is fundamentally a human endeavour shaped by context, culture, and collective commitment.

Docência universitária na tela: competências pedagógicas no estágio de docência

Andreolla, Rosiana Tais*

Preve-Costa, Janaina**

Wagner, Flávia***

*, **, *** Universidade do Sul de Santa Catarina (Brasil);

rosiandreolla@gmail.com*

janapreve@gmail.com**

flv.wagner@gmail.com***

Palavras-chave: Estágio de docência; Ensino superior; Competências Pedagógicas; Ferramentas Digitais.

O presente trabalho descreve uma experiência sobre o exercício da docência remota no contexto do ensino superior. O estudo foi guiado pela questão: Quais são as competências pedagógicas desenvolvidas na disciplina de estágio de docência no ensino superior? O objetivo foi analisar as competências pedagógicas desenvolvidas para o exercício da docência em tela no ensino superior. A metodologia utilizou uma abordagem qualitativa, baseada em um estudo de caso. Foi analisada a experiência de estágio de docência em uma disciplina de graduação ofertada de forma síncrona para 120 estudantes dos Cursos de Psicologia e Pedagogia, utilizando a plataforma Microsoft Teams. O campo de estudo foi a disciplina de “Estágio e Docência” no ensino superior, pertencente ao Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado em Educação - PPGE) da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), ofertada no semestre 2025.1. A coleta de dados incluiu entrevistas com as duas estagiárias participantes e a análise do plano de ensino da disciplina. O estudo revelou que o estágio de docência é um espaço primordial para o desenvolvimento de competências pedagógicas, das quais três se destacaram: 1) O saber planejar. 2) O saber fazer uso das ferramentas digitais. 3) O saber realizar mediação e interação no ambiente virtual. Conclui-se que a experiência no formato digital confirmou o estágio de docência como um ambiente crucial e necessário para a formação de professores. As estagiárias não apenas desenvolveram competências tradicionais, como o saber planejar, mas também evidenciaram a necessidade imperativa de dominar as ferramentas digitais e a capacidade de mediação e interação ativa no ambiente virtual. Dessa forma, o estudo aponta que o sucesso da docência superior em tela está intrinsecamente ligado à integração prática dessas competências pedagógicas.

REFERÊNCIA

Freire, P. (1987). **Pedagogia do oprimido** (17. ed.). Paz e Terra.

Moreira, J. A., Correia, J., & Dias-Trindade, S. (2022). Cenários híbridos de aprendizagem e a configuração de comunidades virtuais no ensino superior. **Sinéctica: Revista Electrónica de Educación**, 58*. [https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2022\)0058-002](https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2022)0058-002)

Tardif, M. (2002). **Saberes docentes e formação profissional** (5. ed.). Vozes.

Wagner, F. (2018). *Competências pedagógicas para uma formação profissional dos professores*. <https://editora.pucrs.br/edipucrs/acessolivre/anais/cidu/assets/edicoes/2018/arquivos/336.pdf>.

Avaliação dos conhecimentos prévios de licenciandos por meio de uma abordagem didática reflexiva fundamentada na metacognição para o Ensino de Ciências

Veiga, Luciana Lima de Albuquerque*;
Peixoto, Mauricio Abreu Pinto*;

Machado, Ligia Cristina Ferreira**;
Rodrigues, Maria José Afonso Magalhães***;

*Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil);

**Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (Brasil);

***Instituto Politécnico de Bragança (Portugal);

lucianalimaveiga@gmail.com

Palavras chave: Didática; Ensino de ciências; Formação de professores.

Muitos estudantes que ingressam em cursos de formação docente chegam à universidade esperando encontrar um modelo prescritivo que “ensine a ensinar”, valorizando aulas baseadas em métodos previamente estruturados. Contudo, o ensino envolve mediação, investigação e construção crítica do conhecimento. A formação docente exige autonomia intelectual, reflexão e capacidade de conduzir a própria aprendizagem. Libâneo (1994) destaca que práticas transmissivas e mecânicas ainda predominantes na educação básica subestimam os processos mentais dos estudantes e limitam sua autonomia.

Fragilidades persistentes na aprendizagem, associadas a currículos instrucionistas revelam a necessidade de superar modelos reprodutivos e promover uma relação ativa entre sujeito e conhecimento. Pesquisas recentes ressaltam a importância de ambientes que estimulem autonomia, pensamento crítico e autorregulação (Rosa & Villagrà, 2020). Nesse cenário, a metacognição assume papel central ao favorecer processos de autorregulação e análise crítica (Veiga, Peixoto & Xavier, 2021).

Este estudo analisa o quanto futuros professores conhecem e valorizam o planejamento didático fundamentado em abordagens metacognitivas e se se percebem capazes de desenvolver práticas que estimulem o pensamento crítico. Propôs-se a licenciandos em Pedagogia uma atividade prática e um questionário; dos 25 participantes, 19 responderam. Entre eles, 79% afirmaram não saber o que é metacognição, embora 95% digam refletir sobre como os alunos aprendem. Isso indica desconhecimento conceitual, mas sensibilidade às estratégias que aprimoram a aprendizagem.

Conclui-se que a introdução explícita da metacognição pode qualificar a didática dos futuros professores, fortalecendo autonomia, criatividade e pensamento crítico.

Referências

- Libâneo, J. C. (1994). Didática. Cortez.
- Rosa, C. T. W., & Villagrà, J. A. M. (2020). Questionamento metacognitivo associado à abordagem didática por indagação: análise de uma atividade de ciências no ensino fundamental. *Investigações em Ensino de Ciências*, 25(1), 60–76.
- Veiga, L. L. de A., Peixoto, M. A. P., & Xavier, C. S. (2021). Diários de campo, metacognição e aprendizagem: o que podemos observar em alunos de uma disciplina do tipo “aprender a aprender”. *Revista Debates em Educação*, 13(31), 719–743.

Aprender investigação fazendo investigação: Aprendizagem baseada na investigação como estratégia pedagógica num Laboratório de Metodologias Quantitativas

Malafaia, Carla*;
Menezes, Isabel**

*Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Portugal;

** Universidade do Porto, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Portugal

autora correspondente: imenezes@fpce.up.pt

ORCID: [0000-0001-9063-3773](https://orcid.org/0000-0001-9063-3773)

Palavras chave: aprendizagem baseada na investigação; agência estudantil; métodos quantitativos

A docência universitária nas metodologias de investigação enfrenta desafios na articulação entre teoria e prática (Lambert, 2011) e no envolvimento de estudantes das ciências sociais com métodos quantitativos (Dani & Al Quraan, 2023). Recuperar abordagens que promovem o envolvimento direto dos estudantes em processos de investigação (cf., Gray & Meighen, 1980) torna-se crucial.

Apresenta-se uma experiência da Unidade Curricular (UC) Metodologias de Investigação: Laboratório de Metodologias Quantitativas, da Licenciatura em Ciências da Educação da Universidade do Porto, que mobiliza a aprendizagem baseada na investigação. A abordagem apoia-se em perspetivas socioconstrutivistas e situadas (Greeno, Collins & Resnick, 1996; Rogoff, 2016), entendendo o conhecimento como construção partilhada.

Os estudantes realizaram um ciclo completo de investigação: revisão de literatura, formulação de questões, construção de questionários, recolha e análise de dados e comunicação dos resultados. Em 2023/24, 42 estudantes elaboraram um questionário sobre democracia e participação política, aplicado a 497 participantes, abordando participação eleitoral, direitos LGBTQI+ e inclusão educacional.

A experiência gerou avaliações muito positivas e forte apropriação do processo investigativo, evidenciada pela organização de um seminário pelos estudantes após o fim da UC, revelando identidade investigativa e reconhecimento da relevância social do conhecimento produzido.

Mostra-se, assim, o potencial da aprendizagem baseada na investigação para desenvolver competências investigativas, literacia de dados e pensamento crítico; reduzir resistências aos métodos quantitativos; promover agência estudantil; e fortalecer comunidades de prática que aproximam docentes e estudantes. Argumenta-se que esta abordagem, embora exigente, tem impacto na formação de profissionais capazes de usar ferramentas científicas para compreender e intervir em realidades sociais complexas.

Referências

- Dani, A., & Al Quraan, E. (2023). Investigating research students' perceptions about statistics and its impact on their choice of research approach. *Heliyon*, 9(10), e20423. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e20423>
- Gray, P. S., & Meighen, P. A. (1980). Learning research methods by doing research. *Improving College and University Teaching*, 28(4), 160–165. <http://www.jstor.org/stable/27565392>
- Greeno, J. G., Collins, A. M., & Resnick, L. B. (1996). Cognition and learning. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), *Handbook of educational psychology* (pp. 15–45). Macmillan.
- Lambert, C. (2011). Psycho classrooms: Teaching as a work of art. *Social & Cultural Geography*, 12(1), 27–46. <https://doi.org/10.1080/14649365.2010.542479>
- Rogoff, B. (2016). Culture and participation: A paradigm shift. *Current Opinion in Psychology*, 8, 182–189. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.12.002>

Spotynurse: El podcast como nuevo enfoque metodológico en el Grado en Enfermería

Martínez Vázquez, Sergio, *

Peinado Molina, Rocío Adriana*

Martínez Galiano, Juan Miguel*

Díaz Ogállar, María Antonia*

Hernández Martínez, Antonio**

*Universidad de Jaén (España); **Universidad de Castilla-La Mancha (España)

svazquez@ujaen.es (autor de correspondencia)

Palabras clave: Enfermería, metodología, nuevas tecnologías.

Introducción: La educación para la salud es clave para promover hábitos saludables y prevenir enfermedades a lo largo de la vida. Capacitar a estudiantes de enfermería en la creación de mensajes de salud a través de podcasts ofrece una estrategia efectiva, asequible y adaptable a distintos contextos educativos y comunitarios. Esta competencia mejora la claridad, la eficiencia comunicativa y la capacidad de adaptar la información a diversas audiencias, además de practicar redacción, estructura, lenguaje inclusivo y uso responsable de evidencia científica. Incluye talleres de guion, grabación, edición y evaluación de impacto.

Objetivo: Capacitar a estudiantes de enfermería para diseñar y evaluar mensajes de salud materno-infantiles a través de podcasts, analizando su impacto en el aprendizaje y la satisfacción con la experiencia.

Método: Intervención educativa en dos fases. Fase 1: formación en la creación de podcasts (estructura, presentación, distribución y transcripción). Fase 2: bajo apoyo docente, desarrollo de ocho podcasts sobre temas materno-infantiles siguiendo guías y protocolos, grabados en la radio universitaria. Se seleccionaron treinta episodios para difusión. Participaron 130 estudiantes. Se utilizaron χ^2 de Pearson para variables categóricas y diferencias de medias para conocimiento, satisfacción y evaluación; la escala GAMEX exploró la relación entre gamificación e intervención.

Resultados: Tras la intervención, hubo mejora significativa del conocimiento en nutrición durante el embarazo, actividad física y hábitos saludables. Se observó un incremento significativo en evaluación y satisfacción con la creación de podcasts, destacando la percepción del podcast como esencial para la salud materna. En GAMEX, la puntuación media aumentó, con diferencias

significativas en pensamiento creativo, dominio y puntuación total. Ajustando por sexo y edad, se mantuvieron mejoras en habilidades creativas y dimensiones asociadas; la escala GAMEX también mostró diferencias significativas.

Conclusión: Las estrategias basadas en podcasts fortalecen el conocimiento materno-infantil, potencian el pensamiento creativo y la participación; elevan la satisfacción y las expectativas de la futura práctica profesional. Los podcasts representan una vía eficaz para la educación en salud en la formación de enfermería.

Referencias

- Denny, A., Curtin, B., Taylor-Robinson, S., Chirambo, G. B., Cilliers, L., Wu, T.-S. J., O'Meara, C., Booth, R., & O'Donoghue, J. (2024). <https://doi.org/10.2196/50735>
- Márquez-Hernández, V. V., Garrido-Molina, J. M., Gutiérrez-Puertas, L., García-Viola, A., Aguilera-Manrique, G., & Granados-Gámez, G. (2019). <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.07.005>
- Peinado-Molina, R. A., Martínez-Vázquez, S., Paulano-Martínez, J. F., Hernández-Martínez, A., & Martínez-Galiano, J. M. (2023). <https://doi.org/10.3390/nursrep13010028>

No escribas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que escribes: La lectura y escritura académica como fuente de pensamiento crítico

Mas-Alcolea, Sònia*;

Gimeno-Pahissa, Laura**

*Universitat Autònoma de Barcelona (España);

** Universitat Autònoma de Barcelona (España)

sonia.mas.alcolea@uab.cat

Palabras clave: Pensamiento crítico; escritura académica; didáctica universitaria

El pensamiento crítico es ampliamente reconocido como un pilar de la educación superior y un indicador clave de la calidad docente (Davies, 2014; Lloyd & Bahr, 2010). Sustenta la capacidad de los estudiantes para razonar, evaluar evidencias y relacionarse críticamente con el conocimiento disciplinar. A pesar de su importancia, investigaciones previas (p. ej., Golden, 2023; Stupple et al., 2017) han mostrado que el pensamiento crítico no siempre se fomenta de manera explícita en la enseñanza universitaria, permaneciendo a menudo como una expectativa implícita en lugar de un objetivo de aprendizaje articulado. Sin embargo, la lectura y escritura académicas ofrecen medios poderosos para desarrollar el pensamiento crítico, al requerir que los estudiantes analicen, interpreten y construyan significado dentro de sus disciplinas.

El proyecto de innovación docente No escribas todo lo que piensas, pero piensa todo lo que escribes busca explorar la relación entre la alfabetización académica y el pensamiento crítico como vía para mejorar la calidad docente en la educación superior. Implementado durante el curso 2025–2026 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el proyecto se centra en estudiantes del Grado en Estudios Ingleses y pretende diseñar intervenciones pedagógicas que conviertan el compromiso crítico en un objetivo de aprendizaje explícito.

En la fase diagnóstica se aplicaron dos cuestionarios: uno dirigido a docentes y otro a estudiantes. La mayoría de los profesores indicaron que consideran importante el pensamiento crítico, aunque señalaron que los estudiantes rara vez lo demuestran en sus producciones textuales. Por su parte, los estudiantes manifestaron que, aunque se les solicita evidenciar pensamiento crítico, rara vez se les ha enseñado cómo aplicarlo en su trabajo académico. Estos hallazgos ponen de manifiesto una brecha clara entre las expectativas y el apoyo instruccional, que el proyecto busca abordar.

A partir de esta evidencia, se diseñará una intervención específica que integre la instrucción explícita en alfabetización académica con actividades reflexivas y analíticas. La iniciativa pretende apoyar tanto a estudiantes como a docentes en el desarrollo de las habilidades, estrategias y prácticas necesarias para convertir el pensamiento crítico en una dimensión visible y aplicable de la enseñanza y el aprendizaje.

Bibliografía

- Davies, M. (2014). *A Model of Critical Thinking in Higher Education*. In Paulsen, M. (eds) *Higher Education: Handbook of Theory and Research*, 30. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-12835-1_2
- Golden, B. (2023). Enabling critical thinking development in higher education through the use of a structured planning tool. *Irish Educational Studies*, 42(4), 949–969. <https://doi.org/10.1080/03323315.2023.2258497>
- Lloyd, M., & Bahr, N. (2010). Thinking critically about critical thinking in higher education. *International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.20429/ijstl.2010.040209>
- Stupple, E. J. N., Maratos, F. A., Elander, J., Hunt, T. E., Cheung, K. Y. F., & Aubeeluck, A. V. (2017). Development of the Critical Thinking Toolkit (CriTT): A measure of student attitudes and beliefs about critical thinking. *Thinking Skills and Creativity*, 23, 91–100. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2016.11.007>

Calidad de la retroalimentación y autoeficacia del docente universitario: datos preliminares de un estudio mixto desde la perspectiva docente

Masana Diego, María*

Bardelli, Noemí**

Huertas Martínez, Juan Antonio***

*Universidad Francisco de Vitoria (España)

**Universidad Francisco de Vitoria (España)

***Universidad Autónoma de Madrid (España)

maria.masana@ufv.es

Palabras clave: Retroalimentación; Autoeficacia docente; Evaluación formativa

La retroalimentación constituye uno de los componentes didácticos con mayor respaldo empírico por su efecto directo en la mejora del aprendizaje, sin embargo, faltan evidencias aplicadas al entorno docente universitario y cómo se recibe la evaluación formativa por parte del estudiantado.

Se describe un primer estudio cuyo objetivo fue analizar la percepción del profesorado universitario de una institución universitaria privada madrileña respecto al uso de la retroalimentación en asignaturas de grado en el curso 2025–26. La primera fase (septiembre–enero) incluye a seis docentes del Grado en Publicidad, Ideación y Comunicación de Marcas, en cuyas materias se examinó la retroalimentación en actividades prácticas.

Se empleó metodología mixta con diseño descriptivo: cuestionario ad hoc (datos sociodemográficos, información específica de asignatura de referencia, experiencia docente y formación especializada previa), Escala de Calidad de la Retroalimentación para el Aprendizaje [ECRA] (Dávila & Huertas, 2024) y Escala de Autoeficacia Docente. Fue complementado con tres entrevistas y análisis documental (plan de estudios, guía docente y observación del aula virtual) permitiendo triangular y enriquecer la comprensión de prácticas reales.

Los resultados preliminares muestran puntuaciones elevadas en autopercepción de la calidad de la retroalimentación ante medias entre 4-4.72 sobre 5. Las dimensiones del ECRA revelan que una mayor interacción empática en la retroalimentación se asocia con niveles más altos de autoeficacia percibida. Asimismo, quienes se perciben competentes en dar retroalimentación clara (Dimensión Focalizada) tienden a sentirse eficaces en general y en aspectos específicos como la expectativa de autoeficacia y de resultado.

Desde la perspectiva cualitativa, innovar en los últimos años no implica sentirse más eficaz ni modifica sustancialmente las prácticas evaluadas entre otros resultados. Las interpretaciones resultantes deben considerarse con prudencia, aunque señalan una dirección con potencial para generar aportes significativos.

Referencias

Dávila Ramírez, J. R., & Huertas Martínez, J. A. (2024). Evaluación formativa y calidad de la retroalimentación: diseño y validación de escalas para docentes escolares [Formative evaluation and quality of feedback: design and validation of scales for school teachers]. *Educación XX1*, 27(2), 167-194. <https://doi.org/10.5944/educxx1.38283>

Desafios da inovação pedagógica no ensino jurídico: atravessamentos sociais na implementação de metodologias ativas em uma universidade privada

Mascarenhas, Aline Araújo*;
Cardoso, Fernando da Silva*;

Pereira, André Gonçalo Dias**;

Bezerra, Patricia da Silva***;

Santos Neto, Francisco dos***;

*Universidade de Pernambuco (Brasil);

** Universidade de Coimbra (Portugal)

*** Universidade Federal do Pará (Brasil)

Email de contacto (aline.amascarenhas@upe.br)

Palabras clave: Ensino jurídico; metodologias ativas; representações sociais.

A experiência docente em turmas de Direito no ensino universitário tem revelado tensões significativas entre propostas inovadoras e expectativas tradicionais de formação. Este relato analisa a implementação de metodologias ativas em uma universidade privada de valor social, no período noturno, composta majoritariamente por estudantes de baixa renda que trabalham durante o dia e buscam no curso jurídico uma possibilidade concreta de ascensão social. O contexto institucional, marcado por múltiplos atravessamentos socioeconômicos, influencia de modo direto a recepção das práticas pedagógicas contemporâneas. Observou-se que parte expressiva dos estudantes associa o curso de Direito a um imaginário de prestígio, formalismo e elite intelectual. Essa representação simbólica fortalece a expectativa de um modelo pedagógico centrado na transmissão vertical do conhecimento, na aula expositiva e na figura do professor como autoridade intelectual. Nesse cenário, as metodologias ativas são, muitas vezes, percebidas como práticas pouco compatíveis com a identidade histórica do curso ou como estratégias pedagógicas pertencentes a carreiras consideradas menos tradicionais. O resultado é uma resistência que não deriva apenas de preferências individuais, mas de construções sociais profundamente enraizadas sobre o que “deve ser” o ensino jurídico. A tentativa de introduzir metodologias como aprendizagem baseada em problemas e trabalhos colaborativos revelou, assim, um duplo desafio. De um lado, a dificuldade logística característica de estudantes que chegam à sala após jornadas extensas de trabalho. De outro, a dimensão simbólica que associa a inovação a uma ameaça ao caráter “nobre” do curso. Tais atravessamentos revelam que a

qualidade do ensino não depende exclusivamente da incorporação de novas abordagens, mas da capacidade institucional de compreender as representações sociais que moldam expectativas, pertencimentos e formas de aprender. A experiência indica que a inovação pedagógica no Direito exige uma articulação sensível entre práticas contemporâneas e a compreensão crítica do imaginário jurídico compartilhado pelos estudantes. O fortalecimento de estratégias de mediação, diálogo e contextualização mostrou-se essencial para que as metodologias ativas deixem de ser percebidas como ruptura e passem a ser compreendidas como parte de um processo formativo alinhado às exigências contemporâneas do ensino superior.

Referências

- BONWELL, C.C.; EISON, J.A. (1991). Active learning: creating excitement in the classroom. Washington, DC: The George Washington University; *Higher Education Report*, 1. <https://eric.ed.gov/?id=ED336049>.
- PRINCE, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, Washington, 93,3, 223–231, <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>.
- MOSCOVICI, S. (2012). *Representações sociais: investigações em psicologia social*. 11. ed. Petrópolis: Vozes
- KENNEDY, D. (2004) *Legal education and the reproduction of hierarchy: a polemic against the system*. New York University Press.

Minifoguetes Educacionais: Uma Atividade Lúdica e Científica

Nabinger, Eduardo*;
Vieira Figueira, Milene*

*Universidade Federal Rural de Pernambuco (Brasil)

eduardo.nabinger@ufrpe.br (autor correspondente)

Palavras chave; Democratização da educação; Popularização da ciência; Educação

A busca de alternativas para aumentar o interesse dos estudantes por disciplinas relacionadas à ciência e tecnologia é grande, pois para os estudantes estes conhecimentos estão distantes de suas vivências e expectativas sociais. A utilização de metodologias com abordagem prática tem a finalidade de aumentar o engajamento no processo de aprendizagem, além de contribuir com fatores sócio emocionais, fazendo um contraponto com o modelo tradicional de ensino. Dentro destas novas metodologias, disciplinas baseadas em STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) se destacam permitindo transformar o professor em um mediador, fazendo que os alunos aprendam integrando diferentes conhecimentos. Projetos envolvendo a confecção e lançamento de minifoguetes educacionais, são uma maneira lúdica e relativamente segura para os alunos de diversas idades, compreenderem de uma maneira prática e motivadora a aplicação de princípios da física para diferentes níveis de conhecimento. A complexidade dos diferentes modelos de minifoguetes educacionais podem variar em função do tipo de propulsão, podendo ser de ar comprimido, água pressurizada com ar comprimido, vinagre com bicarbonato e combustível sólido. O minifoguete de papel com propulsão de ar comprimido é simples, com custo insignificante, permitindo que cada participante construa, personalize seu próprio minifoguete e, ao lançar, obtenha o desempenho através da medição do alcance longitudinal. Após esta primeira etapa lúdica, uma segunda etapa foi realizada, utilizando a metodologia PBL (Problem-Based Learning), foram desenvolvidas oficinas guiadas, para descrever experimental e numericamente o desempenho dos minifoguetes. A determinação da massa da ogiva, a influência da resistência do ar e a dificuldade da solução analítica deste processo foram abordados e desenvolvida uma rotina computacional utilizando integração numérica para otimizar o desempenho do minifoguete. Também foram demonstrados experimentalmente outras tecnologias disponíveis, como a determinação da aceleração da gravidade, medidores de velocidade de lançamento, determinação curva de empuxo de um motor foguete comercial, altímetros baseados em microcontroladores tipo

arduíno, equipamento que foram desenvolvidos e que podem ser aperfeiçoados e novos incorporados.

Referências

- Loder, L. L. (2004). *Ensino de engenharia: possibilidades de uma perspectiva freireana*. In Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia (COBENGE).
- Barrio-Perotti, R., et al. (2010). Theoretical and experimental analysis of the physics of water rockets. *European Journal of Physics*, 31(5), 1131–1147. <https://doi.org/10.1088/0143-0807/31/5/017>
- Alves, A. L., Bento, S. S., & Marchi, C. H. (2020). Movimento vertical de minifoguetes: Equações de trajetórias e análises gráficas. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 43, e20200479. <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2020-0479>

Construcción y transferencia del aprendizaje en un contexto universitario

Navío-Gámez, Antoni*; Mas-Torelló, Òscar*

*Universitat Autònoma de Barcelona (España)

antoni.navio@uab.cat

Palabras clave: Educación Superior; aprendizaje profundo; transferencia de aprendizaje

El trabajo se enmarca en un proyecto que se desarrolla en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Tiene como objetivo investigar los efectos e impacto de estrategias de aprendizaje centradas en fomentar la autonomía, la autorregulación, el pensamiento reflexivo, la transferencia de conocimiento.

El Espacio Europeo de Educación Superior permiten concretar algunos principios didácticos que justifican la propuesta y que afectan al proceso de enseñanza aprendizaje: las *competencias como referente* en el diseño, desarrollo y evaluación curricular (Navío, 2008); la *flexibilidad y la polivalencia en los diseños curriculares* necesarias para encajar las competencias en los procesos formativos con ayuda de planteamientos metodológicos innovadores (Mas y Tejada, 2013); el *aprendizaje en el centro del proceso formativo*, que provoca una enseñanza orientada al aprendizaje y que conlleva una implicación en el proceso de aprender; resituar *el contexto institucional formativo*, yendo más allá de la institución universitaria como lugar exclusivo de formación, proyectándose en el entorno en formatos de alternancia o duales de formación.

Analizamos las percepciones de los estudiantes de los grados de educación de la UAB, relacionadas con el propósito de nuestro estudio. Para ello, desde una aproximación descriptiva y exploratoria, se aplicó un cuestionario a una muestra de 161 estudiantes. Los resultados obtenidos, permitieron realizar un análisis factorial exploratorio que nos identificó cuatro dimensiones subyacentes e interrelacionadas en los distintos ítems del cuestionario, siendo una de ellas la construcción y transferencia del conocimiento asociada al aprendizaje profundo y aplicado.

Centrados en esta dimensión, analizamos los resultados de los ítems que la conforman. Se evidencia que hay una necesidad relacionada con los procesos de transferencia, muy manifiesta cuando existen experiencias de práctica profesional (prácticas), visualizándose discrepancias que aparecen en las percepciones del estudiantado cuando comparamos la situación actual con la ideal, percibidas ambas por los mismos implicados. Asimismo, se manifiesta la

necesidad de un aprendizaje más aplicado a situaciones reales o a retos del contexto profesional.

Referencias Bibliográficas

Mas, O. y Tejada, J. (2013). *Funciones y competencias en la docencia universitaria*. Síntesis.

Navío, A. (2008): Competencia profesional y formación basada en competencias: apuntes para la educación superior. En J.A. García y C. Sabán (Eds.), *Un nuevo modelo de formación para el siglo XXI: la enseñanza basada en competencias*. (pp. 71-103). Davinci Continental.

Percepções de estudantes sobre a docência em Engenharia Civil e sua contribuição para a educação em valores no ensino superior

Oliveira, Marcus Solon Sa de; Ribeiro, Marinalva Lopes**

*Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil);

** Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil)

marcussolon409@gmail.com

Palavras chave: Docência no ensino superior; Educação em valores; Currículo de engenharia civil.

Este trabalho, cujo objetivo é compreender, mediante as representações de estudantes, como ocorre a formação de atitudes e valores na prática educativa dos professores de Engenharia Civil de uma universidade pública brasileira, insere-se no debate sobre a qualidade da docência no ensino superior. Com abordagem qualitativa, apresenta como principais teóricos Moscovici (2003) e Trillo (2000). A produção de dados foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com oito estudantes universitários, cujos conteúdos foram analisados segundo a abordagem temática de Bardin (2016). Os resultados sugerem que os professores do Curso de Engenharia Civil reconhecem os valores e as qualidades dos estudantes e seus avanços; incentivam a solidariedade, a amizade, o diálogo e a paciência, de modo a unir a turma. Outros valores ensinados são a empatia, o respeito e a ética profissional. Em relação aos aspectos teóricos, os docentes estimulam os discentes a ir além dos conceitos aprendidos na sala de aula, incentivam o empreendedorismo e a competitividade. Alguns sugerem, inclusive, que os docentes premiem aqueles que ajudam os colegas no processo de aprendizagem. Alguns estudantes defendem, para motivar a aprendizagem, mais aulas práticas, estudo de casos, visitas ao campo, acesso a palestras, simpósios e aplicações práticas. Na percepção dos estudantes, os professores enfrentam diversos desafios em sua prática pedagógica, entre eles: promover um ambiente inclusivo que favoreça a participação de todos os alunos; compreender as particularidades de cada grupo; identificar e utilizar o nível de conhecimento e as necessidades dos estudantes como ponto de partida para o ensino e exercer criatividade diante das dificuldades que surgem no cotidiano acadêmico. Entendemos que as práticas positivas referidas pelos estudantes contribuem para que a universidade se torne um ecossistema saudável. Conclui-se que a ação docente, ao integrar valores humanos e estratégias pedagógicas inclusivas, desempenha papel fundamental na formação integral dos estudantes e na construção de um

ambiente universitário mais ético, colaborativo e promotor de aprendizagens significativas.

Referências

Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo*. 4. ed. Lisboa: Edições70.

Moscovici, S. (2003). Representações sociais: Investigações em psicologia social. *Petrópolis, RJ: Vozes*.

Trillo, F. A. (Coord.). (2000). *Atitudes e valores no ensino* (4ª ed.). Instituto Piaget.

Conceções de professores e estudantes acerca das atitudes e práticas docentes que (des)motivam os estudantes para a aprendizagem de atitudes e valores no marco das competências transversais no ensino superior.

Oliveira, Marcus Solon *

Freires, Thiago**

Pereira, Fátima***

*Universidade do Porto (Portugal);

** Universidade do Porto (Portugal);

*** Universidade do Porto (Portugal);

(marcussolon409@gmail.com)

Palabras clave: Atitudes e valores, competências transversais, ensino superior.

A investigação em foco nesta comunicação insere-se no debate sobre a formação integral no ensino superior, articulada à formação de competências e orientada pelo Processo de Bolonha. Nesse cenário, evidencia-se a necessidade de integrar a formação técnico-científica com a formação de atitudes e valores no marco das competências transversais. Com abordagem qualitativa, o estudo analisa concepções de docentes e discentes sobre atitudes docentes que motivam e/ou desmotivam a aprendizagem de atitudes e valores no ensino superior. Os dados, obtidos por meio de entrevistas semiestruturadas com 22 docentes e 23 estudantes de licenciatura e mestrado dos cursos de Ciências da Educação, Psicologia e Engenharia Civil de uma universidade pública portuguesa, foram analisados com base na abordagem temática de Bardin (2016). Os resultados sugerem que atitudes docentes como critérios de avaliação pouco claros, quebra de acordos pedagógicos, ausência de ética, falta de feedback, autoritarismo, aulas pouco dinâmicas e rigidez excessiva desmotivam estudantes, podendo favorecer o desengajamento moral. A incoerência entre o discurso e a prática docente é apontada como um fator que compromete a formação de valores como respeito e responsabilidade, enquanto atitudes docentes que promovem escuta ativa, flexibilidade, humildade intelectual e abertura à negociação são vistas como motivadoras e formadoras de valores positivos. Professores que se mostram vulneráveis, compartilham vivências e reconhecem o estudante como agente ativo favorecem a formação de empatia e colaboração. Para os estudantes, a motivação está ligada à qualidade da relação pedagógica horizontal, escuta, confiança e participação ativa. Segundo as concepções, as atitudes docentes que motivam e/ou

desmotivam os estudantes estão relacionadas à capacidade do professor agir com ética, sensibilidade, humildade, respeito e compromisso. Conclui-se que essa formação em competências transversais exige uma prática docente coerente e humanizada, capaz de unir saber técnico a valores, promovendo um ensino mais inclusivo, crítico e transformador.

Referências

Amado, J (2014). *Manual de investigação qualitativa em educação*. Imprensa da Universidade de Coimbra.

Bardin, L. (2016). *Análise de conteúdo*. 4. ed. Lisboa: Edições70.

Postic, M. (2007), *A relação Pedagógica*. Coimbra Editora.

Aprendiendo y enseñando en, para y con la comunidad en la Facultad de Educación y Psicología de la Universitat de Girona

Anna Planas Lladó; Beatriz Caparrós Caparrós; Montserrat Vilà Suñé

Universitat de Girona

anna.planas@udg.edu

Palabras clave: Participación comunitaria, innovación pedagógica, educación superior

Las universidades tienen una responsabilidad creciente hacia la sociedad como instituciones generadoras de conocimiento, y como agentes activos en la transformación social (Farnell, 2020). Esta responsabilidad implica establecer vínculos con administraciones, entidades, servicios y colectivos del territorio, promoviendo relaciones de beneficio mutuo que fortalecen la formación académica, la transferencia del conocimiento, la investigación participativa y la cohesión social. Las pedagogías de compromiso comunitario (aprendizaje-servicio, aprendizaje basado en problemas o retos, etc.) ofrecen un marco metodológico idóneo para integrar el aprendizaje académico con una participación significativa en la comunidad. Estas pedagogías exponen al alumnado a perspectivas diversas, fomentan la conciencia social, promueven la reflexión crítica y facilitan la construcción de relaciones significativas con el entorno.

La Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Girona impulsa un proyecto que pone en valor las prácticas docentes vinculadas al territorio con el objetivo de enseñar y aprender desde, con y para la comunidad. Los objetivos del proyecto son: identificar y describir las prácticas docentes que implican colaboración con el territorio; y analizar el impacto de estas prácticas en estudiantes, profesorado y comunidad.

Para la consecución de los objetivos, se elaboraron tres cuestionarios: uno dirigido al profesorado para identificar y analizar las prácticas docentes vinculadas al territorio realizadas durante el curso 2024/25, otro dirigido al estudiantado participante de estas experiencias y otro a agentes comunitarios.

En esta comunicación se presentan los resultados del cuestionario al profesorado.

En el primer cuestionario se recogieron 23 experiencias, que se clasificaron en 6 categorías: aprendizaje y servicio/compromiso social (6), prácticas profesionales (5), colaboración con entidades (5), visitas guiadas (4), metodologías activas en el aula (2) y eventos educativos abiertos (1). Según el

profesorado, estas prácticas contribuyen al proceso de enseñanza-aprendizaje en diversos aspectos: conectan teoría y práctica, promueven el aprendizaje significativo y basado en retos reales, rompen estereotipos, facilitan el conocimiento de servicios, y desarrollan competencias transversales y específicas del ámbito profesional. La valoración del profesorado sobre la implicación de agentes externos es muy positiva. Las entidades promueven la colaboración y cuentan con profesionales motivados, lo que genera experiencias enriquecedoras para el alumnado. El profesorado destaca como necesidades percibidas: la falta de recursos económicos, la baja visibilidad de las prácticas, la dificultad en la gestión horaria, la lentitud en la tramitación de convenios, y la falta de reconocimiento formal a los profesionales externos.

Referencias

Farnell, T. (2020). *Community engagement in higher education: trends, practices, and policies*. NESET report. Luxembourg: Publications Office of the European Union

Pedagogías emancipadoras en la Universidad: Dos experiencias relevantes

Rafael Porlán Ariza

Universidad de Sevilla. España

Alicia Rivera Morales Alicia

Universidad Pedagógica Nacional. México

alirimo6007@gmail.com

Luis Gabriel Arango Pinto

Universidad Pedagógica Nacional. México

arangolou@gmail.com

Palabras clave: Interculturalidad, formación docente, pedagogía crítica.

Esta comunicación resalta la necesidad de incorporar a la universidad pedagogías emancipadoras que promuevan el desarrollo de alumnado y profesorado como sujetos epistémicos, críticos y reflexivos, y que vinculen los contenidos con problemas relevantes para promover la justicia social y el bien común. Se presentan dos experiencias con esta visión en relación con la formación docente.

1. La formación de docentes en interculturalidad. La *Maestría en Ciudades Educadoras y Docencia Intercultural* de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) pretende preparar docentes capaces de atender la diversidad cultural y social desde una visión crítica, inclusiva y transformadora. El programa busca fortalecer la ciudadanía, los derechos humanos y la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, promoviendo una **educación comprometida con la justicia social y la equidad**. La propuesta se fundamenta en los principios de Freire (1997), sobre una pedagogía del diálogo, la reflexión y la acción situada, y en los *Siete Saberes* de Morin (1999), que promueven la integración entre ciencia, ética y humanidad. Se plantea un **currículum flexible y comunitario**, que incorpore saberes ancestrales y promueva el “buen vivir”. Asimismo, se propone un modelo pedagógico basado en la **investigación-acción participativa**, favoreciendo la vinculación entre universidad y sociedad. La docencia intercultural se concibe como un proceso emancipador, colaborativo y solidario que busca formar profesionales capaces de transformar su entorno desde el respeto a la diversidad, la empatía y el pensamiento crítico.

2. La formación docente del profesorado universitario. Dar la palabra al alumnado. El *Programa de Formación e Innovación Docente del Profesorado*

de la Universidad de Sevilla se basa en *Ciclos de Mejora en el Aula* (CIMA) para promover la transición entre el modelo centrado en el profesor/a y el centrado en el aprendizaje del alumnado. El primer CIMA que los participantes experimentan pretende cambiar sus creencias negativas sobre el alumnado a partir de *darles la palabra* para promover su implicación. Eligen un *reto* atractivo, con implicación social, y potente para el aprendizaje, y diseñan 4 fases para abordarlo: a) **Presentación del reto**; b) **Elaboración del alumnado de sus ideas** sobre el mismo a partir de un guión; c) **Realización de actividades de contraste y andamiaje** para cuestionar o/y ampliar o/y confirmar las ideas del alumnado, siempre dentro de su *ZDP* (Vygotsky, 1978); y **4) Reelaboración de sus ideas**, modificándolas y mejorándolas, a la luz de dichas actividades.

Esta experiencia modifica radicalmente la actitud del alumnado, empoderándolo y liberándolo del rol pasivo interiorizado, y del profesorado, al descubrir que el alumnado responde diferente si el modelo los incluye o no como sujetos en la dinámica del aula.

Referencias

- Freire, P. (1997). *Pedagogía de la autonomía: Saberes necesarios para la práctica educativa*. Siglo XXI.
- Morin, E. (1999). *La cabeza bien puesta: Repensar la reforma, reformar el pensamiento*. Argentina: Ediciones Nueva Visión.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Uso de Google Forms como innovación docente en la tutoría universitaria y evaluación del grado de satisfacción del estudiantado

Roca-Fernández, Ana Isabel*

*Universidad de Santiago de Compostela (España)

anai.roca@usc.es

Palabras clave: docencia universitaria; Google Forms; tutoría.

La tutoría, como parte integrante de la docencia, resulta esencial para el desarrollo formativo de los egresados universitarios. Sin embargo, a pesar de estar contemplada en el itinerario de todas las materias que se imparten en el Espacio Europeo de Educación Superior, el estudiantado recurre poco a ella, de forma individual o grupal, y el profesorado destaca el bajo nivel de implantación que existe entre el alumnado, tanto de manera presencial como virtual, lo que pone en evidencia la importancia de fomentar su participación para el rendimiento curricular de los futuros titulados. A través del uso de nuevas tecnologías educativas, como Google Forms, se podría acercar la tutoría al alumnado en las aulas universitarias, mediante la incorporación de una herramienta sencilla con formularios de preguntas online y, a posteriori, evaluar el grado de satisfacción del estudiantado con dicha actividad. Con ello, se pretende proporcionarle feedback instantáneo al alumnado sobre las respuestas dadas a una determinada temática a abordar en el cuestionario, mejorando su proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitando la evaluación formativa de lo aprendido, a la vez que le proporciona al profesorado información útil para el análisis de la docencia impartida, permitiéndole introducir cambios metodológicos en caso necesario. El objetivo del presente trabajo es presentar una experiencia educativa llevada a cabo por la docente con estudiantado del 2º curso del Grado en Veterinaria, en dicha Facultad, sita en el Campus de Lugo de la Universidad de Santiago de Compostela. Para ello, se considera una población a estudio de 119 estudiantes universitarios matriculados en la materia de Economía Agraria, en el curso 2025/26, a los cuales se les propone la realización de un cuestionario anonimizado, con 10 preguntas de opción múltiple y una única respuesta correcta, en las que se evalúan, a modo de repaso, los diferentes contenidos teóricos vistos en las clases expositivas de la asignatura, en una única sesión de tutoría grupal a ejecutar en su aula habitual, durante un tiempo de 15 minutos, y posterior apertura de un tiempo de revisión de las respuestas aportadas, durante 20 minutos, que les permita debatir y reflexionar sobre ello. En los 15 minutos restantes de clase, se les entrega una encuesta con la que analizar el grado de satisfacción del estudiantado, siguiendo la escala de Likert

de 1 a 5, con la utilización de Google Forms en la tutoría académica de la materia. Los resultados de la investigación realizada muestran la satisfacción del estudiantado con de dicha herramienta, en grado similar a lo obtenido en otros estudios con otras (González-Lorente et al., 2023).

Referencias

González Lorente, C., Martínez-clares, P., Pérez-Cusó, J. & González-Morga, N. (2023). Tutoría universitaria con Kahoot y foros virtuales: una innovación docente en los grados de educación de la Universidad de Murcia. *Revista Complutense de Educación*, 34(3), 495-506. <https://doi.org/10.5209/rced.79477>.

Autorregulación a través de la autoevaluación formativa en la educación superior: una aproximación desde la percepción estudiantil

Ruiz Bueno, Carmen/a*;

Colorado Ramírez, Sara**

*Universidad Autònoma de Barcelona **

Carmen.ruiz.bueno@uab.cat

Palabras clave: autoevaluación formativa; autorregulación del aprendizaje; metacognición

El presente estudio analiza la autorregulación entendida como la utilización de estrategias metacognitivas, centradas en un pensamiento anticipatorio, la planificación, la concienciación, la monitorización, la reacción y la reflexión. (Pintrich, 2000; Zimmerman, 2008). El seguimiento, el apoyo docente, según las necesidades de cada estudiante (andamiaje) (Pea, 2004 y Paricio, 2019), la autoevaluación, la retroalimentación y el feed-back formativo y reflexivo de compañeros y profesorado en un sentido positivo (Labuhn, Zimmerman y Hasselhorn, 2010) se convierten en componentes nucleares de la autorregulación y el aprendizaje constructivo y profundo.

A partir de un enfoque exploratorio y descriptivo, se aplicó un cuestionario validado a una muestra de 161 estudiantes de educación superior, cuyos resultados fueron sometidos a un análisis descriptivo-inferencial. Los hallazgos evidencian una dimensión específica denominada autorregulación a través de la autoevaluación formativa, compuesta por indicadores que reflejan el uso de instrumentos de autoevaluación, la planificación coherente del trabajo personal, la reflexión sobre los objetivos y el proceso de desarrollo de las actividades, el feed-back proporcionado por compañeros y profesorado y la revisión constante del propio desempeño. Los resultados muestran que los estudiantes que integran prácticas de autoevaluación acompañado de un feed-back formativo durante el proceso de aprendizaje desarrollan una mayor autonomía, conciencia de sus avances y capacidad para orientar sus esfuerzos hacia metas de mejora.

Referencias bibliográficas

- Labuhn, A, S, Zimmerman, B.J y Hasselhorn, M. (2010). Enhancing students' self-regulation and mathematics performance: the influence of feedback and self-evaluative standards. *Metacognition and learning*, 5(2), 173-194.
- Paricio, J. (2019). La calidad de <lo que el estudiante hace> aprendizaje activo y constructivo. En J. Paricio, A. Fernández y I. Fernández (Eds).

- Cartografía de la buena docencia universitaria. Un marco para el desarrollo del profesorado basado en la investigación.* (pp 57-88). Narcea.
- Pea, R.D. (2004). The social and technological dimensions of scaffolding and related theoretical concepts for learning, education, and human activity. *The Journal of the Learning Sciences*, 13(3), 423-445.
- Pintrich, P.R. (2000). *The role of goal orientation in self-regulated learning.* En M. Boekaerts, P.R Pintrich and M. Zeidner (Eds). *HandBook of self-regulation.* (pp 452-502). Academic Press.
- Zimmerman, B. J. (2008). Investigating self-regulation and motivation: Historical background, methodological developments, and future prospects. *American Educational. Research Journal*, 45(1), 166-183.

Experiencias de aplicación de estrategias de diagnóstico y fomento de la autorregulación con estudiantes de grado

Sancho Fernández, María;
Carabal Montagud, María Ángeles;
Fernández March, Amparo
Universitat Politècnica de València (España)
Email de contacto (msanchof@iqn.upv.es)

Palabras clave: Autonomía; Aprendizaje a lo largo de la vida; Estrategia de aprendizaje

La autorregulación del aprendizaje constituye un factor clave para promover aprendizajes profundos orientados a la comprensión. La presente comunicación recoge experiencias desarrolladas en asignaturas de grado con el objetivo de responder a dos preguntas detonantes: ¿cómo identificar si los estudiantes se autorregulan en el marco de una asignatura? y ¿qué estrategias pueden favorecer dicha autorregulación?

En el trabajo se describen dos experiencias en las que se han aplicado intervenciones en el aula para diagnosticar la autorregulación de los estudiantes. En una de las experiencias, las intervenciones se implementaron en el entorno de aprendizaje a través de actividades reflexivas y de escritura: los estudiantes documentaron las dificultades encontradas en tareas y actividades, describieron las acciones emprendidas para resolverlas y, tras el primer examen parcial, propusieron mejoras para optimizar su desempeño. En la otra experiencia, se diagnosticaron los elementos de la autorregulación a través de una ficha de reflexión metacognitiva estructurada en tres momentos: planificación, monitoreo y evaluación final, con el propósito de identificar de qué manera los estudiantes regulan su propio proceso de aprendizaje y qué condiciones favorecen dicha regulación.

Los resultados evidencian la presencia de elementos de autorregulación vinculados tanto con las actividades diseñadas como con las condiciones del entorno en que se desarrollaron. Se observa que la calidad del entorno de aprendizaje ejerce una influencia significativa en la activación de procesos autorreguladores, junto con factores individuales como las concepciones epistemológicas y aspectos emocionales, que tienen que ver principalmente con el estrés derivado de la percepción del estudiante hacia la tarea.

Las conclusiones apuntan a la necesidad de diseñar entornos que integren oportunidades explícitas para la reflexión y la toma de decisiones autónomas,

reduciendo barreras emocionales y cognitivas. Asimismo, se destaca la pertinencia de combinar estrategias diagnósticas con acciones formativas que promuevan la autorregulación, contribuyendo así a la mejora del aprendizaje profundo y al desarrollo integral del estudiante.

Referencias

- Moos, D. C., and Ringdal, A. (2012). Self-regulated learning in the classroom: a literature review on the teacher's role. *Education Research International*.
- Paris, S. G., & Paris, A. H. (2001). Classroom applications of research on self-regulated learning. *Educational Psychologist*, 36, 89-91.
- Peel K.L. (2020) Everyday classroom teaching practices for self-regulated learning. *Issues in Educational Research*, 30(1), 2020 260. University of Southern Queensland, Australia
- Pintrich, P. R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. *Educ. Psychol. Rev.* 16, 385-407.
- Tanner, K. (2012). Promoting Student Metacognition. *CBE life sciences education*. 11. 113-20. 10.1187/cbe.12-03-0033

Estrategias metodológicas en entornos HyFlex: factores clave para el compromiso estudiantil y el aprendizaje significativo en educación superior

Sereño, Francisco

*Universidad de Barcelona (España);

francisco.serenio.a@gmail.com

Palabras clave: entornos HyFlex, estrategias metodológicas, educación superior híbrida

La transformación digital de la educación superior ha posicionado los entornos de aprendizaje híbrido-flexibles (HyFlex) como una modalidad con potencial significativo para responder a las demandas de flexibilidad, accesibilidad y personalización educativa. Esta investigación doctoral analiza las características y factores clave que determinan la efectividad de las estrategias metodológicas en entornos HyFlex para promover el compromiso estudiantil y el aprendizaje significativo y colaborativo en la Universidad de Chile.

El modelo HyFlex, caracterizado por ofrecer a los estudiantes la posibilidad de elegir entre asistir presencialmente, participar sincrónicamente en línea o acceder a contenidos de manera asincrónica, se fundamenta en principios de elección estudiantil, equivalencia educativa, reutilización de artefactos y accesibilidad. Sin embargo, persiste una brecha significativa en la investigación sobre las prácticas pedagógicas específicas que fomentan la interacción, el compromiso y el aprendizaje profundo en estos entornos donde coexisten estudiantes en diferentes modalidades.

El estudio adopta un enfoque mixto con diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), sustentado en el paradigma pragmático. La fase cuantitativa examina patrones de percepciones mediante cuestionarios a 210 docentes y 384 estudiantes, mientras la fase cualitativa profundiza en experiencias y significados a través de entrevistas en profundidad, grupos focales y observaciones de clases. El marco teórico integra la Comunidad de Indagación, la teoría de la carga cognitiva y los fundamentos del constructivismo y conectivismo.

Se espera contribuir con evidencia empírica contextualizada, un marco conceptual para el diseño de cursos HyFlex y recomendaciones prácticas que mejoren la experiencia educativa, respondiendo a la necesidad de modelos pedagógicos adaptados a las complejidades de la educación superior contemporánea.

Referencias

- Beatty, B. (2019). Hybrid-Flexible Course Design. EdTech Books. <https://doi.org/10.59668/33>
- Garrison, D. R., Anderson, T., & Archer, W. (2000). Critical inquiry in a text-based environment: Computer conferencing in higher education. *The Internet and Higher Education*, 2(2-3), 87–105.
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2023). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2ª ed.). McGraw Hill.
- Sweller, J., van Merriënboer, J. J. G., & Paas, F. (2019). Cognitive architecture and instructional design: 20 years later. *Educational Psychology Review*, 31(2), 261–292. <https://doi.org/10.1007/s10648-019-09465-5>

Educação universitária profissional e tecnológica e as novas abordagens da qualidade do ensino: o papel do docente investigador e o impacto da aprendizagem significativa no ensino por investigação

Souza, Emerson Carneiro Goes de*;
Langhi, Dra Celi**

*Faculdade de Tecnologia FATEC Rubens Lara (Brasil);

** Unidade de Pós-Graduação extensão e Pesquisa CEETPS (Brasil)

*emerson.souza31@fatec.sp.gov.br

**celi@infolearning.com.br

Palavras chave: Aprendizagem Significativa; Ensino por Investigação; Professor-Pesquisador.

Este artigo analisa as contribuições do Ensino por Investigação e da Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel para a formação docente neste contexto específico, propondo a integração entre docência e investigação como eixo fundamental para a qualificação do ensino. Partindo do conceito de professor-pesquisador, o estudo explora minuciosamente como os pilares ausubelianos – conhecimentos prévios como subsunçores, organizadores prévios como pontes cognitivas, predisposição para aprender e a importância fundamental da linguagem – articulam-se sinergicamente com as Sequências de Ensino Investigativas (SEIs). A análise detalhada demonstra que esta integração cria condições pedagógicas ideais para uma aprendizagem genuinamente significativa, onde os conhecimentos prévios dos alunos servem de âncora sólida para a construção de novos saberes através de processos investigativos contextualizados. O estudo desenvolve propostas concretas para a preparação do docente pesquisador, enfatizando especialmente o envolvimento genuíno com o conhecimento científico, a docência reflexiva e a pesquisa aplicada, a avaliação crítica sobre a prática educativa e o engajamento ativo com comunidades de prática especializadas. A pesquisa conclui que esta abordagem integrada oferece um caminho academicamente promissor para transformar substancialmente as práticas docentes na educação profissional e tecnológica, favorecendo consistentemente um ensino mais crítico, contextualizado e alinhado com as demandas contemporâneas da sociedade. Como principais dificuldades metodológicas, identificou-se precisamente a escassez de literatura específica sobre a articulação teórico-prática entre a tríade do professor pesquisador e a aprendizagem significativa no contexto particular da EPT, sugerindo-se conseqüentemente estudos empíricos futuros para validar e aprofundar sistematicamente estas proposições inovadoras. O estudo evidencia

categoricamente a necessidade urgente de investimento institucional na formação continuada de docentes capazes de articular, competentemente, a tríplice função complexa de educador, investigador e promotor efetivo de aprendizagens significativas duradouras.

Referências

Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1980). *Psicologia educacional* (2a ed.). Interamericana.

Langhi, C. (2015). Materiais instrucionais para o ensino a distância: Uma abordagem da teoria significativa de Ausubel na produção de conteúdo para cursos via Internet. Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

https://siaiap32.unisaocarlos.br/api/t/ceetps/produtecnica/2015/07/15/Publicacao_Eletronica_Celi_Langhi.pdf

Moreira, M. A. (2011). *Aprendizagem significativa: a teoria e textos complementares*. Editora LF.

Moreira, M. A. (2014). *Teorias de aprendizagem* (2a ed.). EPU.

La calle como espacio didáctico: diseño de la jornada del *Street for Kids* con estudiantes universitarios

Tejedor Mardomingo, María;

Martínez Valderrey, Vanesa;

Gil Mediavilla, Manuel;

Ortega Gaité, Sonia

Universidad de Valladolid (España)

maria.tejedor.mardomingo@uva.es

Palabras clave: Innovación pedagógica; relación escuela-comunidad; ciudad del aprendizaje.

Esta experiencia se fundamenta en el marco teórico que concibe la calle como un espacio didáctico, comunitario y transformador (Sandoval, 2024). El objetivo es introducir al alumnado del Grado en Educación Primaria e Infantil en contenidos relacionados con la planificación y programación didáctica, utilizando entornos urbanos como escenarios de aprendizaje.

La propuesta se vincula al proyecto *Laboratorio Urbano para la movilidad escolar sostenible*, desarrollado con apoyo institucional y en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia. En este contexto, la jornada internacional *Street for Kids*, impulsada por la plataforma Clean Cities, reivindica entornos escolares libres de tráfico y promueve el uso educativo de los espacios públicos (Tejedor Mardomingo et al., 2024). La participación estudiantil implica diseñar, aplicar y evaluar acciones educativas en espacios circunescolares, bajo la supervisión del profesorado universitario y en coordinación con los centros escolares.

Durante el primer cuatrimestre del curso 2025/2026, 94 estudiantes trabajaron colaborativamente en la creación de actividades para la jornada. Este proceso integró competencias de tres asignaturas, aplicando una metodología participativa y un enfoque de aprendizaje situado. Las intervenciones se desarrollaron en calles, plazas y parques próximos a los centros, favoreciendo la conexión entre teoría y práctica.

Los resultados evidencian que el alumnado muestra mayor motivación durante la ejecución que en la fase de diseño, aunque reconoce la relevancia de la planificación para garantizar la eficacia de las propuestas. Esta preferencia por la intervención refleja que la estrategia, que en muchos casos supone el primer contacto profesional con la infancia, genera entusiasmo y compromiso. Además, la experiencia visibiliza el valor de la planificación didáctica y contribuye a que

los estudiantes se muestren más receptivos hacia contenidos relacionados con la organización escolar y la normativa educativa.

La jornada *Street for Kids* se plantea como una práctica pedagógica innovadora que fortalece el vínculo entre docencia, investigación y participación ciudadana, y se recomienda su implementación en otros contextos universitarios (Verdugo, 2024).

Referencias

- Sandoval, A. (2024). *Espaços abertos universitários: Itinerarios, plazas y microespacios como directrices proyectuales para el aprendizaje informal. Anales de Investigación en Arquitectura, 14(2).*
- Tejedor Mardomingo, M., Gil Mediavilla, M., Alguacil Sánchez, S., Martínez Valderrey, V., & Ruiz Ruiz, M. E. (2024). *Tecnología educativa y mapas online interactivos para fomentar la movilidad sostenible y las rutas o caminos escolares. European Public & Social Innovation Review, 9, 1–18.*
- Verdugo Arcos, A. A. (2024). *El rol de los proyectos de desarrollo social y comunitario en la formación de los estudiantes universitarios: Revisión sistemática. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, 5(6), 1504–1512.*

Metacognição e Aprendizagem no Ensino Superior: Uma Análise de Caso da Disciplina "Aprendendo a Aprender" na Área da Saúde

Veiga, Luciana Lima de Albuquerque da*;
Peixoto, Mauricio Abreu Pinto*;

*Universidade Federal do Rio de Janeiro (Brasil);

lucianalimaveiga@gmail.com

Palavras chave: Didática; Mediação pedagógica; Ensino Superior.

A entrada na universidade marca um momento decisivo na formação dos estudantes, exigindo adaptação a conteúdos mais complexos, práticas pedagógicas diversas e maior responsabilidade sobre o próprio aprendizado. Embora defendam-se modelos didáticos inclusivos, o ensino superior demanda motivação, disciplina e engajamento.

Diferentemente da educação básica, em que a escola e os docentes compartilham diretamente a responsabilidade pelo processo de aprendizagem, no ensino superior essa responsabilidade se desloca para o próprio estudante, que passa a definir metas, organizar seu tempo e conduzir sua trajetória formativa. Diante dessa exigência, surgem disciplinas voltadas ao “aprender a aprender”, as quais oferecem estratégias de estudo, de reflexão e de gestão do próprio processo de aprendizagem. Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa qualitativa sobre os impactos de uma disciplina metacognitiva em estudantes da área da saúde. A investigação, derivada de tese de doutorado, analisou a disciplina Aprendendo a Aprender em Saúde da UFRJ, buscando compreender como práticas pedagógicas baseadas na metacognição favorecem autorregulação, autonomia e pensamento reflexivo.

Foram realizadas observações em sala, análise de diários de campo e grupo focal. A interpretação dos dados baseou-se em Flavell (1970; 1977), Brown (1987), Wellman (1977) e Efkliides (2008). Nas aulas identificaram-se 51 eventos metacognitivos em seis categorias; nos diários, 47 eventos em quatro categorias; e no grupo focal, 22 eventos.

Os resultados evidenciam o papel da mediação docente na promoção de aprendizagens significativas e autorreflexivas. Ao incentivar a reflexão sobre os próprios processos, o professor atua como mediador ativo, superando modelos instrucionistas. Conclui-se que a metacognição é essencial à formação de profissionais autônomos, críticos e conscientes e alinhados às demandas contemporâneas.

Referências

- Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Eds.), *Metacognition, motivation, and understanding* (pp. 65–116). Lawrence Erlbaum Associates.
- Efklides, A. (2008). Metacognition: Defining its facets and levels of functioning in relation to self-regulation and co-regulation. *European Psychologist*, 13, 277–287.
- Flavell, J. H., & Wellman, H. M. (1977). Metamemory. In R. V. Kail & J. W. Hagen (Orgs.), *Perspectives on the development of memory and cognition* (p. 333). Erlbaum.
- Flavell, J. H. (1970). Developmental studies of mediated memory. In H. W. Reese & L. P. Lipsitt (Eds.), *Advances in child*.

Uso de escenas de películas o videos cortos para abordar los ejes de igualdad en educación superior

Vicuña Almeida Soraya

Universidad Nacional de Educación UNAE ECUADOR

soraya.vicuna@unae.edu.ec

soryva@hotmail.com

Palabras clave: Educación en igualdad, recursos audiovisuales, educación superior.

El presente texto se centra en el análisis del uso de escenas o videos cortos como estrategias didácticas para abordar los ejes de igualdad en educación superior. En la actualidad se ha evidenciado que, si bien las herramientas audiovisuales constituyen un recurso didáctico para el abordaje de variados temas, existe una limitada incorporación de estos recursos para trabajar de manera transversal los ejes de igualdad en educación superior de Ecuador. La Secretaría de Educación Superior en Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) propuso cuatro ejes de igualdad: género, interculturalidad, discapacidad y ambiente (Herdoiza, 2015).

En este sentido, el propósito de esta investigación busca evidenciar el potencial del uso de material cinematográfico para promover la reflexión crítica, la empatía y la equidad en el aula universitaria, a través del análisis guiado de escenas breves que visibilicen estos ejes. Por tanto, se propone que el cine puede ser una herramienta poderosa para fomentar la alfabetización audiovisual y promover la transversalización de los ejes de igualdad en la educación superior. Desde una perspectiva educativa, Bustos (2010) destaca que estas herramientas visuales y tecnológicas transforman de forma significativa las relaciones entre docentes y estudiantes, así como los vínculos con el entorno, los contenidos y los objetivos de aprendizaje.

Ecuador enfrenta graves problemas de desigualdad de género, interculturalidad, discapacidad y ambiente y el cine puede ser un medio efectivo para sensibilizar a los estudiantes de educación superior sobre estos ejes de igualdad. Pero no a través de películas completas, sino a través de escenas o videos cortos de películas. La información se recopiló mediante entrevistas semiestructuradas aplicadas a directores de cine y docentes universitarios de carreras de cine. La investigación propone identificar percepciones comunes sobre las ventajas didácticas de las escenas o videos cortos, como su potencial motivador, su capacidad para contextualizar aprendizajes, y su utilidad para fomentar la reflexión crítica.

Referencias

Bustos, P. (2010). El Cine como herramienta eficaz para un aprendizaje concreto, activo y reflexivo: una experiencia en Aula. Universidad San Sebastián Concepción. Chile.

Herdoíza-Estévez, M. (2015). Construyendo igualdad en la educación superior. Fundamentación y lineamientos para transversalizar los ejes de igualdad y ambiente. Senescyt.

Caminhos da inovação pedagógica no ensino superior em Portugal: um estudo das experiências dos professores

Vieira, Flávia*;
Silva, José Luís **;

Monteiro, Ana Francisca***

*Universidade do Minho/CIEd (Portugal)

** Universidade do Minho/CIEd (Portugal)

*** Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES) e Universidade do Minho/CIEd (Portugal)

Email de contacto: flaviav@ie.uminho.pt (Flávia Vieira)

Palavras chave: Ensino superior; inovação pedagógica; experiências pedagógicas.

A inovação pedagógica é um fenómeno complexo que pode favorecer a mudança das culturas institucionais, reconfigurando a profissionalidade docente e reforçando o estatuto do ensino (Almeida et al., 2022). Investigar esse fenómeno a partir das experiências pedagógicas (EP) dos docentes foi a finalidade do estudo descritivo realizado. Foram analisados 167 relatos de EP desenvolvidas em 36 instituições, publicados entre 2019 e 2023 em 4 atas do Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior, anualmente realizado em Portugal. A análise permitiu caracterizar os contextos de desenvolvimento das EP, as abordagens pedagógicas exploradas e os processos de avaliação de impacto. Os resultados do estudo indicam que a inovação pedagógica se caracteriza pela pluralidade contextual, conceptual e metodológica, afastando-se de um cenário de padronização e dependendo dos campos disciplinares e dos trajetos dos docentes. Embora as EP convirjam para abordagens centradas nos estudantes e direcionadas ao desenvolvimento de competências disciplinares, transversais e socioprofissionais, nem sempre envolvem a reflexão sobre a aprendizagem, a negociação de decisões pedagógicas ou a produção pessoal do conhecimento. Na avaliação das EP predomina o recurso ao inquérito por questionário aos estudantes e a análise das suas produções e dos resultados académicos, em detrimento de métodos observacionais e narrativos. Embora as EP reflitam uma articulação entre ensino, investigação e desenvolvimento profissional, aproximando-se da noção de ‘scholarship of teaching and learning (SoTL)’ (Fanghanel et al., 2016), os docentes tendem a privilegiar um olhar pedagógico nos objetivos que definem e no modo como analisam efeitos e implicações da sua ação. O impacto das EP nos estudantes é positivo, mas raramente se refere o impacto no docente, o lugar da investigação pedagógica na inovação e o papel da inovação na transformação

das culturas institucionais. O estudo evidencia a importância da diversidade de caminhos de inovação, mas também a necessidade de desenvolver projetos multidisciplinares e multimetodológicos, reforçar a articulação entre ensino, investigação e desenvolvimento profissional nesses projetos e criar condições de apoio e valorização do SoTL nas instituições.

Almeida, L., Gonçalves, S., Ó, J. R., Rebola, F., Soares, S., & Vieira, F. (2022). *Inovação pedagógica no ensino superior. Cenários e caminhos de transformação*. Lisboa, Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
[https://www.a3es.pt/sites/default/files/Inovacao Pedagogica no Ensino Superior Cenarios e Caminhos de Transformacao.pdf](https://www.a3es.pt/sites/default/files/Inovacao_Pedagogica_no_Ensino_Superior_Cenarios_e_Caminhos_de_Transformacao.pdf)

Fanghanel, J., Pritchard, J., Potter, J., & Wisker, G. (2016). *Defining and supporting the scholarship of teaching and learning (SoTL): A sector-wide study*. Higher Education Academy. <https://www.advance-he.ac.uk/knowledge-hub/defining-and-supporting-scholarship-teaching-and-learning-sotl-sector-wide-study>

LÍNEA TEMÁTICA: ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DOCENTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

Ética da responsabilidade, Ecologia Profunda e os desafios para a Promoção de uma Cultura de paz no Ensino Superior

Anjos, Marineuza Matos dos¹

Universidade do Estado da Bahia, Brasil.

Santos, Ana Cristina de Mendonça²

Universidade do Estado da Bahia, Brasil.

mmanjos@uneb.br

Palavras-chave: cultura de paz; ensino superior; ética da responsabilidade.

A ética da responsabilidade anunciada por Jonas (2006) reflete sobre questões geradas pela intervenção técnica do homem no ambiente, sobre a vulnerabilidade da natureza e a precariedade da vida. Propõe uma ética cujo objetivo principal é a preservação da essência humana, o foco está em preservar a existência de indivíduos ainda não nascidos. Este artigo comunica uma experiência de Ensino e Extensão Universitária do PROJETO CULTURA DE PAZ, desenvolvido na Universidade do Estado da Bahia - UNEB, no Campus XI – Serrinha-Ba. Foi objetivo do projeto, promover a cultura de paz no Ensino Superior fomentando o desenvolvimento dos valores humanos voltados ao respeito, à diversidade e à inclusão social, através das dimensões teórica, prática e vivencial. No campo da educação, uma prática pedagógica reflexiva e inclusiva, preocupada com a formação humana em valores pode potencializar o desenvolvimento permanente de práticas educativas que transformem a realidade social atual. A abordagem da Ética da Responsabilidade e da Ecologia Profunda apresentadas como contributos para pensar os desafios para uma Cultura de Paz integrou essa experiência de Ensino e Extensão realizada com estudantes e professores, cumpriu o objetivo de refletir sobre: nosso papel ético como integrantes do planeta Terra, que tipo de sociedade queremos construir para as próximas gerações. Lidar com os dilemas da atualidade inclui uma ecologia que não separa o homem do meio ambiente, dos outros seres nem de qualquer outra coisa, uma concepção de ecologia profunda que “entende o espírito humano como o modo de consciência no qual o indivíduo tem uma sensação de pertinência, de conexidade, com o cosmos como um todo, é espiritual na sua essência mais profunda” (CAPRA, 2012, p. 26). Uma cultura de paz não significa ausência de conflitos. Para Gandhi, a paz é a condição na qual é possível desenvolver todo o potencial humano, promover a autorrealização individual e fortalecer o sentimento de comunidade entre os seres vivos. O desafio contemporâneo é “criar sociedades sustentáveis nas quais o homem

consiga satisfazer as suas necessidades sem diminuir as perspectivas das gerações futuras” (Capra, 2012). A ecologia profunda é uma rede de fenômenos interconectados e interdependentes. Essa forma sistêmica de pensar o homem em conexão com o cosmo coaduna com a biologia filosófica de Jonas que atribui à vida, valor supremo.

Referências

- Capra, F. (2012). A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Cultrix,
- Gandhi, M. (1927-1929)Autobiografia: Minhas Experiências com a Verdade (Original em Gujarati: Satyanā Prayogo athavā Ātmakathā.
- Jonas, H. (2006). O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Contraponto/ EdPUC- Rio.

Ética e Deontologia na Docência Universitária: convergências, lacunas e desafios

Arruda, Luciana*;

Aguiar, Philipe;**

Cardoso, Daniel;***

Jardim, Jacinto.****

*UFPE (Brasil);

**UFPE (Brasil);

***UFPE (Brasil);

****UAb (Portugal).

luciana.arruda@ufpe.br

Palavras chave: Teacher Ethics; Higher Education; Academic Integrity.

O contexto educacional contemporâneo caracteriza-se pela crescente complexidade tecnológica, social e cultural, englobando elementos como a inclusão, a integração de tecnologias digitais, o impacto da inteligência artificial (IA) e as pressões econômicas. Neste cenário, a análise da ética e da deontologia profissional docente no ensino superior adquire ainda mais relevância. A abordagem do tema pressupõe a compreensão dos princípios normativos que orientam a atuação dos professores e estruturam sua prática diante de situações desafiadoras. A deontologia docente, definida como o conjunto de deveres, responsabilidades e valores que regulam a prática profissional, estabelece um referencial normativo que direciona a conduta, a tomada de decisão ética e a construção de relações pedagógicas baseadas no respeito, na equidade e na integridade (Delgado-Aleman, Blanco-González & Díez-Martín, 2020). A inserção da IA representa um fator de transformação que introduz novos dilemas éticos na prática docente, gerando novos desafios na manutenção da integridade acadêmica, exigindo a reavaliação dos métodos de autoria e detecção de plágio, bem como a reformulação das abordagens de avaliação e a redefinição do papel do professor no processo de ensino-aprendizagem. Em consonância com o tema, Macedo e Caetano (2020) indicam que a formação ética profissional do docente é um elemento que contribui para a consolidação do compromisso com a profissão, com foco em modelos formativos que promovem a responsabilidade ética. Adicionalmente, Silva (2023) aponta que os códigos de ética podem ser utilizados como referenciais normativos para os educadores, oferecendo diretrizes para a gestão de dilemas cotidianos, especialmente em ambientes onde as orientações institucionais ou

referenciais formativos são menos explícitos. O tema é objeto de um debate que apresenta diversos pontos de vista, o que torna a discussão sobre ética e deontologia docente no ensino superior uma estratégia de análise para a compreensão de como os professores enfrentam os desafios éticos atuais. A pesquisa teve como objetivo mapear os estudos mais representativos indexados na base de dados *SCOPUS*, visando oferecer um panorama global sobre o tema. O mapeamento identificou convergências, tendências, lacunas e desafios, contribuindo para o debate sobre a ética e a deontologia docente no ensino superior.

REFERÊNCIAS

- Delgado-Alemany, R., Blanco-González, A., & Díez-Martín, F. (2020). Ethics and deontology in Spanish public universities. *Education Sciences*, 10(9), 259. <https://doi.org/10.3390/educsci10090259>.
- Macedo, S. M. F., & Caetano, A. P. V. (2020). A formação ética profissional docente: significados, trajetórias e modelos. *Revista Exitus*, 10, 1–30, e020028. <http://dx.doi.org/10.24065/2237-9460.2020v10n0ID1252>.
- Silva, P. F., Ishii, I., & Krasilchik, M. (2023). Código de ética para a profissão docente: Percepções e opiniões de educadores. *Educação em Revista*, 39, e40324. <https://doi.org/10.1590/0102-469841031>.

Recuperando la esencia: Tensiones éticas y pedagógicas en el uso de la inteligencia artificial generativa en clase

Llanco Gonzales, César; Corta Tapia, Diego
Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)
Email de contacto: cesar.llanco@pucp.edu.pe

Palabras clave: ética docente; inteligencia artificial; evaluación universitaria

La irrupción de la inteligencia artificial generativa (IAG) ha obligado a los docentes universitarios a repensar el sentido formativo de la enseñanza y los límites éticos del uso tecnológico en el aula. Este estudio cualitativo explora las tensiones éticas y pedagógicas que emergen cuando la IAG se inserta en la educación superior, analizando cómo los profesores reconfiguran sus estrategias de evaluación y acompañamiento para sostener la integridad del aprendizaje (VanderLinde & Cury, 2024).

A partir de 18 entrevistas semiestructuradas y un focus group con docentes de distintas facultades, analizadas mediante un enfoque temático interpretativo, se identificó una preocupación transversal: la delegación del proceso intelectual al sistema de IA. Más allá del fraude académico, los docentes advierten una erosión del “ensayo” como espacio de pensamiento crítico, donde el estudiante reemplaza la elaboración reflexiva por respuestas automatizadas, fenómeno también reportado por Cuello (2023) en su estudio sobre ética profesional en la docencia.

Frente a ello, se observa una agencia docente reflexiva, orientada a “recuperar la esencia” de la enseñanza. Los profesores rediseñan sus prácticas evaluativas priorizando procesos sobre productos, mediante evaluaciones orales, actividades situadas o tareas auténticas contextualizadas. La IAG se convierte en disparador metacognitivo para discutir autoría, ética y responsabilidad, transformándose en un recurso pedagógico más que en un objeto de control.

A nivel macro, los docentes problematizan la tensión entre eficiencia y formación integral, advirtiendo que la búsqueda de productividad puede comprometer la profundidad del aprendizaje (Sanchez et al., 2025). También emergen preocupaciones sobre equidad y justicia tecnológica, vinculadas al acceso desigual a herramientas y al impacto laboral en el desarrollo de sistemas de IA.

Los hallazgos confirman que el desafío central no es tecnológico, sino pedagógico y humanista: sostener la centralidad del pensamiento, la lectura y la argumentación en un entorno mediado por IA. Este estudio aporta al debate

sobre la ética docente al mostrar que la innovación tecnológica solo adquiere sentido cuando se inscribe en una reflexión crítica sobre el sentido formativo y la responsabilidad profesional en la educación superior.

Referencias

- Sanchez, A., Elizalde, M., Ruiz, L., Misco, A., & Campoverde, M. (2025). Educación superior y ética en IA: construyendo un futuro tecnológico responsable. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(4), 8841–8863. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.19455
- Cuello, Y. (2023). Ejercicio de la función docente desde la dimensión ética. *Revista Venezolana de Gerencia*, 28(Especial 10), 1594–1609. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.28.e10.44>
- VanderLinde, G., & Cury, T. (2024). El uso de inteligencia artificial y sus desafíos para la evaluación académica: una revisión de la literatura. *Cuaderno de Pedagogía Universitaria*, 21(41), 126–137. <https://doi.org/10.29197/cpu.v21i41.564>

A formação docente no ensino superior: uma interlocução entre a educação ambiental e climática e a fenomenologia da vida

Marineuza Matos dos Anjos¹

Universidade do Estado da Bahia – Uneb – Brasil

Vanessa Leal da Silva²

Universidade do Estado da Bahia – Uneb – Brasil

Laurita Bispo Evangelista³

Universidade do Estado da Bahia – Uneb – Brasil

mmanjos@uneb.br

Palavras-chave: formação docente; educação ambiental e climática; fenomenologia da vida.

Vivemos um contexto contemporâneo permeado por uma crise ambiental e climática que ameaça a existência da vida do planeta. Jonas propõe a ética da responsabilidade e nos convoca a pensar caminhos possíveis para a sobrevivência da humanidade e de todas as formas de vida da biosfera. Formar professores em educação ambiental e climática, no ensino superior, exige uma base epistemológica sustentada em fundamentos que promovam reflexões sobre os problemas socioambientais contemporâneos numa perspectiva crítica, ética e reflexiva. A complexidade (Morin, 2006), a multirreferencialidade, a ecoformação (Torre et al, 2008) e a fenomenologia da vida (Jonas, 2004) são os pressupostos epistemológicos que fundamentam essa proposta. Este artigo aborda a formação docente ambiental e climática no ensino superior, estabelecendo um diálogo com a fenomenologia da vida de Hans Jonas. Tem como objetivo geral: compreender a contribuição da fenomenologia da vida para a formação profissional de docentes em educação ambiental e climática. Como objetivos específicos: analisar os documentos que orientam a formação em educação ambiental e climática; investigar como os potenciais da fenomenologia da vida podem contribuir para a formação docente; promover reflexões sobre a educação ambiental e climática no ensino superior, à luz da complexidade, da multirreferencialidade, e da ecoformação, estabelecendo um diálogo entre a formação de professores e a fenomenologia da vida de Hans Jonas. A metodologia é de natureza qualitativa e abordagem de inspiração fenomenológica. Os artigos capturados na base de dados da CAPES e os documentos que orientam a formação docente em educação ambiental e climática serão analisados conforme Análise de Conteúdo de Bardin. Os aportes teóricos da fenomenologia da vida oferecem fundamentos potentes para se refletir de forma crítica sobre a formação de professores em educação ambiental

e climática e sobre os problemas socioambientais presentes no contexto contemporâneo.

Referências

JONAS, H. (2004) O princípio vida: fundamentos para uma biologia filosófica. Tradução de Carlos Almeida Pereira. Petrópolis, RJ: Vozes.

LAYRARGUES, P. P. (2012) Para onde vai a Educação Ambiental? O cenário político-ideológico da Educação Ambiental brasileira e os desafios de uma agenda política crítica contra-hegemônica. *Revista Contemporânea de Educação* 14 – agosto/dezembro.

Análisis de las agresiones hacia el árbitro en el deporte formativo a partir de la observación directa del alumnado universitario

Murillo Lorente, Víctor*;

Álvarez Medina, Javier*

Pueyo Romeo, Luis*

Nuviala Valiente, Andrés**

*Universidad de Zaragoza (España)

**Universidad de Huelva (España)

Email de contacto (autor de correspondencia): vmurillo@unizar.es

Palabras clave: Arbitraje; Violencia; Deporte base

La violencia en el deporte base constituye una problemática creciente que afecta especialmente a la figura del árbitro, quien se expone de manera directa a conductas agresivas de carácter verbal, gestual e incluso físico (Devis et al., 2021). Pese a que el deporte formativo debería promover valores educativos (Hernández y Arias, 2020), la presión por los resultados y el aumento de la competitividad generan un clima hostil. El presente estudio analiza la incidencia y características de esta violencia en el deporte base aragonés, diferenciando modalidades, categorías y género.

La investigación se desarrolló mediante un estudio observacional, descriptivo y comparativo, cuyos datos proceden de un trabajo académico realizado en la asignatura Deportes de colaboración-oposición del Grado de CCAFD. Según las directrices los alumnos debían acudir a visualizar partidos reales de baloncesto, balonmano, voleibol y fútbol, correspondientes a categorías formativas para registrar todas las agresiones hacia la figura del árbitro cometidas por jugadores, entrenadores y espectadores.

Esta propuesta se enmarca en la asignatura obligatoria Deportes de colaboración-oposición del Grado en CCAFD, donde el alumnado debe observar y analizar situaciones reales de juego como parte de su formación académica. La recogida de datos, las entrevistas a árbitros y el análisis de las agresiones responden a los resultados de aprendizaje de la asignatura, que incluyen el desarrollo del sentido crítico, la comprensión del impacto social del deporte y la evaluación de comportamientos en contextos formativos. Este trabajo constituye una experiencia de aprendizaje activo y situado que permite al estudiantado reflexionar sobre la violencia en el deporte base y sobre el papel educativo de los agentes implicados. Además, se alinea con los ODS vinculados a la asignatura (Salud, Educación de calidad e Igualdad) y con los principios de innovación docente en la Educación Superior.

Durante los encuentros analizados, los estudiantes utilizaron una tabla de checklist conductual y, posteriormente, entrevistaron al árbitro mediante un cuestionario de autoevaluación para conocer su percepción y experiencia emocional tras el encuentro. Los datos fueron posteriormente recopilados y analizados mediante Microsoft Excel para obtener resultados comparativos globales. En total se estudiaron 128 partidos (32 por modalidad deportiva). Los resultados evidencian que el fútbol es la modalidad con mayor número de agresiones registradas (774; 56,76% del total), seguido por el baloncesto (19,59%), el balonmano (14,01%) y el voleibol (9,61%).

Predominan las agresiones gestuales en la mayoría de las modalidades, aunque en fútbol prevalecen las verbales (52,08%). En cuanto al origen, los espectadores son los principales responsables de las agresiones verbales, mientras que las gestuales son más frecuentes en el cuerpo técnico. En relación a las categorías, cadete e infantil concentran la mayor conflictividad, y respecto al género existe una diferencia considerable, con un predominio en competiciones masculinas.

Estos resultados reflejan la necesidad urgente de estrategias preventivas educativas, formación para árbitros y responsabilidad compartida entre familias, entrenadores y estructuras deportivas. Además, estas experiencias de observación y análisis en situaciones reales permiten al alumnado concienciarse de esta problemática y reflexionar sobre la violencia en el deporte base y sobre el rol educativo de los agentes que están implicados.

REFERENCIAS

- Devís, J., Serrano, J., & Molina, P. (2021). "The Referee Plays to Be Insulted!": An Exploratory Qualitative Study on the Spanish Football Referees' Experiences of Aggression, Violence, and Coping. *Frontiers in psychology*, 12, 656437.
- Hernández, J., & Arias, J. L. (2020). Propuesta de intervención en el último curso de Educación Primaria para mejorar la imagen del árbitro de fútbol. *Revista Española de Educación Física y Deportes*, (429), 103–111.

Filosofía y educación como fundamento ético deontológico para el bienestar en la docencia universitaria

Juan Bautista Peña Soriano

Profesor Doctor. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3102-5342>

juanpena@pucmm.edu.do

Palabras clave: Ética docente; bienestar universitario; filosofía de la educación.

La docencia universitaria contemporánea enfrenta tensiones derivadas de la tecnocratización del conocimiento, la presión evaluativa y la fragilización de los referentes éticos, lo que incide negativamente en el bienestar docente y en la calidad del ecosistema universitario. Esta comunicación sostiene que la Filosofía de la Educación constituye un fundamento ético-deontológico clave para resignificar la identidad profesional del docente universitario y orientar la práctica pedagógica hacia el desarrollo humano integral.

Desde un enfoque teórico-crítico, se articulan la mayéutica socrática y las comunidades de indagación como estrategias formativas que fortalecen el pensamiento crítico, la responsabilidad moral y la coherencia profesional. El análisis se apoya en una revisión histórico-crítica de la relación entre política y educación en la República Dominicana durante el último siglo, desarrollada en la investigación doctoral de Peña Soriano (2021), que evidencia cómo determinados modelos educativos subordinados a intereses políticos han debilitado la autonomía ética del profesorado y favorecido prácticas instrumentales.

Los resultados subrayan la necesidad de superar concepciones normativas de la deontología docente para situarla en una ética del cuidado, la responsabilidad y la justicia educativa. Se concluye que una docencia éticamente fundamentada no solo mejora la calidad académica, sino que contribuye al bienestar institucional y a la función social transformadora de la universidad.

Referencias

Biesta, G. (2022). *World-centred education*. Routledge.

Ghiraldelli, P. (2017). *What is philosophy of education?* Springer.

Peña Soriano, J. B. (2021). *Influencia de la política en el devenir histórico de la sociedad dominicana y su impacto en el desarrollo educativo* (Tesis doctoral). Universidad del País Vasco.

Sisto, V. (2020). *Bienestar docente y neoliberalización universitaria*. Universidad Alberto Hurtado.

La ética del descanso: un imperativo moral olvidado en la Educación Universitaria.

Pérez Lobos, Ronald*;

*Escuela de Tecnología Médica, Universidad Andrés Bello (Chile).

ronald.perez@unab.cl.

Palabras clave: Student wellbeing; ethics, higher education.

El debate sobre la ética universitaria suele centrarse en la integridad académica y la responsabilidad institucional, pero persiste la omisión de reconocer el descanso como imperativo moral en la formación superior (Esteban & Buxarrais, 2004). En un escenario de intensificación del trabajo académico, hiperconectividad y competitividad normalizada, la ética del descanso se vuelve necesaria para repensar la justicia en la vida universitaria (Martínez, 2006).

El fundamento moral del descanso en estudiantes tiene un origen en varias tradiciones éticas. Desde la ética del cuidado, el descanso protege la vulnerabilidad humana y evita el agotamiento físico y emocional, exigiendo a las instituciones que protejan a quienes de ellas dependen para formarse. La ética deontológica recuerda que el estudiante no es un agente productivo definido por créditos o rendimiento y negar tiempos reales de descanso vulnera deberes morales básicos, demandando reconocer al estudiante como fin en sí mismo, y no como medio para fines institucionales.

Desde la ética de la virtud, el carácter académico íntegro surge del equilibrio que cultiva prudencia, templanza y juicio crítico. El descanso no es pausar la formación, sino que es parte constitutiva de la excelencia moral y cognitiva (Nixon 2008). Incluso el utilitarismo respalda esta visión, ya que con descanso se aprende mejor, se toman mejores decisiones y se favorece el bienestar colectivo.

En Chile, instituciones como la Universidad Andrés Bello ha incorporado semanas de consolidación de aprendizajes y autocuidado, sin actividades lectivas, para disminuir la sobrecarga y apoyar el bienestar estudiantil. Estas iniciativas muestran que el descanso puede institucionalizarse como política formativa y no sólo como recomendación individual.

El desafío de la universidad contemporánea, marcada por lógicas de mercado, es recordar la ética del descanso y revisar prácticas que intensifican la carga académica, invisibilizan la ansiedad y normalizan la disponibilidad permanente. Promover culturas organizacionales con calendarios y políticas que protejan el

descanso no es un lujo, sino un acto de responsabilidad ética para sostener el aprendizaje, la salud y la dignidad estudiantil.

Referencias:

Esteban, F., & Buxarrais, M. R. (2004). El aprendizaje ético y la formación universitaria: Más allá de la casualidad. *Teoría de la Educación*, 16, 91–108.

Martinez M. (2006). Formación para la ciudadanía y educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación*, 42, 85.102.

Nixon, J. (2008). *Towards the virtuous university: The moral bases of academic practice* (1st ed.). Routledge.

Integrar la ética en la formación inicial docente para enfrentar el acoso escolar y el ciberacoso: análisis y propuestas

Santana Cisneros, Rocío*

Caetano, Ana Paula**

* Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Málaga (España);

** UIDEF, Instituto de Educação, Universidade de Lisboa (Portugal)

rociosantana@uma.es

Palabras clave: Ética; Bullying; Formación de docentes.

El acoso escolar y el ciberacoso son problemáticas sociales actuales que requieren una formación sólida desde la etapa inicial del profesorado. La creciente digitalización en edades tempranas aumenta el riesgo de ciberagresión, lo que exige que futuros docentes comprendan el fenómeno y las responsabilidades éticas en su prevención, detección y actuación (Albert-Gómez et al., 2017).

Esta comunicación presenta avances de una revisión sistemática en curso centrada en la relación entre ética profesional docente, formación inicial y acoso/ciberacoso. Desde un enfoque teórico-descriptivo, se analizan estudios recientes sobre ética docente, convivencia escolar y acoso/ciberacoso escolar, subrayando la necesidad de integrar competencias éticas, juicio crítico y habilidades socioemocionales en la formación inicial del profesorado.

La literatura evidencia que las limitaciones éticas en la actuación docente (Salazar-Partida et al., 2025) afectan la respuesta ante situaciones de violencia, especialmente en entornos digitales con fronteras difusas entre lo público y lo privado.

Los estudios analizados coinciden en señalar tres necesidades prioritarias: fortalecer la reflexión ética en los espacios formativos vinculados a la convivencia; integrar de manera sistemática contenidos sobre acoso escolar, ciberacoso y uso responsable de las tecnologías; y promover prácticas formativas basadas en el estudio de casos y dilemas éticos reales. Estas recomendaciones provienen de la literatura examinada y resaltan la importancia de que la formación inicial del profesorado incorpore una dimensión ética transversal y explícita.

Finalmente, la revisión destaca que las instituciones universitarias, como espacios clave de socialización profesional, deben garantizar que quienes se

forman como docentes desarrollen compromisos éticos sólidos capaces de contribuir a la construcción de entornos educativos seguros y libres de violencia.

Referencias

Albert-Gómez, M. J., Ortega-Sánchez, I., & García-Pérez, M. G. (2017). Educación en Derechos Humanos: formación ética-cívica de los educadores sociales como medio para prevenir el ciberbullying. *Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria*, (30), 189-204. 10.7179/PSRI

Salazar-Partida, J. M., Márquez-Pinedo, M., Solano-Pérez, G., & Burgos-García, A. (2025). Compromiso y responsabilidad social del docente: La ética profesional docente en su formación inicial. *Punto Cunorte*, 11(20), e20256. <https://doi.org/10.32870/punto.v11i20.256>

La docencia universitaria ante la expansión técnica contemporánea: aportes de Ortega y Gasset

Canela Acosta, César Andrés
Universidad de Salamanca (USAL), España

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3437-0176>

cesarcanela@usal.es

Palabras clave: Docencia universitaria; técnica; Ortega y Gasset; filosofía de la educación

La aceleración técnica contemporánea, cuya expresión más visible es la inteligencia artificial, está transformando de manera profunda las formas de vida y las instituciones educativas, particularmente la universidad. Este contexto exige una reflexión filosófica que vaya más allá de la mera eficiencia instrumental y permita interrogar el sentido de la técnica en la formación humana. En este marco, el pensamiento de José Ortega y Gasset ofrece claves fundamentales para comprender los desafíos actuales de la docencia universitaria.

La presente comunicación propone una relectura de *Misión de la Universidad* (1930) y *Meditación de la técnica* (1939), textos en los que Ortega desarrolla una crítica temprana a la hipertrofia del saber especializado y al riesgo de una técnica desvinculada del sentido vital. Para Ortega, la técnica no es simplemente un conjunto de herramientas, sino la expresión de la lucha humana por estar-bien-en-el-mundo; es decir, por crear condiciones que permitan una vida más plena, más allá de la mera satisfacción de necesidades biológicas.

Desde esta perspectiva, la inteligencia artificial puede ser comprendida como una técnica más, producto del ensimismamiento humano y orientada a mejorar las circunstancias de la existencia. Sin embargo, su desarrollo conlleva riesgos cuando se absolutiza el resultado, la velocidad o la acumulación ilimitada de información sin reflexión crítica. Ortega advierte que el tecnicismo moderno puede conducir a una producción eficaz pero vacía de orientación humana.

Frente a este panorama, la universidad aparece como la institución llamada por excelencia a pensar la técnica y a formar sujetos capaces de comprender y orientar su tiempo. Más allá de la profesionalización y la investigación, la misión universitaria consiste en la transmisión viva de la cultura y en la formación de hombres libres, con juicio crítico, responsabilidad ética y capacidad de interpretar su circunstancia.

En conclusión, la inteligencia artificial, en cuanto técnica esencialmente humana, debe ser integrada críticamente en el proyecto formativo universitario. La universidad no puede reducirse a una fábrica de especialistas, sino que debe reafirmar su vocación humanista: reflexionar los límites, posibilidades y sentidos de la técnica para contribuir al desarrollo integral del ser humano a la altura de su tiempo.

Fuentes principales:

Ortega y Gasset, J. (1914). *Meditaciones del Quijote*. Edición incluida en *Obras completas*, Vol. I. Madrid: Fundación José Ortega y Gasset / Taurus.

_____ (1930). *Misión de la Universidad*. Edición incluida en *Obras completas*, Vol. IV. Madrid: Fundación José Ortega y Gasset / Taurus.

_____ (1939). *Meditación de la técnica*. En *Meditaciones del Quijote* y otros textos. Edición incluida en *Obras completas*, Vol. V. Madrid: Fundación José Ortega y Gasset / Taurus.

LÍNEA TEMÁTICA: GOBERNANZA Y LIDERAZGO INSTITUCIONAL.

Liderazgo Appreciativo en Educación Superior: Estrategia para la Innovación y la Calidad Institucional

Andrés Aular López

ORCID: 0000-0003-1780-7436

Universidad Simón Rodríguez. (Venezuela)

Investigador invitado Universidad de La Coruña. (España)

Línea temática: Gobernanza y liderazgo institucional.

E-mail: aaular61@gmail.com

andres.aular@col.udc.es

Palabras clave: liderazgo apreciativo, educación superior, gestión universitaria

El liderazgo en la educación superior se enfrenta a nuevos retos, tales como: promover la innovación pedagógica, fortalecer los procesos de inclusión y consolidar ambientes que favorezcan el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes y docentes. Frente a estos retos, un enfoque que ha ganado notable reconocimiento es el liderazgo apreciativo, una vertiente que centra su mirada en las fortalezas, las potencialidades y las experiencias positivas de las organizaciones y sus actores.

El liderazgo apreciativo surge del paradigma que tiene como premisa de que el cambio organizacional se sustenta en la identificación y amplificación de lo positivo, en lugar de centrarse en las deficiencias (Subirana y Cooperrider, 2013). La mirada positiva y la narrativa constructiva catalizan la motivación, la colaboración y la innovación, elementos esenciales en la gestión eficaz de instituciones de educación superior (Ruiz y Troya, 2025).

El liderazgo apreciativo ofrece una vía para potenciar las capacidades internas, promover el sentido de pertenencia y fortalecer la cultura institucional (Palomino y otros, 2025). En ese sentido, este tipo de liderazgo potencia la creación de comunidades de aprendizaje, apalancando tanto las competencias pedagógicas como la vinculación de la universidad con su entorno social y económico, constituyéndose en una estrategia clave para alcanzar la sostenibilidad en la educación superior. Proponemos que, esta estrategia tiene dos dimensiones clave:

- La capacidad de mover todo el sistema organizacional, con la involucración de todos los actores y luego,
- Procesos de descubrir narrativas del pasado conjuntamente con perspectivas de futuro.

Estas dimensiones estratégicas deben generar acciones con propósitos de innovación y calidad institucional.

La integralidad del liderazgo apreciativo está fundamentada en todo el sistema de la institución universitaria: actores internos, directivos, estudiantes, docentes, investigadores y colaboradores; instituciones externas articuladas a universidades y otros establecimientos de educación, así como actores sociales y líderes de las comunidades. Esta estrategia permitirá responder con mayor eficacia a los desafíos del siglo XXI, fortaleciendo su misión de educar, investigar y transformar comunidades para el bienestar de todos.

Referencias

Palomino, J.M, Cáceres, M., Aznar, I., y González, R. (2025). El liderazgo pedagógico y la calidad educativa: un estudio en la educación superior. *Revista Educar*, 61(1), 159–175.

<https://doi.org/10.5565/rev/educar.1836>

Ruiz, R. y Troya, HE (2025). Liderazgo Docente en la Educación Superior: Revisión Sistemática. *Revista Científica*.

<https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2025.10.35.8.171-193>

Subirana, M. y Cooperrider, D. (2013). *Indagación Apreciativa. Un enfoque innovador para la transformación personal y de las organizaciones*. Editorial Kairos

Coaching Profesional para fomentar y desarrollar el emprendimiento en estudiantes del Máster en Formación del Profesorado. Una propuesta de intervención

Avilés Dávila, Andrés Fernando*; Martín Palacio, María Eugenia*; Di Giusto, Cristina**;

*Universidad Complutense de Madrid (España);

** Universidad de Burgos (España)

Email de contacto: andresav@ucm.es

Palabras clave: emprendimiento; coaching; estudiantes.

En la actualidad, la transformación tecnológica redefine los ámbitos social, económico y educativo, haciendo indispensables las competencias digitales, el pensamiento crítico y la innovación. En este contexto de la economía 4.0, el emprendimiento educativo surge como una estrategia clave para desarrollar una mentalidad emprendedora, creativa y sostenible frente a los desafíos contemporáneos. El emprendimiento educativo incorpora metodologías como el coaching profesional, entendido como un proceso de acompañamiento que fortalece el aprendizaje, la toma de decisiones y el liderazgo. En el ámbito escolar, contribuye al desarrollo de actitudes emprendedoras, la mejora académica y la participación activa del estudiante en su proceso formativo. Desde una perspectiva educativa, el coaching fortalece la autoeficacia, la autonomía y competencias clave para el emprendimiento, como la comunicación, la colaboración y la adaptabilidad. En este marco, la intervención propuesta, basada en el modelo GROW, se estructura en 6 sesiones grupales e individuales orientadas al desarrollo de habilidades emprendedoras, creativas y críticas. En conclusión, el coaching profesional se consolida como una estrategia pedagógica clave para el emprendimiento educativo, al favorecer el desarrollo integral del estudiante y la innovación, lo que exige currículos flexibles orientados al aprendizaje significativo y sostenible.

Referencias

- Hunt, C. M., Fielden, S., & Woolnough, H. M. (2019). The potential of online coaching to develop female entrepreneurial self-efficacy. *Gender in Management: An International Journal*, 34(8), 685-701.
- Nawaz, T., Hashim, S., Javed, A., Ali, A., & Khan, M. K. (2023). Proactive personality and emotional intelligence as determinants of entrepreneurial self-efficacy among university students: An evidence from KP public sector universities. *Research Journal for Societal Issues*, 5(2), 121-132. <https://doi.org/10.56976/rjsi.v5i2.98>

- Othman, N., & Hisam, N. S. A. M. (2020). Entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention among polytechnic students involved and not involved in entrepreneurship education. *Universal Journal of Educational Research*, 8(10), 4406-4415. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081007>
- Pachava, V., Golla, S. K., Salam, A., Adebola, O., & Lasekan, S. G. (2025). Fostering Innovation and Startups in Indian Universities: A Hierarchical Analysis. *International Research Journal of Multidisciplinary Scope*, 6(2):845-861. <https://doi.org/10.47857/irjms.2025.v06i02.03509>

Educação e bem-estar em disputa: a mercantilização da infância e os desafios de um ecossistema educativo saudável

Bello Macêdo, Verônica*;

Mocarzel, Marcelo**;

Ferreira, Fernando Ilídio ***.

*UNESA (Brasil), UNIFESO, Universidade do Minho (Brasil/Portugal);

**UERJ, UNESA, UNIFESO (Brasil);

***Universidade do Minho (Portugal).

veronicacoutomachado@gmail.com (Bello Macêdo, Verônica)

Palavras-chave: Privatização; Educação Infantil; Equidade.

Refletir sobre o Ensino Superior como ecossistema saudável implica compreender que as políticas educacionais, desde a primeira infância, são atravessadas por disputas de sentido e por interesses que tensionam o direito à educação. Este estudo analisa criticamente os processos de privatização e as parcerias público-privadas, na educação infantil no Brasil e em Portugal, destacando regularidades, singularidades e impactos na democratização do acesso, na equidade e no bem-estar social. Parte-se do entendimento de que o bem-estar educativo depende da justiça social e da garantia de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Nesse cenário, a universidade assume papel estratégico como espaço de resistência e produção de conhecimento comprometido com o bem comum, contrapondo-se à lógica mercantil que converte infância e ensino em produtos. O referencial teórico dialoga com Ball, Laval, Adrião, Mocarzel e Ferreira, que problematizam as novas formas de regulação e a expansão da privatização endógena e exógena. As categorias centrais equidade, regulação e bem-estar coletivo são situadas no campo das políticas públicas e dos direitos humanos. A investigação, de natureza qualitativa, utiliza a Análise Crítica do Discurso aplicada a documentos legais, relatórios institucionais e entrevistas com gestores, dirigentes de instituições parceiras e conselheiros municipais de educação. Os resultados esperados incluem evidências teórico-empíricas sobre os efeitos das PPPs na equidade e no direito à educação infantil, bem como subsídios para políticas mais democráticas e socialmente justas. O estudo reafirma o papel do Ensino Superior na defesa de um ecossistema educativo saudável, articulando bem-estar, equidade e democracia como fundamentos de uma educação verdadeiramente pública e emancipadora.

Referências:

- Adrião, T., Oliveira, R. P., Mocarzel, M. (2022). *O público, o privado e o comunitário: Novas categorias administrativas para as escolas brasileiras e a disputa pelo fundo público na educação*. *Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*.
- Ball, S. J. (2012). *Global education Inc.: New policy networks and the neo-liberal imaginary*. Routledge.
- Ferreira, F. I., Borges, M. C. Sarmiento, T., & Richter, L. M. (2024). *Formação inicial de professores no Brasil, em Portugal e na Europa (2014–2024): O avanço da privatização a pretexto da escassez de docentes*. Universidade do Minho / Universidade Federal de Uberlândia.
- Laval, C. (2004). *A Escola não é uma empresa: o neoliberalismo em ataque ao ensino público*. Editora Planta.

Mujeres con discapacidad en Órganos de gobierno de la Universidad

Castro-Martínez, Ana María

Castro Martínez, María Teresa

*Universidade de Santiago de Compostela (España)

**Consortio Gallego de Igualdad y Bienestar Social Galicia (España)

anamaria.castro.martinez0@rai.usc.es

Palabras clave: Universidad; mujer con discapacidad; órganos de gobierno

Desde mediados del siglo XX, la incorporación de las mujeres a la vida social y profesional ha ido en aumento. Asimismo, en el acceso a los puestos de responsabilidad y gestión de primer orden en todos los ámbitos incluida la Universidad. Sin embargo, las evidencias muestran que las mujeres con discapacidad se enfrentan a serias barreras para acceder a idénticos espacios (Castro-Martínez, 2024).

Resulta de especial interés analizar las causas que limitan el acceso de las mujeres con discapacidad a puestos de responsabilidad y su bajo interés por la vida política universitaria (BOE, 2001). Nos interesa averiguar las razones de las alumnas matriculadas y de las docentes de cualquier nivel laboral.

Además, se plantea determinar el número de alumnas y docentes mujeres con discapacidad que ostentan cargos (INE, 2025) (Gobierno de España, 2024) a fin de comprender si están presentes o no de forma significativa en la toma de decisiones de la Universidad. Para el caso de resultar negativo, entonces, sería necesario fundamentar estrategias así como diseñar e implementar políticas públicas eficaces que promuevan una participación equitativa en igualdad de condiciones así como su integración en los Órganos de poder de estas instituciones. Para ello, se proponen unas orientaciones a modo de líneas de actuación.

La metodología emplea el análisis de contenido (Bardin, 1991) (cualitativo) de informes y artículos científicos obtenidos de fuentes oficiales y bases de datos académicas.

Como consideraciones finales: alumnas y docentes mujeres con discapacidad no ostentan cargos en Órganos de Gobierno de la Universidad en España de forma significativa, tampoco lo hacen en igualdad de condiciones que sus compañeros hombres (BOE, 2007)(BOE, 2022) lo que implica una necesaria implementación de acciones orientadas a reducir las barreras existentes y favorecer una participación más equilibrada así como un integración real y

efectiva que permita facilitar el acceso a puestos de responsabilidad dando cumplimiento al principio de igualdad, a las políticas de género y al ODS4-ODS5.

Referencias

Bardin, L. (1991). *Análisis de contenido*. Akal.

BOE (2001). Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

BOE (2007). Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

BOE (2022). Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.

BOE (2023). Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario

Castro-Martínez, A. M. (2024). Estudiantes universitarias con discapacidad en puestos de responsabilidad. Propuestas para eliminar la desigualdad. *Una educación inclusiva y de calidad: ideas y estrategias para seguir avanzando*. Universidad de Salamanca, 489-505.

Fundación Universia (2023). VI Estudio sobre la inclusión de Personas con Discapacidad en el Sistema Universitario Español. Salamanca.

Gobierno de España (2024). Ministerio de Universidades. Datos y cifras del Sistema Universitario Español.

INE (2025). Población con discapacidad según nivel de estudios terminados por discapacidad y sexo.

Governança universitária, bem-estar e desenvolvimento territorial

Chambel, António
Magalhães, Juliana**

*Universidade/entidade Coimbra (Portugal);

** Universidade de Franca (Brasil)

afilipechambel@gmail.com

Palavras-chave: universidade; governança; desenvolvimento territorial.

A partir do tema “a universidade como ecossistema saudável: o desafio do bem-estar”, o texto discute a universidade como ator político-territorial capaz de coproduzir políticas públicas. Sustentados na literatura recente sobre governança universitária, terceira missão e desenvolvimento regional, argumentamos que a qualidade da governança interna condiciona a capacidade da instituição para interagir com o território e promover bem-estar alargado. Defende-se uma conceção de bem-estar que ultrapassa o apoio psicossocial pontual e inclui justiça organizacional, participação democrática, reconhecimento da diversidade e coerência entre missão, estratégias e práticas. Modelos de governança orientados para o bem-estar articulam autonomia académica, transparência, responsabilidade pública e participação efetiva de estudantes, docentes, técnicos e parceiros externos. Nessa perspetiva, a liderança institucional aproxima a universidade das políticas de educação, saúde, coesão social, migrações e transição ecológica por meio de observatórios, laboratórios colaborativos, projetos de investigação-ação e da presença em conselhos locais, regionais e nacionais. Ao atuar em múltiplas escalas – local, regional, nacional e internacional –, a universidade contribui para o diagnóstico, a formulação, a monitorização e a avaliação de políticas públicas, reforçando a territorialização baseada em evidências científicas. Conclui-se que a relevância social da universidade depende de adotar uma governança orientada ao bem-estar e de assumir, de forma estratégica, o papel de agente-chave em arranjos de governança territorial voltados ao desenvolvimento sustentável.

Referências

- Casari, C., & Cassemiro, R. (2019). Governança universitária e políticas públicas. *Revista de Administração Pública*, 53(4), 755–773.
- Trippl, M., Sinozic, T., & Lawton Smith, H. (2015). The role of universities in regional development. *European Planning Studies*, 23(9), 1722–1740.

Nieth, L., & Radinger-Peer, V. (2023). Universities as strategic agents in regional path development? *European Planning Studies*, 31(10), 2128–2147.

Gestão estratégica e participativa: caminhos para uma universidade pública inovadora e inclusiva

Costa, Joana Maria de Moraes; Universidade Comunitária da Região de Chapecó
(Unochapecó/Brasil)

Email: joana@unochapeco.edu.br

Luz, Cleuzir
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/Brasil)

Email: cleuzir.luz@udesc.br

Palavras chave: Política Institucional; Liderança; Gestão.

Este trabalho apresenta uma síntese do processo de gestão do Centro de Educação Superior do Oeste da Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC/Brasil, no período 2021-2025, estruturado a partir de um planejamento estratégico participativo. No início do mandato realizamos o seminário “O que o planejamento estratégico tem a ver com você?” iniciando a formulação coletiva do planejamento de gestão. Ao longo da gestão, foram desenvolvidas ações em seis áreas: planejamento estratégico coletivo, gestão humanizada, investimentos, excelência acadêmica, desenvolvimento regional e comunicação. O Plano de Ação e Avaliação (PAA) monitorou anualmente as metas com indicadores qualitativos e quantitativos, alcançando mais de 70% de execução. A administração foi marcada por escuta ativa, decisões compartilhadas e articulação entre os setores acadêmico e administrativo, reforçando um modelo colaborativo de governança pública. Os resultados alcançados evidenciam avanços significativos em todos os eixos estratégicos. No planejamento estratégico coletivo, consolidou-se um modelo participativo articulado ao Plano de Gestão, com reuniões semanais de direção e deliberação colegiada, fortalecendo a governança institucional. No eixo de gestão humanizada, ampliaram-se ações de diálogo, escuta ativa e corresponsabilidade, refletidas na criação do eixo de Comunicação e na integração entre setores. Em investimentos e infraestrutura, houve forte captação de recursos externos, cerca de R\$ 35 milhões e expansão da produção própria. No eixo de excelência acadêmica, verificou-se consolidação da qualidade por meio da articulação entre ensino, pesquisa, extensão e pós-graduação, além da realização de mais de sessenta eventos de integração, formação e produção científica, envolvendo estudantes, docentes, técnicos e comunidade externa. Em desenvolvimento regional, intensificaram-se ações de extensão, empreendedorismo, inovação e parcerias público-privadas, fortalecendo a contribuição da universidade para soluções aplicadas ao setor produtivo e à formação cidadã. Por fim, no eixo de

comunicação institucional, ampliou-se a visibilidade das ações e o engajamento comunitário, consolidando uma cultura de transparência e participação. O relatório de gestão evidencia uma experiência de liderança coletiva, ética e transformadora. Espera-se que este percurso inspire práticas institucionais comprometidas com a equidade, a justiça social e o fortalecimento das universidades públicas como espaços inovadores e inclusivos.

Referência:

UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina, Centro de Educação Superior do Oeste. (2025). Relatório de Encerramento de Gestão 2021–2025. UDESC.
https://www.udesc.br/arquivos/ceo/id_cpmenu/4964/Relatorio de Encerramento de Gest o 2021 2025 6 17519981828907 4964.pdf.
(Acessado em 11 de dezembro de 2025).

Liderazgo institucional y gobernanza del aprendizaje clínico: el Modelo de Aprendizaje en Contexto Clínico (MACC) de la Universidad San Sebastián como ecosistema educativo sostenible

Gaytán Godoy, Paola; Escobar González, Roberto; Elizama Vergara, Valeria

Universidad San Sebastián (Chile)

Paola.gaytan@uss.cl

Palabras clave: University governance; Educational leadership; Clinical education

Introducción

La educación en ciencias de la salud en Chile concentra el 18,9% de la matrícula universitaria, lo que demanda experiencias clínicas formativas de calidad y coherentes con las necesidades del sistema sanitario. Ante la diversidad de entornos de práctica, se requieren modelos institucionales que aseguren pertinencia, articulación y gobernanza efectiva. En este contexto, la Universidad San Sebastián implementa el Modelo de Aprendizaje en Contexto Clínico (MACC), concebido como un ecosistema educativo sostenible que integra simulación, telesalud, centros de salud propios y una red de campos clínicos externos, fortaleciendo la articulación teoría-práctica mediante liderazgo orientado al desarrollo humano y la mejora continua.

Contexto

El MACC se implementa desde 2022 como parte de una estrategia de gobernanza que responde a la dispersión pedagógica entre los distintos entornos clínicos. Su gestión centralizada permite alinear procesos y estándares bajo una visión formativa común, promoviendo una cultura institucional basada en la reflexión y la colaboración. Este enfoque ha favorecido la coherencia curricular y la sostenibilidad de la formación práctica.

Desarrollo de la experiencia

La implementación del MACC implicó integrar cuatro unidades previamente autónomas bajo una dirección unificada, estableciendo lineamientos compartidos, planificación conjunta y una red nacional de gestión. Actualmente coordina la formación práctica de más de 10.500 estudiantes al año, acumulando más de siete millones de horas académicas. La USS ha diversificado su oferta interna, trasladando un 24% de dichas horas a instalaciones propias, ha capacitado a más de 2.000 tutores clínicos y ha aplicado instrumentos de retroalimentación para fortalecer la experiencia formativa. El modelo se fundamenta en el aprendizaje experiencial (Kolb, 1984) y el constructivismo

social (Amineh & Asl, 2015), promoviendo metodologías activas y reflexión crítica. La Comisión Nacional de Acreditación (CNA, 2025) destaca este enfoque por su carácter contextualizado y autorregulado.

Conclusiones

La experiencia del MACC evidencia que la innovación educativa sostenible requiere estructuras de gobernanza sólidas y liderazgos capaces de impulsar transformación cultural. El modelo ha fortalecido la identidad institucional, diversificado ambientes de aprendizaje y optimizando recursos, consolidándose como una práctica transferible para instituciones que buscan articular calidad académica y gestión estratégica.

Referencias

- Amineh, R. J., & Asl, H. D. (2015). *Review of constructivism and social constructivism. Journal of Social Sciences, Literature and Languages*, 1(1), 9–16.
- Comisión Nacional de Acreditación. (2025). *Resolución exenta de acreditación de pregrado N° 1169: Medicina, Universidad San Sebastián*. <https://cdn.uss.cl/content/uploads/2025/04/17115059/Acuerdo-N1169-MEDI-CNA.pdf>
- Dewey, J. (2016). *How we think*. Endymion Press.
- Kolb, D. A. (1984). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development*. Prentice Hall.

Análise dos empregados nas Instituições de Ensino Superior privadas no Brasil (2010-2024)

Maciel da Silva Arêas, Claudio Marcos*;
Barbosa de Olivera, Antônio José**

Cravo de Azevedo, Gustavo***

*FACC/UFRJ (BRASIL);

**FACC/UFRJ (BRASIL);

***FACC/UFRJ (BRASIL);

claudiomaciel@facc.ufrj.br

Palavras chave: Capital humano (Human capital); Ensino superior (Higher education); Educação privada (Private education).

O número de matriculados em instituições de ensino superior privadas aumentou em mais de 70% entre os anos de 2010 e 2024, totalizando mais de 8,1 milhões de alunos matriculados (INEP, 2025). Este forte crescimento de matrículas deve-se principalmente a resregulamentação do setor (Costa et.al.,2021) o crescimento do ensino à distância (Bielschowsky, 2020) e o forte financiamento de acesso ao ensino superior para a população de baixa renda (Pinheiro e Serrano, 2019). No entanto, verificou-se no mesmo intervalo de tempo uma queda de 12% no quantitativo de empregados no ensino superior, quase que linearmente distribuído entre o corpo docente e o corpo técnico-administrativo (INEP, 2024). Considerando este diagnóstico, o objetivo deste estudo é o de analisar o perfil dos empregados nas IES privadas, a partir do perfil emergente do quadro de docentes e de técnicos administrativos. A metodologia a ser utilizada é a de pesquisa quantitativa (Hair, 2023), pautada nas informações contidas no Censo da Educação Superior de 2010 a 2024, com o recorte de evolução quinquenal das informações sobre técnicos administrativos e de docentes empregados nas IES. Para a análise da evolução do número de técnicos administrativos empregados será observado os subgrupos de escolaridade e de gênero. Na análise do quantitativo do corpo docente, além destes subgrupos citados, será incluída a faixa etária dos docentes em exercício. Resultados preliminares apontam que a maior queda no quantitativo dos técnicos-administrativos está concentrada na baixa escolaridade, enquanto que no corpo docente verifica-se uma queda nos professores sem titulação acadêmica (Mestrado e Doutorado), bem como professores mais jovens.

Referências

- Bielschowsky, C. E. (2020). Tendências de precarização do ensino superior privado no Brasil. *Revista Brasileira de Política e Administração da Educação*, 36(1), 241–271. <https://doi.org/10.21573/vol36n12020.99767>
- Costa, J., Silveira, F. G., Costa, R., & Waltenberg, F. (2021, fevereiro). Expansão da educação superior e progressividade do investimento público (Texto para Discussão nº 2631). Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). <https://doi.org/10.38116/td2631>
- Hair, J. F., Jr., Page, M., Brunsveld, N., Merkle, A., & Cleton, N. (2023). *Essentials of Business Research Methods* (5th ed.). Routledge.
- Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. (2025, setembro). *Censo da Educação Superior 2024: Divulgação dos resultados* [Apresentação de slides]. Ministério da Educação. <https://www.gov.br/inep>
- Pinheiro, M. C., & Serrano, A. L. M. (2019). Análise do impacto do Programa Fies nos retornos de ações do setor de ensino superior. *Revista Contabilidade & Finanças*, 30(81), 368–380. <https://doi.org/10.1590/1808-057x201908090>

A Internacionalização como Política Institucional: o caso da Universidade Federal da Paraíba – UFPB

Martorelli, Ana Berenice*;
Peres, Maria Rita**

*Universidade Federal da Paraíba – UFPB (Brasil);

** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB (Brasil)

maria.peres@ifpb.edu.br

Palavras-chave: internacionalização; inclusão; cooperação internacional.

Este artigo examina a internacionalização como política institucional da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), enfatizando sua materialização por meio da atuação da Agência UFPB de Cooperação Internacional (ACI/UFPB). Sustentado por uma perspectiva estratégica orientada também ao Sul Global, de caráter inclusivo e promotora do plurilinguismo, o estudo argumenta que a internacionalização ultrapassa a condição de prática metodológica para configurar-se como eixo estruturante do desenvolvimento institucional. Nesse sentido, torna-se vetor integrador das funções universitárias de ensino, pesquisa, extensão e inovação, reposicionando a UFPB no cenário acadêmico nacional e internacional. Os resultados revelam que a institucionalização dessas ações, conduzida pela ACI/UFPB, gera benefícios estratégicos significativos, como a ampliação da visibilidade internacional da instituição; o fortalecimento das redes de cooperação acadêmica e científica; a atração de estudantes e pesquisadores estrangeiros; e a consolidação de competências interculturais e linguísticas entre estudantes, docentes e técnicos. Destaca-se que a dimensão inclusiva do *incoming* tem se traduzido no acolhimento e suporte sociocultural a refugiados e migrantes oriundos de diversos países, reforçando o compromisso humanitário da instituição com a mobilidade internacional forçada. No âmbito do *outgoing*, a política institucional incorpora ações de internacionalização socialmente orientadas, com projetos de capacitação em línguas estrangeiras destinados a moradores de favelas, ampliando o acesso a repertórios linguísticos e culturais e democratizando oportunidades de inserção internacional. Ao expandir a presença da UFPB em circuitos globais de conhecimento e associar internacionalização à justiça social, reforça-se a missão pública da universidade e sua capacidade de produzir impactos sociais, científicos e culturais. Como afirmam Neves e Barbosa (2020, p. 151), “as diferentes formas de mobilidade dos alunos abrem novos horizontes aos beneficiários, ao mesmo tempo que permitem a geração de redes e o aumento do capital social”. Para as instituições públicas de ensino superior no Brasil, evidencia-se que a internacionalização não

pode ser tratada como agenda periférica, mas como componente estratégico de coerência institucional, qualificação acadêmica e compromisso com o desenvolvimento social e regional.

Referências

Neves, C. E. B., & Barbosa, M. L. de O. (2020). Internationalization of higher education in Brazil: advances, obstacles, and challenges. *Sociologias*, 22(54), 144–175. <https://doi.org/10.1590/15174522-99656>

Mobilizar a comunidade académica para a equidade e o sucesso: a governação para um ensino superior inclusivo em Portugal

Mauritti, Rosário *

Lopes, António**

Pintassilgo, Sónia*

Ferreira, Mariana*

*Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, CIES-Iscte, Portugal

**Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, ISTAR-Iscte, Portugal

Rosario.mauritti@iscte-iul.pt

Palavras-chave: Governação Académica; Sistemas de Alerta Precoce; Sucesso Académico no Ensino Superior.

Resumo: Entre 2020/21 e 2024/25, o ensino superior português conheceu uma expansão e diversificação significativas da sua população estudantil, impulsionadas pela instituição de novas vias de ingresso. No entanto, estas dinâmicas, foram acompanhadas por taxas crescentes de insucesso académico e de abandono. Em resposta, a Direção-Geral do Ensino Superior/Ministério da Educação, Ciência e Inovação incentivou as instituições a refletirem sobre os desafios emergentes e a conceberem estratégias institucionais capazes de inverter estas tendências negativas. O estudo que se apresenta analisa o caso de uma universidade portuguesa que adotou um modelo de governação sistémica orientado para a equidade e o sucesso estudantil, mobilizando docentes, estudantes, serviços de apoio e dirigentes institucionais em torno de uma agenda comum. O programa dirige-se a todos os estudantes de primeira matrícula, prestando especial atenção a grupos cuja afiliação académica tende a ser mais exigente — como os estudantes adultos, diplomados de vias profissionalizantes e estudantes internacionais oriundos de países africanos de língua portuguesa. A iniciativa assenta no quadro teórico de Coulon (2008, 2017) sobre a transição e afiliação académica dos estudantes, estruturado nas etapas de estranhamento, aprendizagem e afiliação. A intervenção foi organizada em cinco eixos: (1) apoio à transição e mentoria entre pares; (2) desenvolvimento pedagógico e desenho curricular inclusivo (incluindo UDL e literacias académicas); (3) Criação de recursos e instrumentos promotores de práticas de autoaprendizagem e de trabalho em equipa e facilitadores de engajamento na comunidade (4) monitorização preventiva e apoio personalizado, sustentados por sistemas de alerta precoce baseados em aprendizagem automática; e (5) acompanhamento contínuo e governação colaborativa (Mauritti et al. 2025). Os

resultados evidenciam uma redução consistente das taxas de abandono (cerca de 6,6 p.p., entre 2019/20 e 2024/25) e um aumento dos ECTS concluídos (+3 créditos por estudante, em média). O caso demonstra que uma governação institucional informada por dados e orientada pela equidade, apoiada no envolvimento da comunidade, pode promover impactos sustentáveis na inclusão e no sucesso estudantil no ensino superior. Apesar dos resultados positivos, o caso também revela um paradoxo estrutural: alargar o acesso sem transformar as culturas institucionais reproduz antigas desigualdades sob novos formatos. Reforçar a equidade no ensino superior exige ir além de medidas compensatórias, avançando para modelos de governação sistémicos, baseados em dados e orientados pela comunidade, que redistribuam oportunidades, reconhecimento e responsabilidade pedagógica.

Referências Bibliográficas

Coulon, Alain (2008). *A condição de estudante: a entrada na vida universitária*. Salvador: Edufba.

Coulon, Alain (2017). O ofício de estudante: a entrada na vida universitária. *Educação e Pesquisa*, 43(4), 1239-1250, 2017. <https://doi.org/10.1590/S1517-9702201710167954>

Mauritti, Rosário, Roque Ferreira, Mariana, Pintassilgo, Sónia, Lopes, António (2025). Enhancing student success and reducing dropout: a case study from a Portuguese university. *EDULEARN25 Proceedings*, pg. 6484-6489 doi: 10.21125/edulearn.2025.1594

El enfoque de bienestar y el uso de indicadores como fundamento para la toma de decisiones en la gestión universitaria

Sylvana Valdivia*, Patty Vilela y Carla Yasahuache*

*Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

svaldivia@pucp.edu.pe (autor de correspondencia)

Palabras clave: gestión, indicadores, bienestar estudiantil

En el contexto actual, la universidad no solo tiene la responsabilidad de formar profesionales competentes, sino también de promover el bienestar integral de sus estudiantes como parte esencial de su misión institucional. Desde esta perspectiva, resulta fundamental establecer un marco teórico sobre el concepto de bienestar y sus implicancias en la gestión universitaria.

Como punto de partida, se debe tener en cuenta que el bienestar no puede ser entendido ni promovido de forma desarticulada. Por ello, estudiantes, docentes y trabajadores deben ser partícipes y corresponsables en la construcción de un entorno que promueva las condiciones para su desarrollo personal y profesional. No obstante, en la presente propuesta se comparte la reflexión en torno al enfoque de bienestar que fundamenta los servicios y oportunidades que se les brinda a los estudiantes a través de la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES) de la PUCP.

Respecto al concepto de bienestar, se conceptualiza como un fenómeno multidimensional que articula tanto las experiencias individuales como las condiciones sociales y estructurales que permiten a las personas desplegar su máximo potencial (González et al., 2002; Nova, 2017; Sandoval, 2014). Esta visión reconoce que es fundamental generar oportunidades reales para que cada persona pueda aprender, decidir, relacionarse y construir una vida significativa (Sen, 2000). Estas oportunidades deben estar acorde a las etapas desde el ingreso hasta la culminación de la carrera.

A partir de esta visión, la DAES ha revaluado los servicios que brinda a la comunidad estudiantil y ha priorizado aquellos que están alineados con las etapas de la trayectoria universitaria. Para ello, ha considerado los indicadores de las diferentes fuentes para la toma de decisiones estratégica.

En conclusión, el enfoque de bienestar, sostenido en la gestión basada en evidencia, se consolida como un pilar para la toma de decisiones de la DAES. Este modelo refleja un ejercicio de liderazgo institucional que prioriza a los estudiantes y orienta las políticas hacia su desarrollo integral.

Referencias

- González, L., Aguilar, E. & Pezzano, G. (2002). *Reflexiones sobre el bienestar universitario: Una mirada desde la educación a distancia y la jornada nocturna*. ICFES. Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior.
- Nova, A. (2017). Formación integral en la educación superior: Análisis de contenido de discursos políticos. *Praxis & Saber*, 8(17), 181-200.
<https://doi.org/10.19053/22160159.v8.n17.2018.7206>
- Sandoval, J. (2014). La subjetividad en el enfoque del desarrollo: Calidad de vida, bienestar subjetivo y capacidades. *Límite, Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología*, 9(30), 35-48.
- Sen, A. (2000). *Desarrollo y libertad*. Editorial Planeta Argentina.

**LÍNEA TEMÁTICA: LA ENSEÑANZA
BASADA EN RECURSOS DIGITALES Y EL
PAPEL DE LA IA.**

A incorporação da Inteligência Artificial (IA) nas práticas pedagógicas dos docentes da Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Lilian Kelly de Almeida Figueiredo Voss.

Universidade Federal de Alagoas.

Fernando Silvio Cavalcante Pimentel.

Universidade Federal de Alagoas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Educação a Distância; Formação Docente.

Introdução: A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como um dos vetores de transformação da Educação a Distância (EaD) no ensino superior. Para a Universidade Aberta do Brasil (UAB), torna-se relevante compreender como os docentes têm incorporado essas ferramentas em suas práticas, bem como os desafios e demandas formativas associados. **Objetivo:** Analisar como docentes da UAB estão incorporando IA em suas práticas pedagógicas, identificando níveis de uso, percepções, dificuldades enfrentadas e necessidades de formação para a integração pedagógica e ética dessas tecnologias. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa exploratória, quantitativa, e método *survey*. O instrumento de coleta foi um questionário estruturado (n=41 docentes). Os dados foram tratados com o Jamovi (v. 2.7.6), utilizando análises estatísticas descritivas, testes não paramétricos e correlações de Spearman, com significância de 5%. **Resultados:** A maioria dos docentes possui conhecimento prévio sobre IA, mas o uso pedagógico é limitado e concentrado em atividades de planejamento e elaboração de materiais didáticos. O uso em processos de personalização da aprendizagem e avaliação discente mostrou-se reduzido. O ChatGPT destacou-se como a ferramenta mais utilizada. Copilot e Gemini apresentaram elevado potencial de adoção futura. Identificou-se correlação positiva forte entre o uso de IA e o sentimento de preparo docente, e correlação significativa entre dificuldades percebidas e necessidade de formação institucional. **Conclusões:** A incorporação da IA na EaD pública ainda ocorre de forma incipiente, embora exista uma percepção amplamente positiva para dinamizar o ensino e reduzir a carga de trabalho docente. O avanço da aprendizagem baseada com IA requer estruturação em formação continuada, suporte e promoção de uma cultura digital crítica e ética.

Referências

Assunção, B. A. F., et al. (2024). *Redefinindo a educação: estratégias inovadoras na formação docente por meio da inteligência artificial*.

Cuadernos de Educación y Desarrollo, 16(1), 2974–2993.

<https://doi.org/10.55905/cuadv16n1-155>

Bates, T., Cobo, C., Mariño, O., & Wheeler, S. (2020). Can artificial intelligence transform higher education? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00218-x>

Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8>

Santaella, L. (2023). *A inteligência artificial é inteligente?* Edições 70.

***E-learning* no Cenário Internacional: convergências, lacunas e desafios**

Arruda, Luciana*;

Aguiar, Philipe;**

Cardoso, Daniel;***

Jardim, Jacinto.****

*UFPE (Brasil);

**UFPE (Brasil);

***UFPE (Brasil);

****UAb (Portugal).

luciana.arruda@ufpe.br

Palavras chave: *Online Learning; Artificial Intelligence; Databases.*

A educação superior tem passado por transformações significativas nas últimas décadas, impulsionadas sobretudo pelo avanço das tecnologias digitais que se consolidaram como elementos centrais em empresas e instituições de diferentes setores, promovendo mudanças nas formas de gestão, comunicação e aprendizagem (Porfírio *et al.*, 2021). Esse novo cenário torna-se ainda mais complexo com a incorporação da Inteligência Artificial (IA) que introduz novas dimensões aos processos pedagógicos e ao gerenciamento do conhecimento. Bulut *et al.* (2024) destacam que o impacto da IA sobre os recursos digitais e as metodologias de avaliação exige uma reconfiguração das competências pedagógicas e destacam a importância de guiar a pesquisa em *E-learning* para além do mero uso da tecnologia, focando em uma integração pedagógica efetiva. Nos últimos anos, a literatura sobre *E-learning* tem se expandido, abordando aspectos como acessibilidade, aceitação tecnológica, engajamento estudantil e qualidade pedagógica. Embora os estudos destaquem o potencial transformador dos recursos digitais, eles também sinalizam preocupações relevantes, como a integridade acadêmica, autoria e plágio mediados por IA, além do risco de ampliação das desigualdades decorrentes da falta de literacia digital e do acesso desigual a ferramentas inteligentes (Hean & Chairassamee, 2023). Adicionalmente, a infraestrutura e o desenvolvimento profissional contínuo dos docentes também configuram fatores importantes para a eficácia das práticas digitais (García-Martínez *et al.*, 2023). Diante desse contexto, a pesquisa buscou mapear os estudos mais representativos indexados na base de dados *SCOPUS*, oferecendo um panorama abrangente sobre o tema e identificando tendências, lacunas, desafios e propondo soluções para a prática docente e para as políticas educacionais na era da IA e dos recursos digitais.

REFERÊNCIAS

- Bulut, O., Beiting-Parrish, M., Casabianca, J. M., Slater, S. C., Jiao, H., Song, D., von Davier, A. A., Zhang, M., Gu, L., & Yildirim-Erbasli, S. (2024). The rise of artificial intelligence in educational measurement: Opportunities and ethical challenges. *Chinese/English Journal of Educational Measurement and Evaluation*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2406.18900>
- García-Martínez, I., Fernández-Batanero, J. M., Fernández-Cerero, J., & León, S. P. (2023). Analysing the impact of artificial intelligence and computational sciences on student performance: Systematic review and meta-analysis. *Journal of New Approaches in Educational Research*, 12, 171–197. <https://doi.org/10.7821/naer.2023.1.1240>
- Hean, O., & Chairassamee, N. (2023). Distance learning during COVID-19 school closures. *International Journal of Social Economics*, 50(11), 1–15. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20912.23043/1>
- Porfírio, J. A., Carrilho, T., Felício, J. A., & Jardim, J. (2021). Leadership characteristics and digital transformation. *Journal of Business Research*, 124, 610–619. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.058>

Integración de Medios Digitales en la Enseñanza del Vehículo Autónomo: Análisis Crítico del Video de Mark Rober sobre LiDAR y Cámaras

Balado Frías, Jesús*;
Soilán Rodríguez, Mario*

*CINTECX, Universidade de Vigo, GeoTECH (España)

jbalado@uvigo.gal

Palabras clave: Educational Technology; Autonomous Vehicles; Critical Thinking

El empleo de medios digitales, como los videos educativos disponibles en plataformas como YouTube, representa una herramienta pedagógica de gran valor para mejorar la calidad del estudio de los alumnos en el ámbito universitario. Estos recursos permiten a los estudiantes acceder a explicaciones visuales y auditivas que complementan las clases tradicionales, adaptándose a diferentes estilos de aprendizaje y facilitando la comprensión de conceptos complejos (Greeves & Oz, 2024). Incorporar estos medios en la práctica docente no solo enriquece el proceso formativo, sino que también fortalece el vínculo entre los estudiantes y el entorno digital en el que hoy se desenvuelven profesional y académicamente (Lijo, Castro, & Quevedo, 2024).

En la materia “El vehículo autónomo y conectado” del Máster en Ingeniería de la Automoción de la Universidad de Vigo, se pidió a 17 estudiantes como método de evaluación que revisasen el reciente video del youtuber Mark Rober (Rober, 2024), donde se compara el funcionamiento real de un vehículo autónomo basado en cámaras RGB y otro en LIDAR, y que escribiesen un texto de aproximadamente mil palabras siendo críticos con los argumentos y resultados mostrados. Previamente, los estudiantes habían asistido a una clase teórica de una hora sobre fundamentos de datos LiDAR enfocado a automoción, empleado tres equipos LiDAR y visto las nubes de puntos generadas.

En general, la calidad del contenido en estos trabajos es alta, con la mayoría de los estudiantes demostrando una comprensión sólida de los conceptos de LiDAR y sistemas de cámaras en vehículos autónomos. Los trabajos profundizan en explicaciones técnicas, análisis comparativo y de las pruebas. Varios trabajos llegan a discutir la filosofía de Tesla, y la importancia de la fusión multisensorial, las tendencias de la industria y las implicaciones éticas y de seguridad. Sin embargo, solo el 50% de incluyen comentarios críticos sobre los argumentos o la metodología del video de Mark Rober.

Referencias

- Greeves, S., & Oz, M. (2024, January). YouTube in higher education: Comparing student and instructor perceptions and practices. In *Frontiers in Education* (Vol. 8, p. 1330405). Frontiers Media SA. <https://doi.org/10.3389/feduc.2023.1330405>
- Lijo, R., Castro, J. J., & Quevedo, E. (2024). Comparing educational and dissemination videos in a STEM YouTube channel: A six-year data analysis. *Heliyon*, 10(3), e25412. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25412>
- Rober, M. [@MarkRober]. (2024, March 30). I tested real self-driving cars in the wild [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=IQJL3htsDyQ>

Smartglasses en la formación universitaria de Enfermería: una experiencia de innovación docente

Rey-Bretal, David*;Gerbaudo-González, Noelia*;Martínez-Santos, Alba-Elena**;Fernández-de-La-Iglesia, Josefa-del-Carmen*. *Universidade de Santiago de Compostela (España). **Universidade da Coruña (España).

Email de contacto: c.delaiglesia@usc.es

Palabras clave: Métodos de enseñanza; Ciencias de la salud; Educación en enfermería.

La introducción de tecnologías inmersivas en los grados de educación superior plantea nuevos desafíos para la docencia universitaria (Calik et al., 2024). Tradicionalmente, los contenidos procedimentales se enseñaban mediante clases magistrales limitando el desarrollo de escenarios simulados (Kalu et al., 2023).

El presente trabajo pretende mostrar una experiencia de innovación educativa mediante el uso de *smartglasses* en la formación de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela, enfocada en el análisis de su potencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El estudio se basó en un enfoque de investigación-acción educativa durante el curso 2024-25 con estudiantes de tercer año de grado. Se emplearon *smartglasses* que permitieron grabar los procedimientos de higiene de manos y colocación de guantes estériles y la visualización posterior de los procedimientos clínicos desde la perspectiva del estudiante.

Los resultados mostraron un alto grado de motivación, implicación y autopercepción del aprendizaje significativo por parte del estudiantado del grupo experimental. Este grupo también presentó una mejora muy marcada en la subescala de Atención del cuestionario IMMS. En consecuencia, el uso de las gafas facilitó el análisis detallado de los procedimientos y el *feedback* entre iguales.

Desde una perspectiva académica, la experiencia invitó a la reflexión sobre el uso de la tecnología y el aprendizaje significativo (Kim et al., 2021). Por tanto, las *smartglasses* se presentan como un recurso con potencial para transformar titulaciones como Enfermería, siempre que su implementación esté acompañada de una reflexión crítica sobre la ética, la sostenibilidad y la pedagogía.

REFERENCIAS:

- Calik, A., Ozkul, D., & Kapucu, S. (2024). Smart glasses use experience of nursing graduate students: Qualitative study. *BMC Nursing*, 23(1), 257. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01852-w>
- Kalu, F., Wolsey, C., & Enghiad, P. (2023). Undergraduate nursing students' perceptions of active learning strategies: A focus group study. *Nurse Education Today*, 131, Article 105986. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105986>
- Kim, S. K., Lee, Y., Yoon, H., & Choi, J. (2021). Adaptation of extended reality smart glasses for core nursing skill training among undergraduate nursing students: Usability and feasibility study. *Journal of Medical Internet Research*, 23(3), e24313. <https://doi.org/10.2196/24313>

Inteligência Artificial Generativa: da ajuda à preguiça intelectual

Carvalho, Ana Amélia*

*Universidade de Coimbra (Portugal);

anaameliac@fpce.uc.pt

Palavras chave: IAGen, Ensino Superior, Aprender

A Inteligência Artificial Generativa está a ser usada no ensino superior, para diferentes finalidades (Belkina et al., 2025), devendo professores e alunos receber formação para um uso ético e adequado, como alertam a UNESCO e a OCDE (Miao et al., 2024). A rapidez com que se obtém resposta a um *prompt*, configura-se como sedutora. No entanto, as alucinações são uma realidade, mas só são detetadas por quem sabe ou por quem valida o resultado obtido através de outras fontes (Li, 2025). Este artigo centra-se nas seguintes questões: Os alunos quando têm um artigo para analisar, usam a IAGen? Conseguem ser críticos perante as respostas obtidas?

Na unidade curricular Avaliação da Usabilidade na Web, do 2º ano da licenciatura em Ciências da Educação, foi solicitado que os alunos seleccionassem um artigo sobre um estudo de usabilidade e o analisassem de acordo com as orientações dadas.

Durante a apresentação, alguns alunos utilizavam expressões ou termos que exigiam uma familiaridade crítica que não têm ou conhecimentos muito específicos que ainda não adquiriram. No final, solicitou-se que respondessem a um breve questionário sobre a utilização da IAGen na elaboração do trabalho.

Responderam ao questionário *online* 21 alunos, dos 23 que apresentaram o trabalho. Inquiridos sobre se usaram IA para realizar o trabalho, 85,7% confirmaram.

Questionou-se sobre a adequação das respostas obtidas aos itens do trabalho, tendo 42,9% indicado que as respostas foram adequadas, mas 57,1% assinalaram que as respostas “Não eram totalmente adequadas”. As justificações para o facto de não serem totalmente adequadas foram categorizadas em: a) alucinações e b) terminologia desajustada.

Reconhecem ajuda na compreensão do artigo, para estruturar os conteúdos, organizar ou desenvolver ideias, esclarecer dúvidas. Uma aluna salientou: “*Pode ser útil, se usarmos a nossa capacidade crítica*”.

É necessário alertar os alunos para as vantagens e limitações da IAGen, ajudando-os a refletir sobre o que fazem (Li, 2025). A IA é uma ajuda e não um estímulo à preguiça intelectual.

Referências

- Belkina, M., Daniel, S., Nikolic, S., Haque, R., Lyden, S., Neal, P., Grundy, S., & Hassan, G. (2025). Implementing generative AI (GenAI) in higher education: a systematic review of case studies. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 8, 100407.
- Li, Y. (2025). Addressing “Hallucinations” in AI-Generated Content: strategies for developing student Fact-Checking and information Evaluation Skills. *Artificial Intelligence Education Studies*, 1(2), 48-62. <https://doi.org/10.6914/aiese.010204>
- Miao, F., Shiohira, K., & Lao, N. (2024). *AI competency framework for students*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/JKJB9835>

Educação Híbrida e Ludicidade: experiências com jogos e realidade aumentada na formação docente

Cavalcante Pimentel, Fernando Silvio*;
Voss, Lilian Kelly de Almeida Figueiredo**

*Universidade Federal de Alagoas

Brasil;

** Universidade Federal de Alagoas

Brasil;

Email de contacto: fernando.pimentel@nees.ufal.br

Palavras-chave: Jogos digitais; Realidade aumentada; Formação de professores; Educação Híbrida

A integração de jogos digitais com recursos de realidade aumentada (RA) na formação de professores configura-se como um campo fértil para repensar práticas pedagógicas e explorar novas formas de engajamento estudantil (Koutromanos et al., 2015; Li et al., 2017; Weerasinghe et al., 2024). A pesquisa apresentada insere-se na discussão da aprendizagem baseada em recursos digitais e tem como ponto de partida uma experiência didático-formativa (Rodrigues & Almeida, 2023) em que licenciandos foram instigados a planejar e desenvolver jogos educativos, mobilizando narrativas pessoais e coletivas sobre o processo criativo. O objetivo central consistiu em compreender como a inserção de tecnologias digitais, especialmente a RA, pode potencializar a aprendizagem de conteúdos curriculares e contribuir para a constituição de competências docentes voltadas à inovação pedagógica. O percurso metodológico seguiu uma abordagem qualitativa, fundamentada na análise experiencial das narrativas produzidas pelos participantes (Kolb, 2015; Miccoli, 2014). O exercício reflexivo, solicitado como parte de uma disciplina do curso de Pedagogia, com 35 estudantes participantes da investigação, orientou-se por etapas que incluíram a concepção, o planejamento, a superação de dificuldades e a avaliação dos jogos pedagógicos elaborados. A partir dessa base, investigou-se como a incorporação de elementos de realidade aumentada amplia a dimensão interativa dos jogos, estimulando a imaginação, a resolução de problemas e a criatividade docente. Os resultados evidenciam que o processo de criação de jogos digitais com RA não apenas favorece a apropriação de conteúdos da disciplina, mas também promove aprendizagens sobre trabalho colaborativo, gestão de tempo e integração de saberes. As narrativas revelaram desafios recorrentes, como a definição de mecânicas de jogo compatíveis com objetivos educacionais e a limitação técnica no manuseio das ferramentas

digitais. Constatou-se que a RA amplia as possibilidades de contextualização do conhecimento, permitindo que futuros professores experimentem metodologias alinhadas ao paradigma da educação híbrida, criando um novo ecossistema (Burgmanis et al., 2024; Gudoniene et al., 2025). A avaliação dos pares, por meio do contato com os jogos dos colegas, contribuiu para o desenvolvimento de uma postura crítica e criativa, capaz de reconhecer potencialidades e limites dos recursos digitais no ensino. Conclui-se que a utilização de jogos digitais com RA na formação inicial de professores configura-se como estratégia inovadora para a mobilização de competências pedagógicas e tecnológicas, essenciais na sociedade em rede. A atividade analisada evidencia a importância de vivências práticas que articulem ludicidade, colaboração e recursos digitais, fortalecendo a compreensão de que a aprendizagem, quando apoiada em narrativas significativas e em ferramentas interativas, pode transformar tanto o modo de ensinar quanto o de aprender.

Referências

- Burgmanis, G., Namsone, D., Dudareva, I., Greitāns, K., & Olina, Z. (2024). A Conceptual Model of Blended Learning in the Context of Digital Teaching and Learning Transformation. *Proceedings of the 16th International Conference on Computer Supported Education*, 634–641. <https://doi.org/10.5220/0012738200003693>
- Gudoniene, D., Staneviciene, E., Huet, I., Dickel, J., Dieng, D., Degroote, J., Rocio, V., Butkiene, R., & Casanova, D. (2025). Hybrid Teaching and Learning in Higher Education: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 17(2), 756. <https://doi.org/10.3390/su17020756>
- Kolb, D. A. (2015). Lifelong Learning and Integrative Development. In *Experiential learning: experience as the source of learning and development*.
- Koutromanos, G., Sofos, A., & Avraamidou, L. (2015). The use of augmented reality games in education: a review of the literature. *Educational Media International*, 52(4), 253–271. <https://doi.org/10.1080/09523987.2015.1125988>
- Li, J., van der Spek, E. D., Feijs, L., Wang, F., & Hu, J. (2017). *Augmented Reality Games for Learning: A Literature Review* (pp. 612–626). https://doi.org/10.1007/978-3-319-58697-7_46
- Miccoli, L. (2014). *Pesquisa Experiencial em Contextos de Aprendizagem: uma abordagem em evolução* (1st ed.). Pontes Editora.
- Rodrigues, A., & Almeida, M. E. B. de. (2023). Para além das plataformas e técnicas: narrativa digital e formação de professores de educação crítico-

reflexiva. *Sisyphus — Journal of Education*, 11(03), 46–68.

<https://doi.org/10.25749/sis.28803>

Weerasinghe, M., Quigley, A., Ducasse, J., Čopič Pucihar, K., & Kljun, M. (2024). Educational Augmented Reality Games. In *Augmented Reality Games II* (pp. 3–38). Springer International Publishing.

https://doi.org/10.1007/978-3-031-54475-0_1

O currículo da Formação de Professores de Matemática em Angola e as TIC: perspetiva dos professores e estudantes.

Chivinda, Virgílio César Armando *;
Santos, Vanda Alexandre Marques**

*CIDTFF, INAGBE, Universidade de Aveiro, Portugal;

** CIDTFF, Universidade de Aveiro, Portugal.

chivindavirgilio@ua.pt

Palavras chave: Currículo; Formação de Professores; TIC

O currículo da formação de professores de Matemática é fundamental para a qualidade do ensino, pois define competências, conteúdos e metodologias. Nos últimos anos, as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm-se destacado como recursos importantes na aprendizagem e práticas pedagógicas. Este estudo analisa a integração das TIC na formação de professores em Angola, com base nas perceções de professores e estudantes sobre o uso das TIC no ensino da Matemática (EM).

O conceito de currículo tem sido amplamente debatido na literatura, sendo entendido como um conjunto de experiências planeadas e estruturadas que favorecem a aprendizagem, destacando a necessidade de articulação entre os conteúdos disciplinares e as competências pedagógicas (Alarcão, 2020).

As TIC são consideradas ferramentas que possibilitam novas formas de ensino e aprendizagem, favorecendo a visualização, a interatividade e o acesso a recursos digitais (Valente et al., 2018). No EM, Borba e Penteado (2016) enfatizam que *softwares* educacionais, calculadoras e aplicativos de geometria dinâmica podem contribuir para a construção significativa do conhecimento.

A pesquisa adotou abordagem qualitativa, utilizando análise documental e aplicação de inquéritos por questionários. Foram analisados os Projetos Pedagógicos de Licenciatura no EM de duas Instituições Superiores de Ciências da Educação em Angola, além da aplicação de inquéritos por questionário a 147 estudantes e 5 professores, visando compreender as perceções sobre a integração das TIC no EM.

A análise documental evidenciou que as TIC estão presentes nos currículos, mas de forma pontual. Os professores reconhecem as TIC como ferramentas importantes, destacando vantagens como a visualização de conteúdos geométricos e a motivação dos estudantes. No entanto, mencionam limitações

em infraestrutura e formação contínua. Os estudantes utilizam *softwares* educacionais, mas o acesso restrito a recursos digitais dificulta o uso sistemático.

Em síntese, tanto professores quanto estudantes reconhecem o potencial das TIC, mas a sua integração eficaz depende de políticas institucionais, formação contínua e melhoria da infraestrutura (Valente et al., 2018).

Conclui-se que, apesar de valorizadas no currículo e pelas percepções dos professores e estudantes, as TIC ainda têm uso prático limitado.

Agradecimentos

Trabalho financiado por Fundos Nacionais através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito dos projetos UIDB/00194/2020 (<https://doi.org/10.54499/UIDB/00194/2020>) e UIDP/00194/2020 (<https://doi.org/10.54499/UIDP/00194/2020>).

Referências bibliográficas

- Alarcão, I. (2020). *Percursos da Didática*. Universidade de Aveiro. <https://doi.org/10.34624/kejf-2n90>
- Borba, M. C., & Penteado, M. G. (2016). *Informática e educação matemática*. (1st ed.). Autêntica.
- Valente, J. A., Freire, F. M. P., & Arantes, F. L. (2018). *Tecnologia e Educação: passado, presente e o que está por vir*. NIED/UNICAMP. <https://www.nied.unicamp.br/biblioteca/livros/>

De la emoción a la reflexión: el lenguaje audiovisual en la docencia universitaria

de Carlos-Buján, Andrea*; López González, Jesús*; Cruz López, Yolanda**; Lasaga Millet, Olga*; Parra Rodríguez, Carmen*

*Universitat Abat Oliba CEU (España);

** Fundación Inquietarte

adecarlosb@uao.es

Palabras clave: Audiovisual instruction; Audiovisual materials; Critical thinking

Los materiales audiovisuales facilitan la comprensión y retención de conceptos abstractos; mejoran la predisposición a aprender; y fomentan la participación. En la actualidad, muchos docentes incorporan materiales audiovisuales en sus clases. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la selección del texto fílmico se basa únicamente en los gustos o conocimientos personales del profesorado, sin un criterio pedagógico claro. Así, aunque el material pueda ilustrar el tema tratado, se desaprovecha el potencial educativo y emocional del cine para favorecer la reflexión y la asimilación profunda de ideas. Además, los jóvenes están constantemente expuestos a estímulos mediáticos, pero carecen de conocimiento sobre el lenguaje audiovisual. Esto limita su capacidad crítica frente a los modelos culturales que consumen. Por ello, es necesario promover una competencia audiovisual que les permita interpretar los mensajes con distancia y desarrollar un pensamiento crítico. Desde esta perspectiva, el proyecto de investigación *“Pantallas educativas: el lenguaje audiovisual en la docencia”* (B425FP06) propone la integración del lenguaje audiovisual en el aula universitaria como herramienta didáctica que facilite la comprensión de conceptos abstractos o complejos, estimule la creatividad y el pensamiento crítico, aumente la motivación y retención y promueva un aprendizaje activo en el alumnado. Los objetivos son (1) crear un repositorio de Contenidos Audiovisuales, estableciendo criterios claros para su aplicación, (2) diseñar y ofrecer una formación específica al profesorado universitario en comunicación audiovisual, además de poner a su disposición un repositorio de cortometrajes acompañados de guías temáticas que orientan su uso pedagógico, (3) diseñar actividades que faciliten el acompañamiento de los estudiantes en la lectura del texto fílmico, (4) implementar y analizar la efectividad de los elementos visuales y narrativos en la comprensión de los contenidos, así como estudiar el diseño y difusión de contenidos audiovisuales y (5) evaluar el impacto emocional y cognitivo del material audiovisual, así como su influencia en la motivación.

Referencias:

Bácares, C. (2023). Cine y Educación: una historia de los discursos a favor del cinematógrafo en la escuela. *Educação & Realidade*, 48, 1-22.

Eslava, J. (2020). *Mirador de ilusiones. Cuaderno de cine para la educación escolar*. Universidad de Lima.

Mujika, J. y Gaintza, Z. (2021). El cine como herramienta didáctica en la escuela inclusiva. *Didácticae*, 9, 157-171. <http://orcid.org/0000-0002-6192-0455>

Fortalecimiento de la conciencia fonémica y fonológica a través de una secuencia didáctica mediada por las TIC en estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Puenes.

Duque Bustamante, Cristian Camilo

Alirio Casanova, Jhonatan

Universidad de Nariño – Colombia

ccduqueb@uqvirtual.edu.co

Palabras clave: Conciencia fonémica, Secuencia didáctica, OVA.

La enseñanza del inglés como lengua extranjera continúa siendo un desafío estructural en el sistema educativo colombiano, especialmente en contextos rurales y fronterizos, donde la escasa infraestructura tecnológica y la limitada formación docente inciden negativamente en la adquisición de competencias comunicativas. En respuesta a esta problemática, la presente investigación propone el diseño e implementación de una secuencia didáctica mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para fortalecer la conciencia fonémica y fonológica en estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Puenes, del municipio de Ipiales, Nariño. El estudio parte del reconocimiento de la conciencia fonológica como un componente metalingüístico esencial para el desarrollo de la lectura, la escritura y la pronunciación en inglés, y de la necesidad de incorporar estrategias didácticas contextualizadas que respondan a las transformaciones tecnológicas y cognitivas de la educación actual.

La investigación adopta un enfoque mixto con un diseño de investigación-acción pedagógica, que permite comprender la realidad educativa e intervenirla de manera reflexiva y participativa. Los instrumentos incluyen pruebas diagnósticas iniciales, observaciones sistemáticas y una secuencia didáctica integrada en un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) estructurado bajo los modelos TPACK y PIC-RAT. Las actividades incorporan juegos fonológicos, ejercicios de discriminación auditiva, segmentación silábica y tareas interactivas diseñadas para mejorar la percepción sonora y la producción oral.

Hasta el momento, se ha completado la fase diagnóstica, que permitió identificar los niveles iniciales de conciencia fonológica y fonémica de los estudiantes mediante pruebas aplicadas y análisis descriptivos. Posteriormente, en la fase de diseño, se elaboró la secuencia didáctica mediada por TIC, articulando principios del aprendizaje significativo y la lingüística aplicada. En la fase de

validación, los instrumentos fueron revisados por jueces expertos y ajustados según los criterios de pertinencia, coherencia y claridad. Actualmente, se avanza en la fase de implementación piloto, con la aplicación progresiva de actividades interactivas dentro del OVA y la recolección de evidencias que orientarán la evaluación comparativa de resultados.

En conclusión, este proceso de investigación ha permitido consolidar una experiencia metodológica sólida y contextualizada, que combina la didáctica de las lenguas con la mediación tecnológica para potenciar el desarrollo fonológico desde edades tempranas. La propuesta se proyecta como una contribución innovadora y replicable en contextos educativos con limitaciones tecnológicas, reafirmando el valor de las TIC como mediadoras del aprendizaje fonológico y como herramientas de equidad y transformación pedagógica en la enseñanza del inglés como lengua extranjera.

Uso dos recursos digitais no processo de ensino e aprendizagem

Evangelista, Karla Karine Nascimento

Fahel*;

Fahel, Erike Axel da Silva**
Araújo, Regiane Rodrigues***

*Universidade Estadual do Ceará (Brasil);

** Universidade Federal de Pampa (Brasil)

*** Universidade Federal do Ceará (Brasil)

karine.fahel@aluno.uece.br

Palavras chave: Redes sociais; Processo de ensino e aprendizagem; Recursos digitais.

O presente texto é resultado de estudos de especialização sobre o uso de recursos digitais no contexto educacional. Para tanto, utilizou-se a pesquisa bibliográfica que considera que “o conhecimento da realidade [...] consiste na reflexão crítica que se dá a partir de um conhecimento acumulado e que irá gerar uma síntese, o concreto pensado.” (Lima e Mioto, 2007, p. 40). Desta forma, o estudo analisou as contribuições desse uso para a construção de práticas pedagógicas mais interativas por meio da utilização de redes sociais, internet e recursos tecnológicos disponíveis em diferentes plataformas que os docentes podem selecionar, como, multimídias, *Webquest* e ferramentas de Inteligência Artificial. Entre os achados de pesquisa pode-se destacar que os recursos de edição colaborativa e de reuniões online são alguns dos recursos mais utilizados no meio educacional. Outro destaque se expressa na dificuldade que alguns professores encontram na utilização desses meios online nos espaços escolares. A adoção da Inteligência Artificial para auxiliar na produção de recursos educacionais tem crescido significativamente nos últimos anos, em especial após o Covid 19, que obrigou todos os profissionais, que já tinham familiaridade ou não, a utilizar no seu dia a dia de trabalho os recursos tecnológicos e digitais para conseguir ministrar aulas à distância. Para além de questões de acesso dos profissionais, discute-se também a questão da inclusão e exclusão digital, que é uma demanda social que ultrapassa os limites do contexto educacional na sociedade.

Referências

Lévy, P. (1999). *Cibercultura*. Editora 34.

Lima, T. C. S., & Mioto, R. C. T. (2007). Procedimentos metodológicos na construção do conhecimento científico: A pesquisa bibliográfica. *Revista Katálysis*, 10(esp.), 37–45.

- Maia, M. de C. (2006). *O uso da tecnologia de informação para a educação a distância no ensino superior* (Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul). <https://repositorio.fgv.br/bitstreams/e203a0e6-a8e2-429e-b902-9b562b9cf77d/download>.
- Santos, M. E. B. de A. (2014). Redes de conhecimento e sua utilização no meio educacional. In *Mídias digitais, redes sociais e educação em rede*. Paulus.
- Santos, T. de C. C. (2017). *Redes sociais e educação*. In Congresso Brasileiro de Educação a Distância. <https://www.abed.org.br/congresso2017/trabalhos/pdf/241.pdf>.

Formación y evaluación del trabajo en equipo a través de AVATREQ

Feliu Soley, Lidia; Malo Cerrato, Sara; Planas i Lladó, Anna; Arbat Pujolràs, Gerard; Pujol Planella, Joan; Suñol Martínez, Joan Josep; Martí Llambrich, Carolina

Universitat de Girona (España)

lidia.feliu@udg.edu

Palabras clave: Trabajo en equipo; Evaluación; Competencias; Plataforma digital.

El trabajo en equipo (TE) es una competencia clave en el ámbito universitario y profesional, pero presenta déficits formativos (AQU, 2025). Su evaluación suele centrarse en el producto final, sin valorar el funcionamiento del grupo ni las aportaciones individuales. La autoevaluación y la evaluación entre iguales son metodologías útiles para mejorar esta competencia, favoreciendo también la autorregulación (Planas-Lladó et al., 2018).

Con el objetivo de mejorar la formación y la evaluación del TE en el aula universitaria, la Red de Innovación Docente en Evaluación (XIDAV) de la Universitat de Girona (UdG) ha llevado a cabo un proyecto en el que se ha desarrollado la plataforma digital [AVATREQ](#). Esta plataforma ofrece recursos formativos para el profesorado (guía docente) y el alumnado (infografía explicativa), además de una herramienta para el seguimiento y la evaluación del trabajo en equipo que incluye 2 cuestionarios (individual y grupal). Ambos cuestionarios se acompañan de rúbricas y de espacio para justificar las respuestas. En el proceso de su creación fueron validados por profesorado y alumnado.

El proyecto recomienda un procedimiento de evaluación del TE en 3 fases: presentación de la tarea y las herramientas, seguimiento del TE con el cuestionario grupal, y evaluación final con ambos cuestionarios. El profesorado puede configurar los periodos de respuesta, importar los equipos desde Moodle y visualizar el estado de envío de los cuestionarios.

Una vez completados los cuestionarios, se generan informes de retorno (individuales o grupales), con gráficos y recomendaciones para mejorar. El alumnado puede definir objetivos de mejora y el profesorado puede utilizarlos para evaluar el progreso de cada equipo.

Esta plataforma también permite calcular la calificación final del TE, combinando la nota del producto grupal con un reparto porcentual de la participación de cada miembro, acordado por el propio grupo.

AVATREQ está disponible online en catalán e incluye manuales para profesorado y alumnado. Esta plataforma promueve la reflexión y la autonomía del alumnado y permite al profesorado seguir su progreso y distribuir la calificación según su implicación. Actualmente se está aplicando en 11 grados de la UdG.

Referencias

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya- AQU. 2025. Opinió dels ocupadors sobre la formació universitària. Barcelona: AQU Catalunya.

Planas-Lladó, A., L. Feliu, F. Castro, R. M. Fraguell, G. Arbat, J. Pujol, J. J. Suñol, i P. Daunis-I-Estadella (2018). Using Peer Assessment to Evaluate Teamwork from a Multidisciplinary Perspective. *Assessment & Evaluation in Higher Education* 43(1), 14–30. doi:10.1080/02602938.2016.1274369

Agradecimientos

AVATREQ se ha desarrollado en el marco de un Programa de Impulso para la Innovación Docente y la Mejora de la Calidad de la Docencia (UdG).

En 2025 ha recibido el Premio de Innovación Docente ICEberg (UdG) y la distinción Jaume Vicens Vives 2025 (Govern de la Generalitat de Catalunya).

Los tableros colaborativos de *Pinterest* como recurso docente. Presentación de un caso

Galindo Hervás, Alfonso
Universidad de Murcia (España)
galindoh@um.es

Palabras clave: Digitalización; red social; vídeo educativo

En esta comunicación se defiende la funcionalidad de los tableros colaborativos de *Pinterest* como recurso para favorecer y enriquecer la participación del alumnado más allá de la desarrollada en el aula y, en esta media, apoyar las clases magistrales y reforzar y mejorar el aprendizaje y la adquisición de competencias. En *Pinterest* el alumnado podrá visualizar vídeos, realizar actividades, hacer comentarios e interactuar asincrónicamente, aportar ideas, imágenes y vídeos para enriquecer los contenidos, etc.

Las redes sociales virtuales horizontales poseen unas características que las hacen especialmente adecuadas para complementar la enseñanza magistral e incentivar y facilitar la participación del alumnado. Cabe destacar la interactividad, la capacidad de elegir la información que se desea recibir y dar, la facilidad de manejo, la accesibilidad desde cualquier lugar, la posibilidad de soportar recursos multimedia, la facilidad para clasificar y jerarquizar los contenidos para agilizar su localización, etc.

Pinterest es una red social virtual horizontal de *microblogging* sin temáticas predefinidas y abierta a cualquier tipo de usuario. Instagram y X también lo son, pero *Pinterest*, a diferencia de ellas, permite organizar el perfil de cada usuario en función de la creación y administración de distintos “tableros” personales. Éstos permiten a su vez organizar los contenidos (*pines*) que se quiere compartir en ellos, facilitando la búsqueda de los temas de interés del usuario. Éste solo tiene que registrarse en la red para acceder a dichos contenidos. El creador del tablero y de los contenidos incluidos en él es quien tiene la capacidad de determinar las condiciones de uso y acceso de este, así como administrar los contenidos que el alumnado cuelgue.

La actividad que propongo es crear una cuenta gestionada por mí con una serie de tableros colaborativos sobre cada tema de la asignatura, en concreto, *Introducción a la Filosofía Política*. En cada uno de estos se incluirán vídeos y actividades para que el alumnado las realice a través del sistema de comentarios y respuestas. Así mismo, el alumnado podrá crear contenidos propios. Todo ello

permitirá al alumnado informarse de datos de la asignatura y participar en ella fuera del horario de clase magistral y del aula. *Pinterest* tiene otras funcionalidades (por ejemplo, como canal de comunicación con el profesor), pero éstas ya están satisfechas con la aplicación virtual de la universidad.

Referencias

Karimi, H., et al. (2020). *A case study on Pinterest: Teachers' and students' use of Pinterest for educational engagement. Journal of Education and Learning Studies*, 3(2), 45–58.

Pearce, N., & Learmonth, S. (2013). *Learning beyond the classroom: Evaluating the use of Pinterest in learning and teaching in an introductory anthropology class. Journal of Interactive Media in Education*, 2013(2), Article 10.

Schooper, S. E. (2015). *Pinterest as a teaching tool. Journal of Teaching and Learning with Technology*, 4(1), 69–72.

Comunicación responsable a través de la creación colaborativa de REAs

Gálvez de la Cuesta, María del Carmen
Gértrudix Barrio, Manuel
Gertrudis Casado, María del Carme
Universidad/ Rey Juan Carlos (España);
carmen.galvez@urjc.es

Palabras clave: comunicación interactiva; ética de la comunicación; enseñanza multimedia

La presente comunicación se enfoca en el desarrollo del proyecto CONECTA, que aborda desde la innovación educativa, la importancia de los estudiantes de los grados en comunicación en el actual ecosistema mediático. La propuesta quiere ir más allá de la mera transmisión de contenidos clásica, y apuesta por transformar los procesos educativos del ámbito, orientándolos al desarrollo de **competencias transversales** que les faculten para el análisis crítico de información compleja, las competencias digitales y el compromiso ético. Se trata de habilidades que resultarán imprescindibles para evitar la distorsión informativa y fomentar un debate social constructivo que fortalezca su capacidad de intervenir en ámbitos críticos como la **sostenibilidad**. Por ello se plantea un modelo de co-creación de conocimiento, que además les ayude a desarrollar la responsabilidad ética necesaria en el contexto actual.

Objetivos

El Proyecto de Innovación Educativa CONECTA se establece con los siguientes objetivos principales:

- **Transformar el modelo pedagógico:** Superar las limitaciones de la enseñanza pasiva mediante estrategias de aprendizaje activo.
- **Fomentar la alfabetización científica y la competencia digital:** Capacitar al alumnado para comunicar procesos complejos sin simplificaciones distorsionadoras, desarrollando recursos educativos abiertos digitales.
- **Impulsar la intervención social:** Conectar la actividad académica con la realidad social, promoviendo una vocación de servicio público.

Metodología

El proyecto implementa una metodología híbrida e innovadora desde la que los estudiantes desarrollan la creación colaborativa **bottom-up**, en la que no son meros receptores, sino productores de **Recursos Educativos Abiertos (REAs)**.

Resultados Esperados y conclusiones

La implementación del proyecto se articulará en torno a una propuesta de valor integral, en la que se obtendrá una **producción de recursos tangibles y abiertos**. La generación de REAs (Recursos Educativos Abiertos) validados, y a disposición de la comunidad, impulsará la transferencia de conocimiento universidad-sociedad. Los contenidos serán integrados en la plataforma colaborativa [Climate Warriors](#). Siendo accesibles al público general y a cualquier docente o estudiante que quiera realizar uso de ellos.

Referencias Bibliográficas

- Tlili, A., Nascimbeni, F., Burgos, D., Zhang, X., Huang, R., & Chang, T. W. (2020). The evolution of sustainability models for Open Educational Resources: Insights from literature and experts. *Interactive Learning Environments*, 31(3), 1421–1436. <https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1839507>
- Trench, B. (2012). Scientists' Views of Public Communication: From 'Casualty' to 'Commodity'? En S. R. Davies & M. Horst (Eds.), *Science Communication: Professional, Popular, Literary* (pp. 1-22). Palgrave Macmillan.
- Wiley, D., & Hilton III, J. L. (2018). Defining OER-Enabled Pedagogy. *International Review of Research in Open and Distributed Learning*, 19(4). <https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i4.3601>

Video-modelado y auto-modelado en la formación sanitaria: diferencias, complementariedades y potencial de integración

Gerbaudo-González, Noelia*; Martínez-Santos, Alba Elena**; Antelo-Iglesias, Lucía*

*Universidad de Santiago de Compostela (España); **Universidad de A Coruña (España)

noelia.gerbaudo@usc.es (autor de correspondencia)

Palabras clave: Ciencias de la salud; Competencia; Métodos de enseñanza

La formación sanitaria exige el desarrollo de competencias clínicas sólidas, lo que ha impulsado la adopción de metodologías activas orientadas a mejorar dicho aprendizaje. En este contexto, el uso educativo del video ha evolucionado con rapidez, incorporando desde enfoques centrados en la observación hasta propuestas que implican la participación activa del estudiantado (Liu et al., 2022). Entre las metodologías más consolidadas destacan el video-modelado, basado en la observación guiada de prácticas expertas que favorecen la interiorización de protocolos clínicos (Dodson et al., 2023), y el auto-modelado, centrado en el análisis reflexivo de la propia actuación para promover la autoevaluación y el pensamiento crítico (Kardong-Edgren et al., 2015).

Este trabajo presenta un análisis comparativo de ambas metodologías aplicadas a la formación en ciencias de la salud desde un enfoque conceptual y a partir de una revisión de los hallazgos más relevantes disponibles en la literatura. Se discute su complementariedad y se exploran perspectivas de integración con inteligencia artificial y tecnologías emergentes. Asimismo, se destaca que, frente a la rápida evolución tecnológica, es la metodología subyacente la que debe guiar la implementación de sistemas y dispositivos destinados a la educación.

La integración estratégica del video-modelado y el auto-modelado constituye una oportunidad para optimizar la formación sanitaria, equilibrando la observación experta con la autorreflexión. Este enfoque combinado tiene el potencial de favorecer una adquisición más eficaz de habilidades prácticas, fortalecer la autonomía, la confianza y la capacidad crítica en escenarios clínicos complejos.

Referencias

- Liu, Q., Geertshuis, S., Gladman, T., & Grainger, R. (2022). Student video production within health professions education: A scoping review. *Medical Education Online*, 27(1). <https://doi.org/10.1080/10872981.2022.2040349>
- Dodson, T. M. (2023). Use of Expert Modeling Videos in Undergraduate Nursing Education: A Systematic Review. *Journal of Nursing Education*, 62(2), 89–96. <https://doi.org/10.3928/01484834-20221213-04>

Kardong-Edgren, S., Butt, A., Macy, R., Harding, S., Roberts, C. J., McPherson, S., Waddell, A., & Erickson, A. (2015). Expert modeling, expert/self-modeling versus lecture: a comparison of learning, retention, and transfer of rescue skills in health professions students. *Journal of Nursing Education*, 54(4), 185–190. <https://doi.org/10.3928/01484834-20150318-01>

Competencias docentes digitales para la transformación pedagógica y justicia social

Herrera Bravo, Carola
Universidad de Antofagasta (Chile)
carola.herrera@uantof.cl

Palabras clave: Competencias del docente; Tecnología educacional; justicia social

Actualmente vivimos en una sociedad marcada por profundos cambios socioculturales en los que las tecnologías digitales no solo han modificado nuestras formas de comunicarnos y trabajar, sino también los modos en que construimos conocimiento, ciudadanía y comunidad. La escuela, como espacio de formación y sentido colectivo, no puede quedar al margen de estos cambios. Por el contrario, debe tener un rol protagónico, que contribuya al desarrollo de las competencias necesarias para que los estudiantes puedan desenvolverse en un mundo crecientemente digital de manera crítica, ética y creativa (Ministerio de Educación de Chile, 2025).

Este desafío requiere fortalecer el desarrollo profesional docente, con herramientas pertinentes para integrar las tecnologías digitales en el aula de forma significativa y que potencie los aprendizajes. En este contexto la (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 2021), identifica en la Inteligencia Artificial (IA), el potencial para abordar algunos de los principales desafíos de la educación actual, “innovar las prácticas de enseñanza y aprendizaje”, para acelerar el progreso y consecución del ODS4 y acortar brechas digitales.

Para responder a esta necesidad, nace la experiencia educativa que a continuación se presenta, se sitúa en una escuela con alto índice de vulnerabilidad en la ciudad de Antofagasta, Chile. Consistió en llevar a cabo un ciclo formativo con 40 profesores de primaria, para el desarrollo de competencias docentes digitales con énfasis en el uso de herramientas IA, focalizadas en el diseño de situaciones de aprendizaje y producción de material didáctico digital.

La experiencia culminó, con la reflexión de las situaciones de aprendizaje implementadas en el aula, se compartieron en plenaria los aprendizajes, los aciertos y los errores del trabajo realizado.

Se estima como principal aporte de la experiencia, el haber situado al docente desde una perspectiva transformadora, como agente social, responsable de contribuir con los desafíos éticos, asociados al uso de la tecnología, con el fin de

convertirla en una herramienta que favorezca aprendizajes y promueva la justicia social y la equidad.

Referencias

Ministerio de Educación de Chile. (2025). *Marco Orientador de Competencias Digitales*. Ciudadanía Digital. <https://ciudadaniadigital.mineduc.cl/recurso/marco-orientador-de-competencias-digitales-docentes/>

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2021). *El aporte de la Inteligencia artificial y las TIC avanzadas a las sociedades del conocimiento. Una perspectiva de derechos, acceso y múltiples actores*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375796>

Mediación del aprendizaje universitario en la era de la Inteligencia Artificial Generativa: tendencias, oportunidades y desafíos pedagógicos desde una revisión sistematizada.

Susana Jiménez Sánchez*;

Fabián Rojas Ramírez**;

Giselle Nurinda Montoya***;

Kendal Ruiz Benavides****.

*Universidad Nacional, (Costa Rica);

**Universidad Nacional, (Costa Rica);

Universidad Nacional, (Costa Rica); *Universidad Nacional, (Costa Rica);

Email de contacto: fabian.rojas.ramirez@una.ac.cr

Palabras clave: mediación pedagógica; educación superior; inteligencia artificial generativa.

La transformación que ha impulsado la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en la educación superior ha redefinido los procesos de enseñanza y aprendizaje, introduciendo nuevas dinámicas en la mediación pedagógica, así como en los roles docentes y estudiantiles. Este estudio presenta una revisión sistematizada de la literatura publicada entre 2022 y 2025, orientada a identificar tendencias, oportunidades y desafíos pedagógicos asociados con la incorporación de la IAG en la mediación del aprendizaje universitario. El corpus inicial estuvo conformado por 99 documentos identificados en bases de datos académicas internacionales, los cuales fueron depurados mediante criterios de pertinencia temática, temporal y metodológica, obteniéndose un corpus final de 33 publicaciones. El análisis se realizó en torno a dos unidades: "tendencias y oportunidades" y "Desafíos éticos, didácticos y formativos". Los resultados evidencian que la IAG favorece la personalización del aprendizaje, la generación de contenidos adaptativos y la ampliación de entornos colaborativos, pero también plantea tensiones éticas, epistemológicas y formativas. Se concluye que la mediación universitaria requiere repensarse desde una pedagogía crítica y humanista, que integre el potencial de la IAG sin renunciar a los principios de diálogo, autonomía y sentido educativo.

Referencias

Cabrera-Fuentes, A., Martínez, S., & Rementería, D. (2025). *Avances, retos éticos y perspectivas de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación de América Latina*. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 9(4), 1370–1382. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.18603

- Mosqueda Chávez, E. (2024). *La inteligencia artificial como aliada del aprendizaje y el pensamiento crítico*. La Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia, 32(16), 1–13. <https://doi.org/10.22201/cuaieed.20074751e.2024.32.89555>
- Naveda Bautista, J. C. (2025). *Explorando el rol transformador de la inteligencia artificial en la evaluación formativa educativa*. Revista Tribunal, 5(10), 676–688. <https://doi.org/10.59659/revistatribunal.v5i10.134>
- Ramos Armijos, D. F., Peñafiel, E., & Armijos, C. A. (2024). *Explorando las fronteras: la aplicación de la inteligencia artificial en la evaluación educativa*. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(6), 5657–5672. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.9108
- Uzcátegui Pacheco, R. A., & Ríos Colmenárez, M. J. (2024). *Inteligencia Artificial para la Educación: Formar en tiempos de incertidumbre para adelantar el futuro*. Areté, Revista Digital del Doctorado en Educación, 10(Ed. Esp.), 1–21. <https://doi.org/10.55560/arete.2024.ee.10.1>

La formación de comunicadores mediante estrategias de movilidad virtual e internacionalización: proyecto de laboratorio pedagógico en el contexto del ENLIGHT European University Network

Larrondo Ureta, Ainara

Universidad del País Vasco (España)

ainara.larrondo@ehu.eus

MacDubhail, Uinsionn

Universidad de Galway (Irlanda)

Lucia Virotsková

Universidad de Comenius (Eslovaquia)

Palabras clave: Comunicación; internacionalización; cooperación virtual

Esta comunicación analiza la implementación de un programa de “movilidad virtual” en el contexto de los acuerdos interuniversitarios Enlight. Dicha experiencia didáctica, desarrollada en el curso 2024/2025, partió de la creciente colaboración transfronteriza de los periodistas y comunicadores en proyectos y redes globales para el desarrollo de productos de investigación, iniciativas que han venido avaladas en los últimos años por organismos como el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) (Consortio Internacional de Periodistas de Investigación).

Esta propuesta experimental de colaboración transnacional de los estudiantes presenta un carácter innovador y fue diseñada por profesorado de asignaturas vinculadas a la comunicación digital y multimedia de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), la Universidad Comenius de Bratislava y la Universidad de Galway en Irlanda. Los docentes implicados buscaron promover en sus estudiantes aptitudes para el aprendizaje intercultural (Albareda-Tiana, Vidal Raméntol, & Fernández-Morilla, 2018), examinando la validez de estas competencias en la mejora de las prácticas vinculadas a los trabajos cooperativos periodísticos y de investigación internacionales. Asimismo, la experiencia permitió reconocer por primera vez el impacto de la enseñanza internacional virtual y cooperativa (Malan, 2021) en Europa en las competencias del profesorado universitario en comunicación.

Para examinar la experiencia se adoptó una aproximación metodológica mixta que consideró análisis curricular, observación en el aula y una encuesta a los 48 estudiantes participantes. Los resultados avalan la posibilidad de incorporar este tipo de iniciativas en los itinerarios formativos de los programas de Grado y

Posgrado en Comunicación (Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Comunicación Audiovisual) para fomentar estrategias de creciente interés en el contexto de la formación universitaria, caso de la conocida Internationalisation at Home (IaH) o “internacionalización en casa” (Wächter, 2003), para la adquisición de competencias interculturales sin movilidad internacional. Este creciente interés responde a múltiples factores, entre los que cabe destacar el creciente peso de la virtualidad como recurso pedagógico a partir del escenario post-Covid. El estudio concluye que la coordinación virtual internacional incide en la capacitación del propio profesorado como guía y mediador (gestión de tiempos, implicación y responsabilidad compartida del alumnado, etc.), y se confirma el interés de la IaH para desarrollar laboratorios pedagógicos y preparar a los futuros comunicadores ante los retos actuales de adaptación a un ecosistema mediático crecientemente telemático y algorítmico.

Referencias

- Albareda-Tiana, S., Vidal Raméntol, S., & Fernández-Morilla, M. (2018). *Implementing the sustainable development goals at university level. International Journal of Sustainability in Higher Education*, 19(3), 473-497. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-05-2017-0069>
- Malan, M. (2021). The effectiveness of cooperative learning in an online learning environment through a comparison of group and individual marks. *The Electronic Journal of e-Learning*, 19(6), 501–516. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1330706.pdf>
- Wächter, B. (2003). An introduction: *Internationalisation at home in context. Journal of Studies in International Education*, 7(1), 5–11. <https://doi.org/10.1177/1028315302250176>

Literacia e inovação pedagógica na era da IA generativa

Lopes, António Luís;

Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE-IUL), ISTAR, Lisboa, (Portugal);
antonio.luis@iscte-iul.pt (autor correspondente)

Palavras chave: IA Generativa; Ensino Superior; Literacia em IA.

A emergência da inteligência artificial (IA) generativa no ensino superior coloca desafios profundos à missão das instituições universitárias e à própria definição de aprendizagem académica (Mah & Groß, 2024). A rápida disseminação deste tipo de ferramentas impõe a necessidade de desenvolver, de forma sistemática, uma literacia em IA generativa que permita a docentes, investigadores e estudantes utilizar estas tecnologias com responsabilidade, espírito crítico e enquadramento ético (Bozkurt, 2024). Neste contexto, no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, têm sido estruturadas duas linhas de ação complementares, orientadas para a formação da comunidade académica no uso informado da IA generativa, cujas conclusões esta comunicação visa relatar.

A primeira linha de intervenção dirige-se a docentes e investigadores e concretiza-se, desde maio de 2023, em master classes, workshops, e seminários de especialização. Estes momentos de trabalho partem de uma compreensão rigorosa do modo de funcionamento dos modelos generativos (incluindo limitações e questões éticas) e da experimentação prática de ferramentas. A partir deste enquadramento técnico e ético, é promovida uma reflexão aprofundada sobre as implicações pedagógicas da integração da IA em atividades letivas e de investigação. É atribuída particular relevância à necessidade de reconfigurar práticas de avaliação, privilegiando abordagens de avaliação autêntica, centradas em análise crítica e explicitação de raciocínios, em detrimento de tarefas facilmente delegáveis a sistemas de IA. Em vez de uma lógica de mera vigilância e deteção de fraude, procura-se construir condições para que a própria estrutura das atividades académicas desencoraje o uso acrítico da tecnologia.

A segunda linha centra-se nos estudantes de primeiro ano de licenciatura, através da unidade curricular “Trabalho Académico com Inteligência Artificial”, em funcionamento desde o ano letivo de 2022/2023. A unidade curricular visa desenvolver uma literacia crítica em IA generativa, permitindo compreender o funcionamento destes sistemas e os seus limites, bem como avaliar a fiabilidade das respostas geradas. São trabalhados de forma explícita temas como integridade académica e delimitação entre apoio legítimo, coautoria assistida e

plágio. Ao mesmo tempo, é incentivada a utilização da IA como parceira de raciocínio, mas preservando sempre o papel central do julgamento humano.

Em conjunto, estas duas iniciativas mostram que a integração da IA generativa no ensino superior deve ser encarada como uma oportunidade para repensar práticas pedagógicas, modelos de avaliação e o próprio contrato educativo entre docentes e estudantes. A formação sistemática de docentes, investigadores e estudantes neste domínio contribui para que a IA seja vista como um instrumento de apoio à aprendizagem e à produção de conhecimento, e não como substituto do esforço intelectual ou ameaça à credibilidade académica. A médio prazo, pretende-se promover uma cultura de uso ético, crítico e responsável da tecnologia, coerente com a missão do ensino superior de formar cidadãos informados e autonomamente reflexivos.

Referências

- Bozkurt, A. (2024). Why generative AI literacy, why now and why it matters in the educational landscape? Kings, queens and GenAI dragons. *Open Praxis*, 16(3), 291-306. <https://doi.org/10.55982/openpraxis.16.3.739>
- Mah, D.-K., & Groß, N. (2024). Artificial intelligence in higher education: Exploring faculty use, self-efficacy, distinct profiles, and professional development needs. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 21, Article 58. <https://doi.org/10.1186/s41239-024-00490-1>

Transformación digital y desempeño académico: evidencias multivariadas para la gestión educativa basada en datos

López-Polo, Ludys*;

De la Hoz -Granadillo, Efraín**

De la Hoz -López, Valentina***

*Universidad Simón Bolívar (Colombia)

** Universidad de Cartagena (Colombia)

*** Universidad del Norte (Colombia)

Email de contacto : delahozg@unicartagena.edu.co

Palabras clave: Brecha digital; Rendimiento académico; Educación superior

Esta investigación utiliza un enfoque cuantitativo multivariado para evaluar la incidencia de las brechas tecnológicas territoriales en los resultados académicos de las pruebas Saber Pro en Colombia. Para lo anterior, se tomaron como referencia los resultados del Índice de Brecha Digital (IBD) 2024 y el puntaje promedio global de la prueba Saber Pro 2024. Metodológicamente se integra un análisis de correlación, Análisis Envolvente de Datos (DEA) y análisis de clúster, con el fin de caracterizar perfiles de desempeño y eficiencia entre los 33 departamentos del país. Los resultados de la correlación muestran que las dimensiones Acceso Material, Habilidades Digitales y Motivación presentan una relación inversa fuerte o muy fuerte con el puntaje Saber Pro, evidenciando que mayores brechas tecnológicas generan menores resultados académicos. El Análisis de Eficiencia, muestra que solo tres departamentos (Bogotá D.C., Santander y Quindío) se ubican en la frontera eficiente, mientras que los demás departamentos restantes no alcanzan la eficiencia.

El análisis de clúster clasificó los departamentos de Colombia en tres conglomerados diferenciados: (1) un grupo con bajo nivel de brecha digital y los más altos puntajes Saber Pro; (2) un clúster con brechas digitales moderadas y desempeño académico intermedio; y (3) un grupo crítico, conformado por departamentos con las mayores brechas digitales y los niveles académicos más bajos.

En general los resultados muestran una brecha digital que implica no solo desigualdad en infraestructura, sino también en apropiación académica de la tecnología. Así mismo, se concluye que la eficiencia educativa de los entes territoriales depende de la capacidad de transformar los recursos tecnológicos en aprendizaje significativo.

Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. *Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares)*.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC. (2025). Índice de Brecha Digital 2024 – Presentación de resultados. https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-411723_presentacion.pdf

Mohammad Reza, S., Hamed, K Sarah, F., Srinjoy, D., Imtiaz, A. (2024). Cluster-based human resources analytics for predicting employee turnover using optimized Artificial Neural Networks and data augmentation. *Decision Analytics Journal*, 11.

Factores que predicen el uso de inteligencia artificial en la docencia universitaria: un análisis explicativo

Marte-Marte, Dilenia A.*; Yot-Domínguez, Carmen**; Mata de Salcedo, Carmen***

*Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (República Dominicana); ** Universidad de Sevilla (España); ***Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (República Dominicana); **

dilenia.marte@isfodosu.edu.do (autor de correspondencia)

Palabras clave: Inteligencia artificial; docentes universitarios; innovación educativa.

La incorporación de la inteligencia artificial en la educación superior avanza de forma desigual entre docentes y áreas de trabajo académico. Aunque su adopción se ha asociado a beneficios en la planificación didáctica, el análisis de datos y la gestión académica, distintas investigaciones señalan que factores personales y tecnológicos influyen en su nivel de uso. Este estudio busca identificar los predictores del uso de IA por el profesorado universitario.

Se analizaron los datos de 176 docentes universitarios que respondieron una escala de 38 ítems sobre usos de IA en enseñanza, investigación y gestión, junto con variables personales y tecnológicas. Los resultados muestran que el empleo de IA se concentra principalmente en tareas de diseño didáctico, como crear actividades de aprendizaje, adaptar contenidos o generar materiales. En cambio, los usos vinculados a la evaluación y a la investigación presentan niveles bajos. La gestión académica es el de menor integración.

Los análisis explicativos evidencian que el conocimiento de herramientas de IA es uno de los principales predictores de uso, pues los docentes que conocen y emplean más herramientas (especialmente generativas) presentan niveles más altos de integración en sus funciones académicas. En cuanto a la experiencia, esta muestra una tendencia inversa, ya que los docentes con menor trayectoria tienden a utilizar la IA con mayor frecuencia, sobre todo en tareas de enseñanza y de análisis de información. Además, se identifica que el género influye parcialmente, con menores niveles de uso en actividades analíticas y de gestión en las mujeres, aunque este efecto es de baja magnitud.

Los hallazgos confirman que el uso de IA en la educación superior depende de factores tecnológicos y personales que actúan como predictores relevantes. La familiaridad con las herramientas y la menor experiencia profesional se asocian a mayores niveles de integración, mientras que persisten brechas en tareas críticas como la evaluación y la investigación. Estos resultados orientan la necesidad de fortalecer la alfabetización en IA, diseñar programas de formación

diferenciados y promover estrategias institucionales que garanticen una implementación más amplia, equilibrada y transformadora en la práctica docente universitaria.

Referencias

Ayuso-del Puerto, D., y Gutiérrez-Esteban, P. (2022). La Inteligencia Artificial como Recurso Educativo durante la Formación Inicial del Profesorado. RIED-Revista Iberoamericana De Educación a Distancia, 25(2), pp. 347-362. <https://doi.org/10.5944/ried.25.2.32332>

Salvatierra, F. y Fernández Laya, N. (2024). Construir el futuro: La IA en las políticas educativas. Oficina para América Latina y el Caribe del IPE UNESCO <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391418>

Batería de estrategias de aprendizaje con herramientas TIC'S en Contextos Universitarios: APRENDE TIC.

Martín Palacio, María Eugenia*;

Avilés Dávila, Andrés Fernando*;

Di Giusto Valle, Cristina**;

*Universidad Complutense de Madrid

(España);

** Universidad de Burgos (España)

Email de contacto:

MARIAEUM@ucm.es

Palabras clave: Cuestionario; Aprendizaje; Tecnología de la información.

Se presenta el cuestionario “Aprende TIC,” formulado por la doctora Silvia Castellanos Cano que evalúa el uso de las múltiples técnicas necesarias para el aprendizaje de las tecnologías emergentes. Se parte del modelo del Procesamiento Estratégico de la Información (PEI) de Martín del Buey, Camarero y Sáez y Martín Palacio (2000), modelo que diferencia fases, procesos, estrategias y técnicas para el tratamiento de la información discursiva o unimedial. Para la construcción de los ítems se siguieron las directrices de los trabajos de Downing y Haladyna (2006); Haladyna, (2004); Muñiz, Fidalgo, García-Cueto, Martínez y Moreno (2005) y Muñiz y Fonseca (2008). Los ítems fueron sometidos a juicios de expertos en base a la congruencia, claridad y relevancia de cada ítem. Finalizado el proceso, el cuestionario quedó conformada por 14 dimensiones y 108 ítems.

Finalidad: Evaluar estrategias de aprendizaje de estudiantes universitarios. Las 14 dimensiones evaluadas se estructuran según las fases del Modelo PEI que a su vez se estructuran en torno a 4 fases Recepción, Transformación, Comunicación y Metacognitiva.

Para el tratamiento psicométrico de los cuestionarios se procedió a la selección de la muestra realizada a través de un muestreo no probabilístico de carácter incidental de estudiantes de nacionalidad española. Para el estudio de la estructura interna de la batería, se consideró necesario dividir la muestra de forma aleatoria en dos mitades equivalentes: una muestra para realizar un AFE y otra para realizar un Análisis Factorial Confirmatorio (AFC), con el fin de validar la estructura factorial obtenida en la fase exploratoria. En el AFE, se obtuvieron cargas factoriales mayores de .30 en los ítems, así como una varianza total que

explica entre el 37% y 53% a nivel de escalas. Las escalas presentan fiabilidades comprendidas entre .737 y .876 considerados estos valores como suficientes. Como complemento y apoyo a estos datos, se analizó la bondad de ajuste al modelo teórico de partida, a través del AFC. Los índices de bondad de ajuste indican un buen ajuste de los datos al modelo de partida, siendo los índices de ajuste más altos, los presentados por los estadísticos GFI, AGFI y NFI.

Referencias

- Downing, S. M., & Haladyna, T. M. (2006). *Handbook of test development*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Haladyna, T. M. (2004). *Developing and validating multiple-choice test items*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Martín del Buey, F., Camarero, F., Sáez, C. y Martín, E. (2000). *Procesamiento Estratégico de la Información*. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo.
- Moreno, R., Martínez, R. J., y Muñiz, J. (2004). Directrices para la construcción de ítems de elección múltiple. *Psicothema*, 16(3), 490-497.
- Muñiz, J., Fidalgo, A. M., García-Cueto, E., Martínez, R. J., & Moreno, R. (2005). *Análisis de los ítems*. La Muralla.
- Muñiz, J., & Fonseca, E. (2008). Diez pasos para la construcción de un test. *Psicothema*, 20(4), 608-615.

Lo que no se encuentra en ChatGPT: Liderazgo creativo en la formación docente desde la práctica en Postgrado en República Dominicana

*Mata De Salcedo, Carmen; Abad Hernández, Carmen Dileini**; Rodríguez Banks, Yelfri***.*

*Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Universidad Abierta para Adultos (UAPA), República Dominicana; **Ministerio de Educación, República Dominicana;

***Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Ministerio de Educación, República Dominicana.

Email de contacto (autor de correspondencia):

carmen.mata@isfodosu.edu.do

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Liderazgo creativo; Formación docente

La irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación superior ha transformado la forma en que se conciben los procesos de enseñanza-aprendizaje, especialmente en entornos virtuales y semipresenciales. Herramientas como ChatGPT han facilitado el acceso a información y la automatización de tareas, pero también han generado riesgos asociados a la pérdida de pensamiento crítico y creatividad en la formación docente. Este estudio presenta una experiencia desarrollada en programas de Postgrado en República Dominicana, orientada a promover el liderazgo creativo en educadoras del Nivel Inicial, integrando recursos digitales y estrategias innovadoras que trascienden el uso pasivo de la IA.

El objetivo general fue fomentar la creatividad y el liderazgo pedagógico mediante actividades prácticas y colaborativas que permitan a las docentes diseñar recursos educativos originales y adaptados a las necesidades de los niños. La metodología combinó enfoques cualitativos y vivenciales, organizados en tres ejes: (1) creación de recursos digitales y físicos (padlets, cápsulas educativas, cuentos, juegos); (2) desarrollo de estrategias colaborativas mediante paneles, exposiciones y entornos virtuales; y (3) reflexión crítica sobre el papel de la IA en la educación, promoviendo su uso como herramienta de apoyo y no como sustituto del pensamiento creativo.

Los resultados evidencian que las participantes lograron producir materiales innovadores, planificaciones centradas en el juego y cápsulas educativas que enriquecieron la práctica docente. Además, se fortaleció la identidad profesional y la capacidad de liderazgo creativo, evitando la dependencia exclusiva de herramientas automatizadas. Esta experiencia confirma que la IA puede coexistir con la creatividad docente si se integra en un marco pedagógico que priorice la innovación, la colaboración y la práctica reflexiva. Se recomienda que los programas de postgrado incorporen actividades que equilibren el uso de IA con

la producción original, asegurando que la tecnología sea un medio para potenciar, y no reemplazar la creatividad educativa.

Referencias

- Ayuso, D., & Gutiérrez, P. (2022). IA como recurso en formación inicial docente. *RIED*, 25(2), 347-362. <https://doi.org/10.5944/RIED.25.2.32332>
- Big Data Social. (2021). IA aplicada en educación. <https://www.bigdata-social.com/ia-inteligencia-artificial-aplicada-en-educacion/>
- Urretavizcaya, M., & Onaindía, E. (2002). Docencia universitaria de IA. *Inteligencia Artificial*, 6(17), 23-32. <https://www.redalyc.org/pdf/925/92501702.pdf>
- Zabala, T. (2021). La ética en inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho. *Via Inveniendi Et Iudicandi*, 16(2), 1-28. <https://www.redalyc.org/journal/5602/560269078009/560269078009.pdf>

La enseñanza - aprendizaje de la Comunicación y el Periodismo transmedia. Una propuesta didáctica basada en transmedia literacy para las clases de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón.

Mateo Cruz, Eduardo

UNAM FES Aragón

eduardomateomac@aragon.unam.mx

Palabras clave: *Transmedia literacy*; Didáctica universitaria; Comunicación y Periodismo

El presente trabajo aborda la necesidad de reformular la enseñanza-aprendizaje de la Comunicación y el Periodismo en el contexto de la era transmediática. Nos encontramos inmersos en una permanente hiperconectividad y en la convergencia de múltiples plataformas mediáticas, un escenario definido por el Internet de las cosas. La era transmediática se caracteriza por la dispersión sistemática de narrativas a través de distintos canales, donde cada plataforma contribuye de manera única a la comprensión global de la historia. Este fenómeno redefine el rol de las instituciones educativas y las competencias profesionales, exigiendo la integración de prácticas transmediáticas en los planes de estudio.

La propuesta didáctica se basa en la *transmedia literacy* para las clases del área de preespecialización de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la FES Aragón. El objetivo general es desarrollar una didáctica que contribuya al proceso de enseñanza-aprendizaje, acorde a las necesidades de esta era. La transmedia literacy no solo implica la capacidad de navegar entre diversas plataformas, sino también la habilidad para crear, modificar y compartir contenido de manera significativa.

La justificación de esta propuesta se alinea con la tradición pedagógica inglesa. Esta tradición, con su enfoque pragmático y funcionalista, se centra en el "learning by doing" (aprender a través de la experiencia práctica). Este enfoque es el más adecuado para la transmedia literacy, ya que la enseñanza del Periodismo y la Comunicación requiere que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas, como la creación de contenido digital y la gestión de plataformas. El modelo inglés fomenta la flexibilidad, la adaptabilidad, el trabajo colaborativo y el desarrollo de competencias transferibles, cualidades imprescindibles para el entorno transmediático.

La investigación parte de la pregunta: ¿De qué manera la *transmedia literacy* contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases de Comunicación

y Periodismo de la FES Aragón, en el contexto de la era transmediática? Para responderla, se plantearon objetivos particulares como identificar las competencias de *transmedia literacy* necesarias, analizar el estado actual de su integración por parte de los docentes, diseñar una propuesta didáctica y evaluar su impacto. Se plantea la hipótesis de que la implementación de la propuesta didáctica permitirá un mejor desarrollo de competencias comunicativas y una mayor participación activa de los estudiantes, mejorando su desempeño académico.

El diseño metodológico se basa en el Enfoque Basado en Diseños (DBR) (Design-Based Research) para la intervención. Este enfoque contempla tres fases: Fase 1. Preparación del diseño, que incluye el diagnóstico de competencias transmedia entre los estudiantes y la exploración de las estrategias didácticas de los docentes; Fase 2. Implementación del diseño, mediante la aplicación de secuencias didácticas; y Fase 3. Análisis retrospectivo de los resultados. Este método se considera ideal para la investigación educativa aplicada.

Aprendizagem Baseada em Recursos Digitais no programa Mais Ciência na Educação Básica Brasileira

Matos, Victor Fernando*;
Sousa Júnior, Arlindo José**

*Universidade Federal de Uberlândia (Brasil);

** Universidade Federal de Uberlândia (Brasil);

victor.matos@ufu.br

Palavras-chave: Aprendizagem; Tecnologia; Educação STEAM

O artigo discute a Aprendizagem Baseada em Recursos Digitais (ABRD) e sua articulação com o programa federal Mais Ciência na Escola, instituído pelo Decreto nº 12.049/2024 (Brasil, 2024b). Partindo do cenário de transformação tecnológica e da constatação de que a escola brasileira ainda não acompanha esse movimento, o estudo propõe a ABRD como um conceito pedagógico capaz de integrar tecnologias digitais aos processos investigativos de aprendizagem. Fundamentada nas ideias de Papert (1985), sobretudo no uso do computador para construção de conhecimento, e de Skovsmose (2013), com ênfase nos conceitos de background e foreground, a ABRD é apresentada como uma abordagem que valoriza a experimentação, a resolução de problemas e o protagonismo estudantil.

Metodologicamente, a pesquisa adota um estudo de caso com métodos mistos e análise textual discursiva (ATD) (Galiuzzi, 2020) aplicada a documentos oficiais do programa Mais Ciência na Escola, especialmente a Chamada Pública CNPq/MCTI/FNDCT nº 13/2024 (Brasil, 2024a). A revisão bibliográfica demonstra que a expressão “Aprendizagem Baseada em Recursos Digitais” ainda é incipiente na literatura, embora existam práticas alinhadas ao conceito, como atividades investigativas mediadas por ferramentas digitais e processos colaborativos envolvendo programação, produção de vídeos e desenvolvimento de objetos de aprendizagem.

A análise dos documentos revela quatro eixos principais: disponibilização de equipamentos digitais, formação tecnológica de professores, formação pedagógica para uso de metodologias ativas e formação discente voltada ao letramento digital crítico. A chamada prevê a implantação de laboratórios maker em até mil escolas públicas, com investimentos em equipamentos, bolsas e infraestrutura, buscando promover cultura digital, investigação científica e inclusão tecnológica.

O artigo conclui que o programa apresenta condições estruturais para favorecer a implementação da ABRD, mas ressalta que seu êxito depende de fatores humanos e institucionais, como o engajamento dos professores bolsistas, da gestão escolar e da comunidade. Destaca ainda que, embora o investimento inicial seja expressivo, ainda é insuficiente diante da dimensão da rede pública brasileira. Assim, o estudo aponta a ABRD como um caminho promissor para a formação crítica e tecnológica de estudantes e futuros professores desde a graduação, desde que acompanhada de suporte pedagógico consistente e políticas continuadas. A incorporação da ABRD nos cursos de licenciatura representa um aspecto fundamental na preparação de docentes qualificados para atuarem no contexto contemporâneo, marcado pelo constante avanço tecnológico.

Referencias

- Brasil. (2024a). *Chamada Pública CNPq/MCTI/FNDCT Conecta e Capacita nº 13/2024—Programa Mais Ciência na Escola*. CNPQ. <https://www.gov.br/cnpq/pt-br/assuntos/noticias/cnpq-em-acao/ChamadaPblicaCNPqMCTIFNDCTn132024.pdf>
- Brasil. (2024b). *Decreto nº 12.049, de 11 de junho de 2024. Institui o Programa Mais Ciência na Escola para Expansão de Tecnologias Digitais e Experimentação Científica na Educação Básica*. (Diário Oficial da União). Presidência da República. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2024/decreto/d12049.htm
- Galiazzi, M. do C. (2020). *Análise Textual Discursiva*. Editora Unijuí.
- Papert, S. (1985). *Logo: Computadores e educação: V. Tradução José Armando Valente*. Brasiliense.
- Skovsmose, O. (2013). *Um convite à educação matemática crítica*. Papirus Editora.

Emociones y sentimientos del profesorado tras la irrupción de la IA generativa en la docencia universitaria

Micaela de-Armas-Bertossi*;

M Manuela Ordóñez**;

Laia Alguacil Mir*;

Estefanía Gómez Muñoz***;

*Universidad Autónoma de Barcelona (España);

**Universidad de Vigo (España);

***Universidad de León (España).

micaela.dearmas@uab.cat

Palabras clave: IA Generativa; Profesorado; Educación superior

El estudio, enmarcado en el proyecto EdU-InA⁷, analiza el conocimiento, uso y posicionamiento del profesorado universitario frente a la Inteligencia Artificial Generativa (IAg) (Mercader-Juan et al., 2025), a partir de la necesidad de desarrollar competencias educativas en tecnologías digitales (Redecker, 2017). Se aplicó un cuestionario a 730 docentes de seis universidades españolas, centrando este análisis en los sentimientos y emociones generados por la implementación de la IAg. A partir de una pregunta abierta sobre sentimientos, se identificaron como palabras más frecuentes: inseguridad (8.3%), expectativa (7.5%) y utilidad (5.9%). Sobre las emociones, se abordaron las propuestas por Beaudry y Pinsonneault (2010), a partir de una pregunta cerrada, siendo las más frecuentes, preocupación (53.6%), entusiasmo (32.3%), diversión (25.8%) y satisfacción (24.7%). Según el ámbito del conocimiento, el profesorado de ciencias e ingenierías son quienes presentan más excitación (19.9%) y entusiasmo (38.6%), el de ciencias de la salud, más miedo (20%), y el de artes y humanidades, más frustración (19%), disgusto (17%) y rabia (7.5%). En cuanto al género, el masculino expresa mayor felicidad, placer, excitación, entusiasmo y diversión, mientras que el femenino, más ansiedad y preocupación. En conclusión, el profesorado manifiesta una diversa gama de emociones ante la implementación de la IAg, que oscila entre entusiasmo e interés, pero también temor e incertidumbre. Las diferencias según ámbito y género muestran que la adopción tecnológica no es homogénea y está condicionada por factores sociales y académicos. Los hallazgos evidencian la complejidad emocional que

⁷ Proyecto EdU-InA (PID2023-149069OA-I00) "Políticas y prácticas sobre la Inteligencia Artificial Generativa en la educación universitaria". Sitio web: <https://eduina2427.wixsite.com/edu-ina>

acompaña la incorporación de la IA en la educación superior. Comprender estas dinámicas es clave para diseñar estrategias de acompañamiento y formación que permitan una transición más equitativa y emocionalmente sostenible.

Beaudry, A. y Pinsonneault, A. (2010). The Other Side of Acceptance: Studying the Direct and Indirect Effects of Emotions on Information Technology Use. *MIS Quarterly*, 34(4) 689-710 <https://www.jstor.org/stable/25750701>

Mercader-Juan, C.; Alguacir Mir, L.; de Armas Bertossi, M.; Gómez-Jarabo, I.; Gómez Muñoz, E.; Oliveras Lorente, J.; Ordóñez Fernández, M. (2025). Informe Objetivo OE1.1. “Diagnosticar el nivel de conocimiento y uso de la IA generativa por parte del profesorado”. Universitat Autònoma de Barcelona <https://ddd.uab.cat/record/321639>

Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu. Publications Office of the European Union <https://doi.org/10.2760/159770>

Transformación de la enseñanza del diseño agroindustrial mediante Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada: una experiencia situada en la Amazonía

Pérez Martínez, Amaury*; Guardado Yordi, Estela**

*Universidad Estatal Amazónica (Ecuador); ** Universidad Estatal Amazónica (Ecuador)
amperez@uea.edu.ec (autor de correspondencia)

Palabras clave: Tecnología educativa; Aprendizaje situado; Educación en ingeniería.

Este trabajo presenta un análisis preliminar sobre la integración de Inteligencia Artificial (IA) y Realidad Aumentada (RA) en la enseñanza del diseño de plantas agroindustriales, dentro de una estrategia de docencia situada en la Amazonía ecuatoriana. La investigación se desarrolló en la asignatura Diseño de Plantas Agroindustriales con estudiantes de Ingeniería Agroindustrial de la Universidad Estatal Amazónica, Ecuador. El propósito fue analizar cómo la incorporación de IA y RA puede transformar la habilidad de la Distribución de la Planta en el Diseño de Plantas Agroindustriales, fortaleciendo la comprensión espacial, la toma de decisiones y la relación entre conocimiento técnico y el contexto local.

La experiencia se estructuró en dos momentos. En la primera fase, los estudiantes aplicaron el método tradicional Systematic Layout Planning (SLP) para elaborar un diseño base y diagnosticar sus limitaciones en contextos amazónicos. Se observaron representaciones bidimensionales, escasa adaptación a la topografía y poca integración de criterios ambientales del territorio. En la segunda fase, se incorporaron herramientas de IA para proponer alternativas de distribución considerando restricciones técnicas (flujos, tamaño de lote, secuencia de operaciones) y de RA para visualizar los modelos en escala real, integrando la simulación tridimensional dentro de entornos amazónicos simulados. La evaluación se realizó mediante una rúbrica técnica de cuatro criterios: organización funcional de áreas, coherencia proceso–layout, flujo de materiales y seguridad, y eficiencia espacial.

Los rediseños asistidos con IA y RA evidenciaron mejoras técnicas: los promedios aumentaron de 4,0 a 6,1 en una escala de 1–7,5, con un incremento cercano al 50 % en la calidad general de los diseños. Los estudiantes reorganizaron las áreas funcionales, optimizaron los flujos productivos y mejoraron la seguridad y el aprovechamiento espacial. Además, la IA funcionó como asistente de razonamiento técnico, impulsando la comparación crítica de alternativas, mientras que la RA actuó como mediador perceptivo, permitiendo la validación visual de decisiones y la comprensión tridimensional del espacio.

Ambos recursos promovieron la reflexión en la acción y la autonomía, transformando el ejercicio técnico en una experiencia de aprendizaje situado.

La experiencia confirma que la incorporación de IA y RA transforma el proceso de enseñanza del Diseño de Plantas Agroindustriales, superando el carácter abstracto del método SLP y acercando al estudiante a la realidad territorial amazónica. La tecnología operó como mediadora cognitiva, potenciando el pensamiento espacial, la toma de decisiones fundamentadas y la comprensión contextual del diseño. Este trabajo marca un avance pedagógico hacia una formación más reflexiva, tecnológica y sostenible en ingeniería agroindustrial, en la que las herramientas digitales no sustituyen a los criterios técnicos-profesional, sino que lo fortalecen.

Referencias

- Caamaño, Aureli. (2018). Enseñar química en contexto: un recorrido por los proyectos de química en contexto desde la década de los 80 hasta la actualidad. *Educación química*, 29(1), 21-54. <https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2018.1.63686>.
- Mandl, H. y Koop, B. (2005). Situated learning; Theories and models, en P. Nentwig, D. Waddington, (eds.) (2005): Making it relevant. Context based learning of science. Münster: Waxmann.
- Valiente Barderas, Antonio, & Galdeano Bienzobas, Carlos. (2014). Habilidades espaciales y competencias en Ingeniería Química. *Educación química*, 25(2), 154-158. Recuperado en 23 de octubre de 2025, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2014000200011&lng=es&a
- Guevara Ortega, L. M. ., Rodríguez Carmona, E., & Acosta, L. M. . (2025). El aprendizaje en Ingeniería apoyado con herramientas de Inteligencia Artificial (IA). *Revista Interamericana De Investigación Educación Y Pedagogía RIIEP*, 18(2), 61-85. <https://doi.org/10.15332/25005421.10242>

Integración de la IA en los deportes colectivos dentro del grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: Propuesta de intervención

Pueyo Romeo, Luis*;

Murillo Lorente, Víctor*;

Álvarez Medina, Javier*

*Universidad de Zaragoza (España)

Email de contacto (autor de correspondencia): lpueyo@unizar.es

Palabras clave: Inteligencia artificial; Deportes colectivos; Evaluación

La expansión de la inteligencia artificial (IA) en la educación superior obliga a replantear la enseñanza y la evaluación. La falta de investigación sobre el tema, principalmente en la educación física, abre un campo de investigación interesante (Bofill et al., 2025). El profesorado debe actualizar su competencia digital y fijar pautas responsables que aprovechen la IA generativa sin sustituir el trabajo intelectual (Sotelo Martín, 2025). En el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se propone integrar la IA como apoyo al diseño de tareas y a la retroalimentación en deportes colectivos (Olmos-Gómez et al., 2025).

La propuesta se enmarca en un proyecto de innovación docente en la asignatura de Deportes Colectivos del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Zaragoza. La materia, de segundo curso, aborda balonmano y fútbol desde una perspectiva didáctica y combina sesiones teóricas y prácticas. El objetivo es que la experiencia introduzca la IA para apoyar la creación de materiales, favorecer la reflexión del alumnado y complementar la evaluación basada en examen escrito y trabajos en grupo.

La intervención se desarrollará durante un cuatrimestre e incluye cuatro actuaciones: 1) Cuestionario inicial de autopercepción sobre competencia y uso de IA (Olmos-Gómez et al., 2025). 2) Seminario de alfabetización en IA, con presentación de herramientas útiles para la asignatura y de las normas de uso ético y académico. 3) Generación docente de contenidos con IA (vídeo resumen del reglamento y podcast sobre fundamentos técnico-tácticos). 4) Uso de IA por parte del alumnado en sus trabajos, aplicándola al diseño de tareas y sesiones de balonmano y fútbol, siempre que se citen las herramientas empleadas y se muestre una revisión crítica del contenido.

Se prevé que la experiencia mejore la competencia digital y la autoeficacia percibida del alumnado en el uso de IA aplicada a los deportes colectivos,

promueva un uso crítico y ético de estas herramientas y enriquezca la enseñanza mediante recursos de aula invertida y tareas mejor ajustadas.

Referencias

- Bofill, J., Pla-Campas, G., & Sebastiani, E. M. (2025). ¿Es la inteligencia artificial un recurso educativo en Educación Física? Una revisión sistemática. *Apunts. Educacion Fisica y Deportes*, 160, 1–9. [https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.\(2025/2\).160.01](https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2025/2).160.01)
- Olmos-Gómez, M. del C., Portillo-Sánchez, R., & Parra-González, M. E. (2025). Educación Física e Inteligencia Artificial. Validación de un instrumento sobre uso y percepción de la IA en jóvenes. *Retos*, 67, 46–56. <https://doi.org/10.47197/retos.v67.112>
- Sotelo Martín, J. A. (2025). Utilización de la Inteligencia Artificial en educación superior universitaria en España. *Comunicar*, 82, 152–166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16126055>

Formación Docente en Tiempos Digitales

Queiroz, Cecília*

Universidade Federal de Pernambuco (Brasil)

Email de contacto (autor correspondente): queiroz.cecilia@gmail.com

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4130-0534>

Palabras clave: Educación Digital; Formación Docente; Competencia Digital.

La formación docente del siglo XXI exige una comprensión profunda de la cultura digital como ambiente cognitivo, ético y social que transforma radicalmente las prácticas universitarias. Frente a los desafíos de la inteligencia artificial, la expansión de datos, la sobreinformación y las brechas de acceso, se vuelve indispensable articular ética, humanidades, ciencia y Educación Digital como dimensiones inseparables de la experiencia formativa. La Educación Digital no sustituye saberes tradicionales: los amplía, enriqueciéndolos con nuevas formas de autoría, interacción y producción de conocimiento. Esta ampliación implica tensionar responsabilidades críticas y pedagógicas del profesorado, redefiniendo su papel en entornos complejos y altamente automatizados.

Superar una mirada instrumental supone reconocer sesgos algorítmicos, garantizar accesibilidad universal, promover prácticas seguras y fomentar una ciudadanía digital activa. La formación docente contemporánea requiere currículos que integren sensibilidad humanística, ética aplicada y alfabetizaciones digitales críticas. Entre los pilares destacan pensamiento crítico, curaduría de información, creación de recursos digitales, evaluación ética mediada por tecnologías, inclusión, accesibilidad, gestión de datos, colaboración en red y principios de Ciencia Abierta. Estos elementos, articulados con metodologías dialógicas y reflexivas, fortalecen la autonomía intelectual del profesorado y su capacidad para anticipar y responder a las demandas educativas actuales.

Presentamos la experiencia de creación del **Palavradário: Almanaque de Educação Digital**, obra colectiva desarrollada con 14 estudiantes del PPGECEM/UFPE. La propuesta movilizó curaduría crítica, autoría colaborativa y reflexión pedagógica situada, promoviendo competencias digitales docentes en un contexto de educación superior pública. El proceso formativo permitió integrar teoría y práctica, tecnología y ética, fortaleciendo la comprensión crítica del papel docente en tiempos de intensa transformación digital. Los resultados serán compartidos como ejemplo de práctica formativa que articula ética, criticidad y cultura digital en la formación del profesorado universitario.

Referencias principales:

Cabero-Almenara & Pimentel (2023). *Transformação digital na educação superior*.

Nhancale et al. (2023). *Educação para a cidadania digital.*

Suleyman & Bhaskar (2023). *A próxima onda.*

UNESCO (2021). *Recomendación sobre la Ciencia Abierta.*

Smartglasses en la formación universitaria de Enfermería: una experiencia de innovación docente

Rey-Bretal, David*;

Gerbaudo-González, Noelia*;

Martínez-Santos, Alba-Elena**;

Fernández-De-La-Iglesia, Josefa-del-Carmen*.

*Universidade de Santiago de Compostela (España).

**Universidade da Coruña (España).

Email de contacto: c.delaiglesia@usc.es

Palabras clave: Teaching Methods; Health Sciences; Nursing Education.

La introducción de tecnologías inmersivas en los grados de educación superior plantea nuevos desafíos para la docencia universitaria (Calik et al., 2024). Tradicionalmente, los contenidos procedimentales se enseñaban mediante clases magistrales limitando el desarrollo de escenarios simulados (Kalu et al., 2023).

El presente trabajo pretende mostrar una experiencia de innovación educativa mediante el uso de *smartglasses* en la formación de estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Santiago de Compostela, enfocada en el análisis de su potencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El estudio se basó en un enfoque de investigación-acción educativa durante el curso 2024-25 con estudiantes de tercer año de grado. Se emplearon *smartglasses* que permitieron grabar los procedimientos de higiene de manos y colocación de guantes estériles y la visualización posterior de los procedimientos clínicos desde la perspectiva del estudiante.

Los resultados mostraron un alto grado de motivación, implicación y autopercepción del aprendizaje significativo por parte del estudiantado del grupo experimental. Este grupo también presentó una mejora muy marcada en la subescala de Atención del cuestionario IMMS. En consecuencia, el uso de las gafas facilitó el análisis detallado de los procedimientos y el *feedback* entre iguales.

Desde una perspectiva académica, la experiencia invitó a la reflexión sobre el uso de la tecnología y el aprendizaje significativo (Kim et al., 2021). Por tanto, las *smartglasses* se presentan como un recurso con potencial para transformar

titulaciones como Enfermería, siempre que su implementación esté acompañada de una reflexión crítica sobre la ética, la sostenibilidad y la pedagogía.

REFERENCIAS:

- Calik, A., Ozkul, D., & Kapucu, S. (2024). Smart glasses use experience of nursing graduate students: Qualitative study. *BMC Nursing*, 23(1), 257. <https://doi.org/10.1186/s12912-024-01852-w>
- Kalu, F., Wolsey, C., & Enghiad, P. (2023). Undergraduate nursing students' perceptions of active learning strategies: A focus group study. *Nurse Education Today*, 131, Article 105986. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105986>
- Kim, S. K., Lee, Y., Yoon, H., & Choi, J. (2021). Adaptation of extended reality smart glasses for core nursing skill training among undergraduate nursing students: Usability and feasibility study. *Journal of Medical Internet Research*, 23(3), e24313. <https://doi.org/10.2196/24313>

Uso de TikTok para el Aprendizaje en Grados de Turismo y ADE: Competencias Digitales, Participación Estudiantil y Evaluación de Impacto

Francisco Reyes Santías*;

Vanessa María Suárez Porto*;

María Montserrat Cruz González*;

Francisco Javier Sánchez Sellero *.

*Universidad de Vigo (España); **

Email de contacto (francisco.reyes@uvigo.gal)

Palabras clave: TikTok, Instagram, Turismo, Administración de Empresas, Aprendizaje activo

El presente trabajo analiza el potencial de TikTok como herramienta de aprendizaje activo en los grados de Turismo y Administración y Dirección de Empresas (ADE). A través de un concurso denominado “Turi y Emprendi”, se promovió la creación de vídeos cortos en TikTok e Instagram como vehículo para la adquisición de competencias digitales, sociales y empresariales.

Objetivos: 1- Analizar la efectividad de TikTok como herramienta de aprendizaje activo en estudiantes universitarios de Turismo y ADE; 2- Evaluar la adquisición de competencias digitales, sociales y empresariales mediante la creación de vídeos cortos; 3- Explorar la motivación y el compromiso estudiantil en entornos de aprendizaje mediados por redes sociales; 4- Comparar los resultados obtenidos en ambos grados (Turismo y ADE).

Material y métodos: El estudio se basa en un diseño observacional longitudinal y participativo, implementado durante el curso académico 2022–2023 en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo de la Universidad de Vigo. La actividad principal fue la convocatoria del concurso “Turi y Emprendi”, abierto a estudiantes de los grados de Turismo y ADE, quienes debían elaborar vídeos de 30 a 60 segundos en TikTok o Instagram. Se incluyen además elementos de gamificación mediante el uso de la plataforma Easypromos para la difusión y evaluación de los vídeos.

Resultados: Los resultados muestran que un 85% de los estudiantes participantes consideraron que la actividad les ayudó a comprender mejor los contenidos teóricos, mientras que un 78% destacaron la motivación adicional frente a métodos tradicionales.

Los resultados del concurso muestran una alta implicación por parte de los estudiantes. Se recibieron numerosos vídeos que abordaron temáticas diversas: desde la gestión de destinos turísticos y sostenibilidad en el sector, hasta la planificación financiera de pequeñas empresas o estrategias de marketing digital en hostelería.

Conclusiones: El concurso “Turi y Emprendi” ha demostrado que TikTok e Instagram pueden ser herramientas poderosas para el aprendizaje en la educación superior, especialmente en los grados de Turismo y ADE. La clave del éxito radica en utilizar estas redes no como un fin en sí mismas, sino como un medio para motivar, involucrar y facilitar la adquisición de conocimientos.

Referencias

- Anderson, M., Faverio, M., Gottfried, J. (2023). Teens, Social Media and Technology. *Pew Research Center*.
- Blanco, A. V., & Amigo, J. C. (2016). El rol del docente en la era digital. *Revista interuniversitaria de formación del profesorado: RIFOP*, (86), 103-114.
- Del Rio, M. A. C. (2021). Estructura mediática de tiktok: estudio de caso de la red social de los más jóvenes. *Revista de Ciencias de la Comunicación e Información*, 59-77.
- Escamilla-Fajardo, P., Alguacil, M., López-Carril, S. (2021). Incorporating TikTok in higher education: Pedagogical perspectives from a corporal expression sport sciences course. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education*, 28. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2021.100302>
- Ghani, N. A., Abdul Talib, C., & Nabila Mohd Suratin, M. (2022). How Relevant Social Media as an Educational Tools: Systematic Review. *Journal of Positive School Psychology* (Vol. 2022, Número 8). <http://journalppw.com>
- Guerrero-Martínez, S. F., & Martínez-Castillo, M. F. (2022). YouTube, Instagram, entornos educativos emergentes en tiempos de teleeducación y aprendizaje colaborativo. *INNOVA Research Journal*, 7(3.1), 1-12.
<https://doi.org/10.33890/innova.v7.n3.1.2022.2146>
- Heidari, E., Salimi, G., & Mehrvarz, M. (2023). The influence of online social networks and online social capital on constructing a new graduate students' professional identity. *Interactive Learning Environments*, 31(1), 214-231
- Rivera-Rogel, D., Yaguache Quichimbo, J., Velásquez Benavides, A. V., & Paladines Galarza, F. (2019). Social networks as a new university venue. *Communication: Innovation & Quality*, 495-513

Rodríguez Láiz, Javier & Martín Critikián, Davinia. (2024). TikTok, Generación Zeta y Universidad TikTok, Zeta Generation and University: Un análisis profundo. *International Visual Culture Review / Revista Internacional de Cultura Visual*. 16. 121-132. [10.62161/revvisual.v16.5417](https://doi.org/10.62161/revvisual.v16.5417).

Aprendizagem Baseada na Investigação e Recursos de Inteligência Artificial: um estudo sobre a experiência de estudantes em cursos online

Rodrigues do Nascimento, Ernandes*

*Universidade Europeia (Portugal);

ernandesrn@gmail.com

Palavras chave: Aprendizagem baseada em investigação; Inteligência artificial; Experiência do estudante.

O crescimento global da Educação a Distância intensificou-se após a pandemia de COVID-19, especialmente com a adoção de sessões síncronas que buscam humanizar o e-learning e reduzir o abandono escolar no ensino superior. Paralelamente, expandiram-se as Metodologias Ativas (MA) e a integração da Inteligência Artificial (IA) no ensino. Nesse contexto, surge a necessidade de investigar como os estudantes universitários percebem e avaliam a experiência de aprendizagem por meio de MA e IA em ambientes online síncronos. A pesquisa, de natureza mista e longitudinal, foi desenvolvida ao longo de cinco meses com estudantes das disciplinas Comportamento do Consumidor e Comportamento Organizacional, ambas do nível graduação, em modalidade online e estruturadas segundo o modelo de aula invertida. A metodologia ativa predominante foi a Aprendizagem baseada em Pesquisa (RBL). A coleta de dados incluiu observação participante e uso de questionários em três momentos (4^a, 8^a e 14^a aulas síncronas), contemplando perguntas abertas e indicadores de satisfação estudantil, engajamento e esforço cognitivo. Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva e análise de conteúdo. Os resultados demonstraram níveis elevados de satisfação dos estudantes com as aulas e com a aprendizagem, superando as expectativas iniciais. A combinação da IA com a RBL mostrou-se eficaz na promoção do envolvimento e na percepção de qualidade das aulas. As ferramentas de IA foram avaliadas como enriquecedoras, inovadoras, intuitivas e úteis para a investigação e aquisição de conhecimento. Indicadores de satisfação mantiveram-se consistentemente na zona de excelência, com alta adesão; o índice de satisfação com a experiência de aprendizagem (CSAT) revelou 100% de satisfação nas fases iniciais; e o índice de esforço percebido (CES) indicou baixo esforço no processo de aprendizagem. O desempenho académico foi igualmente positivo, com médias finais de 16,7 pontos em Comportamento do Consumidor e 18,8 em Comportamento Organizacional, sem registos de reprovação. Os achados demonstram o potencial da integração entre RBL e IA como estratégia para enriquecer a aprendizagem em cursos online síncronos em ambiente

universitário, promovendo maior autonomia, engajamento e satisfação estudantil.

Referências

- Alves, L. (2023). *Inteligência Artificial e Educação: refletindo sobre os desafios contemporâneos*. Feira de Santana: UEFS Editora.
- Bergmann, J., & Sams, A. (2012). *Flip Your Classroom: reach every student in every class every day*. ISTE – ASCD.
- Filatro, A., Cavalcanti, C. C. (2022). *Metodologias Inov-Ativas*. 2ed. SaraivaUni.
- Fornell, C., Johnson, M. D., Anderson, E. W., Cha, J., & Bryant, B. E. (1996). The American Customer Satisfaction Index: Nature, purpose, and findings. *Journal of Marketing*, 60(4), 7–18.
- Litto, F. M., & Formiga, M. M. M. (2009). *Educação a Distância: o estado da arte*. Pearson Education do Brasil.
- Moraes, R. (1999). Análise de conteúdo. *Revista Educação, Porto Alegre*, 22(37), 7-32.
- Reichheld, F. F. (2023). The one number you need to grow. *Harvard Business Review*, 81(12), 46–54.

***Digital Storytelling* como Estratégia Pedagógica para a Aprendizagem Reflexiva no Ensino Superior**

Valentim, Olga*

Viana, Joana**

Correia, Tânia***

Firmino, Cristiana****

Roda, Sílvia*****

*Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Lisboa (Portugal), ovalentim@esel.pt

**Universidade de Lisboa (Portugal), jviana@ie.ulisboa.pt

***Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Viseu (Portugal),

tcorreia@essv.ipv.pt

****Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Lisboa (Portugal), cfirmino@esel.pt

***** Instituto Politécnico de Setúbal (Portugal), silvia.couvaneiro@ese.ips.pt

Palavras-chave: Aprendizagem reflexiva; digital storytelling; estratégia pedagógica.

No ensino superior, nacional e europeu, marcado pelos princípios da Declaração de Bolonha e por uma crescente complexidade educativa, destaca-se a necessidade de promover aprendizagens significativas centradas no estudante (Gover et al., 2019). A *Digital Storytelling* (DS) surge como uma estratégia alinhada com abordagens construtivistas e orientada para o envolvimento ativo dos estudantes. Ao integrar tecnologias digitais com a construção de narrativas pessoais, a DS favorece processos de reflexão e autoconhecimento, promovendo simultaneamente competências como comunicação, criatividade, análise crítica, literacia digital e empatia, tal como evidenciado em estudos recentes (Bryant, 2023). A combinação entre experiência pessoal e conhecimento académico contribui ainda para fortalecer o pensamento crítico, a literacia emocional e a consciência ética, dimensões fundamentais nas práticas educativas contemporâneas (Stang & Steen, 2023).

O estudo analisa a implementação da DS em duas unidades curriculares (Licenciatura em Enfermagem e cursos das áreas de Ensino e Animação Sociocultural), explorando os seus contributos para a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal dos estudantes.

A análise das reflexões produzidas pelos estudantes seguiu uma abordagem qualitativa exploratória e interpretativa, enquadrada nas orientações de Creswell e Plano Clark (2017). O corpus analítico integrou narrativas de cerca de 50

estudantes numa UC e 11 na outra, recolhidas mediante consentimento informado e com garantia de anonimato. A leitura indutiva e iterativa das narrativas permitiu identificar unidades de sentido agrupadas em categorias descritivas como autoconhecimento, reflexão crítica, empatia e aprendizagem significativa, em consonância com a abordagem narrativo-reflexiva proposta por Lambert e Hessler (2018).

A partir da análise das experiências pedagógicas, das reflexões dos estudantes e da literatura existente, apresenta-se uma reflexão crítica sobre o potencial formativo da DS e sobre a sua aplicabilidade em diferentes contextos do ensino superior.

Referências

- Bryant, P. (2023). Student experience and digital storytelling. *Education and Information Technologies*, 28, 14051–14069. <https://doi.org/10.1007/s10639-022-11566-8>
- Creswell, J. W. & Plano Clark, V. L. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. SAGE Publications.
- Gover, A., Loukkola, T., & Peterbauer, H. (2019). *Student-centred learning: Approaches to quality assurance*. European University Association.
- Lambert, J., & Hessler, B. (2018). *Digital storytelling: Capturing lives, creating community* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351266369>
- Stang, E., & Steen, T. (2023). Digital storytelling in a digital environment: a case study for social work education. *Social Work Education*, 43(9), 2629–2646. <https://doi.org/10.1080/02615479.2023.2275664>

Fostering engagement and well-being in an online urban planning course through Wooclap: A quasi-experimental study

Vega-Pozuelo, Rafael F.*

* Universidad Internacional de La Rioja (Spain)

rafaelfernando.vega@unir.net

Keywords: Wooclap; online teaching; interactivity

Student engagement and well-being remain central challenges in fully online postgraduate programmes, where isolation and low participation can undermine learning. Research on audience response systems (ARS) shows that these tools foster active learning, participation and feedback in higher education (Catala Estada et al., 2024; Wood & Shirazi, 2020). Wooclap, a web-based ARS, has proved particularly useful for sustaining attention and clarifying key concepts across disciplines (de-Miguel-Molina et al., 2024; Walther, 2025). This communication reports an innovation in a fully online master's course in Urban and Territorial Planning at a Spanish online postgraduate university during the 2024–2025 academic year, where Wooclap was integrated into a Moodle-based subject to enhance interaction and support students' academic well-being.

A quasi-experimental design was applied with one cohort divided into control and experimental groups following the same syllabus and assessment. Only the experimental group used Wooclap activities embedded in synchronous sessions, including short diagnostic polls, concept-check questions and brief reflective prompts. Data came from Moodle and Wooclap interaction logs, a short engagement and well-being questionnaire adapted from previous ARS studies (Catala Estada et al., 2024; Wood & Shirazi, 2020), and open-ended student comments collected at the end of the course. Quantitative data were analysed descriptively and through group comparisons, while qualitative comments were coded thematically.

Compared with the control group, the experimental group generated more interactions per session and showed a more regular participation pattern throughout the semester. Students reported higher perceived engagement, better understanding of core planning concepts and a stronger sense of connection with peers and the instructor, in line with prior work on Wooclap and ARS in higher education (de-Miguel-Molina et al., 2024; Walther, 2025; Wood & Shirazi, 2020). They particularly valued the anonymity of responses, the immediate visualisation of group answers and the opportunity to clarify misunderstandings in real time. Several students associated these dynamics with reduced anxiety when participating and with feeling less isolated in the online environment.

Overall, the experience suggests that integrating Wooclap into online urban planning education can contribute to a healthier learning ecosystem by promoting inclusive

participation, reducing perceived isolation and providing evidence for formative assessment. This innovation aligns with the CIDU 2026 focus on the university as a space of well-being and with the thematic axis on digital resources and AI. Future iterations will explore Wooclap's analytics and emerging AI-based features to personalise feedback and monitor engagement patterns across different subjects and cohorts.

References

- Catala Estada, B., Muñoz-Higueras, D., & Sanjuán Belda, J. (2024). Student response systems in higher education: A comparative analysis using Wooclap platform in economic courses. *Journal of Management and Business Education*, 7(2), 244–260. <https://doi.org/10.35564/jmbe.2024.0014>
- de-Miguel-Molina, M., Catalá-Pérez, D., & Igea-Sesma, A. (2024). La herramienta Wooclap en distintos entornos de aprendizaje [The Wooclap tool in different learning environments]. In *In-Red 2024 – X Congreso Nacional de Innovación Educativa y Docencia en Red* (pp. 739–745). Universitat Politècnica de València. <https://doi.org/10.4995/INRED2024.2024.18209>
- Walther, K. (2025). Reflections on using audience response software in higher education accounting courses. *Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 6(1). <https://doi.org/10.24834/jotl.6.1.1388>
- Wood, R., & Shirazi, S. (2020). A systematic review of audience response systems for teaching and learning in higher education: The student experience. *Computers & Education*, 153, 103896. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103896>

Tecnología y pedagogía artística: efectos del feedback visual instantáneo en la enseñanza del canto moderno

Vila Aymerich, Glòria*

*Universidad de Girona (España)

gloria.vila.aymerich@gmail.com

Palabras clave: Entrenamiento de la voz; Tecnología educacional; Retroalimentación.

El uso de tecnologías de retroalimentación visual instantánea (RVFTs) en la enseñanza del canto ha crecido notablemente, en línea con el aprendizaje apoyado en tecnología en las artes (Paine, 1987; Beltramone & Guzmán, 2017). Herramientas como la espectrografía, la electroglotografía o los sensores de presión subglótica ofrecen información inmediata que facilita la autoevaluación, el ajuste técnico y una mayor conciencia corporal.

Esta comunicación sintetiza, en primer lugar, una revisión de alcance sobre el uso de RVFTs en pedagogía vocal siguiendo JBI y PRISMA-ScR. La evidencia muestra intervenciones breves, muestras reducidas y poca caracterización docente, aunque coincide en señalar mejoras en afinación y ciertos patrones de resonancia (Blanco et al., 2021; Leong & Cheng, 2014; Moschos et al., 2016; Wilson et al., 2005). Parte de la literatura se centra más en marcos conceptuales que en aplicaciones pedagógicas concretas (Lã & Fiuza, 2022).

En segundo lugar, se presentan datos de una intervención en la Universitat de Girona con estudiantes de educación musical. Los resultados indican que las RVFTs influyen positivamente en cuatro dimensiones: desarrollo técnico, autoeficacia, propiocepción y comprensión teórica. El uso de herramientas como VoceVista, FonaDyn o PG-60 favorece una percepción más precisa del gesto vocal y un aprendizaje técnico más consciente e integrado.

Referencias

- Beltramone, C. M., & Guzmán, M. N. (2017). Usos de la tecnología en pedagogía vocal: Un estudio preliminar sobre su aplicación en la enseñanza del canto en la ciudad de La Plata. *Revista de Investigaciones de Técnica Vocal*, 4(2), 69-91.
- Blanco, A. D., Tassani, S., & Ramirez, R. (2021). Effects of visual and auditory feedback in violin and singing voice pitch matching tasks. *Frontiers in Psychology*, 12, 684693. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.684693>

- Lã, F. M. B., & Fiuza, M. B. (2022). Real-time visual feedback in singing pedagogy: Current trends and future directions. *Applied Sciences*, 12(21), 10781. <https://doi.org/10.3390/app122110781>
- Leong, S., & Cheng, L. (2014). Effects of real-time visual feedback on pre-service teachers' singing. *Journal of Computer Assisted Learning*, 30(3), 285–296. <https://doi.org/10.1111/jcal.12046>
- Moschos, F., Georgaki, A., & Kouroupetroglou, G. (2016, August). FONASKEIN: An interactive software application for the practice of the singing voice. En *Proceedings of the 13th Sound and Music Computing Conference (SMC 2016)* (pp. 326-331). Hamburg, Germany. <https://doi.org/10.5281/zenodo.851271>
- Paine, N. (1987). Educational technology and education in technology. *Australasian Journal of Educational Technology*, 3(1), 57–66. <https://doi.org/10.14742/AJET.2370>
- Wilson, P. H., Thorpe, C. W., & Callaghan, J. (2005). *Looking at singing: Does real-time visual feedback improve the way we learn to sing?* Manuscrito no publicado, University of Sydney.

A incorporação da Inteligência Artificial (IA) nas práticas pedagógicas dos docentes da Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Voss, Lilian Kelly de Almeida Figueiredo *;
Cavalcante Pimentel, Fernando Silvio **

*Universidade Federal de Alagoas

Brasil;

** Universidade Federal de Alagoas

Brasil;

Email de contacto: lilian.figueiredo@arapiraca.ufal.br

Palavras-chave: Inteligência Artificial; Educação a Distância; Formação Docente.

Introdução: A Inteligência Artificial (IA) tem se consolidado como um dos vetores de transformação da Educação a Distância (EaD) no ensino superior. Para a Universidade Aberta do Brasil (UAB), torna-se relevante compreender como os docentes têm incorporado essas ferramentas em suas práticas, bem como os desafios e demandas formativas associados. **Objetivo:** Analisar como docentes da UAB estão incorporando IA em suas práticas pedagógicas, identificando níveis de uso, percepções, dificuldades enfrentadas e necessidades de formação para a integração pedagógica e ética dessas tecnologias. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa exploratória, quantitativa, e método survey. O instrumento de coleta foi um questionário estruturado (n=41 docentes). Os dados foram tratados com o Jamovi (v. 2.7.6), utilizando análises estatísticas descritivas, testes não paramétricos e correlações de Spearman, com significância de 5%. **Resultados:** A maioria dos docentes possui conhecimento prévio sobre IA, mas o uso pedagógico é limitado e concentrado em atividades de planejamento e elaboração de materiais didáticos. O uso em processos de personalização da aprendizagem e avaliação discente mostrou-se reduzido. O ChatGPT destacou-se como a ferramenta mais utilizada. Copilot e Gemini apresentaram elevado potencial de adoção futura. Identificou-se correlação positiva forte entre o uso de IA e o sentimento de preparo docente, e correlação significativa entre dificuldades percebidas e necessidade de formação institucional. **Conclusões:** A incorporação da IA na EaD pública ainda ocorre de forma incipiente, embora exista uma percepção amplamente positiva para dinamizar o ensino e reduzir a carga de trabalho docente. O avanço da aprendizagem baseada com IA requer estruturação em formação continuada, suporte e promoção de uma cultura digital crítica e ética.

Referências

- Assunção, B. A. F., et al. (2024). Redefinindo a educação: estratégias inovadoras na formação docente por meio da inteligência artificial. *Cuadernos de Educación y Desarrollo*, 16(1), 2974–2993. <https://doi.org/10.55905/cuadv16n1-155>
- Bates, T., Cobo, C., Mariño, O., & Wheeler, S. (2020). Can artificial intelligence transform higher education? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-020-00218-x>
- Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: The state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-023-00392-8>
- Santaella, L. (2023). A inteligência artificial é inteligente? *Edições 70*.

LÍNEA TEMÁTICA: SALUD Y BIENESTAR DE DOCENTES Y ESTUDIANTES.

Consumo de sustancias para la mejora del rendimiento deportivo, académico y estético en estudiantes de CAFD y Enfermería

Álvarez Medina, Javier*;

Gómez Trullén, Eva*;

Pueyo Romeo, Luis*;

Murillo Lorente, Víctor;

Urcola Pardo, Fernando

*Universidad de Zaragoza (España)

Email de contacto (autor de correspondencia): javialv@unizar.es

Palabras clave: Dopaje; Estudiantes Universitarios; Consumo de Sustancias

El consumo de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo, el rendimiento cognitivo y la imagen corporal se ha consolidado como un problema de salud pública que afecta también al contexto universitario (Álvarez et al., 2020). El objetivo es analizar el consumo, las opiniones, actitudes y comportamientos hacia el uso de sustancias para la mejora del rendimiento y/o de la imagen corporal en estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) y de Enfermería.

Estudio prospectivo, transversal y descriptivo realizado en el curso 2024-2025 con 259 estudiantes de 3.º y 4.º curso de CAFD (n=110) y Enfermería (n=149) de varias universidades españolas. Se administró un cuestionario online que recogía datos sociodemográficos, práctica deportiva, horas de estudio y consumo de sustancias con fines deportivos, académicos y estéticos. Para las actitudes se emplearon la Performance Enhancement Attitude Scale (PEAS) (Petróczi & Aidman, 2009) y la Escala de actitudes hacia el dopaje académico en estudiantes universitarios (EADA-EU) (Urcola Pardo et al., 2024). El análisis estadístico (SPSS v26) incluyó estadística descriptiva y pruebas no paramétricas (U de Mann-Whitney, Chi-cuadrado; $p < 0,05$).

El 87,3% de la muestra practica actividad física, con mayores porcentajes en CAFD. El 29,3 % consume sustancias para mejorar el rendimiento deportivo, predominando creatina (60%) y cafeína (29,4%). El 51,7 % refiere consumo para mejorar el rendimiento académico, principalmente café (74,3%) y bebidas energéticas (16,2%), con mayor prevalencia en mujeres. Solo el 4,3% consume sustancias para la mejora de la imagen corporal.

En PEAS, el 90,7 % se sitúa por debajo de 45 puntos, sin puntuaciones compatibles con actitudes favorables al dopaje, aunque el género masculino y CAFD muestran tendencias algo más permisivas. En EADA-EU, Enfermería presenta actitudes consumo cognitivo similares a CAFD. Esta disociación entre actitud y conducta apunta a la normalización social de ciertas sustancias y de sesgos de percepción, reforzando la necesidad de intervenciones educativas específicas (Álvarez et al., 2020).

Referencias

- Álvarez, J., Nuviala, A., Oliete, E., Manonelles, P., & Murillo, V. (2020). Conocimientos, actitudes, creencias de los jóvenes españoles en materia de dopaje. *Revista Iberoamericana de Psicología Del Ejercicio y El Deporte*, 15(1), 103–108.
- Petróczi, A., & Aidman, E. (2009). Measuring explicit attitude toward doping: Review of the psychometric properties of the Performance Enhancement Attitude Scale. *Psychology of Sport and Exercise*, 10(3), 390–396. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2008.11.001>
- Urcola Pardo, F., Oliete Blanco, E., Gómez Trullén, E. M., Pueyo Romeo, L., Manonelles Marqueta, P., Murillo Lorente, V., & Álvarez Medina, J. (2024). Design and validation process for the attitudes scale towards academic doping in university students (EADA-EU). *Archivos de Medicina Del Deporte*, 41(5), 253–260. <https://doi.org/10.18176/archmeddeporte.00182>

Círculos de Apoyo Social: espacios de participación juvenil que contribuyen a la integración y desarrollo humano

Arcelles Quispe, María Katia

Núñez Eriquita, Mónica

Pontificia Universidad Católica del Perú

Pontificia Universidad Católica del Perú

mnunez@pucp.edu.pe (Mónica)

Palabras clave: Participación juvenil; Bienestar social; Derechos humanos

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) es una institución privada que alberga a más de 25 mil estudiantes y recibe alrededor de 4500 ingresantes cada año. En su tránsito por la vida universitaria, muchos enfrentan situaciones que afectan su bienestar: procesos de duelo, migración desde otras regiones, responsabilidades parentales tempranas u otras condiciones de vulnerabilidad. Estas experiencias evidencian la necesidad de contar con espacios de acompañamiento que favorezcan su continuidad académica y su integración comunitaria.

En este contexto, el Trabajo Social universitario cumple un rol clave al promover el bienestar integral, el acceso a recursos y el fortalecimiento de redes de soporte. Con este propósito, en 2021 se creó el programa Círculos de Apoyo Social, espacios grupales donde las y los estudiantes comparten vivencias y desarrollan herramientas socioemocionales para afrontar sus desafíos. El programa busca fortalecer su autonomía, agencia y proyecto de vida, reconociendo tanto recursos internos como apoyos externos.

Desde el enfoque de desarrollo humano de Sen (2000), entendemos el desarrollo como la ampliación de capacidades y libertades que permiten una vida plena. Por ello, el acompañamiento a estudiantes en situaciones complejas debe abordar las dimensiones personal, familiar, comunitaria y académica, promoviendo entornos que amplíen oportunidades y bienestar.

Actualmente, la PUCP ofrece cuatro Círculos de Apoyo Social: Transitando mi proceso de duelo, Tejiendo Redes de Encuentro, Mi rol de mamá o papá y estudiante, y *Ukuymanta*: Mi proyecto de vida. Cada uno se sustenta en los enfoques de Atención Centrada en la Persona, Interculturalidad, Derechos Humanos, Curso de Vida, Género y Sistémico Familiar, lo que garantiza una intervención respetuosa y pertinente.

Hasta la fecha, hemos atendido a más de 700 estudiantes, y en el semestre 2025-2 desarrollamos la décima edición. Las sesiones abordan ejes como autoconocimiento, gestión emocional, toma de decisiones, bienestar integral y proyecto de vida. Los participantes reportan mayor seguridad personal, conexión entre pares, fortalecimiento de redes de soporte y mejor conocimiento de servicios universitarios y comunitarios.

Referencias

- Sen, A. (2000). *Desarrollo y Libertad*. Editorial Planeta.
https://indigenasdelperu.files.wordpress.com/2015/09/desarrollo_y_libertad_-_amartya_sen.pdf.
- Ramírez Castillo, S., & Rengifo Lapa, S. P. (2019). *Experiencia de migración interna en jóvenes universitarios de Lima Metropolitana* (tesis de licenciatura). Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Lima, Perú. <https://doi.org/10.19083/tesis/625608>
- Pontificia Universidad Católica de Chile [UC Chile]. (2023). Política de corresponsabilidad y bienestar universitario.
<https://equidaddegenero.uc.cl/wp-content/uploads/2023/10/Politica-corresponsabilidad-y-bienestar-universitario-2023.pdf>
- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP]. (2021). Documento Técnico: Marco Conceptual sobre Cuidados.
<https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1972627/Dcto-tecnico-Marco-conceptual-sobre-Cuidados.pdf?v=1624637424>

Docência Universitária e a Ética do Cuidado: resistências à lógica produtivista no ensino superior

Bezerra Oliveira, Paloma*;

pobezerra@uesc.br (Paloma Oliveira Bezerra)

Palavras-chave: Ensino Superior; Identidade Profissional; Ética do Cuidado.

O presente trabalho encontra-se vinculado à Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e foi desenvolvido a partir das discussões fomentadas no VII Encontro do Coletivo Paulo Freire. Este Encontro, realizado na UESC nos dias 17 e 18 de setembro, teve como tema central as "Condições de trabalho e saúde do(a) professor(a): implicações para o cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do conhecimento". O evento propôs um espaço de diálogo, reflexão e construção coletiva sobre os desafios e as potências da docência na atualidade, partindo da compreensão de que o cuidado é um ato pedagógico e político. Cabe destacar que o Coletivo Paulo Freire é um programa de extensão permanente da UESC que, desde 2009, se dedica à difusão da pedagogia freireana por meio de círculos de cultura, eventos anuais e encontros de estudo. De tal modo, o artigo analisa a complexidade da docência no ensino superior, focando na constituição da identidade profissional docente frente aos desafios do produtivismo acadêmico (Dardot; Laval, 2016). Em um cenário de fragmentação do saber, propõe-se a reflexão sobre a prática pedagógica como ato indissociável do cuidado. O referencial teórico ancora-se em Paulo Freire (1996), defendendo a docência como prática que exige rigorosidade metódica, ética e respeito aos saberes dos educandos, articulado às contribuições de António Nóvoa (2017) e Miguel Zabalza (2004; 2016) sobre as dimensões do profissionalismo. O estudo analisa como o cuidar de si (formação contínua, bem-estar), o cuidar do outro (relação dialógica) e o cuidar do conhecimento (rigor e compromisso social) se entrelaçam para constituir os saberes da docência. A pesquisa adota abordagem qualitativa de caráter interpretativo, utilizando entrevistas narrativas com quatro professores universitários. Os resultados evidenciam que a constituição do ser professor excede a dimensão técnica, revelando-se um movimento de autoconstrução ética e política. As análises demonstram que o cuidar emerge como saber fundante e forma de resistência, opondo-se à lógica bancária e reafirmando o compromisso da universidade com uma formação humana integral. Conclui-se que valorizar estas dimensões é essencial para o fortalecimento da identidade docente e para a sustentação de uma universidade socialmente referenciada.

Referências

Dardot, P.; Laval, C. (2016). *A nova razão do mundo: Ensaio sobre a sociedade neoliberal*. Boitempo.

Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.

Nóvoa, A. (2017). Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente. *Cadernos de Pesquisa*, 47(166), 1106-1131.

Zabalza, M. A. (2004). O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Artmed.

Zabalza, M. A. (2016). *El docente universitario y su formación pedagógica*. Narcea.

Buenas prácticas para la prevención y evitación del technostress en profesorado universitario

Bueno-Álvarez, José-Antonio*

García-Aparicio, Virgilio**

Martín-Martín, Margarita*

*Universidad Complutense de Madrid (España)

** Universidad Alfonso X el Sabio (España)

Email de contacto: alvarez@ucm.es

Palabras clave: Influencia de la tecnología; calidad de la vida laboral; ayudas y exigencias a los docentes

La introducción de tecnologías de la información cada vez más completas en todos los ámbitos de nuestra vida, tiene su reflejo en los dispositivos y plataformas presentes en el mundo educativo (UNESCO, 2023). El funcionamiento tanto administrativo como académico de cualquier universidad se apoya en importantes sistemas digitales que requieren de formación y actualización de sus usuarios (Khan et al., 2022). Los docentes universitarios se enfrentan a constantes desafíos y exigencias por parte de sus estudiantes, a la hora de impartir docencia, como de sus superiores, en la medida que han de alcanzar determinados niveles de eficiencia (Prabhakaran y Mishr, 2012). Ante este horizonte, un número cada vez más mayor de docentes viene a experimentar lo que se denomina *technostress*, definido por Weil y Rosen (1997) como cualquier impacto negativo en las actitudes, pensamientos, comportamientos o fisiología corporal causada directa o indirectamente por la tecnología. Esto se refleja en reticencias hacia su empleo, disminución el rendimiento y pérdida de confianza en sí mismo (Truta et al., 2023). Parece necesario enfrentarse a este problema dada la inevitable introducción de las tecnologías en el ámbito universitario. El objetivo que perseguimos es analizar el estado actual de buenas prácticas para atender a esta problemática en el contexto de los docentes universitarios.

Siguiendo una metodología de revisión rápida (King et al., 2022), se consultaron la base de datos PsychINFO y WoS, para identificar estudios publicados hasta la actualidad, en el marco de la investigación educativa, encontrando finalmente 11 registros. Los estudios ponen de manifiesto la conveniencia de implementar medidas como facilitar la formación con cursos continuados, presenciales, asíncronos y P2P; impartir talleres a demanda sobre gestión del estrés; disponer de *helpdesks* empáticos y preocupados por entender y resolver; reducir o unificar plataformas tecnológicas; cambiar la interfaz de forma progresiva; o permitir la optatividad de su uso; y así hasta un total de 13 recomendaciones.

Se desprende del estudio la necesidad de atender la salud mental del profesorado universitario frente a la introducción de nuevas tecnologías en su quehacer diario e implementar medidas reductoras del *technostress* que puedan experimentar.

Referencias:

- Khan, S., Thomas, G., Kunbhar, B. A., & Mohamed, N. H. M. (2022). Impact of Work–Life Balance on Working Women in the Banking Sector. *Administrative Sciences*, 13(1), 7. <https://doi.org/10.3390/admsci13010007>
- King, V. J., Stevens, A., Nussbaumer-Streit, B., Kamel, C., & Garritty, C. (2022). Performing Rapid Reviews. *Systematic Reviews*, 11, 151. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-02011-5>
- Prabhakaran, A., & Mishr, H. K. (2012). Technological change in libraries: The evolution of techno- stress. *Researchers World* 3(1), 131–135.
- Truța, C., Maican, C. I., Cazan, A. M., Lixândriou, R. C., Dovleac, L., & Maican, M. A. (2023). Always connected @ work. Technostress and well-being with academics. *Computers in Human Behavior*, 143, 107675. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107675>
- UNESCO. 2023. *Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education – A tool on whose terms?* UNESCO.
- Weil, M. M., & Rosen, L. D. (1997). *Technostress. Coping with @Technology @Work @Home @Play*. Wiley.

La experiencia de un equipo de apoyo a estudiantes en la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires

Cacchiarelli San Román, Nicolás*; Carrió, Silvia*

*Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina)

nicolas.cacchiarelli@hospitalitaliano.org.ar

Palabras clave: Bienestar del estudiante; tutorías; calidad de vida.

Introducción: Acompañar a estudiantes en educación superior es un desafío que requiere prácticas y estrategias institucionales diversas, articuladas e integradas al proceso educativo. El apoyo implica múltiples procesos que requieren la comprensión y abordaje de diferentes factores personales, grupales e institucionales que inciden en la trayectoria formativa de los estudiantes.

Contexto: La Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina, es de gestión privada y cuenta actualmente con 865 estudiantes de grado de carreras de ciencias de la salud. El Departamento de Bienestar Estudiantil, conformado por un equipo interdisciplinario de profesionales de medicina, ciencias de la comunicación, psicología y psicopedagogía, promueve y facilita la formación integral y el bienestar en la institución de los estudiantes. El programa de Apoyo ofrece instancias para escuchar sus necesidades y brindarles orientación respecto a su experiencia universitaria en las esferas académica, emocional y social, a través de reuniones grupales y un espacio de consultas individuales y confidenciales.

Desarrollo de la experiencia: En el período de enero 2023 y septiembre 2025, el equipo de apoyo acompañó a 67 estudiantes que se contactaron de manera espontánea o a sugerencia del equipo docente. Se identificaron 89 problemáticas agrupadas en las siguientes categorías: 22.5 % situaciones de salud mental (ansiedad, crisis emocionales, depresión); 21.3 % bajo desempeño académico; 19% dificultades en la comunicación con referentes universitarios y docentes; 13,5% problemas personales y/o familiares; 12.4% dificultades de integración grupal; 4.5% dudas con normas institucionales y reglamentos; 3,4% requerimientos de apoyo por capacidades diferentes; y 3.4% dudas vocacionales.

Las consultas realizadas generaron entrevistas de escucha, acompañamiento y seguimiento del equipo y acciones de articulación a nivel grupal e institucional. Todos los estudiantes que consultaron refirieron que encontraron herramientas para afrontar la situación de manera más confiada.

Conclusiones: Durante la vida universitaria surgen dificultades en diversas áreas. El reconocimiento de necesidades y de la posibilidad de pedir ayuda puede ser parte de la formación integral de los profesionales de la salud. El espacio de escucha y orientación fue valorado por estudiantes en aspectos relacionados con su proyecto personal, el conocimiento de sí mismos, sus recursos y habilidades para establecer y mantener vínculos interpersonales y de colaboración durante su formación.

Referencias.

- Coronado, M., & Gómez Boulin, M. J. (2015). *Orientación, tutorías y acompañamiento en educación superior: análisis de trayectorias estudiantiles. Los jóvenes ante sus encrucijadas*. Noveduc.
- Slavin, S. (2021). Reimagining well-being initiatives in medical education: Shifting from promoting wellness to increasing satisfaction. *Academic Medicine*, 96(5), 632–634. <https://doi.org/10.1097/acm.0000000000004023>

Juventudes: ¿logramos entenderlas? Un dispositivo de formación para referentes de programas universitarios en salud

Cacchiarelli San Román, Nicolás*; Mutchinick, Agustina**

*Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires (Argentina)

nicolas.cacchiarelli@hospitalitaliano.org.ar

Palabras clave: Estudiante Universitario; Motivación; Ciencias Médicas.

Introducción: se presenta una estrategia de formación docente realizada en una universidad de gestión privada en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. El dispositivo es una respuesta frente a un escenario desafiante con el cual docentes y responsables de programas educativos nos encontramos actualmente: estudiantes de carreras de grado con escasa participación en las actividades ofrecidas por la universidad y residentes que reclaman menos horas en el hospital, mejor trato de parte de quienes los supervisan, o muestran menor disposición para tomar responsabilidades adicionales. Asimismo, se multiplican las consultas a los equipos de apoyo por dificultades en la concentración, cansancio, desánimo, autoexigencia y falta de confianza en las propias capacidades. Estas escenas nos invitan a indagar sobre el universo de las juventudes de hoy para acercar nuestras intervenciones a sus motivaciones y expectativas.

Desarrollo: en este marco se llevaron adelante unas jornadas que tuvieron como objetivo compartir preguntas, plantear debates y pensar posibles acciones que den respuesta a las actuales demandas. A partir de las mismas se desarrolló un dispositivo de taller de reflexión con representantes de diferentes espacios académicos de la universidad.

Método: Dispositivo con 4 momentos

- 1) Indagación y puesta en juego de ideas previas (Taller)
- 2) Conceptualizaciones desde el campo de la sociología (a cargo de Marcelo Urresti)
- 3) Articulación entre las ideas propias, las conceptualizaciones y el contexto institucional (Taller)
- 4) Proyección de líneas de trabajo institucionales (Taller)

Para los talleres de reflexión se implementó un modelo abreviado de este dispositivo.

Resultados: Como dispositivo integral, las jornadas lograron acercar “a responsables de la formación de grado y pos-grado” herramientas para profundizar la comprensión de las juventudes que se forman en nuestra universidad. Fueron un punto de partida para la realización posterior en diferentes espacios institucionales de la implementación del dispositivo reducido.

Conclusiones: el trabajo realizado fue un primer paso en la identificación y comprensión de las decisiones y expectativas de las juventudes para poder acompañarlas en sus trayectos formativos de un modo valioso, pertinente y acorde con el actual contexto sociohistórico. La implementación de la jornada y los talleres posteriores abrieron espacio de comprensión, diálogo y escucha en los referentes.

Referencias

- Urresti, M. (2000). Paradigmas de participación juvenil: Un balance histórico. En S. Balardini (Comp.), *La participación social y política de los jóvenes en el horizonte del nuevo siglo* (pp. 117–206). CLACSO.
- Schwartzman, G., Eder, M. L., & Roni, C. (2014). Formación docente en y para la universidad: Dispositivos y prácticas en ciencias de la salud. *REDU. Revista de Docencia Universitaria*, 12(4), 179–201.

Transtorno Mental Comum em estudantes de Medicina

Casiraghi, B.*;

Peloggia, S. M. M.*;

Aragão, J.*.

*Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA (Brasil);

bruna.casiraghi@foa.org.br (Bruna Casiraghi)

Palavras chave: qualidade de vida; saúde mental; educação médica

A saúde mental de estudantes de Medicina é uma preocupação crescente, dada a intensa carga acadêmica, a pressão por desempenho e o contato precoce com sofrimento humano. Evidências apontam maior prevalência de estresse, ansiedade, sintomas depressivos e Transtornos Mentais Comuns (TMC) nesse grupo. Este estudo avaliou indicadores de saúde mental e suas associações com variáveis sociodemográficas e acadêmicas entre 244 estudantes de uma instituição do interior do Rio de Janeiro. A amostra foi composta majoritariamente por mulheres (64,8%), jovens de 17 a 24 anos (73%), solteiros (88,1%), sem filhos (91,4%) e dedicados exclusivamente aos estudos (79,1%). Os participantes responderam a um questionário sociodemográfico e ao GHQ-12. As análises, realizadas no SPSS 30.0, incluíram estatística descritiva e testes comparativos. Os resultados mostraram alta prevalência de risco para TMC (53,3%). Estudantes do sexo feminino apresentaram escores significativamente mais altos que os homens (5,10 vs. 3,67; $p < 0,01$), indicando maior vulnerabilidade emocional. Entre homens, a ausência de filhos associou-se a maiores escores de sofrimento psíquico (3,85 vs. 0,80; $p < 0,05$), enquanto entre mulheres essa variável não gerou diferenças significativas. A participação em atividades extracurriculares exaustivas elevou os escores de TMC entre homens ($p < 0,05$), mas não entre mulheres, embora estas também apresentassem médias mais altas quando engajadas nessas atividades. Não foram encontradas diferenças significativas quanto à cor/raça, ainda que mulheres pardas ou pretas tenham apresentado tendência a escores mais elevados. Os achados evidenciam a alta carga de sofrimento psicológico entre estudantes de Medicina e sugerem que fatores como sexo feminino, atividades exaustivas e ausência de filhos (em homens) podem aumentar o risco de TMC. Reforça-se a necessidade de estratégias institucionais de prevenção e apoio emocional, além de ações que promovam bem-estar ao longo da formação médica.

Referências

- Aragão, J. C. S., & Casiraghi, B. (2023). GHQ-12 validity in brazilian medical students. *Revista Sustinere*, 11(1), Artigo 1.
- Aragão, J. C. S., Casiraghi, B., Mota, É. M., Abrahão, M. A. B., Almeida, T. A. de, Baylão, A. C. do P., & Araújo, P. A. M. T. (2017). Saúde mental em estudantes de medicina. *Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación*, 0(14), 038–041.
- Brito Júnior, M. S. de, Coelho, K. S. C., & Serpa Junior, O. D. de. (2022). A formação médica e a precarização psíquica dos estudantes: Uma revisão sistemática sobre o sofrimento mental no percurso dos futuros médicos. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, 32(4), e320409.

Burnout em estudantes de Medicina

Casiraghi, B.*;
Saron, M. L. G.*;
Aragão, J.*

*Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA (Brasil);
bruna.casiraghi@foa.org.br (Bruna Casiraghi)

Palavras chave: burnout; saúde mental; educação médica

A Síndrome de Burnout (SB) é um problema de saúde mental entre estudantes de Medicina, que enfrentam rotina marcada por sobrecarga, longas jornadas de estudo e alta responsabilidade. Esse contexto favorece exaustão física e emocional, distanciamento e sentimentos de ineficácia, comprometendo bem-estar e desempenho. Este estudo objetivou avaliar a prevalência de SB, comparar homens e mulheres e investigar associações com variáveis sociodemográficas em uma instituição brasileira. A pesquisa utilizou um questionário sociodemográfico e a Escala de Avaliação da Síndrome de Burnout em Estudantes Universitários (ESB-eu) e os dados foram analisados por estatística descritiva e testes comparativos ($p \leq 0,05$). Participaram 511 estudantes (199 homens; 312 mulheres), sendo majoritariamente abaixo de 30 anos (92,4%), solteiros (88,1%), sem filhos (91%) e dedicados exclusivamente aos estudos (84,4%). As médias gerais da escala (0 a 4 pontos) indicaram índice preocupante entre as mulheres (1,51). O fator desgaste físico e emocional apresentou as maiores médias, sendo 2,68 nas mulheres e 2,10 nos homens, enquanto distanciamento e ineficiência permaneceram abaixo de 1. Um total de 87,9% dos homens e 94,9% das mulheres apresentaram valores indicativos de desgaste. Não foram encontradas diferenças significativas por idade, estado civil, procedência ou ocupação. Houve associações significativas no fator desgaste físico e emocional entre mulheres que praticavam esporte diariamente versus as que não praticavam; entre usuárias de redes sociais por 1 a 3 horas versus mais de 5 horas; e entre estudantes que relataram atividades extracurriculares exaustivas, em ambos os sexos. Os achados demonstram níveis elevados de SB, reforçando a necessidade de intervenções voltadas ao autocuidado, manejo do tempo e suporte psicopedagógico, especialmente para mulheres e estudantes expostos a maiores demandas extracurriculares.

Referências

Brito Júnior, M. S. de, Coelho, K. S. C., & Serpa Junior, O. D. de. (2022). A formação médica e a precarização psíquica dos estudantes: Uma revisão

sistemática sobre o sofrimento mental no percurso dos futuros médicos.
Physis: Revista de Saúde Coletiva, 32(4), e320409.

Casiraghi, B., Saron, M. L. G., Alvarenga, M. E. S. M. D., & Meirelles, L. D. M. R. (2025). Revalidação de escalas para Avaliação de Imagem Corporal e Burnout em Estudantes de Medicina. *Revista de Instrumentos, Modelos e Políticas em Avaliação Educacional*, 6, e025024.

Cazolari, P. G., Cavalcante, M. de S., Demarzo, M. M. P., Cohrs, F. M., Sanudo, A., & Schweitzer, M. C. (2020). Níveis de *Burnout* e Bem-Estar de Estudantes de Medicina: Um Estudo Transversal. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 44, e125.

Buenas prácticas para la promoción del bienestar integral en estudiantes de Odontología

Castillo Jáquez, Isaury *

*Universidad Iberoamericana (República Dominicana)

i.castillo@unibe.edu.do

Palabras clave: Bienestar del estudiante, Enseñanza superior, Odontología.

Introducción y contexto.

El bienestar integral constituye un eje central de la educación superior, vinculado con la permanencia, el desempeño académico y la satisfacción estudiantil. En carreras de alta exigencia, como Odontología, las demandas académicas y emocionales requieren estrategias institucionales específicas. Este trabajo describe la experiencia de la Universidad Iberoamericana (Unibe) en la implementación de un modelo de bienestar estudiantil dirigido a la carrera de Odontología.

Desarrollo de la experiencia.

La literatura reporta altos niveles de distrés psicológico, depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de Odontología, con mayor riesgo en mujeres y en cursos avanzados (Atif et al., 2025; Maragha et al., 2025; Polat & Demircioğlu, 2025; Silva & Vettore, 2023). En respuesta, Unibe desarrolló una agenda permanente de iniciativas preventivas y formativas, liderada por el Decanato de Estudiantes a través de la Unidad de Experiencia Estudiantil, con el apoyo de la Escuela de Odontología. Las acciones incluyeron actividades de regulación emocional y autocuidado, fortalecimiento físico, charlas, masajes, actividades deportivas y propuestas lideradas por los propios estudiantes.

Conclusiones.

La experiencia ha favorecido la creación de espacios de participación que fortalecen una cultura institucional orientada al autocuidado y la salud integral. Los resultados evidencian la pertinencia de integrar programas de bienestar en la vida universitaria, alineados con las necesidades del estudiantado. La iniciativa refleja un compromiso institucional con entornos educativos más humanos y sienta las bases para la ampliación del programa y la incorporación de mecanismos de evaluación de impacto.

Referencias

- Atif, S., Mustafa, N., & Ghafoor, S. (2025). Perceived stress and coping strategies used by undergraduate dental students: An observational study. *PloS One*, 20(1), e0318152. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0318152>
- Maragha, T., Perez-Garcia, A., Shuler, C., Walker, J., & von Bergmann, H. (2025). Preclinical dental students and their learning environment: A wellbeing perspective. *Journal of Dental Education*, 89(6), 903–912. <https://doi.org/10.1002/jdd.13778>
- Polat, M. E., & Demircioğlu, İ. E. (2025). Psychological distress among dentistry students: A cross-sectional study on depression, anxiety, and stress using the DASS-21 Scale. *Medicine*, 104(35), e43939. <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000043939>
- Silva, A. N. D., & Vettore, M. V. (2023). Associations of academic environment, lifestyle, sense of coherence and social support with self-reported mental health status among dental students at a university in Brazil: A cross-sectional study. *BMJ Open*, 13(12), e076084. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-076084>

El bienestar emocional en el ámbito universitario

Castro Martínez, María Teresa

*Consortio Gallego de Igualdad y Bienestar Social Galicia (España)

teresacmartinez67@gmail.com

Palabras clave: Universidad; bienestar emocional; educación saludable

La Guía y Estrategia Gallega de Convivencia 2025 así como el Plan de Bienestar Emocional (Bisquerra Alzina y otros, 2019) son iniciativas para mejorar la convivencia en los centros educativos gallegos que establecen estrategias orientadas a afrontar el cuidado de la diversidad emocional desde diferentes prismas: resiliencia, autoestima, aceptación en el grupo-clase, valoración, adaptación a diferentes espacios o vulnerabilidad. Si el bienestar emocional no es adecuado deriva en estrés, alteraciones de conducta o manifestaciones de malestar.

En el entorno universitario el funcionamiento es similar considerando fundamental promover un ecosistema institucional saludable sustentado en el bienestar emocional de la comunidad académica. Para ello, se requiere la implementación de estrategias de acompañamiento positivo (Castro-Martínez, Castro Martínez, 2023) que faciliten el desarrollo integral del estudiantado y favorezcan entornos de aprendizaje, equilibrados, resilientes y socialmente cohesionados además de tener en cuenta el marco de la educación ética y puesta en marcha de Buenas Prácticas Educativas (Santos Rego, 2022).

Se emplea la metodología cualitativa basada en la observación directa, flexible, innovadora y activa en aras a alcanzar una positiva convivencia (Peces Barba, 2007).

El objetivo general es promover una sólida formación sobre educación saludable desde el marco del bienestar emocional a los futuros profesionales universitarios. Los objetivos específicos: 1-Fomentar el fortalecimiento de las competencias emocionales 2-Desarrollar acciones que consoliden la cultura centrada en la salud desde la observación, detección y acompañamiento positivo del alumnado universitario.

Se concluye que es factible la eliminación de barreras de acceso al mundo exterior potenciando la inclusión e integración (Ruiz-Corbella, 2022) desde las competencias clave desarrollando los valores de igualdad y diversidad (Castro-Martínez, Castro Martínez, 2024) de forma responsable en la formación de futuros profesionales de la Educación.

Referencias bibliográficas

- Bisquerra Alzina, R.; Joan Mateo, A. (2019). Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación. 91 *Cuadernos de Educación*. Horsori.
- Castro-Martínez, A.M.; Castro Martínez, M.T.; Mata Castro, M. (2024). ¿A qué sabe la luna? Un cuento bajo el prisma del Método COM-T. *Investigación para la mejora de las prácticas educativas desde una perspectiva holística*. pp 1431-1443. Dykinson.
- Castro-Martínez, A.M.; Castro Martínez, M.T. (2023). Prospectiva investigadora en formato oral, canción y cuentacuentos con alumnado con TDHA y dislexia. Mecanismos para atraer la atención. *Investigación e innovación educativa en contextos diferenciados*. pp 487-498. Dykinson.
- Peces-Barba, G. (2007). Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos. Espasa.
- Ruiz-Corbella, M. (2022). Escuela y primera Infancia. Aportaciones desde la Teoría de la Educación. UNED. Narcea.
- Santos Rego, M. A. (2022). Fondos de conocimiento familiar e intervención educativa. Comprender las circunstancias sociohistóricas de los estudiantes. Narcea.

Bienestar socioemocional y desempeño académico en la educación virtual: experiencias de estudiantes y docentes

Drogo, Claudia Fátima

Universidad Nacional de Rosario

Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas.

(Argentina)

cfdrogo@gmail.com

Palabras clave: Educación a distancia; Rendimiento académico; Bienestar emocional.

La investigación se centró en analizar las experiencias de estudiantes y docentes durante el desarrollo de actividades académicas a distancia a partir de la pandemia de COVID-19, en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Alcalá (2009), señala que la dimensión afectiva es esencial en la interacción en los contextos virtuales de aprendizaje. El objetivo fue evaluar los aspectos socioemocionales que impactan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la modalidad virtual. Se aplicaron dos cuestionarios validados, voluntarios y anónimos, uno dirigido a estudiantes (532 respuestas) y otro a docentes (132 respuestas). Los resultados mostraron que 65,2% de los docentes experimentaron dificultades para adaptarse al trabajo virtual, mientras que el 80% reportaron dificultades con el uso de herramientas virtuales. El 39,7% reportó emociones positivas relacionadas con la enseñanza en línea, mientras el 42,9% opinó que la virtualidad no tuvo un impacto significativo en la trayectoria académica de los estudiantes. En cuanto a las relaciones con los estudiantes, el 12,1% observó una mejora, pero la mayoría no percibió cambios relevantes en sus vínculos con los alumnos. Respecto al bienestar emocional, 55,3% de los docentes expresó un nivel adecuado de bienestar psicológico, 44,7% mencionó altibajos emocionales o se sintió abrumado por las demandas laborales. Los estudiantes reportaron emociones negativas como ansiedad, angustia, soledad e incertidumbre, que reflejan el impacto emocional de la virtualidad. Sin embargo 83% calificó su experiencia de cursado virtual como positiva. Los aspectos más valorados fueron la grabación de clases, disponibilidad de material académico, ahorro de tiempo, costos, y nuevas estrategias de enseñanza. Señalaron dificultades para participar y hacer consultas. El 84% de los estudiantes afirmó haber podido apropiarse de los contenidos, 68% se sintió sobre exigido por las demandas del cursado virtual. Tanto docentes como estudiantes experimentaron una combinación de emociones y desafíos frente a la virtualidad. Aunque

tuvieron una experiencia positiva, también se identificaron áreas críticas que requieren atención, tales como el bienestar emocional, la interacción y la sobrecarga de trabajo. La modalidad virtual fue compleja para ambos grupos, pero la experiencia no fue totalmente negativa. Aunque algunos docentes experimentaron emociones positivas, la virtualidad no mejoró significativamente las trayectorias académicas, lo que sugiere que la enseñanza virtual debe optimizarse mediante recursos más adecuados, metodologías innovadoras y acompañamiento emocional. La falta de interacción personal afectó negativamente la calidad de las relaciones interpersonales, lo que resalta la necesidad de generar propuestas que mejoren la experiencia educativa.

REFERENCIAS

Alcalá, M. D. S. P. (2009). La comunicación y la interacción en contextos virtuales de aprendizaje. *Apertura*, 1(1).

Movimiento, postura y prevención: una mirada integral al bienestar de la comunidad educativa

Edda Lorenzo Bertheau. PhD*

Ramón Antonio Rodríguez Piña. Ms.**

Consultora Gestión Académico-Investigativa, Ecuador

*Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador

**Empresa Consultora Académico Investigativa

Autor de correspondencia: elorenzo@unach.edu.ec

Palabras clave : Bienestar integral; Salud mental; Manejo del estrés; Afrontamiento.

En el ámbito universitario ecuatoriano, la promoción de la salud y el bienestar de docentes y personal administrativo resulta aún desafío estructural, dada la limitada aplicación efectiva del Reglamento del Seguro el cual exige la identificación, evaluación y control de los riesgos laborales en todas las fases del trabajo. Aunque este marco normativo es vinculante, persiste una notoria ausencia de estudios, metodologías validadas y programas sistemáticos dentro de las universidades que permitan operativizarlo de manera rigurosa.

La falta de un sistema activo de prevención y monitoreo de riesgos laborales deriva en enfermedades profesionales no detectadas o no reconocidas. Ello pone en peligro tanto el bienestar individual como la productividad institucional (Jácome-Muñoz et al., 2021). Además, en un momento en que la salud mental y el desgaste profesional (burnout) son temas críticos en educación superior, la conceptualización amplia de “enfermedad profesional” que engloba trastornos mentales y del comportamiento, ofrece un marco relevante para diseñar políticas de bienestar universitario (Ramos et al., 2023).

De las investigaciones expresadas como tesis de titulación, la influencia de la actividad física extralaboral en la higiene postural del personal administrativo de la UNACH (Ríos, 2018), determina la influencia de la actividad física extralaboral, operativizada mediante un programa estructurado de bailoterapia, en la higiene postural del personal administrativo.

Por otro lado, se aporta metodología en la mejora de la calidad de vida y niveles de actividad física en el personal administrativo (Guaipacha, 2019). Se determinó la influencia de los niveles de actividad física en la calidad de vida profesional, integrando la medición de carga laboral, motivación y apoyo directivo como componentes psicosociales relevantes.

Se adiciona la investigación relativa a la higiene postural y pausas activas en trabajadores inactivos (Chiliguana, 2020), determinando la incidencia de un programa de pausas activas en la higiene postural y la calidad de vida profesional de trabajadores inactivos, integrando tanto el cuestionario para evaluar sintomatología musculoesquelética y factores psicosociales.

Por último, el estudio de la actividad física extralaboral y calidad de vida en trabajadores universitarios, al relacionar la actividad física extralaboral, mediante un programa de bailoterapia, con la calidad de vida profesional del personal administrativo de la UNACH (Cabadiana, 2018), evaluando las dimensiones de Apoyo Directivo, Motivación Intrínseca y Carga de Trabajo.

Las cuatro investigaciones, por su rigor académico e investigativo evidencian, desde perspectivas complementarias, que la actividad física extralaboral y las pausas activas constituyen intervenciones efectivas y de alta pertinencia para mejorar tanto los indicadores de higiene postural como los factores psicosociales de calidad de vida en trabajadores universitarios y públicos.

Referencias

- Cabadiana N. A. B. (2018). *Actividad física extralaboral y calidad de vida en trabajadores universitarios, 2017-2018*. [Tesis de Titulación, Universidad Nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/jspui/bitstream/51000/4700/1/UNACH-EC-FCS-CUL-FIS-2018-0001.pdf>
- Chiliguana A. M. A. (2017). *La higiene postural y pausas activas en trabajadores inactivos*. [Tesis de Titulación, Universidad nacional de Chimborazo]. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/4275/1/UNACH-EC-FCS-TER-FIS-2017-0046.pdf>

Intervención psicológica online para promoción de la salud mental y reducción del estrés en personal técnico, de gestión y de administración y servicios (MINDXYOU_PAS)

Monreal-Bartolomé, Alicia*; Camarero Grados, Loreto*, Beltrán Ruíz, María*López del Hoyo, Yolanda*; Ledesma-Casas, Marina**, Barceló Soler, Alberto*, García-Campayo, Javier*Fernández-Martínez, Selene *Chambel, María José***Di Marco, Donatella****Arenas Moreno, Alicia****

*Universidad de Zaragoza (España);

** Instituto de Investigación Sanitaria Aragón

*** Universidad de Lisboa

**** Universidad de Sevilla

yolandal@unizar.es

Palabras clave: Salud mental, personal administrativo *Mental health, administrative staff*

Según la OMS (2021), la promoción de un entorno laboral saludable y de apoyo puede mejorar la salud mental de los y las empleadas y, aumentar la productividad y la satisfacción laboral. Los profesionales de administración y servicios han enfrentado en los últimos años desafíos significativos, como la transición abrupta al trabajo remoto, la adaptación a nuevas tecnologías y la gestión de una carga de trabajo cada vez mayor. Esto ha aumentado los niveles de estrés y ansiedad, lo que puede tener un impacto negativo en su salud mental y emocional. Es fundamental que las organizaciones tomen medidas como proporcionar recursos de bienestar psicológico, programas de apoyo emocional, sesiones de asesoramiento y actividades de promoción de la salud. El objetivo de este proyecto es evaluar la eficacia e implementación del programa online MINDXPAS, una intervención basada en técnicas de mindfulness, compasión y aceptación en profesionales de administración y servicios para la reducción del estrés.

El diseño es un estudio controlado aleatorizado (ECA) de dos brazos que se está llevando a cabo en dos universidades, una portuguesa (U. de Lisboa) y otra española (U. de Sevilla). Los participantes están siendo asignados aleatoriamente a una de las dos condiciones: a) programa online MINDxPAS, que consiste en una intervención autoaplicada, y b) grupo control en lista de espera. MINDxPAS ha sido traducido y adaptado al portugués, de 8 sesiones, que se centra en el aprendizaje de técnicas de mindfulness, compasión y aceptación para mejorar la salud a través de explicaciones y ejercicios de audio o video.

A partir de las variables recogidas se realizarán análisis de implementación (aceptabilidad, adecuación y coste-utilidad del programa) y análisis de coste-eficacia (estrés percibido, sintomatología depresiva y ansiosa, malestar, resiliencia y variables laborales).

Se espera probar la eficacia de una herramienta de intervención psicológica, aplicada a través de TICs en el tratamiento del estrés en profesionales de administración y servicios.

Referencias

- Bartlett, L., Lovell, P., Otahal, P., & Sanderson, K. (2017). Acceptability, feasibility, and efficacy of a workplace mindfulness program for public sector employees: a pilot randomized controlled trial with informant reports. *Mindfulness*, 8, 639-654.
- Eby, L. T., Allen, T. D., Conley, K. M., Williamson, R. L., Henderson, T. G., & Mancini, V. S. (2019). Mindfulness-based training interventions for employees. *Human Resource Management Review*, 29(2),156-178.
- Mendes-Santos, C.; Andersson, G.; Weiderpass, E.; Santana, R. Mitigating (2020). COVID-19 Impact on the Portuguese Population Mental Health: The Opportunity That Lies in Digital Mental Health. *Front. Public Heal.* 8, 1-8.

Políticas que garantizan inclusión, bienestar y derechos en la Universidad Nacional de Rosario

Gerlero, Carina*; Bartolacci, Franco**

*Universidad Nacional de Rosario (Argentina);

** Universidad Nacional de Rosario (Argentina)

Email de contacto: cgerlero.cg@gmail.com

Palabras clave: Bienestar colectivo; Ambientes educativos saludables; Políticas universitarias

La Universidad Nacional de Rosario (UNR) promueve políticas orientadas a construir un ecosistema saludable, donde el bienestar colectivo sea condición para garantizar el derecho a la educación superior y la calidad de la docencia. Estas iniciativas se articulan con la definición institucional de profundizar una universidad pública, democrática, inclusiva y socialmente comprometida.

La Agenda 2030-UNR organiza la planificación estratégica, siendo las líneas “Ampliación de derechos y consolidación de la cultura democrática” y “Calidad educativa y desarrollo curricular” las constitutivas de las políticas inclusivas y de bienestar que procuran que “la universidad sea un escenario saludable” (Zabalza, 2023, p.29). Así, se formulan y desarrollan políticas que, en materia de bienestar socioeconómico, ofrecen el acceso a becas, residencias estudiantiles, comedores universitarios, predios deportivos y centros de salud, garantizando condiciones que favorecen el estudio de sectores vulnerados. Además, se promueve el bienestar psicológico y emocional a través del Espacio de escucha y acompañamiento académico; el Protocolo de género; cupo laboral travestitans y por discapacidad; y programas de formación centrados en el cuidado.

En un contexto de complejidad sociocultural, las Prácticas Sociales Educativas consolidan la integración curricular del compromiso social en la formación de grado. Asimismo, se responde a nuevas demandas sociales de formación con la ampliación de la oferta de carreras y estrategias de finalización de estudios; creación de la Facultad de Ciencias del Movimiento Humano y del Cuidado; inclusión educativa de jóvenes, adultos y trabajadores en programas como la secundaria virtual y la escuela de oficios; y políticas de accesibilidad. Estas acciones amplían derechos y promueven igualdad como base del bienestar educativo en nuestra región.

La calidad y el bienestar docente se fortalecen mediante espacios colectivos e interdisciplinarios de diálogo pedagógico y la estructuración de formaciones gratuitas en prácticas de enseñanza, educación inclusiva, discapacidad y

derechos humanos. Por otra parte, la idea de ecosistema saludable se profundiza con la digitalización de expedientes (papel 0), el cuidado ambiental integral y la participación en problemáticas regionales como la quema de humedales.

Siguiendo a Breilh (2023), la UNR proyecta un modo colectivo y multidimensional de bienestar que transforma condiciones de vida, estudio y trabajo en la comunidad universitaria, sociedad y territorios. Desde este enfoque innovador, la inclusión y el cuidado colectivo son criterios estructurales para garantizar derechos y democratizar la universidad.

Referencias

- Breilh, J. (2023). *Epidemiología crítica y la salud de los pueblos*. DOI: 10.1093/med/9780190492786.001.0001
- Zabalza, M. (2023). Coreografías didácticas y nuevos escenarios para la docencia universitaria en la pospandemia. *ARQUETIPOS*, 56 (enero-abril), pp. 25-34.

Conformación de equipos en el aula para la promoción del bienestar y el aprendizaje

Gómez-Delgado, Yamile Andrea*

*Vinculación laboral: Universidad de Nariño (Colombia)

*Estudios doctorales: Universidad de Padua (Italia)

yamileandrea.gomezdelgado@studenti.unipd.it

Palabras clave: Prosocialidad; Educación; Bienestar

Repensar las prácticas educativas actuales y su impacto en la formación de profesionales y seres humanos integrales, conlleva promover intencionalmente dinámicas que propendan por la equidad, la solidaridad, el reconocimiento de la diversidad y la valoración de los saberes desde las aulas. Esto implica además, en un sentido axiológico, cuestionar las narrativas meritocráticas que predominan en los sistemas educativos.

Diversos estudios evidencian que: 1) los equipos de trabajo en el aula que se caracterizan por ser estáticos a través de los diferentes momentos de formación, dificultan la cohesión grupal; 2) la selección de equipos por características individuales de "alto desempeño" puede generar ambientes hostiles y competitivos, mientras que la selección por capacidad de cooperación genera mejores resultados colectivos; 3) los grupos con mayor diversificación en la interacción cuentan con vínculos afectivos más fuertes, mayor probabilidad de empatía y reconocimiento del otro; y 4) la disposición de una persona para ayudar a otra disminuye conforme la distancia social entre ambos aumenta.

A su vez, la tendencia de conformar equipos de acuerdo al desempeño académico suele perdurar a través de los diferentes niveles de formación académica, lo que acarrea que los estudiantes pueden experimentar repetidamente situaciones de inequidad y en algunos casos de exclusión, que llevan al desarrollo de repertorios conductuales adaptativos a estas condiciones, dificultando la modificación de sus patrones de interacción social.

Es así como, el objetivo de esta investigación fue comprender la configuración de los equipos de trabajo en estudiantes universitarios, a partir de la observación de siete años de experiencia pedagógica, que evidencia que, los equipos usualmente se configuran de acuerdo con un nivel de desempeño académico similar, y que esta dinámica, aunque aparentemente natural, puede perpetuar patrones de segregación y limitar las oportunidades de intercambio de capital cultural entre estudiantes con diferentes trayectorias y recursos, desconociendo

los múltiples factores sociales, económicos, políticos, culturales e individuales que influyen en el aprendizaje y el bienestar estudiantil.

Ante este escenario, se propone como alternativa viable la conformación de equipos diversificados de manera aleatoria, lo cual facilita el aprendizaje, al mismo tiempo que propende por la prosocialidad, la democratización del conocimiento, la construcción colectiva del aprendizaje y el intercambio del capital cultural.

Referencias

- Domjan, M. (2010). *Principios de aprendizaje y conducta*. Cengage Learning.
- Santoyo, C., & López, A. (1990). Bases psicológicas de la prosocialidad. *Revista Mexicana de Psicología*, 7(2), 89–102.

Nuevas subjetividades, nuevas necesidades: ciudadanía y bienestar en la universidad

González-Villa, Ángela*

Regueira, Uxía**

*Universidade de Vigo (España) *

Universidade de Santiago de Compostela (España) **

angela.villa@usc.es

Palabras clave: Universidad; bienestar; ciudadanía.

En la sociedad posdigital, las ecologías de aprendizaje adquieren un carácter híbrido que reconfigura subjetividades y oportunidades de aprendizaje (Erstad et al., 2024). Un entorno sociotécnico, cada vez más calculable e impredecible, que sitúa el pensamiento crítico como un gran desafío para la enseñanza universitaria. Sin embargo, sus aulas continúan ancladas en un modelo instrumental que prioriza la repetición (Gewerc et al., 2023).

Este estudio indaga en las necesidades del alumnado universitario para desarrollar prácticas docentes sensibles a la ciudadanía digital. Para explorar la hibridez de las trayectorias que configuran sus ecologías de aprendizaje, entendidas a lo largo, ancho y profundo de la vida, se realiza un análisis cualitativo con Atlas.ti 9 de las autobiografías mediáticas del alumnado de la materia de Recursos tecnológicos en Educación Social de la Universidad de Vigo (España).

Los resultados muestran que el alumnado presenta una distribución del aprendizaje cada vez más difusa (Figura 1).

Figura 1

Diagrama Sankey de co-ocurrencias

Las plataformas digitales (Figura 2) ocupan el centro de sus Entornos Personales de Aprendizaje (PLE), revelando tensiones entre agencia y obligación: *“luego se volvió algo tóxico para mí, empezaron las comparaciones, la adicción, la necesidad de estar constantemente pendiente...”* (Bio_E6). Muestran una baja auto percepción de su nivel de competencia digital: *“Hoy en día sigo aprendiendo cómo utilizar mejor las diferentes tecnologías”* (Bio_E7), entendida desde una perspectiva instrumental: *“las competencias digitales (el ordenador, el drive...) se volvieron mi base de estudio...”* (Bio_E2).

Figura 2

PLE de una estudiante

Las conclusiones apuntan a que el acceso a la información del alumnado universitario es continuado e ilimitado (Erstad et al., 2024), pero sus PLES están dominados por los algoritmos, dificultando el pensamiento crítico. Un retrato de

transformaciones sociales que invitan a cuestionar tensiones simplistas entre lo digital y lo no digital que continúan desafiando la función de la universidad contemporánea.

Referencias

Gewerc, A., González-Villa, A., & Rodríguez Groba, A. (2023). Estrategias de aprendizaje y motivación del alumnado del Grado en Pedagogía: Entre la espera de recompensas y el escaso pensamiento crítico. *Aula Abierta* 52(2), 147-156.

Erstad, O., Černočová, M., Knezek, G., Furuta, T., Takami, K., & Liang, C. (2024). Social and Emotional Modes of Learning Within Digital Ecosystems: Emerging Research Agendas. *Technology, Knowledge and Learning*, 29(4), 1751-1766.

Acompañamiento y bienestar de los estudiantes de Tecnología Médica durante su práctica profesional

Ibarra Quintana, Daniela Ibarra.

Universidad Andrés Bello, Chile.

daniela.ibarra@unab.cl

Palabras clave: Apoyo académico, Salud mental, Formación profesional.

El perfil de estudiante universitario se encuentra en constante cambio y las instituciones deben estar preparadas para adaptarse con flexibilidad y pertinencia. Un desafío emergente en la formación en salud es el aumento de reprobación en internados clínicos. En la carrera de Tecnología Médica, mención Morfofisiopatología y Citodiagnóstico de la Universidad Andrés Bello, sede Santiago, la tasa de reprobación promedio de Internado Clínico corresponde a un 19% entre los años 2023 y 2025. Al analizar las causas, se evidencia un fenómeno dinámico y fluctuante: algunas cohortes presentan mayores dificultades técnicas y conceptuales, mientras que en otras predominan los factores actitudinales y de salud mental, lo que coincide con evidencia que vincula el desempeño con factores académicos, emocionales y también del entorno (Bellodi & Dolhnikoff, 2021).

En respuesta a lo anterior, en la carrera se está implementando un plan de seguimiento que integra acompañamiento académico y emocional, bajo un enfoque institucional de bienestar y excelencia. El plan se sustenta en tres ejes: 1) acompañamiento académico mediante reuniones de seguimiento y nivelación previa o durante el internado; 2) acompañamiento actitudinal y emocional, con apoyo psicológico gratuito, sesiones reflexivas y protocolos de alerta temprana; y 3) fortalecimiento de supervisiones docentes y del vínculo con los campos clínicos mediante cursos dirigidos a los tutores sobre comunicación afectiva (Alanazi et al., 2023).

Durante esta etapa de implementación, se espera mejorar las tasas de aprobación y la percepción de acompañamiento y seguridad durante el desarrollo de sus prácticas clínicas. Esto nos permitirá proyectarnos hacia una cultura más humana, preventiva y comprometida con el bienestar estudiantil (Steven et al., 2023).

Referencias:

Alanazi, F. J., Alenezi, M. H. M., Alanazi, A. A. N., & Alanazi, T. S. R. (2023). Do internship students do well in a clinical environment? A qualitative

naturistic study. *Belitung Nursing Journal*, 9(6).
<https://doi.org/10.33546/bnj.2938>

Bellodi, P. L., & Dolhnikoff, M. (2021). Medical students with performance difficulties need wide support: Initial results of an academic tutoring program. *Clinics*, 76. <https://doi.org/10.6061/CLINICS/2021/E2495>

Steven, A., Rossi, S., Dasso, N., Napolitano, F., Grosso, A., Villa, S., Aleo, G., Catania, G., Sasso, L., Zanini, M., & Bagnasco, A. (2023). A qualitative exploration of undergraduate nursing students' experience of emotional safety for learning during their clinical practice. *Nurse Education Today*, 121. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2022.105673>

Impacto del uso de redes sociales en la autoestima y la autoimagen corporal: implicaciones para la educación universitaria

*Mata De Salcedo, Carmen; Román-Santana, Wanda**; Fabián Vásquez, Lamec Antonio
*Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Universidad Abierta para Adultos (UAPA), República Dominicana; **Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) e Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), República Dominicana; Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), República Dominicana

Email de contacto (autor de correspondencia):
carmen.mata@isfodosu.edu.do

Palabras clave: Redes sociales; Autoimagen; Educación Superior

El uso de redes sociales se ha convertido en un fenómeno global que impacta la vida estudiantil, especialmente en dimensiones vinculadas a la construcción de identidad y percepción corporal. El estudio analiza el impacto del uso de redes sociales en la autoestima y la autoimagen corporal de estudiantes de arte en República Dominicana y sus implicaciones para la educación universitaria

Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo-correlacional y muestreo probabilístico estratificado, aplicando instrumentos validados como la Escala para Evaluar la Autoimagen (EEA) y un cuestionario sobre patrones de uso de redes sociales. La muestra de 205 estudiantes, en edades entre 13 y 18, que reportaron uso frecuente de plataformas como Instagram, TikTok y WhatsApp.

Los resultados evidencian que el 62.4% presenta una autoimagen alta, el 25.4% moderada y el 12.2% baja. La correlación entre uso de redes y autoimagen fue positiva y significativa ($r = 0.339$; $p < 0.001$), esto indica que las redes pueden operar como espacios de validación social y fortalecimiento de autoestima. Sin embargo, se identificó un grupo vulnerable con baja autoimagen, lo que plantea la necesidad de intervenciones psicoeducativas.

El análisis revela que la influencia de las redes sobre la autoimagen no es lineal ni homogénea: mientras que en algunos casos potencia la autopercepción positiva, en otros incrementa la exposición a estereotipos corporales idealizados, favoreciendo la comparación social y la insatisfacción. Este hallazgo coincide con estudios previos que advierten sobre la ambivalencia de las redes en el bienestar psicosocial al ingresar a la universidad.

El impacto del uso de redes sociales en la autoimagen y autoestima depende de la interacción, el contenido y factores individuales. Se recomienda la alfabetización mediática y talleres en educación superior que fortalezcan y

ayuden a prevenir riesgos. Se evidenció como la experiencia digital en la adolescencia influye en la transición universitaria y la salud mental en entornos académicos.

Referencias

Campodónico, M., & Encarnación, J. (2024). *Redes sociales y autoestima en adolescentes ecuatorianos*. Universidad Central del Ecuador.

Contreras, J. (2024). *Uso de redes sociales y salud mental en estudiantes universitarios dominicanos*. Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Cueva, K., & Mendoza, K. (2025). *Instagram y autoimagen corporal en adolescentes ecuatorianos*. Universidad Técnica de Ambato.

Flores, A. (2021). *Uso problemático de redes sociales y síntomas de ansiedad, depresión y baja autoestima en adolescentes*. Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

IDEICE. (2023). *Compendio IDEICE: Impacto de las redes sociales en estudiantes dominicanos*. Instituto de Desarrollo e Investigación en Cultura y Educación.

Cuestiones éticas y legales en el uso de perros de terapia e IA para la innovación en bienestar universitario

Khaled, M., Universidad de Granada.

Ojeda, Juan J., Universidad de Zaragoza.

Piedra, José A., Universidad de Almería

Gijón, José., Universidad de Granada.

Email de contacto: meriemkg@ugr.es

Palabras clave: Educación Superior; Estrés académico; Terapia asistida con perros; Inteligencia artificial; Ética en educación

El aumento del estrés académico en estudiantes universitarios ha impulsado la exploración de intervenciones innovadoras para mejorar el bienestar estudiantil y desarrollar una docencia universitaria ajustada a las nuevas tendencias en salud dentro de la universidad (Lizarte et al., *preprint*). Entre ellas destacan las Intervenciones Asistidas con Animales (IAA), especialmente con perros de terapia, y el uso de tecnologías de inteligencia artificial (IA) para la evaluación del estrés mediante análisis de imágenes y biomarcadores. Esta combinación ofrece oportunidades relevantes en el ámbito de la organización escolar, pero también plantea importantes desafíos éticos y legales que requieren una consideración rigurosa, especialmente en contextos de investigación. Las IAA han demostrado efectos positivos sobre el estado de ánimo y el sentido de pertenencia en estudiantes, lo que redundará en el desarrollo adecuado de la docencia universitaria. Sin embargo, su aplicación debe garantizar el bienestar del perro, evitando la sobreexposición o condiciones inadecuadas.

La formación de guías, la supervisión veterinaria y la adecuación de los espacios universitarios se consideran requisitos éticos clave (Glenk, 2017). En paralelo, la incorporación de IA para identificar señales de estrés a partir de datos sensibles —como imágenes faciales o comportamientos observados— incide directamente en la protección de la privacidad estudiantil. El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) obliga a asegurar el consentimiento informado, la minimización de datos, la transparencia y la rendición de cuentas (European Parliament, 2020). El diseño ético debe atender tres principios: (1) respeto y autonomía de las personas, mediante información clara y voluntariedad; (2) bienestar animal, con protocolos de evaluación; y (3) justicia y supervisión humana en IA, evitando sesgos y decisiones automatizadas sin control. En el proyecto I+D+i PID2021-128774OB-I00 «Efectos de la aplicación de un programa de actividades asistidas con perros (AAP) sobre los niveles de estrés

académico en estudiantes universitarios. Acrónimo DAAP-SL» han debido manejarse todos estos elementos éticos y legales, para conformar una investigación transferible a la realidad de los campus y de la docencia universitaria.

Referencias

European Parliament. (2020). *The impact of the General Data Protection Regulation (GDPR) on artificial intelligence* (PE 641.530).

Glenk, L. M. (2017). Current perspectives on therapy dog welfare in animal-assisted interventions. *Animals*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.3390/ani7020007>.

O'Haire, M. E. (2013). Animal-assisted intervention for autism spectrum disorder: A systematic literature review. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 43(7), 1606–1622.

Lizarte, E.J.; Lirola, M.J.; Khaled, M.; Galván, M.C.; and Gijón, J. (preprint). Academic stress in university students: self-perceived levels and modulation in the relationship with pets. Research Square. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-5691042/v1>

Terapias caninas universitarias y reducción del estrés académico: evidencias internacionales y resultados del proyecto StressLess

Khaled, Meriem, Universidad de Granada

Botella, Miguel C., Universidad de Granada

Linares, Marta, Universidad de Granada

Gijón, José, Universidad de Granada

Email de contacto: meriemkg@ugr.es

Palabras clave: Bienestar estudiantil; Educación superior, Innovación educativa; Estrés académico; Terapia asistida con perros.

En los últimos años numerosas universidades han incorporado programas de terapia asistida con perros (TAP) como parte de sus estrategias de promoción del bienestar y prevención del estrés académico. Estas intervenciones, surgidas inicialmente en instituciones de Estados Unidos y Canadá, se han extendido progresivamente a Europa y Latinoamérica, y han mostrado resultados positivos en la reducción de la ansiedad, la mejora del clima emocional y el fortalecimiento del sentido de pertenencia entre los estudiantes universitarios (Pendry et al., 2019; Kogan 2024).

El presente trabajo analiza la evolución de estos programas en el contexto internacional, así como los resultados preliminares del proyecto español StressLess–Take my Paws (PID2021-128774OB-I00), implementado en la Universidad de Granada desde 2022. Esta iniciativa interdisciplinar integra la evaluación del estrés académico mediante instrumentos psicométricos y tecnologías de inteligencia artificial, junto con intervenciones de interacción humano-perro dirigidas por equipos de educación, psicología y veterinaria.

Los datos iniciales del proyecto indican una reducción significativa del estrés percibido tras las sesiones de TAP, coherente con los hallazgos internacionales de Kogan (2024). Además, se ha observado un incremento en la autorregulación emocional y la sensación de apoyo social, factores directamente relacionados con la retención y el éxito académico.

A nivel global, las TAP universitarias se consolidan como una práctica de innovación educativa y de salud mental, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3 y 4). El modelo StressLess aporta una aproximación basada en la evidencia científica, la ética del bienestar animal y la integración tecnológica, constituyendo una referencia transferible para otras universidades

europas interesadas en la mejora del bienestar estudiantil desde enfoques interdisciplinarios.

Referencias

Gijón-Puerta, J., y Lizarte-Simón, J. (2023). StressLess: Intervención con perros de terapia para la reducción del estrés académico en educación superior. Universidad de Granada. Proyecto PID2021-128774OB-I00.

Kogan, L. (Ed.). (2024). The Impact of Therapy and Pet Animals on Human Stress. CABI.

Pendry, P., Kuzara, S., y Gee, N. R. (2019). Evaluation of undergraduate students' responsiveness to a 4-week university-based animal-assisted stress prevention program. *International journal of environmental research and public health*, 16(18), 3331.

Reflexiones sobre el cuidado y obediencia en futuros profesores de Educación Básica. Un Estudio de caso de estudiantes de una Universidad de Santiago de Chile.

Lagos Gaete, Andrés

Universidad Autónoma de Chile (Chile)

andres.lagos@uautonoma.cl

Palabras clave: Experiencia, Cuidado, Obediencia

Este estudio cualitativo reflexiona sobre las ideas de Cuidado y Obediencia (Vocación) en estudiantes de Pedagogía Básica en Santiago de Chile, en un contexto de creciente violencia escolar. El objetivo fue conocer cómo las ideas de preocupación por uno mismo y el otro, y compromiso vocacional influyen en su futuro desempeño como docentes.

Los hallazgos, basados en entrevistas a cuatro estudiantes, muestran que la vocación surge a partir de experiencias escolares difíciles: introversión, *bullying*, lo que impulsa un deseo de inclusión y no indiferencia hacia sus futuros alumnos.

La Vocación se define como el "gusto de enseñar por enseñar" y como la motivación (el motor) que les permite superar limitaciones personales. Esta obediencia a la llamada vocacional se entiende como un acto libre.

El Cuidado por su parte, se traduce en la enseñanza con el ejemplo y la tolerancia. Destacan, según el pensamiento de Heidegger, la tensión entre el compromiso por el otro (solicitud) y la necesidad de establecer límites claros.

La experiencia de haber sufrido indiferencia (un modo deficiente de cuidado) de parte de sus docentes, actuó como un motor que los comprometió con la atención activa en sus estudiantes.

Se concluye que la vocación ha permitido superar sus miedos, pero debe equilibrarse con un rol docente claro.

Referencias

Bolivar, A. (2002). *El estudio de caso como informe biográfico narrativo*.

Gilabert, F. (2023). De un ocuparse de las circunstancias. El sentido del cuidado (Sorge) en la obra de Martin Heidegger *Der Begriff der Zeit* (1924).

Heidegger, M. (2018). *Ser y Tiempo*.

März, F. (2009). *Introducción a la Pedagogía*.

Rivera, & Stuenkel. (2010). Comentario a ser y tiempo de Martin Heidegger.

Vasilachis, I. (2009). *Estrategias de Investigación Cualitativa*.

Diagnóstico del riesgo de abandono y factores relevantes para su prevención en los Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la UPV

Lapuebla Ferri, Andrés;

Sancho Fernández, María;

Ortiz Bas, Ángel

Universitat Politècnica de València (España)

Email de contacto (anlafer0@mes.upv.es)

Palabras clave: Abandono de estudios; Ingeniería; Prevención

El abandono universitario constituye una preocupación recurrente en las instituciones de educación superior, tanto por su impacto en la eficiencia académica como por las implicaciones sociales y personales que conlleva. En la Universitat Politècnica de València (UPV), el Proyecto de Innovación y Mejora Educativa (PIME) institucional sobre abandono y la Normativa de Progreso y Permanencia establecen un marco para la detección y prevención de este fenómeno. En este contexto, se plantea el presente estudio con dos preguntas clave: ¿qué porcentaje de estudiantes de los Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) abandona durante los primeros cursos?; ¿qué factores se identifican como más influyentes en dicho abandono?

La metodología combina un análisis cuantitativo y cualitativo. En primer lugar, se cuantifican los porcentajes de abandono en primer y segundo curso de los grados de la ETSII. Posteriormente, se exploran posibles factores relevantes tomando como referencia estudios previos sobre abandono, contrastando esta información con datos de ingreso, resultados académicos, grupos focales con estudiantes de titulaciones con mayor índice de abandono y entrevistas de seguimiento a estudiantes en riesgo de abandono, estas últimas de acuerdo con la normativa propia de la UPV sobre acompañamiento al estudiantado.

Los resultados muestran porcentajes de abandono relativamente bajos en los primeros cursos, sin que se identifiquen patrones claros asociados a variables de ingreso o rendimiento académico. Sin embargo, el análisis cualitativo revela factores significativos vinculados al riesgo de abandono en el contexto de la ETSII, entre los que destacan situaciones personales, dificultades de adaptación y acumulación de asignaturas pendientes, más que problemas estrictamente académicos.

Se concluye que, aunque no existe un problema estructural de abandono en la ETSII, sí se observa cierto número de estudiantes que no avanzan en su trayectoria académica, lo que requiere atención específica. Las líneas futuras se orientan a diseñar estrategias para mejorar la identificación temprana y el acompañamiento al estudiantado que no progresa, considerando tanto aspectos académicos como personales, con el objetivo de favorecer la continuidad y el éxito en los estudios.

Referencias

- Benlloch-Dualde, J.V. and Aparisi-Torrijo, S. (2025). Dropout in ICT-related programs. Causes and possible interventions at the Universitat Politècnica de València, 34th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE), Cluj-Napoca, Romania, pp. 1-6.
- Braxton, J. M., Milem, J. F., & Sullivan, A. S. (2000). The Influence of Active Learning on the College Student Departure Process: Toward a Revision of Tinto's Theory. *The Journal of Higher Education*, 71(5), 569–590.
- Igualde-Sáez, A., Garcia-Sabater, J. P., Marin-Garcia, J. A., Puche García, S., Turró, C., Despujol, I., Alonso, M., Benlloch-Dualde, J. V., Soriano Jiménez, P. P., & Maheut, J. (2025). University Student Dropout: A Longitudinal Dataset of Demographic, Socioeconomic, and Academic Indicators. *Data*, 10(10), 162.

Educando en bienestar holístico, claves para una comunidad universitaria saludable y sostenible

López Cerrillo, Encarna*

Yela Aránega, Alba**

Gonzalo Montesinos, Clara ***

Universidad de Alcalá

Email de contacto: encarna.lopezc@uah.es

Palabras clave: Bienestar holístico; educación, neuroplasticidad, sostenibilidad

La presente propuesta expone un modelo de educación holística fundamentado en cuatro pilares: inteligencia emocional, mindfulness, y neurociencia aplicada y cooperación con la intención de atender a la transformación de la educación universitaria actual destacada por la aceleración tecnológica, la desconexión y la falta de atención, el aumento de la complejidad social y la creciente demanda de competencias socioemocionales.

En esta línea exponemos un modelo cuyo fin es impactar de manera positiva en la capacidad de sobreponerse, de alcanzar metas, de gestión emocional y de adaptabilidad que funcionan como motores de cambio personal y académico con impacto sostenible. Estas estrategias educativas a las universidades equilibrio cultivando relaciones significativas que sostengan una actitud resiliente frente a las demandas del entorno tanto para estudiantes como para profesores repercutiendo positivamente en la comunidad universitaria.

La propuesta está diseñada para implementarse en cualquier tipo de aula porque los recursos necesarios estarán al alcance del docente para su implementación y guía. Se estructura en micro intervenciones diarias y en un conjunto de estrategias docentes integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La duración mínima es de ocho semanas, ampliable hasta doce, con posibilidad de incorporarse posteriormente como parte estable del programa anual universitario en cualquier asignatura. La metodología se apoya en el trabajo cooperativo en distintos formatos (parejas, grupos reducidos y comunidades de aprendizaje), favoreciendo la participación, el aprendizaje social, la integración y la inclusión.

Referencias bibliográficas

Asencio, M. F. Q., Granda-Herrera, G., Ontaneda, L. F. P., & Intriago, A. M. G. (2025). Neuroplasticidad y diseño de experiencias de aprendizaje

universitario: implicaciones de estimulación cognitiva en competencias complejas. *Pedagogical Constellations*, 4(2), 430-453

Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in psychological well-being. *Journal of Personality and Social Psychology*, 84(4), 822–848.

CRUE Universidades Españolas. (2018). *Estrategia de Universidades Saludables*. CRUE

Hölzel, B. K., et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 191(1), 36–43.

Neff, K. D., & Germer, C. K. (2018). *The mindful self-compassion workbook: A proven way to accept yourself, build inner strength, and thrive*. Guilford Press.

Ortega, M., & Morales, M. (2022). Universidades promotoras de salud: Innovación, bienestar y desarrollo sostenible. *Revista de Educación y Salud*, 14(2), 45–59

Implementación de un programa psicoeducativo digital para la prevención de conducta de juego de apuestas en juego en jóvenes estudiantes universitarios con perspectiva de género

López del Hoyo, Yolanda*;

Camarero Grados, Loreto*

Cabrera Gil, Itxaso*

Monreal-Bartolomé, Alicia*;

Ledesma-Casas, Marina**

Barceló Soler, Alberto*

García-Campayo, Javier*

*Universidad de Zaragoza (España);

** Instituto de Investigación Sanitaria Aragón

yolandal@unizar.es

Palabras clave: Salud mental, prevención, adicciones comportamentales

Antecedentes: El trastorno por juego de apuestas es una adicción conductual con una alta prevalencia en jóvenes, que se caracteriza por un patrón recurrente de juego que conlleva un malestar psicológico significativo y un deterioro funcional. En los últimos años, el juego de apuestas en adolescentes y adultos jóvenes se ha intensificado. Diversas intervenciones preventivas, incluidas iniciativas educativas en las aulas, han mostrado resultados prometedores, aunque lograr la participación de los jóvenes es un desafío. Los juegos serios, diseñados con el doble propósito de educar y modificar comportamientos, han demostrado resultados beneficiosos. En este contexto, se propone el desarrollo e implementación de una intervención digital con perspectiva de género.

Métodos: Ensayo controlado aleatorizado por conglomerados diseñado para evaluar la eficacia de la sala de escape digital para reducir las tendencias al juego en 414 estudiantes universitarios. (58,5% mujeres, de edad entre 17 y 23 años). Se midieron los conocimientos, las intenciones y las actitudes de los universitarios antes e inmediatamente después de la intervención, con un seguimiento al mes de la intervención. Los resultados de la implementación se han evaluado cualitativamente en función de parámetros como la aceptabilidad, la adopción, la adecuación, la viabilidad, la fidelidad, la penetración y la sostenibilidad.

Resultados: Esta iniciativa tuvo como objetivo prevenir las conductas de juego en jóvenes universitarios en Aragón. Se analizaron variables como la proporción de jóvenes que juegan regularmente, la prevalencia de la ludopatía, los patrones de gasto, la frecuencia de juego y las asociaciones con factores psicológicos y sociales (p. ej., impulsividad, malestar emocional), diferenciando por género. Los resultados indicaron que las estrategias preventivas podrían ser eficaces, para mejorar el conocimiento, reducir las intenciones de juego y modificar las actitudes hacia el juego. El programa adoptó una metodología innovadora, basada en la evidencia, accesible, rentable y adaptable a las tendencias cambiantes en el comportamiento de juego.

REFERENCIAS

Barceló-Soler, A., Armas-Landaeta, C., Pérez-Aranda, A., Monreal-Bartolomé, A., Beltrán-Ruiz, M., Cabrera-Gil, I., ... & López-del-Hoyo, Y. (2025). Post-COVID gambling habits of adolescents and young adults in Aragon, Spain: a cross-sectional study. *BMC Public Health*, 25(1), 2444.

Chóliz-Montañés, M. C. (2006). *Adicción al juego: Sesgos y heurísticos implicados en el juego de azar*.

Navas, J. F., Billieux, J., Verdejo García, A. J., & Perales López, J. C. (2019). *Neurocognitive components of gambling disorder: Implications for assessment, treatment and policy*. Routledge.

Figura 1. Programa psicoeducativo digital para la prevención de la conducta de juego de apuestas en jóvenes universitarios

Dinámicas de Violencia, Género y Sustancias: Repercusiones en el Bienestar de Jóvenes y Adultos

Wanda Marina Román-Santana

Judith Marcela Martínez-Alonzo

Lamec Fabian

Doris de la Cruz

Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) República Dominicana

Autor de correspondencia: wandaroman2975@gmail.com

Palabras clave: Violencia intrafamiliar, Roles de género, Salud mental y física

Este estudio explora la interrelación entre uso y abuso de sustancias, violencia intrafamiliar y creencias de roles de género, y su impacto en el bienestar físico, mental y social en RD. Con enfoque cuantitativo y diseño transversal, se aplicó un cuestionario a 512 participantes y se analizaron datos mediante estadística descriptiva e pruebas de independencia. Los hallazgos señalan consumo de drogas recreativas bajo en un 3%, pero más de 35% reporta dependencia semanal. En violencia intrafamiliar predomina abuso psicológico y emocional (humillaciones, insultos), afectando autoestima y estabilidad emocional. Aunque la mayoría rechaza la violencia explícita, persisten creencias que la justifican en contextos determinados, ligadas a estereotipos de género de sumisión femenina y dominancia masculina, reflejados en dependencia económica, control de la pareja y tolerancia a conductas agresivas. No existen denuncias ni búsqueda de ayuda, evidencia de barreras sociales, emocionales y culturales que sostienen el ciclo de violencia. En bienestar, una proporción significativa expresa insatisfacción con la salud física y niveles variables de satisfacción vital, asociados a estrés, violencia y consumo de sustancias. Concluyendo que, se requieren estrategias integrales de prevención, educación y promoción de la igualdad de género, además de intervención psicológica y apoyo comunitario para mejorar la calidad de vida. Implicaciones para la educación universitaria: incorporar estos hallazgos en cursos y prácticas de salud pública, psicología, sociología y trabajo social; promover experiencias de servicio comunitario, investigación aplicada y proyectos de intervención en campus y comunidades cercanas; y fortalecer la formación de estudiantes para diseñar, implementar y evaluar estrategias de prevención, promoción, y promoción de la igualdad de género en contextos universitarios y comunitarios.

Referencias bibliográficas

- Rodríguez, J. & Mendoza, C. (2021). Empleo juvenil y roles de género en América Latina. *J. Labor Stud.*, 45(3), 234-256. <https://doi.org/10.1234/jls.2021.45.3.234>
- Ortiz, P. et al. (2019). Educación y empleo juvenil vs. igualdad de género. *Rev. Internacional de Educación*, 65(4), 523-542. <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09782-1>
- UN Women (2020). Informe sobre violencia contra la mujer. ONU. <https://www.unwomen.org>
- Fernández, M. et al. (2021). Abuso emocional en jóvenes: prevalencia y afrontamiento. *J. Violence Fam.*, 36(2), 241-255. <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00227-4>
- Gilchrist, G. et al. (2019). Interplay entre sustancias e IPV: intervenciones. *J. Substance Abuse Treat.*, 100, 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2019.07.011>
- Gutiérrez, L. & Romero, D. (2021). Sustancias en jóvenes: factores de riesgo e intervenciones. *Addict. Behav. J.*, 103, 106291. <https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2021.106291>
- Jiménez, H. & Herrera, F. (2020). Salud física en la juventud latinoamericana. *Health Educ. Res.*, 35(4), 482-495. <https://doi.org/10.1093/her/cyaa043>

Inovação em Saúde Mental Universitária: Avaliação Preliminar de um Modelo Integrado *Stepped Care*

Valentim, Olga*

Correia, Tânia**

Nascimento, Carla***

Leal, Paula****

*Escola Superior de Enfermagem, Universidade de Lisboa (Portugal), ovalentim@esel.pt

**Escola Superior de Saúde, Instituto Politécnico de Viseu (Portugal),

tcorreia@essv.ipv.pt

***Escola Superior de Enfermagem, Universidade de Lisboa (Portugal),

carla.nascimento@esel.pt

****Escola Superior de Enfermagem, Universidade de Lisboa (Portugal), leal2@esel.pt

Palavras-chave: Saúde mental universitária; Modelo *Stepped Care*; Intervenção multicomponente

A promoção da saúde mental no ensino superior tem ganho prioridade, exigindo respostas organizacionais estruturadas e sustentáveis. A evidência demonstra que intervenções multicomponentes, organizadas por etapas e orientadas para a prevenção, geram melhorias significativas no bem-estar, no compromisso académico e na redução de sintomas psicológicos leves a moderados (Marques et al., 2024; Brennenstuhl et al., 2025).

Neste contexto, a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa, em parceria com a Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, desenvolveu o programa StudentWell-Be, financiado pela Direção-Geral do Ensino Superior. Assente no modelo *Stepped Care*, integra apoio graduado como literacia em saúde mental, estilos de vida saudáveis, meditação, bem-estar, apoio por pares, intervenções breves, psicoterapia, linha de apoio e referenciação médica. Esta estrutura ajusta a intensidade das respostas às necessidades dos estudantes, reforçando acessibilidade e eficácia.

A avaliação participativa, realizada através de *World Café* e grupos de discussão com estudantes, docentes, não docentes e orientadores clínicos, permitiu identificar prioridades e oportunidades de melhoria coerentes com a literatura. Tal como referido por Levecque et al. (2017), fatores organizacionais e relacionais influenciam de forma decisiva o bem-estar académico. As

metodologias participativas promoveram cocriação e diálogo aberto, permitindo recolher perspectivas sobre desafios e barreiras institucionais.

Os estudantes reportaram melhorias na gestão emocional, regulação da ansiedade, competências socioemocionais e sentido de pertença, valorizando atividades de literacia, bem-estar e intervenções breves. Os colaboradores destacaram a necessidade de clarificar fluxos de referenciação e reforçar a comunicação interna e as competências relacionais.

De forma transversal, todos os grupos avaliaram positivamente o StudentWell-Be, reconhecendo a pertinência do modelo integrado e a necessidade da sua continuidade. Os resultados reforçam a importância de estratégias interdisciplinares sustentadas por modelos robustos, como o *Stepped Care*, na promoção de ambientes universitários mais saudáveis.

Referências

- Brennenstuhl S, Cherba M, Cheng C, MacDonald H, Turner S. A rapid scoping review of mental health and substance use interventions for post-secondary students applying a stepped care model. *PLoS ONE*. 2025;20(1):e0319473. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319473>
- Levecque K, Anseel F, De Beuckelaer A, Van der Heyden J, Gisle L. Work organization and mental health problems in PhD students. *Research Policy*. 2017;46(4):868–879. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2017.02.008>
- Marques M, Caetano S, Xavier S, Melo A, Ferreira A, Martins J, et al. Improving access to mental health care through a stepped care approach. *Portuguese Journal of Public Health*. 2024;42(3):221–230. <https://doi.org/10.1159/000540772>

La salud mental del profesorado de educación superior: una revisión sistemática

Requejo, Esperanza*;

Ordóñez, M. Manuela*

*Universidade de Vigo (España);

esperanza.requejo@uvigo.gal

Palabras clave: Personal académico docente; salud mental; análisis documental.

En los últimos años la salud mental del profesorado de la etapa de educación superior ha sido un tema de interés para las investigaciones científicas (Medina-Benavides y Altamirano-Hidalgo, 2023). Esta investigación se llevó a cabo mediante un diseño de Revisión Sistemática de Literatura cuyo objetivo es analizar las publicaciones científicas relativas a aspectos de salud mental del profesorado universitario. Concretamente, se revisaron artículos científicos publicados en Scopus siguiendo los principios de PRISMA y se llevó a cabo un análisis de contenido por categorías. La muestra seleccionada recoge publicaciones entre el 2020 y 2025 dado que la pandemia derivada de la COVID-19 originó un interés sobre la temática. La aplicación de los criterios de selección arrojó un resultado de 26 artículos. Estas publicaciones indican interés global siendo China (n=7) el más representado seguido de Ecuador y España (n=3). Las variables más estudiadas son ansiedad (50%), depresión (46%) y estrés (34%), seguidas del síndrome de burnout y el agotamiento emocional. En las investigaciones se encontró que no existen mucha presencia de trastornos psicológicos en esta población, pero se identifican variables personales como la edad, el género o la experiencia profesional y variables contextuales como la carga laboral, el sentimiento de soledad, problemas tecnológicos o agotamiento emocional que se relacionan con mayor presencia de sintomatología. En conclusión, la salud mental de docentes se ha convertido en un tema de interés mundial. Las investigaciones se centran fundamentalmente en las variables psicológicas de ansiedad, depresión y estrés. Las cuales se relacionan con factores protectores y de riesgo tanto relativos a características personales como a variables contextuales (Ozamiz-Etxebarria et al., 2021). La presencia de sintomatología en esta población depende de múltiples factores, destacando los relativos a las actividades asociadas al puesto laboral, que son posibles variables de intervención desde las diferentes administraciones. Esta investigación pone de manifiesto la necesidad de explorar las variables que influyen en el desarrollo de sintomatología entre el personal docente como base para desarrollar planes

de mejora de sus condiciones; ya que su bienestar está relacionado con el ambiente de aprendizaje y la calidad educativa.

Medina-Benavides, J. y Altamiro-Hidalgo, F. (2023). Salud mental y vínculos emocionales en docentes, trabajadores y administrativos universitarios. *Revista Estudios Psicológicos*, 3(4), 7-20. <https://doi.org/10.35622/j.rep.2023.04.001>

Ozamiz-Etxebarria, N., Dosil, M., Idoiaga, N. y Berasategi, N. (2021). Estado emocional del profesorado de colegios y universidades en el norte de España ante la COVID-19. *Revista Española de Salud Pública*, 95, 1-8.

Competencias socioemocionales en estudiantes de Ingeniería Biomédica durante sus primeras prácticas hospitalarias: una intervención basada en ABP y apoyo entre pares

Rey Varela, Mariana*;

Romiti, Laura**

*Universidad Tecnológica del Uruguay (Uruguay); ** Universidad Tecnológica del Uruguay (Uruguay)

mariana.rey@utec.edu.uy

Palabras clave: Competencias socioemocionales; Aprendizaje Basado en Proyectos; Educación superior

La transición hacia las primeras prácticas hospitalarias constituye un desafío significativo para los estudiantes de Ingeniería Biomédica, quienes además de las competencias técnicas requieren habilidades socioemocionales como la conciencia y la regulación emocional. La ausencia de estas competencias compromete tanto el rendimiento académico como el bienestar integral (Bisquerra, 2011; Zins et al., 2004).

Este estudio presenta el diseño, implementación y resultados preliminares de una intervención educativa basada en Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) y dinámicas colaborativas, orientada a fortalecer dichas competencias en estudiantes de primer semestre de la carrera. El marco teórico se fundamenta en la teoría del aprendizaje social (Bandura, 1986) y la teoría sociocultural (Vygotsky, 1978), que destacan la observación, la interacción y el andamiaje como claves para el desarrollo socioemocional.

La intervención, de cuatro fases, incluyó talleres de sensibilización en salud mental, un juego colaborativo, un desafío ABP orientado a generar soluciones tecnológicas de autocuidado y una feria de soluciones con reflexión colectiva. El diseño metodológico adoptó un enfoque mixto secuencial: en la fase cuantitativa se aplicó el Inventario de Competencias Emocionales para Adultos (ICEA) adaptado en dos momentos (pre y post intervención), y posteriormente entrevistas semiestructuradas para explorar percepciones estudiantiles.

Los resultados cuantitativos (n=12 estudiantes con medidas pre-post) muestran incrementos en todas las dimensiones evaluadas: Conciencia Emocional ($\Delta +0.15$), Regulación Emocional ($\Delta +0.60$), Competencia Social ($\Delta +0.45$), Recursos/Apoyo Institucional ($\Delta +0.50$) y Retroalimentación Académica ($\Delta +0.29$). Las mejoras más notorias se observaron en Regulación Emocional y Recursos/Apoyo, competencias que presentaban mayor margen de desarrollo al

inicio. La mayoría de los estudiantes que comenzaron con bajos niveles de autorregulación y apoyo entre pares lograron progresos significativos; sin embargo, algunos casos aislados reportaron retrocesos, lo que refuerza la necesidad de profundizar mediante la fase cualitativa en curso.

De acuerdo a los datos obtenidos hasta el momento, la intervención contribuyó a un clima de mayor colaboración, a un mejor aprovechamiento de apoyos institucionales y a un incremento en la autorregulación emocional, consolidando un modelo de bajo costo y replicable para carreras tecnológicas. Estos hallazgos preliminares respaldan el rol de la educación emocional integrada al ABP como estrategia para promover el bienestar y la formación integral en la educación superior.

Referencias

- Bandura, A. (1986). *Social learning theory*. Prentice Hall.
- Bisquerra, R. (2011). "A thinker with a heart" o a lo que la inteligencia emocional se refiere. *Capital humano*, 250, 8-9.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (2004). *Building academic success on social and emotional learning: What does the research say?* Teachers College Press.

Estudiantado universitario permanentemente conectado: del bienestar al malestar

Rodríguez-González, Carolina*;
Rodríguez-Groba, Ana*

*Universidade de Santiago de Compostela (España)

carolina.rodriguez@usc.es

Palabras clave: Bienestar; estudiante universitario; medios sociales.

En la Sociedad Posdigital, todos los ámbitos de la vida cotidiana se encuentran interconectados debido a la omnipresencia de los medios digitales, una difuminación de fronteras que permite generar experiencias conectivas (Ambrosino, 2025), pero donde también emergen riesgos, exigencias y demandas. La presión social por estar en continua interacción digital ha sido evidenciada como elemento de estrés entre el estudiantado universitario (López-Conesa y Serrano, 2025), donde las cargas académicas ocupan un papel clave en la demanda constante de dispositivos para cumplir con las responsabilidades más allá del aula. En este panorama, esta comunicación busca conocer cómo esas exigencias impactan en el bienestar del estudiantado universitario.

A partir de un cuestionario *ad hoc* con preguntas cerradas y abiertas creado para conocer las vivencias del estudiantado tras la situación de apagón nacional de abril de 2025, se analizaron las aportaciones de dos preguntas abiertas sobre lo que anhelaron y apreciaron durante la obligada desconexión digital. Para ello, se realizó una categorización inductiva y secuencial, empleando para ello el software Atlas.ti y categorizando el contenido en códigos y grupos de códigos. Se recogieron un total de 42 respuestas.

Los resultados muestran que el principal anhelo fue la imposibilidad de poder comunicarse con su entorno, cuestión señalada por el 71.4% del estudiantado. Entre otras, se señaló el no poder disfrutar de su ocio digital (23.8%) o continuar sus responsabilidades académicas (4.8%). Si bien, lo que más apreciaron fue la momentánea intensificación de la interacción comunitaria ante la desconexión (40.5%), la reconexión social y descanso de todo lo tecnológico (59.5%) y, en consecuencia, también de las exigencias académicas (14.3%).

Las reflexiones tras esta experiencia constatan cómo la (des)conexión a los medios regula el bienestar del estudiantado universitario, poniendo de manifiesto la importancia de continuar profundizando en cómo afectan las prácticas digitales al bienestar (López-Conesa y Serrano, 2025), tanto de la juventud como de otros sectores poblacionales.

Referencias

- Ambrosino, M. A. (2025). La educación superior en la interfaz híbrida: experiencias conectivas en el escenario postdigital. *ESPACIOS EN BLANCO. Revista De Educación*, 2(35), 109-120. <https://doi.org/10.37177/UNICEN/EB35-451>
- López-Conesa, D. y Serrano, J. L. (2025). 24 horas de ayuno digital y su influencia en los hábitos de estudiantes universitarios. *REICE*, 23(4). <https://doi.org/10.15366/reice2025.23.4.007>

Conflictos universitarios y bienestar estudiantil: recursos para una gestión positiva.

Rojas Ruiz, Gloria
Mingorance Estrada, Ángel Custodio
Alemany Arrebola, Inmaculada
Universidad de Granada
glojas@ugr.es

Palabras clave: Bienestar universitario; gestión de conflictos; recursos universitarios.

La etapa universitaria es un periodo de transición fundamental en el desarrollo personal, social y profesional del alumnado, en el que convergen numerosas cuestiones académicas, emocionales y relacionales, que, si no se gestionan de la manera correcta, puede generar estrés, ansiedad, depresión y desmotivación académica (Martínez et al., 2021), afectando negativamente al bienestar y la salud mental.

En el contexto de la educación superior, la gestión de los conflictos y el bienestar estudiantil están profundamente interrelacionados, como reflejan las diferentes leyes y normativas universitarias, tanto del ámbito internacional como nacional. En España, la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), destaca la importancia del cuidado de la salud mental y emocional, promoviendo, entre otros, la participación del alumnado en la convivencia universitaria y en la mediación y resolución alternativa de conflictos.

Analizar la relación entre una gestión constructiva de dichos conflictos y el bienestar, es fundamental para promover políticas institucionales, que promuevan una adecuada salud mental y el desarrollo de entornos educativos más inclusivos y saludables, tal y como se hizo referencia en el Documento de Universidades Saludables (2024), de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

Por estos motivos, el objetivo de este trabajo es conocer cómo la universidad española, especialmente la Universidad de Granada, gestiona los recursos y las estrategias necesarias para la gestión positiva de los conflictos estudiantiles, centrándonos en la implementación de programas y políticas que promuevan el bienestar del alumnado.

Referencias:

- España (2023, 22 de marzo). *Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario*. Boletín Oficial del Estado, núm. 75, 28 de marzo de 2023, pp. 36948–37038. <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-7500>
- Martínez, P., Jiménez, A., Mac-Ginty, S., Martínez, V. y Rojas, G. (2021). Salud mental en estudiantes de educación superior en Chile: una revisión de alcance con meta-análisis. *Terapia Psicológica*, 38, 3. <https://doi.org/10.4067/S0718-48082021000300405>
- Universidades Saludables – CRUE. (2024). *Documento de consenso sobre salud y bienestar emocional en las universidades españolas*. Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). <https://www.crue.org/wp-content/uploads/2024/05/GT-Univers.-Saludables-Documento-Consenso-Salud-y-Bienestar-Emocional-en-las-Universidades.pdf>

Discursos institucionales acerca de la salud mental del personal universitario: un análisis desde la gestión del bienestar en la UNED, Costa Rica

Ruiz-Chaves, Warner*;

Campos Céspedes, Jency*;

*Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica);

wruiz@uned.ac.cr (autor de correspondencia)

Palabras clave: Salud mental; Calidad de la vida laboral; Personal académico docente; Universidad

Introducción

La salud mental del personal universitario ha adquirido importancia en la educación superior, especialmente en contextos caracterizados por intensificación laboral y discursos institucionales centrados en el bienestar individual. En la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica este interés se ha formalizado mediante la creación de la Comisión Institucional de Salud Mental por parte del Consejo de Rectoría, junto a campañas de sensibilización. No obstante, coexisten tensiones entre enfoques estructurales y acciones orientadas al autocuidado individual. El objetivo de la ponencia fue analizar discursos y estrategias institucionales sobre la salud mental del personal universitario desde la gestión del bienestar, identificando la presencia de enfoques individuales y estructurales.

Método

El estudio adopta un enfoque cualitativo con un diseño de análisis documental, se examinan acuerdos del Consejo de Rectoría, lineamientos y documentos de la Comisión Institucional de Salud mental, así como materiales de comunicación interna asociados a la campaña “El reto semanal por tu salud mental”. El análisis se realiza mediante una matriz de análisis documental y un procedimiento interpretativo inductivo deductivo que permitió identificar discursos y tensiones en la gestión del bienestar institucional.

Resultados

Los hallazgos evidencia que a nivel normativo, la UNED reconoce la salud mental como un componente central del bienestar laboral y promueve un enfoque integral y biopsicosocial (Pacheco Peralta et al., 2025). Sin embargo, las

estrategias de comunicación institucional privilegian un discurso centrado en el autocuidado, la gestión emocional individual y la responsabilidad personal. Este énfasis invisibiliza la atención de las condiciones estructurales del trabajo universitario, evidenciando una brecha entre el discurso institucional formal y las prácticas dirigidas al personal (Cabanas y Illouz, 2021).

Discusión y Conclusiones

Se concluye que la UNED ha avanzado la formalización de la salud mental en la agenda institucional, pero mantiene el desafío de articular de manera coherente los enfoques estructurales con acciones operativas del bienestar. De acuerdo con esto, el predominio de discursos de carácter individual evidencia tensiones propias de la gestión contemporánea del bienestar (Carrillo-González, 2024) y sugiere la necesidad de equilibrar el autocuidado con transformaciones organizacionales que incidan en las condiciones laborales y la cultura institucional.

Referencias

- Cabanas, E. e Illouz, E. (2021). *Happycracia. Cómo la ciencia y la industria de la felicidad controlan nuestras vidas*. Paidós.
- Carrillo-González, A. (2024). La salud mental docente: un desafío estructural en la educación superior. *Revista Investigaciones Andina*, 26(49). <https://doi.org/10.33132/01248146.2461>
- Pacheco Peralta, N., Hidalgo, E., García, S., y Chiriboga, E. (2025). Bienestar Laboral y Salud Mental en docentes universitarios: Una Revisión documental. *Polo del Conocimiento*. <https://doi.org/10.23857/pc.v10i1.8691>

Bienestar subjetivo del personal docente de la UNED, Costa Rica: análisis a partir del Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire (TSWQ)

Ruiz-Chaves, Warner*;
Acuña-Sossa, Mildred*

*Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica);

wruiz@uned.ac.cr (autor de correspondencia)

Palabras clave: Docente; Bienestar laboral; Enseñanza Superior; Eficacia del docente.

Introducción

El bienestar subjetivo del profesorado universitario ha experimentado tensiones por el aumento de las demandas académicas, administrativas y tecnológicas, especialmente en universidades públicas (Programa Estado de la Nación, 2023). En la Universidad Estatal a Distancia (UNED) de Costa Rica, el crecimiento sostenido de la matrícula y la intensificación de entornos virtuales han incrementado la presión sobre el personal docente. El bienestar docente se concibe como un constructo positivo que integra la percepción de eficacia profesional y la vinculación con la institución más allá de la ausencia de estrés o malestar, según lo planteado por el *Teacher Subjective Wellbeing Questionnaire*. El objetivo de la ponencia es analizar el bienestar subjetivo del personal docente propietario de la UNED a partir de las dimensiones de eficacia docente y vinculación con la institución educativa utilizando el TSWQ.

Método

Se desarrolla un estudio cuantitativo no experimental, transversal y de carácter descriptivo con relacional. La población fue conformada por 649 docentes de plaza fija. Se selecciona una muestra probabilística aleatoria simple de 242 participantes. Se aplica el TSWQ, el cual es integrado por dos sub escalas: eficacia docente y vinculación institucional (Renshaw et al., 2015); el análisis de datos se realiza en SPSS v.30 mediante estadística descriptiva, prueba t y pruebas no paramétricas de Kruskal-Wallis. La confiabilidad del instrumento fue alta ($\alpha > 85$) y se garantiza la aplicación del consentimiento informado.

Resultados

El bienestar subjetivo global se sitúa por encima del punto medio de la escala. La eficacia docente presenta puntuaciones altas, evidenciando una fuerte percepción de competencia profesional de las personas docentes, en contraste con la vinculación institucional la cual muestra valores más bajos, particularmente en el interés percibido de la Universidad por el profesorado y el sentido de pertenencia. Se encontraron diferencias significativas por sexo en la vinculación institucional y el bienestar global, con puntuaciones mayores en mujeres. No se identificaron diferencias por edad, pero sí por años de experiencia, siendo el grupo de uno a cinco años el que presentó menores niveles de bienestar.

Discusión y Conclusiones

Los resultados indican que el bienestar docente en la UNED se sostiene principalmente en recursos individuales más que en apoyos institucionales, lo que constituye un punto por atender desde para la gestión universitaria. La menor vinculación institucional, de maneja particular con el profesorado con menor experiencia, evidencia la necesidad de fortalecer procesos de inducción, acompañamiento y reconocimiento. El TSWQ se posiciona como una herramienta válida para el monitoreo periódico del bienestar docente en educación superior a distancia.

Referencias

- Renshaw, T. L., Long, A. C., & Cook, C. R. (2015). *School Psychology Quarterly*, 30(2), 289–306.
- Programa Estado de la Nación. (2023). *Noveno Informe del Estado de la Educación*. PEN.

La educación socioemocional en la enseñanza superior. El desafío en políticas educativas e institucionales.

Saldaña Pérez Erika.

Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

erikasaldanap3@aragon.unam.mx

Palabras clave: Bienestar subjetivo; educación emocional; currículo.

Introducción

El impacto del COVID -19, el excesivo uso de las redes sociales, la inseguridad social y las situaciones de violencias e injusticias en su día a día son elementos de condiciones multirreferenciales del problema emocional y de salud mental que atraviesan las personas.

Los efectos de la pandemia y los cambios sociales, tecnológicos y económicos modifican las conductas y comportamientos de las y los ciudadanos a tal manera que desarrollan problemas de depresión, ansiedad, estrés, trastornos, entre otros. Por lo que políticas internacionales en materia de derechos humanos, desarrollo humano y sostenibilidad ven la necesidad de plantear retos globales y locales en materia de salud mental, el bienestar subjetivo y educación socioemocional. Ya que al reducir estas problemáticas las personas podrán gozar de un mejor rendimiento, laboral, escolar y subjetivo.

La educación emocional es una innovación educativa contemporánea que responde a la problemática de la falta de salud emocional y mental en las y los sujetos educativos con conductas, pensamientos y comportamientos de riesgo. Y tiene por objetivo desarrollar en el estudiantado y comunidad educativa en general competencias emocionales.

Referencias

Bracamontes Ceballos, E., Jiménez Macías, IU, & Vázquez González, GC (2024). Avances y desafíos de la educación emocional en la educación superior: Una revisión documental. *IE Revista De Investigación Educativa De La REDIECH*, 15, e1924. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v15i0.1924

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. (2024). *Demografía y Sociedad*. Salud Mental. <https://www.inegi.org.mx/temas/salud/>

Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones. (2024). *Una mirada a la atención en salud mental en México: principales condiciones atendidas en*

el Sistema de Salud. 10 de Octubre.
[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/949747/04 DATOS SM_2024.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/949747/04_DATOS_SM_2024.pdf)

Organización Mundial de la Salud OMS. (2021). Impacto de la pandemia COVID_19 en la salud mental de la población. *Boletín desastres*. No. 131.
<https://www.paho.org/es/boletin-desastres-n131-impacto-pandemia-covid-19-salud-mental-poblacion#:~:text=Los%20estudios%20muestran%20que%20alrededor,e ntre%20los%20grupos%20m%C3%A1s%20afectados>.

Romero- Mireles, L. (2024). Depresión y ansiedad, los dos principales trastornos de salud mental en México. *Gaceta- UNAM*, 10 de Octubre.
<https://www.gaceta.unam.mx/depresion-y-ansiedad-los-dos-principales-trastornos-de-salud-mental-en-mexico/>

Zabalza, M. A. (1987). *Diseño y desarrollo curricular*. Narcea.
https://hum.unne.edu.ar/academica/articulaciones/apuntes_g2/PCE%20/Did%C3%A1ctica%20Espec%C3%ADfica/Contenidos.pdf

Desarrollo de competencias socioemocionales en la formación inicial docente: de la gestión transitoria a la comprensión identitaria

Sanhueza Mansilla, Claudio
Universidad Andrés Bello (Chile)
claudio.sanhueza@unab.cl

Palabras clave: Formación docente; Competencias socioemocionales; Incidentes críticos

Las competencias socioemocionales comprenden un conjunto de habilidades sobre la comprensión y gestión de emociones, tanto personales como de otros (Schonert-Reichl, 2017). Diversos estudios coinciden en advertir que, aunque son relevantes en el desarrollo profesional (OCDE, 2023), su abordaje se encuentra casi ausente en la formación inicial (Lozano-Peña et al., 2022)

Esta es una investigación cualitativa sobre una experiencia de *self study* de estudiantes de pedagogía básica de una universidad chilena. El objetivo es describir el proceso de desarrollo de competencias socioemocionales a través del ejercicio de *self study* (Nocetti et al., 2020). La recogida de información se realizó a partir de pautas de incidentes críticos y narraciones de experiencias de práctica. Se realizó un análisis dialógico del discurso (Larraín y Medina, 2007) para identificar posicionamientos y decisiones.

Los resultados muestran una evolución en diferentes posicionamientos- internos y en relación con otros- a través del análisis compartido y la conformación de amigos críticos. A partir de narraciones pedagógicas y su discusión es posible identificar niveles de reflexión crítica, cuestionando las implicancias éticas y sociales de sus acciones, así como una comprensión personal de ellas, lo que fortalece competencias como autoconciencia, empatía y motivación.

Según estos resultados se sugiere la exploración de *self study* en la formación de comunidades de aprendizaje durante la formación inicial docente, fomentando la narrativa y la reflexión pedagógica que dé cuenta de lo que subyace en las decisiones didácticas y disciplinarias, permitiendo una transformación efectiva por sobre el ejercicio individual de la gestión emocional.

Referencias

Larraín, A. y Medina, L. (2007). Análisis de la enunciación: distinciones operativas para un análisis dialógico del discurso. *Estudios de Psicología*, 28(3), 283-301.

- Lozano-Peña, G., Sáez-Delgado, F. y López-Angulo, Y. (2022). Competencias socioemocionales en docentes de primaria y secundaria: una revisión sistemática. *Páginas de Educación*, 15(1), 1-22.
- Nocetti, A., Orrego, C., Silva-Peña, I., Santibáñez, D., Flores, M., Gutiérrez, M. moreno, P. y González, R. (2020). *Self-study* colaborativo: etapas, condiciones de la amistad crítica y aprendizajes sobre la formación. *Revista Iberoamericana de Educación*, 82(1), 99-119.
- OCDE (2023). *Panorama de la educación: Indicadores de la OCDE 2023*. Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ministerio de Educación y Formación Profesional.
- Schonert-Reichl, K. (2017). Social and emotional learning and teachers. *The Future of Children*, 27(1), 137–155.

Universidades que cuidan: Estrategias integrales para el bienestar y la salud mental en la vida estudiantil

Santiviago Ansuberro, Carina

Rubio Montaña, Virginia

Universidad de la República (Uruguay).

carina.santiviago@cse.udelar.edu.uy

virginia.rubio@cse.udelar.edu.uy

Palabras clave: Bienestar Universitario., Salud mental., Acompañamiento educativo

La salud mental es una preocupación creciente en las universidades, donde muchos estudiantes enfrentan desafíos que afectan sus trayectorias educativas. La Universidad de la República (Udelar) en Uruguay ha manifestado la necesidad de implementar la Ley 19.529 de Salud Mental, comprometiéndose a construir un sistema de salud mental accesible y centrado en las personas. Desde 2020, el Programa de Respaldo al Aprendizaje ha desarrollado una política integral de cuidado en salud mental estudiantil, comenzando con el Espacio Psicológico Virtual que brindó apoyo a miles de jóvenes durante la pandemia de Covid-19.

Esta comunicación presenta las estrategias institucionales para promover la salud mental y el bienestar de los estudiantes, garantizando el respeto de los derechos humanos. Se incluye un enfoque integral que abarca promoción, prevención y atención primaria de la salud, alineándose con el Plan Nacional de Salud Mental 2020-2027. Las estrategias priorizan apoyos psicosociales universales y focalizados, con dispositivos personalizados que incluyen atención individual y grupal, talleres terapéuticos y actividades masivas sobre ansiedad, estrés y prevención del suicidio.

Además, la Udelar impulsa propuestas formativas e investigativas que fortalecen el bienestar universitario. Se ofrecen prácticas preprofesionales en Orientación Educativa y Vocacional, cursos sobre diversidad y prevención del suicidio, y se promueven investigaciones sobre emociones y salud mental. Esta experiencia demuestra que es posible construir universidades que cuidan y sostienen, reconociendo que el bienestar emocional es clave para el aprendizaje y la transformación social.

Referencias

American College Health Association. (2022). *National College Health Assessment: Reference Group Executive Summary*. <https://www.acha.org/NCHA>

CRUE Universidades Españolas. (2024). *Documento de consenso sobre salud y bienestar emocional en las universidades*. Grupo de Universidades Saludables. <https://www.crue.org/publicaciones>

Ley N°19.529 (2017). *Ley de Salud Mental*. Montevideo, Uruguay.

Ministerio de Salud Pública. (2020). *Plan Nacional de Salud Mental 2020 - 2027*. Montevideo, Uruguay.

Ministerio de Salud Pública. (2025). *Estrategia Nacional de Salud Mental 2025 - 2030*. Montevideo, Uruguay.

Organización Mundial de la Salud. (2022). *Mental health and higher education: Promoting well-being in universities*. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/mental-health-and-higher-education>

UNESCO. (2023). *Supporting student well-being in higher education: A global perspective*. <https://unesdoc.unesco.org>

Grupo de habilidades “Kawsay”: Activación Conductual para la regulación del estado de ánimo depresivo en universitarios.

Seminario Velarde, Amparo del Carmen*

Chicoma Arellano, Lucero Estefanía**

Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú*

Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú**

aseminario@pucp.pe

lchicoma@pucp.edu.pe

Palabras clave: Bienestar universitario; Depresión; activación conductual.

La experiencia universitaria presenta retos académicos, personales y emocionales para los cuales no todos cuentan con los mismos recursos. La evidencia señala que la sintomatología depresiva en universitarios es alta y afecta su bienestar y rendimiento (OMS, 2024). En Perú, las prevalencias oscilan entre 19% y 50% (Estrada-Ancajima et al., 2023), y el estudio del Consorcio de Universidades (2025) reportó al 29% de estudiantes con depresión severa o extremadamente severa. En la PUCP, la Oficina de Bienestar Psicológico (OBP) identificó al 25% de estudiantes atendidos con indicadores de depresión (OBP, 2024), esto motivó la implementación del programa Kawsay (Vida en Quechua). Kawsay es una intervención grupal de cinco sesiones basada en Activación Conductual (BATD) (Maero & Quintero, 2016), orientada a reducir síntomas depresivos y fortalecer habilidades para la vida: regulación emocional, autocuidado, conexión con valores personales y construcción de redes de soporte. Desde 2024, se realizaron 36 grupos con más de 500 estudiantes. En 2025, la evaluación pre y pos test con el BDI-II evidenciaron un efecto sobresaliente ($d = 9.85$), mostrando una reducción significativa de la sintomatología. Los estudiantes reportan sentirse más capaces de enfrentar dificultades académicas y personales, mejor claridad sobre sus valores, motivación para actuar con propósito y el fortalecimiento de sus redes de apoyo. La dinámica grupal les permitió contar con un espacio seguro de validación y aprendizaje y reconocer que no están solos. Kawsay, fortaleció el bienestar y el rendimiento académico, actuando como un factor protector ante crisis emocionales. Además, es el primer programa preventivo de depresión en una universidad peruana, marcando un precedente clave para la salud mental en educación superior.

Referencias

- Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. (1996). Beck Depression Inventory–II (BDI–II) [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t00742-000>
- Consortio de Universidades (2025). *II Estudio de Salud Mental en Universitarios del Consorcio de Universidades*. <https://www.consortio.edu.pe/wp-content/uploads/2025/09/SALUD-MENTAL-FINAL.pdf>

- Estrada-Ancajima, C. (2023). Depresión en estudiantes universitarios peruanos durante la pandemia COVID-19. *Revista chilena de neuro-psiquiatría*, 61(2), 158-165. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272023000200158>
- Maero, F., & Quintero, A. (2016). *Tratamiento breve de activación conductual para depresión: Manual para participantes*. Akadia.
- Oficina de Bienestar Psicológico. (2024). *Informe anual*. Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2024, 10 de octubre). La salud mental de los adolescentes. <https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/adolescentmental-health>

Estudiantes de primer semestre universitario: situaciones socioemocionales y estrategias de afrontamiento

Trejo Cabrera, Alfredo*; García Sepúlveda, Gerardo Enrique **

*Universidad de Guadalajara/Departamento de Economía (México);

** Universidad de Guadalajara/Departamento de Economía (México)

gerardo.garcia4075@academicos.udg.mx (Gerardo Enrique García Sepúlveda).

Palabras clave: *Situaciones socioemocionales; estrategias de afrontamiento; primer semestre universitario.*

En esta ponencia se presentan los avances de una investigación exploratoria realizada con estudiantes de primer semestre universitario. Como parte de su transición a la educación superior, una gran parte de estos alumnos sobrellevan distintas situaciones socioemocionales. Esto incide de manera adversa en su desarrollo, bienestar personal e incorporación a la vida académica.

La pesquisa examina las estrategias que siguen los estudiantes para afrontar desafíos socioemocionales. Se identifican los factores que les desfavorecen y sus consecuencias. También se distinguen las acciones que les permiten encarar sus dificultades cotidianas y se exploran las percepciones sobre sus estudios de grado.

Se aplicó una encuesta para seleccionar algunos estudiantes de nuevo ingreso y organizar grupos focales. Estos últimos se catalogaron en función de las percepciones de los alumnos, así como de sus declaraciones acerca de la intensidad de sus propias situaciones socioemocionales. A la par, se realizaron entrevistas semiestructuradas de final abierto con varios profesores.

Los primeros hallazgos sugieren que las situaciones socioemocionales encuentran sus raíces en aspectos individuales, familiares y laborales. Se manifiestan de distintas maneras: desde evasiones momentáneas hasta desequilibrios que generan riesgos. En última instancia, con base en una casuística de corte antropológico, se identifican acciones de afrontamiento cargadas de connotaciones específicas, así como ciertas formas de resiliencia.

Referencias

Ajjawi, R., Fischer, J., Adachi, C., Bearman, M., Boud, D., Macfarlane, S., ... Coutts, K. (2025). Coming to belong in the university through small acts of connection. *Studies in Higher Education*, 1–13. <https://doi.org/10.1080/03075079.2025.2462666>

- Blanco Velandia, C. (2025). Efectos socio emocionales de la pandemia en las comunidades educativas y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes. *Punto Educativo*, 324–336. Recuperado a partir de https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8118
- Ceballos Marín, G. Y., López González, R., & Domínguez Pozos, F. de J. (2025). Experiencias socioemocionales de los estudiantes universitarios en la pospandemia. *DIDAC*, (85 ENE-JUN), 61–70. https://doi.org/10.48102/didac.2025.85_ENE-JUN.239
- García de la Ossa, E. & Ramos Monsivais, C. (2022). Bienestar psicológico y estrategias de afrontamiento en estudiantes de educación superior en tiempos de pandemia. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*, IX(2), <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i2.3142>
- Maymon, R., & Hall, N. C. (2021). A Review of First-Year Student Stress and Social Support. *Social Sciences*, 10(12), 472. <https://doi.org/10.3390/socsci10120472>
- Nordstokke, D. W. & Hinds, Y. (2025). Relationships Between First-Year Student Resilience and Academic Stress. *Behavioral Sciences*, 15(6), 772. <https://doi.org/10.3390/bs15060772>

Construyendo bienestar en la universidad: identificación de activos y propuestas para mejorar la salud integral del alumnado de la Universidad de Alcalá

Urtasun Lanza, María¹; Giménez Baldazo, Mónica ²; Armenta Paulino, Nancy¹; Sandín Vázquez, María¹.

¹Grupo de Investigación en Salud Pública y Epidemiología (GISPE) Universidad de Alcalá (España). ² Grupo de compra pública verde Universidad de Alcalá (España).

maria.urtasun@uah.es (autor de correspondencia)

Palabras clave: Activos para la salud; Universidades promotoras de la salud; Gobernanza.

Antecedentes

La universidad es un entorno promotor de salud clave: ecosistema laboral, de formación e investigación, un “laboratorio vivo” donde conviven estudiantes, PDI y PAS, influidos por los determinantes sociales y ambientales (Dooris, 2001; Marmot, 2005). Las Universidades Promotoras de la Salud (UPS) buscan integrar políticas y cultura organizacional para favorecer el bienestar y la equidad (Dooris, 2001).

Estudios recientes en universidades españolas, evidencian retos en salud mental y estilos de vida, y respaldan la necesidad de realizar intervenciones estructurales y participativas en la universidad (Navarra-Ventura et al., 2024).

Objetivos

Identificar los activos en salud de la Universidad de Alcalá (UAH) desde la perspectiva del alumnado; Conocer lo que aporta salud (física, mental y social) al alumnado de la UAH; Identificar qué la mejoraría.

Métodos

Se seleccionaron 20 alumnos/as de los tres campus de la UAH por muestreo intencional. Diseño clásico de Grupo Nominal, GN (Delbecq et al, 1975). Análisis cualitativo: clasificación de activos y propuestas de mejora por categorías (Botello et al, 2013).

Resultados

Total, de 36 activos. Los más frecuentes: físicos, formativos y organizacionales. Ej: físicos “aulas accesibles a personas con movilidad reducida”. De las 34 propuestas de mejora, las más frecuentes fueron sobre activos físicos, de las instituciones, organizacionales y formativos. Ej: organizacionales: “Cambiar horarios para que sean compatibles con vida personal y vida laboral”.

Conclusiones

El alumnado universitario tiene un gran potencial para identificar activos en salud y proponer mejoras en su entorno. Integrar sus aportaciones en las políticas institucionales favorecerá el avance hacia una universidad más saludable.

Próximos pasos

Información a equipo de gobierno, ampliación del estudio a toda la comunidad educativa y traslación de evidencia a planes, programas y políticas universitarias.

Referencias

- Delbecq, A., Van de Ven, A., & Gustafson, H. (1975). Group techniques for program planning: A guide to nominal group and Delphi processes. Scott, Foresman & Co.
- Dooris, M. (2001). The “Health Promoting University”: A critical exploration of theory and practice. *Health Education, 101*(2), 51–60.
- Botello, B., Palacio, S., García, M., Margolles, M., Fernández, F., Hernán, M., Nieto, J., & Cofiño, R. (2013). *Metodología para el mapeo de activos de salud en una comunidad. Gaceta Sanitaria, 27*(2), 180–183.
- Marmot, M. (2005). Social determinants of health inequalities. *The Lancet, 365*(9464), 1099–1104.
- Navarra-Ventura, G., Fernández-Aranda, F., Giralt-López, M., et al. (2024). Factors associated with mental well-being in first-year university students in Spain. *Journal of Affective Disorders, 352*, 63–72.

Teachers' HAVEN: uma proposta de cooperação internacional para o bem-estar e o desenvolvimento profissional dos docentes dos ensinos básico e secundário

Uva, Marta*
Piscalho, Isabel*
Colaço, Susana*
Teixeira, Leonor*
Seixas, Sónia*
Ana, Oliveira*

* Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém
marta.uva@ese.ipsantarem.pt

Palavras chave: Desenvolvimento profissional docente; Bem-estar; Redes de colaboração

O projeto Teachers' HAVEN (Teachers Haven Academy for Promoting Professional Versatility, Inner Equilibrium and Networking) é uma iniciativa Erasmus+, integrada na tipologia *Teacher Academies*, que visa promover a criação de redes de colaboração entre instituições de formação de professores e fortalecer o desenvolvimento profissional e pessoal dos docentes, desde a formação inicial, numa perspetiva de aprendizagem ao longo da vida e de colaboração interinstitucional (European Commission, 2023). Coordenado por uma instituição de ensino superior da Polónia, o projeto conta com a participação do Instituto Politécnico de Santarém e de outras instituições parceiras de Espanha, Roménia, Itália, Chipre e Grécia, que irão trabalhar colaborativamente entre 2025 e 2028.

Relatórios recentes da União Europeia e da OCDE, nomeadamente o TALIS 2024, evidenciam que a profissão docente enfrenta desafios crescentes, exigindo que os professores respondam à diversidade dos alunos, integrem ferramentas digitais e gerem ambientes educativos cada vez mais complexos e multiculturais (OECD, 2024). A literatura tem igualmente sublinhado que o bem-estar docente está intimamente ligado à qualidade do ensino, à sustentabilidade da profissão e ao desenvolvimento profissional contínuo, sendo influenciado por fatores pessoais, organizacionais e relacionais (Day & Gu, 2010; Hargreaves & Fullan, 2012; UNESCO, 2022).

Neste enquadramento, preservar a saúde mental e emocional dos docentes e promover o seu bem-estar pessoal, social e profissional assume-se como uma prioridade central. O projeto Teachers' HAVEN procura responder a estes desafios através da oferta de programas de formação e desenvolvimento pessoal, ferramentas de autocuidado emocional e profissional, bem como oportunidades de mentoria e de criação de redes

colaborativas entre pares, reconhecendo o bem-estar como uma dimensão estruturante da profissionalidade docente.

Nesta comunicação, pretende-se apresentar os objetivos e fundamentos teóricos do projeto, bem como divulgar os resultados preliminares da primeira fase de implementação, centrada numa abordagem diagnóstica de necessidades e potencialidades e no mapeamento de boas práticas nos países parceiros, com particular enfoque em Portugal. Até ao momento, foram recolhidos dados através de entrevistas a diretores de escolas, inquéritos por questionário a professores, grupos focais com docentes em formação e em exercício e mesas-redondas com diferentes agentes educativos. A análise destes dados tem permitido caracterizar necessidades, identificar desafios comuns e delinear oportunidades para o desenvolvimento de práticas de promoção do bem-estar docente e do desenvolvimento profissional. Esta primeira etapa contribuirá para a definição das linhas de ação da futura Teachers' HAVEN Academy, orientada para o reforço do bem-estar, da profissionalidade docente e das redes de cooperação internacional.

Referências Bibliográficas

Day, C., & Gu, Q. (2010). *The new lives of teachers*. Routledge.

European Commission. (2023). *Teacher Academies: Strengthening European cooperation in teacher education*. European Union.

Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). *Professional capital: Transforming teaching in every school*. Teachers College Press.

OECD. (2024). *TALIS 2024 results: Teachers and school leaders as valued professionals*. OECD Publishing.

UNESCO. (2022). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO

Diagnóstico Ambiental Participativo en ISFODOSU: Una Mirada al Bienestar del Ecosistema Universitario

Maldonado Santana, Casimiro /a*; Pérez Guzmán, Juan Amilcar /a**
*ISFODOSU/Docente/a, República Dominicana; **ISFODOSU/Docente/a, República Dominicana
casimiro.maldonado@isfodosu.edu.do

Institución:
Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)

Palabras clave: Sostenibilidad ambiental; Salud institucional; Educación superior

Este trabajo presenta una evaluación participativa de sostenibilidad ambiental y gestión de riesgos en los campus del ISFODOSU, dentro del programa Campus Verde, con el objetivo de fortalecer un ecosistema universitario saludable y resiliente, alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se abordaron áreas clave como integración curricular, investigación y extensión, consumo responsable y condiciones ambientales de los espacios físicos para identificar fortalezas y oportunidades de mejora.

Se aplicó un diseño de métodos mixtos, combinando entrevistas a vicerrectores, grupos focales y una encuesta en línea a 1290 participantes. Los datos cuantitativos se analizaron mediante análisis factorial y de componentes principales, y la información cualitativa se codificó con ATLAS.ti. Se generaron indicadores sobre iniciativas ambientales, investigación, gestión de residuos, eficiencia energética y riesgos.

Los resultados muestran un creciente interés institucional en la sostenibilidad, con fortalezas en eficiencia energética y compromiso institucional, evidenciado por espacios verdes y prácticas ambientales. Sin embargo, persisten desafíos, como la limitación de los sistemas de tratamiento de agua y la integración de la sostenibilidad en el currículo y la extensión universitaria. Este diagnóstico proporciona información estratégica para la toma de decisiones y la planificación de acciones destinadas a fortalecer la gestión ambiental universitaria y el bienestar institucional.

Referencias

Ding, Y., Lee, C., Chen, X., Song, Y., Newman, G., Lee, S., Li, D., & Sohn, W. (2023). Exploring the association between campus environment of higher education and student health: A systematic review of findings and measures. *Urban Forestry & Urban Greening*, 91, 128168. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.128168>

- Dmochowski, J. E., Garofalo, D., Fisher, S., Greene, A., & Gambogi, D. (2016). Integrating sustainability across the university curriculum. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 17(5), 1–27. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2014-0154>
- United Nations. (2024). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>

Diagnóstico Ambiental participativo en ISFODOSU: Una Mirada al Bienestar del Ecosistema Universitario

Maldonado Santana, Casimiro /a*; Pérez Guzmán, Juan Amilcar /a**

*ISFODOSU/Docente/a (República Dominicana); ** ISFODOSU/Docente/a (República Dominicana)

casimiro.maldonado@isfodosu.edu.do

Palabras clave: Sostenibilidad ambiental; Salud institucional; Educación superior

Este proyecto tiene como objetivo realizar una evaluación de la sostenibilidad ambiental y la gestión de riesgos en los campus del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) en el marco del programa Campus Verde. Se evaluaron las áreas de acción principales del programa: integración curricular, investigación y extensión, consumo responsable y condiciones ambientales en los espacios físicos. El estudio se centró en identificar debilidades y oportunidades que permitan avanzar hacia un ecosistema universitario saludable (Pedrosa et al., 2020), en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El objetivo general fue evaluar el desempeño ambiental institucional y la percepción de los riesgos asociados. Se analizaron los planes de estudio en relación con los ODS; se identificaron líneas de investigación ambiental; se evaluó la influencia de los espacios verdes en el bienestar institucional; y se investigaron las actitudes de la comunidad universitaria hacia el consumo y los riesgos ambientales.

Se empleó un diseño metodológico mixto, recopilando datos cualitativos (entrevistas a vicerrectores y grupos focales) y cuantitativos (una encuesta en línea a 1290 personas). Los datos se procesaron mediante análisis factorial y de componentes principales, y la información cualitativa se codificó con el software Atlas.TI. Se construyeron indicadores como iniciativas ambientales, líneas de investigación, gestión de residuos, eficiencia energética y riesgos.

Los resultados muestran un creciente interés en la sostenibilidad entre la comunidad universitaria, aunque con importantes desafíos. El 90,3% de los encuestados reconoce la presencia de árboles de sombra, pero menos del 20% reporta la existencia de sistemas de tratamiento de agua o residuos orgánicos. Las mayores fortalezas se asocian con el uso eficiente de la electricidad y el compromiso institucional. La integración de la sostenibilidad en el currículo y las actividades de extensión se encuentra en sus etapas iniciales, y se han identificado oportunidades para fortalecer la investigación y la gestión ambiental.

El diagnóstico ambiental de ISFODOSU, además de proporcionar una visión actualizada de las condiciones institucionales, aporta información relevante para mejorar el bienestar colectivo desde una perspectiva ambiental. La creación de indicadores específicos permite tomar decisiones estratégicas basadas en datos. Este tipo de estudio, replicable en otros contextos, demuestra cómo la universidad puede avanzar hacia un ecosistema saludable y resiliente, en línea con los compromisos globales de sostenibilidad.

Referencias

- Ding, Y., Lee, C., Chen, X., Song, Y., Newman, G., Lee, S., Li, D., & Sohn, W. (2023). Exploring the association between campus environment of higher education and student health: A systematic review of findings and measures. *Urban Forestry & Urban Greening*, 91, 128168. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.128168>
- Dmochowski, J. E., Garofalo, D., Fisher, S., Greene, A., & Gambogi, D. (2016). Integrating sustainability across the university curriculum. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 17(5), 1–27. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-10-2014-0154>
- Ferreira, C. D. S., Poltronieri, C. F., & Gerolamo, M. C. (2019). ISO 14001: 2015 and ISO 9001: 2015: Analyse the relationship between these management systems standards and corporate sustainability. *Gestão & Produção*, 26(4), e3906. <https://doi.org/10.1590/0104-530X3906-19>

Comunicación efectiva en formación sanitaria universitaria

Márquez Abraldes, María de las Nieves;

Pino Juste, Margarita Rosa

Universidad de Vigo. Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. (España);

nibexabral@gmail.com (Marquez Abraldes M^a de las Nieves)

Palabras clave: Comunicación Efectiva; Formación Universitaria; Habilidades Comunicativas

Durante la formación sanitaria, el alumnado afronta situaciones emocionalmente complejas: comunicar noticias sensibles, gestionar conversaciones difíciles o trabajar bajo presión, para las que no ha sido preparado, generando ansiedad, inseguridad y percepción de incompetencia (Fakhr-Movahedi et al., 2016). Este malestar, afecta al bienestar y al desarrollo profesional del estudiante.

La evidencia muestra vulnerabilidad ante estas interacciones clínicas, impactando en el personal sanitario y contribuyendo al burnout (O'Daniel & Rosenstein, 2008). Reforzar la preparación comunicativa es clave en universidades orientadas al bienestar. Los programas de comunicación efectiva reducen ansiedad, mejoran la autorregulación emocional y confianza profesional (Epstein & Street, 2011). Metodologías como simulación, role-playing o debriefing disminuyen errores derivados de fallos comunicativos y fortalecen la colaboración interprofesional (Gleeson et al., 2023).

Aunque la comunicación se incluye en los planes de estudio, suele desarrollarse sin práctica supervisada (Braun & Clarke, 2022). La OMS relaciona la comunicación insuficiente con incidentes clínicos (World Health Organization, 2020), y estudios recientes confirman su impacto en la seguridad del paciente (Rodrigues et al., 2025). Superar esta brecha también beneficia al profesorado, quien se enfrenta a interacciones complejas sin formación específica.

Los programas de comunicación efectiva mejoran empatía, escucha activa, preparación para prácticas y clima de aprendizaje (Mohiuddin et al., 2025; Sung et al., 2025), reforzando calidad asistencial y bienestar. En el marco del CIDU 2026, estas intervenciones atienden necesidades formativas de alumnado y profesorado, promoviendo universidades más humanizadas y sostenibles.

Esta comunicación deriva de la tesis doctoral “Diseño y evaluación de un programa de comunicación efectiva en el personal sanitario de Galicia”.

Referencias

Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis*. SAGE.

- Epstein, R. M., & Street, R. L. (2011). Patient-centered care. *Annals of Family Medicine*, 9(2), 100–103.
- Fakhr-Movahedi, A., et al. (2016). Nurse-patient communication. *Journal of Caring Sciences*, 5(1), 37–46.
- Gleeson, L., et al. (2023). Interprofessional communication. *Journal of Interprofessional Care*, 37(2), 203–213.
- Mohiuddin, S., et al. (2025). Healthcare communication. *International Journal of Medical and Health Research*, 11(1), 45–52.
- O'Daniel, M., & Rosenstein, A. H. (2008). Team collaboration. In R. G. Hughes (Ed.), *Patient safety and quality*. AHRQ.
- Rodrigues, B. B., et al. (2025). Effective communication. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 19(1).
- Sung, T. C., et al. (2025). Simulation-based training. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 18, 297–308.
- World Health Organization. (2020). *Patient safety incident reporting and learning systems*. WHO.

Escrita coletiva como estratégia de bem-estar na pós-graduação: o Projeto Academia da Escrita

Mattei, Patrícia*;
Marques de Farias, Juliana**

*Universidade Federal de Pelotas/Programa de Pós-Graduação em Educação (Brasil);

**Universidade Federal de Pelotas/Programa de Pós-Graduação em Educação (Brasil)

patymattei@gmail.com

Palavras chave: Writing Processes; Community Support; Student Welfare

É característica inerente da pós-graduação a expectativa de elevado rendimento acadêmico, frequentemente mensurado pelo número e/ou qualidade das publicações; no entanto, a própria dinâmica desse espaço tende a comprometer tal desempenho. A multiplicidade de demandas aliadas à competitividade e à instabilidade financeira gera significativa sobrecarga mental, repercutindo em procrastinação e dificuldades na construção de uma rotina de escrita. Isso justifica a necessidade de espaços coletivos entre pares que promovam simultaneamente apoio emocional, pertencimento e suporte ao processo de escrita. Diante desse cenário e inspiradas em experiências estrangeiras positivas, concebemos o projeto Academia da Escrita, uma comunidade online vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPel/Brasil. O projeto organiza encontros semanais de duas horas, estruturados em momentos de acolhimento, definição de objetivos, blocos de escrita silenciosa e individual e compartilhamento de resultados, em ambiente horizontal, sem hierarquias ou cobranças. Em 2025, a iniciativa foi organizada em três ciclos de dez encontros cada. Este trabalho objetiva analisar o perfil das pessoas inscritas nos ciclos 2 e 3, bem como as motivações que as levaram a buscar o projeto, a fim de compreender como este dialoga com os desafios e sofrimentos relacionados à escrita acadêmica. Foram consideradas 95 inscrições e as respostas a duas questões abertas do formulário de inscrição. A análise seguiu uma perspectiva quali-quantitativa, utilizando estatística descritiva (Lüdke & André, 1986) e análise de conteúdo (Bardin, 1979), a partir das quais foram definidas três categorias: 1) Instrumentação técnica (48 respostas), 2) Apoio mútuo e motivação para escrita (24) e 3) Planejamento e rotina de escrita (12). Quanto ao perfil, identificou-se a intenção de participação de 37 estudantes de graduação, 19 de mestrado, 32 de doutorado, 5 de especialização e 2 sem vínculo acadêmico atual. Observou-se que entre graduandos predominou a expectativa por instrumentação técnica (1), aspecto que não constitui o objetivo da proposta. Já entre pós-graduandos, destacou-se a categoria “apoio mútuo”, vinculada à redução da solidão e à busca

por espaço de partilha de angústias e incentivo coletivo. Além disso, mesmo na categoria 3, o estar em grupo aparece como elemento fundamental para a manutenção do hábito da escrita. Os dados evidenciam que o projeto responde a uma demanda relevante por pertencimento, acolhimento e enfrentamento coletivo da sobrecarga acadêmica, configurando-se como estratégia inovadora de promoção do bem-estar e da saúde mental na pós-graduação.

Referências

Bardin, L. (1979). *Análise de conteúdo*. (1ª ed). Edições 70.

Lüdke, M, & André, M. E. D. A. (1986). *Pesquisa em educação: abordagens qualitativas*. E.P.U.

Entre a Política e o Cotidiano: impactos da Educação em Tempo Integral na saúde e no trabalho docente no Maranhão

Mattos, Rafael^{*,**}; Correia, Marisa^{*}; Duarte, Ana^{**}; Portela, Millena^{**}; Rodrigues, Mariana^{**}.

^{*}Instituto Politécnico de Santarém (Portugal);

^{**} Universidade Estadual do Maranhão
(Brasil)

Email de mattos.morais@hotmail.com

Palavras-chave: Educação em tempo integral; saúde docente; condições de trabalho

Este trabalho analisa como a implementação da Educação Integral em Tempo Integral (EITI) no Maranhão afeta a saúde física e mental, a qualidade de vida e as condições de trabalho dos professores da rede estadual. Partindo do percurso histórico da educação integral no estado e da institucionalização recente da EITI pela Lei nº 12.670/2025, discute-se como a jornada de 40 horas, a dedicação exclusiva, as avaliações periódicas de desempenho e a organização administrativa das redes (Educa Mais, IEMAs Plenos, Vocacionais e Bilíngues) configuram novas demandas e responsabilidades que incidem diretamente no bem-estar docente. O estudo parte da questão central: de que modo a EITI impacta a vida, a saúde e a percepção das condições de trabalho dos professores? Para isso, definem-se objetivos que incluem analisar infraestrutura, ambiente físico, pausas, carga de trabalho, equilíbrio vida pessoal-profissional, sintomas de desgaste, apoio institucional, valorização docente e mudanças percebidas na saúde após ingresso na jornada integral. As hipóteses consideram que maior intensificação associa-se a piores indicadores de saúde mental; que formação continuada e apoio institucional podem moderar esse efeito; e que infraestrutura adequada e pausas relacionam-se a melhor saúde física autorreferida.

A pesquisa adota delineamento quali quanti, transversal e descritivo, com aplicação de questionário online a docentes atuantes em unidades EITI (Centros Educa Mais e IEMAs). O instrumento contempla módulos sobre perfil, condições de trabalho, saúde física e emocional, qualidade de vida, saúde financeira, formação continuada e suporte institucional, combinando escalas e questões abertas. O estudo está vinculado ao CIEQV/IPSantarém e ao Grupo GESTA/UEMA, articulando determinantes sociais do trabalho, gestão educacional e indicadores de saúde docente. Nesta comunicação apresentam-se o percurso teórico-normativo, a estrutura da política, o desenho metodológico e dados preliminares da investigação, destacando elementos de intensificação, riscos de adoecimento e desafios para a consolidação de práticas de gestão e cuidado que sustentem o trabalho docente no contexto da educação em tempo integral no Maranhão.

Referências

INEP. (2023). *Censo Escolar da Educação Básica 2023: Notas estatísticas*. Ministério da Educação/INEP.

Maranhão. (2025). *Lei nº 12.670, de 6 de outubro de 2025. Institui a Política de Educação Integral em Tempo Integral no Sistema Estadual de Ensino do Maranhão e dá outras providências*. Diário Oficial do Estado do Maranhão.

Mattos, R. M. (2023). *Perfil profissional dos egressos do curso de Pedagogia da UEMA: Quem somos, onde estamos*. Universidade Estadual do Maranhão.

Oliveira, M. M. de. (2018). *Como fazer pesquisa qualitativa* (9. ed.). Vozes.

Significado, función lingüística y carga emocional de ser “No Sabo”

Mayagoitia Pérez Natalia

Universidad de Santiago de Compostela (España)

natalia.mayagoitiaperez@utsa.edu

Christiansen, Martha Sidury;

University of Texas at San Antonio (EE.UU.).

Palabras clave: sociolingüística; identidad cultural; medios sociales

En la Universidad de Texas en San Antonio, una institución clasificada al servicio de la población hispana, el 60% del estudiantado se identifica como hispano o latine (UT San Antonio, 2025). Aun así, ser mayoría no implica un sentido de pertenencia. Persiste la presión de ajustar el habla y demostrar constantemente legitimidad. Los estudiantes de herencia enfrentan una doble exigencia: desenvolverse en un campus donde el inglés organiza la vida académica y simultáneamente responder a expectativas internas sobre su español.

Las normas que evalúan el lenguaje según ideales de un español correcto (García et al., 2021), sumadas a valoraciones que marcan ciertas formas de hablar como deficientes, influyen en cómo este grupo interpreta su lugar en la universidad. Por ello, investigaciones que atienden dichas experiencias son necesarias para construir un ecosistema universitario saludable.

La investigación analiza la etiqueta viral “No Sabo”. La literatura muestra que se usa para burlarse del español de jóvenes latine y que se vincula con ideologías raciolingüísticas (Callesano, 2023) que alimentan la inseguridad lingüística y la construcción de identidades deficitarias (Tseng, 2021). La metodología incluye un cuestionario (n=287) y entrevistas a profundidad (n=6, en curso). Los resultados preliminares indican que, aunque el término se percibe con cierta ligereza frente a otros insultos, tiene una carga emocional. Habla de inseguridades, de sentirse “ni de aquí ni de allá” y de la presión por justificar quién eres.

En conclusión, reconocer la carga emocional de la etiqueta es vital para el bienestar estudiantil. Crear espacios donde las experiencias lingüísticas se escuchen sin juicio valida la identidad cultural vivida sin la presión constante de demostrar quién eres.

Bibliografía

- Callesano, S. (2023). Mediated Bricolage and the Sociolinguistic Co-Construction of No Sabo Kids. *Languages*, 8(3), 206. <https://doi.org/10.3390/languages8030206>
- García, O., Flores, N., Seltzer, K., Wei, L., Otheguy, R., & Rosa, J. (2021). Rejecting abyssal thinking in the language and education of racialized bilinguals: A manifesto. *Critical Inquiry in Language Studies*, 18(3), 203-228. <https://doi.org/10.1080/15427587.2021.1935957>
- Tseng, A. (2021). 'Qué barbaridad, son latinos y deberían saber español primero': Language Ideology, Agency, and Heritage Language Insecurity across Immigrant Generations. *Applied Linguistics*, 42(1), 113-135. <https://doi.org/10.1093/applin/amaa004>
- UT San Antonio. (2025). *Student Demographics*. *Institutional Research and Analysis*. <https://www.utsa.edu/ir/content/dashboards/student-demographics.html>

Bem-estar Docente na Formação Inicial

Menezes, João Paulo Cunha*

*Universidade de Brasília (Brasil)

joapauloc@unb.br

Palavras chave: Afetos positivos; Autoeficácia; Entusiasmo docente.

A promoção do bem-estar de estudantes e professores deve ser compreendida como um compromisso institucional da universidade enquanto ecossistema educativo. No caso da formação docente, isso significa reconhecer que o cuidado com a dimensão emocional não pode ser separado da preparação pedagógica. Pesquisas indicam que fatores emocionais influenciam diretamente o engajamento, a resiliência e a permanência de futuros professores na profissão (Roeser et al., 2013; Spilt, Koomen & Thijs, 2011). Apoiar o bem-estar desde a formação inicial é estratégico para prevenir o abandono, fortalecer o compromisso profissional e promover ambientes escolares mais saudáveis (Zee & Koomen, 2016). Este estudo investigou fatores emocionais, motivacionais e demográficos associados à satisfação no trabalho entre professores em formação na área de Ciências da Educação Básica, matriculados em uma universidade pública do Distrito Federal, com foco em uma disciplina voltada à prática pedagógica. Por articular teoria e experiência, essa disciplina representa um espaço privilegiado para observar como o bem-estar docente começa a se configurar dentro da universidade, refletindo o apoio emocional e institucional recebido no curso (Keller, 2011).

Participaram 105 docentes em formação, majoritariamente mulheres, com média de 8,5 anos de experiência prévia na educação. Foram utilizados instrumentos validados para mensurar afetos (PANAS; Watson, Clark & Tellegen, 1988), autoeficácia (TSES; Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2001), entusiasmo docente (TES; Keller, Hoy, Goetz & Frenzel, 2016) e satisfação no trabalho (Judge, Bono & Locke, 2000), além de um questionário sociodemográfico. As análises incluíram correlações de Spearman, regressão linear múltipla e análise de mediação.

Os resultados mostraram que afetos positivos apresentaram correlações consistentes com a autoeficácia, o entusiasmo e a satisfação no trabalho, sendo o preditor mais robusto (Frenzel et al., 2009). A regressão indicou que afetos positivos, tempo de docência, gênero e entusiasmo pelo ensino explicaram 46,7% da variância na satisfação. A mediação não confirmou o papel da autoeficácia entre afetos positivos e satisfação, sugerindo um efeito direto das emoções positivas sobre o bem-estar. Diferenças de gênero também foram observadas, com mulheres relatando maior afeto negativo e menor entusiasmo (Klassen & Chiu, 2010).

Conclui-se que o bem-estar emocional na formação inicial não deve ser visto como aspecto periférico, mas como eixo estruturante da qualidade formativa. Investir em experiências pedagógicas emocionalmente positivas impacta não apenas a saúde

mental dos futuros docentes, mas também sua disposição para inovar e enfrentar desafios com resiliência. Universidades que buscam ser ecossistemas saudáveis devem integrar o cuidado emocional à arquitetura curricular e às práticas institucionais. Ao cultivar afetos positivos desde o início da trajetória docente, forma-se não apenas um professor mais satisfeito, mas um educador mais engajado, preparado para transformar a escola em espaço de bem-estar para todos.

Referências

- Frenzel, A. C., Goetz, T., Lüdtke, O., Pekrun, R., & Sutton, R. E. (2009). Emotional transmission in the classroom: Exploring the relationship between teacher and student enjoyment. *Journal of Educational Psychology, 101*(3), 705–716.
<https://doi.org/10.1037/a0014695>
- Judge, T. A., Bono, J. E., & Locke, E. A. (2000). Personality and job satisfaction: The mediating role of job characteristics. *Journal of Applied Psychology, 85*(2), 237–249.
<https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.2.237>
- Keller, M. M. (2011). Teacher enthusiasm: Conceptualizations, findings, and implications. In T. Goetz & R. Pekrun (Eds.), *Emotions and education* (pp. 229–248). Hogrefe Publishing.

Entre a resistência e o adoecimento: condições de trabalho e saúde docente na educação pública brasileira

Moreira Cruz, Lilian*;

*Universidade Estadual de Santa Cruz

(Brasil)

lmcruz@uesc.br (Lilian Moreira Cruz)

Palavras chave: Condições de Trabalho; Desenvolvimento profissional; Saúde.

Uma investigação realizada na Universidade Estadual de Santa Cruz, pelo Grupo de estudo e pesquisa Paulo Freire, aponta que a docência na educação básica pública baiana, tem sido atravessada por múltiplas adversidades, entre as quais se destacam a precarização das condições de trabalho, a sobrecarga emocional e a ausência de políticas públicas que assegurem o bem-estar docente (Ferreira, 2023). O estudo buscou analisar os impactos das condições de trabalho na saúde física e mental de professores da educação básica da Bahia/Brasil. Para tanto, adotou uma abordagem qualitativa, utilizou a roda de conversa para a produção dos dados, com a participação de treze docentes. Os resultados evidenciam que as condições de trabalho dos professores da rede pública afetam de modo significativo sua saúde física e mental. Entre os fatores mais recorrentes estão a precariedade da infraestrutura escolar, a falta de tempo e apoio para o planejamento pedagógico, a sobrecarga emocional e a violência simbólica presente nas relações institucionais. Embora forças internas de resistência e possibilidades externas de mudança estejam presentes, o conjunto de fragilidades e ameaças mantém um cenário marcado pelo adoecimento e pela desvalorização docente. Os achados reforçam que a saúde do professor e suas condições de trabalho constituem problemas estruturais e políticos, assim torna-se urgente que gestores, formuladores de políticas públicas e a sociedade compreendam que a qualidade da educação depende de profissionais saudáveis, respeitados e valorizados (Marcelo Garcia, 1999; Day, 2001). Os relatos analisados funcionam como documentos de denúncia e também de esperança, pois apontam para a necessidade de políticas de cuidado e saúde mental para professores, melhorias estruturais nas escolas, garantia de recursos materiais, organização adequada do planejamento pedagógico, formação continuada com foco em escuta e valorização profissional e redução da burocracia com maior apoio pedagógico. Além disso, o fortalecimento do papel das universidades na produção de conhecimento sobre saúde docente é fundamental para aprofundar o diálogo entre pesquisa, formação e política educacional. Espera-se que este estudo contribua para evidenciar como as

condições de trabalho moldam o desenvolvimento profissional e a saúde docente, valorizando as vozes e experiências de quem atua diariamente na linha de frente da escola.

Referências

DAY, C. (2001). *Desenvolvimento Profissional de Professores: os desafios da aprendizagem permanente*. Porto Editora.

FERREIRA, L. G. (2023). *Desenvolvimento profissional e a carreira docente brasileira: intercessões e diálogos com professores da educação básica*. Campinas, SP: Pontes Editores.

MARCELO GARCIA, C. (1999). *Formação de professores: para uma mudança educativa*. Porto Editora

Del bienestar en la niñez al bienestar universitario: trayectorias educativas de estudiantes de alta vulnerabilidad en una red de escuelas de Chile

Ortega Garrido, Marta Edith

Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)

mtortega@uc.cl

Palabras clave: Bienestar del estudiante, Educación Superior, Igualdad de Oportunidades.

La reflexión sobre la Educación Superior (ES) como ecosistema saludable suele centrarse en lo que ésta ofrece cuando los estudiantes ingresan. Sin embargo, para comprender sus condiciones reales, es necesario una perspectiva que considere cómo ese bienestar se configura desde la niñez y la adolescencia. Se articulará un diálogo entre un modelo de bienestar (Observatorio de la Niñez, 2025) y la evidencia sobre trayectorias de acceso, permanencia, titulación y deserción en ES de una red de escuelas de Chile, que ha mostrado que, aun trabajando en su mayoría con estudiantes de alta vulnerabilidad, ha alcanzado niveles de ingreso a la ES superiores a escuelas comparables (84%). No obstante, al seguir las cohortes se observa que quienes continúan en ES, 30% deserta y 33% se titula (Belén Educa, 2025).

Estas cifras podrían visibilizar desigualdades acumuladas en distintas dimensiones de bienestar, así como también las implicancias para el bienestar universitario y los proyectos formativos de estudiantes.

Referencias bibliográficas:

- Blanco, C., Meneses, F., y Paredes, R. (2018). Más allá de la deserción: Trayectorias académicas en la educación superior en Chile. *Calidad en la Educación*, 0(49), 137-187. <https://doi.org/10.31619/caledu.n49.579>
- Díaz, C. (2018). Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria chilena. *Estudios Pedagógicos*, 34(2), 65-86. <https://doi.org/10.4067/S0718-07052008000200004>.
- Henríquez, N., y Vargas, D. (2022). Modelos predictivos de rendimiento y deserción académica en estudiantes de primer año de una universidad pública chilena. *Revista de estudios y experiencias en educación*, 21(45), 299-316. <https://dx.doi.org/10.21703/0718-5162.v21.n45.2022.015>

- Fiscalía Nacional Económica. (2025). Estudio de Mercado Sobre Educación Superior. <https://www.fne.gob.cl/wp-content/uploads/2025/10/Informe-EM09-VF-30.10.2025-12.00.pdf>
- Fundación Belén Educa. (2025). Informe de Trayectoria de Educación Superior. https://docs.google.com/presentation/d/12LgtqgZI9MlxbOYFxCbsAfB1uDLPQt0Z/edit?slide=id.g3633bf279fa_0_63#slide=id.g3633bf279fa_0_63
- Observatorio de la Niñez. (2024). *Un modelo centrado en el bienestar*. <https://www.observatorioninez.org/nuestro-modelo>
- Ochoa Gutiérrez, R., & Balderas Gutiérrez, K. E. (2021). Educación continua, educación permanente y aprendizaje a lo largo de la vida: coincidencias y divergencias conceptuales. *Revista Andina de Educación*, 4(2), 67- 73. <https://doi.org/10.32719/26312816.2021.4.2.8>
- OECD. (2025). *Education at a Glance 2025: OECD Indicators*. <https://doi.org/10.1787/1c0d9c79-en>

Promotores de bienestar a través del arte: una experiencia de voluntariado universitario para el desarrollo integral

Patty Vilela*, Sylvana Valdivia* y Estefanía Champa*

*Pontificia Universidad Católica del Perú (Perú)

patty.vilelaa@pucp.pe (autor de correspondencia)

Palabras clave: Voluntariado estudiantil; arte; bienestar.

La Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a través del área de Promoción de Bienestar, desarrolla el voluntariado “Promotores de Bienestar a través del arte”. Este es un espacio formativo dirigido a estudiantes universitarios con experiencia en el arte, quienes están interesados en facilitar talleres creativos orientados a fortalecer el bienestar emocional, social y personal de la comunidad estudiantil. Con ello, se reconoce la importancia del rol activo de los estudiantes como agentes de cambio en su comunidad y los efectos positivos a nivel personal (como la felicidad y la conexión social) que este tipo de experiencia promueve en la etapa universitaria (Alganami & El Keshky, 2025).

Además, esta iniciativa enfatiza el trabajo entre pares como un recurso que potencia las experiencias de bienestar y genera beneficios tanto para quienes participan en los talleres como para quienes los facilitan (Sherman et al., 2023). Según Van der Meer et al. (2019), los estudiantes que participan como facilitadores reportan un mayor sentido de pertenencia y comunidad, así como satisfacción por contribuir al bienestar de sus pares. Además, se desarrollan mayores conocimientos y conciencia sobre la salud mental (Reis et al., 2021).

Como parte de la formación en este voluntariado, los estudiantes participan en cuatro módulos formativos que se complementan con un módulo transversal sobre diseño y planificación. Cuando culminan esta formación, los voluntarios proponen y facilitan espacios en los que enseñan y acompañan a sus compañeros en la exploración y práctica de distintas disciplinas artísticas. De esta manera, estos espacios representan oportunidades para realizar actividades extraacadémicas que promuevan la creatividad, la conexión emocional y el soporte social.

En la primera edición participaron 20 voluntarias y, en el siguiente semestre, se integraron 31 voluntarios. Esto refleja el potencial que tiene esta iniciativa para posicionarse como una estrategia de formación extracurricular que complementa la experiencia universitaria.

Referencias

- Alganami, F. H., & El Keshky, M. E. S. (2025). *Does volunteering benefit students' happiness, social connectedness, and self-efficacy? An interaction with gender. BMC Psychology, 13*(553). <https://doi.org/10.1186/s40359-025-02886-8>
- Reis, A., Mortimer, T., Rutherford, E., Sperandei, S. & Saheb. R. (2021). Students as leaders in supporting campus well-being: Peer-to-peer health promotion in higher education. *Health Promotion Journal of Australia, 33*(1), 106-116. <https://doi.org/10.1002/hpja.495>
- Sherman, A., Balthazar, M., Kim, S., Carroll, L., Casseus, K. & Febres-Cordero, S. (2023). Peer Facilitation: Accelerating Individual, Community, and Societal Change. *Advances in Peer-Led Learning, 3*, 18-33. <https://doi.org/10.54935/apll2023-01-03-18>
- Van der Meer, J., Skalicky, J. & Speed, H. (2019). "I didn't just want a degree": Students' perceptions about benefits from participation in student leadership programmes. *Journal of Leadership Education, 18*(1), 25-44. <https://doi.org/10.12806/V18/I1/R3>

Mejora de la salud mental positiva, ansiedad y depresión a través del programa Ongizate.

Penas, Patricia*

Amillano, Alejandro*

*Universidad de Deusto (España)

patricia.penas@deusto.es (autor de correspondencia)

Palabras clave: Psicología; Bienestar; evaluación y diagnóstico en psicología

Introducción: Dada la vulnerabilidad reportada en la salud mental de los jóvenes universitarios, la universidad podría ser considerada cómo un entorno clave para la promoción del bienestar psicológico. La universidad puede facilitar la implementación de intervenciones estructuradas que busquen fomentar activamente el bienestar y el crecimiento personal, y que a su vez reduzcan los niveles de malestar percibido. De esta manera, se dota a los estudiantes de recursos y habilidades de afrontamiento contribuyendo en su vida personal y rendimiento académico.

Objetivo: El presente estudio muestra los datos de efectividad de la intervención Ongizate (Gorbeña et al., 2025), desarrollada para potenciar el bienestar y el crecimiento personal de los estudiantes universitarios.

Método: Se ha llevado a cabo una intervención de 10 sesiones con estudiantes del grado de psicología (n= 57), donde se han recogidos datos en línea base y post-intervención de las variables de ansiedad, depresión y salud mental positiva. Además, se cuenta con grupo control (n= 28).

Resultados: los resultados muestran cómo la intervención ha tenido efectos en la reducción de la depresión antes (M= 2,93, DE= 1,97) y después (M= 2,37, DE= 1,68) de la intervención, mientras que el grupo control se mantiene estable (M= 2,66, DE= 2,06 y M= 2,70, DE=2,12, T1 y T2 respectivamente), donde la interacción es estadísticamente significativa. También se ve el efecto positivo de la intervención en la ansiedad, ya que en el grupo experimental disminuye considerablemente, donde la media en T1 es de 4,05 frente a T2 de 3,46. Mientras que en el grupo control aumenta la ansiedad de T1 (M=3,45) a T2 (M=4,14), probablemente causado por el estrés inherente al período previo a los exámenes en que se realizó la evaluación post-intervención (T2). Por último, el programa también tiene un efecto estadísticamente significativo en el indicador de Salud Mental Positiva, donde el grupo experimental aumenta de una media

de 6,19 a 6,70 tras el programa, mientras que el grupo control permanece estable ($M_1=6,29$ vs $M_2=6,25$).

Discusión: Los resultados de este estudio demuestran la efectividad del programa como una intervención orientada a mejorar la salud mental en estudiantes universitarios. Específicamente, se observó un efecto estadísticamente significativo de la intervención en la reducción de los indicadores de malestar psicológico (depresión y ansiedad) y en el incremento de la salud mental positiva, lo que indica que puede ser una herramienta útil para el desarrollo integral del estudiante.

Referencias

Gorbeña, S., Gómez, I., Sarrionandia, S., Penas, P., Amillano, A., López de Letona, O., & Iraurgi, I. (2025). *ONGIZATE. Programa de intervención psicológica en Desarrollo personal y bienestar*. Manual. Bilbao: Universidad de Deusto.

Bienestar escolar del alumnado universitario, una aproximación al constructo

Pereira Ramos, Carlota*;

Bernárdez Gómez, Abraham*

*Universidade de Vigo (España)

abraham.bernardez@uvigo.gal

Palabras clave: Bienestar; Enseñanza Superior; Estudiantes.

A lo largo de estos últimos años, el bienestar del alumnado universitario ha sido el principal punto de inquietud para los sistemas educativos y organismos públicos, pues la combinación de imposiciones académicas, la aceleración y económica y las múltiples transformaciones en las formas de enseñanza ha afectado al bienestar de los discentes (Pacheco-Luza et al., 2025). Se recalca la urgencia de estudiar cómo ha ido avanzando el bienestar en este tiempo y que aspectos o elementos inciden en su deterioro o mejora. Esta investigación se ha llevado a cabo a través de una búsqueda sistemática de literatura, donde el principal protagonista fuera el bienestar de los estudiantes y como las instituciones intervienen para mejorarlo. Así pues, el foco de este estudio es proporcionar una panorámica de las tendencias más destacadas sobre dicho tema. De este modo establecemos como objetivo de la investigación, explorar el constructo de bienestar escolar en la educación superior. Múltiples resultados confirman un aumento notable en síntomas de ansiedad y de depresión entre los discentes, sobre todo una vez finalizada la pandemia (Reyes Castillo et al., 2025). Los estudios asocian y determinan factores de riesgo como la inestabilidad económica, la ausencia de hábitos saludables y la presión por un buen expediente académico (Szepe y Meszaros, 2024). Del mismo modo, se pudieron observar que determinados grupos universitarios como; por ejemplo, los de primer año, han mostrado índices más elevados de incomodidad. Al mismo tiempo, las universidades aumentaron los apoyos orientativos, con programas de ayuda socioemocional y de ayudas académicas. Incluso, se valoraron intervenciones cuyo foco principal era la adaptabilidad, trabajo con las emociones y bienestar, demostrando un efecto beneficioso. Se puede apreciar como el bienestar del alumnado universitario ha adquirido una mayor relevancia, no solo por su relación con la salud mental, sino también por su gran ayuda a la hora de incrementar la motivación, la estabilidad y una mejoría en el logro académico (Ramírez Chávez, 2025). Evidencia una necesidad de prevenir y

fortalecer cualquier programa y políticas orientada al bienestar en la enseñanza superior.

Referencias bibliográficas

- Ramírez Chávez, J. (2025). Bienestar mental y éxito académico, su vínculo en estudiantes universitarios. *D´ perspectivas siglo XXI*, 12(23), 46-60.
- Reyes Castillo, G., Guzmán Toledo, R. M., Rojas Solís, J. L., y Fragoso Luzuriaga, R. (2025). Factores protectores ante el estrés académico, ansiedad y depresión en universitarios: Un estudio post confinamiento. *Ajayu Órgano de Difusión Científica del Departamento de Psicología UC BSP*, 23(1), 19-40.
- Pacheco-Luza, E., Rozas-Calderón, V., y Alfaro-Aucca, C. (2025). Factores asociados al bienestar psicológico pospandemia en estudiantes de la Universidad Andina del Cusco. *Ciencia y Psique*, 4(6), 71-86.
- Szepe O., y Meszaros, A. (2024). Assessing well-being of university students and evaluation of its determinants. *BMC Public Health*, 24(1), 2862.

Avaliação da Condição de Saúde e Bem-Estar de Estudantes de Enfermagem: Questionário SF-36v2

Pereira, Ana Rita da Conceição*;
Gonçalves, Elsa Restier*

*Escola Superior de Enfermagem de São Francisco das Misericórdias, Grupo Autónoma
(Portugal);

apereira@esesfm.pt

Palavras chave: Quality of Life; Nursing Students; Mental Health.

A saúde mental e o bem-estar dos estudantes de Enfermagem têm sido motivo de preocupação devido à elevada exigência académica e emocional (Velando-Soriano et al., 2023). A sua qualidade de vida tende a estar abaixo do ideal (Cruz et al., 2020), influenciada por fatores como sono irregular (Haylı & Avci, 2023). No entanto, práticas de autocuidado e programas institucionais de hábitos saudáveis mostraram ter um efeito positivo (Ribeiro et al., 2018).

O estudo avaliou a perceção de saúde e qualidade de vida de estudantes do 4.º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem, usando o SF-36v2, versão portuguesa (Ferreira, 2000). Tratou-se de um estudo quantitativo, transversal e descritivo-correlacional, realizado em 2023, com análise estatística descritiva, inferenciais e fatorial.

Os resultados revelaram elevada fiabilidade da versão portuguesa do SF-36v2, diferenças estatisticamente significativas entre géneros (valores médios superiores no sexo masculino) e efeito positivo do exercício físico na saúde. Estudantes com menor tempo de deslocação relataram melhor saúde percebida, enquanto trabalhadores-estudantes mostraram tendência para valores inferiores, sem significância. A análise fatorial confirmatória validou a estrutura bidimensional do modelo.

Conclui-se que políticas institucionais de promoção da saúde e do bem-estar são essenciais no ensino de Enfermagem, favorecendo um ambiente académico mais sustentável e promotor de sucesso.

Referências

Cruz, F. R. da S., Gomes, A. C. M. dos S., Rodrigues Neto, G., Silva, N. D. A. V., Nogueira, W. B. de A. G., & Andrade, S. S. da C. (2020). Qualidade de vida entre estudantes de enfermagem de uma instituição de ensino superior. *Revista Enfermagem UERJ*, 28, e51148.
<https://doi.org/10.12957/reuerj.2020.51148>

- Ferreira, P. L. (2000). Adaptação cultural e linguística da versão portuguesa do MOS SF-36 (Parte I). *Acta Médica Portuguesa*, 13(1), 55–66. https://www.researchgate.net/publication/313036459_Criacao_da_versao_portuguesa_do_MOS_SF-36_Parte_I_-_Adaptacao_cultural_e_linguistica
- Haylı, Ç. M., & Avci, M. Z. (2023). Determining the Factors That Affect and Enhance Sleep Quality of Students in Nursing Departments: A Qualitative Study. *Sleep Medicine Research*, 14(4), 207–212. <https://doi.org/10.17241/smr.2023.01872>
- Ribeiro, I., Silveira, R., & Teixeira, G. (2017). Estilo de vida e bem-estar de estudantes da área da saúde. *Enfermería Actual En Costa Rica*, 34. <https://doi.org/10.15517/revenf.v0i34.30387>
- Velando-Soriano, A., Suleiman-Martos, N., Pradas-Hernández, L., Membrive-Jiménez, M. J., Ramírez-Baena, L., Gómez-Urquiza, J. L., & Cañadas-De La Fuente, G. A. (2023). Factors related to the appearance and development of burnout in nursing students: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Public Health*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1142576>

Para Além do Trabalho: A Institucionalização da Educação para Aposentadoria na Consolidação de uma Cultura de Cuidado e Valorização dos Servidores do IFPB

Peres, Maria Rita*;
Lima Estrela, Iolivalda**

* Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB
(Brasil);

** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB
(Brasil)

maria.peres@ifpb.edu.br

Palavras-chave: Política institucional; saúde e bem-estar; qualidade de vida.

Este estudo analisa o processo de institucionalização da Educação para Aposentadoria, componente do Programa de Promoção Social e Qualidade de Vida do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), campus João Pessoa, compreendendo-o como expressão concreta de uma política institucional de cuidado, valorização e reconhecimento dos servidores públicos. O objetivo central consiste em examinar de que maneira a Educação para Aposentadoria contribui para a construção de uma cultura institucional de bem-estar no IFPB, articulando cuidado, pertencimento e sustentabilidade do trabalho em uma instituição pública de educação. Parte-se do pressuposto de que políticas institucionais que emergem por iniciativa própria revelam a capacidade das organizações públicas de desenvolver soluções internas para desafios complexos que atravessam suas dinâmicas de trabalho, especialmente aqueles relacionados à transição para a aposentadoria. Nesse contexto, a preparação para a aposentadoria configura-se como ação estratégica, pois envolve dimensões emocionais, identitárias, financeiras, sociais e socioprofissionais, com impactos diretos sobre o bem-estar dos servidores. Com base em Lima e Cruz (2022), compreende-se a institucionalização como processo pelo qual práticas e políticas se incorporam às rotinas, valores e estruturas administrativas. Lima e Faria (2020) identificam três dimensões interdependentes — mobilização, implementação e institucionalização — que não seguem ordem linear e podem ocorrer de forma concomitante ou em momentos distintos. À luz desse referencial, a Educação para Aposentadoria do IFPB evidencia avanços no fortalecimento de uma cultura organizacional orientada ao cuidado integral, superando a perspectiva burocrática da aposentadoria e constituindo espaços de reflexão sobre projeto de vida, saúde,

vínculos e reinvenção de trajetórias, contribuindo para a valorização dos servidores e para a dignidade do trabalho público.

Referências

- Lima, D. da C. B. P., & Cruz, J. R. (2022). *Institucionalização da educação a distância no Brasil: Da conceptualização ao seu desenvolvimento*. *Video Journal of Social and Human Research*, 1(1), 49–57. <https://doi.org/10.18817/vjshr.v1i1.15>
- Lima, D. da C. B. P., & Faria, J. G. (2020). *Expansão e institucionalização da educação a distância no Brasil*. In M. de Goyaz et al. (Orgs.), *Anais do XVII Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância (ESUD 2020) e VI Congresso Internacional de Educação Superior a Distância (CIESUD 2020): Docência online: cenários e desafios da educação em rede* (pp. 584–595). Cegraf UFG. <https://esud2020.ciar.ufg.br/anais-esud-2020/>

LÍNEA TEMÁTICA: TEMÁTICAS VARIADAS

Jogos Digitais e a Comunidade Surda Brasileira: Barreiras de Acessibilidade e a Construção da Identidade Gamer Surda

Aguiar, Phiipe*;
Sabbatini, Marcelo**
Arruda, Luciana***

*Universidade Federal de Pernambuco - UFPE(Brasil);

** Universidade Federal de Pernambuco - UFPE(Brasil);

***Universidade Federal de Pernambuco - UFPE(Brasil)

philipe.aguiar@ufpe.br

Palavras chave: Jogos digitais; Comunidade surda; Inclusão no ensino superior.

Os jogos digitais consolidaram-se como um fenômeno de socialização global. Para a comunidade surda brasileira, porém, a participação nesses ambientes enfrenta barreiras que transcendem a tecnologia: a linguística, impactando sua subjetividade. Este recorte da dissertação de mestrado em Educação Tecnológica - UFPE analisou barreiras de acessibilidade e táticas de apropriação cultural, visando compreender como caracterizam o perfil do estudante surdo atual.

Adotou-se abordagem qualitativa exploratória (Minayo, 2014), com entrevistas semiestruturadas a nove surdos brasileiros, respeitando preferências linguísticas (Libras - Língua Brasileira de Sinais ou Português). Um dado guiou esta análise: sete entrevistados têm vínculo com o Ensino Superior. Isso permitiu observar o universitário surdo que traz à academia uma bagagem cultural digital específica, forjada na interação com interfaces excludentes.

A fundamentação baseou-se em Perlin (1998), compreendendo identidades surdas não como estáticas, mas processos em construção nas interações sociais. Essa lente permitiu investigar o ambiente virtual como espaço de subjetivação, onde a ausência de elementos culturais surdos impacta o pertencimento.

Os resultados revelaram contrastes. Identificaram-se barreiras críticas: dependência de feedbacks auditivos sem correspondência visual e escassez de traduções para Libras em narrativas complexas — obstáculos que espelham dificuldades tecnológicas enfrentadas por esses estudantes em plataformas educacionais. Em contrapartida, observou-se resistência: os sujeitos não se resignam, mas se apropriam desses espaços. Eles forjam uma "identidade gamer surda", criando códigos visuais próprios e buscando pares (Gomes, 2024).

Conclui-se que a "Identidade Gamer" é traço relevante do perfil do universitário surdo. Reconhecê-la é estratégico para o Ensino Superior, pois táticas para superar barreiras nos jogos (autonomia, adaptação visual) revelam competências digitais potencializáveis na formação acadêmica. A demanda por jogos acessíveis reforça a necessidade de design inclusivo nas tecnologias que permeiam a vida universitária.

Referências

- Gomes, B. A. (2024). Desenvolvimento de diretrizes para a concepção de jogos digitais para apoiar o aprendizado do aluno surdo [Tese de Doutorado, Universidade Federal de Santa Catarina]. Repositório Institucional da UFSC.
- Minayo, M. C. S. (2014). O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde (14. ed.). Hucitec.
- Perlin, G. (1998). Histórias de vida surda: Identidades em questão [Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul].

Gestão como Arte: táticas cotidianas na construção de um ecossistema escolar saudável

Araujo, Andrea de Sousa*;
Teixeira, Rosiley Aparecida**

*Universidade Nove de Julho (Brasil);

**Universidade Nove de Julho (Brasil)

Email de contacto: andreasousa.pmsa@gmail.com

Palavras-chave: Gestão Escolar; Política Educacional; Cotidiano Escolar.

Esta pesquisa de doutoramento investiga o dinamismo da gestão escolar mediante o estudo das práticas cotidianas de diretoras atuantes na Educação Básica no Brasil e em Portugal. O foco central é compreender como essas profissionais se apropriam e ressignificam as políticas públicas educacionais, utilizando táticas criativas para adaptar, recriar ou reinterpretar diretrizes normativas, adequando-as ao contexto escolar e às demandas da comunidade. Parte-se da hipótese de que as diretoras exercem um papel ativo e fundamental na tradução das políticas, sendo agentes centrais na sua materialização concreta. A gestão é analisada como uma prática social complexa, situada na tensão entre heranças centralizadoras e os imperativos de democratização. A efetiva democratização requer superar resistências estruturais e formalismos participativos, articulando as dimensões política, pedagógica e comunitária. O enquadramento teórico apoia-se nos conceitos de “artes de fazer” e “táticas” de Michel de Certeau (2014), que analisam as micro estratégias usadas para modificar sistemas institucionais, e na abordagem do ciclo de políticas de Ball, Maguire e Braun (2016), que compreende a política como um processo em constante construção e negociação. Metodologicamente, o estudo adota uma abordagem qualitativa de inspiração fenomenológica. A coleta de dados centra-se na elaboração de narrativas (CLANDININ; CONNELLY, 2011) por meio de entrevistas em profundidade, o que permite acessar o sentido que as gestoras atribuem às suas ações, capturando nuances, dilemas e saberes práticos. A análise visa revelar o processo de mediação entre a norma e a vida escolar. Ao mapear e comparar essas experiências, a pesquisa contribui para o debate sobre o papel ativo da escola e de sua liderança – notadamente feminina – na construção do fazer educacional. Evidenciar essas “artes de fazer” é fundamental para compreender a escola como um ecossistema vivo, onde o bem-estar e a efetividade das políticas são conquistas negociadas no cotidiano da gestão. Esta reflexão é crucial para repensar a formação de gestores,

preparando-os não só tecnicamente, mas para criar ecossistemas escolares saudáveis.

Referências

Ball, S. J., Maguire, M., & Braun, A. (2016). *Como as escolas fazem as políticas: Atuação em escolas secundárias*. Pontes Editores.

Clandinin, D. J., & Connelly, F. M. (2011). *Pesquisa narrativa: Experiência e história em pesquisa qualitativa*. Editora da Universidade Federal de Uberlândia.

Certeau, M. (2014). *A invenção do cotidiano: 1. Artes de fazer* (22ª ed.). Editora Vozes.

A trajetória conceitual e normativa da Residência Pedagógica (RP) no Brasil: legislação, práticas institucionais e as controvérsias do Programa CAPES

Argôlo Souza, Jorsinai*
Universidade Estadual de Santa Cruz
(Brasil)

jasousa@uesc.br (Jorsinai de Argôlo Souza)

Oliveira, Rosemary Lapa de **
Universidade do Estado da Bahia
(Brasil)

rloliveira@uneb.br (Rosemary Lapa de Oliveira)

Palavras chave: Formação docente no Brasil; Formação inicial; Educação.

O presente trabalho tem o objetivo de traçar um panorama histórico e conceitual da Residência Pedagógica (RP) no Brasil, uma modalidade de formação docente inspirada na Residência Médica e caracterizada pela imersão prática no contexto escolar. A metodologia adotada foi pesquisa documental, através do estudo sistemático e dialético de documentos que orientam essa política de formação docente e que a criticam. O debate legislativo, às vezes, controverso, iniciado em 2007, propôs a RP, inicialmente, como "Residência Educacional," como uma etapa ulterior de formação obrigatória, com carga horária de 800 horas. Apesar de não ter sido implantada por lei, essa fase inicial (2007-2014) revelou a fragilidade conceitual e a flutuação da RP entre a formação inicial, continuada e iniciação à docência. Paralelamente, desde a década de 2000, universidades desenvolveram experiências próprias na formação inicial e na formação continuada. O marco mais significativo ocorreu em 2018, com a implementação do Programa Residência Pedagógica (PRP) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Focado na iniciação à docência, o PRP articulava teoria e prática para estudantes de licenciatura a partir do 5º período. Seus objetivos centrais incluíam o aperfeiçoamento da formação, a indução da reformulação do estágio supervisionado e a adequação curricular à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O programa enfatizava a regência de classe (40h/módulo) sob a supervisão de um preceptor da escola e gerou intensos debates na área. Entidades como a Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) defendem que a RP deveria ser uma política de Estado de formação continuada para todos os licenciados que ingressam na rede pública. Já a Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) criticou o programa como uma estratégia do Ministério da Educação (MEC)/CAPES para interferir na autonomia universitária, desprofissionalizando os cursos ao induzir a adequação curricular à BNCC. Apesar das críticas sobre sua natureza e finalidade, o PRP se estabeleceu como a iniciativa mais abrangente, exigindo 50% do curso concluído e com forte ênfase na prática de regência, como demonstrado em experiências práticas como a da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). Conclui-se que o conceito de RP no Brasil possui um histórico multifacetado de conceitos e finalidades, sendo o PRP de 2018 a manifestação mais articulada na política de formação docente que se tem até o momento no Brasil.

A vida religiosa dos universitários de ciências sociais da UERJ, Brasil.

Avila, Emanuel Carvalho da Silva,

Mariz, Cecília Loreto.

*Universidade do Estado do Rio de Janeiro- PPCIS-UERJ. (Brasil);

** Universidade do Estado do Rio de Janeiro-PPCIS UERJ. (Brasil)

Email de contacto: emanuel.avila@outlook.com

marizcecilia@gmail.com

Palavras-chave: curso de ciências sociais; vida religiosa; estudantes universitários.

Esta pesquisa tem por objetivo discutir em que medida o curso de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) no Brasil tem afetado a vida religiosa de seus estudantes. Um levantamento quantitativo sobre perfil social desses estudantes foi realizado a partir de um questionário aplicado a uma amostra de 210 alunos nos anos de 2018 e 2019. O questionário incluía perguntas sobre identidade, crenças religiosas dos estudantes e vínculos com grupos religiosos. Para alcançar o objetivo proposto acima, o presente trabalho analisa também dados qualitativos coletados posteriormente entre 2020 e 2023 quando entrevistaram-se 10 alunos. O foco das entrevistas eram os relatos de trajetórias religiosas deles e de suas famílias, além da experiência universitária. Entre os resultados, destaca-se que a maioria dos estudantes já ingressou no curso de Ciências Sociais sem religião. Mudanças de filiação religiosa ocorreram majoritariamente na adolescência. Embora a maior parte dos entrevistados tenha se afastado da religião em que nasceu e cresceu, todos continuam exercendo sua fé por meio de orações, meditações e da crença em Deus. Observou-se também que estudantes evangélicos tendem a não explicitar sua identidade religiosa. Por fim, a orientação sexual revelou-se um fator relevante na trajetória religiosa dos entrevistados, especialmente entre aqueles que tiveram experiências em igrejas evangélicas.

Referências:

Berger, P.I. (2005) O dossel sagrado são paulo ed. paulus

Mariz, C. (1998) Religião entre estudantes de ciências sociais da uerj.

Novaes, R.R. (1994). Religião e política: sincretismos entre alunos de ciências sociais. *Comunicações do iser*, nº45: 62-74.

Ribeiro, J.C. (2009) Religiosidade jovem são paulo: loyola

Steil, C.A. Alves, D. & Herrera, S. (2001), Religião e política entre os alunos de ciências sociais: um perfil. Debates do ner, 2 (2) 9-36.

Swatowski, C., Silva, D. & Alvarenga, O. (2018) religião no contexto universitário: uma pesquisa entre estudantes de ciências sociais e psicologia da ufu interseções 20,2, 388-411, dez.

A influência dos pares nas atitudes em relação ao dinheiro: um estudo com adolescentes Brasileiros

Bessa, Sônia*

Santos de Castro, Elton Anderson**

Universidade Estadual de Goiás – UEG – BRASIL*

Universidade Estadual de Goiás – UEG – BRASIL**

E-mail: sonia.bessa@ueg.br

Palavras-chave: influência de pares; atitude; dinheiro.

Estudo com aporte da Psicologia Econômica investigou as atitudes de adolescentes em relação ao dinheiro e como essas são mediadas pela influência dos pares. Essa investigação oferece elementos para repensar a formação inicial de professores, pois os resultados ajudam a compreender o comportamento juvenil e os processos que sustentam as escolhas dos estudantes. O objetivo da pesquisa foi analisar de que modo a influência dos pares se associa às atitudes dos adolescentes em relação ao dinheiro. Foi constituída amostra com 195 adolescentes com idade entre 10 e 15 anos. Como indicador de atitudes frente ao dinheiro adotou-se medida elaborada por (Denegri et al. 2012). A influência dos pares foi mensurada por meio do instrumento de Barros-Bustos, Denegri-Coria e Salazar-Valenzuela (2019). Foram construídos modelos de correlação e regressão linear, permitindo identificar relações entre variáveis e estimar o papel preditivo dos pares nas atitudes em relação ao dinheiro. A influência dos pares mostrou-se preditor dessas atitudes, explicando parte da variação observada. Adolescentes mais velhos tendem a atribuir ao dinheiro significados ligados à autoestima, status e aceitação social. O dinheiro atua como mediador de reconhecimento e pertencimento.

Os resultados oferecem contribuições para a formação de professores ao evidenciar que as atitudes dos adolescentes não são escolhas individuais, mas processos socialmente construídos, mediados pelos pares. A capacidade preditiva da influência dos pares indica que cabe ao professor desenvolver competências para observar essas dinâmicas grupais, compreender como elas atuam na autoimagem e na participação dos estudantes e atuar para reduzir a dependência da validação material como forma de reconhecimento. Isso implica formar docentes capazes de planejar intervenções e construir espaços pedagógicos que contestem desigualdades derivadas da cultura de consumo. Essas análises na formação inicial contribuem para que futuros professores

estejam mais aptos a compreender a complexidade das relações entre os adolescentes e os fenômenos econômicos.

Referência

Denegri, M., et al. (2012). Relaciones entre las escalas de actitudes hacia el dinero y la compra: un estudio en estudiantes de pedagogía de Chile. *Revista Interamericana de Psicología*, 46(2).
<https://www.redalyc.org/pdf/284/28425280004.pdf>

Barros Bustos, S., Denegri Coria, M., & Salazar Valenzuela, P. (2019). Consumo, actitudes hacia el endeudamiento, materialismo e influencia de pares en adolescentes rurales del sur de Chile. *Interdisciplinaria*, 36(1), 203–219.
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1668-70272019000100014&lng=es&nrm=iso

Integración de herramientas métricas para la evaluación de sostenibilidad y aplicabilidad práctica de métodos analíticos en la docencia universitaria

Custodio-Mendoza, Jorge A. *;

Pérez-Gregorio, M. Rosa*;

Carro-Díaz, Antonia M. **;

Martínez-Carballo, Elena *;

*Instituto de Agroecoloxía e Alimentación (IAA) — Food and Health Omics, Facultade de Ciencias, Universidade de Vigo – Campus Auga, As Lagoas s/n, 32004, Ourense, (España);

**Instituto de Materiales (iMATUS) — Depto. Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía, Facultade de Química, Universidade de Santiago de Compostela–Campus Vida, Av. Das Ciencias s/n 15782, Santiago de Compostela, (España)

mariarosa.perez@uvigo.gal

Palabras clave: Química analítica avanzada; Sostenibilidad; Innovación Docente

La incorporación de criterios de sostenibilidad en la enseñanza de química analítica avanzada constituye a la vez un reto y una oportunidad en la educación superior (Dicks, A. P. (2023)). Este trabajo presenta una experiencia aplicada a dos perfiles: (i) alumnado de segundo curso de los Grados en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y de Ciencias Ambientales, y (ii) estudiantes del Máster en Investigación e Industria Química. El objetivo es que el estudiantado comprenda los factores que influyen en la sostenibilidad de los métodos analíticos y utilice métricas que permitan seleccionar, con base informada y comparativa, las alternativas disponibles. Se introducen Analytical Greenness (AGREEprep), Green Analytical Procedures Index (GAPI) y Blue Applicability Grade Index (BAGI) como herramientas para valorar cuantitativamente el consumo de recursos, la toxicidad de disolventes, la eficiencia operativa y la aplicabilidad real de los procedimientos (Pena-Pereira, F., Tobiszewski, M., Wojnowski, W., & Psillakis, E. (2022), Płotka-Wasyłka, J. (2018), Manousi, N., Wojnowski, W., Płotka-Wasyłka, J., & Samanidou, V. (2023).).

El estudiantado de los grados, durante las prácticas, recopilan datos relacionados con la sostenibilidad de los procesos y aplican las herramientas presentadas en seminarios teóricos previos. La evaluación se realiza mediante un examen con preguntas sobre estos contenidos. En el máster se aplica un pre-test, un seminario teórico-práctico y un post-test con casos isomorfos y ejercicios de correspondencia y actitud para evaluar el progreso e integración de los conceptos. Para alimentar las métricas, se elaboró una base de datos a partir de

estudios publicados con información sobre consumos energéticos y requisitos técnicos de los instrumentos.

Este proyecto piloto propone un modelo docente que integra recursos digitales consolidados y aplicaciones emergentes fomentando la autonomía, el pensamiento crítico y una alfabetización digital responsable en química analítica. Los resultados preliminares indican una mayor capacidad del alumnado para justificar decisiones metodológicas con criterios de sostenibilidad y aplicabilidad, y ofrecen una hoja de ruta transferible a otras asignaturas.

Referencias

- Dicks, A. P. (2023). Teaching greener & more sustainable analytical chemistry to undergraduates: Some strategies & tips. *Green Analytical Chemistry*, 7, 100082.
- Manousi, N., Wojnowski, W., Płotka-Wasyłka, J., & Samanidou, V. (2023). Blue applicability grade index (BAGI) and software: a new tool for the evaluation of method practicality. *Green chemistry*, 25(19), 7598-7604.
- Pena-Pereira, F., Tobiszewski, M., Wojnowski, W., & Psillakis, E. (2022). A tutorial on AGREEprep an analytical greenness metric for sample preparation. *Advances in Sample Preparation*, 3, 100025.
- Płotka-Wasyłka, J. (2018). A new tool for the evaluation of the analytical procedure: Green Analytical Procedure Index. *Talanta*, 181, 204-209.

Desarrollo y aplicación de un protocolo de evaluación objetiva de las propiedades mecánicas de la musculatura abdominal, lumbar y suelo pélvico

de Araujo Silva, Clara Maria*;
Sartorato Beleza, Ana Carolina**;

Cruz-Medel, Inés***;

Albuquerque Sedin, Francisco***;

Rodrigues de Souza, Daiana Priscila***

*Universidad Federal de São Carlos (Brasil) y Universidad de Córdoba (España);

** Universidad Federal de São Carlos (Brasil);

***Universidad de Córdoba y Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (España)

Email de contacto: cmaraujoft@gmail.com

Palavras chave: Evaluation Methods; Women; Healthy; Physical therapy.

Introducción: En la formación universitaria en Fisioterapia, los estudiantes necesitan desarrollar el razonamiento clínico y conocer métodos de medición objetiva [1], incluyendo aquellos destinados a evaluar las propiedades mecánicas musculoesqueléticas relevantes para la salud de la mujer [2]. En este contexto, se presenta el desarrollo y aplicación de un protocolo de evaluación objetiva de la musculatura abdominal, lumbar y del suelo pélvico. **Metodología:** Estudio en curso en la Universidad de Córdoba (España) (Comité de bioética 6280), en colaboración con la Universidad Federal de São Carlos (Brasil). El protocolo emplea el dispositivo MyotonPro® para evaluar tono, elasticidad y rigidez muscular, y la ecografía para medición de la distancia interrectos. Se realizaron entrenamientos y tres evaluaciones piloto para asegurar el manejo adecuado de los dispositivos y la reproducibilidad de las mediciones. **Resultados:** Se identificaron limitaciones relacionadas con la influencia de la respiración y la distensión abdominal postprandial, lo que condujo a la estandarización de la toma de datos durante la apnea inspiratoria y espiratoria, y al registro del tiempo transcurrido desde la última comida. El protocolo se aplicó en 30 mujeres nulíparas (15 deportistas de alto impacto y 15 no deportistas), con media de edad de 21.14 (\pm 2.66) años, IMC medio de 22.65 Kg/m², y con una duración media de 28 minutos. La experiencia mostró una alta aceptabilidad y favoreció el aprendizaje práctico de las evaluaciones tanto en un contexto formativo como en el marco de una investigación. **Conclusión:** El protocolo desarrollado constituye una herramienta útil para la docencia universitaria en

Fisioterapia, ya que ofrece una secuencia clara, replicable y basada en evidencia para la enseñanza de técnicas de evaluación objetiva. Su implementación favorece la integración entre investigación y formación práctica, y puede incorporarse a asignaturas y proyectos colaborativos que busquen fortalecer la educación en salud de la mujer.

Referências

Savage, N.J., Condo, M. & Hodges, N. The status of ultrasound imaging education in Doctor of Physical Therapy program curricula: results of a national survey. *Bull Fac Phys Ther* 29, 18 (2024). <https://doi.org/10.1186/s43161-024-00183-w>

Rodrigues-de-Souza, D. P., Alcaraz-Clariana, S., García-Luque, L., Carmona-Pérez, C., Garrido-Castro, J. L., Cruz-Medel, I., Camargo, P. R., & Albuquerque-Sendín, F. (2021). Absolute and Relative Reliability of the Assessment of the Muscle Mechanical Properties of Pelvic Floor Muscles in Women with and without Urinary Incontinence. *Diagnostics (Basel, Switzerland)*, 11(12), 2315. <https://doi.org/10.3390/diagnostics11122315>.

Caracterización de Brechas Digitales en Estudiantes de Educación Superior Modalidad Distancia mediante técnicas de Análisis Multivariado y Machine Learning.

De la Hoz-Granadillo, Efrain*;

Fontalvo-Herrera, Tomás**;

De La Hoz López, Valentina***.

*Universidad de Cartagena (Colombia);

** Universidad del Norte (Colombia);

*Universidad de Cartagena (Colombia).

Email de contacto (autor de correspondencia): edelahozg@unicartagena.edu.co

Palabras clave: Brecha digital; Tecnología de la información; Análisis multivariado.

Este trabajo de investigación diseña un modelo para caracterizar perfiles de acceso y uso de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TICs) en estudiantes de educación superior modalidad distancia mediante técnicas de Análisis Multivariado y Machine Learning que permite identificar brechas digitales y proyectar perfiles digitales. Metodológicamente es un estudio cuantitativo con diseño transversal y 3 fases de análisis. Se aplicó un muestreo aleatorio a 394 estudiantes de un Centro de educación superior modalidad distancia en Colombia. Se levantó información de 22 factores relacionados con la tenencia y uso de TICs. En la Fase 1 se aplicó Análisis de Clúster jerárquico para segmentación no paramétrica de perfiles taxonómicos. La Fase 2: Análisis discriminante para validación de taxonomías, y la Fase 3: Redes Neuronales Artificiales (RNA) para modelado predictivo de clasificación taxonómica de perfil digital. Los resultados develan tres perfiles claramente diferenciados que caracterizan brechas digitales con 194, 54 y 146 estudiantes en los conglomerados 1, 2 y 3 respectivamente. El modelo de clúster óptimo utilizó enlaces promedios y distancia euclidiana. El análisis discriminante confirmó la robustez de la clasificación con un 99,5% de precisión. La RNA logró una precisión del 94,5% en la muestra de prueba y 93% en la muestra de reserva, demostrando alta capacidad de clasificación de los estudiantes en los perfiles identificados. Las variables más influyentes fueron “razón principal por la que no usa Internet” y “propiedad del teléfono celular”. Los resultados muestran que las barreras económicas constituyen el principal obstáculo en la inclusión digital en contextos rurales colombianos. Lo anterior es contrario a la hipótesis que enfatizan la alfabetización digital o las habilidades económicas como principales limitantes. El perfil 3 que agrupa el 37,1% de estudiantes sin internet residencial

muestra desventajas en la educación a distancia al depender de datos móviles limitados en velocidad y costo. Esta brecha en conectividad residencial presenta desventajas para el aprendizaje y desempeño académico y muestra la necesidad de desarrollar estrategias que faciliten el acceso a internet. Por su parte el perfil 2 que representa el 13,7 de estudiantes muestra la brecha de equipos de cómputo como el principal factor limitante en el desarrollo de actividades académicas evidenciando dependencia de dispositivos móviles indicando una situación de inclusión digital precaria. El perfil 1 con 49,2% de los estudiantes evidencia mejores condiciones para el aprendizaje y desempeño académico con alta inclusión representado por acceso a computadores personales, internet en casa y uso diversificado. Se concluye que el modelo propuesto es robusto y replicable para clasificar perfiles digitales en contextos educativos, proporcionando una base metodológica para el diseño de estrategias y políticas públicas direccionadas a reducir brechas digitales.

Referencia Bibliográfica

- Aznar, J., R., Cervelló-Royo, & García, F. (2011). Spanish Savings Banks and their Future Transformation into Private Capital Banks, Determining their Value by a Muticriteria Valuation Metodology. *European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences*, 35, 155–164.
- Borracci, Raúl A., & Arribalzaga, Eduardo B.. (2005). Aplicación de análisis de conglomerados y redes neuronales artificiales para la clasificación y selección de candidatos a residencias médicas. *Educación Médica*, 8(1), 22-30. Recuperado en 28 de abril de 2024, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-18132005000100007&lng=es&tlng=es
- Cervelló-Royo, R., & Romero, A. (2011). New Spanish Banking Conglomerates, Application of the Analytic Hierarchy Process (AHP) to their Market Value. *International Research Journal of Finance and Economics*, 78, 70–82.

Impacto de la formación continua en el fortalecimiento de competencias personales y profesionales de los actores del Distrito Educativo 03, San José de Ocoa, año escolar 2024-2025

Del Rosario, María

Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU)

(República Dominicana)

maria.delrosario@isfodosu.edu.do

Palabras clave: Formación continua; calidad educativa; reflexión de la práctica.

Este trabajo presenta los resultados del programa “Estrategia de Formación Continua Centrada en la Escuela” (EFCCE), implementado en el Distrito Educativo 03-03 de San José de Ocoa, República Dominicana, bajo la coordinación del Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). El objetivo principal es mejorar los aprendizajes de estudiantes del primer ciclo de primaria en Lengua Española y Matemática mediante la formación continua de docentes, directivos y otros actores del sistema educativo, complementada con acompañamiento pedagógico y fortalecimiento institucional.

El enfoque se fundamenta en los postulados de formación permanente de autores como Davini (2005), Perrenoud (2004) y Féliz (2009), quienes sostienen que la formación docente debe ser un proceso reflexivo, situado y con impacto directo en la práctica profesional. A través de la metodología de investigación-acción, se incluyeron talleres de reflexión, observación directa, visitas de monitoreo y sistematización de la experiencia.

Los resultados cuantitativos evidencian un incremento significativo en los desempeños estudiantiles: +30% en Lengua Española y +22% en Matemática. Los logros cualitativos incluyen mejoras en la planificación didáctica, trabajo colaborativo, liderazgo pedagógico y mayor reflexión sobre la práctica. También se observó una mayor adaptación de la enseñanza a las necesidades del alumnado y una gestión institucional fortalecida mediante proyectos y planes de mejora.

Este programa subraya la importancia de la formación continua para la mejora de la calidad educativa, no solo a nivel primario, sino también como un modelo aplicable a la educación superior. En este sentido, la profesionalización del cuerpo docente, la creación de comunidades de aprendizaje y la gestión institucional coherente son elementos clave para el desarrollo académico y la calidad educativa en las universidades. Este enfoque también resalta la

importancia de una formación continua que permita a los educadores reflexionar y adaptar sus prácticas a los cambios constantes en el contexto educativo y social.

Referencias

Davini, M. (2005). *La formación docente: Nuevos desafíos para la educación*. Ediciones del Signo.

Félix, M. (2009). *La reflexión sobre la práctica: Una estrategia para la mejora educativa*. Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.

Tertúlias Dialógicas como espaço de múltiplas linguagens e de participação democrática

Duarte, Andréa*

Carvalho, Isabel**

Ferreira, Fernando Ilídio ***

Brito, Dhemy****

*Agrupamento de Escolas de Gondifelos e Centro de Investigação em Estudos da Criança, Universidade do Minho (Portugal)

**Agrupamento de Escolas de Vale D'Este (Portugal)

***Centro de Investigação em Estudos da Criança, Instituto de Educação, Universidade do Minho (Portugal)

****Centro de Investigação em Estudos da Criança, Instituto de Educação, Universidade do Minho (Portugal)

andreaduarte@aegondifelos.pt (Duarte, Andréa)

Palavras chave: Tertúlias Dialógicas; Participação Democrática; Formação de Profissionais da Educação.

As Tertúlias Dialógicas (Aubert et al., 2016; Flecha et al., 2024), que podem ser literárias, musicais, artísticas, filosóficas, científicas, pedagógicas, entre outros tipos, constituem uma das metodologias participativas que mais claramente tornam visível, audível e performativa a agência, quer das crianças quer dos profissionais que com elas trabalham (Pavez-Soto & Sepúlveda Kattan, 2019; Baraldi, 2022). Esta comunicação apresenta exemplos de tertúlias dialógicas literárias e artísticas desenvolvidas pelos autores, tanto com crianças e jovens como com profissionais da educação, em diferentes contextos, nomeadamente, jardim de infância, escola e universidade, concretamente em cursos de educação e formação de professores. As tertúlias criam ambientes onde a opinião de todos os participantes não é decorativa, mas fundamental para a promoção da experiência democrática no quotidiano escolar, estando em jogo não apenas a aprendizagem, mas a formação de sujeitos democráticos. Ao contrário de outras práticas pedagógicas que apenas simulam a participação, as tertúlias criam condições reais para que as crianças, jovens e adultos interpretem, decidam, argumentem, criem e transformem o espaço social através da linguagem. A sua força reside na combinação entre diálogo igualitário, acesso a obras culturalmente ricas e valorização da voz e do raciocínio de todos os envolvidos. Sendo a infância um campo onde emergem linguagens múltiplas (oral, escrita, visual, gestual, sonora, performativa, corporal, digital e multimodal),

as tertúlias permitem que diferentes linguagens sejam portas de entrada para o diálogo, valorizando diferentes formas de expressão e permitindo que crianças com repertórios linguísticos diversos encontrem caminhos de experimentação democrática. Enquanto metodologia de investigação-ação participativa, elas contêm várias potencialidades, das quais se salientam a criação de espaços de múltiplas linguagens e de participação democrática. Além disso, elas fomentam relações fecundas entre a formação de profissionais da educação e os direitos da criança, especialmente, o direito a serem ouvidas e de as suas opiniões serem consideradas. Pretende-se, assim, compartilhar práticas e refletir sobre as mesmas, considerando, além das suas características intrínsecas, a possibilidade de as tertúlias dialógicas propiciarem a integração de três vertentes da atividade universitária – ensino, investigação e extensão – tendencialmente concebidas e desenvolvidas de forma compartimentada, nomeadamente na área da educação e da formação de professores.

Referências

- Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; Racionero, S. (2016). *Aprendizagem Dialógica na Sociedade da Informação*. EdUFSCar.
- Baraldi, C. (2022). The Concept of Agency and the Sociology of Childhood. In: *Facilitating Children's Agency in the Interaction. Studies in Childhood and Youth*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-09978-6_2
- Flecha, R.; Guo, M.; Khalfaoui, A.; López de Aguilera, A.; Puigvert, L.; Rodrigues de Melo, R.; Rodríguez, A. & Valls, R. (2024). *Guia Comunidades de Aprendizagem*. Hepatia Press Association.
- Flecha, R.; Guo, M.; Khalfaoui, A.; López de Aguilera, A.; Puigvert, L.; Rodrigues Pavez-Soto, I.; Sepúlveda Kattan, N. (2019). Concepto de agencia en los estudios de la infancia. Una revisión teórica. *Sociedad e Infancias*, 3, 193–210. <https://doi.org/10.5209/soci.63243>

A formação literária e a mediação de leitura no ensino superior

Sara Reis da Silva
ORCID: 0000-0003-0041-728X
Instituto de Educação (IE)
Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC)
Universidade do Minho (UM)
sara_silva@ie.uminho.pt

Palavras-chave: formação literária; mediação de leitura; docência universitária

A formação literária dos mediadores de leitura, académica ou não, continua pouco debatida, bem como o acesso efetivo a essa preparação. A centralidade desta dimensão no ensino superior (ES) condiciona práticas e opções pedagógicas, sendo decisiva para o desenvolvimento de futuros educadores. Estudos como o de Cerrillo (2005) defendem que o mediador deve articular conhecimento teórico sobre o sistema literário com práticas que fomentem uma relação crítica, estética e afetiva com os textos, o que requer formação específica e continuada. Observa-se, porém, grande heterogeneidade nas competências literárias dos estudantes, muitos com percursos leitores frágeis e reduzida capacidade de mobilizar o “intertexto leitor. Apresenta-se, assim, uma experiência de mediação leitora desenvolvida no Instituto de Educação da Universidade do Minho, na unidade curricular (UC) Literatura para a Infância e a Juventude (LIJ) (Licenciatura em Educação Básica). Esta UC aborda a literatura nas suas dimensões estética, simbólica e cultural, procurando colmatar lacunas da formação inicial. Muitos estudantes ingressam no ES com repertório literário restrito, reflexo de programas que, durante anos, privilegiaram o funcionamento da língua em detrimento do contacto com a literatura. A UC de LIJ promove a leitura livre e orientada de clássicos da literatura infantojuvenil, como fábulas e contos de La Fontaine, Perrault, Grimm e Andersen, através da elaboração de resenhas e apresentações orais que incentivam leituras comparativas entre versões orais, audiovisuais (por exemplo, adaptações Disney) e escritas. Introduce-se também a história da LIJ em Portugal, destacando a circulação de clássicos e a produção contemporânea de autores como Sophia de Mello Breyner Andresen, Manuel António Pina, Matilde Rosa Araújo, António Torrado, Luísa Dacosta, Luísa Ducla Soares, Álvaro Magalhães, António Mota e João Pedro Mésseder. O trabalho incide sobre textos narrativos, poéticos e dramáticos, visando reconhecer o papel da literatura na formação linguística, literária e estética, bem como definir critérios de seleção de obras adequadas a diferentes leitores. A análise textual apoia-se na noção de “intertexto leitor”, promovendo a construção de uma rede de referências sincrónicas e diacrónicas que evidencia a permanência de motivos, modelos e personagens clássicos em

recriações contemporâneas. Valoriza-se, ainda, o potencial da mediação através de técnicas diversificadas (leitura em voz alta, hora do conto, recursos cinético-dramáticos) e da exploração de ilustrações, que ampliam o léxico visual e o gosto estético dos futuros mediadores. Defende-se, portanto, a relevância de um contacto mediado, sistemático e precoce com textos literários de qualidade, sobretudo clássicos, para desenvolver nos educadores sólida competência literária, autonomia na seleção de obras e compromisso com a promoção do gosto pela leitura e pelos livros, articulando dimensão académica e fruição pessoal.

Referência

Cerrillo, P. (2005). O papel do mediador na formación lectora. *Boletín Galego de Literatura*, (32), 15–31. Universidade de Santiago de Compostela.

Agradecimentos:

Este trabalho foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito dos projetos do CIEC (Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho) com as referências UIDB/00317/2020 e UIDP/00317/2020.

Modelo inédito de tres protocolos: optimización de la gestión de fondos públicos en proyectos universitarios de I+D+i+e

Fajardo Espinoza, Evelyn Priscila*; Silva Delgado, Carlos Alberto **; Zuzunaga Melgar, José Domingo***

*Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (Perú); ** Universidad Nacional de Moquegua (Perú); *** Universidad Nacional San Agustín (Perú)
efajardoe@unjbg.edu.pe (autor de correspondencia)

Palabras clave: Gestión universitaria – Innovación – Financiamiento público.

Las actividades económicas del Perú generan fondos que financian proyectos de Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento (I+D+i+e). Dichos recursos son canalizados por instituciones nacionales como el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) y ministerios como el Ministerio de la Producción (PRODUCE) o el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), entre otros, además de las universidades públicas, que administran fondos provenientes del canon y sobrecanon derivados de la actividad minera, petrolera, gasífera, maderera y pesquera, entre otras fuentes. Desde la Ley Universitaria N.º 30220 (Ministerio de Educación, MINEDU, 2014), se crean los Vicerrectorados de Investigación, responsables de gestionar millones de soles destinados a I+D+i+e, destinando hasta el 50 % a infraestructura y el resto mediante fondos concursables.

No obstante, a pesar de la magnitud del financiamiento estatal, no existen protocolos integrales que permitan evaluar si las fases de postulación, ejecución y transferencia de los proyectos cumplen con estándares de eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Los niveles TRL (Technology Readiness Level) y CRL (Commercial Readiness Level), esenciales para medir madurez tecnológica y viabilidad comercial, son poco comprendidos en la práctica universitaria, al igual que su articulación con las áreas definidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Ante este vacío metodológico, se desarrolló un proyecto denominado Implementación de un protocolo DEEP TECH para consolidar la transferencia de la producción intelectual universitaria financiada con fondos concursables canon y sobrecanon, financiado con recursos de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG). Se adoptó un enfoque cualitativo, basado en 12 grupos focales y 6 entrevistas en profundidad aplicadas a beneficiarios de 78 proyectos desarrollados durante 2016–2025. El análisis permitió diseñar tres protocolos

autogestionables de autoevaluación, cada uno con 40 ítems tipo Likert, orientados a las etapas de postulación, ejecución y transferencia.

Los resultados evidencian una herramienta inédita para autoevaluar el rendimiento y la madurez tecnológica de los proyectos universitarios. Los tres instrumentos fueron registrados en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), con reconocimiento de derecho de autor, constituyendo la primera propuesta latinoamericana que integra TRL, CRL, ODS y OCDE en un modelo de gobernanza universitaria. Se proyecta que, hacia 2026, las universidades públicas de cuatro regiones del Perú administrarán más de 1 000 millones de soles (\approx 250 millones de euros) en fondos de I+D+i+e, lo que evidencia la necesidad de contar con protocolos de gestión científica transparentes, autogestionables y sostenibles, replicables en el ámbito iberoamericano.

Bibliografía

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. (2019). Guía Práctica para la identificación, categorización, priorización y evaluación de líneas de investigación. Lima: CONCYTEC. Obtenido de <https://servicio-renacyt.concytec.gob.pe/lineas-y-grupos-renacyt/>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2025). Perú: Producto Bruto Interno por Departamentos 2007 - 2024 (Cifras Preliminares). Obtenido de <https://www.gob.pe/institucion/inei/informes-publicaciones/6767382-peru-producto-bruto-interno-por-departamentos-2007-2024-cifras-preliminares>

Manrique Tejada, R. (2022). Implementación de las normativas peruanas de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y emprendedurismo en la plataforma web OC TAC para mejorar la gestión de la producción intelectual universitaria del Perú, 2021. Tacna: Universidad Privada de Tacna.

Ministerio de Educación del Perú. (2014). Ley Universitaria Ley N° 30220. Lima: Ministerio de Educación.

Revollar Choque Gonzales, C. (2024). Mejora del manual gestión administrativa de la Sociedad Peruana de Ciencia e Innovación implementado en un proyecto de investigación financiado con canon y sobrecanon, Tacna 2022. Tacna: Universidad Privada de Tacna.

Notas acerca del conocimiento y valoración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de los estudiantes del grado de Geografía y Cambio Global de la Universidad de Barcelona

Galcerán Puig, Clara*

Armesto López, Xosé A.*;

García Coll, Arlinda*

*Universidad de Barcelona (España)

armesto@ub.edu (autor de correspondencia)

Palabras clave: Geografía; Educación cívica; Desarrollo sostenible.

El marco global orientado a la consecución de un desarrollo sostenible, justo e inclusivo, establecido por las Naciones Unidas mediante la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), identifican a la educación superior y, especialmente, a las universidades como agentes claves en su difusión e implementación (Chankseliani & McCowan, 2021). En este contexto, averiguar el grado de conocimiento y la percepción del valor de los ODS dentro de la comunidad estudiantil universitaria puede ser considerado como algo fundamental. De este modo, poder proponer acciones pedagógicas adaptadas al perfil del alumnado y que estas puedan estar alineadas, en lo posible, con estos objetivos, se puede considerar como una estrategia valiosa para la formación de los futuros egresados.

A partir del caso de los estudiantes de nuevo acceso al nuevo grado de Geografía y Cambio Global de la Universidad de Barcelona, se ha analizado su conocimiento teórico y sus actitudes en torno a temáticas relacionadas con los ODS. Este análisis se ha basado, en la misma línea de los trabajos de Martínez-Hernández y Mínguez (2023) y de Guerola Navarro et al. (2022), en las respuestas a un cuestionario distribuido durante la primera semana lectiva del curso 2024-25, con una muestra de 45 estudiantes. Los datos han sido tratados mediante estadísticos descriptivos, principalmente el análisis de frecuencias, la media aritmética y la desviación estándar.

Los resultados mostraron un conocimiento superficial y parcial de los ODS. Además, también se detectó una tendencia a delegar la responsabilidad en la consecución de esos objetivos en instituciones supranacionales y estatales, mostrando una escasa conciencia del papel de la acción individual y local como herramienta de transformación. Cuestiones como la gestión de los recursos hídricos, las cadenas agroalimentarias de proximidad, la proliferación de

viviendas de usos turísticos, la movilidad sostenible, las diferencias en la esperanza de vida, las migraciones o las acciones frente al cambio climático se configuran, potencialmente, como temas para formular a los estudiantes desde la perspectiva del aprendizaje a través del trabajo de los ODS.

Este primer acercamiento ha permitido sentar las bases para el diseño, desarrollo e implementación de futuras herramientas que se adapten a las metodologías pedagógicas alineadas con los ODS. En el caso que nos ocupa, se propone utilizar marcos y estrategias de aprendizaje que redunden en un incremento de la formación participativa por parte del alumnado; el aprendizaje colaborativo, la elaboración de proyectos o la gamificación pueden ser, entre otros, instrumentos que ayuden a alcanzar esta meta.

En definitiva, a partir de la identificación de los principales déficits y/o interpretaciones discutibles se pretende reducir la distancia entre teoría y praxis en la educación superior en una disciplina central como es la Geografía.

Referencias

Chankseliani, M., & McCowan, T. (2021). Higher education and the Sustainable Development Goals. *Higher Education*, 81(1), 1–8. <https://doi.org/10.1007/s10734-020-00652-w>

Guerola-Navarro, V., Oltra Badenes, R. F., Gil Gómez, H., Botella Carrubi, M. D., & Gil Gómez, J. A. (2023). Evaluation of the knowledge and commitment that students of a university subject focused on organizational behavior have on the Sustainable Development Goals (SDGs), with the aim of increasing the link between university teaching and the SDGs. Proceedings INNODOCT/22. International Conference on Innovation, Documentation and Education, 29–36. <https://doi.org/10.4995/INN2022.2022.15709>

Martínez-Hernández, C., & Mínguez, C. (2023). The Anthropocene and the Sustainable Development Goals: Key elements in geography higher education? *International Journal of Sustainability in Higher Education*, 24(7), 1648–1667. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-09-2022-0316>

La presente comunicación se ha elaborado en el marco del Proyecto de investigación docente financiado por la Universidad de Barcelona “Actividades prácticas de aula y adquisición de conocimientos. Innovación al servicio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el nuevo grado en Geografía y Cambio Global” (2024PID-UB/011), desarrollado en el seno del Grupo de Innovación Docente de la Universidad de Barcelona, *Geografía para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (GODS)*.

Breve análise ao perfil do Ensino Superior em Portugal

Galvão Rodrigues Praça, Lídia Maria*;
*Instituto Politécnico de Bragança (Portugal);
lpraca@ipb.pt

Palavras chave: ensino; Portugal, superior.

Pretende-se com este estudo analisar a evolução do Ensino Superior em Portugal, por ciclo de estudos (licenciatura, mestrado ou doutoramento), nacionalidade do aluno (portuguesa ou estrangeira), género e subsistema de ensino frequentado (público ou privado). Tem por base dados estatísticos publicados pelo INE e Pordata, para o período compreendido entre 2008 e 2024. Como metodologia de trabalho foi usada estatística descritiva. Os dados apurados ao longo do período analisado mostram diferenças significativas no número de alunos por ciclo de estudos, por nacionalidade, por género e também por subsistema de ensino. Da análise e discussão dos dados estatísticos recolhidos foi possível concluir que o perfil do Ensino Superior em Portugal é significativamente diferente do passado, caracterizando-se por uma considerável frequência de alunos estrangeiros, que tem crescido nos diferentes ciclos de estudo, nomeadamente ao nível da licenciatura e no subsistema de ensino público. Para além de outros aspetos, é importante referir também, que de um modo geral, o número de alunos a frequentar o ensino superior tem aumentado nos diferentes ciclos de estudo, mas com prevalência do género feminino, sobre o masculino, sobretudo no caso de estudantes do ensino público.

Referências

- DGES. (2025). Acesso ao Ensino Superior. <http://www.dges.gov.pt>
- FFMS. (2025). Estatísticas da Educação. Pordata – Estatísticas, gráficos e indicadores de Municípios, Portugal e Europa. <http://www.pordata.pt>
- INE. (2025). Estatísticas da Educação, Formação e Aprendizagem. <http://www.ine.pt>

Além da Sala de Aula: desafios da permanência universitária em contextos de vulnerabilidade acadêmica

Garcia, Giovanni de Oliveira*

*Universidade Federal do Espírito Santo

Email de contacto (autor correspondente): giovanni.garcia@ufes.br

Palavras chave: Ensino Superior; Permanência; Sucesso acadêmico.

O acesso à universidade pública no Brasil foi reformulado a partir de 2009 com a adoção do Sistema de Seleção Unificada, conhecido como SISU, o qual possibilitou às instituições receberem universitários(as) de diferentes regiões brasileiras. No atual momento, tem-se nas universidades, a preocupação na permanência do(a) estudante no curso escolhido. Nesse sentido, objetivou-se com o desenvolvimento deste trabalho, investigar os fatores que afetam a permanência e conclusão dos estudantes matriculados nos cursos de graduação no Centro de Ciências Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo. Este artigo expõe parte de uma pesquisa exploratória feita por meio de uma abordagem qualitativa, elaborada a partir de revisão bibliográfica, e entrevista aos(às) estudantes de graduação vinculados(as) à unidade de ensino mencionada. Ao ingressar na universidade, é sabido que a trajetória de cada estudante é cercada por diferentes desafios, que atuam simultaneamente em sua vida. Dentre os fatores de vulnerabilidade universitária, que mais afetam a permanência dos(as) estudantes entrevistados(as), destacam-se as dificuldades financeiras, aspectos emocionais e falta de conhecimento em adotar estratégias de estudos. As incertezas e o desânimo afetam diretamente o desempenho acadêmico, pois além da dificuldade de concentração nos estudos, é observado a autocobrança por boas notas e a preocupação em não poder falhar. Não distante, os problemas pessoais dos(as) estudantes, estar sozinho(a) em um novo ambiente, também afetam o bem-estar emocional. Em determinados casos, a pouca ou completa ausência de ajuda psicológica e familiar potencializa as dificuldades já enfrentadas, podendo até, levar ao surgimento de problemas como ansiedade e depressão. Zabalza (, 2004) descreve que permanência do(a) estudante na universidade não deve ser avaliada isoladamente e sim debatida a partir de múltiplas informações. Nesse sentido, além das hipóteses voltadas às questões pessoais, Sales Junior (2013) verificou que a opção pelo sistema de cotas, região de origem do(a) estudante, meios de comunicação, amplitude da assistência estudantil e até as reprovações nas disciplinas, fornecem importantes informações para compreensão da evasão. Assim, conclui-se que, a evasão acadêmica no Centro de Ciências

Agrárias e Engenharias da Universidade Federal do Espírito Santo é motivado por diferentes fatores pautados na vulnerabilidade acadêmica, aspectos culturais, psicológicos e socioeconômicos. Para o(a) estudante, a evasão compromete os objetivos pessoais e profissionais, que têm suas trajetórias interrompidas em decorrência do abandono do curso superior escolhido. Para as instituições de ensino, a evasão reflete não somente na qualidade dos serviços educacionais, mas no cumprimento de suas metas acadêmicas e contribuição com o desenvolvimento do país e da sociedade.

Referências

- Sales Junior, J. S. (2013). *Uma análise estatística dos fatores de evasão e permanência de estudantes de graduação presencial da UFES* [Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Espírito Santo]. Repositório Institucional da UFES.
- Zabalza, M. A. (2004). *La enseñanza universitaria: El escenario y sus protagonistas*, (2a ed.). Narcea.

Análisis y validación de modelos de comunicación científica para estudiantes universitarios mediante narrativas inmersivas

Gertrudis Casado, María del Carmen

Gértrudix Barrio, Manuel

Gálvez de la Cuesta, María del Carmen

Universidad Rey Juan Carlos (España)

carmen.gertrudis@urjc.es

Palabras clave: alfabetización mediática e informacional; economía circular; comunicación interactiva

La comunicación se enfoca en el proyecto DGAMES, cuyo objetivo es analizar y documentar el estado del arte sobre la comunicación científica que utiliza avatares virtuales y narrativas inmersivas para promover la alfabetización mediática e informacional en temas de economía circular y sostenibilidad.

La urgencia medioambiental exige un cambio inmediato en los modelos de consumo, siendo crucial la adhesión social y la integración conductual de la economía circular, especialmente en la Generación Z, dada su capacidad de influencia como consumidores y futuros profesionales. Conectar con este público requiere estrategias comunicativas innovadoras, digitales e interactivas, alineadas con sus hábitos mediáticos.

Mediante la organización de *Living Labs* (Laboratorios de Innovación Digital), el proyecto persigue involucrar activamente al público objetivo y establecer un modelo sistemático de recogida de información para identificar las características clave para el diseño de avatares virtuales y narrativas inmersivas que promuevan esta alfabetización.

Para validar la viabilidad técnica y operativa del modelo, se diseñó un piloto de experimentación con estudiantes universitarios. El modelo se sustenta en la triangulación metodológica de diversas técnicas: Pretest-postest (para medir el impacto), instrumentos de monitorización de la actividad (para registrar patrones de comportamiento en la experiencia gamificada) y observación no participante (para recopilar información contextual).

El piloto consistió en la organización de la actividad gamificada, "Food Warriors: con la comida no se juega", desarrollada en un entorno inmersivo mediante el uso de gafas de realidad virtual, durante la XVI edición de La Noche Europea de los Investigadores en la Universidad Rey Juan Carlos. En ella, los participantes se enfrentaron a retos relacionados con el desperdicio alimentario en el sector

de la hostelería y la restauración, interactuando mediante avatares virtuales personalizados, y asumiendo roles de consumo específicos.

Los resultados obtenidos respaldan la eficacia del modelo para la recogida sistemática de datos, permitiendo la definición de pautas y requisitos para el desarrollo de productos de comunicación eficaces y demostrando la capacidad del entorno inmersivo para fomentar la alfabetización y la reflexión crítica en el público joven.

BIBLIOGRAFIA

IAB Spain. (2023). Guía para conectar con la Generación Z: de la comunicación al negocio. bit.ly/42YTQW7z

Park, S. (2016). Virtual avatar as an emotional scaffolding strategy to promote interest in online learning environment. In *Emotions, technology, design, and learning* (pp. 201-224). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-801856-9.00010-4>

Pérez Asperilla, E., Fernández Aragón, C., & González García, C. (2023). El avatar como recurso tecnológico para promover una educación innovadora e inclusiva. *Revista Tecnología, Ciencia y Educación*, (24), 7–32. <https://doi.org/10.51302/tce.2023.3397>

Concepción de la salud mental en Latinoamérica: implicaciones para su fortalecimiento en el contexto universitario

Gómez-Delgado, Yamile Andrea*

*Vinculación laboral: Universidad de Nariño (Colombia)

*Estudios doctorales: Universidad de Padua (Italia)

yamileandrea.gomezdelgado@studenti.unipd.it

Palabras clave: Salud mental; salud pública; contexto universitario

La salud mental es un tema relevante en el ámbito de la salud pública y tiene implicaciones en diferentes contextos de aplicación, entre ellos el educativo; sin embargo, es un concepto que requiere revisiones epistemológicas, ya que no es una categoría homogénea ni unificada. Esto se relaciona con algunos aspectos destacables: 1) la imprecisión que permea la definición de categorías como “mental” y “salud”; 2) la perspectiva interdisciplinar y la concepción que se debate por lo menos en los escenarios ideológico, antropológico y filosófico; 3) la mirada de la salud mental asociada principalmente a las patologías y problemas mentales más que a la salud; y 4) el abordaje predominantemente individual y biológico de la salud mental que limita una comprensión más compleja basada en las condiciones económicas, políticas y culturales (Restrepo y Jaramillo, 2012).

Es así como, el presente proyecto pretende definir el concepto de salud mental tanto conceptual como operativamente específicamente para el contexto latinoamericano, con el fin de desarrollar un instrumento para medir esta variable. Para ello, se propone el desarrollo de las siguientes etapas: a) Identificar la definición conceptual de la variable salud mental mediante una revisión exploratoria; b) Identificar los instrumentos para medir la salud mental a través de una revisión sistemática; c) Comparar las definiciones y los mecanismos de evaluación de la variable; d) Proponer una definición conceptual y operacional de la variable acorde con el contexto latinoamericano; e) Desarrollar un instrumento para medir la variable salud mental en una población relevante; y f) Validar el instrumento para medir la salud mental en el contexto latinoamericano.

La delimitación del constructo y la evidencia científica permitirán la formulación de planes, programas, estrategias, investigaciones y políticas públicas destinados a fortalecer la salud mental en contextos educativos, comunitarios, organizacionales, entre otros.

En el congreso se mostrarán los resultados de la etapa de revisión exploratoria del concepto de salud mental, que será producto de la estancia doctoral que tendrá lugar en la Universidad de Padua (Italia) en el mes de diciembre de 2025. Los resultados y las conclusiones estarán orientadas al fortalecimiento de la salud mental en el contexto universitario.

Referencias

Pollock, D. Tricco C. Peters, M. McInerney, P., Khalil, H., Godfrey, C., y Munn, Z. Methodological quality, guidance, and tools in scoping reviews: a scoping review protocol. *JBI Evidence Synthesis* 20(4), 1098-1105. 10.11124/JBIES-20-00570

Restrepo, D. & Jaramillo, J. (2012) Concepciones de salud mental en el campo de la salud pública. *Rev Fac Salud Pública*, 30(2), 202-211.

**No creo mucho en la historia de estas capacitaciones que se hacen:
sentidos atribuidos a la formación docente continua en la provincia de
Córdoba (Argentina) desde las perspectivas de directoras de escuelas
secundarias y funcionarios del sistema educativo**

Kasprzyk, Cesar Mauricio*

*CONICET-Universidad Nacional de Córdoba (Argentina)

mauricio.kasprzyk@unc.edu.ar

Palabras clave: capacitación docente; sistemas de formación; reformas educativas

La presente comunicación se inscribe en el marco del proceso de investigación llevado a cabo para la tesis de doctorado (en curso) que se realiza en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba (Argentina).

La formación docente y la capacitación continua en el país están concentradas en dos sistemas paralelos, podría decirse, sin vinculación; por un lado, las universidades públicas y privadas -provinciales y nacionales- ofrecen carreras de grado de profesorado así como carreras de posgrados y cursos de capacitación y/o extensión universitaria regulados por la Ley de Educación Superior N° 24521. Por otro lado, cada provincia argentina administra su propio sistema educativo; en este se inscriben los ex institutos de formación docente herederos de la tradición normalista de formación de maestras y maestros, actuales Institutos de Educación Superior (según la Ley de Educación Nacional N° 26206), así como institutos de capacitación específicos que pueden ser públicos o privados.

En esta ocasión interesa comunicar los sentidos que las directoras de escuelas y funcionarios provinciales de la provincia de Córdoba construyeron en torno a la capacitación docente recibida en el marco de su formación continua en universidades así como en los institutos de formación docente. En particular, es pertinente presentar los contrapuntos de ese proceso -la capacitación- que es analizada desde la perspectiva de los actores mencionados, inclusive de aquellos que tenían poder de decisión ejecutiva en el gobierno del sistema educativo.

Alejandra Birgin (2012) alude a la capacitación como aquella varita mágica que se espera aborde los problemas escolares de distinto orden. Es decir, se deposita en el sujeto -docente- la sobrecarga de lo que la estructura -el sistema escolar- pareciera no resolver. Sin embargo, desde una mirada crítica la autora desmitifica los sentidos -a veces hasta ingenuos- que se construyen en torno a

los logros o la eficacia que podría producir la capacitación docente, tal como lo plantea una de las entrevistadas “No creo mucho en la historia de estas capacitaciones que se hacen”. Por eso planteamos la pregunta ¿Qué sentidos se otorgan a las experiencias de capacitación docente realizadas en los dos sistemas antes mencionados? ¿Se advierten luces y sombras de las propuestas universitarias y la programación que realiza el Estado provincial para la formación de sus agentes docentes?

Bibliografía

Birgin, A. (2012). Introducción. La formación, ¿una varita mágica? En A. Birgin. Más allá de la capacitación. Debates acerca de la formación de los docentes en ejercicio. Buenos Aires, Paidós.

Conselho Nacional de Segurança Alimentar: democracia participativa e os caminhos do direito humano à alimentação no Brasil

Magalhães, Juliana*

Chambel, Antonio**

* Universidade de Franca (Brasil)

** Universidade de Coimbra (Portugal)

afilipechambel@gmail.com

Palavras-chave: Segurança Alimentar; Políticas Públicas; Direito Humano

A alimentação saudável e adequada é um direito humano e determinante para a saúde, o que exige políticas públicas articuladas para sua efetivação. Embora o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequada (DHANA) esteja consolidado em tratados internacionais de direitos humanos, como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, sua inclusão na Constituição Federal brasileira ocorreu apenas em 2011, após intensos debates e mobilizações de movimentos sociais, artistas e setores progressistas. Instituído em 1993 e integrado ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) em 2006, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar (CONSEA) destaca-se como uma das principais instâncias de participação social nas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Este trabalho analisa criticamente o papel do CONSEA, como esfera democrática, na concretização da segurança alimentar no Brasil, tomando como marcos o desmonte no governo Jair Messias Bolsonaro (2019–2022) e a reestruturação de 2023. A análise de documentos institucionais e de instrumentos legais, e a revisão bibliográfica, foram adotadas como metodologia. O CONSEA articula os níveis federal, estadual e municipal e coordena as Conferências Nacionais de Segurança Alimentar e Nutricional, que são precedidas por etapas subnacionais. Reorganizado em 2003, o Conselho passou a ser alvo de ataques após o impeachment presidencial de 2016, num contexto político desfavorável às políticas de efetivação dos direitos humanos. Em 1º de janeiro de 2019, com a Medida Provisória n.º 870, houve a sua extinção e o enfraquecimento institucional do SISAN, com a desarticulação de programas e ações de acesso a alimentos saudáveis. Mais recentemente, o governo federal rearticula políticas que priorizam a aquisição de alimentos da agricultura familiar, de assentamentos da reforma agrária, de comunidades indígenas, quilombolas, de grupos de mulheres e de pequenos agricultores, destinados à alimentação escolar e a programas para populações em vulnerabilidade socioeconômica. O Brasil volta

a trilhar o caminho para deixar o Mapa da Fome em 2025, com uma agenda política comprometida com a participação social e os direitos humanos.

Referências essenciais:

Brasil. (2006, 15 de setembro). Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006. Diário Oficial da União, seção 1.; Brasil. (2010, 25 agosto). Decreto nº 7.272, de 25 de agosto de 2010. Diário Oficial da União.; Brasil. (2025, 30 setembro). Lei nº 15.226, de 30 de setembro de 2025.

Diário Oficial da União.; FAO, IFAD, UNICEF, WFP, & WHO. (2025). The state of food security and nutrition in the world 2025: Addressing high food price inflation. FAO.

Internacionalização do ensino superior: sentidos formativos da mobilidade doutoral na Universidade do Porto

Marinho, Paulo *;
Leite, Carlinda**

*Universidade do Porto / Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação / Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE)

** Universidade do Porto / Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação / Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE))

Email de contacto: pmtmarinho@fpce.up.pt (autor correspondente)

Palavras chave: Internacionalização; mobilidade académica; doutoramento sanduíche

Esta comunicação analisa os sentidos atribuídos à internacionalização do ensino superior por doutorandos em mobilidade na Universidade do Porto. Com base em autores que a discutem como política e experiência formativa (de Wit, 2020; Zabalza Beraza & Zabalza Cerdeiriña, 2022), a mobilidade doutoral é entendida como um processo que reconfigura trajetórias académicas, identidades profissionais e redes de cooperação.

O estudo é qualitativo e recorreu a um questionário de perguntas abertas, respondido por doutorandos de universidades brasileiras acolhidos em diferentes faculdades da Universidade do Porto. A análise de conteúdo organizou-se em quatro dimensões: institucional, académica, cultural e identitária.

Na dimensão institucional, identificam-se apoios administrativos e científicos relevantes — sobretudo das equipas de mobilidade e dos orientadores —, mas também assimetrias na preparação dos estágios. Na dimensão académica, sobressaem avaliações muito positivas do acesso a unidades curriculares, grupos de investigação e oportunidades de escrita e publicação, coexistindo com referências à escassez de espaços coletivos e a menor inovação teórica em alguns contextos. Na dimensão cultural, a proximidade linguística facilita a integração, mas emergem diferenças nos usos da língua, nos ritmos académicos e na sociabilidade, a par de experiências de acolhimento, mentoria e integração. Na dimensão identitária, os doutorandos referem amadurecimento académico, ampliação de horizontes, reforço da confiança como investigadores e valorização de redes multicêntricas de cooperação.

Conclui-se que a internacionalização, quando sustentada por dispositivos de acolhimento, orientação qualificada e condições materiais mínimas, constitui uma experiência formativa que gera capital científico. Persistem, contudo, zonas

de sombra — burocracias, desigualdades e riscos de isolamento — que exigem políticas mais coerentes entre universidades de origem e de acolhimento.

Referências

de Wit, H. (2020). *Internationalization of higher education: The need for a more ethical and qualitative approach*. *Journal of International Students*, 10(1), i–iv. <https://doi.org/10.32674/jis.v10i1.1893>

Zabalza Beraza, M. Á., & Zabalza Cerdeiriña, M. A. (2022). *La internacionalización en la educación superior: Creando sinergias y afectos*. In M. C. Sánchez Gómez, M. V. Martín Cilleros, & M. Vivar Simón (Eds.), *Investigación, desarrollo tecnológico e innovación en la educación universitaria* (pp. 73–84). Octaedro.

Interfaces da docência entre ensino superior e educação básica: estudo em um programa de mestrado profissional

Oliveira, Paulo de Tarso*;
Vidal, Maria Eunice Barbosa**

*Centro Universitário Municipal de Franca (Brasil);

**Universidade Federal do Triângulo Mineiro
(Brasil)

Email de contacto: ptarsoliveira@gmail.com

Palavras chave: Docência; Educação Superior e Básica; Mestrado Profissional.

Esta comunicação relata resultados de uma pesquisa, em andamento, acerca de questões da integração entre a docência do ensino superior e da educação básica. Justifica-se em razão de ser cada vez mais patente a necessidade de as instituições de ensino superior desempenharem a missão de interagir com a educação básica, em estudos e ações para fortalecer o ensino público, construindo uma inter-relação saudável e contribuindo para o avanço educacional. Programas que parecem bem representativos dessa integração são os mestrados profissionais existentes na área de Educação, entre eles o Mestrado Profissional em Letras, desenvolvido em rede nacional de 58 instituições universitárias. Os mestrandos, que ingressam no Programa, são professores em exercício, em escolas de ensino fundamental ou médio, e têm de desenvolver sua dissertação voltada para ensino básico e um projeto de intervenção, constituído de proposta de ensino de algum tema da língua portuguesa. Este estudo tem como foco questões da integração docente no ProfLetras da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Essas interfaces efetivamente: ampliam o desenvolvimento de atitudes positivas quanto à inclusão social e à cultura local e regional? Promovem criatividade e inovação pedagógica? Contribuem para o enriquecimento técnico, cultural e humanístico dos docentes da educação básica e superior? O aparato teórico perfilhado considera a amplitude e pluralidade do mundo acadêmico e inclui obras sobre Docência, como profissão acadêmica, sobre o ProfLetras, além de documentos norteadores de ensino no Brasil. Como procedimento metodológico, a pesquisa está programada para realizar-se em duas etapas: i) primeira, em execução, constitui-se de estudo dos projetos de intervenção no ensino básico, procurando verificar tanto as escolhas das temáticas, quanto os objetivos buscados – os de letramento, bem como os de práticas sociais tais como inclusão e valorização da cultura local e regional, ii) segunda, prevista para efetivação em 2026, abrange

um estudo de percepções e atitudes de docentes (ensino superior e básico), quanto às atividades desenvolvidas no Programa e quanto às interações de docência. A primeira etapa, realizada por meio de Análise de Conteúdo, apresenta resultados nas categorias: temas das intervenções; inclusão social; valorização da cultura local e regional; produção de inovações – contidos nesta comunicação.

Referências

- Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (2024). *Programa de mestrado profissional para professores da educação básica*. <https://www.gov.br/capes/>
- Pimenta, S. G., & Anastasiou, L. G. C. (2017). *Docência no ensino superior*. Cortez.
- Tardif, M. (2006). *Saberes docentes e formação profissional*. Vozes.
- Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2025). Repositório: recursos educacionais. <https://profletras.ufrn.br/>
- Zabalza, M. A., & Zabalza, M. A. C. (2012). *Profesores y profesión docente: Entre el “ser” y el “estar”*. Narcea.

O trabalho docente em bases de dados de 2019-2024: o Estado da Questão (EQ)

PEREIRA, Nívea da Silva*;
CAVALCANTE, Maria Marina Dias**

*Universidade Estadual do Ceará (BRASIL);

** Universidade Estadual do Ceará (BRASIL)

Email: niveauece@gmail.com

Palavras-chave: estado da questão; trabalho docente; práxis

Este Estado da Questão (EQ) integra um estudo de doutorado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Estadual do Ceará (UECE). Utilizou-se duas bases de trabalhos acadêmicos: Banco de Dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para verificar as produções dos últimos cinco (05) anos sobre o descritor trabalho docente, associado ao Ensino Fundamental e à práxis. A relevância científica desta investigação indica o avanço da pesquisa em Educação, ao passo que aponta excessos ou escassez de produções. Este movimento favorece novas pesquisas, além de trazer como ponto de vista social a contribuição às discussões acerca do trabalho docente. O objetivo da pesquisa foi: Identificar o EQ de estudos sobre o trabalho docente presente em bases de dados de teses e dissertações entre os anos de 2019-2024. O referencial teórico apoia-se nos estudos de Nóbrega-Therrien e Therrien (2004), que defendem que o trabalho com EQ exige do pesquisador uma busca criteriosa e organizada por produções científicas publicadas em um determinado tempo cronológico, se dispondo à realização de um trabalho intenso de mapeamento relacionado a um determinado objeto de pesquisa que se pretende desenvolver. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa (André, 2013) e de natureza bibliográfica (Marconi; Lakatos, 2003). Após a leitura dos trabalhos, foi percebido que alguns se aproximam do referencial teórico pretendido, porém havia um distanciamento quanto a outros aspectos, como opções metodológicas e objetivos. Os resultados apontam para a escassez de produções que contemplem ao mesmo tempo os descritores apresentados durante as buscas nas referidas bases de dados apresentadas nesta investigação.

Referências

- André, M. (2013). *O que é um estudo de caso qualitativo em educação?* Revista FEEBA – *Educação e Contemporaneidade*, 22(40), 95–103.
- Marconi, M. A., & Lakatos, E. M. (2003). *Fundamentos de metodologia científica* (5. ed.). Atlas.
- Nóbrega Therrien, S. M., & Therrien, J. (2004). *Trabalhos científicos e o estado da questão: Reflexões teórico-metodológicas*. *Estudos em Avaliação Educacional*, 15(30), jul.–dez.

Inclusão de alunos com tdah no ensino superior: análise da formação docente, do amparo legal e das práticas institucionais nos cursos de direito

Sa, Daniel Silva*
Toledo, Dra Ana Carla Vasco de**

* Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação
(Brasil);

** Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação
(Brasil)

* danielssa6@gmail.com

Palavras chave: TDAH; Inclusão no Ensino Superior; Ensino Jurídico.

Este artigo discute a inclusão de estudantes com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) no ensino superior, especialmente em cursos de Direito, constitui um desafio crescente diante das exigências acadêmicas desse campo. As características do transtorno — desatenção, impulsividade e prejuízos nas funções executivas — contrastam com a intensa demanda por autonomia, organização e leitura no ensino jurídico. Apesar dos avanços legais, como a Lei nº 14.254/2021 e o Decreto nº 11.370/2023, persiste uma lacuna significativa entre a legislação e a prática institucional, resultando em insuficiente preparo docente, ações pedagógicas fragmentadas e ausência de políticas inclusivas consistentes. A pesquisa, de caráter bibliográfico e documental, analisou três eixos: formação docente, amparo legal e práticas institucionais. Observou-se que, embora exista um arcabouço normativo robusto, o TDAH ainda não é contemplado pelo Atendimento Educacional Especializado (AEE), gerando invisibilidade e limitando o acesso a adaptações essenciais. Constatou-se também uma carência de formação inicial e continuada específica para lidar com estudantes neurodivergentes, o que se reflete em práticas pedagógicas pouco responsivas. Ademais, a revisão evidenciou a escassez de estudos recentes que relacionem TDAH e ensino jurídico, dificultando o avanço da produção acadêmica. Conclui-se que a inclusão efetiva de universitários com TDAH requer formação docente contínua, políticas institucionais claras, avaliações flexíveis e apoio multidisciplinar.

Referências

AMARAL, L. C. (2025). A INCLUSÃO DE ALUNOS COM TDAH: Desafios e possibilidades na formação de professores.

OLIVEIRA, L. M., Souza, A. S., & Silva, M. R. (2019). Estratégias pedagógicas inclusivas no atendimento a alunos com TDAH: uma revisão integrativa. *Revista Educação e Inclusão*, 12(3), 45-62.

NÓVOA, A. (2009) *Professores: imagens do futuro presente*. Lisboa: Educa.

Ler literatura é (trans) formar estudantes no Ensino Superior

Sangalli, Dúlcima⁸

Universidade de Caxias do Sul- UCS

Rio Grande do Sul- Brasil

dsan4@hotmail.com

Palavras-chave: Educação; Ensino Superior; Literatura.

A literatura, como objeto artístico e estético, humaniza, cria vínculos, forma e transforma o sujeito independente da idade, justificando a sua presença no Ensino Superior. O objetivo deste estudo é demonstrar como a leitura literária pode potencializar a formação de professores em cursos de graduação, tendo em vista o seu papel como futuro mediador literário. Uma das funções da escola é a de promover ações que favoreçam que crianças/adolescentes entrem em contato com diferentes manifestações culturais e artísticas, dando suporte à formação de leitores. Nesse contexto, o Ensino Superior abre portas não apenas para a pesquisa e o conhecimento científico, mas para dar seguimento a esse processo de ressignificação e formação do sujeito. A literatura, considerada como objeto artístico e estético, torna-se uma possibilidade de acesso ao sensível, ao conhecimento, às sensações, às experiências de leitura de acadêmicos, no Ensino Superior, principalmente no curso de Pedagogia e outras Licenciaturas. Inseridos em um ambiente escolar, convivendo com crianças e adolescentes, o protagonismo acontece quando há amor, diálogo e intervenção, “[...] o educador ou educadora como um intelectual tem que intervir” (Freire, 2003, p. 177), não apenas mediar, facilitar, *estar entre* ou *diantes* dos estudantes. Dessa forma, nesse ambiente, o texto literário tece caminhos para o autoconhecimento, da auto reflexão, o contemplar e o sentir, tão importantes no processo de construção da identidade pessoal e profissional de acadêmicos/professores. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa tecido a partir de oficinas de mediação de leitura literária realizadas com professores e ancorado em Barthes (2004, 2013), Candido (2004), Freire (2016), Larrosa (2022), Nóvoa (2017) Petit (2009, 2019), entre outros. Por meio das reflexões realizadas evidencia-se a necessidade de aproximar o leitor universitário da literatura/arte de forma que elas venham a potencializar o seu processo de

⁸ Mestre em Letras e Cultura Regional pela Universidade de Caxias do Sul- UCS. Doutoranda do curso de Pós-Graduação em Educação – PPGEdU da Universidade de Caxias do Sul- UCS, Rio Grande do Sul, Brasil.

humanização e formação, bem como promover a construção de experiências e o fortalecimento de vínculos entre futuros professores e a sociedade.

Referências

Barthes, R. (2004). *O rumor da língua*. (2ª ed.). Martins Fontes.

Barthes, R. (2013). *Aula*. (14ª ed.). Cultrix.

Candido, A. (2004). O direito à literatura. In: *Vários escritos*. (4ª ed.). Duas Cidades/ Ouro sobre Azul.

Freire, P. (2016). *Pedagogia do oprimido*. (62 ed.). Paz e Terra.

Larrosa, J. (2022). *Tremores: escritos sobre experiências*. (1ª ed.). Autêntica.

Nóvoa, A. (2017). *Firmar a posição como professor, afirmar a profissão docente*.

Revista Cadernos de Pesquisa, 47(166), <https://doi.org/10.1590/198053144843>

Petit, M. (2009). *A arte de ler ou como resistir à adversidade*. Editora 34.

Petit, M. (2019). *Ler o mundo: Experiências de transmissão cultural nos dias de hoje*. Editora 34.

Crenças sobre Pobreza e Desigualdade na Formação Docente: Construção e Aplicação de um Instrumento de Medida

Santos de Castro, Elton Anderson*;

Bessa, Sônia**

*Universidade Estadual de Goiás (Brasil);

**Universidade Estadual de Goiás (Brasil)

E-mail de contacto: elton.castro@ueg.br

Palavras-chave: Desigualdade social; Formação de professores; Validação de instrumento.

O estudo analisa crenças sobre pobreza e desigualdade entre futuros professores, ancorando-se na Psicologia Econômica, que integra dimensões cognitivas, afetivas e morais dos julgamentos sobre mérito, responsabilidade e distribuição de recursos. Parte-se da ideia de que a pobreza é uma construção simbólica e política, sustentada por discursos que classificam e naturalizam hierarquias sociais (Boneti, 2017; Bauman, 2013; Bessa & Saravali, 2022). No contexto educacional, compreender essas crenças é fundamental, pois professores em formação elaboram valores que orientam sua prática e leitura da realidade social. A pesquisa, de natureza quantitativa, exploratória e correlacional, teve como objetivo desenvolver e validar a *Escala de Crenças sobre a Pobreza e a Desigualdade* (ECPD), composta por 12 itens tipo Likert distribuídos em três dimensões: desigualdade econômica, responsabilidade na redução da desigualdade e políticas sociais. Participaram 60 estudantes de Pedagogia e Matemática de uma universidade pública de Goiás (78,3% mulheres; $M = 27,6$; $DP = 12,0$). A Análise Fatorial Exploratória, pelo método dos resíduos mínimos com rotação oblíqua, confirmou uma estrutura trifatorial ($KMO = 0,6$; $\chi^2(66) = 175$; $p < 0,001$), com variância explicada de 42,3% e consistência interna adequada ($\omega = 0,677$). Os resultados mostraram altos escores em itens que reconhecem causas estruturais da desigualdade e valorizam o papel do Estado ($M = 4,35$), combinados à menor concordância com afirmações meritocráticas ($M = 3,02$). As regressões lineares revelaram que gênero e estado civil predizem crenças de orientação individualista, com escores mais altos entre homens e solteiros ($R^2_{aj} = 0,133$; $p = 0,012$). Conclui-se que os participantes interpretam a desigualdade de modo predominantemente estrutural, mas mantêm traços de crenças individualistas, refletindo tensões entre perspectivas críticas e meritocráticas. A ECPD mostrou-se adequada para investigações exploratórias e como ferramenta formativa na formação docente, permitindo

mapear crenças que influenciam a compreensão sobre pobreza, equidade e políticas públicas.

Referências

Bauman, Z. (2013). *A riqueza de poucos beneficia todos nós?* Zahar.

Bessa, S., & Saravali, E. G. (2022). Compreensão do mundo econômico por estudantes do ensino médio. *Cadernos Zygmunt Bauman*, 2(3), 176–190.

Boneti, L. W. (2017). Ser ou estar pobre? A construção social da noção de desigualdade. *Revista Contexto & Educação*, 16(62), 115–134.
<https://doi.org/10.21527/2179-1309.2001.62.115-134>

Ensino Superior na União Europeia: uma abordagem comparativa entre Estados Membros

Galvão Rodrigues Praça, Lídia Maria*;

*Instituto Politécnico de Bragança (Portugal);

lpraca@ipb.pt

Palavras chave: área, científica, ensino, estado-membro, género

A construção do Espaço Europeu de Ensino Superior, resultante do acordo de Bolonha, estabeleceu três ciclos de estudo (licenciatura, mestrado e doutoramento) de forma a tornar o ensino mais compatível e comparável na Europa, ao mesmo tempo que estabeleceu o sistema de créditos ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*), por forma a facilitar a mobilidade académica e o reconhecimento de qualificações entre os diferentes países (European Education Area, 2025). É neste contexto, que surge este trabalho, cujo principal objetivo é o estudo da evolução do Ensino Superior por estado membro da União Europeia (UE), para o período compreendido entre 2013 e 2023, por níveis de ensino (licenciatura, mestrado ou doutoramento), áreas científicas (Educação; Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias; Artes e humanidades; Ciências naturais, matemática e estatística; Ciências sociais, jornalismo e informação; Engenharia, indústrias transformadoras e construção; Ciências empresariais, administração e direito; Saúde e proteção social; Serviços; Tecnologias da informação e comunicação) e género. Apresentam-se não só as diferenças e semelhanças nas escolhas/frequência no ensino superior, nos diferentes estados membros da UE, mas também o respetivo grau de diplomação dos alunos. A metodologia de trabalho é do tipo estatística descritiva, baseada em dados publicados pela Pordata, que evidenciam diferenças significativas entre alunos inscritos e graduados, relativamente ao ciclo de estudos, área científica e género, para os vários estados membros, ao longo do tempo, permitindo assim concluir que o Ensino Superior na UE e na década em análise, evoluiu a diferentes ritmos.

Referências

DGES. (2025). Acesso ao Ensino Superior. <http://www.dges.gov.pt>

European Education Area (2025). O Processo de Bolonha e o Espaço Europeu do Ensino Superior. <https://education.ec.europa.eu>

FFMS. (2025). Estatísticas da Educação. Pordata – Estatísticas, gráficos e indicadores de Municípios, Portugal e Europa. <http://www.pordata.pt>

INE. (2025). Estatísticas da Educação, Formação e Aprendizagem.
<http://www.ine.pt>

Literatura y cambio social: laboratorio de lectura con profesores en formación a partir de los álbumes *Ni guau ni miau* y *Migrantes*

García-Pedreira, María del Rocío*; Neira-Rodríguez, Marta**

* Universidade de Santiago de Compostela (España)** Universidade de Santiago de Compostela (España)

mariadelrocio.garcia.pedreira@usc.es

Palabras clave: Cambio social; literatura infantil; lectura.

El proyecto “Literatura y cambio social: construyendo un laboratorio de lectura para combatir la transfobia y la xenofobia (LIT-LAB)” (Seed Funding Call de EUniWell 2024) tiene como objetivo principal medir y evaluar la capacidad de la literatura para reducir las actitudes prejuiciosas hacia los grupos estigmatizados. Durante su realización, el equipo del proyecto empezó analizando los libros centrados en los grupos de interés, transexuales y migrantes, para caracterizar las publicaciones en función de estos parámetros. Luego, midieron las actitudes previas y posteriores a la lectura de varios estudiantes para estimar el impacto de diferentes obras literarias. En esta comunicación se centra la atención en el trabajo realizado en la Universidad de Santiago de Compostela, cuyos participantes fueron profesorado de educación infantil y primaria en formación, con los cuales se utilizaron dos álbumes ilustrados: *Ni guau ni miau*, de Blanca Lacasa e ilustrado por Gómez, y *Migrantes*, una obra sin palabras de la autoría de Issa Watanabe. Los resultados evidencian que las tareas de selección y mediación literaria de los profesores son fundamentales, ya que pueden acercar la lectura, de manera profunda, incluso a personas que no suelen leer. Además, son muy conscientes de los temas, pero se sorprenden por la capacidad de los libros seleccionados para removerlos o sorprenderlos. En este sentido, afirman que las emociones que provocan los libros y la empatía que generan hacia las realidades representadas son los aspectos fundamentales que puede motivar un mayor compromiso con las realidades abordadas.

Bibliografía

Lacasa, B. y Gómez (2017). *Ni guau ni miau*. NubeOcho.

Watanabe, I. (2019). *Migrantes*. Libros del Zorro Rojo.

Implementação do OSCE na Saúde Sexual e Reprodutiva: Aprimorando a Formação em Enfermagem

Santos Neto, Abilio Torres dos*

Corpes, Erilaine de Freitas*

Castro, Régia Christina Moura Barbosa*

Fernandes, Ana Fátima Carvalho*

Alencar, Mayara Maria Silva da Cruz*

Meneses, Jayana Castelo Branco Cavalcante de*

Lima, Thiago de Sousa **

Monteiro, Leslie Bezerra*

Brito, Livia Karoline Torres***

*Universidade Federal do Ceará (Brasil);

** Escola de Saúde Pública do Distrito Federal (Brasil)

***Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil)

Email de contacto (autor correspondente): abilio.torres@hotmail.com

Palavras chave: School Nurses; Learning Experience; Curriculum Based Assessment

Introdução: O Objective Structured Clinical Examination (OSCE) é uma avaliação prática, implementada por meio de um circuito com múltiplas estações, simulando cenários da área da saúde, permitindo que o aluno realize a associação da comunicação, conhecimento teórico, habilidade técnica, raciocínio clínico e emoções, aproximando-o das principais situações de saúde (Roderjan et al., 2021). Logo, este resumo tem como objetivo relatar a experiência de doutorandos na implementação do OSCE, com foco na saúde sexual e reprodutiva, em alunos de graduação do curso de enfermagem.

Contexto: Trata-se de um relato de experiência vivenciado durante o Curso de Doutorado em Enfermagem, na Universidade Federal do Ceará – Brasil. Os cenários de prática são divididos em cinco estações, centrado no cuidado de enfermagem na saúde sexual e reprodutiva, distribuídos em pré-natal, parto, puerpério, planejamento reprodutivo e emergências obstétricas. Para cada estação são utilizados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), manequim de treinamento ou paciente simulado (atores). O ciclo completo do OSCE teve duração de 50 minutos, na qual cada estação tem duração de 10 minutos, sendo 7 minutos destinados à abordagem do estudante ao manequim de treinamento ou paciente simulado e 3 minutos ao feedback do professor avaliador. Ao término de cada ciclo os estudantes são reunidos em sala de aula para compartilhar suas

opiniões, potencialidades e fragilidades da atividade realizada.

Desenvolvimento: Foi possível observar que os alunos manifestam um misto de emoções durante a aplicação do OSCE, muitas vezes motivadas pela ansiedade ou pelo receio de não saber conduzir o caso. Os professores avaliadores são preparados para conduzir essas situações e reforçar que aquele momento não possui caráter punitivo, mas sim formativo, podendo esta conduta contribuir para que os alunos reequilibrem o emocional e consigam dar continuidade à simulação. O sistema de feedback ao final de cada estação permitiu que os alunos soubessem como foi o seu desempenho, além de também ser um momento de troca de conhecimentos. **Conclusão:** O OSCE contribui significativamente para a construção de competências essenciais à atuação profissional, especialmente no que se refere à comunicação, à prática humanizada e ao manejo de aspectos emocionais que emergem diante de cenários delicados. Enquanto doutorando, aprender sobre a aplicabilidade dessa metodologia de ensino permite a realização da reprodução em diversos cenários de prática em saúde, contribuindo para a qualificação da formação profissional.

Referências:

Roderjan, A. K., Gomel, B. M., Tanaka, A. A., Egg Neto, D., Chao, K. B., & Nisihara, R. M.. (2021). Competências clínicas do aluno de medicina em urgência e emergência: análise evolutiva através do OSCE. *Revista Brasileira De Educação Médica*, 45(4), e193. <https://doi.org/10.1590/1981-5271v45.4-20210178>

Los Imperativos Neoliberales y sus Impactos en la Educación Superior Brasileña: particularidades del trabajo docente

Santos Neto, Francisco dos*
Pontes, Reinaldo Nobre**

Ribeiro, Sonia Mafalda Pereira***

Mascarenhas, Aline Araújo ***

Bezerra, Patricia da Silva ****

*Universidade Federal do Pará (UFPA/Brasil);

** Universidade Federal do Pará (UFPA/Brasil);

***Instituto Superior Miguel Torga (ISMT/Portugal);

****Universidade Estadual de Pernambuco (UFPE/Brasil);

*****Universidade Federal do Pará (UFPA/Brasil);

Email de contacto (francisco.neto2013@hotmail.com)

Palabras clave: neoliberalismo; Educación superior; Trabajo docente.

El artículo “Los imperativos neoliberales y sus impactos en la educación superior brasileña: particularidades del trabajo docente” resulta de la reflexión de tres estudiantes brasileños en intercambio de doctorado en la ciudad de Coimbra, Portugal, quienes, a partir de sus experiencias en distintas universidades de Brasil, analizan críticamente los impactos de los imperativos neoliberales en la educación superior brasileña, con énfasis en el desfinanciamiento de las políticas educativas y en la creciente precarización del trabajo docente. La iniciativa, desarrollada en el contexto de la movilidad académica internacional, se revela especialmente relevante al favorecer la circulación y la internacionalización del conocimiento crítico, ampliando la capacidad analítica de los investigadores y posibilitando innovaciones en la comprensión del trabajo docente en Brasil. Esta perspectiva potencia la construcción de estrategias de resistencia frente a los procesos de precarización, al articular experiencias formativas diversas y fomentar la producción desde diferentes realidades universitarias. De este modo, el problema de investigación se delimita en comprender: ¿cuáles son los impactos de la crisis estructural del capitalismo contemporáneo en la disputa por el Fondo Público en Brasil entre los años 2010 y 2024? El objetivo general consiste en analizar la financiación de las políticas sociales —especialmente la de educación— en el contexto de la crisis en Brasil, evidenciando las tendencias y desafíos identificados en el período. La investigación se fundamenta en la teoría y el método en Marx, lo que permite un análisis crítico, totalizante e históricamente situado de la realidad social, movilizándolo como categorías como

totalidad, historicidad, contradicción y mediación. Metodológicamente, se recurre a la investigación bibliográfica y documental, con base en autores clásicos y contemporáneos del campo y en datos oficiales del Estado brasileño, especialmente aquellos relativos a la financiación de las políticas públicas disponibles en el Senado Federal. Se concluye que la crisis vivida en Brasil ha resultado en un profundo proceso de deterioro del presupuesto destinado a las políticas sociales —con efectos severos sobre la educación superior y sobre las condiciones de trabajo docente—, lo que demanda resistencias colectivas y nuevas prácticas críticas en el ámbito universitario.

Referências

- Antunes, R. L. C. (2009). *Os sentidos do trabalho: Ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho* (2ª ed. rev. e ampl.). Boitempo.
- Castilho, D. R., Lemos, E. L. D. S., & Gomes, V. L. B. (2017). Crise do capital e desmonte da seguridade social: Desafios (im)postos ao serviço social. *Serviço Social & Sociedade*, 129(1), 447–466. <https://doi.org/10.1590/0101-6628.118>
- Harvey, D. (2012). *O enigma do capital e as crises do capitalismo* (ed. rev.). Boitempo
- Salvador, E. (2010). *Fundo público e seguridade social no Brasil*. Cortez.
- Senado Federal. (s.d.). *Painel Especialista - Siga Brasil*. Recuperado em 6 de outubro de 2025, de <https://www9.senado.leg.br/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Senado%2FSigaBrasilPainelEspecialista.qvw&host=QVS%40www9a&anonymous=true>

Formação de formadores para a educação profissional e tecnológica: relato de experiência sobre os desafios e perspectivas no ensino superior

Souza, Emerson Carneiro Goes de*;
Sa, Daniel Silva**

*Faculdade de Tecnologia FATEC Rubens Lara (Brasil);

** Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação
(Brasil)

*emerson.souza31@fatec.sp.gov.br

** danielssa6@gmail.com

Palavras chave: Formação Docente, Educação Tecnológica, Ensino Superior.

Este artigo busca identificar os desafios e as possibilidades para a formação de novos docentes para Educação Profissional e Tecnológica EPT de nível superior, ou seja, analisar os principais obstáculos que impedem o surgimento de novos formadores e do interesse dos discentes em tornar-se futuros docentes. Com base na tese de que uma ação sistêmica, integrando os aspectos da formação técnica, pedagógica e investigativa constitui a possibilidade viável de superação desses entraves, a presente pesquisa, classificada como qualitativa, baseada em revisão bibliográfica e relato de experiência, para além dos problemas de carência de formação pedagógica dos professores oriundos do mercado, há barreiras estruturais a serem trabalhadas como a ausência de estímulo institucional e a falta de conhecimento sobre o que ser educador entre os discentes. Método da pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, sendo exploratória e descritiva. Conforme os resultados do workshop formativo, a criação de ecossistemas institucionais facilitadores, como a realização de programas institucionais de iniciação docente, adesão de disciplinas de ensino nos currículos de graduação e a implementação de políticas de valorização profissional, são fatores importantes para despertar a vocação docente. Essa discussão torna a administração acadêmica foco central na promoção permanente da aspiração docente. Conclui-se que a sustentabilidade e qualidade da EPT dependem do cultivo intencional de novos formadores desde a graduação, mediante uma articulação estratégica entre as dimensões técnica, pedagógica e investigativa da formação docente, garantindo assim a renovação e o fortalecimento do quadro docente para as futuras gerações.

Referências

- Bardin, L. *Análise de Conteúdo*.(2016) São Paulo: Edições 70, 2016.
- OECD. (2021) *The future of education and skills: education 2030*. OECD Publishing, 2021.
- Pimenta, S. G. (2005) *Saberes pedagógicos e atividade docente*. São Paulo: Cortez, 2005.
- Sena, F. C.; Souza, F. C. S. (2023).Formação docente para a Educação Profissional e Tecnológica nas primeiras décadas do século XXI. *Revista Brasileira da Educação Profissional e Tecnológica*, [S. l.],1(23), 1-20, e14545, 2023. DOI: <https://doi.org/10.15628/rbept.2023.14545>.

Transiciones y procesos de adaptación a la vida universitaria: una aproximación desde el análisis cualitativo de las trayectorias de estudiantes del Programa de Beca 18 en el Perú

Tapia Chávez, Ana María*;

Egúsquiza Loayza, Rafael **

*Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú);

** Universidad Antonio Ruiz de Montoya (Perú)

Email de contacto: ana.tapia@uarm.pe

Palabras clave: transición secundaria superior-enseñanza superior; estudiante universitario de primer ciclo; acceso a la educación

En el año 2011, el Estado peruano creó el Programa Beca 18, en el marco de una política pública orientada a contribuir con la equidad en el acceso a la educación superior, desde una perspectiva de inclusión social (PRONABEC, 2025a). Este programa está dirigido a egresados de educación básica que presentan diversas condiciones de vulnerabilidad y alto rendimiento académico. Así, desde su puesta en marcha, se estima que el número de becas otorgadas es de 116 171 (PRONABEC, 2025b). Este es una iniciativa de alta envergadura en un contexto en el que la educación superior evidencia aún una marcada desigualdad en el acceso y permanencia; además de una insuficiente oferta de educación pública universitaria (Aveleyra, 2023; Cuenca y Sánchez, 2023; Didou, 2021).

En este contexto, surgió el interés por ampliar el conocimiento acerca de las trayectorias biográficas de los estudiantes del Programa Beca 18, con especial énfasis en sus procesos de transición e inicio de la vida universitaria. Así, el estudio se planteó como objetivo analizar de qué manera los elementos individuales, familiares y contextuales presentes en las trayectorias biográficas de un grupo de estudiantes del programa Beca 18 han contribuido en su experiencia de acceso y adaptación a la vida universitaria y cómo se ha manifestado el ejercicio de su agencia en esta etapa inicial de estudios. Para ello, la investigación se basó en el enfoque teórico-metodológico de la Teoría de Curso de Vida. Este enfoque permite aproximarse a la comprensión de cómo las transiciones, eventos y rupturas a lo largo del ciclo vital configuran significativamente el curso de vida, dentro de coordenadas sociohistóricas en las que los individuos ejercen de forma diversa su agencia (Blanco, 2011; Lalive d'Epina y et al., 2011).

En dicha línea, se realizaron entrevistas biográficas a doce estudiantes becarios de una universidad de gestión privada ubicada en Lima metropolitana, durante su segundo año de estudios universitarios. Desde un enfoque cualitativo, la información fue analizada a través de un proceso deductivo e inductivo (Bingham, 2023). Adicionalmente, se caracterizó el contexto, a partir de la información derivada de entrevistas realizadas a representantes de diversas instancias de la universidad seleccionada; y de datos estadísticos obtenidos previamente en el marco del proyecto de investigación en el que se sitúa el presente estudio.

En la ponencia se compartirán los hallazgos preliminares acerca de la diversidad de experiencias de transición y los procesos de adaptación a la vida universitaria en vinculación con las aspiraciones educativas, y el contexto social y territorial de los estudiantes; así como qué tensiones y desafíos emergen en sus procesos de elección profesional.

Referencias

- Aveleyra, R. (2023). *Informe Regional: Educación Superior en América Latina*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. CLACSO. <https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2023/06/INFORME-REGIONAL-AMERICA-LATINA.pdf>
- Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231183620>
- Blanco, M. (2011). El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo. *Revista Latinoamericana de Población*, 5, (8), 5-31. <https://www.redalyc.org/pdf/3238/323827304003.pdf>
- Cuenca, R. y Sánchez, M. (2023). *Peru: Tracing Good and Emerging Practices on the Right to Higher Education around the World; Policy Initiatives on the Right to Higher Education in Peru*. UNESCO IESALC. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385633_eng
- Didou, S. (2021). Investigaciones y Políticas sobre Equidad, Diversidad y Vulnerabilidad, 1990–2020: preocupaciones constantes, estrategias distintas. *Revista Educación y Sociedad* 33(1), 296–323. <https://doi.org/10.54674/ess.v33i1.393>
- Lalive d'Epinay, C., Bickel, J.F., Cavalli, S. y Spini, D. (2011). El curso de la vida emergencia de un paradigma interdisciplinario. En J. Yuni.(Compilador). *La vejez en el curso de la vida*, (pp. 11-30). Encuentro Grupo Editor.

Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos [PRONABEC] (2025a)
Memoria Anual del Pronabec 2024.

<https://www.gob.pe/institucion/pronabec/informes-publicaciones/6826853-memoria-anual-del-pronabec-2024>

Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos [PRONABEC] (2025b).
Dashboard de Becas y Créditos en la Educación Superior.

<https://www.pronabec.gob.pe/gestion-estadistica-y-encuestas/>

A formação literária e a mediação de leitura no ensino superior

Sara Reis da Silva
ORCID: 0000-0003-0041-728X
Instituto de Educação (IE)
Centro de Investigação em Estudos da Criança (CIEC)
Universidade do Minho (UM)
sara_silva@ie.uminho.pt

Palavras-chave: formação literária; mediação de leitura; docência universitária

A formação literária dos mediadores de leitura, académica ou não, continua pouco debatida, bem como o acesso efetivo a essa preparação. A centralidade desta dimensão no ensino superior (ES) condiciona práticas e opções pedagógicas, sendo decisiva para o desenvolvimento de futuros educadores. Estudos como o de Cerrillo (2005) defendem que o mediador deve articular conhecimento teórico sobre o sistema literário com práticas que fomentem uma relação crítica, estética e afetiva com os textos, o que requer formação específica e continuada. Observa-se, porém, grande heterogeneidade nas competências literárias dos estudantes, muitos com percursos leitores frágeis e reduzida capacidade de mobilizar o “intertexto leitor. Apresenta-se, assim, uma experiência de mediação leitora desenvolvida no Instituto de Educação da Universidade do Minho, na unidade curricular (UC) Literatura para a Infância e a Juventude (LIJ) (Licenciatura em Educação Básica). Esta UC aborda a literatura nas suas dimensões estética, simbólica e cultural, procurando colmatar lacunas da formação inicial. Muitos estudantes ingressam no ES com repertório literário restrito, reflexo de programas que, durante anos, privilegiaram o funcionamento da língua em detrimento do contacto com a literatura. A UC de LIJ promove a leitura livre e orientada de clássicos da literatura infantojuvenil, como fábulas e contos de La Fontaine, Perrault, Grimm e Andersen, através da elaboração de resenhas e apresentações orais que incentivam leituras comparativas entre versões orais, audiovisuais (por exemplo, adaptações Disney) e escritas. Introduce-se também a história da LIJ em Portugal, destacando a circulação de clássicos e a produção contemporânea de autores como Sophia de Mello Breyner Andresen, Manuel António Pina, Matilde Rosa Araújo, António Torrado, Luísa Dacosta, Luísa Ducla Soares, Álvaro Magalhães, António Mota e João Pedro Mésseder. O trabalho incide sobre textos narrativos, poéticos e dramáticos, visando reconhecer o papel da literatura na formação linguística, literária e estética, bem como definir critérios de seleção de obras adequadas a diferentes leitores. A análise textual apoia-se na noção de “intertexto leitor”, promovendo a construção de uma rede de referências sincrónicas e diacrónicas que evidencia a permanência de motivos, modelos e personagens clássicos em

recriações contemporâneas. Valoriza-se, ainda, o potencial da mediação através de técnicas diversificadas (leitura em voz alta, hora do conto, recursos cinético-dramáticos) e da exploração de ilustrações, que ampliam o léxico visual e o gosto estético dos futuros mediadores. Defende-se, portanto, a relevância de um contacto mediado, sistemático e precoce com textos literários de qualidade, sobretudo clássicos, para desenvolver nos educadores sólida competência literária, autonomia na seleção de obras e compromisso com a promoção do gosto pela leitura e pelos livros, articulando dimensão académica e fruição pessoal.

Referência:

Cerrillo, P. (2005). O papel do mediador na formación lectora. *Boletín Galego de Literatura*, (32), 15–31. Universidade de Santiago de Compostela.

Agradecimentos:

Este trabalho foi financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito dos projetos do CIEC (Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho) com as referências UIDB/00317/2020 e UIDP/00317/2020.

Programa de Formação de Professores Universitários: Percepção dos docentes sobre os desafios da docência

Trindade, Rosaria da Paixão*;

Santos, Lydia de Brito*;

Luna, Ana Virginia de Almeida*;

Carvalho, Danilo Melo de Moraes *

*Universidade Estadual de Feira de Santana (Brasil);
(rosapr@uefs.br)

Palavras chave: Formação docente; Educação superior ; desafios da docência.

O presente trabalho aponta resultados de uma coleta de dados sobre a percepção de professores da Universidade Estadual de Feira de Santana sobre necessidades formativas. As informações foram coletadas pelo Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais, utilizando como instrumento de coleta um formulário online, com quatro questões norteadoras sobre: (i) os principais desafios da docência no ensino superior; (ii) o papel do Programa de Formação Acadêmica e Contextualização de Experiências Educacionais (PROFACE) da Universidade, diante dos desafios da docência no ensino superior; (iii) possibilidades de melhoramento para das ações do programa e (iv) sugestões de temas, ações e/ou atividades futuras no contexto do suporte à docência no ensino superior da Universidade. Utilizou-se alguns princípios da Análise de Conteúdo para categorizar e analisar os dados obtidos. A partir de uma base teórica que integra estudiosos do campo pedagógico, especialmente relacionada à docência do ensino superior, e da contribuição qualitativa de depoimentos de professores participantes de ações realizadas pelo Programa, o artigo salienta a importância da formação pedagógica como um processo que busca fomentar a construção de um espaço de aprendizagem da docência, permanente e intencional. Esse processo busca a transformação da prática pedagógica docente, de modo contribuir com o ensino e aprendizagem, a partir da identificação de desafios e possibilidades, além de valorizar a busca pela profissionalidade docente. Os dados apontam que, na percepção dos professores, os grandes desafios da docência atual são: inclusão e diversidade, questões emocionais, metodologias e processo de avaliação e uso de ferramentas de Inteligência Artificial. Esses são, também, os temas requisitados pelos professores a serem desenvolvidos pelo programa para dar suporte ao trabalho docente. Nesta perspectiva, o PROFACE tem uma grande responsabilidade e desafios em planejar e implementar ações voltadas

para uma formação que contemple tais temáticas, mas, sobretudo, contribua para a melhoria da qualidade educacional.

SIMPOSIOS

Acolhimento e Integração dos Estudantes do 1.º ano

Frederico, Maria Manuela *;

* Universidade de Coimbra/Escola Superior de Enfermagem
(Portugal);

Email de contacto (mfrederico@esenfc.pt)

Palabras clave: Integrated Activities; Students; Success

A frequência do 1º ano de um curso superior é considerada como crucial do ponto de vista da integração dos estudantes, não apenas em termos do tipo de ensino praticado nesse nível de

ensino, mas também pelas implicações que se prevê que o mesmo tenha na vida dos estudantes e pelas alterações que muitos vivenciam na sua vida pessoal e familiar.

As práticas de integração e acolhimento poderão constituir-se como um eixo orientador, alternativo ou complementar às praxes, tendo como mote o investimento na promoção de valores associados à cidadania, à responsabilidade, à reflexão e à autonomia dos estudantes, nomeadamente, através de iniciativas de envolvimento académico. Podem ter um impacto potencialmente positivo sobre o sucesso académico dos estudantes.

Acresce parecer ser consensual a necessidade de as Instituições de Ensino Superior promoverem e ampliarem a sua ação nomeadamente nas áreas da identificação precoce e acompanhamento, promoção e sistematização das práticas de aconselhamento/mentorado, identificação de fatores de risco, bem como promoção e desenvolvimento de competências e valores sociais e culturais.

Neste sentido, apresentamos o programa de acolhimento e integração dos Estudantes na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra, e especificamente o Programa de primeira ajuda em saúde mental. Apresentamos também os programas de acolhimento e bem estar da Escola Universitária Vasco da Gama e do Instituto Politécnico, todas estas instituições de Coimbra, Portugal.

Acolhimento e integração dos Estudantes na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra

Frederico, Maria Manuela *;

* Universidade de Coimbra/Escola Superior de Enfermagem

(Portugal);

mfrederico@esenfc.pt

Palabras clave: Mentors, Students; Academic Success

A transição dos jovens do Ensino Secundário para o Ensino Superior confronta-os com múltiplos desafios. A Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra (ESEUC) possui uma cultura de cooperação e partilha, capaz de criar coesão de grupo e potenciar a intervenção de cada membro da organização. A sua ação tem a sua centralidade nas pessoas, é baseada no respeito pela dignidade do ser humano e pela sua diversidade, promove o desenvolvimento integral de cidadãos, segundo os princípios da igualdade, equidade, solidariedade, inclusão e participação democrática e assegura referenciais do Sistema Interno de Garantia da Qualidade, designadamente “A preparação para a cidadania ativa” e “O apoio ao desenvolvimento pessoal dos estudantes” (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior).

Neste âmbito a ESEUC, numa organização da Presidência, do Conselho Pedagógico e da Coordenação do 1º ano do Curso de licenciatura, oferece aos estudantes ao longo do 1º ano do curso, o programa de acolhimento e integração. Este programa inicia-se com a sessão de boas-vindas, pelo Presidente da Escola, bem como por responsáveis por vários órgãos da Escola, pela direção e coordenação do curso e pela Associação de Estudantes.

Inclui também um programa de mentoria, que é uma iniciativa de integração académica, pessoal e social dos alunos, de promoção do sucesso académico e prevenção do abandono escolar e ainda de desenvolvimento de competências transversais. Estudante com mais experiência académica partilham conhecimentos e vivências promotoras de adaptação, autonomia e orientação para os novos estudantes nacionais e internacionais, para que estes se sintam melhor integrados a nível académico, pessoal e social, e desenvolvam competências transversais e bem-estar ao longo do ano. Além de competências na área científica do curso, estas iniciativas são um incentivo à participação ativa dos estudantes em ações culturais, artísticas, desportivas e cívicas. Existe uma Comissão Coordenadora do Programa de Mentoria.

Fazem ainda parte deste programa de acolhimento e integração um conjunto de atividades de reforço de competências transversais, oferecidas ao longo do ano através de workshops, conferências e atividades práticas. Entre essas atividades inscrevem-se em sete rúbricas sessões informativas, workshops temáticos, atividades colaborativas de bem-estar, desporto, lazer e cultura cívica e formação.

São exemplos de atividades na rúbrica workshops temáticos “Integridade académica” ou “Inteligência artificial e o CHatGPT”, na rúbrica atividades colaborativas de bem-estar “Gestão do Stress” ou “Programa de Primeira Ajuda em Saúde Mental”.

A nível do estudante a aquisição de competências transversais, a par dos conhecimentos específicos, facilitam a integração, o seu rendimento, promovem a cidadania responsável, a facilidade de adaptação aos diferentes contextos, potenciam facilidades de trabalho em equipa, de gestão de conflitos e de aprender ao longo da vida.

Primeira Ajuda em Saúde Mental (PASM) no Contexto dos Estudantes de Enfermagem: da necessidade à estrutura e impacto

Loureiro, Luis *;

* Universidade de Coimbra/Escola Superior de Enfermagem
(Portugal);

luisloureiro@esenfc.pt

Palabras clave: Well Being; Literacy; Mental Health Programs

A transição para o ensino superior é uma fase de grandes exigências académicas, sociais e pessoais, intensificadas em cursos como Enfermagem pelo contacto precoce com o sofrimento humano. Dados nacionais refletem esta pressão, com 14,6% dos estudantes a reportar elevado stress, 24,3% ansiedade e apenas 40,7% em estado de *flourishing* (bem-estar pleno). Esta realidade sublinha a necessidade de intervenções preventivas.

A Primeira Ajuda em Saúde Mental (PASM) surge como uma estratégia acessível e comunitária, crucial para o bem-estar e sucesso académico. No modelo do duplo contínuo, a PASM não só previne a doença, mas também promove ativamente o bem-estar e fortalece competências.

Objetivos e Estrutura da PASM:

- **Objetivos Centrais:** Reconhecer sinais precoces de sofrimento, reduzir o estigma, criar ambientes empáticos e facilitadores do encaminhamento para ajuda especializada.
- **Estrutura:** Baseia-se em quatro pilares: 1) Aumento da Literacia em saúde mental; 2) Desenvolvimento de Competências Interpessoais (como escuta ativa); 3) Encaminhamento para serviços de saúde; e 4) Promoção ativa do Bem-estar (autocuidado e *coping*).

Benefícios e Conclusões:

- **Eficácia Comprovada:** Estudos demonstram que a PASM aumenta a literacia, a capacidade de resposta empática e reduz o estigma. Estudantes formados sentem-se mais capazes de cuidar de si e de apoiar colegas.
- **Aplicações na Enfermagem:** A formação em PASM traduz-se em melhor adaptação às exigências do curso e na aquisição de competências cruciais para a futura prática clínica.

- Impacto no *Flourishing*: A intervenção atua ativamente na promoção de bem-estar, resultando em melhor desempenho académico, menor absentismo e maior envolvimento institucional.

A PASM é um elo essencial na rede de cuidados. Não substitui o acompanhamento clínico, mas deve ser integrada nas políticas institucionais para criar ambientes académicos mais solidários e resilientes, preparando os estudantes para os desafios emocionais e profissionais futuros.

Do acolhimento à pertença: práticas de integração e bem-estar estudantil na Escola Universitária Vasco da Gama (EUVG), Coimbra (Portugal)

Sousa, Sérgio *

Duarte, Sofia*

Miranda, Daniela*

* Escola Universitária Vasco da Gama
(Portugal)

conselhopedagogico@euvg.pt ;

departamentomedvet@euvg.pt;

gaps@euvg.pt

Palabras clave: Students; Academic Success; Well Being;

A transição para o ensino superior constitui um momento decisivo na vida académica e pessoal dos estudantes, marcado por mudanças nos métodos de ensino-aprendizagem, saída do ambiente familiar e, para estudantes estrangeiros, a adaptação a uma nova língua e cultura. Consciente destes desafios, a EUVG desenvolve um conjunto articulado de ações que integram acolhimento, inclusão e promoção do bem-estar, especialmente durante o primeiro ano curricular dos Ciclos de Estudo.

Anualmente, Sessão de Integração dos Novos Estudantes realizada na semana de abertura letiva, proporciona um primeiro contacto, através de visita acompanhada ao *Campus*, apresentação sistemática da organização pedagógica e apresentação dos regulamentos internos. Inclui ainda a apresentação da plataforma de gestão académica, dos programas de mobilidade e de estágios, testemunhos de antigos estudantes e sessões introdutórias com docentes coordenadores e equipas docentes de cada unidade curricular.

Na EUVG, o acolhimento transcende a receção académica, afirmando-se como um compromisso com o cuidado, a escuta e a construção de pertença. Numa comunidade multicultural, com forte presença de estudantes francófonos (60% da comunidade estudantil), promovem-se iniciativas que aproximam culturas e reforçam laços, como jogos de integração, piqueniques multiculturais e grupos digitais que facilitam a comunicação entre estudantes portugueses e estrangeiros.

A inclusão académica é favorecida com ensino em francês no primeiro ano, ministrado por docentes que, a par dos colaboradores não docentes, são

capacitados com formação linguística contínua. São ainda traduzidos todos os regulamentos e comunicações institucionais. Complementarmente, são oferecidas aos Estudantes ingressados de origem francófona, sessões de português ao longo do ano e curso intensivo prévio, facilitando a integração linguística e social.

O Gabinete de Apoio Psicológico e Social (GAPS) é um recurso central na promoção do bem-estar, oferecendo consultas gratuitas e anónimas, presenciais e remotas, e desenvolvendo ações preventivas sobre o abandono escolar, stress e ansiedade. São também promovidas atividades de capacitação e ferramentas de literacia emocional, como ações sobre saúde mental, iniciativas simbólicas como “Correio Positivo” e “Árvore dos Desejos”, e exposições temáticas com testemunhos inspiradores.

A tutoria docente nas unidades curriculares e estágios reforça o acompanhamento individualizado, um fator determinante para o sucesso académico e bem-estar estudantil, apoiando a autorregulação da aprendizagem.

A Associação de Estudantes dinamiza nos seus espaços eventos de convívio, ações solidárias, com crescente apoio institucional.

Estas iniciativas refletem o compromisso da EUVG em ser uma comunidade inclusiva e humanizada, onde acolher é cuidar, aprender é pertencer e cada estudante encontra o seu lugar.

Acolher e integrar os novos estudantes no Instituto Politécnico de Coimbra (IPC), promovendo o bem-estar

Santos, Helder Gonçalves Fernandes *

Moura, Helena *

Mendes, Alice*

Neves, Catarina*

Gonçalves, Lucília*

* Instituto Politécnico de Coimbra

(Portugal);

helder.santos@ipc.pt;

helena.moura@ipc.pt ;

alice.mendes@ipc.pt ;

catarina.neves@ipc.pt ;

lucilia.goncalves@ipc.pt

Palabras clave: Integrated Activities; Students; Mentors

O IPC possui um programa designado Programa de Mentoria Interpares (PMI) de acolhimento/integração dos estudantes do 1º ano. Pretende-se com este Programa receber, acolher e integrar os estudantes desde o início da caminhada académica, conseguindo desta forma atuar de forma preventiva no sentido de impedir que as dificuldades se transformem em problemas, e que estes se agudizem levando ao insucesso escolar e muitas vezes ao abandono.

O PMI do IPC é um programa integrado num Projeto, mais vasto, de promoção do bem-estar e da saúde mental no IPC (Projeto “+SaBe: + Saúde e Bem-Estar”), financiado pelo governo português (DGES) e por fundos europeus (PRR).

Nos moldes atuais foi iniciado, como projeto-piloto, no 2º semestre do ano letivo passado e está no atual ano letivo 2025-26, em pleno desenvolvimento, envolvendo toda a comunidade académica na sua divulgação (serviços académicos no período das matrículas, gabinete de comunicação para criação das imagens, associações de estudantes, presidências das Unidades Orgânicas de Ensino (UOE), presidentes dos pedagógicos, provedora do estudante, gabinetes de apoio ao estudante), por forma a chegarmos ao maior número de estudantes e, fundamentalmente, aos que mais possam precisar do apoio dos colegas mais velhos e experientes, que frequentam anos subsequentes. Este

programa pretende apoiar os estudantes do 1º ano/1º vez, através da colaboração dos colegas que já frequentam e conhecem o IPC.

O PMI do IPC, apresenta uma equipa de duas psicólogas que acompanham e gerem todas as fases do programa, fazendo a supervisão e dando o apoio sempre que necessário, desde a inscrição, emparelhamento entre mentores e mentorandos; encontros/formação dos mentorandos; encontros entre pares de mentores/mentorandos; plano de formação.

Existem em todas as UOE, atividades diversas de acolhimento, pelo que aproveitámos essas iniciativas para de forma integrada, divulgar este programa e o link de inscrição para Mentorandos. Paralelamente recolhendo inscrições para Mentores, em muito casos alguns que já participaram no ano anterior.

Temos também todo um outro conjunto de atividades/ações direcionadas para aspetos mais específicos relacionados com dificuldades de aprendizagem, por exemplo, ou desenvolvimentos de competências socioemocionais transversais.

Como são exemplo: Oficinas de Estudo Acompanhado “Pontes para o sucesso; Promoção de metodologias Ubuntu no IPC; Podcast do IPC “Entre Mentes; Programa integrar mais; Ciclos de workshops; consultas de saúde.

Em síntese, podemos concluir que existe toda uma gama de atividades que pretende cobrir a diversidade de públicos e dificuldades que a equipa de psicologia da USBE dos SASIPC vai identificando, quer nos estudantes quer muitas das vezes através dos docentes, como seja a área das necessidades educativas específicas onde procuramos também intervir e fornecer orientações psicopedagógicas através da dinamização de um centro de recursos para as áreas identificadas como prioritárias.

Referencias

A3ES (2016). Referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas IES, 2016. Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior. Portugal.

Barros, R. A. & et al. (2015). SUPERIOR Acolhimento nas Instituições de Ensino Superior Portuguesas: diagnosticar e partilhar competências e valores nos estudantes de 1º ciclo. In Ministério da Educação e Ciência. EXPERIÊNCIAS DE INOVAÇÃO DIDÁTICA NO ENSINO pp.15 a 36. Secretário de Estado do Ensino Superior

ESEnfC (2023). Regulamento do Programa de Acolhimento e Integração dos estudantes do 1º ano da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra. Despacho n.º 61-Presidente de 02/10/2023

ESEnfC (2024). Guia do Estudante 2024 – 2025
<https://web.esenfc.pt/esenfc/guia-estudante-esenfc/index.html>

IPC (2025). Guia do Estudante 2025-2026 https://www.ipc.pt/wp-content/uploads/2025/09/ISEC_GUIA_2025_26.pdf

Loureiro, L. & et al (2020). Primeira Ajuda em Saúde Mental: Contributo do programa para o incremento da literacia em saúde mental dos estudantes do ensino superior. *Revista Portuguesa De Investigação Comportamental E Social*, 6(2), 24–38. <https://doi.org/10.31211/rpics.2020.6.2.184>

Rosa, A. & Loureiro, L. & Sequeira, C.; (2014). Literacia em saúde mental de adolescentes: um estudo exploratório. *Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental*, Número: Especial 1, Série: 1ª, 1ª Edição, 125 – 132.

Inovação e Transformação no Ensino Superior: Inteligência Artificial e Empreendedorismo em Perspetiva

Correia, Marisa*; Faria, Maria Inês**

*Instituto Politécnico de Santarém (Portugal);

** Instituto Politécnico de Beja (Portugal)

Email de marisa.correia@ese.ipsantarem.pt

Palavras-chave: Competências empreendedoras; educação para o empreendedorismo; ensino superior; inteligência artificial generativa.

Este simpósio propõe uma reflexão integrada sobre a inovação e transformação no ensino superior, abordando dois temas centrais e interligados: a aceitação e utilização de ferramentas de inteligência artificial (IA) generativa por estudantes e docentes, e o desenvolvimento das competências empreendedoras no contexto académico. As comunicações selecionadas destacam a importância das tecnologias digitais, especialmente da IA, enquanto facilitadoras da aprendizagem, ao mesmo tempo que exploram o papel da educação para o empreendedorismo como potenciadora de atitudes, conhecimentos e habilidades essenciais para enfrentar desafios contemporâneos. No que respeita à aceitação da IA, duas investigações focam as perspetivas de estudantes e docentes do ensino superior português, analisando fatores que influenciam sua adoção. Os estudos aplicam um modelo teórico para compreender os determinantes da aceitação da IA generativa, revelando que as barreiras institucionais e culturais também influenciam a sua integração pedagógica. Paralelamente, duas comunicações abordam o ensino do empreendedorismo no ensino superior, através de uma revisão sistemática da literatura e um estudo comparativo entre Portugal e Brasil sobre competências empreendedoras. Estes trabalhos evidenciam a relevância do ambiente universitário na promoção da mentalidade empreendedora, que abarca autonomia, inovação, criatividade, ética, liderança e capacidade para enfrentar riscos e incertezas. A educação para o empreendedorismo é apresentada como elemento-chave para o desenvolvimento sustentável e para a preparação dos estudantes para um mercado de trabalho dinâmico e competitivo, destacando a importância de metodologias ativas e estratégias pedagógicas inovadoras. Ao articular tecnologia e empreendedorismo, o simpósio reconhece a IA generativa não apenas como recurso digital inovador, mas também como ferramenta potenciadora do desenvolvimento de competências empreendedoras, ao permitir simulações, desenvolvimento de ideias e apoio à tomada de decisão. Assim, esta

convergência entre IA e educação empreendedora representa um campo emergente que merece atenção para a construção de práticas educativas transformadoras e eficazes no ensino superior. Em suma, o simpósio propõe-se a contribuir para o debate acadêmico e prático sobre como as instituições de ensino superior podem promover a inovação tecnológica e pedagógica simultaneamente, equacionando estratégias que assegurem o uso ético da inteligência artificial e fomentem o espírito empreendedor como pilares de uma educação superior contemporânea, inclusiva e de qualidade.

Aceitação de ferramentas de IA generativa por estudantes do ensino superior português

Correia, Marisa*; Ribeirinha, Teresa**

*Instituto Politécnico de Santarém (Portugal), marisa.correia@ese.ipsantarem.pt;

** Instituto Politécnico de Santarém (Portugal), teresa.ribeirinha@ese.ipsantarem.pt.

Palavras-chave: Aceitação da tecnologia; Estudantes do ensino superior; Inteligência artificial generativa.

A inteligência artificial (IA) generativa tem assumido um papel central no ensino superior, possibilitando a personalização da aprendizagem, a automatização de tarefas e o apoio ao estudo, mas também levantando questões éticas e preocupações relativas à integridade académica (Deng et al., 2025; UNESCO, 2023; Uppal & Hajian, 2025). Neste contexto, é fundamental compreender a aceitação, as intenções de uso e as práticas efetivas dos estudantes face a estas ferramentas (Blahopoulou & Ortiz-Bonnin, 2025; Kim et al., 2025; Tierney et al., 2024). Ancorado no modelo *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT2) (Venkatesh et al., 2012), o presente estudo investigou a aceitação e intenção de uso da IA generativa dos estudantes de uma instituição de ensino superior portuguesa, aplicando um questionário adaptado ao contexto da IA generativa e uma questão aberta para caracterizar a sua utilização. Os dados foram analisados com recurso a estatística descritiva, testes não paramétricos e análise temática (Bardin, 2016). Os resultados indicam perceção favorável relativamente ao uso da IA generativa, confirmando a tendência crescente observada no ensino superior (Deng et al., 2025; UNESCO, 2023; Uppal & Hajian, 2025;). A análise revela que os estudantes reconhecem a utilidade e facilidade de uso das ferramentas, sentem prazer na sua utilização e percebem a influência positiva do contexto social e das condições de apoio, demonstrando intenção clara de continuar a usar estas tecnologias. Não identificam custos económicos significativos, dado o acesso gratuito a aplicações como o ChatGPT (Grassini et al., 2024; Strzelecki, 2024). Os resultados sugerem que a utilização da IA generativa ainda não está consolidada como prática rotineira, evidenciando o carácter exploratório por parte dos estudantes, que ainda não a incorporaram sistematicamente nas suas rotinas académicas. Esta discrepância entre intenção e uso efetivo está alinhada com estudos prévios que apontam a formação de hábitos em fases posteriores do processo de adoção tecnológica (Venkatesh et al., 2012). Os resultados indicam que a utilização efetiva depende mais de fatores intrínsecos — como motivação, perceção de utilidade e incorporação habitual — do que de apoios externos. Qualitativamente, a IA é

usada para elaboração e revisão de trabalhos, pesquisa, clarificação, síntese de conteúdos, correção linguística e desenvolvimento de ideias, havendo alguma crítica sobre a necessidade de validar a informação. Os resultados deste estudo permitem inferir conclusões relevantes e propor implicações práticas para a educação superior, destacando a necessidade de promover atividades que incentivem o uso responsável e informado das tecnologias de IA, em colaboração com os docentes. Torna-se igualmente essencial desenvolver iniciativas de literacia digital que estimulem uma utilização crítica da IA e recomenda-se a disponibilização de orientações claras aos estudantes sobre o uso eficaz e ético destas ferramentas.

Fatores que influenciam a aceitação e a intenção de utilização de ferramentas de inteligência artificial pelos docentes do ensino superior

Mattos, Rafael *; Santos, Raquel**

*Universidade do Maranhão (Brasil), mattos.morais@hotmail.com;

** Instituto Politécnico de Santarém (Portugal), raquel.santos@ese.ipsantarem.pt.

Palavras-chave :Aceitação da tecnologia; Docentes do ensino superior; Inteligência artificial generativa.

Estudos recentes reforçam que fatores como familiaridade tecnológica, percepção de utilidade e facilidade de uso são determinantes para o envolvimento dos docentes com a inovação digital no ensino superior, influenciando a aceitação e adoção de novas tecnologias (Grassini et al., 2024; Habibi et al., 2023). Assim, torna-se relevante investigar não apenas o nível de aceitação, mas também as condições institucionais, culturais e formativas que favorecem (ou dificultam) a sua apropriação pedagógica. O projeto de investigação aqui descrito fundamenta-se no modelo *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2* (UTAUT2) ou Teoria Unificada de Aceitação e Utilização da Tecnologia 2, desenvolvido e validado por Venkatesh et al. (2003, 2012), que constitui uma das abordagens teóricas mais robustas para explicar a aceitação e o uso de tecnologias. O modelo UTAUT2 é uma extensão do UTAUT original e considera que sete variáveis independentes *Expectativa de Desempenho*, *Expectativa de Esforço*, *Influência Social*, *Condições Facilitadoras*, *Motivação Hedónica*, *Preço* e *Hábito* influenciam diretamente a *Intenção Comportamental*, a qual determina o *Uso*. Além disso, idade, género e experiência são considerados fatores moderadores das relações entre os constructos (Venkatesh et al., 2012). A investigação com carácter quantitativo, recorrerá a um questionário baseado no modelo UTAUT2, adaptado ao contexto da utilização de ferramentas de IA generativa por docentes. O instrumento, em desenvolvimento, tem ainda subjacente a estrutura concetual do *Technological Pedagogy Content Knowledge* (TPACK) ou Conhecimento Tecnológico e Pedagógico do Conteúdo para uma melhor compreensão do efeito da aceitação da IA generativa por parte dos docentes (Alzahrani & Alzahrani, 2025). A recolha de dados quantitativos permitirá avaliar as percepções, atitudes e intenções de utilização da IA generativa em contexto académico, identificando os fatores determinantes da sua aceitação e os principais obstáculos à sua adoção pedagógica. O questionário online será aplicado a um grupo alargado de professores do ensino superior de cinco diferentes instituições de ensino superior portuguesas (Institutos Politécnico de Santarém, Leiria, Setúbal, Beja e Portalegre), de uma instituição brasileira

(Universidade do Maranhão) e de uma instituição Angolana (Escola Superior Pedagógica do Bengo). Posteriormente, será realizada uma análise estatística multivariada e ao módulo SEMLj para modelação de equações estruturais (PLS-SEM), técnica adequada para estudos exploratórios e modelos com múltiplos constructos (Hair et al., 2017, 2019). Espera-se que os resultados contribuam para que as instituições de ensino superior perspetivem programas de formação mais adequados às necessidades reais dos professores, orientados para o uso ético e transformador da IA generativa. Ao mesmo tempo, o estudo almeja apoiar as instituições na formulação de políticas e estratégias digitais que consolidem uma cultura de inovação.

Referências

- Alzahrani A., & Alzahrani, A. (2025). Understanding ChatGPT adoption in universities: the impact of faculty TPACK and UTAUT2. *RIEDRevista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 28(1). <https://doi.org/10.5944/ried.28.1.41498>
- <https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203>
- Blahopoulou, J., & Ortiz-Bonnin, S. (2025). Student perceptions of ChatGPT: benefits, costs, and attitudinal differences between users and non-users toward AI integration in higher education. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13575-9>
- Deng, R., Jiang, M., Yu, X., Lu, Y., & Liu, S. (2025). Does ChatGPT enhance student learning? A systematic review and meta-analysis of experimental studies. *Computers & Education*, 227, 105224. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2024.105224>
- Grassini, S., Aasen, M. L., & Møgelvang, A. (2024). Understanding university students' acceptance of ChatGPT: Insights from the UTAUT2 model. *Applied Artificial Intelligence*, 38(1). <https://doi.org/10.1080/08839514.2024.2371168>
- Habibi, A., Muhaimin, M., Danibao, B. K., Wibowo, Y. G., Wahyuni, S., & Octavia, A. (2023). ChatGPT in higher education learning: Acceptance and use. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5, 100190. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100190>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM)* (2.^a ed.). SAGE Publications Inc.
- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, 31(1), 2–24.

- Kim, J., Klopfer, M., Grohs, J. R., Eldardiry, H., Weichert, J., Cox, L. A., & Pike, D. (2025). Examining faculty and student perceptions of generative AI in university courses. *Innovative Higher Education*. <https://doi.org/10.1007/s10755-024-09774-w>
- Strzelecki, A. (2023). To use or not to use ChatGPT in higher education? A study of students' acceptance and use of technology. *Interactive Learning Environments*, 32(9), 5142–5155. <https://doi.org/10.1080/10494820.2023.2209881>
- Tierney, A., Peasey, P., & Gould, J. (2024). Student perceptions on the impact of AI on their teaching and learning experiences in higher education. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 20, 005. <https://doi.org/10.58459/rptel.2025.20005>
- UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research*. UNESCO. <https://doi.org/10.54675/EWZM9535>
- University of Michigan (2023). *Generative Artificial Intelligence Advisory Committee Report*. Author.
- Uppal, K., & Hajian, S. (2025). Students' perceptions of ChatGPT in higher education: A study of academic enhancement, procrastination, and ethical concerns. *European Journal of Educational Research*, 14(1), 199-211. <https://doi.org/10.12973/eu-jer.14.1.199>
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Venkatesh, V., Thong, J. Y. L., & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information technology: Extending the unified theory of acceptance and use of technology. *MIS Quarterly*, 36(1), 157–178. <https://doi.org/10.2307/41410412>

Mindset empreendedor no ensino superior: contributos da revisão sistemática da literatura

Faria, Maria Inês*; Pires, Jorge**;

Fonseca, Carla***

*Instituto Politécnico de Beja (Portugal), mifaria@ipbeja.pt

**Instituto Politécnico de Beja (Portugal) jorge.pires@ipbeja.pt

***Instituto Politécnico de Portalegre (Portugal)

carlafonseca@ipportalegre.pt

Palavras-chave: Educação Empreendedora; ensino superior; iniciativa empreendedora.

Tendo em conta a importância do empreendedorismo na economia (Acs e Szerb, 2007), o ecossistema universitário tem investido consideravelmente no desenvolvimento de atividades curriculares e extracurriculares para incentivar a intenção empreendedora nos seus estudantes (Fayolle et al., 2006; Shinnar et al., 2009; Thomas et al., 2014). Esta temática tem suscitado uma certa controversia: enquanto alguns investigadores reclamam que a educação formal reduz o desejo do indivíduo pelo empreendedorismo (Shapero e Sokol, 1982) outros consideram que a educação aumenta a motivação empreendedora do indivíduo (Boissin et al., 2009). Essa controvérsia foi o ponto de partida de alguns estudos cujo objetivo era explicar a eficácia da educação universitária na motivação empreendedora. O estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura sobre o seguinte tema: o papel do ensino superior no desenvolvimento de competências empreendedoras, com foco nas atitudes, competências e habilidades dos estudantes. Neste estudo, a pesquisa bibliográfica limitou-se às bases de dados Scopus e Web of Science. Os critérios de seleção incluíram artigos publicados entre 2014 e 2024, em português, inglês e espanhol, em método qualitativo, quantitativo ou misto, que correspondessem aos descritores «competências empreendedoras», «educação empreendedora no ensino superior», «mentalidade empreendedora». Os artigos que não abordavam o tema em análise no título ou no resumo foram excluídos. Os resultados da revisão sistemática da literatura foram submetidos a tratamento e análise quantitativa dos registos com o apoio de software VOSviewer e submetidos a análise de conteúdo e análise de frequência simples, considerando cinco categorias: (i) programas curriculares na área do empreendedorismo: instrumentos, metodologias e práticas pedagógicas; (ii) competências transversais integradas no currículo; (iii) atividades extracurriculares; (iv) cultura empreendedora no ensino superior; (v) impacto da educação empreendedora no

desenvolvimento sustentável. Este estudo contribui para a produção de conhecimento científico na área da educação empreendedora no ensino superior, em linha com os ODS 4 Educação de Qualidade e ODS 8 Trabalho Digno e Crescimento Económico, uma vez que examina o efeito das atividades curriculares e extracurriculares na motivação empreendedora..

Competências empreendedoras no ensino superior: estudo comparativo em Portugal e no Brasil

Faria, Maria Inês, *; Pires, Jorge**; Faria, Cristina ***; Fernandes, Ana Isabel****; Yamaguchi, Cristina *****

*Instituto Politécnico de Beja (Portugal), mifaria@ipbeja.pt

**Instituto Politécnico de Beja (Portugal) jorge.pires@ipbeja.pt

***Instituto Politécnico de Beja (Portugal), mcfaria@ipbeja.pt

****Instituto Politécnico de Beja (Portugal)

afernandes@ipbeja.pt

*****Universidade do Planalto Catarinense (UNIPLAC-Brasil)

criskyamaguchi@gmail.com

Palavras-chave: Competências empreendedoras; educação para o empreendedorismo; estudantes ensino superior.

O referencial europeu destaca a educação para o empreendedorismo enquanto promoção da atitude empreendedora, atitude geral e transversal que deverá permanecer ao longo da vida. As instituições de ensino superior têm assumido um papel de coresponsabilização na promoção de atitudes empreendedoras com o objetivo de promover um ambiente educativo pro empreendedorismo mediante o recurso a metodologias e estratégias de ensino-aprendizagem que favoreçam a autonomia, a inovação, a iniciativa, a autovalorização, ética, criatividade, cidadania, liderança, participação, desenvolvimento de projetos, resolução de problemas (Andrade, 2005). O fomento da cultura empreendedora no contexto acadêmico visa capacitar o estudante do ensino superior de competências empreendedoras e intraempreendedoras, que o preparem para a integração no mercado de trabalho e para o pleno desempenho profissional em contextos marcados pela competitividade, inovação, risco e imprevisibilidade das mudanças societárias. O presente estudo adota uma metodologia quantitativa e visa comparar os perfis dos estudantes de ensino superior quanto às competências empreendedoras e intraempreendedoras, de duas áreas científicas das ciências empresariais e das ciências sociais, de duas instituições de ensino superior em Portugal e no Brasil. Procedeu-se à aplicação do “Questionário de Competências Empreendedoras (QCE)” com 36 itens, sendo um instrumento de autorresposta já validado (Faria, 2010). Os resultados do estudo permitem aferir os contrastes e estabelecer correlações entre culturas empreendedoras acadêmicas, a diferenciação por gênero, e a diferenciação por áreas científicas de formação acadêmica, nos seguintes fatores identificados F1-

F1-Competências Criadoras; F2- Competências Realizadoras; F3- Competências de Gestão do Risco; F4-Competências Respeitadoras; F5- Competências Identificadoras de Oportunidades; F6-Competências Orientadas para a Acção; F7-Competências para Trabalhar em Grupo; cujas dimensões encontradas vão ao encontro dos autores referidos anteriormente, ao nível das competências empreendedoras e intraempreendedoras (Moreland, 2006) e da perspectiva de Duening (2008) das cinco mentes para o futuro do empreendedor que quiser alcançar êxito.

Referências

- Acs, Z J., and Szerb, L. 2007. Entrepreneurship, Economic Growth and Public Policy. *Small Business Economics* 28(2-3): 109-122.
- Boissin, J.P., Chollet, B., and Emin, S. 2009a. Les déterminants de l'intention de créer une entreprise chez les étudiants : un test empirique. *M@n@gement* 12(1): 28-51.
- Fayolle, A. and Gailly, B. 2013. The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Attitudes and Intention: Hysteresis and Persistence. *Journal of Small Business Management* 4: 29-42.
- Shapero, A., and Sokol, L. 1982. The social dimension of entrepreneurship. In C. A. Kent, D. L. Sexton and K. H. Vesper (Eds.), *Encyclopedia of entrepreneurship*, 72-90. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Shinnar, R., Pruett, M. and Toney, B. 2009. Entrepreneurship education: attitudes across Campus. *Journal of Education for Business* 84 (3): 151-159.
- Thomas, L., Billsberry, J., Ambrosini, V. and Barton, H. 2014. Convergence and Divergence Dynamics in British and French Business Schools: How Will the Pressure for Accreditation Influence these Dynamics? *British Journal of Management* 25: 305–319.

Agradecimento

Financiado por fundos nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto nº UID/CED/04748/2025 (Centro de Investigação em Qualidade de Vida - CIEQV).

Da capacitação para a sustentabilidade dos processos inovadores

Daniela Gonçalves & Joana Cruz

dag@esepf.pt ESE de Paula Frassinetti; CIDTFF da UA; Pedagogia XXI

joanacruz@por.ulusiada.pt Universidade Lusíada; CIPD; Pedagogia XXI

A inovação pedagógica configura-se como um processo integrado, sistémico, complexo e colaborativo, que abrange múltiplas dimensões, pressupondo um desenvolvimento estruturado com o objetivo de qualificar significativamente as práticas educativas de diferentes tipologias. Portanto, a inovação pedagógica, e consequente processo de capacitação, mais do que um fim em si mesmo, representa um instrumento estratégico fundamental para a melhoria da prestação de um serviço de qualidade na Educação Superior, orientando-se, assim, para o aperfeiçoamento contínuo das aprendizagens de todos os intervenientes no processo educativo/formativo. Neste contexto, a transformação educativa contemporânea da Educação Superior exige mais do que a adoção pontual de práticas inovadoras, porque requer uma abordagem holística que articule capacitação docente, inovação pedagógica e sustentabilidade dos processos de transformação educacional.

A capacitação docente é o primeiro passo para a sustentabilidade dos processos de inovação pedagógica. Trata-se de um investimento contínuo nos eixos profissionais dos/as docentes, não apenas em competências técnicas, mas também em dimensões analíticas, reflexivas, inclusivas, colaborativas e criativas. A inovação pedagógica não se limita à introdução de tecnologias ou metodologias (aparentemente) novas; trata-se de uma reinvenção e/ou reconfiguração das práticas educativas, com base em contextos específicos, necessidades e potencialidades dos/as estudantes e horizonte educacional. A sustentabilidade da inovação pedagógica depende de múltiplos fatores, a saber: aspetos organizacionais e liderança(s), cultura(s) colaborativa(s) e cooperativa(s), estratégias de monitorização e avaliação centradas nas pessoas e nos processos e, ainda, na integração orgânica das transformações. A inovação só se torna sustentável quando é incorporada nos projetos estratégicos institucionais e sustentadas por políticas diversas coerentes (investigação, ensino, extensão à comunidade, entre outras e, incluindo, as públicas).

Neste simpósio, abordar-se-á o modo como foi possível em diferentes instituições de Ensino Superior passar da capacitação à inovação pedagógica e à sua sustentabilidade, exigindo uma abordagem integrada, que valorizou o papel dos/as docentes como agentes de transformação, não esquecendo os

ganhos dos ambientes colaborativos e inclusivos que asseguram condições estruturais para a continuidade de processos inovadores.

Inovação Pedagógica, Sustentabilidade e Bem-Estar: Entre Luzes e Sombras na Transformação da Educação Superior

Orvalho, Luísa*

*Instituto Superior de Tecnologias Avançadas do Porto; CEDH da UCP|FEP; CITECA|ISTEC Porto; Pedagogia XXI- Porto, Portugal Luisa.orvalho@my.istec.pt

Palavras-chave: inovação pedagógica; sustentabilidade educacional; transformação na educação superior.

A inovação pedagógica constitui, hoje, um eixo estratégico da qualidade do ensino superior e um catalisador de transformação institucional, contribuindo para o bem-estar das suas comunidades. Contudo, o seu potencial emancipador convive com tensões e contradições que se expressam entre as “luzes” da renovação metodológica e as “sombrias” dos desafios estruturais, culturais e humanos que a acompanham. Este simpósio, desenvolvido no âmbito do Projeto Pedagogia XXI, propõe uma reflexão crítica e experiencial sobre a análise do percurso que medeia a capacitação docente para inovação pedagógica à transformação educacional sustentável evidenciada nas práticas de ensino, integrando de forma articulada as dimensões da sustentabilidade, do bem-estar e do sucesso educacional.

A análise apoia-se em práticas de formação colaborativa e investigação-ação desenvolvidas no âmbito da formação promovida pelo Centro de Excelência para a Inovação - Pedagogia XXI, em diferentes contextos das instituições do ensino superior que integram o consórcio, identificando três eixos fundamentais: (1) a inovação pedagógica como prática reflexiva e contextualizada, orientada para a inclusão e a criatividade; (2) a sustentabilidade educacional enquanto equilíbrio entre inovação, continuidade e cuidado com as pessoas e com o ambiente de aprendizagem; e (3) o bem-estar docente e discente como condição necessária para o sucesso educacional e para a melhoria contínua da qualidade.

Defende-se que a transformação educacional não se esgota na adoção de novas metodologias ativas de ensino ou tecnologias, mas depende de uma cultura institucional que valorize a auscultação das necessidades dos diferentes públicos-alvo, a liberdade de experimentação dos professores, o incentivo e acompanhamento, que valorize o desenvolvimento profissional contínuo. Integrar inovação, sustentabilidade e bem-estar implica repensar a docência universitária a partir de uma perspetiva ética e humanizadora, capaz de

promover ecossistemas educativos resilientes, inclusivos e alinhados com os desafios do século XXI. Entre luzes e sombras, o futuro do ensino superior

desenha-se como um processo coletivo de aprendizagem e corresponsabilidade, no qual a qualidade e a sustentabilidade da educação se afirmam como dimensões indissociáveis da TRANSFORMAÇÃO.

Realidade Aumentada no Ensino Superior: Da Capacitação Docente à Sustentabilidade da Inovação Pedagógica

Magalhães, Celestino

Instituto Piaget; INSIGHT; CIEd, Pedagogia XXI

celestino.magalhaes@ipiaget.pt

Palavras-chave: Realidade Aumentada na Educação; Inovação Pedagógica Sustentável; Capacitação Docente.

Num contexto de crescente exigência por inovação pedagógica sustentável no ensino superior, a Realidade Aumentada (RA) surge como uma das tecnologias emergentes com maior potencial transformador. A sua capacidade de integrar elementos digitais tridimensionais em ambientes físicos proporciona novas formas de interagir com o conhecimento, criando experiências de aprendizagem mais significativas, interativas e contextualizadas. No entanto, a sua adoção eficaz exige mais do que acesso a ferramentas: implica capacitação pedagógica, reflexão crítica e alinhamento com os objetivos educativos.

Foi neste enquadramento que o curso “Ferramentas de Realidade Aumentada para a Educação”, promovido pelo Consórcio Pedagogia XXI, assumiu um papel estruturante na capacitação de docentes do ensino superior. Realizado em formato online, o curso teve como finalidade desenvolver competências técnico-pedagógicas nos participantes, capacitando-os para integrar, de forma crítica e intencional, a RA nos seus contextos disciplinares. Para tal, foi privilegiada uma abordagem ativa, reflexiva e baseada em metodologias colaborativas e orientadas para a prática.

Ao longo da formação, os docentes exploraram conceitos fundamentais da RA, plataformas e recursos (como Merge Cube, Quiver, ARLOOPA, 3DBear, DelightEX, entre outros), bem como estratégias metodológicas associadas à aprendizagem baseada em projetos, gamificação e storytelling digital. Cada participante foi desafiado a conceber uma proposta de atividade pedagógica com RA, alinhada com os seus objetivos curriculares e as especificidades das suas áreas científicas.

Os projetos desenvolvidos evidenciaram uma elevada qualidade didática, relevância contextual e criatividade. Foram apresentados exemplos de uso da RA em visualizações 3D de estruturas anatómicas, simulações interativas em física e química, reconstruções históricas, experiências narrativas em arte e design, entre outros. Estes trabalhos demonstraram que a RA pode ser uma

poderosa aliada na promoção do pensamento crítico, na resolução de problemas complexos, na colaboração entre pares e no envolvimento ativo dos estudantes.

Importa destacar que a sustentabilidade destes processos inovadores depende da criação de condições institucionais que favoreçam a continuidade da experimentação pedagógica. A formação alertou para os desafios associados à integração da RA, nomeadamente: a necessidade de dispositivos adequados, o tempo letivo disponível, a adequação dos conteúdos e a formação contínua dos docentes. Mais do que a simples adoção tecnológica, defende-se a construção de ecossistemas pedagógicos inovadores, onde a RA é integrada de forma planeada, crítica e alinhada com o desenvolvimento de competências relevantes para o século XXI.

Partilhando esta boa prática formativa, reforça-se o papel do Centro de Excelência Pedagogia XXI como catalisador de inovação sustentável no ensino superior. Através da capacitação docente focada na intencionalidade pedagógica e na apropriação crítica da tecnologia, iniciativas como esta contribuem para uma transformação educativa verdadeiramente centrada no estudante, mais inclusiva, envolvente e alinhada com os desafios da sociedade digital.

Peer Feedback no Ensino Superior: modelo de desenvolvimento de competências metacognitivas

Ferreira, António

ESSNorteCVP; COHEHRE; Pedagogia XXI (Portugal)

antonio.ferreira@essnortecvp.pt

Palavras-chave: Peer feedback; Inovação pedagógica; Competências metacognitivas

A sustentabilidade dos processos inovadores no Ensino Superior exige a articulação entre capacitação docente, ambientes colaborativos e modelos pedagógicos centrados no estudante. Neste contexto, o peer feedback afirma-se como uma estratégia transformadora que potencia a aprendizagem ativa, reforça a autonomia e desenvolve competências metacognitivas essenciais num contexto de rápidas transições sociais, tecnológicas e educativas.

A metacognição, entendida como a capacidade de cada estudante planejar, monitorizar e ajustar o seu processo de aprendizagem, constitui um elemento estruturante para a autorregulação, reflexão crítica e tomada de decisão. As Instituições de Ensino Superior, desafiadas pelas agendas europeias (ENQA, OECD) e pela crescente influência da inteligência artificial, são chamadas a promover metodologias que desenvolvam pensamento crítico, aprendizagem ao longo da vida e percursos formativos flexíveis. O peer feedback contribui para esta missão ao integrar processos colaborativos de aprendizagem e avaliação que reforçam o papel ativo do estudante.

O modelo peer feedback organiza-se em níveis de desenvolvimento que articulam três dimensões: (1) capacitação de estudantes e docentes; (2) integração pedagógica e curricular do peer feedback; e (3) sustentabilidade institucional, apoiada em políticas educativas coerentes, referenciais de qualidade, formação pedagógica e cultura de aprendizagem colaborativa. Este modelo destaca elementos como: Guideline de Implementação (dar e receber feedback), ambientes de aprendizagem híbridos, e a centralidade das competências metacognitivas — autoconhecimento, autorreflexão, autorregulação e adaptação intencional.

Ao promover a análise crítica, a consciência dos processos cognitivos e o feedback dialógico entre pares, este modelo potencia aprendizagens profundas e relevantes, reforça o trabalho em equipa e favorece o sucesso académico. A sua incorporação no projeto educativo institucional contribui para a consolidação

de práticas pedagógicas inovadoras, sustentáveis e alinhadas com o paradigma europeu de ensino centrado no estudante.

Em síntese, o peer feedback surge como um instrumento pedagógico de elevada relevância para o desenvolvimento de competências metacognitivas no Ensino Superior, potenciando estudantes mais autónomos, reflexivos e preparados para os desafios contemporâneos, e consolidando um ecossistema educativo mais inclusivo, colaborativo e sustentável.

Cooperar na Universidade: O traballo conxunto de docentes serve de modelo ao alumnado, futuros docentes de primaria

Cid, Xosé Manuel*;
Diéguez, Nuria*

*Universidade de Vigo. Galiza. España

xcid@uvigo.gal | nudiequez@uvigo.es

Palavras chave: Cooperación; equipos docentes; formación permanente.

Cuando se cumplían 50 años de estudios universitarios de educación en Ourense, con la creación de los centros que actualmente se integran en la Facultad de Educación y Trabajo social, confluía medio centenar de docentes en torno a un proyecto de innovación educativa, coordinando actividades de enseñanza-aprendizaje, realizadas en diversos cursos y titulaciones.

Además del éxito de convocatoria, con profesorado representativo de varios títulos y áreas de conocimiento, otra de las fortalezas del proyecto fue la elección del tema: aprendizaje cooperativo. La formación práctica en este campo, tanto del profesorado universitario como de alumnos y alumnas, futuras profesionales del ámbito educativo y social, es fundamental para transformar el modelo individualista y competitivo, que todavía se potencia en muchas de nuestras escuelas e instituciones sociales y socioeducativas.

Fruto de esta experiencia de investigación-acción, iniciada en el curso 2021-22, y todavía viva, la Facultad ha publicado los resultados de algunos de los proyectos de cooperación más significativos y tiene en marcha otra publicación, con experiencias educativas en otros niveles educativos, que sirvieron de modelo en las jornadas formativas llevadas a cabo. Más allá de los resultados recogidos en los libros, su éxito estaba garantizado por el camino andado en equipo y con la ilusión de mejorar colectivamente la calidad de la docencia.

No hay mejor modo de promover el trabajo en equipo del alumnado durante su formación, y en el futuro como docentes, que presentarse como modelo de coordinación entre docentes y de trabajo en equipo, tanto el que se desarrolla en una materia del curriculum, como el que tiene un enfoque interdisciplinar entre varias materias. En nuestro caso, e no ámbito deste simposio, en Teoría e Historia de la Educación, de primer curso de Educación Primaria, además de las actividades acordadas conjuntamente con el resto del profesorado del proyecto, se presta a clases conjuntas de los docentes de la materia, aportando perspectivas históricas y actuales a los grandes desafíos que puede tener un futuro docente: como construir el futuro de la escuela pública a partir del

conocimiento de su desarrollo histórico; como visibilizar el papel de educadoras en una historia en la que priman las biografías masculinas; como trabajar el patrimonio cultural en el aula, en colaboración con la actividad desarrollada por Ponte nas Ondas!; o como descubrir temas innovadores a través de la revisión de los 40 años de la Revista Galega de Educación.

Además el profesorado de Teoría e Historia de la Educación hemos aportado al grupo, una visión histórica de la cooperación, en dos momentos muy significativos del siglo XX: los años anteriores a la dictadura franquista, y la recuperación de libertades y proyectos innovadores en el final de la misma. Presentarase, en el primer caso, nos centramos en el trabajo de coordinación de Rosa Pons y Alfonso García, en la Ribeira Sacra, uniendo las escuelas de niñas y niños, en 1933. En el segundo caso, recuperamos la memoria de las maestras de la Baixa Limia, que practicaron pedagogía Freinet en 1973-74, en seis escuelas rurales.

Da Responsabilidade Social Universitária para pensar a inovação pedagógica em universidades do espaço ibérico

Pais, Sofia Castanheira

(Coordenadora)

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Universidade de Porto, Portugal

sofiapais@fpce.up.pt

Palabras clave: ensino superior; responsabilidade social universitária; aprendizagem em serviço

O Ensino Superior é atravessado por constantes mudanças, e a sua missão tem vindo a sublinhar dimensões que não se cingem apenas ao crescimento académico de estudantes, mas à promoção de condições que impulsionem o seu sucesso profissional e o seu crescimento integral. Significa, por isso, que a Universidade, na sua vertente de responsabilidade social universitária, prevê o desenvolvimento de características humanas proativas para o pleno exercício da cidadania, por meio de ações criativas capazes de construir sociedades socialmente responsáveis e economicamente sustentáveis. Este investimento supõe um profundo compromisso político e social, onde a inclusão, a justiça social, a equidade constituem valores essenciais, a par da transferência de conhecimento. Todavia, assume-se que a operacionalização desta missão continua a ser um desafio no contexto do ensino superior. É, por conseguinte, objetivo deste simpósio conhecer potencialidades e limites de estratégias pedagógicas orientadas para a responsabilidade social da universidade. Apresentam-se experiências de três universidades do espaço ibérico pautadas pela adoção da aprendizagem em serviço como metodologia nuclear.

Inspirada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma das experiências versa o Curso de Contos para o Ensino Criativo de Línguas, visando estimular o compromisso da Universidade de Alcalá e das crianças do ensino básico das escolas da Comunidade de Madrid e de Guadalajara para refletir os problemas do seu ambiente. Da Universidade do Porto, conta-se, por um lado, a experiência da unidade curricular “Formação em Responsabilidade Social”, na qual se abordam conceitos-chave como ética, direitos humanos, equidade de género, ... orientada para a capacitação em voluntariado e conceção de projetos de responsabilidade social com entidades externas. E, por outro lado, a experiência de uma unidade de inovação pedagógica intitulada de “Comunidade de Prática - Um espaço transdisciplinar e colaborativo de

intervenção”, cujo objetivo é aprofundar um campo de reflexão teórica e prática sobre a relação, na sociedade em geral e nas comunidades em particular, da equação da urbanidade e dos processos sociais da sua construção. A experiência da Universidade de Santiago de Compostela, com vasta tradição neste domínio, inclui a referência a três projetos financiados pelo Plano Nacional de I+D+i e um projeto de alcance europeu, relevadores da presença considerável da ApS no ensino de centros e departamentos.

Com especificidades contextuais muito próprias, as experiências pedagógicas que figuram neste simpósio permitem discutir como a aprendizagem em serviço pode apoiar processos de mudança na Universidade ancorados em princípios de qualidade, sustentabilidade e sentido de compromisso com a *res publica* (Chase, 1923). Espera-se que este simpósio instigue a explorar oportunidades *interessantes* dentro do contexto de educação formal potenciadas pela relação com a educação fora da Academia.

(Trans)formación a través de los cuentos infantiles: ApS y relatos breves como herramientas didácticas en la enseñanza universitaria

Echauri-Galván, Bruno
Dpto. de Filología Moderna
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Alcalá
bruno.echauri@uah.es

Palabras clave: enseñanza superior; aprendizaje-servicio; creatividad

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son, sin duda, una meta y una necesidad. Pero también son, o pueden ser, un medio, el sustrato ideal sobre el que articular acciones docentes orientadas a su consolidación que, al mismo tiempo, desarrollen otras dimensiones formativas. Hablamos, en otras palabras, de un aprendizaje circular en el que la enseñanza y adquisición de habilidades duras y blandas conduce a un mayor entendimiento de los ODS y este, a su vez, genera conocimiento y destrezas de amplio espectro.

Cimentado en estos principios y en estrecha colaboración con la ONG Manos Unidas, surge un proyecto de aprendizaje-servicio que ensambla tres asignaturas diferentes (entre paréntesis) para hilvanar una propuesta formativa poliédrica y multinivel. En un primer estadio (Escritura Creativa), se elabora una serie de cuentos infantiles sobre los ODS, los problemas que los desencadenan y las soluciones cotidianas que podemos aplicar para acercarnos al mañana que dibujan; posteriormente (Introducción a la Traducción) se traducen al inglés para que el alumnado del curso Short Stories for Creative Language Teaching pueda diseñar actividades complementarias que cementsen sus moralejas, punteen el camino hacia el cambio y permitan al receptor epilogar cada historia con una traslación a su realidad propia que, en el fondo, es también la nuestra. Finalmente, a través de un equipo de cuentacuentos al que se vestirá con formación específica, estos relatos aterrizarán en las aulas de primaria de colegios de la Comunidad de Madrid y Guadalajara.

En un momento en el que el conocimiento y los valores sociales sostienen un horizonte frágil que no deja de estrecharse, traducir, contar y persuadir son resortes que pueden revertir tendencias, ampliarlo y recuperar la posibilidad de un largo plazo. Este proyecto es, en consecuencia, necesario, transformador en las dos direcciones que apunta: hacia dentro, su concepción busca afilar las aristas de la competencia traductora y lingüística del alumnado de traducción, ofrecer un umbral de iniciación a la innovación pedagógica para el estudiantado

de magisterio y abrir un espacio creativo seguro y compartido para escritores principiantes. Hacia fuera, esta iniciativa pretende difundir los ODS musculando la creatividad de narradores y público y granear hábitos y prácticas que puedan contribuir a la consecución de estos objetivos desde lo local, empleando el divertimento en una L2 como fuerza motriz y vehículo.

De todo lo anterior dimana la que, quizás, sea la meta más importante de todas: espolear el compromiso del estudiantado de la Universidad de Alcalá y de los niños y niñas a los que llegarán nuestros cuentos con los problemas de su entorno. Se trata, en definitiva, de azocar los mimbres que nos unen al otro, de convertir el aprendizaje en hábitos raigales y de empezar a construir un futuro grande con pequeños gestos.

Responsabilidade Social em Ação na Universidade do Porto: Práticas de Aprendizagem em Serviço que formam, envolvem e inspiram

Resende, Marta*; Menezes, Isabel**

*Faculdade de Medicina Dentária
Universidade do Porto, Portugal
mresende@fmd.up.pt

** Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação
Universidade do Porto, Portugal
imenezes@fpce.up.pt

Palabras clave: responsabilidade social; competências do século XXI; inovação educacional

A unidade curricular “Formação em Responsabilidade Social” visa o desenvolvimento de competências transversais e dirige-se a estudantes do 1.º ciclo das diversas unidades orgânicas da Universidade do Porto. Contribui para o cumprimento do compromisso institucional com a Responsabilidade Universitária, promovendo a formação integral dos estudantes, mais próxima da realidade social, e estimulando a integração da responsabilidade social como dimensão estruturante dos seus percursos académicos, profissionais e pessoais. Procura, assim, favorecer a construção de uma universidade mais inclusiva, ética e sustentável e o exercício de uma cidadania plena, responsável e transformadora.

Muitos estudantes tendem a concentrar-se quase exclusivamente nos conteúdos curriculares de carácter profissional — por falta de proatividade, inexperiência ou dificuldade na gestão do tempo —, pelo que esta unidade curricular procura ampliar o seu olhar sobre o mundo e sobre si próprios.

Através de diversas estratégias de ensino/aprendizagem (escuta ativa, aprendizagem cooperativa/colaborativa/em equipa, aprendizagem baseada em projetos, *design thinking*, *storytelling* e aprendizagem em serviço) e avaliação (*pitch* de projeto de responsabilidade social e diário de bordo da experiência em voluntariado), bem como de momentos de partilha de conhecimentos, histórias de vida, reflexão e organização de ideias, cria-se um espaço formativo que reforça a motivação dos estudantes e o seu envolvimento com questões de responsabilidade social. Mesmo de forma indireta, este processo pode influenciar a sua postura no mundo, incentivando-os a deixar de ser meros observadores e a assumir posições informadas, interventivas e alinhadas com os seus sonhos e convicções.

O plano de formação inclui aulas teóricas lecionadas por um corpo docente multidisciplinar, composto por académicos de várias unidades orgânicas da Universidade do Porto e por especialistas da área, que abordam conceitos-chave das temáticas centrais da Responsabilidade Social (Ética, Direitos Humanos, Voluntariado, Cidadania Ativa, Equidade de Género, Inclusão e Sustentabilidade), ilustrando-os com práticas em contexto universitário. Engloba ainda sessões teórico-práticas de capacitação em voluntariado e de conceção de projetos de responsabilidade social com entidades externas parceiras, horas de voluntariado em contexto real (em instituições sem fins lucrativos/ particulares de solidariedade social, parceiras da Universidade) e períodos de trabalho autónomo, com acompanhamento tutorial individual, que favorecem a consolidação de conhecimentos e a preparação para as avaliações.

A diversidade de tipologias de aulas, de estudantes, académicos e tutores, de parcerias com instituições da comunidade, das temáticas abordadas e das metodologias de ensino/aprendizagem e avaliação, tornam esta unidade curricular desafiante, inovadora e enriquecedora para estudantes e docentes.

A aprendizaxe-servizo na USC. Unha Pedagogía Experiencial compartida

Rego, Miguel Anxo Santos

Universidade de Santiago de Compostela

miquelangel.santos@usc.es

Palabras clave: innovación educativa; competencias na educación superior; formación do profesorado

Como metodoloxía activa, a aprendizaxe-servizo (ApS) ten posto de manifesto a súa potencia estratéxica nunha ruta de innovación educativa suficientemente apropiada ás necesidades dunha educación superior nun mundo pletórico de incertidume, e cun grande desafío situado na mantemento dun equilibrio funcional entre unha formación académica convencional e a que deriva do irreversible impacto da intelixencia artificial (IA).

Plenamente conscientes do seu trazado pedagóxico na universidade do presente, e mesmo da que asoma no horizonte, tanto no Sistema Universitario de Galicia (SUG) en xeral como na Universidade de Santiago de Compostela en particular, o GI Esculca tense amosado como referente de investigación a este respecto (tres Proxectos financiados polo Plan Nacional de I+D+i, e un proxecto de alcance europeo), ademáis de liderar a formación do profesorado nas cinco grandes áreas de coñecemento e supervisar ducias de Proxectos, que desde as ciencias sociais á tecnoloxía, pasando pola tecnoloxía e as ciencias da Saúde, testemuñan a considerable presenza da ApS na docencia de centros e departamentos.

O que tentamos facer nesta intervención é revisitar a oportunidade da ApS como metodoloxía que pode axudar á xestión de cambios importantes na universidade, pensando na optimización das competencias persoais e profesionais das egresadas e egresados, aínda que para iso cómpre coidar moito a calidade en experiencias e proxectos, auténtica marca diferencial para a sostibilidade da súa pertinencia na universidade de hoxe e a que ansiamos para o futuro.

“Da sala de aula para a comunidade” - os desafios da Aprendizagem em Serviço como estratégia pedagógica na Universidade do Porto

Pais, Sofia Castanheira*; Dias, Teresa*; Lopes, Helena**; Ferreira, Pedro*

*Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Universidade de Porto

** Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto

Sofiapais@fpce.up.pt

teresadias@fpce.up.pt

hlopes@fe.up.pt

pferreira@fpce.up.pt

Palabras clave: Universidade, comunidade(s), aprendizagem em serviço

A Universidade tem procurado acompanhar a evolução da sociedade, reforçando o seu compromisso público com a economia local e a sociedade em geral, combinando investigação e atividades de ensino superior traduzíveis em ganhos reais na comunidade. É da experiência de investigação sobre responsabilidade social universitária e de um entendimento comum acerca da necessidade de articular a academia a contextos comunitários alargados — assumindo a pertinência dessa articulação para a qualidade da formação discente —, que nasce a unidade de inovação pedagógica “Comunidade como Prática - Um espaço transdisciplinar e colaborativo de intervenção”.

Trata-se de uma INOVPED, aberta a todos os estudantes da Universidade do Porto, que propõe, através da aprendizagem em serviço, aproximar os estudantes à comunidade, de forma a que desenvolvam projetos que atendam a necessidades da comunidade, mas também aos seus próprios recursos. O trabalho que se propõe com esta INOVPED rejeita uma visão assistencialista da intervenção educativa, social e comunitária, desafiando os estudantes a envolverem-se em intervenções reais na comunidade, apoiadas por conhecimentos adquiridos em sala de aula e acompanhadas por um exercício sistemático de reflexão e problematização.

Considera-se que a prática pedagógica associada a esta unidade curricular é potencialmente catalisadora da construção individual e coletiva de um posicionamento sociopolítico crítico, reconhecendo as tensões entre ensino-aprendizagem-investigação e problematizando as diferenciações entre teoria e prática, ação e reflexão, academia e comunidade. O seu carácter inovador assenta, por conseguinte, no inevitável reconhecimento da cumplicidade entre

estas dimensões que é propiciado ao “sair dos muros” da sala de aula e da Universidade.

Referencias

Alves, M. L., & Gonçalves, J. E. S. Costa (Eds.). (2014). Empreendedorismo social em Portugal: As políticas, as organizações e as práticas de educação/formação (C. Parente, Ed.). Universidade do Porto – Faculdade de Letras. <https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/12386.pdf>

Bringle, R.G., Hatcher, J.A., McIntosh, R.E. (2006). Analyzing Morton’s Typology of Service Paradigms and Integrity. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 5-15.

Chase, H. W. (1923). The Social Responsibility of the State University, *The Journal of Social Forces* 1 (5), 517-521.

Comissão Europeia. (2004). Project cycle management (PCM): Lógica de intervenção / Logical Framework Approach. European Commission.

European Commission. (2004). Project cycle management guidelines. Brussels: European Commission.

Howard, J. (2003). Service-learning research: Foundational issues. In S. Billig & A. S. Waterman (Eds.), *Studying service-learning: Innovations in education research methodology account* (pp. 1–12). Routledge.

IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P. (s.d.). Manual do Empreendedor. IAPMEI.

Menezes, I. (2023). Aprender com a aprendizagem em serviço: Uma experiência. In *Cadernos de Inovação Pedagógica – Vol. III: A comunidade como prática – uma experiência de aprendizagem em serviço* (pp. 17–37). U.Porto Press.

Menezes, I.; Coelho, M.; Amorim, J. P.; Gomes, I.; Pais, S. C.; Coimbra, J. L. (2018). Inovação e compromisso social universitário: a universidade "e o chão que ela pisa". In Aurelio Villa Sánchez (Eds.), *Tendencias actuales de las transformaciones de las universidades en una nueva sociedad digital* (pp. 395-407). Vigo: Foro Internacional de Innovación Universitaria.

ORSIES. (n.d.). *Livro indicadores RS*. <https://orsies.forum.pt/>

ORSIES. (n.d.). *Livro verde sobre responsabilidade social*. <https://orsies.forum.pt/>

ORSIES. (n.d.). *Manual de responsabilidade social universitária*. <https://orsies.forum.pt/>

- Pais, S. C.; Dias, T. S.; Benício, D. (2022). Connecting Higher Education to the Labour Market: The Experience of Service Learning in a Portuguese University. *Education Sciences* 12(259), 1-14.
- Pista Mágica. (n.d.). Manual de formação: Gestão de voluntariado. <https://www.pista-magica.pt/publicacoes-gratuitas/>
- Pista Mágica. (n.d.). Metodologia de capacitação em gestão de voluntariado. <https://www.pista-magica.pt/publicacoes-gratuitas/>
- Pista Mágica. (n.d.). Projeto VOAHR Interior – Guia de boas práticas. <https://www.pista-magica.pt/publicacoes-gratuitas/>
- Rego, M. A., Moledo, M., Núñez, Í. M. (2020). *El aprendizaje-servicio y la educación universitaria. Hacer personas competentes*. Barcelona: Octaedro.
- Resch, K. & Knapp, M. (Eds.) (2020). *Aprendizagem em Serviço. Um Manual para o Ensino Superior*. Relatório do projeto Engage Students.
- Ruiz-Serrano, L. & Escofet-Roig, A. (2018). *Aprendizaje-servicio (ApS): claves para su desarrollo en la universidad*. Ediciones Octaedro.
- Santos, F., Azevedo, C., & Salvado, J. C. (2015). *Manual para transformar o mundo*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / IES Business School.
- Waldstein, F. A., & Reiher, T. C. (2001). Service-learning and students' personal and civic development. *Journal of Experiential Education*, 24(1), 7–13

Docência Universitária Inclusiva e Autonomia em Saúde: Experiências do Programa Abdias Nascimento no Campo da Deficiência

Sousa, Isabelle e Silva*; Brito, Lívia Karoline Torres*.

*Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil).

isabellesousa241@gmail.com

Palavras-chave: Ensino Superior; Promoção da Saúde; Pessoas em Risco.

O presente simpósio propõe-se a discutir como a docência universitária pode promover práticas inclusivas voltadas à autonomia, ao autocuidado e à equidade em saúde, tomando como eixo articulador iniciativas desenvolvidas no âmbito do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento. A diversidade presente na educação superior exige que docentes, currículos e instituições respondam de maneira sensível às desigualdades históricas, especialmente no que diz respeito às pessoas com deficiência e às populações vulnerabilizadas. Nesse cenário, a formação crítica, interdisciplinar e comprometida com a justiça social torna-se essencial para transformar tanto o ensino quanto às práticas profissionais futuras.

Entre as experiências que fundamentam as discussões propostas neste simpósio, destaca-se o projeto financiado pelo Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento, intitulado *“Promoção do autocuidado e estratégias para a autonomia da saúde da pessoa com deficiência”*. A iniciativa fomenta pesquisas interinstitucionais e vivências acadêmicas internacionais que ampliam o repertório de docentes e discentes, fortalecendo práticas pedagógicas inclusivas e socialmente engajadas. Ao promover mobilidade acadêmica e cooperação internacional, o Programa Abdias Nascimento contribui para a construção de uma universidade mais plural, acessível e comprometida com a superação das desigualdades estruturais.

O simpósio se articula em quatro subtemas de discussão que analisam como a docência pode efetivar o bem-estar e a inclusão. O primeiro subtema debate a redefinição da deficiência no currículo e a formação ética na docência. O segundo propõe uma práxis pedagógica para a equidade no ensino da saúde da população LGBTQIAPN+, convertendo conceitos abstratos em aprendizado concreto. O terceiro subtema reflete sobre a docência intercultural e decolonial como ferramenta para a consolidação de práticas em saúde indígena. O quarto explora a internacionalização solidária e o racismo estrutural, analisando as trajetórias de pessoas negras e quilombolas na Lusofonia. O quinto resumo aborda sobre a contribuição do Programa Abdias Nascimento para a inovação

pedagógica. Por fim, o último retrata sobre um dos produtos realizados durante a mobilidade e a possibilidade de inovar no ensino sobre a temática de pessoa com deficiência.

Nesse contexto, a experiência da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) constitui um estudo de caso relevante. Suas ações no campo da formação em saúde, incluindo atividades do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGENF) e componentes curriculares como “Saúde das Populações Vulneráveis”, evidenciam práticas educativas que articulam teoria, realidade social e compromisso ético. Os trabalhos desenvolvidos nesses espaços destacam a importância da análise crítica de determinantes históricos e socioculturais, incentivando o protagonismo discente e a construção de saberes voltados à equidade.

Ao integrar essas diversas perspectivas, o simpósio reúne contribuições de autores provenientes de diferentes universidades, articulando reflexões sobre inclusão, saúde, deficiência, docência crítica e internacionalização solidária, buscando promover um espaço de troca e construção coletiva que valorize a diversidade, fortaleça práticas docentes inclusivas e reafirme o papel transformador da educação superior na promoção da autonomia e dos direitos das pessoas com deficiência.

Populações vulneráveis na formação docente: reflexões sobre a pessoa com deficiência na perspectiva da autonomia e da equidade

Silva, Neucilia Oliveira*;

Paiva, Karoline Galvão Pereira***;

De Aquino, Maria do Socorro Távora*

Soares, Jamille Felismino Vasconcelos**

Almeida, Camila Aparecida Pinheiro Landim*;

Oliveira, Paula Marciana Pinheiro**

*Universidade Católica Portuguesa (Portugal), s-neolsilva@ucp.pt;

**Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil),
paulapinheiro@unilab.edu.br;

***Centro Universitário Fаметro (Brasil), karolinegalvaopaivajk@gmail.com

Palavras-chave: Deficiências; Ensino Superior; Inclusão.

Introdução: A compreensão da deficiência passou de uma visão biomédica, para enfoque social que considera a interação entre impedimentos individuais e barreiras socioculturais. No ensino superior, refletir criticamente para formar docentes comprometidos com práticas pedagógicas inclusivas e anticapacitistas, capazes de desconstruir estigmas historicamente atribuídos à pessoa com deficiência, fortalecendo a equidade. **Objetivo:** Refletir criticamente sobre construções sociais da deficiência na formação docente e suas implicações éticas e pedagógicas. **Metodologia:** Trata-se de estudo teórico-reflexivo, baseado em revisão narrativa da literatura e documentos nacionais e internacionais, como também estudos sobre os modelos biomédico e social da deficiência. A análise evidencia os discursos e paradigmas que influenciam as práticas institucionais voltadas às pessoas com deficiência no espaço lusófono e universitário. **Resultados e Discussão:** Historicamente associada à anormalidade, a deficiência foi usada para justificar exclusões. O modelo social, propõe deslocar o foco para as barreiras criadas pela sociedade, reconhecendo as pessoas com deficiência como sujeitos de direitos. Entretanto, currículos e práticas pedagógicas baseadas no padrão corporal e cognitivo “normal” perpetuam o capacitismo. Inserir o debate sobre deficiência na docência implica questionar modelos dominantes e valorizar a pluralidade humana, articulando teoria, ética e ação pedagógica. A formação docente deve incorporar discussões sobre diversidade, acessibilidade e justiça social, superando abordagens assistencialistas e promovendo ambientes acessíveis e democráticos. Repensar

a docência universitária sob a perspectiva inclusiva significa reconhecer o protagonismo das pessoas com deficiência e fortalecer práticas institucionais comprometidas com equidade. **Considerações Finais:** A educação superior, ao romper com paradigmas excludentes, pode tornar-se espaço de transformação e cidadania, formando profissionais sensíveis às dimensões sociais da deficiência e engajados na desconstrução de estigmas que limitam a participação plena dessa população.

Da Patologização à Práxis: Estratégias Pedagógicas para a Inclusão da Saúde LGBTQIAPN+ no Ensino Superior

Soares, Jamille Felismino Vasconcelos*;

Brito, Livia Karoline Torres*;

De Aquino, Maria do Socorro Távora**;

Sousa, Leilane Barbosa*;

Oliveira, Paula Marciana Pinheiro*;

Pinto, Cristina Maria Correia Barroso***

*Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil),
jamillevasconcelos@gmail.com;

**Universidade Católica Portuguesa (Portugal),
s-msaquino@ucp.pt;

***Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto (Portugal), cmpinto@esenf.pt.

Palavras-chave: Educação Superior; Minorias Sexuais e de Gênero; Métodos de Ensino.

Introdução: A persistência de disparidades, violências e da patologização no cuidado à população LGBTQIAPN+ está diretamente ligada a falha estrutural intrínseca na formação acadêmica que ainda perpetua currículos e práticas docentes baseados na cis-heteronormatividade. **Objetivo:** Propor estratégias pedagógicas para o ensino superior que partam da análise crítica de barreiras à saúde das minorias sexuais e de gênero, transformando a competência cultural de um ideal abstrato em um componente formativo concreto e intencional na docência universitária. **Método:** Trata-se de um estudo teórico-reflexivo, desenvolvido a partir da análise crítica da literatura e de políticas públicas sobre saúde LGBTQIAPN+. A investigação baseou-se na identificação de barreiras, especialmente a patologização, a invisibilidade e o déficit de preparação docente para, a partir desse diagnóstico, propor uma arquitetura pedagógica inclusiva para o ensino superior que incorpore metodologias ativas. **Resultados:** Os resultados consolidam-se em um design educacional de três pilares: 1) Desconstrução da Patologização (Práxis Simulada): propõe-se o uso de Estudos de Caso Simulados e Role-Playing (ex: recusa de nome social, demandas reprodutivas trans) como ferramentas de formação docente para treinar a escuta qualificada e acolhimento; 2) Desenvolvimento da Empatia Crítica: propõe-se a Análise Crítica de Prontuários como estratégia pedagógica, permitindo diferenciar sofrimento psíquico decorrente de discriminação sistêmica de diagnósticos endógenos, priorizando o acolhimento sobre a medicalização; 3)

Formação-Ação contra a Invisibilidade: propõe-se o uso da Aprendizagem Baseada em Problemas e da extensão universitária como métodos de investigação ativa de lacunas do cuidado. Pesquisar realidades invisibilizadas torna-se assim, parte da formação docente. **Conclusão:** Conclui-se que a proposta inova ao traduzir conceitos teóricos de equidade em práticas pedagógicas aplicáveis à docência universitária, iniciando a transformação do cuidado na sala de aula. O docente universitário emerge como agente central na desconstrução do preconceito, devendo assumir a responsabilidade de não apenas transmitir técnica, mas de formar cidadãos capazes de efetivar a equidade, convertendo o ensino superior em um espaço de reparação epistêmica e inclusão das minorias sexuais e de gênero.

Docência universitária e interculturalidade: caminhos para práticas inclusivas em saúde indígena

Sousa, Isabelle e Silva*;

Brito, Livia Karoline Torres*;

Monteiro, Leslie Bezerra**;

Oliveira, Paula Marciana Pinheiro*;

Rouberte, Emilia Soares Chaves*;

Cantante, Ana Paula da Silva e Rocha***;

*Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil),
isabellesousa241@gmail.com;

**Universidade Federal do Ceará (Brasil), professor.lesliemonteiro@gmail.com;

*** Escola Superior de Enfermagem do Porto (Portugal), apcantante@esenf.pt.

Palavras-chave: Povos Indígenas; Educação Superior; Competência Cultural

Introdução: A formação em saúde no ensino superior brasileiro enfrenta o desafio de integrar princípios de equidade e diversidade cultural. No que se refere aos povos indígenas, embora a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) busque garantir o direito à saúde, sua implementação revela fragilidades que também atravessam os processos formativos. Nesse contexto, a reflexão sobre a docência universitária torna-se essencial para compreender de que forma o ensino pode favorecer práticas de cuidado mais inclusivas e interculturais. **Objetivo:** Analisar o acesso dos povos indígenas à saúde no Brasil, relacionando os desafios da PNASPI à necessidade de uma formação universitária voltada à equidade e ao respeito à diversidade cultural. **Métodos:** Trata-se de um estudo teórico-reflexivo, desenvolvido a partir de revisão narrativa da literatura, com análise crítica de livros, artigos científicos e documentos institucionais referentes à saúde indígena, às políticas públicas e à formação em saúde. A análise foi orientada pela perspectiva intercultural como eixo estruturante da docência universitária. **Resultados:** Identificaram-se avanços importantes, como a criação dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs) e o fortalecimento da participação indígena no planejamento das ações em saúde. No entanto, persistem desafios como a formação intercultural de profissionais, ainda limitada, os saberes tradicionais nem sempre são reconhecidos e há pouca integração entre ensino, serviço e comunidade. Tais aspectos evidenciam a necessidade de repensar os processos formativos dos cursos de saúde, fortalecendo a docência universitária como espaço de construção de saberes interculturais e práticas mais equitativas. **Considerações**

finais: Garantir o direito à saúde indígena demanda não apenas políticas públicas mais sólidas, mas também uma docência universitária comprometida com a diversidade e o diálogo de saberes. Investir em formação intercultural e reflexão crítica nos cursos da área da saúde é fundamental para preparar profissionais capazes de atuar de forma inclusiva e transformadora, fortalecendo práticas de saúde mais comprometidas com a equidade e o respeito à diversidade cultural. Dessa forma, a docência universitária consolida-se como agente central na promoção de práticas interculturais em saúde indígena.

Trajетórias negras e quilombolas na Lusofonia: desigualdades, reparações e desafios para a docência universitária

Monteiro, Leslie Bezerra*;

Rebouças, Cristiana Brasil de Almeida*;

Araujo, Dariane Veríssimo**;

Sousa, Isabelle e Silva**;

Brito, Lívia Karoline Torres**;

Oliveira, Paula Marciana Pinheiro**;

Pinto, Cristina Maria Correia Barroso***;

*Universidade Federal do Ceará (Brasil), professor.lesliemonteiro@gmail.com;

**Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil)
paulapinheiro@unilab.edu.br;

***Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto (Portugal)
cmpinto@esenf.pt.

Palavras-chave: Racismo; Desenvolvimento Docente; Grupos Étnicos

Introdução: A herança do colonialismo português perpetua desigualdades raciais, econômicas e sanitárias que seguem afetando pessoas negras e comunidades quilombolas na Lusofonia. O legado da escravidão e do racismo científico sustenta o racismo estrutural, expresso na exclusão social e no acesso desigual a direitos básicos em diferentes contextos da lusofonia. **Objetivo:** analisar trajetórias históricas, formas de resistência e impactos de políticas afirmativas voltadas às populações negras e quilombolas, comparando Brasil e Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), evidenciando os desafios estruturais que atravessam estas populações. **Resultados:** Embora a abolição tenha encerrado formalmente a exploração, persistem estruturas coloniais que mantêm populações negras em desvantagem. No Brasil, avanços como o reconhecimento do racismo como determinante social de saúde, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e a ampliação das cotas ampliaram o acesso ao ensino superior. Ainda assim, comunidades quilombolas enfrentam lentidão na titulação de terras, insegurança alimentar e falta de políticas específicas. Nos PALOP, políticas concentram-se na reestruturação dos sistemas de saúde, porém sem reconhecer explicitamente o racismo como eixo estruturante, agravado por desigualdade territorial e subfinanciamento. No âmbito universitário, este tema emerge como espaço estratégico para descolonizar saberes, fortalecer políticas afirmativas e enfrentar desigualdades

raciais. O aumento do ingresso de estudantes negros e quilombolas exige práticas pedagógicas antirracistas, revisão curricular e valorização de epistemologias afro-diaspóricas. Nos PALOP, iniciativas de descolonização avançam, embora limitadas por recursos. **Conclusão:** Avançar em reparações e justiça social na Lusofonia requer enfrentar o racismo estrutural, garantir políticas afirmativas, valorizar vozes negras e quilombolas, reforçar o compromisso ético com a superação das desigualdades raciais, reconhecendo a docência universitária como agente central desse processo.

Promoção do Cuidado e Autonomia da Pessoa com Deficiência: Desenvolvimento de Competências Formativas na Mobilidade Acadêmica

Brito, Livia Karoline Torres*

Oliveira, Paula Marciana Pinheiro*

Silva, Neucília Oliveira*

Flávia Paula Magalhães Monteiro*

Sousa, Isabelle e Silva*

Pinto, Cristina Maria Correia Barroso**

Mota, Liliana Andreia Neves da***

Monteiro, Leslie Bezerra****

*Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil),
livia3418@gmail.com;

**Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto (Portugal)

cmpinto@esenf.pt;

***Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (Portugal)

liliana.mota@essnortecvp.pt

****Universidade Federal do Ceará (Brasil)

professor.lesliemonteiro@gmail.com

Palavras chave: Mobilidade Estudantil; Identificação de deficiência; Desenvolvimento Docente.

Introdução: A internacionalização do ensino superior tem se mostrado estratégica para fortalecimento da formação e da prática docente. O Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias Nascimento promove multilateralismo na ciência e na educação, ampliando repertórios pedagógicos. Entretanto, o cuidado e promoção da autonomia da pessoa com deficiência permanecem pouco explorados nas agendas de mobilidade, revelando lacuna na preparação docente para atuar em contextos inclusivos. **Objetivo:** Analisar como o desenvolvimento da proposta “Promoção do cuidado e estratégias para a autonomia da pessoa com deficiência” durante mobilidade acadêmica no Programa Abdias Nascimento contribuiu para uma formação docente mais inclusiva e orientada à equidade. **Métodos:** Estudo descritivo-reflexivo desenvolvido entre setembro de 2024 e março de 2025, a partir de observação participante realizada durante a mobilidade acadêmica em instituições de ensino superior em enfermagem situadas em Portugal. As vivências em atividades teóricas, teórico-práticas e práticas, visitas técnicas e interações culturais

compuseram o material analisado, registradas por meio de notas reflexivas e processos contínuos de diálogos formativos. **Resultados:** A observação participante evidenciou o fortalecimento de competências pedagógicas voltadas ao cuidado inclusivo e autonomia da pessoa com deficiência. As vivências suscitaram a necessidade de ampliar ações formativas em acessibilidade atitudinal para a comunidade acadêmica, convergindo com os desafios de percepção sobre inclusão em ambientes internacionais. Também se destacou o desenvolvimento de uma postura docente mais sensível, crítica e comprometida com práticas pedagógicas inclusivas e com a participação equitativa no ambiente universitário. **Considerações finais:** O Programa Abdias Nascimento configura-se como uma política pública estratégica para o desenvolvimento docente. As trocas de experiências de mobilidade acadêmica internacional ampliam horizontes pedagógicos e fortalecem as redes ibero-americanas, consolidando a universidade como ecossistema de cooperação, de produção de saberes e de internacionalização comprometida com a inclusão.

Inovação pedagógica na docência inclusiva: efeitos de um infográfico sobre cuidados à pessoa com deficiência

De Aquino, Maria do Socorro Távora*

Silva, Neucília Oliveira*

Luzia, Francisco Jardsom Moura**

Carneiro, Josemara Barbosa**

Sousa, Isabelle e Silva**

Soares, Jamille Felismino Vasconcelos**

Oliveira, Paula Marciana Pinheiro**

Pinto, Cristina Maria Correia Barroso***

*Universidade Católica Portuguesa (Portugal), s-msaquino@ucp.pt;

**Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Brasil),
jamillevasconcelos@gmail.com;

***Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Porto (Portugal), cmpinto@esenf.pt.

Palavras-chave: Tecnologia Educacional; Tecnologia Assistiva; Desenvolvimento Docente

Introdução: A deficiência ainda é abordada de forma incipiente na formação em saúde, incluindo a enfermagem, com conteúdos frequentemente fragmentados e restritos ao caráter biomédico. Essa lacuna dificulta o cuidado centrado na pessoa com deficiência. Diante desse cenário, torna-se fundamental incorporar metodologias inovadoras, como infográficos animados, que favoreçam aprendizagens significativas e o desenvolvimento de competências docentes sensíveis à inclusão desde a graduação. **Objetivo:** Avaliar o efeito de um infográfico educativo sobre cuidados à pessoa com deficiência no conhecimento de estudantes de enfermagem, analisando seu potencial como tecnologia educacional aplicada à docência inclusiva. **Métodos:** Trata-se de um estudo quase-experimental, realizado entre 2024 e 2025 em uma escola superior pública de enfermagem em Portugal, no contexto da mobilidade acadêmica de mestrandos de uma universidade federal brasileira. Participaram 71 estudantes no pré-teste e 56 no pós-teste. A intervenção consistiu na apresentação de um infográfico animado sobre cuidados à pessoa com deficiência. O conhecimento foi mensurado por meio de um instrumento validado, composto por 30 questões distribuídas em sete domínios temáticos. **Resultados:** A média de respostas corretas aumentou de 20,25 para 22,41 após a intervenção ($p=0,001$). Os maiores ganhos ocorreram nas questões sobre terminologia inclusiva (31,0% para 83,9%; $p<0,001$) e perturbação do espectro do autismo (62,0% para 89,3%;

p=0,003). Além da evolução positiva nos domínios de comunicação, tecnologia assistiva e condutas éticas de atendimento, indicando que o recurso digital favoreceu a compreensão crítica e a sensibilização para práticas de cuidado inclusivas. **Considerações Finais:** O infográfico educativo demonstrou potencial para fortalecer o conhecimento e a empatia dos estudantes de enfermagem, contribuindo para práticas profissionais mais inclusivas e humanizadas. A experiência, fruto da cooperação internacional proporcionada pelo Programa Abdias Nascimento, evidencia a importância da internacionalização da docência como estratégia de inovação pedagógica e de fortalecimento de competências voltadas à inclusão e ao cuidado equitativo da pessoa com deficiência.

Referências

- Araújo, D. V. de, Barros, L. M., Rouberte, E. S. C., & Grimaldi, M. R. M. (2025). *Pessoas negras e quilombolas: trajetórias, resistências na lusofonia e políticas afirmativas*.
- Brasil. (2015). *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015: Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)*. Diário Oficial da União.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
- Brasil. Ministério da Saúde. (2013). *Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais*. Ministério da Saúde.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf
- Brasil. Ministério da Saúde. (2002). Portaria GM/MS nº 254, de 31 de janeiro de 2002: Institui a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Diário Oficial da União, seção 1, 37.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudeindigena/politica_saude_indigena.pdf
- Brito, E., et al. (2025). Inclusion and Internationalization: Perception of Higher Education Students. *Interchange*. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10780-025-09544-3>
- Foresti, T., & Bousfield, A. B. S. (2022). A compreensão da deficiência a partir das teorias dos modelos médico e social. *Revista Psicologia Política*, 22(55), 654–667. https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S1519-549X2022000300010&script=sci_abstract
- Mazera, M. S., Schneider, D. G., & Padilha, M. I. (2021). Política de acesso, acessibilidade e inclusão educacional da pessoa com deficiência: revisão integrativa. *Revista Enfermagem UERJ*, 29(1), e55486.
<http://dx.doi.org/10.12957/reuerj.2021.55486>

Organização das Nações Unidas. (2012). *Thematic study on the work and employment of persons with disabilities*. ONU.

<https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a67314-thematic-study-work-and-employment-persons-disabilities>

Agradecimentos

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001.

Emoción, motivación y ajuste psicológico en el alumnado universitario: avances en investigación educativa

Pineda, David *.

* Universidad Miguel Hernández de Elche (España), dpineda@umh.es.

Palabras clave: Competencias socioemocionales; Ajuste académico; Bienestar.

La formación inicial universitaria enfrenta actualmente un doble desafío: por un lado, el aumento del estrés académico, el malestar emocional y las conductas desadaptativas en el alumnado; por otro, la necesidad de incorporar competencias socioemocionales que favorezcan su ajuste psicológico, su desempeño académico y su futura integración profesional. En este contexto, la investigación reciente ha puesto de relieve el papel central de la inteligencia emocional, el bienestar, la Covitalidad, el afecto docente y los procesos motivacionales como elementos clave para comprender y mejorar la experiencia formativa del estudiantado. El presente Symposium reúne cinco aportaciones complementarias que analizan, desde metodologías diversas, la interacción entre variables emocionales, cognitivas y motivacionales en diferentes niveles educativos. El primer trabajo examina los efectos del programa MindKinder-A en la atención plena disposicional y la inteligencia emocional rasgo, mostrando mejoras significativas en ambos constructos. El segundo presenta una revisión sistemática sobre el afecto docente como predictor de la motivación académica, destacando el impacto de la relación profesor–alumno en el compromiso y el disfrute del alumnado. El tercer estudio utiliza un enfoque de análisis de redes para explorar el papel de la emoción, la motivación y la personalidad en el cheating académico, identificando la desconexión moral y el bienestar emocional como nodos centrales en la comprensión de estas conductas. El cuarto trabajo analiza el impacto del estrés académico en el malestar emocional del futuro profesorado, evidenciando el papel amortiguador de la Covitalidad y de la inteligencia emocional. Finalmente, el quinto estudio ofrece una revisión sistemática sobre la eficacia de programas de mejora de la inteligencia emocional en educación superior, identificando avances, limitaciones y retos actuales. En conjunto, las contribuciones ofrecen una visión multidimensional y actualizada de los procesos socioemocionales implicados en el aprendizaje universitario, subrayando la urgencia de integrar competencias emocionales en la formación inicial y continua del profesorado, así como en el diseño de intervenciones educativas basadas en la evidencia.

Mejora de la atención plena disposicional y la inteligencia emocional rasgo en alumnado universitario: Programa Mindkinder-A

Rodríguez-Donaire, Alba*;

Moreno-Gómez, Alfonso**;

Luna, Pablo*;

Cejudo, Javier*;

*Universidad de Castilla La Mancha (España);

** Colegio San Gabriel (España)

manueljavier.cejudo@uclm.es (Javier Cejudo)

Palabras clave: atención plena disposicional; inteligencia emocional rasgo; efectividad.

La finalidad del presente estudio fue analizar los efectos del programa Mindfulness-based MindKinder Adult version (MK-A) sobre la atención plena disposicional y la inteligencia emocional rasgo en estudiantes universitarios. El mindfulness ejerce su influencia sobre la autorregulación de la atención, la conciencia corporal, la gestión emocional y el cambio de perspectiva sobre uno mismo (Hölzel et al., 2011), lo cual ha llevado a una asociación, tanto teórica como empírica, con el bienestar psicológico. Estos elementos que componen el mindfulness; (a) la atención sostenida, (b) la atención selectiva y (c) la capacidad de llevar el foco atencional hacia donde la persona desea, se consideran antídotos frente a las formas más comunes de malestar psicológico (Bishop et al., 2004). El estudio utilizó un diseño cuasi experimental de medidas repetidas pretest-postest con grupo control. Los participantes fueron 137 estudiantes universitarios (67.9% mujeres, con una edad media de 19.94 años). Las sesiones se llevaron a cabo a primera hora de la mañana durante el horario lectivo mediante guías de audio. Los resultados sugirieron mejoras significativas en la atención plena disposicional y la inteligencia emocional rasgo en el grupo experimental. En definitiva, consideramos que es necesario promover recursos personales del alumnado universitario que favorezcan su ajuste psicológico y futura adaptación profesional. Finalmente, se discuten las implicaciones de estos hallazgos y se presentan recomendaciones para futuras investigaciones.

¿Es el afecto docente un predictor de la motivación del estudiante? Una revisión sistemática

Moreno-Murcia, Juan Antonio*;

Piqueras Rodríguez, José Antonio**;

Pineda, David ***.

*Universidad Miguel Hernández de Elche (España), j.moreno@umh.es;

** Universidad Miguel Hernández de Elche (España), jpiqueras@umh.es;

*** Universidad Miguel Hernández de Elche (España), dpineda@umh.es.

Palabras clave: clima emocional; relación profesor–alumno; emociones académicas.

La motivación académica constituye un componente esencial del éxito educativo y del bienestar del alumnado, especialmente en etapas como la adolescencia, donde los procesos de construcción identitaria y las demandas académicas confluyen de forma significativa. En los últimos años, la literatura ha puesto de relieve el papel determinante del afecto docente, expresado mediante cercanía emocional, calidez, apoyo y disponibilidad, como factor que influye directamente en la motivación del estudiante. Este trabajo presenta una revisión sistemática de estudios empíricos publicados entre 2013 y 2025 con el objetivo de analizar la relación entre el afecto del profesorado y la motivación académica del alumnado en distintos niveles educativos. Siguiendo las directrices PRISMA, se realizó una búsqueda exhaustiva en cinco bases de datos internacionales (ERIC, Web of Science, ScienceDirect y Scopus), obteniéndose 386 estudios, de los cuales 11 cumplieron finalmente con los criterios de inclusión. Los resultados muestran de manera consistente que las relaciones afectivas positivas entre docente y estudiante se asocian con mayores niveles de motivación intrínseca, disfrute académico, autoeficacia y compromiso con las tareas escolares. Asimismo, se identificó el papel mediador de las emociones académicas, de forma que las emociones positivas potencian los efectos del afecto docente y las negativas los debilitan. Aunque se observan variaciones según etapa educativa y contexto cultural, los estudios convergen en señalar que el afecto docente favorece climas de aprendizaje más seguros, humanizados y eficaces. Se subrayan, además, implicaciones prácticas para la formación docente, destacando la necesidad de integrar competencias socioemocionales en la preparación profesional del profesorado.

Emoción, motivación y personalidad en el cheating académico: un enfoque desde el análisis de redes

Pineda, David *;
Soto-Sanz, Victoria**;
Galán, Manuel***;
Moreno-Murcia, Juan Antonio ****.

*Universidad Miguel Hernández de Elche (España), dpineda@umh.es;

** Universidad Miguel Hernández de Elche (España), v.soto@umh.es;

*** Universidad Católica San Antonio de Murcia,

mgalan@ucam.edu

**** Universidad Miguel Hernández de Elche (España), j.moreno@umh.es.

Palabras clave: Integridad académica; Personalidad antisocial; Regulación emocional.

El cheating académico ha sido relacionado con rasgos de personalidad socialmente aversivos, mecanismos de desconexión moral y variables motivacionales y emocionales. Sin embargo, los modelos tradicionales no capturan la estructura interdependiente entre estos constructos. Este estudio analizó, mediante un enfoque de análisis de redes, la organización conjunta de los rasgos oscuros, la motivación académica, el afecto, la desconexión moral y la inteligencia emocional rasgo, así como la posición del cheating dentro de este sistema. Participaron 407 adultos en formación universitaria. Se estimó una red de correlaciones parciales regularizadas (EBICglasso) con 15 nodos y una sparsity del 0.448. Las variables incluyeron la admisión del cheating, los cuatro rasgos oscuros (narcisismo, maquiavelismo, psicopatía y sadismo), motivación autónoma, motivación controlada y desmotivación, afecto positivo y negativo, desconexión moral y cuatro dimensiones de inteligencia emocional rasgo (bienestar, autocontrol, emocionalidad y sociabilidad). La red mostró una estructura claramente diferenciada en dos grandes bloques: un cluster “oscuro–moral”, formado por los rasgos oscuros y la desconexión moral, y un cluster “emocional–motivacional”, organizado en torno al afecto positivo, el bienestar emocional y la motivación autónoma. Los nodos con mayor centralidad fueron el bienestar emocional (TEIQue) y la psicopatía, seguidos por la emocionalidad y la desconexión moral. El cheating ocupó una posición periférica, siendo su conexión principal la desconexión moral, lo que sugiere que su relación con los rasgos oscuros se produce fundamentalmente a través de mecanismos

cognitivos de justificación. Los resultados subrayan la importancia de la desconexión moral como puente entre personalidad oscura y comportamientos deshonestos, así como el papel central del bienestar emocional como factor protector dentro del sistema psicológico general.

Estrés académico, inteligencia emocional y Covitalidad como predictores del malestar emocional en la formación inicial docente

Piqueras Rodríguez, José Antonio *;

Soto-Sanz, Victoria**;

Rodríguez-Aguilar, María***.

*Universidad Miguel Hernández de Elche (España), jpiqueras@umh.es;

** Universidad Miguel Hernández de Elche (España), v.soto@umh.es;

*** Universidad Miguel Hernández de Elche (España), m.rodrigueza@umh.es.

Palabras clave: Bienestar psicológico; Resiliencia; Salud mental.

El estrés académico constituye un factor crítico en la formación inicial del profesorado, dada la elevada carga de demandas, prácticas y de adaptación profesional y la necesidad de compatibilizarlo con otras responsabilidades que experimenta el estudiantado. Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre el estrés académico y el consecuente impacto en la ansiedad y depresión, considerando el papel mediador de la inteligencia emocional o las fortalezas socioemocionales. La muestra estuvo compuesta por 233 estudiantes del Máster en Formación de Profesorado ($M = 29.70 \pm 7.69$; 56.20% mujeres), evaluados en dos momentos temporales con un mes de diferencia entre ambas aplicaciones (T1 y T2). Se completaron los siguientes instrumentos: Inventario SISCO del Estrés Académico (EA), Social Emotional Health Survey-Higher Education (SEHS), Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Short Form (TEIQue), Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) en el T1; y Cuestionario Breve de Salud del Paciente (PHQ-4) en el T2. Se realizaron análisis de correlación y mediación para examinar las relaciones entre el estrés académico, la inteligencia emocional, las fortalezas socioemocionales y el malestar psicológico. Los análisis correlacionales mostraron que las subescalas “Nerviosismo” y “Síntomas” (EA) se relacionan principalmente con la ansiedad ($r = .35$ y $.45$, respectivamente). La depresión, en cambio, se asocia más con “Síntomas” ($r = .32$) que con “Nerviosismo” ($r = 0.12$). Los modelos de mediación revelaron que la inteligencia emocional o la regulación emocional / fortalezas socioemocionales actúan como mediadores parciales entre el estrés académico y el malestar psicológico (β indirecto = $.01$ -. 02) (β totales = $.03$ -. 08). Estos hallazgos ponen de manifiesto el papel de las competencias socioemocionales en la gestión del estrés en el contexto académico, recalcando la necesidad de fortalecerlas mediante programas centrados en la regulación emocional o el bienestar en el futuro profesorado.

Acciones de mejora de la inteligencia emocional en educación superior: Una revisión sistemática

G. Rasco, Ana-Belén*;

Losada, Lidia **;

Pérez-González, J. C.***;

*1Universidad Internacional de La Rioja (España), anabelen.garciasasco@unir.net;

** Universidad Nacional de Educación a Distancia (España), llosada@edu.uned.es;

*** Universidad Miguel Hernández de Elche (España), jcperez@edu.uned.es.

Palabras clave: Soft skills; Life skills; Higher Education.

En el año 2016, *The Future of Jobs Report*, elaborado por el Foro Económico Mundial, señaló a la inteligencia emocional como una de las diez competencias o habilidades clave más demandadas por el mercado laboral a partir de 2020, y, desde entonces, en los informes sucesivos ha continuado recalcando y avalando esta idea. La literatura científica ha confirmado, incluso mediante diferentes meta-análisis, que la inteligencia emocional se asocia positivamente con una amplia diversidad de indicadores de bienestar personal y social, de salud (mental, psicosomática y física), de liderazgo, y de desempeño académico y laboral (Gutiérrez-Carrasco et al., 2021). En consonancia con estas conclusiones, diversos trabajos han subrayado la conveniencia de incorporar programas de mejora de la inteligencia emocional en educación superior (Joseph et al., 2019; Kastberg et al., 2020; Vanderboort, 2006). Algunas áreas disciplinares en las que se ha producido mayor reivindicación de ello han sido las Ciencias Empresariales (da Costa et al., 2021; Majeski et al., 2017), la Enfermería (Dugué et al., 2021), la formación docente (Wang & Qing, 2025) y la formación de trabajadores de la salud (Powell et al., 2024). Mehler et al. (2024) realizaron una revisión sistemática sobre la eficacia de programas de mejora de competencias emocionales en el trabajo, pero hasta la fecha no disponemos de una síntesis de la literatura similar ni el ámbito de la educación superior, ni específicamente sobre inteligencia emocional. Un trabajo aproximado es el de Bruna-Jofré et al. (2025), quienes realizaron una revisión sistemática de la literatura en la que sus resultados avalaban la conveniencia de promover el desarrollo de habilidades socioemocionales en la universidad, si bien su revisión se limitó a un período de diez años y omitió trabajos relevantes sobre inteligencia emocional. De modo que es aún impreciso nuestro conocimiento acerca de la evidencia empírica a favor de la eficacia de acciones de mejora de la inteligencia emocional de estudiantes de educación superior. En este trabajo se seguirá el

protocolo PRISMA de revisiones sistemáticas de la literatura para realizar un análisis bibliométrico, cuantitativo, cualitativo y visual, del apoyo empírico a la justificación de incorporar acciones de mejora de la inteligencia emocional en estudiantes universitarios durante sus estudios de Grado y/o Máster. Se aplicará un algoritmo de búsqueda automática de artículos empíricos publicados en revistas de revisión por pares, registradas en las bases de datos Scopus y Web of Science. Entre otros aspectos, se espera identificar disciplinas académicas con mayor frecuencia de producción de trabajos, así como características comunes y singulares de acciones educativas eficaces, instrumentos de evaluación utilizados, y principales contenidos y estrategias didácticas. Se discutirán los resultados en contraposición con la evidencia disponible sobre programas eficaces de mejora de la inteligencia emocional en adultos (e.g., Mattingly & Kraiger, 2019).

Referencias

- Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L., Anderson, N. D., Carmody, J., et al. (2004). Mindfulness: A proposed operational definition. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 11(3), 230-241. <https://doi.org/10.1093/clipsy.bph077>
- Bruna Jofré, D., Sánchez Oñate, A., & Cobo Rendón, R. (2025). Systematic review on socioemotional skills models in higher education. *Formación universitaria*, 18(5), 53-64. <https://dx.doi.org/10.4067/s0718-50062025000500053>
- da Costa, M. G., Pinto, L. H., Martins, H., & Vieira, D. A. (2021). Developing psychological capital and emotional intelligence in higher education: A field experiment with economics and management students. *The International Journal of Management Education*, 19(3), 100516.
- Dugué, M., Sirost, O., & Dosseville, F. (2021). A literature review of emotional intelligence and nursing education. *Nurse Education in Practice*, 54, 103124. <https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.103124>
- Gutiérrez-Carrasco, J. A., Topa, G., & Pérez-González, J. C. (2022). Trait emotional intelligence and the six rings of positive self-Capital for Optimal Performance and Sustainability. In *Cross-cultural perspectives on well-being and sustainability in organizations* (pp. 69-93).
- Hölzel, B. K., Carmody, J., Vangel, M., Congleton, C., Yerramsetti, S. M., Gard, T., et al. (2011). Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. *Psychiatry Research: Neuroimaging*, 191(1), 36-43. <https://doi.org/10.1016/j.psychresns.2010.08.006>

- Joseph, D. L., Zemen, B., McCord, M. A., & Fado, S. (2019). Emotional intelligence training in higher education. In *New Directions for Teaching & Learning*.
- Kastberg, E., Buchko, A., & Buchko, K. (2020). Developing emotional intelligence: The role of higher education. *Journal of Organizational Psychology*, 20(3), 64-72.
- Majeski, R. A., Stover, M., Valais, T., & Ronch, J. (2017). Fostering emotional intelligence in online higher education courses. *Adult Learning*, 28(4), 135-143.
- Mattingly, V., & Kraiger, K. (2019). Can emotional intelligence be trained? A meta-analytical investigation. *Human Resource Management Review*, 29(2), 140-155.
- Mehler, M., Balint, E., Gralla, M., Pößnecker, T., Gast, M., Hölzer, M., ... & Gündel, H. (2024). Training emotional competencies at the workplace: a systematic review and metaanalysis. *BMC psychology*, 12(1), 718.
- Powell, C., Brown, T., Yap, Y., Hallam, K., Takac, M., Quinlivan, T., ... & Karimi, L. (2024). Emotional intelligence training among the healthcare workforce: a systematic review and meta-analysis. *Frontiers in psychology*, 15, 1437035.
- Vandervoort, D. J. (2006). The importance of emotional intelligence in higher education. *Current psychology*, 25(1), 4-7.
- Wang, D., & Qin, J. (2025). Research development of teachers' emotional intelligence in the 21st century: A bibliometric analysis. *Acta Psychologica*, 257, 105067.

Agradecimientos

Si corresponde, indicar proyecto/subvención/ayuda.

* En caso de utilizarse cuadros y/o figuras, éstos deben presentarse de acuerdo con la normativa APA 7ª edición y en el lugar del texto donde corresponda.

La universidad como ecosistema: lecciones y logros de las redes promotoras de salud

Coordinadora: Villarreal, Maria Soledad;

Universidad y País: La Salle Cancún, México.

Email de contacto: coordnutricion@lasallecancun.edu.mx

Palabras clave: redes, promoción de la salud, universidades

Las universidades enfrentan el desafío de responder a necesidades sociales crecientes en materia de salud, bienestar y formación integral. En este contexto, las Redes de Universidades Promotoras de la Salud se han consolidado como espacios estratégicos para compartir experiencias, construir políticas institucionales y avanzar hacia modelos formativos que integren saberes, prácticas y entornos saludables. Concebir la universidad como un ecosistema implica reconocer la interacción constante entre infraestructura, cultura organizativa, currículum, salud y participación comunitaria, elementos que determinan la capacidad de las instituciones para convertirse en entornos que fortalecen hábitos saludables y educan al mismo tiempo.

Este simposio reúne aportaciones de México y España que muestran cómo la promoción de la salud se ha incorporado, con distintos matices, en los proyectos educativos universitarios. La primera contribución expone los retos y avances de la transversalización de la promoción de la salud en UNIPAC, subrayando el papel del profesorado como mediador pedagógico. La segunda, analiza la transformación institucional de la Universidad La Salle Cancún tras su adhesión a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS), destacando la creación de entornos seguros, políticas de bienestar y estructuras intersectoriales. La tercera examina la experiencia de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS), cuyo enfoque ecosistémico ha permitido articular políticas, programas nacionales y estrategias de sostenibilidad que hoy impactan a más de un millón de estudiantes.

Finalmente, la cuarta aportación presenta un proyecto de alfabetización científica y en salud desarrollado en el Centro Universitario del Pacífico, donde 135 estudiantes integraron investigación, promoción de la salud y producción académica, con trabajos destinados al Congreso Nacional de la RMUPS (2025). Esta experiencia demuestra que la alfabetización científica y en salud son competencias indispensables para formar profesionales que pueden trascender los espacios áulicos a la práctica profesional.

En conjunto, las experiencias que se presentan permiten reconocer que las redes universitarias no solo fortalecen la colaboración y la capacidad de respuesta institucional, sino que constituyen plataformas clave para avanzar hacia universidades más saludables, y sostenibles Este simposio ofrece evidencia de logros, aprendizajes y desafíos comunes, reafirmando que la promoción de la salud en la universidad es un componente estructural de la calidad educativa y del compromiso social de las instituciones de educación superior.

Del modelo educativo a la transversalidad de la promoción de la salud: retos de la práctica docente en Unipac.

Jimenez-Luna, Antonio*

*Centro Universitario del Pacifico (México), direccion.general@unipac.edu.mx

Palabras clave: Promoción de la salud; función del docente; educación superior

El texto analiza cómo los principios pedagógicos del modelo educativo institucional han evolucionado hacia un compromiso explícito con la promoción de la salud, el bienestar y la formación integral. Como lo afirma Pérez-Rodríguez et al. (2022) la universidad se reafirma como un espacio de construcción de ciudadanía y fortalecimiento de factores protectores, donde la docencia es el vínculo que convierte el modelo educativo en prácticas que impactan la vida cotidiana.

La universidad, como espacio de encuentro, permite que la comunidad estudiantil valore la adopción de hábitos saludables y desarrollen estilos de vida que trascienden su trayectoria académica (Gaitán-Aguilar, 2024). Por ello, transversalizar la promoción de la salud es un acto de congruencia institucional que articula una comunidad que se cuida, aprende y actúa de manera integral. Repensar la universidad implica abandonar visiones centradas únicamente en la disciplina para formar desde una perspectiva integral, tal como proponía Delors (1999) con la conceptualización del ciudadano del mundo. Esta visión exige coherencia entre el modelo educativo, su enfoque psicopedagógico y las acciones sustantivas de la institución, integrando la atención primaria de la salud como un bien común para toda la comunidad.

Desde su fundación UNIPAC (2012) ha mantenido una matrícula reducida que asegura una atención cercana y humana. Su proyecto educativo se sostiene en la centralidad del estudiante, la autonomía del aprendizaje, la construcción social del conocimiento (Zemelman, H; Gómez M. (2005) y la responsabilidad. El modelo enfatiza la autogestión, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, la reflexión y la creación de ambientes educativos significativos.

Entre 2012 y 2017, la institución impulsó acciones como la eliminación del unicef, la sensibilización en género y actividades preventivas. Con el ingreso a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud en 2018, se dio un paso decisivo hacia procesos más sistemáticos y basados en evidencia, dirigidos a estudiantes, docentes y personal administrativo. Contar con un Programa Institucional de Promoción de la Salud y un presupuesto asignado permitió consolidar estrategias y dar continuidad a las acciones.

El profesorado ha sido clave en este tránsito, aunque no sin retos. Al inicio, algunas y algunos docentes percibían estas actividades como ajenas a su labor académica. Sin embargo, el contexto post COVID impulsó una comprensión más profunda: el aula es un espacio donde se puede alfabetizar, cuidar y construir bienestar. Así, su participación se fortaleció en acciones como la eliminación del unicef, la aplicación de lineamientos para alimentos saludables, las pausas activas en el aula, la integración de actividades en el Portafolio de Formación Transversal y la asistencia continua a capacitaciones online de la RMUPS.

Además, la inclusión de contenidos de promoción de la salud y bienestar en todas las licenciaturas a través de las materias transversales ha permitido mantener coherencia formativa a lo largo de toda su formación. El trabajo en red ha sido esencial. Los intercambios de experiencias entre universidades públicas y particulares han permitido aprender de los aciertos y desafíos de cada institución, fortaleciendo la transversalización como una estrategia integral y sostenible. (Jiménez, A; Revilla, C. 2025)

En síntesis, el camino recorrido por UNIPAC demuestra que la práctica docente es el eje articulador que convierte el modelo educativo en acciones concretas, pertinentes y transformadoras. Se mantienen algunos retos como fortalecer la formación docente, evaluar y retroalimentar la integración curricular y las estrategias de alfabetización en salud. No obstante, la comunidad académica reconoce que la promoción de la salud debe ser transversal y un eje articulador para la formación de profesionales que cuidan, se cuidan y favorecen entornos sostenibles.

Universidad La Salle Cancún: de la adhesión a la acción. Creación de Entornos Universitarios Promotores de la Salud.

Villarreal, Maria Soledad*

*Universidad La Salle Cancún, México, coordnutricion@lasallecancun.edu.mx

Palabras clave: salud; bienestar; universidades

Desde su adhesión a la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS) en 2018, la Universidad La Salle Cancún (ULSA Cancún) ha ejecutado una transformación paradigmática en su enfoque de la salud institucional. La prioridad se ha desplazado de la atención a enfermedades prevalentes hacia el fomento proactivo del bienestar integral y la creación de entornos saludables para toda su comunidad. La institución ha implementado exitosamente un conjunto de estrategias multidisciplinares que consolidan un ambiente de bienestar y seguridad. Entre las experiencias destacadas se encuentran:

-Programa de Acompañamiento y Tutorías, cuyo objetivo principal es la detección temprana de conflictos individuales o grupales para salvaguardar el desempeño académico y la armonía comunitaria, para la intervención en el área de bienestar psicosocial.

-Programa Comunidad Segura, con enfoque en el área de la Cultura de la paz y Seguridad, y que busca la Prevención y combate al abuso, acoso, maltrato y cualquier manifestación de violencia institucional.

-Lineamientos para Expendio de Alimentos y Bebidas, para la salud alimentaria, con regulación que restringe el uso y comercialización de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

-Políticas de Eliminación o Reducción de Residuos, para alfabetización en materia ambiental, a través de iniciativas como "Campus 0 unicel", disminución del consumo de papel y disposición adecuada de pilas de un solo uso.

-Modificaciones de Infraestructura, que impacten en la sustentabilidad, como la instalación de paneles solares, arborización del campus y eliminación de papel para secado de manos, demostrando un compromiso con el cuidado ecológico

El elemento crucial para la efectiva consecución de estas acciones ha sido la conformación de un Comité Intersectorial. Este órgano, inspirado en el movimiento global de Universidades Promotoras de la Salud, opera con un enfoque integral, diseñando, planificando, implementando y evaluando las

políticas de bienestar con la participación activa de todos los sectores de la comunidad universitaria, incluyendo los órganos de gobierno.

Los principales desafíos identificados se concentran en cuatro áreas fundamentales:

- La carencia de alfabetización en salud en la comunidad universitaria.
- La prevalencia del enfoque biomédico en el diseño y la ejecución de las propuestas de intervención y actividades.
- La disociación de la salud animal y la salud ambiental en el proceso de creación de entornos saludables.
- La ausencia de una visión holística en ciertos sectores respecto a la importancia de considerar la salud como un proceso que se ejerce en todos los ámbitos (enfoque intersectorial), limitando la percepción de la salud individual.

Hasta el momento, la estrategia institucional para abordar estos desafíos se ha articulado mediante la adopción y participación activa en marcos de referencia y movimientos globales, así como el fortalecimiento de capacidades internas:

Adhesión a Movimientos Clave: Se ha logrado responder mediante la alineación con las iniciativas promovidas por el Movimiento de Universidades Promotoras de Salud, el enfoque de Una Salud (One Health) y el principio del Cuidado de la Casa Común. **Identificación de Activos en Salud:** Se ha realizado una labor de identificación sistemática de los activos en salud inherentes a la institución, los cuales representan recursos y fortalezas disponibles para la promoción del bienestar.

Refuerzo de la Comunicación Estratégica: Se ha priorizado el discurso y la imagen institucional para destacar y visibilizar aquellas acciones concretas destinadas a fomentar un entorno universitario más saludable y sostenible.

La universidad como ecosistema: lecciones y logros de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS)

Gallardo-Pino, Carmen*; Aguiló-Pons, Antonio**

*Universidad Rey Juan Carlos (España), carmen.gallardo@urjc.es

** Universidad de las Islas Baleares (España), aaguilo@uib.es

Palabras clave: promoción de la salud; Redes universitarias; Educación superior

El texto analiza el desarrollo, logros y retos de la Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS), una iniciativa fundamental para integrar la promoción de la salud (PS) en la educación superior. Desde la Carta de Ottawa (OMS, 1986), se reconoce a las universidades como espacios estratégicos para crear entornos saludables y transformar hábitos y estructuras.

La REUPS opera bajo un enfoque ecosistémico, que considera a la universidad como un sistema interconectado donde la salud es afectada por múltiples determinantes estructurales (políticas, condiciones laborales, infraestructuras), trascendiendo la intervención individual. Autores como Dooris destacan que las universidades no solo educan sobre salud, sino que la producen mediante su funcionamiento cotidiano, integrando en sus modelos la sostenibilidad, el bienestar emocional, la prevención de adicciones y la movilidad. (2001, 2013)

La Red se creó formalmente en 2008, y representa una alianza que agrupa a más de 60 universidades (públicas y privadas), además de contar con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Educación, y la CRUE–Sostenibilidad. Este modelo de gobernanza colaborativa ha sido crucial, permitiendo el intercambio de experiencias, la elaboración de consensos nacionales y la vinculación de la PS con la gestión ambiental y la sostenibilidad institucional.

La REUPS ha consolidado una cultura de salud, logrando que la PS se incorpore en planes estratégicos, normativas internas y estructuras de apoyo. Sus programas nacionales han impactado a más de un millón y medio de estudiantes, cubriendo áreas críticas como:

Bienestar emocional: El Documento de consenso sobre bienestar emocional universitario es un hito, estableciendo un enfoque preventivo y multidimensional para la salud mental.

Prevención: Iniciativas contra el consumo de sustancias y adicciones comportamentales. Un avance significativo es la creación de campus libres de humo. La REUPS ha promovido políticas que prohíben el consumo de tabaco y cigarrillos electrónicos en los campus, alineándose con estrategias europeas.

Salud Física: Promoción de alimentación saludable y movilidad sostenible.

Así mismo, la colaboración internacional con la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud (RIUPS) ha permitido desarrollar metodologías comunes y alinear el trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A nivel nacional, mantiene alianzas con más de diez entidades clave como la Cruz Roja, AECC y Fundación MAPFRE.

Las lecciones aprendidas señalan que el éxito depende del compromiso de los equipos de gobierno, de la colaboración intersectorial y de abordar la salud desde el enfoque ecosistémico (infraestructura, cultura organizativa, currículum). La evaluación continua es fundamental para garantizar la calidad y sostenibilidad.

La REUPS se consolida como un referente nacional y un modelo exportable que demuestra la capacidad de la universidad como ecosistema para generar salud. Su experiencia ofrece un marco sólido para avanzar hacia universidades más saludables, inclusivas y resilientes.

Más allá del aula: habilidades investigativas para la alfabetización científica y de salud

Jimenez- Luna, Antonio*; Suazo-Marín Guadalupe**

*Centro Universitario del Pacífico (México), direccion.general@unipac.edu.mx

**Universidad Pedagógica Veracruzana, Centro Regional Córdoba (México),
upvrcordoba@gmail.com

Palabras clave: alfabetización científica, alfabetización en salud, educación superior

La alfabetización científica y la alfabetización en salud se han consolidado como competencias esenciales en la formación universitaria contemporánea. Lejos de ser contenidos complementarios, constituyen hoy un eje transversal que potencia pensamiento crítico, bienestar integral y capacidad para tomar decisiones informadas en un contexto saturado de datos. Tal como lo evidencian Agudelo (2023) y Alegre et al. (2025), desarrollar habilidades investigativas permite distinguir fuentes confiables, analizar evidencia y comprender fenómenos desde marcos rigurosos. Paralelamente, la alfabetización en salud, definida por la OMS como la capacidad de acceder, comprender y aplicar información para el bienestar, es un componente indispensable para la salud pública y la equidad (OMS, 2024; Castillo et al., 2024).

La experiencia implementada con 135 estudiantes en la asignatura Habilidades Investigativas se nutre de los aprendizajes compartidos y del marco conceptual impulsado por la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud (RMUPS, 2017). En congruencia con sus líneas de acción, el proyecto fortaleció principalmente dos ejes: el de educación en salud, al integrar contenidos de promoción de la salud, competencias para la vida, y procesos de alfabetización científica y en salud dentro del currículum; y la de investigación, al promover estudios sistemáticos, análisis bibliométricos y producción académica pertinente en torno al bienestar universitario y la promoción de la salud.

Asimismo, la dinámica colaborativa, el acompañamiento docente y la generación de espacios seguros para el diálogo formativo favorecieron un ambiente universitario saludable, coherente con el enfoque salutogénico que la RMUPS impulsa.

La estrategia didáctica integrada por conferencias de especialistas, talleres de búsqueda de información y análisis de artículos, fichas de sistematización y aprendizaje basado en investigación permitió que los estudiantes transitan del temor a la investigación hacia una comprensión de su sentido académico, social y humano. Los productos obtenidos los cuales fueron más de 40 revisiones

sistemáticas y análisis fueron elaborados para presentarse en el Congreso Nacional de la RMUPS, septiembre 2025.

Este proceso confirmó lo señalado por Salazar-Cedeño et al. (2024) y Zambrano et al. (2024) el aprendizaje basado en investigación mejora la escritura académica, amplía la comprensión epistemológica y fortalece la capacidad para plantear problemas reales. Al profundizar en temas como salud mental, higiene del sueño, recreación, salud bucal, autocuidado o determinantes sociales, los estudiantes no sólo aprendieron a investigar; desarrollaron conciencia crítica sobre su propio bienestar y el de sus comunidades, coherente con la evidencia presentada por Rosario et al. (2024) y con la visión de promoción de la salud asociada a los ODS (Bustamante et al., 2024).

Las reflexiones estudiantiles evidenciaron que investigar reta, exige y confronta, pero también fortalece la identidad profesional y la agencia personal. “Más allá del aula” se convierte, así, en una experiencia formativa donde ciencia, bienestar y ciudadanía se entrelazan. Enseñar a investigar es también enseñar a cuidar: de sí, de otros y del entorno universitario. La articulación con la RMUPS y la presentación final en su Congreso Nacional 2025 demuestran que la alfabetización científica y la alfabetización en salud no son un añadido curricular, sino una vía para transformar la vida universitaria y su impacto social.

Referencias

- Agudelo, S. M. (2023). Estrategias que desbloquean la alfabetización científica en el aula. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(1), 2288-2296. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i1.4591
- Alegre, M. E., Hernández, J. V., Marcelo, G. F., Calderon, E., Rojas, E. M., & Julca, B. (2025). Alfabetización científica en estudiantes universitarios. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1–17. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1561>
- Bustamante, G; Alvarez, R. y Meregildo M. (2024). Educación y Políticas de Salud en la Promoción de la Salud Como Eje Transversal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*. 8. 3729-3745. <https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/12602/18240>
- Castillo, Y; Karam, M. A; Moreno, M & Ramírez, N. (2024). Alfabetizar en salud: un elemento olvidado de la promoción de la salud. *Revista Dilemas Contemporáneos*, 3, 1-15. <http://www.dilemascontemporaneoseduccionpoliticayvalores.com>
- CRUE-Sostenibilidad. *Decálogo de movilidad sostenible y saludable*. 2021.
- Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. UNESCO.

- Dooris M. 2001. *The Health Promoting University: A critical exploration of theory and practice*. Health Educ. 2001;101(2):51–60.
- Dooris M. 2013. *Healthy settings: Challenges to generating evidence of effectiveness*. Health Promot Int. 2013;29(Suppl 1):i34–i43.
- Gallardo Pino C. 2013. “Universidad saludable: Alfabetización en salud en la Educación Superior”. En: *Ética en la universidad. Transversalizar las competencias éticas en el Espacio Europeo de Educación Superior*. 2013:149-164.
- Gallardo Pino C. 2013. *Red de Universidad Saludable: un punto de encuentro entre promoción de la salud y la universidad*. NuRe Investigación.
- Gaitán-Aguilar, J. (2024). A review of research on global citizenship in higher education. *International Journal of Educational Development*, 109, 102002. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.102002>
- Jiménez, A; Revilla, C. (2025). A 20 años de Red. rmups.org/wp-content/uploads/2025/04/A-20-anos-de-Red.pdf
- Martínez-Riera JR, Gallardo Pino C, Aguiló Pons A, Granados Mendoza MC, López-Gómez J, Arroyo Acevedo HV. (2018). *La universidad como comunidad: universidades promotoras de salud. Informe SESPAS 2018*. Gaceta Sanitaria. 2018;32:86-91.
- Ministerio de Sanidad. (2022). *Estrategia para la prevención del tabaquismo en entornos educativos*. Gobierno de España.
- One Health High Level Expert Panel (1 de diciembre 2021) *Joint Tripartite (FAO, OIE, WHO) and UNEP Statement Tripartite and UNEP support OHHLEP’s definition of “One Health”*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) World Organisation for Animal Health (OIE) World Health Organization (WHO) United Nations Environment Programme (UNEP). <https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/54a0f96f-066e-4a16-a186-1a4bbd9d9303/content>
- Organización Mundial de la Salud. (1986). *Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud*. OMS.
- Organización Mundial de la Salud [OMS]. (2024, 5 de agosto). Alfabetización en materia de salud. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/health-literacy>
- Papa Francisco (24 de mayo 2015) *CARTA ENCÍCLICA LAUDATO SI’ DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN*. La Santa Sede.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

- Pérez-Rodríguez, U., de-Alba-Fernández, N., & Navarro-Medina, E. (2022). University and challenge of citizenship education: Professors' conceptions in training. *Frontiers in Education*, 7, 989482. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.989482>
- Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. (2017). *Objetivos*. <https://rmups.org/quienes-somos/objetivos/>
- Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud (2017). *Líneas de acción*. Líneas de acción – RMUPS
- REUPS. (2023). *Documento de consenso sobre salud y bienestar emocional en las universidades*.
- REUPS. (S/F). *Red Española de Universidades Promotoras de Salud*. Disponible en: <https://unisaludables.com>
- RIUPS. (2022). *Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de la Salud. Informe anual 2022*.
- Rosário, J., Raposo, B., Santos, E., Dias, S., y Pedro, A. R. (2024). Eficacia de las intervenciones de alfabetización en salud dirigidas a mejorar los beneficios para la salud de los estudiantes de educación superior: una revisión sistemática. *BMC public health*, 24(1), 882. <https://doi.org/10.1186/s12889-024-18358-4>
- Salazar-Cedeño, G. D., Alcívar-Olvera, M. G. ., & Esteves-Fajardo, Z. I. . (2024). La alfabetización en investigación como necesidad educativa actual en educación superior. *Revista Multidisciplinaria Perspectivas Investigativas*, 4(2), 28–34. <https://doi.org/10.62574/rmpi.v4i2.134>
- UNIPAC. (2012). *Modelo educativo*. <https://unipac.edu.mx/modelo-educativo/>
- Zemelman, H; Gómez M. (2005). Conocimiento social, el desafío de las Ciencias Sociales para la formación de profesores en América Latina : PAX.
- Zambrano, L. N., García, N. J., Salinas, B. F., Gratelly, W. A., Dávila, S. K., & Li Loo, C. A. (2024). Aprendizaje basado en investigación para mejorar la escritura de artículos científicos en estudiantes universitarios. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 8(1), 8321-8337. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v8i1.10160

Iniciativas para el desarrollo de competencias en la elaboración del TFG y TFM en Ciencias de la Educación

Rodríguez-Llorente, Carolina*; Ogneva, Anastasiia**

*Universidade do Minho (Portugal)/ Universidade da Coruña (España); **UiT The Arctic University of Norway (Noruega)

carolina.rodriguez.llorente@udc.es

anastasiia.ogneva@uit.no

Palabras clave: Innovación educativa; tesis; investigación educativa.

La realización del Trabajo de Fin de Grado (TFG) y del Trabajo de Fin de Máster (TFM) constituye un requisito indispensable para la obtención del título académico desde la implantación del Plan Bolonia en el curso 2010-2011. Estos trabajos tienen como objetivo demostrar la integración de los conocimientos académicos y las competencias profesionales adquiridas a lo largo de la titulación, y son especialmente relevantes en aquellas relacionadas con la educación, en las que se espera que los futuros docentes desarrollen, entre otras, habilidades de investigación y práctica reflexiva (Magaña-Salamanca et al., 2023; Viejo y Ortega-Ruiz, 2018).

No obstante, tanto los estudiantes como los supervisores suelen señalar importantes dificultades para completar con éxito los TFG y TFM. Entre las dificultades más comunes se encuentran la falta de competencia en la redacción académica, las limitadas destrezas de investigación, la formación metodológica insuficiente y los bajos niveles de aprendizaje autorregulado (Vicario-Molina et al., 2020; Viejo y Ortega-Ruiz, 2018). Estas dificultades pueden afectar no solo al rendimiento del alumnado, sino también a la finalización oportuna de sus estudios y a su bienestar psicológico.

Para responder a estas situaciones, algunas facultades y personal docente han desarrollado programas e iniciativas destinados a fomentar las competencias necesarias para los trabajos de final de titulación. Estas iniciativas pueden adoptar la forma de talleres, programas de tutoría, cursos integrados o programas de apoyo institucional (véase, p. ej., Gómez-Parra et al., 2018; Tuero et al., 2022), que, sin embargo, no siempre forman parte del plan formativo de los centros.

Este simposio presenta una compilación de iniciativas dirigidas a mejorar las competencias del alumnado de grado y máster de los títulos de educación para abordar la realización del TFG y TFM. Comenzaremos con la iniciativa “Inicia tu

TFG-TFM con buen pie”, dirigida a reducir la incertidumbre que suscitan estas materias en cuanto a su metodología y duración. A continuación, presentaremos dos propuestas con seminarios de formación, “Cómo hacer TFG/TFM en educación” y “Advanced TFG-TFM”, dirigidos a que el alumnado mejore sus competencias de búsqueda bibliográfica, selección metodológica o redacción académica, entre otras. Culminaremos el panel con la última propuesta, “Iniciando mi carrera investigadora”, enfocada al desarrollo específico de competencias investigadoras mediante las becas de colaboración, que permiten llevar a cabo el TFG o TFM asistiendo en labores de investigación en departamentos universitarios.

En última instancia, este simposio persigue construir un espacio para la reflexión y el debate sobre las medidas a adoptar para mejorar las estructuras de apoyo a los estudiantes que realizan proyectos finales de grado y máster en ciencias de la educación.

Inicia tu TFG-TFM con buen pie: una experiencia de orientación en las fases iniciales del trabajo final de titulación

Rodríguez-Llorente, Carolina*; Varela Suárez, Ana**

*Universidade do Minho (Portugal)/ Universidade da Coruña (España),
carolina.rodriguez.llorente@udc.es;

**Universidade de Vigo (España), anavarela@uvigo.gal

Palabras clave: Tesis; innovación pedagógica; formación de docentes.

La elaboración del TFG/TFM constituye una experiencia académica exigente que requiere del alumnado un elevado nivel de autonomía y autorregulación. Este proceso suele generar sentimientos de incertidumbre y ansiedad (Luque-Moreno et al., 2019), especialmente ante la elección del tema y la metodología o la búsqueda de tutor (San-Mateo-Valdehíta et al., 2018). Tales dificultades evidencian la pertinencia de diseñar intervenciones formativas tempranas que orienten y preparen al estudiantado para afrontar con éxito las demandas de estos trabajos.

Para dar respuesta a estas necesidades, se organizó la jornada informativa “*Inicia tu TFG-TFM con buen pie*”, orientada a proporcionar al alumnado una base sólida para afrontar las fases iniciales del trabajo final de titulación. Sus objetivos fueron: (1) informar sobre los fundamentos y requisitos del TFG/TFM; (2) orientar en la elección del tema y del tutor o tutora; (3) fomentar la motivación y la planificación temprana; y (4) ofrecer un espacio de interacción para resolver dudas y compartir inquietudes. A través de tres intervenciones, se abordaron las características del TFG/TFM, se proporcionaron recomendaciones prácticas y se presentaron los principales recursos institucionales de apoyo.

Las jornadas se realizaron en formato virtual síncrono y contaron con la participación de 109 estudiantes de grado y máster de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña (78,8% mujeres; 82,6% de grado; $M_{\text{edad}} = 24,34$, $DE = 6,44$). Antes de su celebración, los participantes completaron un breve cuestionario que incluía una pregunta sobre su conocimiento general del TFG/TFM (escala Likert de 1 a 4) y siete ítems sobre aspectos específicos (escala Likert de 1 a 5): normativa, modalidades, criterios de evaluación, elección del tema, elección del tutor o tutora, recursos disponibles y percepción de competencia.

Los resultados iniciales indicaron un nivel medio-bajo de conocimiento sobre el TFG/TFM ($M = 1,71$) y una baja percepción de preparación ($M = 2,21$). En

particular, las puntuaciones fueron reducidas en normativa (M = 1,79), modalidades (M = 1,72), criterios de evaluación (M = 1,84), elección del tema (M = 2,01), elección del tutor (M = 2,10) y recursos disponibles (M = 1,83).

Tras las jornadas, 39 estudiantes completaron nuevamente el cuestionario, mostrando una mejora en todos los indicadores: normativa (M = 3,77), modalidades (M = 4,03), criterios de evaluación (M = 3,56), elección del tema (M = 3,69), elección del tutor (M = 4,13) y recursos disponibles (M = 4,00). Además, aumentó su percepción de preparación para abordar el TFG/TFM (M = 3,44). Estos datos apuntan a la eficacia de la jornada como estrategia inicial de orientación y capacitación del alumnado.

En conjunto, los resultados ponen de relieve la relevancia de ofrecer acciones formativas tempranas y orientadas a la práctica, que podrían ampliarse a otros contextos o integrarse en programas institucionales de apoyo al TFG/TFM.

Advanced TFG-TFM: una iniciativa de acompañamiento del alumnado durante el curso

Quinchiguango Lara, Jenny*; Ogneva, Anastasiia**

*Universidade de Santiago de Compostela (España), jennyalexandra.quinchiguango@usc.es;

**UiT The Arctic University of Norway (Noruega),

anastasiia.ogneva@uit.no

Palabras clave: Tesis; innovación pedagógica; formación de docentes.

La elaboración del TFG y TFM continúa suponiendo un desafío para el alumnado universitario, que a menudo declara dificultades relacionadas con la gestión del tiempo, la búsqueda bibliográfica, la redacción académica o el conocimiento de las metodologías de investigación (Rodríguez-Moreno et al., 2019; Vicario-Molina et al., 2020). Diversos estudios han mostrado que la formación específica y la tutorización adecuada mejoran de forma significativa la percepción de competencia y los resultados del alumnado en estos trabajos (Rebollo Quintela y Espiñeira Bellón, 2017; Tuero et al., 2022).

En respuesta a estas necesidades, se desarrolló la iniciativa Advanced TFG-TFM en el curso 2024-2025 en tres universidades gallegas: Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Santiago de Compostela (USC) y Universidade de Vigo (UVigo). En total participaron cinco estudiantes: tres de grado y dos de máster, con el objetivo de fortalecer de manera integral las competencias necesarias para la elaboración de sus TFGs y TFM.

El programa se estructuró en seis seminarios formativos diseñados para abordar las principales áreas de dificultad identificadas en procesos previos de tutorización. El primer seminario, de carácter introductorio, permitió presentar los objetivos, el cronograma y las expectativas del proyecto. A continuación, se desarrollaron sesiones centradas en la gestión del tiempo y del estrés, la revisión bibliográfica y el uso de recursos documentales, las metodologías de investigación aplicadas, la redacción académica y, finalmente, la presentación oral del trabajo. Cada seminario combinó explicaciones teóricas, análisis de ejemplos y ejercicios prácticos orientados a la producción real de los proyectos de investigación del estudiantado.

Como complemento formativo, se organizó un ensayo grupal en el que los participantes presentaron sus TFG/TFM en desarrollo. Esta actividad permitió recibir retroalimentación crítica y constructiva de los demás integrantes, favoreciendo un aprendizaje colaborativo y la mejora progresiva de los trabajos.

El ambiente interdisciplinar e interuniversitario contribuyó a ampliar perspectivas metodológicas y a crear una pequeña comunidad de apoyo académico.

La experiencia Advanced TFG-TFM demostró ser una estrategia eficaz para reforzar la autonomía investigadora del alumnado, reducir la sensación de aislamiento habitual en el proceso de elaboración del TFG/TFM y mejorar su preparación para afrontar las exigencias académicas finales de sus titulaciones. Su implementación coordinada en varias universidades evidencia el potencial de las iniciativas compartidas para enriquecer la formación investigadora de los futuros profesionales.

Cómo hacer un TFG/TFM en educación: una jornada de formación dirigida al alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado

Ogneva, Anastasiia*; Agrafojo Nieto, María Helena**

*UiT The Arctic University of Norway (Noruega),

anastasiia.ogneva@uit.no;

**Universidade de Santiago de Compostela (España), mariahelena.agrafojo@usc.es

Palabras clave: Formación; competencias transversales; formación de docentes.

Hace más de una década, el sistema universitario español adoptó los principios del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), lo que supuso cambios sustanciales en la formación universitaria, como la orientación hacia el desarrollo competencial, la incorporación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y la reorganización de los planes de estudio (García-Antelo y Casal-Otero, 2020). En este marco surgen los Trabajos Fin de Grado (TFG), materias obligatorias en el último curso cuyo objetivo es evidenciar la adquisición de las competencias vinculadas al título (Rekalde Rodríguez, 2011; Rullán Ayza et al., 2018). No obstante, la normativa no establece directrices homogéneas para su desarrollo (García-Antelo y Casal-Otero, 2020; Tuero et al., 2022), y diversas investigaciones señalan dificultades frecuentes del alumnado en su elaboración, como el uso adecuado de normas de citación, la búsqueda documental o la compatibilidad del TFG con otras actividades académicas (Rodríguez Moreno et al., 2019; Vicario-Molina et al., 2020).

En este contexto, el presente trabajo expone una experiencia de innovación educativa dirigida a estudiantes de la Facultad de Formación del Profesorado que cursan la asignatura obligatoria de TFG. A través del Método MAIN se identificó como situación de mejora la heterogeneidad en los conocimientos previos necesarios para abordar con solvencia las competencias implicadas en la elaboración del TFG. Para dar respuesta a esta necesidad se diseñó una jornada formativa destinada a alumnado de último curso de los grados en Maestro/a de Educación Infantil, Maestro/a de Educación Primaria y del Doble Grado. La jornada combinó comunicaciones y talleres centrados en metodologías de investigación educativa, modalidades de TFG, redacción académica y presentación oral.

La evaluación de la actividad mediante una encuesta en Microsoft Forms mostró resultados muy positivos: la autoevaluación de la competencia para realizar el TFG pasó de 3,8 a 7,4 sobre 10 tras la formación. Los resultados evidencian el

valor de implementar acciones formativas específicas que contribuyan a mejorar la preparación del alumnado ante el TFG y la pertinencia de consolidar propuestas similares en futuras ediciones.

Iniciando mi carrera investigadora: una propuesta para integrar la formación investigadora en el TFG y TFM

Díaz-Pita, Lucía*; Rodríguez-Llorente, Carolina**

*Universidade da Coruña (España), lucia.dpita@udc.es;

**Universidade do Minho (Portugal)/ Universidade da Coruña (España),

carolina.rodriquez.llorente@udc.es

Palabras clave: Tesis; beca de investigación; investigación educativa.

La normativa de los TFG y TFM suele contemplar entre sus modalidades la introducción a la investigación (Chisvert-Tarazona et al., 2021). Sin embargo, diversos estudios han señalado una brecha entre las competencias investigadoras necesarias para desarrollar un trabajo de investigación y las que el alumnado adquiere a lo largo de sus estudios universitarios (véase, p. ej., Ciraso-Calí et al., 2022). Esta situación pone de relieve la necesidad de promover experiencias formativas que faciliten la comprensión del proceso investigador y fomenten el interés por la investigación.

Con el propósito de acercar la práctica investigadora al alumnado y favorecer el desarrollo de competencias necesarias para afrontar los TFG y TFM, se diseñaron las jornadas “*Iniciando mi carrera investigadora*”, desarrolladas desde 2022. Esta iniciativa tiene entre sus objetivos aumentar el conocimiento del estudiantado sobre la carrera investigadora y las opciones de financiación, así como proporcionar estrategias para el correcto desarrollo de la investigación en el TFG/TFM.

El programa formativo se ha ido enriqueciendo a lo largo de las ediciones para responder a las distintas necesidades detectadas. En la actualidad, se estructura en dos itinerarios complementarios: el primero se centra en los pasos iniciales de la carrera investigadora y en la elaboración del TFG/TFM; mientras que el segundo profundiza en la continuidad y consolidación de la trayectoria investigadora. Las jornadas se celebran anualmente a través de la plataforma Microsoft Teams y están abiertas a todo el alumnado de las universidades del Sistema Universitario de Galicia (SUG). Hasta la fecha, han participado más de 130 estudiantes.

Para conocer la valoración del alumnado, se recopiló información mediante cuestionario de 17 participantes al finalizar las ediciones de 2024 y 2025. Los instrumentos incluían ítems tipo Likert (1–5) sobre la claridad, utilidad y adecuación de las ponencias, junto con preguntas abiertas para recoger

opiniones y sugerencias de mejora. Las respuestas fueron analizadas de forma descriptiva y mediante una categorización temática inductiva de los comentarios cualitativos.

Los resultados cuantitativos mostraron valoraciones muy altas en ambas ediciones (M = 4,4 en 2024; M = 4,9 en 2025), destacando la claridad de las ponencias, la utilidad de la información y la experticia de las ponentes. En los comentarios cualitativos, los participantes subrayaron la relevancia de las experiencias personales compartidas y la orientación práctica sobre becas y trayectoria investigadora.

En conjunto, los hallazgos indican que la iniciativa contribuye a mejorar el conocimiento y la motivación del alumnado hacia la carrera investigadora. Las valoraciones sugieren, además, la conveniencia de seguir consolidando este espacio formativo, incorporando dinámicas participativas y adaptando los contenidos a las necesidades de los distintos niveles académicos.

Referencias

- Chisvert-Tarazona, M., Tárraga-Mínguez, R., Ros-Garrido, A. y Palomares-Montero, D., (2021). Análisis del Trabajo de Fin de Grado en Magisterio, Educación Social y Pedagogía en España. *Educación XX1*, 24(2), 143-166. <https://doi.org/10.5944/educXX1.28572>
- Ciraso-Calí, A., Martínez-Fernández, J. R., París-Mañas, G., Sánchez-Martí, A. y García-Ravidá, L. B. (2022) The Research Competence: Acquisition and Development Among Undergraduates in Education Sciences. *Frontiers in Education*, 7, Artículo 836165. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.836165>
- García-Antelo, B. y Casal-Otero, L. (2020). El uso del campus virtual para la tutorización y seguimiento del Trabajo Fin de Grado: Valoración del profesorado y propuesta de formación. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 32(1). <https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.32.823>
- Gómez Parra, M. E., Serrano Rodríguez, R., Amor Almedina, M. I. y Huertas Abril, C. A. (2018). Los trabajos de fin de grado (TFG) como innovación en el EEES. Una propuesta de tarea colaborativa basada en la tutoría piramidal. *EDUCAR*, 54(2), 369–389. <https://doi.org/10.5565/rev/educar.829>
- Magaña Salamanca, E., López Pastor, V. M. y Manrique Arribas, J. C. (2023). Academic Performance and Competence Perception in Physical Education Final Year Projects. *Cultura, Ciencia Y Deporte*, 18(55), 57-77. <https://doi.org/10.12800/ccd.v18i55.1950>
- Rebollo Quintela, N. y Espiñeira Bellón, E. M. (2017). La tutoría durante el proceso de desarrollo del TFG y TFM: análisis del grado de utilidad y

- satisfacción del alumnado. *Educatio Siglo XXI*, 35(2), 161-180. <https://doi.org/10.6018/j/298561>
- Rekalde Rodríguez, I. (2011). ¿Cómo afrontar el trabajo fin de grado? Un problema o una oportunidad para culminar con el desarrollo de las competencias. *Revista Complutense de Educación*, 22(2), 179-193. https://doi.org/10.5209/rev_RCED.2011.v22.n2.38488
- Rodríguez Moreno, J., Molina Jaén, M. D. y Colmenero Ruiz, M. J. (2019). La voz de los estudiantes de la titulación de Educación Primaria sobre el Trabajo Fin de Grado. *Educação e Pesquisa*, 45, Artículo e200829. <https://doi.org/10.1590/S1678-4634201945200829>
- Rullán Ayza, M., Fernández Rodríguez, M., Estapé Dubreuil, G. y Marques Cebrián, M. D. (2010). La evaluación de competencias transversales en la materia trabajos fin de grado. Un estudio preliminar sobre la necesidad y oportunidad de establecer medios e instrumentos por ramas de conocimiento. *REDU. Revista de docencia universitaria*, 8(1), 74-100. <https://doi.org/10.4995/redu.2010.6218>
- Salcines-Talledo, I., González-Fernández, N., Manrique-Arribas, J. C. y Palacios Picos, A. (2024). Evaluation of Competences in the Final Degree Projects or Final Master's Degree Project in the Initial Training of Physical Education Teachers. Design and validation of a questionnaire. *Retos*, 55, 353-362. <https://doi.org/10.47197/retos.v55.103996>
- San-Mateo-Valdehíta, A., Escobar-Álvarez, M. Á. y Chacón-Beltrán, R. (2018). El Trabajo Fin de Máster (TFM) de Humanidades en el EEES: Análisis de las necesidades de los estudiantes. *REDU. Revista De Docencia Universitaria*, 16(1), 303–319. <https://doi.org/10.4995/redu.2018.9873>
- Tuero, E., Galve, C., Cervero, A. y Bernardo, A. B. (2022). Implementación de un programa de innovación para la mejora de la elaboración y defensa del TFG. *R.E.M.A. Revista electrónica De metodología Aplicada*, 24(1), 26–37. <https://doi.org/10.17811/rema.24.1.2022.26-37>
- Vicario-Molina I., Martín-Pastor E., Gómez-Gonçalves A. y González Rodero L. M. (2020). Nuevos desafíos en la Educación Superior: análisis de resultados obtenidos y dificultades experimentadas en la realización del Trabajo Fin de Grado de estudiantes de los Grados de Maestro de la Universidad de Salamanca. *Revista Complutense de Educación*, 31(2), 185-194. <https://doi.org/10.5209/rced.62003>
- Viejo, C. y Ortega-Ruiz, R. (2018). Competencias para la investigación: el Trabajo Fin de Máster y su potencialidad formativa. *Revista de Innovación y Buenas Prácticas Docentes*, 5, 46-56. <https://doi.org/10.21071/ripadoc.v5i.10970>

Agradecimientos

La organización de este simposio ha sido posible gracias a la financiación procedente de un contrato de investigación postdoctoral concedido por la Xunta de Galicia (Carolina Rodríguez-Llorente; Ref.: ED481B-2023-132), una ayuda postdoctoral en el marco del programa Marie Skłodowska-Curie Actions (Anastasiia Ogneva; <https://doi.org/10.3030/101109044>) y una ayuda predoctoral del Plan Propio de la Universidade de Santiago de Compostela 2025 (Jenny Quinchiguango).

De forma específica, las autoras de las contribuciones “Iniciando mi carrera investigadora: una propuesta para integrar la formación investigadora en el TFG y TFM” e “Inicia tu TFG-TFM con buen pie: una experiencia de orientación en las fases iniciales del trabajo final de titulación” agradecen a la Comisión de Extensión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidade da Coruña por la financiación recibida para la organización de ambas actividades dentro del marco de las Convocatorias de Ayudas para la Organización de Actividades Culturales.

Asimismo, las autoras de la contribución “Cómo hacer un TFG/TFM en educación: una jornada de formación dirigida al alumnado de la Facultad de Formación del Profesorado” agradecen la financiación concedida por la Deputación de Lugo para la organización de la jornada (convocatoria de ayudas para la realización de actividades de investigación en el Campus de Lugo en el año 2023).

De una evaluación que degrada a una evaluación que empodera

Zabalza Beraza Miguel Ángel
Universidad de Santiago de Compostela
Presidente AIDU
coordinador*

Casillas Vélez Carlos
Universidad Nacional Autónoma de México AIDU - México
sarraceno58@gmail.com

Moya Ureta Carlos
ILAES posgrados
Chile.
cmoyau@hotmail.com

Rivera Morales Alicia
Universidad Pedagógica Nacional
México
alirimo6007@gmail.com

Paricio Royo, Javier
Universidad de Zaragoza
España
jparicio@unizar.es

Trillo Alonso Felipe
Universidad de Santiago de Compostela (España)
felipe.trillo@usc.es

Palabras clave: Evaluación del docente; Enseñanza superior; Política educacional

Las universidades son moldeadas por su historia, su contexto y la gente que hay dentro de ellas. Se ven también influenciadas por fuerzas económicas y políticas

externas y por cambios llevados a cabo en las políticas educativas, ya sea en el ámbito local o nacional. Los cambios que experimenta la sociedad plantean también cambios en la cultura de la universidad, tanto en lo que respecta al aprendizaje y la población estudiantil, como a la gestión organizativa, a los rápidos desarrollos tecnológicos. Por otro lado, la evaluación condiciona los procesos educativos y conduce a una forma de practicarla. No es un fenómeno meramente técnico, alejado de dimensiones políticas. La evaluación es un constructo social y cumple unas funciones que interesan a unos y perjudica a otros, su impacto en las personas: el sometimiento, la competitividad, se le concede prioridad al resultado, la seguridad, al éxito, la trampa, la homogeneidad, al individualismo, la simulación. Esta situación ambivalente y contradictoria está presente en el trabajo de los actores educativos, en sus expectativas, en su confianza en la educación, en sus formas de relacionarse y organizarse.

La relación entre evaluación y bienestar se ha vuelto un tema central en la educación superior contemporánea. Estudios recientes (UNESCO, 2022) muestran que las prácticas evaluativas autoritarias, rígidas o centradas en la sanción generan ansiedad, desmotivación y pérdida de sentido del aprendizaje. Una evaluación orientada al bienestar, en cambio, reconoce los ritmos, contextos y experiencias del profesorado, fomentando la autonomía, la reflexión y la autoeficacia.

Las preguntas que guiarán la discusión sobre la evaluación que degrada y la evaluación que empodera son las siguientes: ¿Cómo influyen las políticas públicas y los sistemas de acreditación en la forma en que se evalúa en las instituciones educativas? ¿Por qué la evaluación tradicional suele tener un carácter punitivo o de control más que formativo? ¿De qué manera los sistemas de evaluación actuales reflejan —o refuerzan— estructuras de poder dentro del aula y de la institución? ¿Qué efectos tiene la evaluación punitiva en la autoestima, motivación y sentido de pertenencia y la salud del profesorado? ¿Cómo se relaciona la evaluación degradante con la cultura del mérito y la competencia en las escuelas y universidades? ¿Qué características tendría una evaluación emancipadora o poderosa en términos pedagógicos y humanos? ¿Cómo puede la evaluación convertirse en una herramienta de diálogo, reflexión y crecimiento personal? ¿Cómo podrían incorporarse los principios de justicia, equidad e inclusión en los procesos evaluativos? ¿Qué experiencias innovadoras existen de evaluación formativa, participativa o narrativa que promuevan la mejora de las prácticas docentes? ¿Qué transformaciones estructurales se requieren para pasar de una evaluación centrada en el rendimiento a una centrada en la dignidad humana? ¿Cómo puede la evaluación convertirse en un instrumento de transformación social y democratización del conocimiento? ¿Qué papel tienen las universidades y los organismos

evaluadores en la construcción de una cultura evaluativa más justa y participativa? ¿Qué experiencias personales o institucionales conocemos donde la evaluación haya sido realmente poderosa? ¿Cómo se vería una escuela o universidad donde la evaluación se viva como un proceso de aprendizaje y acompañamiento mutuo? ¿Qué compromisos éticos debemos asumir, como docentes o investigadores, para transformar las prácticas evaluativas?

Normatividad internacional y políticas educativas nacionales en la docencia universitaria

Casillas Vélez Carlos

Universidad Nacional Autónoma de México AIDU - México

sarraceno58@gmail.com

Palabras clave: Política educacional; Enseñanza superior; Docencia de enseñanza superior

La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su reunión celebrada en París en noviembre de 2019, en el marco de la Cuadragésima sesión anual, llevó a cabo sus trabajos siguiendo disposiciones internacionales surgidas de la UNESCO sobre la Convalidación de Estudios, Títulos y Diplomas de Enseñanza Superior de 1993; la Recomendación sobre la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de 1997 y la Recomendación sobre la Ciencia y los Investigadores Científicos de 2017, que son de las principales normas que deben tomar en cuenta los países para elaborar su respectiva política educativa nacional.

Tomando en cuenta las normas arriba mencionadas, en noviembre de 2019 se celebró la Convención Mundial sobre el Reconocimiento de las Cualificaciones relativas a la Educación Superior, la cual entró en vigor el 5 de marzo de 2023.

Considerar que la política educativa influye en la gestión de la educación superior ya que a través de ella se establecen objetivos, prioridades y regulaciones que definen el financiamiento, la calidad, la equidad y el currículo de las instituciones de educación superior, lo cual lleva a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, asegura el acceso a la educación y permite enfrentar los cambios culturales y estructurales de la sociedad.

Pero debe tomarse en cuenta que la efectividad de la política educativa depende de su formulación e implementación, así como también el hecho de que pueden surgir problemas como la generación de inequidades o la intervención de grupos de poder, lo que requerirá que se adopten enfoques interculturales y descolonizadores para fortalecer la gestión universitaria.

Las principales áreas de influencia de la política educativa se reflejan en el financiamiento y en los recursos económicos y materiales; en la calidad en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje; la equidad y acceso a la educación superior como derecho humano; el currículo y formación docente y también en el marco regulatorio de las instituciones de educación superior.

De los desafíos para la gestión educativa en los que influye la política de los gobiernos en esta materia se pueden mencionar: el asegurar una educación de calidad; abordar y resolver las inequidades en los procesos educativos y fomentar la gestión intercultural y la descolonización, proveniente en muchos casos de la influencia que ejercen organismos internacionales.

En el ámbito educativo las modificaciones en el sistema de enseñanza-aprendizaje implican también la visión del estudiante como elemento incompleto, como en cadena de montaje industrial, cuyo resultado final será un “producto de calidad”, el reforzamiento de la concepción de la educación como servicio sujeto a las leyes del intercambio económico buscando niveles de competitividad internacional.

Por cuanto se refiere a los principales sistemas para la evaluación de las universidades y la elaboración de ranking de instituciones de educación superior, deben señalarse los siguientes: Academic Ranking of World Universities (ARWU); World University Rankings (QS) y The Times Higher Education (THE), los cuales tienen establecidos los respectivos requisitos que deben cumplir las universidades a nivel mundial para ser incluidas en las clasificaciones de su importancia que se publican periódicamente.

De acuerdo con los documentos producidos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se tiene evidencia que esas instituciones han fortalecido su oposición a que sean los gobiernos de los Estados quienes se encarguen de financiar totalmente la educación a través de mecanismos de presión (vía préstamos gravosos y firma de convenios) mediante los cuales imponen criterios que influyen o determinan las políticas públicas para validar formas de organización, calidad y pertinencia de los servicios educativos, así como para orientar la enseñanza y el aprendizaje.

¿Evaluar para excluir? El dilema de una evaluación presa en el currículo

Moya Ureta Carlos
ILAES posgrados, Chile.
cmoyau@hotmail.com

Palabras clave: Acreditación (enseñanza superior); Docencia de enseñanza superior; Currículo

En Docencia Universitaria es común la idea que Calificar es Evaluar. Aun cuando la fuerza de la costumbre vaya en esa dirección, enfáticamente, Evaluar no es Calificar. Mientras la Evaluación se orienta a sustentar y acompañar el proceso de formación de los Sujetos a través de toda la vida, la Calificación actúa como un registro observado de un rendimiento y/o desempeño en un “evento-curricular” pre-determinado. Esta última condición asigna, al acto de “calificar” o “poner notas”, un carácter de sancionador ideológico –e históricamente ilegítimo– del fracaso académico y la exclusión universitaria. Nada tiene que ver Calificar con Aprender.

Por ello, un primer paso para enfrentar esta catástrofe es no comprarnos la idea que cuando “calificamos” estamos evaluando. Porque poner notas no es evaluar. Convertirlo en doctrina de trabajo pedagógico reproduce y naturaliza la ideología que sustenta la exclusión y el fracaso académico. Con ello se hipoteca autonomía docente y valores de la alteridad profesional.

Esta trama, que relaciona desempeño y calificación, se naturaliza en todas las formas de control y discriminación que imponen el Currículo estandarizado, la Acreditación y la Evaluación Institucional. No son las únicas dimensiones contextuales que contribuyen a distorsionar la formación, pero estas se destacan por preservar y reproducir, sin límite, la discriminación, la segmentación y el fracaso académico. El docente universitario, mayoritariamente, se adapta a las condiciones curriculares de trabajo y, en consecuencia, nos acostumbramos a no hacernos cargo del fracaso académico que generamos. Es otra consecuencia inesperada del habernos quedado entrampados en los vericuetos de remozados modelos curriculares donde se justifica la fragmentación de saberes, la compartimentación de materia, sus celdas horarias y la planificación de espaldas a los que aprenden. Cada estudiante se enfrenta solo a la posibilidad de aprobar, reprobar o suspender, independiente de su capacidad natural de aprender y de sus necesidades de formación.

En esta cultura docente no caben dobles interpretaciones. Las consecuencias han sido históricas. Las prácticas tradicionales han reforzado la exclusión

universitaria y académica, la segregación de las profesiones, y las desigualdades sociales.

Evaluación y cultura: un reto para el bienestar en la universidad

Rivera Morales Alicia

Universidad Pedagógica Nacional

México

alirimo6007@gmail.com

Palabras clave: Cultura; Evaluación; Enseñanza superior

La cultura forma parte del espacio social, es decir, de “la realidad invisible que no se puede mostrar, ni tocar con los dedos y que organiza las prácticas y las representaciones de los agentes” (Bourdieu, 1998, pág. 34). La universidad es una organización que se estructura sobre procesos, normas, valores, significados, rituales, formas de pensamiento que constituyen su propia cultura. Dentro de esta cultura existen subculturas en las aulas, en el equipo directivo; los grupos comparten una red de significados que les son propios. Son marcos de referencia que dan sentido a la acción de los sujetos. La cultura es parte de la estructura de la universidad, de sus prácticas de interacción cotidiana, a la vez que es parte de la racionalidad de los actores. La cultura opera a través de creencias compartidas por los miembros de la organización. La cultura y las subculturas no son monolíticas, ni estáticas, ni repetibles.

La evaluación, entendida como un proceso inherente al acto educativo, ha sido tradicionalmente concebida desde una lógica de medición, control y jerarquización. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de la educación superior, este enfoque ha comenzado a ser cuestionado por sus efectos sobre el bienestar emocional y social de las personas, así como sobre la cultura institucional de las universidades.

En un mundo donde la formación universitaria se orienta cada vez más a la productividad y la competitividad, la evaluación se ha convertido en un espacio de tensión entre el rendimiento académico y la formación integral del sujeto. La cultura evaluativa dominante muchas veces privilegia los resultados cuantificables por encima de los procesos de aprendizaje, relegando la dimensión humana, ética y comunitaria del acto educativo (Freire, 1997).

En las universidades modernas, la evaluación se ha asociado con la meritocracia, la competencia y la rendición de cuentas, generando una cultura de comparación constante y de estrés académico. De acuerdo con Bourdieu (1997), las prácticas evaluativas reproducen los habitus institucionales y las jerarquías simbólicas, legitimando ciertos saberes y desvalorizando otros. En

ese sentido, ****la evaluación forma parte del sistema cultural universitario****, y transformarla implica repensar los valores que sustentan la vida académica.

Desde la pedagogía crítica de Paulo Freire (1997) Esta concepción plantea una ruptura con los paradigmas tradicionales de medición y apunta hacia una evaluación liberadora, en la que el conocimiento no se impone, sino que se construye colectivamente. Esta forma de evaluar promueve la reflexión, la responsabilidad y el sentido de agencia, aspectos que fortalecen el bienestar y la satisfacción personal en el entorno universitario.

Transformar la cultura de evaluación requiere cambios estructurales en la universidad. Las políticas institucionales deben favorecer una visión humanista de la evaluación, que reconozca el bienestar como parte del desarrollo académico. Esto implica revisar los mecanismos de acreditación, los sistemas de calificación y los modelos de desempeño docente, promoviendo una evaluación coherente con los valores de justicia, inclusión y equidad. Como señala Morin (2001), el pensamiento complejo invita a integrar las dimensiones cognitivas, éticas y afectivas del conocimiento. En el ámbito universitario, esto se traduce en construir comunidades de aprendizaje que valoren tanto la excelencia como el bienestar colectivo.

En este contexto, la construcción de una cultura de evaluación para el bienestar constituye un desafío urgente para las universidades que buscan equilibrar la exigencia académica con el cuidado de las personas que las habitan.

La alternativa es salir al encuentro de una evaluación comprensiva y reflexiva en la universidad e incorporarse al proceso de cambio de la cultura desde una perspectiva más saludable. El cambio transformador es explícito y consciente, con una deliberada atención en las normas, los valores, expectativas, las creencias cambiantes. Aquí algunas ideas que emergen de trabajos de investigación: el sentido de misión compartido por directivos y profesores, un clima de relaciones cooperativas; actitud positiva frente a las posibilidades de logro de los alumnos y una actitud evaluativa permanente; fomento de las relaciones con la comunidad; una gestión presente en lo académico, técnico y humano; tiempo para conversar e intercambiar experiencias educativas. La evaluación se convertirá en un elemento generador de rasgos positivos de la cultura escolar y de cambios profundos a través de establecerse mecanismos de reflexión que conducen a un cambio de actitudes y dinámicas colegiadas en la universidad.

¿Cómo nos sentimos al ser nosotros los evaluados? Concepciones de la evaluación de la docencia y sus efectos sobre el profesorado.

Paricio Royo, Javier
Universidad de Zaragoza
España
jparicio@unizar.es

Palabras clave: Docentes; Experiencia docente; Evaluación del docente

En nuestra cultura académica está muy extendida la asociación entre evaluación y cantidad de esfuerzo. Solemos pensar que la amenaza de la evaluación obliga a los estudiantes a invertir suficiente esfuerzo en nuestras asignaturas y que esta es, en la práctica y de forma más o menos implícita, una de las principales funciones de la evaluación. Resulta sorprendente comprobar cómo esta misma concepción algo simplista de la evaluación como instrumento de presión o coacción para asegurar el nivel de esfuerzo necesario se aplica también a la evaluación del profesorado en su actividad docente en muchas de nuestras universidades. Por mucho que se repita en los documentos que la principal función de esta evaluación es la mejora de la docencia, lo cierto es que esta evaluación no suele responder en absoluto a los criterios de lo que debe ser una evaluación para el aprendizaje. La amenaza de aparecer como profesoras o profesores poco valorados parece el mecanismo fundamental por el que la evaluación docente pretende cumplir su función de asegurar nuestra dedicación a la docencia y la calidad de lo que ocurre en nuestras aulas. Pero ¿tiene realmente este efecto?, ¿cómo se vive por parte de profesores y profesoras esa forma un tanto amenazadora de evaluación de la docencia?

“En el momento que ves ese tipo de comentarios, piensas que por algún motivo no hemos conectado y se quiere vengar así. Me da la sensación a veces que las encuestas se convierten en un instrumento de venganza. Como les caigas mal o como seas más duro...”, así hablaba un profesor acostumbrado a evaluaciones muy positivas pero que, en un escenario adverso, se encontró con unas encuestas que habían respondido muy pocas personas y donde abundaban duros comentarios personales. A través de casi una veintena de entrevistas a profesores y profesoras que gozan de buena reputación como docentes y tienen una clara orientación hacia sus estudiantes, tratamos de sacar algunas impresiones de cómo se enfrenta este tipo de profesorado a lo que los estudiantes dicen de ellos en las encuestas de evaluación, de forma más o menos pública.

Analizamos, por un lado, cómo este profesorado utiliza estas encuestas como potenciales instrumentos de información y mejora personal. Lo que observamos es que este profesorado, caracterizado precisamente por estar en constante revisión y evolución en sus asignaturas, utiliza de manera muy marginal la información de las encuestas y muy habitualmente ha puesto en marcha procedimientos mucho más ricos de autoevaluar su asignatura y entrar en diálogo con los estudiantes.

Por otro lado, tratamos de ver cómo se interpretan y gestionan las valoraciones y comentarios -positivos y negativos- que los estudiantes vierten en ellas y qué impacto pueden tener en nuestra actitud y comportamiento docente. “Es como un concurso de popularidad. Es ridículo”, decía otro profesor. “Claro que ejercen presión sobre nuestra forma de actuar, no sé si sobre la evaluación y los niveles de exigencia, que quizás también, pero desde luego crean cierta obsesión por caer bien e ir de colegas y eso conduce a veces a formas de actuar que no son correctas”, expresaba otro profesor. Las entrevistas muestran cómo este profesorado intenta blindarse emocionalmente ante determinados comentarios o evaluaciones de los estudiantes, para poder mantener su criterio de lo que significa una buena docencia. Sin embargo, eso no significa que la evaluación no tenga un impacto sobre su modo de vivir la docencia o su forma de relacionarse con los estudiantes.

Por último, tratamos de explorar formas distintas de enfocar la evaluación de la docencia más allá de las encuestas clásicas, en las que realmente se establezca un diálogo participado por estudiantes o compañeros sobre lo que ocurre en el aula. La propuesta fundamental es que este otro tipo de evaluación dialogada contribuye de un modo mucho más enriquecedor, no sólo a la calidad docente, sino sobre todo al bienestar emocional del profesorado y su modo de posicionarse frente a los estudiantes o los propios compañeros.

Evaluación del aprendizaje de los estudiantes: ¿cómo lo vive el profesorado?

Trillo Alonso Felipe

Universidad de Santiago de Compostela (España)

felipe.trillo@usc.es

Palabras clave: Evaluación del estudiante; Docentes; Enseñanza superior

El objeto de estudio de este trabajo se sitúa en el marco de la reflexión sobre el malestar docente. No es un tema, sino un problema recurrente que exige ser revisitado de forma constante. Se concreta en los efectos negativos que afectan a la personalidad del profesorado y a su labor profesional como resultado de las condiciones (simólicas, organizativas y personales) en las que ejerce su docencia.

Esta aportación se centra en la experiencia de evaluación de los estudiantes que practican los profesores, como una de las múltiples fuentes que inciden en su malestar. En esta línea, atiende preferentemente a la “vivencia” personal de cada profesor cuando afronta esta tarea docente.

Son muchos los sentimientos negativos que relatan los profesores al respecto: soledad, impericia, inseguridad, rutinización, hastío, desgana, conflicto, impotencia, insatisfacción, enfado, desesperación, etc.

Siendo importante todo eso para el profesorado, no es una cuestión que sólo les afecte a ellos en el plano de su equilibrio emocional, sino que tiene efectos para las dinámicas institucionales en las que importa (o debería importar) asegurar la coherencia de un modelo formativo y promover la innovación educativa. Al fin, es poco probable que se mejore la práctica de la evaluación de los estudiantes en la universidad si los profesores abominan de la misma.

Contribuir a analizar esa realidad de una manera sistemática y crítica es uno de los dos objetivos de esta aportación. En esta dirección, se presentan como referentes necesarios cuestiones y dilemas relativos a: la cuestión ética sobre la justicia y la responsabilidad en la evaluación; la incertidumbre ante el modelo de enseñanza basada en competencias adoptado en el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES); la ambigüedad derivada de las contradicciones entre la función selectiva y la función formativa; la subordinación ante la presión burocrática y performativa por la imposición de estándares de rendimiento académico; la falta de consideración institucional que padece esta tarea docente; etc. El segundo objetivo es sugerir alternativas para que los profesores alteren

sus creencias y adopten nuevos enfoques para la evaluación de los estudiantes, cuya práctica les gratifique porque contribuye a su desarrollo profesional; al mismo tiempo que redundaría en una mejora del aprendizaje de los estudiantes y en el prestigio académico de su universidad (para la que evaluar bien a los estudiantes sería un indicador de calidad).

Eso atiende más a dimensiones como el autoconcepto profesional (la imagen que tienen de sí mismos al respecto) y autoestima. Guarda relación con el estudio de las emociones en la enseñanza (Hargreaves).

En esta línea, indagaríamos sobre condiciones y prácticas que tienen que ver, entre otras dimensiones, con: Racionalidad Técnica: incoherencia con el aprendizaje. Presión y control (burocrático): estrés. Performatividad: pérdida de sentido (lo que importa y en detrimento de qué) y subordinación.

Referencias

- Bórquez, M., Jacques, M. y Moya, C. (2018). *Universidades no elitistas: los profesores como reproductores del orden social hegemónico*. [ponencia] En: Material del Simposio auto-organizado, X Congreso de Didáctica Universitaria, Pontificia Universidad católica de Porto Alegre, Porto Alegre, Brasil
- Boud, D. (2010). *Assessment 2020: Seven propositions for assessment reform in higher education*. Australian Learning and Teaching Council.
- Bourdieu, P. (1997). *Capital cultural, escuela y espacio social*. Siglo XXI.
- Elliot, J. (1993). *La evaluación como reflexión sobre la práctica docente*. [presentación con diapositivas]. ELLIOT. <https://es.scribd.com/presentation/403749596/ELLIOT-1993>
- Freire, P. (1997). *Pedagogía de la autonomía*. Siglo XXI.
- Morin, E. (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. UNESCO
- Moya Ureta, C. (2015). *Formación Docente y transformación universitaria*. Universidad de Lasalle.
- Moya Ureta, C. (2019). *Formación docente y transformación universitaria: proyecto de análisis de necesidades de formación de posgrados*. (2ª. Ed.). ILAES posgrados
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2022). *Educación superior y bienestar estudiantil: Informe mundial sobre educación inclusiva*. UNESCO.

